

VOL 1
NUM 2
JUL/DEZ
2025

BJOSH

BRAZILIAN JOURNAL OF ORAL AND
SYSTEMIC HEALTH

bjoshealth.com.br

ISSN 3085-8097

BRAZILIAN JOURNAL OF ORAL AND SYSTEMIC HEALTH

ISSN 3085-8097

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Maurício Amormino Júnior, CRB6/2422)**

B827 Brazilian Journal of Oral and Systemic Health / Editor-chefe William Eduardo Pirola. – v. 1, n. 2 (jul./dez. 2025). – Barretos, SP: BJOSH, 2025.

Publicação em fluxo contínuo

Semestral.

ISSN 3085-8097

Disponível em: <http://bjoshealth.com.br>

1. Odontologia. 2. Saúde bucal. 3. Saúde sistêmica. I. Pirola, William Eduardo.

CDD 617.6

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

ESCOPO, NORMAS E DIRETRIZES

O **Brazilian Journal of Oral and Systemic Health (BJOSH) – ISSN 3085-8097** é um periódico científico que publica manuscritos inéditos que contribuam para o desenvolvimento do conhecimento na interface entre a Odontologia e a Saúde Sistêmica. São aceitos para publicação artigos originais, notas científicas, artigos de revisão, artigos de opinião e artigos sobre métodos. A BJOSH aceita apenas artigos originais, não publicados em outros periódicos. Aceitamos artigos apresentados em eventos, desde que essas informações sejam disponibilizadas pelos autores.

Os manuscritos devem ser redigidos em PORTUGUÊS ou INGLÊS, com título, resumo e palavras-chave também apresentados em ambos idiomas. Recomenda-se fortemente que autores cuja língua nativa não seja o inglês submetam o manuscrito à revisão por um profissional nativo do idioma antes da submissão.

CATEGORIAS DE MANUSCRITOS ACEITOS

1. **Artigos originais:** Trabalhos com estrutura completa e apresentação detalhada de resultados inéditos, com até 25 páginas, incluindo figuras, tabelas e referências.
2. **Casos clínicos:** Casos clínicos na área de Odontologia ou Medicina.
3. **Artigos de revisão:** Devem abordar temas atuais e relevantes à área de interface entre a Odontologia e a Saúde Sistêmica.

4. **Notas científicas:** Manuscritos curtos (2 a 4 páginas) com resultados concisos e relevantes. Devem conter título, resumo, palavras-chave (em português e inglês) e texto contínuo, sem seções subdivididas.

5. **Artigos de opinião:** Discussões acadêmicas sobre questões teóricas, metodológicas ou emergentes. Devem ter até 3.000 palavras e basear-se em literatura científica. O BJOSH poderá publicar respostas ou contrapontos de outros autores.

6. **Artigos sobre métodos:** Apresentação de novos métodos ou aprimoramentos metodológicos relevantes para a pesquisa em Odontologia e Saúde Sistêmica.

7. **Seções temáticas:** Organizadas pelo corpo editorial ou por pesquisadores convidados sobre temas específicos.

Forma e preparação dos manuscritos

PRIMEIRA PÁGINA

- Título em português (negrito) e em inglês (itálico)
- Nome completo de todos os autores (máximo de 8 autores), afiliações institucionais (instituição, unidade, departamento, cidade, estado e país – este último em inglês), e-mails e ORCID;
- Autor correspondente identificado com um asterisco (*).

SEGUNDA PÁGINA

- **Resumo** estruturado (em inglês e português), contendo de 250 a 300 palavras com as seções: **Objective, Methods, Results, Conclusion;**

- **Palavras-chave:** Fornecer o máximo de seis descritores em ordem alfabética e separados por vírgula para representar o conteúdo do artigo. Descritores ou palavras-chave devem se basear no **DECS** ou **MeSH**, (em inglês e português).

TEXTO PRINCIPAL (A PARTIR DA TERCEIRA PÁGINA)

- Introdução, Materiais e Métodos, Resultados, Discussão, Conclusão, Agradecimentos (opcional), Declaração de Disponibilidade de Dados e Referências;
- Fonte: Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5;

Figuras e Tabelas

- Numeradas consecutivamente (Figura 1, Tabela 1, etc.);
- Devem ser inseridas no texto na primeira submissão e, na versão final, ao final do manuscrito;
- Resolução mínima: 300 DPI;
- Tabelas com linhas no cabeçalho e nas bordas superior e inferior;
- Publicação apenas em formato digital permite o uso de **figuras coloridas**.

Declaração de Disponibilidade de Dados

É obrigatória para manuscritos com dados de pesquisa. Deve ser incluída após os agradecimentos. Exemplos:

- “Os dados analisados neste estudo estão disponíveis em [REPOSITÓRIO], acessível em [DOI/URL].”
- “Os dados utilizados não estão publicamente disponíveis.”
- “Todos os dados relevantes estão incluídos no próprio artigo.”

Referências

As referências devem estar numeradas conforme a ordem de citação no texto (estilo Vancouver). Devem ser listadas ao final do manuscrito, iniciando em página separada.

Exemplos:

Artigo de periódico:

Vallefuoco F, Vanek M, Bottarin R, Scotti A. Quantification of large-spatial scale and in-stream factors affecting the structure of benthic macroinvertebrate communities in mountain streams. *Limnologia*. 2024;106:126–72. <https://doi.org/10.1016/j.limno.2024.126172>

Capítulo de livro:

Ferragut C, Costa RA, Carneiro RO. Periphyton bioreactor as a tool for restoration of eutrophic environments. In: Ferreira ML, editor. *Biogeochemistry and ecosystem services in urban green-blue systems*. São Paulo: ANAP; 2022. p. 131–45.

Livro:

Henry-Silva GG, Camargo AFM. *A Bacia do Rio Apodi-Mossoró*. Mossoró: EdUFERSA; 2022.

Documento online:

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB. Mortandade de peixes no Rio Piracicaba [Internet]. São Paulo: CETESB; 2024 [citado 2024 Ago 21]. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/blog/2024/07/19/mortandade-de-peixes-no-rio-piracicaba-cetesb-conclui-laudo>

Declaração de financiamento

Deve constar nos **Agradecimentos**, especificando a agência de fomento (no idioma original), número do processo e demais patrocinadores.

Ética em publicação

Estudos em animais

Todo experimento com animais deve obedecer às diretrizes [ARRIVE](#) e ser realizado de acordo com a regulamentação de cada país. É essencial indicar de forma clara no manuscrito que tais diretrizes foram seguidas e carregar o checklist das diretrizes. O sexo dos animais deve ser citado e, quando for o caso, a influência (ou associação) do sexo nos resultados do estudo, além de genótipo, cepa, fonte, número de retrocruzamentos e idade dos animais estudados.

Estudos em humanos

Se o artigo envolver participantes humanos, o autor deve se certificar de que a pesquisa descrita foi realizada de acordo

com o Código de Ética da Associação Médica Mundial ([Declaração de Helsinque](#)) para experimentos envolvendo humanos. Os autores devem incluir no manuscrito uma declaração de que foi obtido o consentimento livre e esclarecido para experimentação com participantes humanos. Os direitos dos participantes à privacidade devem ser sempre respeitados.

O manuscrito deve estar em conformidade com as recomendações da [Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals](#) [Conduta, Relatos, Edição e Publicação de Trabalho Acadêmico em Periódicos Médicos] e buscar incluir populações humanas representativas (sexo, idade e etnicidade) de acordo com essas recomendações. O manuscrito deve conter dados de idade (média e intervalo), altura (m), peso (kg), sexo (masculino/feminino, com números e porcentagens), critérios de seleção, condições de saúde, entre outros que sejam significativos para os resultados do estudo. É preferível que as informações mais complexas sejam apresentadas em tabela para facilitar o entendimento dos dados.

Consentimento livre e esclarecido e detalhes de pacientes

A aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição e o consentimento livre e esclarecido devem estar registrados no trabalho. Consentimentos, autorizações e liberações apropriados devem ser obtidos quando os autores desejarem incluir detalhes de um caso, outras informações pessoais ou imagens de pacientes ou de quaisquer outros indivíduos. Por favor, sempre indique que foram obtidos e os envie o Termo de Consentimento ou Carta de aprovação do CEP.

Imagens

Devem ser não identificáveis e anonimizadas, e uma autorização assinada especificamente para a publicação deve ser obtida do paciente, do representante legal ou de familiar e submetida juntamente com o manuscrito ou o relato de caso.

Artigos Originais

- É permitida a reprodução total ou parcial do conteúdo dos artigos, desde que citada a fonte.

- Artigos com plágio serão rejeitados, e o autor do plágio perderá o direito de publicar neste periódico.

- Os nomes e endereços informados neste periódico serão utilizados exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação e não serão disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.

- Assim que você submeter os artigos, os autores cedem os direitos autorais dos mesmos à BJOSH.

- Caso se arrependa da submissão, o autor tem o direito de solicitar à BJOSH que não publique o seu artigo.

- No entanto, esta solicitação deve ocorrer até dois meses antes do lançamento da edição em que o artigo será publicado.

- Para artigos envolvendo seres humanos, é obrigatório enviar carta de aprovação do CEP, e conter o número do CAAE no corpo do texto.

SUBMISSÃO DE ARTIGOS

- Antes de submeter o artigo, confira todas as normas

- Após organizar todos os arquivos, envie seu artigo para o email: **submissao@bjoshealth.com**

- Carta de Sessão de Direitos Autorais - [Clique Aqui!](#)

Prof. Dr. William Eduardo Pirola
Editor Chefe – BJOSH

Professor do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Goiatuba (UniCerrado) e Professor do Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Carta do Editor

É com grande satisfação que apresentamos a segunda edição da *Brazilian Journal of Oral and Systemic Health (BJOSH)*, volume 1, número 2, referente ao ano de 2025.

Em poucos meses de existência, a BJOSH já ultrapassou a marca de 5 mil visualizações em nosso site, demonstrando o interesse crescente da comunidade científica por pesquisas que conectam a saúde bucal à saúde

sistêmica. Seguimos firmes em nosso propósito de promover a ciência que dialoga com a prática clínica e que contribui para uma odontologia mais integrada, ética e atualizada.

Nesta trajetória inicial, conquistamos importantes indexações: já estamos presentes no **Google Acadêmico**, **Zenodo**, **OpenAIRE** e **Latindex**, ampliando significativamente a visibilidade dos trabalhos publicados. Todos os artigos recebem **DOI individual**, assegurando rastreabilidade e reconhecimento internacional às publicações.

Sabemos que o caminho ainda é longo, e que há muito trabalho pela frente. Continuaremos empenhados em fortalecer a qualidade editorial, ampliar nossa base de revisores e estreitar os laços entre a produção científica e a aplicação clínica.

Agradecemos a todos os autores, revisores e leitores que já fazem parte da história da BJOSH. Convidamos a comunidade científica a submeter seus estudos, divulgar nossos conteúdos e contribuir ativamente com o avanço da ciência odontológica e interprofissional.

Boa leitura!

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Acadêmico(a) do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

2 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

Autor de Correspondência:
Lucas Lourenço dos Santos

email:
tilo.vzt@gmail.com

MANIFESTAÇÕES ORAIS EM PESSOAS DROGADICTAS DE COCAÍNA: UMA REVISÃO DE LITERATURA NARRATIVA

Oral manifestations in people addicted to cocaine: a review of narrative literature

Lucas Lourenço dos Santos¹ ;
Marcela Elisa Souza Lopes¹

RESUMO

Introdução: A cocaína, um potente estimulante do sistema nervoso central, favorece a vasoconstrição severa da região onde é administrada e, também, a alteração nas glândulas salivares, causando a redução do fluxo salivar (xerostomia) e o desenvolvimento de alterações na cavidade bucal, como o bruxismo, a erosão dentária, as lesões ulcerativas, as necroses teciduais e, também, maior predisposição a infecções oportunistas, como a Candidíase Oral, causada pelo fungo *Candida Albicans*. **Objetivo:** Portanto, o presente artigo busca revisar a literatura e confrontá-la sobre a necessidade e a importância do papel do Cirurgião Dentista quanto ao manejo de pacientes usuários de cocaína. **Método:** O presente trabalho é uma revisão integrativa de literatura que contou com a seleção de 15 artigos que datam de 2015 à 2025, utilizando as palavras-chaves “Cocaína”, “Manifestações bucais”, “Saúde Bucal” e “Manejo Odontológico”, bem como seus termos correlatos na língua inglesa, através de busca nas bases de dados Scielo, Google acadêmico e Pubmed. **Resultados:** O uso da cocaína traz impactos severos à saúde bucal, como boca seca, desgaste nos dentes, infecções e feridas difíceis de cicatrizar. Essas alterações não surgem apenas pelos efeitos diretos da droga no organismo, mas também pelo descuido com a higiene e pela dificuldade que muitos usuários enfrentam em buscar ajuda. Por isso, é fundamental que o cirurgião-dentista esteja atento a esses sinais e preparado para oferecer um atendimento acolhedor, que vá além do tratamento clínico, contribuindo também para a recuperação da autoestima e da qualidade de vida dessas pessoas. Ademais, seus efeitos ainda são potencializados pela imunossupressão decorrente da alteração fisiológica do drogadicto e pela autonegligência comum entre essas pessoas, os quais frequentemente apresentam com comportamentos de risco e de negligência com a própria saúde, como a higiene bucal. **Conclusão:** A conscientização dos Cirurgiões Dentistas sobre os impactos da cocaína na saúde bucal é essencial para proporcionar um atendimento seguro, eficaz e humanizado, promovendo a recuperação da saúde oral e a qualidade de vida dos drogadictos.

Palavras-chave: Cocaína. Manifestações Oraís. Saúde Bucal. Manejo Odontológico.

ABSTRACT **Introduction:** Cocaine, a potent stimulant of the central nervous system, favors severe vasoconstriction of the region where it is administered and also changes in the salivary glands, causing a reduction in salivary flow (xerostomia) and the development of alterations in the oral cavity, such as bruxism, dental erosion, ulcerative lesions, tissue necrosis and also a greater predisposition to opportunistic infections. such as Oral Candidiasis, caused by the fungus *Candida Albicans*. **Objective:** Therefore, this article seeks to review the literature and confront it about the need and importance of the role of the Dental Surgeon in the management of patients who use cocaine. **Method:** The present study is an integrative literature review that included the selection of 15 articles dating from 2015 to 2025, using the keywords "Cocaine", "Oral Manifestations", "Oral Health" and "Dental Management", as well as their related terms in English, through a search in the Scielo, Google Scholar and Pubmed databases. **Results:** The use of cocaine has severe impacts on oral health, such as dry mouth, tooth wear, infections, and wounds that are difficult to heal. These changes do not arise only from the direct effects of the drug on the body, but also from carelessness with hygiene and the difficulty that many users face in seeking help. Therefore, it is essential that the dental surgeon is aware of these signs and prepared to offer a welcoming service, which goes beyond clinical treatment, also contributing to the recovery of self-esteem and quality of life of these people. In addition, its effects are also potentiated by immunosuppression resulting from the physiological alteration of the drug addict and by the self-negligence common among these people, who often present risky behaviors and neglect of their own health, such as oral hygiene. **Conclusion:** The awareness of Dental Surgeons about the impacts of cocaine on oral health is essential to provide safe, effective and humanized care, promoting the recovery of oral health and the quality of life of drug addicts.

Keywords: Cocaine, Oral Manifestations, Oral Health, Chemical Dependency, Dentistry.

INTRODUÇÃO

A dependência química é um desafio enfrentado pela humanidade, mas desde os anos 1970, com o número de usuários de drogas aumentando mundialmente, a dependência se tornou em um problema mundial (Yazdainian, M., et al, 2020). Melo (2017) define drogas como “substâncias que, quando administradas, provocam alterações fisiológicas no organismo, afetando a estrutura e função dos sistemas corporais”. Entretanto, levando em consideração seus efeitos, as formas de uso e as consequências para os pacientes, as drogas são classificadas em LÍCITAS, como o cigarro e o álcool, ou ILÍCITAS, como o crack e a cocaína. O uso indiscriminado dessas substâncias é o que representa uma problemática para a saúde pública, afetando milhões de pessoas em diversas esferas sociais e comprometendo a saúde dos usuários (Melo, C.A.A., et al, 2020).

O abuso de drogas é atualmente um dos principais problemas sociais e de saúde pública, com graves implicações para os usuários, que vão além da saúde bucal. As manifestações bucais mais observadas em drogadictos usuários de cocaína são: a perfuração do septo nasal, as crostas intranasais, hemorragias recorrentes, ulcerações na mucosa, candidíase pseudomembranosa, queilite angular, erosão dentária, recessões

ósseas, entre outras (Bahdila, D., et al, 2020). Entretanto, o uso dessas substâncias é também vistas como um padrão social desadaptativo dessas pessoas, corroborando para o rompimento das normas sociais e da segurança tanto do próprio drogadictos, quanto das pessoas ao seu redor. Muitos especialistas consideram que o vício em drogas é uma doença crônica primária, marcada por manifestações biológicas, psicológicas, sociais e até mesmo espirituais (Yazdainian, M., et al, 2020). A dependência dificulta o controle comportamental e também agrava a disfunção emocional do drogadictos, o qual oscila entre ciclos de remissão e exacerbação. Esse padrão comportamental é mais grave entre drogadictos crônicos de cocaína, pois sua dependência resulta em alterações significativas no quadro sistêmico do usuário que são prejudiciais, manifestando-se principalmente na cavidade bucal (Yazdainian, M., et al, 2020)

A cocaína, um potente estimulante do sistema nervoso central derivado da planta *Erythroxylum coca*, tem propriedades altamente viciantes e efeitos devastadores no organismo. Na odontologia, o uso crônico de cocaína tem uma preocupação especial, pois a substância afeta diretamente a cavidade oral, proporcionando o desenvolvimento de lesões variadas que prejudicam a qualidade de vida do paciente bem como desafiam o manejo odontológico desses pacientes (Melo, C.A.A., et al, 2020). No Brasil, onde o consumo de cocaína é alarmante, torna-se ainda mais relevante estudar e revisar os efeitos dessa droga sobre a saúde bucal, contribuindo para a conscientização e para o desenvolvimento de estratégias de atendimento de drogadictos usuários de cocaína na Atenção Primária de Saúde (APS) (Yazdainian, M., et al, 2020).

Ao ser administrada, a cocaína provoca uma intensa vasoconstrição periférica, levando a redução do fluxo sanguíneo nos tecidos orais. Essa diminuição do suprimento sanguíneo interfere na cicatrização tecidual, pois as células de defesas param de chegar na região da lesão, provocando lesões progressivas e, até mesmo, irreversíveis, que podem variar desde a perda de estrutura dentária até úlceras crônicas e necrose dos tecidos orais (Bahdila, D., et al, 2020). Esse efeito vasoconstritor é exacerbado em drogadictos que consomem essa substância de forma intranasal, ampliando a área afetada e o potencial destrutivo. Ademais, o uso frequente de cocaína compromete o sistema imunológico do drogadicto, tornando-o mais vulnerável a infecções oportunistas, como infecções fúngicas, virais e bacterianas na cavidade bucal (Yazdainian, M., et al, 2020).

Outro problema é a xerostomia (boca seca), a qual é causada pela inibição das glândulas salivares. A saliva, fundamental para a proteção dos dentes e da mucosa, ajuda na lubrificação da cavidade, bem como na neutralização de ácidos e na remineralização do esmalte dental (Melo, C.A.A., et al, 2020). A redução do fluxo salivar predispõe o drogadicto ao desenvolvimento de diversas alterações na cavidade bucal por não exercer suas funções adequadamente. Dessa forma, nota-se o desenvolvimento alarmante de cáries, bem como gengivites e doenças periodontais graves, que, somando ao comportamento de autonegligência característico dos drogadictos, contribui também para o risco de perdas dentárias e de complicações mais severas na cavidade bucal e na saúde geral do paciente usuário de cocaína (QUARANTA, 2022).

A constante evolução da odontologia proporciona o desenvolvimento de novos tratamentos e técnicas para restaurar a forma e a função do sistema estomatognático sob uma perspectiva multidisciplinar (Yazdainian, M., et al, 2020). Essas inovações permitem que os cirurgiões-dentistas identifiquem sinais e sintomas de patologias, ainda em seu estado inicial. Para tratar adequadamente pacientes usuários de cocaína, a colaboração com outras áreas, como a Medicina e a Psicologia, é essencial, pois através do intercâmbio de conhecimentos de diversas áreas é possível proporcionar à essas pessoas, uma reabilitação completa, restaurando não apenas a saúde bucal, mas também sua capacidade de reintegração social e melhoria na qualidade de vida, com mudanças de hábitos e tratamento do seu quadro psicológico e sistêmico (Bahdila, D., et al, 2020)

O objetivo desse artigo é realizar uma revisão de literatura narrativa sobre as manifestações bucais mais presentes em drogadictos usuários de cocaína, uma vez que por ser uma grave problemática de saúde pública, afetando os diversos setores sociais, é dever dos cirurgiões dentistas se capacitar e se atualizar sobre o manejo frente a essas pessoas e as constantes evoluções nos tratamentos odontológicos para que possa ocorrer o tratamento das diversas manifestações bucais associadas ao uso de cocaína com qualidade, segurança e respeito.

METODOLOGIA

Esse artigo trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada por meio de busca de artigos nos idiomas português e inglês na base de dados PubMed, EBSCOhost e Scielo. Para isso, foram utilizados os descritores: “Manifestações Bucais”, “Usuários de Drogas” e “Saúde Bucal” e seus termos correlatos em inglês “Oral Manifestations”, “Cocaine Users” e “Oral Health”. A pergunta do estudo foi elaborada a partir da estratégia PCC (JBI, 2021), no qual P (público) corresponde aos pacientes usuários de cocaína, C (conceito) corresponde à substância cocaína, e o C (contexto) corresponde às manifestações orais que eles estão propícios a desenvolverem. A pergunta do estudo ficou estruturada da seguinte forma: “A literatura está sólida quanto o papel do cirurgião dentista no manejo de alterações bucais em drogadictos usuários de cocaína?”.

Foram incluídos ao trabalho, artigos de 2015 a 2025, nos idiomas inglês e português. Observa-se na Tabela 1 os critérios de inclusão e exclusão pré-determinados para inclusão dos artigos selecionados para análise.

Tabela 1 - Critérios de inclusão e exclusão elencados para seleção dos artigos.

Critérios de inclusão	Revisões sistemáticas Meta-análises, Estudos clínicos, Revisões, Estudos randomizados disponíveis em texto completo	2015 a 2025	Português e Inglês
Critérios de exclusão	Artigos duplicados, Literatura Cinzenta	Trabalhos não revisados pelos pares em processos editoriais cegos	

Fonte: Autores (2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O uso de substâncias psicoativas, como a cocaína é um problema de saúde pública mundial. Estima-se que milhões de pessoas ao redor do mundo façam uso dessa substância, a qual exerce efeitos tanto no sistema nervoso central quanto em outras partes do corpo, incluindo na cavidade bucal (Melo, C.A.A., et al, 2020). A cocaína, uma potente droga estimulante, é conhecida na área da saúde por provocar alterações fisiológicas que afetam diretamente a saúde bucal, levando ao desenvolvimento de alterações no seu quadro de saúde (OLIVEIRA et al, 2019). Essas alterações vão desde a sensação de boca seca até o desenvolvimento de lesões ulcerativas graves, que muitas vezes são negligenciadas ou mal diagnosticadas pelo cirurgião dentista (Yazdainian, M., et al, 2020). Devido à complexidade e ao caráter multifatorial das manifestações bucais causadas pela cocaína, é importante ressaltar que os profissionais de odontologia devem estar preparados para identificar e manejar essas lesões adequadamente (MARQUES, 2016).

O uso de cocaína por via inalatória ou intranasal, por exemplo, pode provocar lesões nas estruturas da cavidade oral e nasofaríngea devido a sua potente ação vasoconstritora. (Melo, C.A.A., et al, 2020). Esse reflexo impede que ocorra a irrigação sanguínea adequadamente aos tecidos locais, levando à necrose e, até mesmo, a lesões ulcerativas por falta de nutrientes e células de defesa para auxiliar no processo de cicatrização (Bahdila, D., et al, 2020). Além disso, a cocaína pode ser consumida também por aplicação tópica na gengiva, o que aumenta ainda mais a probabilidade de danos à mucosa oral. Quando essa aplicação é realizada de forma crônica, os tecidos gengivais tornam-se extremamente vulneráveis, causando retrações gengivais, perda óssea alveolar e até mesmo à destruição dos dentes (Nogueira, P. H., et al, 2022). Dessa forma, esse cenário enfatiza

a importância de um entendimento aprofundado sobre as manifestações orais da cocaína para o diagnóstico diferencial e para um planejamento adequado ao tratamento odontológico de drogadictos usuários de cocaína, bem como das formas que a cocaína pode ser administrada, visto que as manifestações também decorrem da forma que o drogadicto administra essa substância (Melo, C.A.A., et al, 2020).

Manifestações Bucais

XEROSTOMIA

A xerostomia, muito conhecida por ser a sensação de boca seca, é um dos efeitos mais comuns em drogadictos usuários de cocaína. Ela ocorre devido à inibição das glândulas salivares causada pela ação estimulante da cocaína no sistema nervoso simpático (Yazdainian, M., et al, 2020). A cocaína atua no sistema nervoso simpático, bloqueando a recaptação de neurotransmissores, como a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, nas terminações nervosas, impedindo a recaptação de aminas biogênicas. Essa inibição gera um aumento da concentração de noradrenalina no espaço simpático que intensifica a estimulação dessa área, gerando nesses pacientes quadros de taquicardia, hipertensão e hipertermia como respostas ao uso dessa substância (Nogueira, P. H., et al, 2022). Dessa forma, quando isso ocorre, a resposta do organismo na cavidade bucal é a inibição das glândulas salivares que em cronicamente resultará na xerostomia.

A redução da saliva não afeta somente a saúde da mucosa oral, mas também aumenta a vulnerabilidade das estruturas dentais ao desenvolvimento a cáries e infecções, uma vez que a saliva possui funções protetoras, atuando na lubrificação, na neutralização de ácidos e no processo de remineralização do esmalte dental (OLIVEIRA ET AL, 2019). Ademais, a sensação de boca seca pode induzir a hábitos parafuncionais, como o bruxismo, bem como o consumo excessivo de bebidas açucaradas, que potencializam ainda mais o risco de problemas dentários (Yazdainian, M., et al, 2020).

BRUXISMO E EROSÃO DENTRIA

O efeito da cocaína no sistema nervoso central e periférico atua diretamente no controle neuromuscular dos usuários, influenciando no desenvolvimento de bruxismo e de erosões dentárias nessas pessoas. Biologicamente, a cocaína atua aumentando a concentração de dopamina, noradrenalina e serotonina nas sinapses nervosas, bloqueando a recaptação desses neurotransmissores nas terminações nervosas (OLIVEIRA ET AL, 2019). Esse acúmulo de neurotransmissores resulta na sobrecarga de estímulos excitatórios no sistema nervoso simpático, causando uma tensão muscular mais severa (Yazdainian, M., et al, 2020). Nos músculos da face e da mandíbula, essa sobrecarga pode causar o desenvolvimento do bruxismo, uma vez que o aumento na atividade do músculo masseter e de outros músculos mastigatórios induz ao apertamento involuntário dos dentes (Nogueira, P. H., et al, 2022). Com o tempo, essa força excessiva pode causar microfraturas no esmalte dentário bem como desgastes na face oclusal dos dentes, gerando um desajuste oclusal.

Além de afetar o controle neuromuscular, a cocaína também compromete a função das glândulas salivares, resultando em xerostomia (Nogueira, P. H., et al, 2022). Essa condição altera o meio bucal, pois a saliva por possuir compostos que neutralizam os ácidos e minerais que protegem o esmalte, seu déficit provoca alterações em todo meio bucal e sem essa proteção, o esmalte dentário torna-se vulnerável ao ataque de ácidos provenientes da dieta ou, até mesmo, da própria placa bacteriana. O ambiente ácido contribui para a erosão progressiva do esmalte dentário que, em longo prazo, promove gradativamente a exposição dentinária, tornando os dentes mais suscetíveis a cáries, sensibilidades dentinárias e desgaste químico das estruturas dentais (Bahdila, D., et al, 2020).

Ademais, a redução salivar agrava o processo de erosão, uma vez que a saliva também é essencial para a remineralização do esmalte (Melo, C.A.A., et al, 2020). Em condições de normalidade, os íons de cálcio e fosfato presentes na saliva atuam na reparação dos danos superficiais causados no esmalte, mas a falta de saliva limita esse processo de recuperação natural chamado de “dês-rê”. A exposição crônica à cocaína não só intensifica o desgaste mecânico dos dentes, mas também acelera a perda de estrutura dental por erosão (Melo, C.A.A., et al, 2020). O impacto da cocaína, portanto, cria um ciclo de destruição dentária progressiva: a tensão muscular e a falta de proteção salivar agravam o desgaste do esmalte, levando a lesões severas na cavidade oral, que exigem intervenção odontológica cuidadosa para prevenir complicações adicionais (Bahdila, D., et al, 2020).

LESÕES ULCERATIVAS E NECROSE TECIDUAL

A cocaína gera uma série de efeitos patológicos complexos no organismo, os quais são prejudiciais à saúde oral, causando o surgimento de lesões ulcerativas e necrose tecidual (Bahdila, D., et al, 2020). O mecanismo de ação da cocaína exerce um efeito inibitório da recaptção de neurotransmissores, resultando em uma superexposição desses neurotransmissores no sistema nervoso central, induzindo uma ativação excessiva do sistema nervoso simpático, o que provoca um aumento da pressão sanguínea e uma potente vasoconstrição. Ao mesmo tempo, ocorre uma significativa redução do fluxo sanguíneo para os tecidos da mucosa bucal, resultando em hipóxia e isquemia desses tecidos, favorecendo assim, a morte celular que com o tempo passa a entrar em processo de necrose tecidual (Melo, C.A.A., et al, 2020).

A redução do fluxo sanguíneo também afeta diretamente na função das células do sistema imunológico, comprometendo a defesa local contra infecções. Em condições de normalidade, as células imunes, que são responsáveis por combater patógenos e promover a regeneração celular após uma lesão são levadas pelos vasos sanguíneos até o local lesionado para exercer sua função de proteção (Nogueira, P. H., et al, 2022). Contudo, a ação vasoconstritora da cocaína reduz a permeabilidade dos vasos sanguíneos nesses locais, dificultando a chegada de células de defesa e nutrientes essenciais na área afetada. Além disso, a alteração na função dos leucócitos, promovida pela cocaína, torna o sistema imune menos eficaz a resposta de infecções,

tornando os tecidos orais mais vulneráveis a infecções por micro-organismos patogênicos. Isso piora o quadro de necrose, pois a fragilidade do sistema imunológico não permite um controlar essas infecções favorecendo sua progressão e das lesões associadas aquela região (Bahdila, D., et al, 2020). Outro aspecto biológico importante é a diminuição da produção de saliva, que é um efeito direto da ativação do sistema nervoso simpático pela cocaína. A saliva possui diversas funções de proteção na cavidade oral, com a boca seca, os mecanismos de defesa natural da boca são severamente prejudicados, aumentando a exposição das mucosas bucais a agentes patogênicos e agentes irritantes (Nogueira, P. H., et al, 2022).

Além disso, a falta de saliva diminui a capacidade de reparo da mucosa bucal, tornando as células expostas mais suscetíveis ao desenvolvimento de lesões ulcerativas, que podem se agravar devido à constante irritação ou infecção. Com o tempo, essas lesões não tratadas podem evoluir para necrose tecidual, especialmente quando combinadas com os efeitos vasoconstritores e imunossupressores da cocaína, criando um ciclo de lesão, infecção e necrose (QUARANTA, 2022).

INFECÇÕES OPORTUNISTAS

As complicações bucais do uso de cocaína também se manifestam em uma propensão maior a infecções oportunistas, como candidíase e infecções periodontais graves. A droga age suprimindo a função dos neutrófilos e macrófagos presentes no sangue, reduzindo a fagocitose e a produção de citocinas pró-inflamatórias, como IL-6 e TNF- α (Nogueira, P. H., et al, 2022). Além disso, a cocaína interfere também na imunidade adaptativa, diminuindo a proliferação de linfócitos T e a secreção de anticorpos por linfócitos B. Esses efeitos imunossupressores ocorrem ao mesmo tempo em que ocorre danos nas barreiras físicas, como a mucosa oral, que fica mais vulnerável a patógenos devido à vasoconstrição e isquemia causadas pela droga bem como a xerostomia.

Esses fatores permitem que microrganismos como fungos, vírus e bactérias, normalmente controlados pelo sistema imunológico, proliferem descontroladamente e contamine a cavidade bucal do paciente usuário de cocaína, que por ter um quadro de saúde muitas vezes debilitado e uma autonegligência com a higiene oral, torna-se mais susceptível ao desenvolvimento de quadros patogênicos associados a infecções por micro-organismos (Bahdila, D., et al, 2020).

Quando ocorre uma infecção oportunista, o corpo tenta compensar com uma resposta inflamatória que, em usuários de cocaína, é frequentemente desregulada. Nesse momento há uma produção exacerbada de espécies reativas de oxigênio (ROS), induzida pela droga, que causa dano tecidual e agrava o processo inflamatório (Cossa, F., et al, 2020). A vasoconstrição também limita a perfusão tecidual, dificultando o recrutamento de células imunes para o local da infecção. Em usuários crônicos, a cocaína reduz a capacidade de regeneração tecidual, desacelerando a resolução do processo infeccioso. Dessa forma, o ciclo entre disfunção imunológica e inflamação exacerbada aumenta a gravidade e a frequência das infecções oportunistas

nesses pacientes. Esse fenômeno, aliado à xerostomia e ao trauma constante na cavidade oral, cria um ambiente propício para o crescimento de microrganismos patogênicos. Drogadictos usuários de cocaína são, assim, mais vulneráveis a infecções orais recorrentes, que podem progredir para condições mais graves se não forem tratadas adequadamente (Melo, C.A.A., et al, 2020).

A candidíase é particularmente comum devido à xerostomia, que altera o equilíbrio microbiano e cria um ambiente propício para o crescimento do fungo *Candida albicans*. Esse quadro é agravado pelo fato de que muitos usuários negligenciam a higiene bucal, contribuindo ainda mais para a proliferação de microrganismos patogênicos e para o desenvolvimento de periodontites e gengivites severas (Melo, C.A.A., et al, 2020).

IMPACTOS PSICOSSOCIAIS E AUTONEGLIGÊNCIA

Além dos efeitos fisiológicos diretos, o uso crônico de cocaína é frequentemente associado a comportamentos de risco, como negligência com a saúde e higiene bucal. Muitos usuários apresentam um estilo de vida desorganizado, com períodos de uso intenso de drogas seguidos de depressão e apatia, o que compromete a adoção de hábitos saudáveis. A falta de autocuidado e a má alimentação também são fatores que contribuem para a rápida deterioração da saúde bucal desses indivíduos. A autonegligência é uma característica importante a ser observada pelos profissionais da odontologia, pois, para além dos tratamentos clínicos, há a necessidade de orientação e incentivo à adesão a práticas de higiene e saúde.

DESAFIOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

O atendimento odontológico de usuários de cocaína requer uma abordagem cautelosa e personalizada, considerando os múltiplos aspectos que afetam a saúde geral e bucal do paciente. O manejo clínico deve contemplar o diagnóstico e o tratamento das lesões, além de oferecer suporte psicológico e social, muitas vezes em parceria com profissionais de outras áreas, como a psicologia e a medicina. É essencial que os cirurgiões-dentistas estejam preparados para identificar sinais de uso de drogas e ajustar o plano de tratamento, evitando o uso de anestésicos e medicamentos que possam interagir de forma adversa com a cocaína. Além disso, a conscientização sobre os efeitos bucais do uso de cocaína e a abordagem educativa sobre os riscos são essenciais para incentivar o paciente a buscar apoio para cessar o uso da substância.

CONCLUSÃO

Além dos aspectos clínicos e fisiopatológicos, o uso de cocaína também traz desafios ao atendimento odontológico. A identificação precoce dessas manifestações é essencial para oferecer um tratamento adequado e orientações que possam minimizar os efeitos deletérios da droga na cavidade oral. Os profissionais da odontologia desempenham um papel crucial na detecção precoce desses sinais e na orientação de pacientes

sobre os riscos associados ao uso contínuo de cocaína para a saúde bucal. Além disso, é importante que os dentistas estejam conscientes das implicações éticas e legais envolvidas no manejo de pacientes com histórico de uso de substâncias psicoativas, uma vez que esses pacientes podem apresentar maior resistência ao tratamento e dificuldades de aderência a um plano terapêutico.

Portanto, conclui-se que o uso de cocaína tem impacto significativo na saúde bucal, manifestando-se por meio de alterações complexas que vão desde xerostomia e bruxismo até lesões ulcerativas e infecções oportunistas graves. Esses efeitos resultam da combinação de fatores fisiológicos, como vasoconstrição e imunossupressão, com comportamentos de risco associados ao uso da droga. A cavidade oral, sendo um reflexo da saúde geral, torna-se um importante indicador para a identificação precoce dos danos causados pela cocaína, possibilitando intervenções mais eficazes e direcionadas.

O manejo odontológico de pacientes usuários de cocaína exige uma abordagem multidisciplinar, que integre conhecimento técnico, sensibilidade social e orientação educativa. Profissionais da odontologia têm um papel crucial não apenas no tratamento das lesões bucais, mas também na promoção da conscientização sobre os riscos do uso de drogas e na assistência para a reabilitação. Esse contexto reforça a importância da capacitação contínua e do desenvolvimento de estratégias clínicas e preventivas que visem melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, abordando a saúde bucal como parte essencial de sua recuperação global.

REFERÊNCIAS

- Bahdila, D., Aldosari, M., Abdullah, A., Nelson, J. L., Hegazi, F., Badamia, R., Alhazmi, H., Chandel, T., Odani, S., Vardavas, C. I., & Agaku, I. T. (2020). Cocaine, polysubstance abuse, and oral health outcomes, NHANES 2009 to 2014. *Journal of Periodontology*, 91(8), 1039–1048. <https://doi.org/10.1002/JPER.19-0509>
- Bontempo, M. de S., & Andrade, C. M. de O. (2022). Alterações bucais devido ao consumo de drogas: uma revisão da literatura. *Research, Society and Development*, 11(14), e468111436779. <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i14.36779>
- Cossa, F., Piastra, A., Sarrion-Pérez, M. G., & Bagán, L. (2020). Oral manifestations in drug users: A review. *Journal of Clinical and Experimental Dentistry*, 12(2), e193–e200. <https://doi.org/10.4317/jced.55928>
- Lira Farias Teotônio, M. H., Da Silva Lima, V., Da Silva Andrade, K., Maria de Melo Costa, B., & Cristina Tavares de Medeiros Honorato, M. (2021). O IMPACTO DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E SUAS REPERCUSSÕES NA CAVIDADE BUCAL: REVISÃO INTEGRATIVA. *Rev. Ciênc. Plur*, 7(2), 239–252. <https://doi.org/10.21680/2446-7286.2021v7n2id21802>
- MARQUES, L. A. R. V. et al. Abuso de Drogas e suas Consequências na Saúde Bucal: Uma Revisão de Literatura. *Revista da Faculdade de Odontologia de Lins*, v. 26, n. 1, p. 29–35, 2016.

Melo, C. A. A., Guimarães, H. R. G., Medeiros, R. C. F., Souza, G. C. de A., Santos, P. B. D. D., & Tôrres, A. C. S. P. (2022). Oral changes in cocaine abusers: an integrative review. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*, 88(4), 633–641. <https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2021.04.011>

MELO, C. F. D. et al. MANIFESTAÇÕES ORAIS DE USUÁRIOS DE DROGAS ILÍCITAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA NARRATIVA. *Revista Ceuma Perspectiva*, v. 29, n. 1, p. 98, 2017.

Nogueira, P. H., Dantas, A. T., & Lima, I. P. C. (2024). ALTERAÇÕES SISTÊMICAS E BUCAIS EM PACIENTES USUÁRIOS DE COCAÍNA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA. *Rev. Ciênc. Plur*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.21680/2446-7286.2024v10n1id32867>

Parry, J., Porter, S., Scully, C., Flint, S., & Parry, M. G. (1996). Mucosal lesions due to oral cocaine use. *British Dental Journal*, 180(12), 462–464. <https://doi.org/10.1038/sj.bdj.4809127>

Roza, C., Cardoso Albino, D., & Bortoli, F. R. (2024). O uso de drogas e seus efeitos na cavidade oral. *Revista da Faculdade de Odontologia - UPF*, 29(1). <https://doi.org/10.5335/rfo.v29i1.15559>

Silva Fonseca, L., Mello, A. L. R., Chisini, L. A., & Collares, K. (2024). Hard drugs use and tooth wear: a scoping review. *Clinical Oral Investigations*, 28(6), 348. <https://doi.org/10.1007/s00784-024-05738-8>

Yazdanian, M., Armoon, B., Noroozi, A., Mohammadi, R., Bayat, A.-H., Ahounbar, E., Higgs, P., Nasab, H. S., Bayani, A., & Hemmat, M. (2020). Dental caries and periodontal disease among people who use drugs: a systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*, 20(1), 44. <https://doi.org/10.1186/s12903-020-1010-3>

[3](#)

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

ANÁLISE MORFOLÓGICA, ESTRUTURAL E DE CUSTO DE ESCOVAS DENTAIS BASEADO NA PORTARIA ANVISA 97/1996

Morphological, structural, and cost analysis of toothbrushes based on ANVISA 97/1996 ordinance

Camille Almeida Silva¹

RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar as características morfológicas, estruturais e de custo-benefício de escovas dentais amplamente utilizadas no mercado local, com foco naquelas mais indicadas por cirurgiões-dentistas. A pesquisa envolveu a análise de diferentes marcas, comparando aspectos como o preço, a rigidez das cerdas, a resistência ao desgaste e a conformidade com as normas de qualidade estabelecidas pela ANVISA. A análise de tensão foi realizada para avaliar a resistência das escovas à remoção de tufo, seguindo os parâmetros definidos pela Portaria 97/1996. Os resultados indicaram que escovas como Sensodyne e Colgate Slim Soft se destacaram por seu custo-benefício, alta resistência, com forças máximas de tensão muito superiores ao valor mínimo exigido pela ANVISA. Por outro lado, a escova Dental Clear não atendeu aos requisitos mínimos, apresentando uma resistência insuficiente. A análise de custo-benefício revelou que, embora a escova Sensodyne seja a mais acessível, a escova Needs, embora mais cara, oferece uma excelente qualidade, justificando seu preço. As análises realizadas servem como uma ferramenta para as marcas, incentivando-as a melhorar continuamente seus produtos, visando atender melhor às necessidades dos consumidores. Os resultados colaboram tanto para profissionais da odontologia quanto para os consumidores, possibilitando decisões mais assertivas na escolha da escova dental.

1 - Acadêmica do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

2 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

3 - Doutor em Odontologia

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

Palavras-chave: Odontologia, Escovas Dentais, Prevenção.

ABSTRACT This study aimed to analyze the anatomical, structural, and cost-benefit characteristics of widely used toothbrushes in the local market, focusing on those most recommended by dentists. The research involved analyzing different brands, comparing aspects such as price, bristle stiffness, wear resistance, and compliance with quality standards established by ANVISA. Tensile testing was conducted to evaluate the toothbrushes' resistance to tuft removal, following the parameters defined by Ordinance 97/1996. The results indicated that toothbrushes like Sensodyne and Colgate Slim Soft stood out for their cost-benefit and high resistance, with maximum tensile forces far exceeding the minimum required by ANVISA. On the other hand, the Dental Clear toothbrush did not meet the minimum requirements, showing insufficient resistance. The cost-benefit analysis revealed that while the Sensodyne toothbrush is the most affordable, the Needs toothbrush, although more expensive, offers excellent quality, justifying its price. The analyses performed serve as a tool for brands, encouraging them to continuously improve their products to better meet consumer needs. The results contribute to both dental professionals and consumers, enabling more assertive decisions in choosing a toothbrush.

Keywords: Dentistry, Toothbrushes, Prevention.

INTRODUÇÃO

A Odontologia tem uma evolução histórica que abrange diversas fases, desde o empirismo na Idade Antiga até o surgimento de escolas especializadas, culminando na fase científica, com sua história intimamente ligada ao desenvolvimento das ciências médicas¹. Hoje, a Odontologia atingiu um nível de excelência notável, possibilitando reabilitações com estética excepcional e foco na reparação. O Brasil se destaca internacionalmente nesse campo, exportando profissionais altamente capacitados graças aos cursos de graduação e pós-graduação disponíveis no país². Nesse contexto, o cirurgião dentista desempenha um papel crucial ao informar seus pacientes sobre a escolha adequada de escovas dentárias, considerando critérios estabelecidos pelas normas e regulamentos técnicos da Anvisa. Isso contribui para que os pacientes tomem decisões de compra mais informadas, levando em consideração não apenas o preço, mas também outros atributos, e, por consequência, desempenham um papel essencial no aprimoramento da indústria nacional³.

As escovas dentárias, com as suas variedades e inovações tecnológicas, representam instrumentos simples, porém essenciais, que desempenham um papel crucial na preservação da saúde bucal e na prevenção de doenças orais. A seleção da escova dental apropriada é um aspecto fundamental da higiene bucal, pois há diversas opções disponíveis no mercado, cada uma com suas características distintas. Essas escovas variam em termos de formato, cabeças de tamanhos variados, design do cabo ergonômico e cerdas de diferentes rigidezes, projetados para atender às necessidades individuais de higiene bucal, permitindo uma abordagem personalizada na busca por uma limpeza eficiente e confortável. Adicionalmente, a Portaria 97/96 da ANVISA estabelece diretrizes para a fabricação e comercialização de escovas dentárias, assegurando a segurança e eficácia desses produtos. Essas normas incluem requisitos de qualidade, como a durabilidade do cabo, a

resistência das cerdas e a ausência de substâncias nocivas. Portanto, ao adquirir uma escova dental, é crucial verificar se ela está em conformidade com as exigências estabelecidas por essa portaria⁴.

A Portaria número 97, datada de 26 de junho de 1996, foi criada com o objetivo de definir os critérios para escovas dentais de uso geral disponíveis para consumo no Brasil. É importante observar que essa regulamentação não se aplica às escovas usadas em tratamentos odontológicos específicos, como as escovas ortodônticas e unitufo. Adicionalmente, o anexo define os termos relacionados às escovas dentais, como cabeça, cerdas, cabo, encaixes especiais, pescoço, forma das cerdas e agrupamentos de cerdas (tufos). Ademais, ele também classifica as escovas com base na faixa etária e na textura dos tufos e especifica que todos os materiais utilizados na fabricação das escovas dentais devem ser atóxicos e adequados para o uso pretendido. No que diz respeito aos ensaios, é descrito como medir a altura das cerdas, a rigidez da área das cerdas encardadas e a tensão necessária para remover um tufo. Além disso, ele estabelece requisitos para a forma da extremidade das cerdas e as diretrizes para a embalagem e identificação adequadas das escovas dentais⁵.

Portanto, é essencial o conhecimento sobre escovas dentais adequadas por parte dos cirurgiões-dentistas, destacando seu papel como educadores em saúde bucal, fornecendo informações e orientações específicas sobre a escolha, uso adequado, armazenamento, substituição e desinfecção das escovas dentais. Este conhecimento não apenas contribui para a saúde bucal dos pacientes, mas também promove uma conscientização crítica sobre a importância da manutenção da saúde bucal, tornando os pacientes mais receptivos às orientações e condutas recomendadas⁶. Na orientação para uso de escovas de dente aos pacientes, a Resolução 142 (ANVISA, 2017), emerge como um guia essencial para cirurgiões-dentistas. Esta resolução estratifica as escovas dentais com base em sua finalidade, faixa etária e rigidez das cerdas, padronizando essas informações nas embalagens. No entanto, vale ressaltar que a conformidade com essas diretrizes ainda é desigual entre as marcas.

Dessa forma, a pesquisa realizada teve como objetivo investigar as escovas dentárias disponíveis no mercado local, analisando suas características morfológicas, estruturais e os custos envolvidos.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, exploratório, prospectivo, que buscou avaliar as escovas dentais disponíveis no mercado, em relação ao tipo de cerdas, desenho da cerda, quantidade de cerdas, resistência à tração, tamanho da cabeça, formato do cabo, material do cabo, preço.

A amostra foi selecionada por conveniência, na qual foram avaliadas 10 escovas, das 5 marcas mais consumidas pelos pacientes locais, voltadas para o público adulto.

A partir da obtenção das escovas das marcas Colgate Slimsoft Black, Oral B Indicator, Dental Clear, Sensodyne, Needs Sensitive, as embalagens com as informações sobre tipos de cerdas e tamanho da cabeça foram tabuladas. O pacote foi então aberto, e foi feita a medida da cabeça da escova e do cabo. A partir da tabulação, as escovas foram então avaliadas ao microscópio de luz para a contagem do número de tufo e do número de cerdas em cada tufo. O formato das porções terminais de cada tufo de cerdas também foi avaliado. Feita a análise microscópica, o cabo foi então avaliado, e um teste com escovação de um manequim preso à pia, com o pesquisador de mãos úmidas, foi realizado para verificar a aderência do cabo à mão. Além disso, o material do cabo foi devidamente relatado, bem como a presença de borrachas para a redução do risco de deslizamento durante a escovação.

Após as análises anatômicas e estruturais da escova, baseadas no que foi recomendado pela portaria 97/96 e pelo INMETRO, foi realizado o teste de resistência mecânica à tração para verificar se a escova cumpria aquilo que foi determinado pela resolução federal. Para tal fim, o ensaio de tensão para a remoção dos tufo verificou a fixação das cerdas à base da cabeça da escova e a sua durabilidade, simulando uma operação que tentava arrancar ou puxar as cerdas.

Entendeu-se por fixação a força com a qual os tufo estavam presos à cabeça da escova. O termo durabilidade, por sua vez, referiu-se ao tempo de vida útil, que dependia de outros fatores como a técnica de escovação, a frequência e o tempo de uso, a pressão e a velocidade exercidas durante o uso comum de cada indivíduo, independentemente da sua fixação. Para a realização desse ensaio, a base da cabeça da escova foi fixada no instrumento de medição, em uma máquina universal de ensaios, para que permanecesse imóvel, enquanto os tufo de cerdas foram submetidos a uma força crescente de tração, sendo puxados até serem arrancados. De acordo com a Portaria Anvisa nº 97, as cerdas deveriam suportar uma tensão mínima de 1,5 kg⁷.

RESULTADOS

Análise das embalagens

A figura 1 demonstra as embalagens disponíveis no mercado para as escovas pesquisadas.

Figura 1 – Embalagens das escovas analisadas - A: Sensodyne; B: Colgate SlimSoft; C: Needs; D: Oral B Indicator; E: Dental Clear. Fonte: os autores

O quadro 1 apresenta as informações presentes nas embalagens das escovas dentais pesquisadas.

Quadro 1 - Dados da análise realizada sobre 5 marcas de escovas dentárias amplamente utilizadas no mercado local.

Informações das Embalagens						
Escova	Unidade	Valor R\$	Tipos de Cerdas	Cabeça da escova	Informações cerdas	Informações tamanho cabo
Oral B Indicador	2	R\$ 19,90	Macias e indicadoras	x	35 tufos	x
Colgate Slim Soft	2	R\$ 19,90	Pontas ultra finas	x	x	x
Sensodyne	1	R\$ 9,90	Macias	x	x	x
Needs	1	R\$ 27,90	Ultra macia	x	x	x
Dental Clear	2	R\$ 5,00	Macia Suave-soft	x	x	x

Fonte: os autores

A escova Sendosyne Multi Proteção promete em sua embalagem cerdas macias, limpeza completa e multi proteção especialmente para dentes mais sensíveis. Cabeça oval e pequena. Quanto ao cabo, antiderrapante com pegada segura para permitir melhor controle da escovação. A composição é de produtos atóxicos para a cavidade bucal, incluindo: Polypropylene (PP), Hydrogenated Styrene\Butadiene Copolymer e Nylon 6\12. A embalagem está de acordo com o necessário, apresentando todas as informações essenciais, como modo de uso, indicação, composição dos materiais, e cuidados recomendados. Essas informações são importantes para garantir que o consumidor tenha acesso aos dados necessários para o uso correto e seguro do produto, atendendo às exigências regulatórias e proporcionando transparência sobre os componentes da escova.

A embalagem da escova Colgate Slim Soft com 2 unidades consta cerdas suave\macia, ultrafinas e antibacterianas, limpeza profunda e delicada, com participação do carvão ativado. Suas cerdas ultrafinas prometem uma limpeza mais profunda e remoção de alimentos em áreas de difícil acesso. A embalagem também se encontra de acordo com o necessário, apresentando informações essenciais, como modo de uso, indicação, composição dos materiais, e cuidados recomendados. Essas informações são fundamentais para garantir que o consumidor receba os dados básicos para utilizar o produto de maneira adequada e segura, lembrando sempre de consultar o seu dentista.

A escova Needs Sensitive garante na sua embalagem cerdas ultramacias, maior concentração de cerdas, perfeita higiene dos dentes e gengiva com suavidade. Além disso, também apresenta o modo de uso, quantidade de tufos, sua composição que é composta por: resinas termoplásticas, elastômero, poliéster-PBT, pigmentos e âncoras metálicas. Também consta precauções e conservação do produto, o que é de suma importância para o consumidor, ressaltando a importância de consultar o seu dentista.

A embalagem da escova dental Oral-B Clean Indicator com duas unidades promete cerdas macias, suaves, com pontas arredondadas para preservação da gengiva, indicadoras de troca\cambio, em que no momento certo da troca as cerdas azuis mudam de cor e apresentando no total 35 tufos. Além disso, também contém as informações como composição: resinas termoplásticas, elastômero termoplástico, poliamida, âncora metálica, pigmento e corante, sua indicação (como não usar em crianças menores de 3 anos) e modo de armazenamento. De modo em que todas as informações básicas estejam descritas para a orientação do consumidor, embora haja algumas divergências que foram identificadas durante a análise microscópica e estrutural que serão discutidas a seguir.

A escova Dental Clear garante em sua embalagem com duas unidades cerdas macias (suave-soft), formato da cabeça arredondado proporcionando conforto e limpeza eficiente, indicações de uso reforçando a

importância de consultar o seu dentista, composição: material plástico, Nylon, pigmentos e âncora metálica. Além disso, também é descrito na embalagem como preservar a escova dental. Dessa forma, a embalagem contém as informações básicas para o consumidor.

Todas as escovas analisadas fornecem informações essenciais para o consumidor, como modo de uso, composição dos materiais, cuidados recomendados e precauções. Cada embalagem atende aos requisitos básicos e oferece transparência sobre os componentes dos produtos, permitindo que o consumidor faça escolhas mais informadas e seguras. No entanto, apesar da conformidade geral, algumas divergências foram identificadas durante a análise microscópica e estrutural, que podem afetar a performance dos produtos e serão discutidas mais adiante. De maneira geral, as embalagens cumprem seu papel de orientar e informar o consumidor.

Análise macroscópica de cerdas, cabeça e cabo

A Figura 2 e o Quadro 2 trazem respectivamente as imagens da cabeça e do cabo das escovas analisadas e a síntese dos dados obtidos a partir da avaliação macroscópica incluindo sua compatibilidade com a portaria 96/1997.

Figura 2 – Análise macroscópica da cabeça e cabo das escovas analisadas - A: Sensodyne; B: Colgate SlimSoft; C: Needs; D: Oral B Indicator; E: Dental Clear. Fonte: os autores

Quadro 2 - Análise da compatibilidade dos dados obtidos da escova e sua compatibilidade com a portaria 96/1997

Marca da Escova	Formato da Cabeça e medidas	Comprimento do cabo	Compatível com a portaria 97/1996
Sensodyne	Pequena e ovalada (13 mm x 20 mm)	160 mm	Sim
Colgate Slim Soft	Fina e oval (11 mm x 30 mm)	165 mm	Sim
NeedsSensitive	Oval (13 mm x 20 mm)	155 mm	Sim
Oral-B Indicator	Oval (11 mm x 19 mm)	165 mm	Sim
Dental Clear	Oval (13 mm x 20 mm)	155 mm	Sim

Fonte: os autores

Análise microscópica das cerdas das escovas pesquisadas

A figura 3 mostra as imagens obtidas a partir da fotografia microscópica da cabeça das escovas analisadas e o quadro 3 descreve as características observadas nas cerdas e tufos de cerdas das escovas.

Figura 3 – Análise microscópica da estrutura das cerdas das escovas analisadas. - A: Sensodyne; B: Colgate SlimSoft; C: Needs; D: Oral B Indicator; E: Dental Clear. Fonte: os autores

Quadro 3 - Contagem de tufos, formato das porções terminais das cerdas e acabamento do material

Marca da Escova	Número de Tufos	Acabamento dos tufos	Informações adicionais
SensodyneMulti Proteção	33	Pontas arredondadas	Cerdas lisas, dentro dos padrões da ANVISA, eficaz para dentes sensíveis.
Colgate Slim Soft	40	Pontas finas	Cerdas ultrafinas, permite limpeza profunda em áreas de difícil acesso.
NeedsSensitive	39	Pontas arredondadas	Cerdas lisas, em conformidade com a ANVISA, proporciona escovação confortável.
Oral-B Indicator	30	Plano	Contraria a informação de pontas arredondadas, dentro dos requisitos da ANVISA, mas menos confortável.
Dental Clear	39	Pontas arredondadas	Problemas no acabamento do comprimento das cerdas, pode comprometer a segurança e eficácia.

Fonte: os autores

As escovas Sensodyne Multi Proteção e Needs Sensitive se destacaram como as melhores opções, em relação a acabamento e cerdas. Ambas apresentam cerdas com pontas arredondadas, o que garante uma escovação mais suave e cuidadosa, principalmente para quem possui dentes sensíveis. Além disso, essas escovas se mantêm fiéis às promessas feitas em suas embalagens, proporcionando uma limpeza eficiente sem comprometer o conforto. O acabamento bem executado e a conformidade com os padrões da ANVISA fazem as escolhas ideais para quem busca um cuidado bucal seguro e eficaz.

Análise de tensão

O Quadro 4 demonstra as diferentes tensões para extração de tufos da escova, preconizado pelo INMETRO para análise de escovas dentais, e a compatibilidade das escovas pesquisadas com aquilo que é exigido pela portaria 96/1997.

Quadro 4 - Análise de tensão das escovas pesquisadas e compatibilidade com o exigido pela portaria 96/1997

Marca da escova	Tensão Máxima Suportada	Compatível com a portaria 97/1996
Sensodyne	9,175 kgf/mm ² (média)	Sim, supera o requisito mínimo de 1,5 kg
Colgate Slim Soft	9,879 kgf/mm ² (média)	Sim, supera o requisito mínimo de 1,5 kg
NeedsSensitive	10,584 kgf/mm ² (média)	Sim, supera o requisito mínimo de 1,5 kg
Oral-B Sensitive	Não determinado devido a falha no cabo	Não foi possível avaliar devido a falha no teste
Dental Clear	1,109 kgf/ mm ² (abaixo do requisito)	Não, não atende ao requisito mínimo de 1,5 kg

Fonte: os autores

A análise de tensão realizada nas escovas avaliadas mostrou resultados diversos em relação à conformidade com os requisitos da Portaria 97/1996 da ANVISA. As escovas Sensodyne, Colgate Slim Soft e Needs Sensitive apresentaram forças máximas de tensão significativamente superiores ao valor mínimo exigido, demonstrando boa resistência e atendendo aos padrões de qualidade e segurança. A escova Oral-B Indicator não teve seu teste concluído com sucesso devido a falha no cabo, o que comprometeu a coleta de dados precisos. Já a escova Dental Clear não atendeu ao requisito mínimo de resistência, com valores abaixo dos exigidos pela ANVISA, o que compromete sobre a durabilidade e segurança do produto.

Análise do custo benefício

O Quadro 5 apresenta uma análise mercadológica atrelada aos dados obtidos das marcas de escovas pesquisadas, com o preço de mercado do período de março de 2025 no município de Patos de Minas, Minas Gerais.

Quadro 5 - Dados da análise realizada sobre 5 marcas de escova dentária amplamente utilizadas no mercado local.

Escova	Un	Valor em R\$	Tipos de cerdas	Largura da cabeça	Info cerdas	Info tam cabo
Oral B Indicador	2	R\$ 19,90	Macias e indicadoras	11mm	30 tufos	165mm
Colgate Slim Soft	2	R\$ 19,90	Pontas ultra finas	11mm	40 tufos	165mm
Sensodyne	1	R\$ 9,90	Macias	13mm	33 tufos	160mm
Needs	1	R\$ 27,90	Ultra macia	13mm	39 tufos	155mm
Dental Clear	2	R\$ 5,00	Macia Suave-soft	13mm	39 tufos	155mm

Fonte: os autores

Em relação ao custo-benefício das escovas analisadas, a Sensodyne se destaca como a melhor opção, oferecendo um excelente equilíbrio entre preço e qualidade. Com um valor de R\$ 9,90 para uma unidade, ela apresenta cerdas macias, tamanho de cabeça de 13mm e 33 tufos, oferecendo um bom desempenho por um preço acessível. Por outro lado, a escova Needs, apesar de ser a mais cara, com o preço de R\$ 27,90 por unidade, oferece uma qualidade superior com cerdas ultra macias, 39 tufos e um tamanho de cabeça de 13mm, justificando o valor mais elevado devido à sua alta resistência e conforto proporcionado durante o uso. Assim, enquanto a Sensodyne é a opção mais econômica, a Needs oferece um alto nível de qualidade, dentre as escovas pesquisadas, para quem busca um produto mais sofisticado e confortável.

DISCUSSÃO

As escovas dentais são ferramentas essenciais na manutenção da saúde bucal, desempenhando um papel vital na prevenção de doenças orais como cáries e problemas periodontais. A escovação eficaz, aliada ao uso de escovas de qualidade, pode reduzir significativamente o acúmulo de biofilme dental, principal responsável pelo desenvolvimento dessas doenças.

A seleção da escova ideal envolve a análise de diversos aspectos, como o tipo de cerdas, o tamanho da cabeça, a ergonomia do cabo e, mais importante, a resistência das cerdas à tração, que garante a durabilidade do produto e a eficácia da escovação.

Nesse contexto, as diretrizes estabelecidas pela Portaria 97/1996 da ANVISA são fundamentais para assegurar que os produtos atendam a padrões de qualidade e segurança, protegendo a saúde do consumidor. Ao investigar o desempenho de cinco marcas de escovas dentais no mercado local, a pesquisa analisou a conformidade com os requisitos técnicos e os benefícios oferecidos em relação ao custo, proporcionando uma visão ampla sobre o valor real desses produtos para os consumidores.

No que se refere à resistência das escovas dentais, a Portaria 97/1996 da ANVISA estabelece requisitos claros, como a força mínima necessária para a remoção do tufo das escovas. Essa força deve ser de 1,5 kg, o que garante que o produto seja durável e eficiente em sua função.

As análises práticas realizadas neste estudo corroboram a importância dessas exigências. Por exemplo, a escova Sensodyne, com uma força máxima de tensão de 9,175 kgf (média), excedeu amplamente o valor mínimo exigido pela regulamentação, destacando sua resistência superior. Da mesma forma, a escova Colgate Slim Soft, com uma força máxima de tensão de 9,879 kgf, mostrou-se também resistente, oferecendo alta durabilidade e eficácia. Ambos os resultados indicam que essas escovas são conformes com as exigências da ANVISA, garantindo qualidade e segurança para os consumidores, além de serem eficazes na remoção do biofilme dental⁵.

No entanto, a escova Oral-B Indicator apresentou um desafio técnico. Durante o ensaio de tensão, o cabo da escova apresentou sinais de quebra devido ao material rígido utilizado, o que impediu a obtenção de resultados confiáveis sobre a resistência das cerdas. Esse erro foi repetido em duas escovas idênticas, o que demonstra uma falha no design do cabo, que interferiu diretamente nos resultados da análise de tensão.

Esse fato evidencia a importância de considerar a escovação como um sistema integrado, onde tanto as cerdas quanto o cabo desempenham papéis vitais para o sucesso da escovação. O problema identificado reforça a teoria de que a resistência do produto deve ser avaliada de forma integral, levando em conta a qualidade de todos os seus componentes, e não apenas das cerdas⁸.

A análise do custo-benefício também se destaca como um fator importante na escolha da escova dental, influenciando diretamente a decisão dos consumidores. A escova Sensodyne, com um valor de R\$ 9,90 por unidade, representa uma excelente opção de custo-benefício, considerando a alta qualidade e resistência do produto. Embora tenha um preço acessível, ela apresenta uma força máxima de tensão consideravelmente alta, demonstrando que os consumidores podem obter uma escova de boa qualidade sem comprometer o orçamento.

Em contrapartida, a escova Needs, que custa R\$ 27,90 por unidade, é a opção mais cara entre as analisadas, mas oferece cerdas ultra macias e uma quantidade maior de tufos, o que resulta em maior conforto e eficácia na escovação. Essa escova justifica seu preço elevado pela qualidade superior e pela resistência demonstrada em seus testes de tensão, com uma força máxima de 10,584 kgf e uma força de ruptura de 6,350

kgf. Essa análise destaca que, embora a escova Needs seja mais cara, ela entrega um alto desempenho e pode ser considerada um investimento para aqueles que buscam um produto mais sofisticado e confortável⁴.

Além do preço, outro fator a ser considerado é a inovação tecnológica aplicada às escovas. A escova Needs, com cerdas ultra macias e um design aprimorado, reflete uma tendência crescente na indústria de escovas dentais: o desenvolvimento de produtos que não apenas atendem às exigências de durabilidade e resistência, mas também priorizam o conforto do usuário.

Os resultados da análise prática mostram que, além de uma resistência impressionante, a escova Needs proporciona uma experiência de escovação mais suave e confortável, o que pode ser um atrativo para consumidores com dentes sensíveis ou gengivas com fenótipos mais delgados. A relação entre inovação tecnológica e a satisfação do usuário é crucial para a escolha de uma escova dental de qualidade, pois ela impacta diretamente na aceitação e na fidelidade do consumidor⁹

Por outro lado, a escova Dental Clear apresentou resultados abaixo das expectativas. Com uma força máxima de tensão de 1,109 kgf e uma força de ruptura de 1,041 kgf, a escova não atendeu ao requisito mínimo de resistência exigido pela ANVISA. Esses resultados indicam que o produto possui limitações em termos de durabilidade e eficácia, podendo comprometer a experiência de escovação.

A falha em atender aos padrões mínimos estabelecidos pela Portaria 97/1996 destaca a importância de uma regulamentação rigorosa e a necessidade de um controle de qualidade eficaz na fabricação desses produtos. A escova Dental Clear, portanto, não oferece a mesma confiança em termos de resistência e durabilidade quando comparada com outras opções, como a Sensodyne e a Colgate Slim Soft⁵.

Em síntese, os resultados de todas as análises confirmam a teoria sobre a importância das especificações técnicas das escovas dentais, como resistência das cerdas e qualidade do cabo, na garantia de um produto eficaz e seguro. As escovas Sensodyne e Colgate Slim Soft se destacaram por atenderem às exigências da ANVISA, oferecendo um bom equilíbrio entre custo e qualidade. Por outro lado, a escova Needs, embora mais cara, entregou um alto desempenho, justificando seu preço com a sofisticação e qualidade do produto. A escova Oral-B Indicator, devido ao problema com o cabo, não apresentou dados confiáveis sobre sua resistência, o que sugere a necessidade de revisar o design do produto. A escova Dental Clear, com resultados insatisfatórios, não cumpre os requisitos mínimos de resistência e não é uma opção recomendada em termos de durabilidade e eficácia.

O estudo reflete a importância de uma análise detalhada e criteriosa ao escolher uma escova dental, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico, para garantir uma higiene bucal eficaz e segura^{2,4}.

CONCLUSÃO

Portanto, o objetivo deste trabalho foi identificar as escovas dentais que apresentam as melhores características anatômicas, estruturais e custo-benefício para auxiliar os cirurgiões-dentistas na recomendação

de produtos mais adequados aos seus pacientes. A análise das cinco escovas mais amplamente utilizadas no mercado local, permitiu entender não apenas as especificações técnicas de cada uma, como também as diferentes faixas de preço, contribuindo para uma escolha mais informada no consultório odontológico. Escovas como a Sensodyne e a Colgate Slim Soft demonstraram bom desempenho e excelente custo-benefício, enquanto a escova Needs, apesar de seu preço mais elevado, mostrou-se uma opção de alta qualidade, ideal para pacientes que buscam um produto com maior durabilidade e conforto.

Esses resultados fornecem aos profissionais de odontologia informações cruciais para fazer recomendações mais assertivas, levando em consideração as necessidades dos pacientes e suas condições financeiras, além de servir como uma ferramenta para as marcas, ajudando-as a aprimorar continuamente seus produtos e a atender de forma mais eficaz às necessidades de saúde bucal de toda a população.

REFERENCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Serviços Odontológicos - Prevenção e Controle de Riscos. Brasília: Anvisa; 2006. 152 p. Disponível em: http://cfo.org.br/wpcontent/uploads/2009/10/manual_odonto.pdf. Acesso em: 06 set. 2023.
2. Rodrigues MEJ. A importância da odontologia para a saúde da população. Rev SUSTINERE. 2015;3(2):191-2.
3. Maciel MP, Caribé JAS, Santos ALS, Lobo A. Programa de Análise de Produtos: Escovas Dentais. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro); 2013.
4. Pestana SRCC. Escovas de dentes comercializadas no Brasil: normas e implicações para a vigilância sanitária [tese de doutorado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2022.
5. Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Portaria nº 97 de 26 de junho de 1996. Dispõe sobre as Normas e Requisitos Técnicos a que ficam sujeitas as escovas dentais, com ou sem pigmentos ou corantes nas cerdas. Diário Oficial da União. Brasília, DF; 1996.
6. Bottan ER, et al. Critérios adotados para a escolha da escova dental: estudo com consumidores de Florianópolis, Santa Catarina (Brasil). RSBO. 2010;7(2):173-81.
7. Brasil. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Relatório da análise em escovas dentais para uso adulto e infantil. Rio de Janeiro; 2013. Disponível em: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/escovas_dentais.pdf. Acesso em: 07 set. 2023.
8. Zaze ACSF, Oliveira ER, Melão MJAS, Alves E. Eficácia de diferentes tipos de escovas dentais na remoção do biofilme bucal. Arq Cienc Saúde UNIPAR. 2016;20(2):101-9.
9. Emmi DT, et al. Análise da eficácia de métodos alternativos de higiene bucal. Braz Oral Res. 2012;[s.n.].

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

RELATO DE CASO CLÍNICO

1 – Acadêmico(a) do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Goiatuba, UniCerrado, Goiás, Brazil

2 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Goiatuba, UniCerrado, Goiás, Brazil

3 - Docente do Curso de Odontologia da Universidade de Rio Verde, Rio Verde, Goiás, Brazil

4 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Brazil

Autor de Correspondência:
William Eduardo Pirola

email:
williampirola@unicerrado.edu.br

GRANULOMA PIOGÊNICO E GRANULOMA PERIFÉRICO DE CÉLULAS GIGANTES: RELATO DE CASO DE DUPLO DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO

Pyogenic granuloma and peripheral giant cell granuloma: case report of dual histopathological diagnosis

Gabriel Silva Rezende Freitas¹

RESUMO

Introdução: O granuloma piogênico (GP) e o granuloma periférico de células gigantes (GPCG) são lesões hiperplásicas benignas da cavidade oral, de natureza inflamatória e reacional, que compartilham etiologia semelhante, porém apresentam diferenças clínicas, radiográficas e histopatológicas. **Objetivo:** Relatar um caso clínico incomum de duplo diagnóstico histopatológico, no qual um mesmo paciente, avaliado pelo mesmo laboratório, recebeu inicialmente o diagnóstico de GP e, posteriormente, após nova biópsia, de GPCG, destacando os desafios diagnósticos, conduta e evolução. **Relato de Caso:** Paciente do sexo masculino, 57 anos, apresentou lesão nodular, exofítica, avermelhada e assintomática, em rebordo alveolar inferior esquerdo. A biópsia incisional resultou no diagnóstico de GP. Frente ao caráter benigno, optou-se pela excisão completa, precedida de tomografia, que evidenciou reabsorção óssea superficial. O exame histopatológico da amostra excisional revelou diagnóstico definitivo de GPCG. **Discussão:** O caso ilustra, de forma clara, as limitações da biópsia incisional em lesões com arquitetura histológica heterogênea, além da significativa sobreposição clínica e histológica entre GP e GPCG. Reflete, ainda, a importância da análise criteriosa dos achados clínicos, radiográficos e histológicos para evitar diagnósticos parciais ou incorretos. **Conclusão:** Este relato reforça a necessidade de abordagem diagnóstica integrada e de amostras representativas, alertando sobre a possibilidade de duplo diagnóstico em lesões reacionais da cavidade oral, mesmo quando avaliadas por um único laboratório.

Palavras-chave: Anatomia Patológica; Cavidade Bucal; Diagnóstico Diferencial; Granuloma de Células Gigantes; Granuloma Piogênico.

ABSTRACT **Introduction:** Pyogenic granuloma (PG) and peripheral giant cell granuloma (PGCG) are benign hyperplastic lesions of the oral cavity, with inflammatory and reactive nature. They share a similar etiology but differ in clinical, radiographic, and histopathological characteristics. **Objective:** To report an uncommon clinical case of dual histopathological diagnosis, in which the same patient, evaluated by the same laboratory, initially received a diagnosis of PG and, subsequently, after a new biopsy, a diagnosis of PGCG, highlighting the diagnostic challenges, clinical approach, and lesion progression. **Case Report:** A 57-year-old male patient presented with a nodular, exophytic, reddish, and asymptomatic lesion on the left mandibular alveolar ridge. An incisional biopsy resulted in a diagnosis of PG. Considering the benign nature, complete surgical excision was performed, preceded by a CT scan that revealed superficial bone resorption. The histopathological examination of the excised specimen confirmed the final diagnosis of PGCG. **Discussion:** This case clearly illustrates the limitations of incisional biopsy in lesions with heterogeneous histological architecture, as well as the significant clinical and histological overlap between PG and PGCG. It also highlights the importance of a thorough analysis of clinical, radiographic, and histological findings to avoid partial or incorrect diagnoses. **Conclusion:** This report reinforces the need for an integrated diagnostic approach and representative sampling, emphasizing the possibility of dual diagnoses in reactive oral lesions, even when evaluated by a single laboratory.

Keywords: Oral Patology; Oral Cavity; Differential Diagnosis; Giant Cell Granuloma; Pyogenic Granuloma.

INTRODUÇÃO

As lesões hiperplásicas de origem inflamatória representam uma das principais manifestações reacionais na cavidade bucal, estando diretamente associadas a estímulos locais crônicos, como trauma, biofilme dentário, cálculo, restaurações desadaptadas, próteses mal ajustadas ou extrações traumáticas (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; Akerzoul e Touré, 2023; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023). Dentre essas lesões, destacam-se o granuloma piogênico (GP) e o granuloma periférico de células gigantes (GPCG), que, embora compartilhem diversos aspectos clínicos e etiológicos, apresentam características histopatológicas e comportamentos biológicos distintos (Neville *et al.*, 2016; Pirola e Queiroz 2022).

O GP é uma proliferação benigna de tecido de granulação, altamente vascularizado, que se desenvolve como resposta a agressões locais, processos inflamatórios crônicos ou alterações hormonais, especialmente no período gestacional (Neville *et al.*, 2016; Maymone *et al.*, 2018; Akerzoul e Touré, 2023; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023). Clinicamente, manifesta-se como uma lesão exofítica, de crescimento rápido, coloração avermelhada a hemorrágica, superfície lisa ou lobulada, frequentemente ulcerada e com sangramento fácil à palpação. A base pode ser sésil ou pediculada, e a lesão é geralmente indolor, embora possa gerar desconforto

em casos de trauma recorrente (Sachdeva, 2015; Neville *et al.*, 2016). Radiograficamente, o GP não apresenta alterações ósseas, salvo em casos de longa duração, nos quais pode haver leve rarefação óssea (Jafarzadeh, Sanatkhani e Mohtasham, 2006; Neville *et al.*, 2016). Do ponto de vista histopatológico, caracteriza-se por intensa proliferação de tecido de granulação, com numerosos capilares, estroma edematoso, infiltrado inflamatório crônico e, por vezes, áreas de ulceração superficial (Mendonça, Jardim, 2011; França *et al.*, 2018).

O GPCG é uma lesão reacional exclusiva da gengiva e do rebordo alveolar, que surge em resposta a irritantes locais semelhantes aos do GP, como biofilme, trauma e corpos estranhos (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018). Clinicamente, apresenta-se como uma massa nodular, exofítica, de coloração que varia do vermelho ao arroxeadado, frequentemente com tendência a sangramento. Sua superfície pode ser lisa ou lobulada, e sua base, séssil ou pediculada, assemelhando-se, portanto, em muitos aspectos ao granuloma piogênico (Neville *et al.*, 2016; França *et al.*, 2018). Entretanto, diferentemente do GP, o GPCG apresenta capacidade de provocar reabsorção óssea superficial, frequentemente observada radiograficamente como defeitos em formato de taça ou cunha, quando localizado sobre a crista óssea (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018).

Histopatologicamente, o GPCG distingue-se pela presença de numerosas células gigantes multinucleadas, dispersas em um estroma de tecido conjuntivo fibroso altamente celular, acompanhado por intensa vascularização, extravasamento de hemácias, depósito de hemossiderina e infiltrado inflamatório crônico (Neville *et al.*, 2016; França *et al.*, 2018). Esses achados são fundamentais para o diagnóstico diferencial, especialmente quando comparado ao granuloma piogênico e ao fibroma ossificante periférico.

Epidemiologicamente, tanto o GP quanto o GPCG acometem preferencialmente adultos, com discreto predomínio no sexo feminino, embora o GPCG apresente maior frequência entre a quarta e sexta décadas de vida (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018). Ambas as lesões ocorrem mais frequentemente na gengiva, sendo a mandíbula o local de predileção para o GPCG e a maxila e mandíbula igualmente acometidas no GP (Neville *et al.*, 2016; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023).

O tratamento para ambas as lesões se baseia na remoção cirúrgica completa, associada ao controle rigoroso dos fatores etiológicos locais. Contudo, o GPCG apresenta uma taxa de recidiva ligeiramente superior, variando entre 5% e 20%, em comparação com 5% a 15% no GP, quando os agentes irritantes não são completamente eliminados (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; Maymone *et al.*, 2018).

Apesar das semelhanças clínicas e dos fatores etiológicos compartilhados, o diagnóstico diferencial entre GP e GPCG é imprescindível, uma vez que suas características histopatológicas, potencial de reabsorção óssea e prognóstico diferem significativamente. Além disso, limitações inerentes ao exame histopatológico, como amostragem insuficiente ou variações morfológicas dentro de uma mesma lesão, podem gerar desafios diagnósticos, inclusive levando, em situações raras, a diagnósticos divergentes em momentos distintos da evolução da lesão.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico singular de duplo diagnóstico histopatológico, inicialmente classificado como granuloma piogênico e, posteriormente, como granuloma periférico de células gigantes, destacando suas características clínicas, radiográficas, histopatológicas, bem como discutir os desafios impostos ao diagnóstico diferencial dessas lesões reacionais da cavidade oral.

RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, com 57 anos de idade, branco, sem comorbidades, nega tabagismo, etilista, compareceu ao atendimento clínico odontológico relatando aumento de volume na região posterior de rebordo alveolar inferior esquerdo, paciente relata que a lesão cresceu rapidamente após a exodontia de um dente, mas depois permaneceu alguns meses no mesmo diâmetro.

Paciente não soube precisar o tempo específico da lesão, relatando apenas que estava presente na cavidade bucal por alguns meses. Paciente assinou o TCLE no prontuário odontológico.

Ao exame clínico, observou-se uma lesão de aspecto exofítica nodular, com cerca de 20mm, coloração avermelhada/hemorrágica predominante, mas com bordas superiores arroxeadas, única, limites nítidos, lisa, resistente à palpação, sem exposição de tecido conjuntivo, com base séssil e mucosa adjacente normal. A lesão apresentava-se indolor, porém com incômodo e sangramento ao utilizar a escova dental na região e sem comprometimento de estruturas adjacentes (Figura 1).

Diante do quadro clínico e das hipóteses diagnósticas, optou-se pela realização de biópsia incisiva da lesão. O procedimento foi realizado em ambiente ambulatorial, sob rigorosos protocolos de biossegurança, com antisepsia intraoral utilizando digluconato de clorexidina 0,12% e antisepsia extraoral com digluconato de clorexidina 2%.

Figura 1. Aspecto clínico inicial da lesão localizada na região posterior de rebordo alveolar inferior esquerdo. Observa-se aumento de volume nodular, exofítico, de coloração arroxeadada com áreas eritematosas, superfície lisa e base séssil. A lesão apresenta limites bem definidos, aspecto hemorrágico e mucosa adjacente preservada. **Fonte:** Autoria própria (2025).

Após anestesia infiltrativa local, realizou-se incisão com lâmina de bisturi, seguida da exérese parcial da lesão na região vestibular da lesão, com o intuito de remoção de fragmentos para diagnóstico histopatológico. O controle hemostático foi realizado com gaze, sem a necessidade de medicações auxiliares no processo de hemostasia, e, para o processo de síntese, optou-se por utilizar duas suturas do tipo simples na ferida cirúrgica com fio de nylon 4.0, (Figura 2).

Figura 2. Aspecto transoperatório durante a realização da biópsia incisional da lesão. Observa-se a delimitação do tecido acometido, exposição da área cirúrgica e início do processo de síntese. **Fonte:** Autoria própria (2025).

O material coletado foi acondicionado em frasco estéril contendo solução de formol tamponado a 10% e enviado para análise histopatológica (Figura 3). O paciente foi orientado quanto aos cuidados pós-operatórios, prescrição medicamentosa de analgésico, e acompanhamento clínico. O pós-operatório transcorreu sem intercorrências, com adequada cicatrização e ausência de sinais de infecção, dor persistente ou deiscência de sutura.

Figura 3. Fragmentos da lesão acondicionados em frasco contendo solução de formol tamponado a 10%, preparados para envio ao laboratório de anatomia patológica para análise histopatológica. **Fonte:** Autoria própria (2025).

Diante do diagnóstico histopatológico inicial de granuloma piogênico, lesão benigna e de caráter reacional, foi indicado o tratamento cirúrgico por meio de biópsia excisional, conduta amplamente preconizada na literatura para esse tipo de alteração. Com o intuito de avaliar possíveis repercussões sobre o tecido ósseo subjacente e obter informações adicionais para o adequado planejamento cirúrgico, foi solicitado exame de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC). A avaliação tridimensional possibilitou observar a presença de reabsorção óssea superficial na região de rebordo alveolar inferior esquerdo, sem envolvimento de estruturas adjacentes ou alterações ósseas significativas além do sítio da lesão (Figura 5 - A, B, C e D)

Figura 5 (A, B, C e D). Representações obtidas por meio de tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) da região posterior de rebordo alveolar inferior esquerdo, demonstrando a lesão. **(A)** Corte panorâmico evidenciando área de rarefação óssea na região correspondente à lesão, sem delimitação precisa dos limites. **(B)** Corte axial demonstrando comprometimento ósseo localizado na topografia da lesão, com discreta rarefação trabecular na região de rebordo alveolar. **(C)** Reconstrução tridimensional (3D) em vista lateral, permitindo observar abaulamento ósseo compatível com a área de acometimento. **(D)** Reconstrução tridimensional (3D) em vista oclusal, reforçando a presença de irregularidade superficial no osso cortical, na região correspondente à lesão. **Fonte:** Autoria própria (2025).

Diante desse cenário, a proposta cirúrgica visou não apenas a remoção completa da lesão, mas também o controle dos fatores etiológicos associados, com o objetivo de favorecer adequada cicatrização e prevenir recidivas. O planejamento da excisão considerou os limites clínicos da lesão, incluindo margem de segurança nos tecidos moles, conforme recomendado para lesões benignas de caráter reacional. A Figura 6 ilustra o aspecto clínico da lesão no momento pré-operatório, evidenciando que não houve qualquer aumento de volume ou alteração morfológica significativa em comparação ao exame anterior. Dessa forma, a biópsia

excisional foi conduzida com finalidade tanto terapêutica quanto confirmatória, permitindo, assim, a obtenção do diagnóstico histopatológico definitivo.

Figura 6. Aspecto clínico da lesão no momento pré-operatório da biópsia excisional. Observa-se lesão nodular, exofítica, de coloração arroxeadada, superfície lisa e base séssil, localizada na região de rebordo alveolar inferior esquerdo, sem alterações significativas em relação ao exame clínico anterior. **Fonte:** Autoria própria (2025).

O procedimento foi realizado em ambiente ambulatorial, seguindo rigorosos protocolos de biossegurança, com antissepsia intraoral utilizando digluconato de clorexidina a 0,12% e antissepsia extraoral com solução de clorexidina a 2%. Após anestesia infiltrativa local, procedeu-se à incisão com lâmina de bisturi, seguida da remoção completa da lesão, incluindo margem de segurança nos tecidos moles, visando minimizar o risco de recidivas (Figura 7). O controle hemostático foi realizado de forma eficaz, e a ferida cirúrgica foi submetida à síntese com fio de nylon 4.0, empregando-se dois pontos simples, garantindo adequada coaptação dos tecidos (Figura 8).

O material cirúrgico foi acondicionado em frasco estéril contendo solução de formol tamponado a 10% e encaminhado para análise histopatológica. A evolução pós-operatória foi satisfatória, sem intercorrências, apresentando cicatrização adequada e ausência de sinais de infecção, dor persistente ou deiscência de sutura.

A análise histopatológica do material removido estabeleceu o diagnóstico de granuloma periférico de células gigantes, evidenciando tecido conjuntivo fibroso altamente celular, com presença de abundante infiltrado inflamatório crônico, intensa proliferação capilar e numerosas células gigantes multinucleadas distribuídas de forma difusa no estroma. Observou-se, ainda, áreas de extravasamento de hemácias e depósito de hemossiderina, achados compatíveis com os dados clínicos e radiográficos previamente observados (Figura 9).

Figura 7. Aspecto macroscópico da peça cirúrgica após exérese. Observa-se lesão nodular, de coloração avermelhada a arroxeada, com superfície lisa, previamente à sua fixação em solução de formol a 10% para análise histopatológica. Ao lado, lâmina de bisturi utilizada no procedimento, posicionada para efeito de escala visual. **Fonte:** Autoria própria (2025).

Figura 8. Aspecto clínico imediato pós-operatório, evidenciando a região do rebordo alveolar inferior esquerdo após exérese total da lesão. Observa-se a ferida cirúrgica suturada com dois pontos simples utilizando fio de nylon 4.0, com boa coaptação das margens e ausência de sangramento ativo, preservando os tecidos adjacentes. **Fonte:** Autoria própria (2025).

Figura 9. Laudo histopatológico confirmando granuloma periférico de células gigantes, com presença de células gigantes multinucleadas, extravasamento de hemácias e depósito de hemossiderina. Fonte: Autoria própria (2025)

Após a confirmação do diagnóstico definitivo por meio da análise anatomopatológica, o paciente recebeu todas as orientações necessárias quanto aos cuidados pós-operatórios, manutenção da saúde bucal e controle dos fatores predisponentes. Foi estabelecido acompanhamento clínico periódico, com retorno programado para avaliação após seis meses visando monitorar a região operada, assegurar a adequada evolução cicatricial e verificar a ausência de sinais sugestivos de recidiva.

DISCUSSÃO

As lesões hiperplásicas reativas da cavidade oral, como o GP e o GPCG, continuam sendo desafios recorrentes na prática clínica odontológica, especialmente quando apresentam características clínicas, radiográficas e histopatológicas sobrepostas, como observado no presente relato (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; França *et al.*, 2018; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023). Ambas são lesões benignas de caráter proliferativo, associadas principalmente à presença de fatores irritativos locais e, em alguns casos, a alterações hormonais, fatores traumáticos ou agentes infecciosos (Mendonça, Jardim, 2011; Sachdeva, 2015; Maymone *et al.*, 2018; Pirola e Queiroz, 2022).

Clinicamente, tais lesões compartilham características comuns, como nódulos exofíticos, de crescimento relativamente rápido, base séssil ou pediculada, coloração que varia entre o vermelho e o arroxado, frequentemente com superfície lisa, ulcerada ou lobulada, e tendência significativa ao sangramento espontâneo ou à manipulação (Sachdeva, 2015; Chrcanovic *et al.*, 2018; Maymone *et al.*, 2018; Pirola e Queiroz, 2022; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023). Essa similaridade clínica, que foi claramente observada no presente caso, frequentemente leva a um raciocínio diagnóstico inicial que depende fortemente da confirmação histopatológica.

Radiograficamente, há uma diferença importante. O GP raramente apresenta alterações ósseas perceptíveis, exceto em casos de evolução crônica. Por outro lado, o GPCG, devido à sua maior atividade osteoclástica, frequentemente se associa a reabsorções ósseas superficiais, geralmente descritas como defeitos em formato de taça ou de cunha, especialmente quando localizado na gengiva inserida ou rebordo alveolar (Petris *et al.*, 2008; Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; França *et al.*, 2018). Este achado foi corroborado no presente caso, em que o exame tomográfico evidenciou uma área de rarefação óssea compatível com as descrições típicas de GPCG.

Do ponto de vista histológico, o GP se caracteriza por uma proliferação lobular de capilares de paredes delgadas, revestidos por endotélio, inseridos em tecido conjuntivo frouxo e edematoso, frequentemente associado a infiltrado inflamatório crônico, extravasamento de hemácias e, ocasionalmente, presença de ulceração superficial (Mendonça, Jardim, 2011; Maymone *et al.*, 2018; Pirola e Queiroz, 2022; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023). Já o GPCG é definido pela presença de tecido conjuntivo fibroso altamente celular, rico em células gigantes multinucleadas distribuídas difusamente ou em agrupamentos, além de focos de extravasamento de hemácias, deposição de hemossiderina e, em alguns casos, áreas de reação inflamatória crônica (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; França *et al.*, 2018).

O presente caso se torna particularmente relevante ao evidenciar um quadro de duplo diagnóstico histopatológico, em que, inicialmente, a biópsia incisional resultou no diagnóstico de granuloma piogênico e, posteriormente, após excisão total da lesão, foi estabelecido o diagnóstico definitivo de granuloma periférico de células gigantes. Este fato ilustra, de forma inequívoca, uma das limitações clássicas da biópsia incisional: a representatividade da amostra coletada (Petris *et al.*, 2008; Mendonça, Jardim, 2011; Neville *et al.*, 2016; França *et al.*, 2018).

Na literatura, há consenso de que lesões hiperplásicas gengivais apresentam heterogeneidade estrutural significativa. Em muitos casos, a amostra obtida na biópsia incisional reflete predominantemente o tecido de granulação associado à periferia da lesão, especialmente em regiões com intensa atividade angiogênica, como

observado nas fases iniciais tanto do GP quanto do GPCG (Sachdeva, 2015; França *et al.*, 2018; Maymone *et al.*, 2018; Pirola e Queiroz, 2022; Meshram, Durge, e Shirbhate, 2023). Quando isso ocorre, os elementos celulares mais específicos, como as células gigantes multinucleadas do GPCG, podem não estar presentes no fragmento coletado, resultando em um diagnóstico histopatológico parcial ou incompleto (Petris *et al.*, 2008; Mendonça, Jardim, 2011).

Além da questão da heterogeneidade, é relevante destacar que há um contínuo debate na literatura sobre se GP e GPCG são lesões completamente distintas ou se representam espectros de resposta tecidual frente a diferentes graus de agressão crônica (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; França *et al.*, 2018; Pirola e Queiroz, 2022). Estudos de revisão de casos demonstram que, em alguns pacientes, há sobreposição de características clínicas e histológicas, o que levanta a hipótese de que essas lesões possam, em alguns contextos, representar variações fenotípicas de uma mesma resposta inflamatória hiperplásica (Petris *et al.*, 2008; França *et al.*, 2018).

Do ponto de vista terapêutico, tanto o GP quanto o GPCG requerem excisão cirúrgica completa, associada à eliminação rigorosa dos fatores irritativos locais. Essa conduta está amplamente consolidada na literatura, que enfatiza não apenas a remoção da lesão, mas também o controle dos fatores predisponentes, como biofilme, trauma oclusal ou próteses desadaptadas (Neville *et al.*, 2016; Regezi, Sciubba e Jordan, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; França *et al.*, 2018; Pirola e Queiroz, 2022). Contudo, o GPCG apresenta uma taxa de recidiva consideravelmente maior, variando entre 5% e 20%, enquanto o GP possui taxas inferiores, entre 5% e 15%, o que reforça a necessidade de curetagem óssea nos casos de GPCG, especialmente quando há envolvimento ósseo detectado (Neville *et al.*, 2016; Chrcanovic *et al.*, 2018; França *et al.*, 2018).

Por fim, este caso ressalta de maneira contundente a importância da correlação clínica, imaginológica e histopatológica para o estabelecimento de um diagnóstico preciso. Ademais, reforça a necessidade de que o cirurgião-dentista, ao se deparar com lesões de características hiperplásicas gengivais, considere não apenas a realização de biópsia incisional, mas, sempre que possível e indicado, opte pela remoção completa da lesão, visando não apenas o tratamento, mas também a obtenção de um diagnóstico definitivo e seguro.

CONCLUSÃO

O presente relato evidencia os desafios no diagnóstico diferencial entre granuloma piogênico e granuloma periférico de células gigantes, especialmente diante da ocorrência de um duplo diagnóstico histopatológico. O caso reforça a importância da correlação entre os achados clínicos, radiográficos e histopatológicos, além de destacar as limitações da biópsia incisional em lesões com arquitetura heterogênea.

Torna-se fundamental que o cirurgião-dentista adote uma abordagem criteriosa e integrada, garantindo um diagnóstico preciso e uma conduta terapêutica adequada, minimizando riscos de recidiva e favorecendo o prognóstico do paciente.

REFERÊNCIAS

AKERZOUL, N.; TOURÉ, B. Surgical excision of peripheral giant cell granuloma of the maxilla: a case report. **The Pan African Medical Journal**, v. 44, n. 141, p. 1–4, 2023. DOI: <https://doi.org/10.11604/pamj.2023.44.141.34835>.

CHRCANOVIC, B. R. *et al.* Peripheral giant cell granuloma: an updated analysis of 2824 cases reported in the literature. **Journal of Oral Pathology & Medicine**, v. 47, n. 8, p. 691-699, 2018.

FRANÇA, S. R. *et al.* Lesão periférica de células gigantes em região palatina anterior: excisão cirúrgica e acompanhamento de um ano. **Revista da Faculdade de Odontologia - UPF**, v. 22, n. 3, p. 342-346, 2018. DOI: <https://doi.org/10.5335/rfo.v22i3.7564>.

JAFARZADEH, H.; SANATKHANI, M.; MOHTASHAM, N. Oral pyogenic granuloma: a review. **Journal of Oral Science**, v. 48, n. 4, p. 167-175, 2006. DOI: <https://doi.org/10.2334/josnusd.48.167>.

MAYMONE, M. B. C. *et al.* Benign oral mucosal lesions: clinical and pathological findings. **Journal of the American Academy of Dermatology**, [S. 1.], v. 81, n. 1, p. 43–57, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2018.09.061>.

MENDONÇA, J. C. G. de *et al.* Granuloma piogênico: relato de caso clínico-cirúrgico. **Revista Brasileira de Ciências da Saúde**, [S. 1.], ano 9, n. 29, jul./set. 2011.

MESHARAM, M.; DURGE, K.; SHIRBHATE, U. An overview of oral pyogenic granuloma and its management: a case report. **Cureus**, v. 15, n. 6, e48305, 2023. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.48305>.

NEVILLE, B. W. *et al.* **Patologia oral e maxilofacial**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

PETRIS, G. P. *et al.* Lesão periférica de células gigantes – diagnóstico diferencial e tratamento da lesão: relato de caso clínico. **Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilofacial**, v. 49, n. 4, p. 237–240, 2008.

PIROLA, W. E.; QUEIROZ, C. D. S. **Desmistificando a Estomatologia para o Clínico Geral**. 1. ed. Barretos: DeyverPirola – Odonto Oncologia, 2022. v. 1. 202 p. DOI: <https://doi.org/10.29327/5248280>.

REGEZI, J. A.; SCIUBBA, J. J.; JORDAN, R. C. K. **Patologia Oral: correlações clínico-patológicas**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

SACHDEVA, S. K. Extragingival pyogenic granuloma: an unusual clinical presentation. **Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences**, v. 16, n. 3 Suppl., p. 282–285, set. 2015.

**Cuidar de você é
nosso
compromisso.
Agende seus
exames de
imagem!**

DOC IMAGEM

@clinicadocimagem

Rua Guaporé, 439 - Goiatuba, GO

Agende seu exame
(64) 98405-4296

+

+

+

+

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Graduada pelo Centro
Universitário de Goiatuba,
UniCerrado, Goiatuba-GO, Brazil

2 – Acadêmico do Centro
Universitário de Rio Preto, UNiRP,
São José do Rio Preto-SP, Brazil

3 – Professora Doutora do Centro
Universitário de Rio Preto, UNiRP,
São José do Rio Preto-SP, Brazil

4 - Doutora em Biologia BucoDental

Autor de Correspondência:
Vinicius Curti Morselli Araujo

email:
vinicurti2015@hotmail.com

USO DO GEL DE EDTA COMO COADJUVANTE NO TRATAMENTO PERIODONTAL NÃO CIRURGICO

Use of edta gel as an adjuvant in non-surgical periodontal treatment

Ana Vitória José de Sousa¹; Vinicius Curti Morselli Araujo²
Amanda Carolina Saraiva² ; Ana Julia Vieira do Nascimento Guedes²;
Amanda Viega Tarocco²; Thais Uenoyama Dezem^{3,4}

RESUMO

Introdução: O tratamento periodontal não cirúrgico produz uma camada de “*smear layer*” pós raspagem e o alisamento radicular, que dificulta a inserção de tecido conjuntivo e formação de epitélio juncional longo, atuando como barreira física entre esses tecidos. **Objetivo:** Avaliar a eficácia da aplicação subgingival do gel de EDTA a 24% na superfície radicular dentro das bolsas periodontais como coadjuvante ao tratamento periodontal básico, através de uma revisão narrativa da literatura. **Metodologia:** Foi realizada uma pesquisa nos bancos de dados PUBMED e Scielo, utilizando a estratégia de busca por meio dos descritores: “doença periodontal, edta, tratamento periodontal”. Estabeleceram-se como critérios de inclusão: artigos científicos publicados sem limite de tempo, publicações em língua inglesa, portuguesa ou espanhola, artigos que estivessem na íntegra, assim como livros-textos na área de Periodontia, Endodontia, monografias, dissertações, teses e trabalhos disponíveis na íntegra online. **Resultados:** Os estudos relataram resultados significativos, como redução da *smear layer* e a exposição da fibra colágena sem perda de minerais com o uso de gel de EDTA na concentração de 24% adjunto a raspagem periodontal. **Conclusão:** Pode-se concluir que o gel de EDTA pode ser um auxiliar na eficácia do tratamento periodontal reduzindo a *smear layer* e expondo as fibras colágenas periodontais para uma melhor recuperação da bolsa periodontal. Pesquisas futuras são necessárias para determinar os efeitos a longo prazo do gel de EDTA.

Palavras-chave: Doença periodontal; Tratamento periodontal; EDTA

ABSTRACT **Introduction:** Non-surgical periodontal treatment produces a layer of "smear layer" after scaling and root planing, which hinders the insertion of connective tissue and formation of long junctional epithelium, acting as a physical barrier between these tissues. **Objective:** To evaluate the effectiveness of the subgingival application of 24% EDTA gel on the root surface inside periodontal pockets as an adjunct to basic periodontal treatment, through a narrative review of the literature. **Methodology:** A search was carried out in the PUBMED and Scielo databases, using the search strategy using the descriptors: "periodontal disease, edta, periodontal treatment". The inclusion criteria were: scientific articles published without time limit, publications in English, Portuguese or Spanish, articles that were in full, as well as textbooks in the field of Periodontics, Endodontics, monographs, dissertations, theses and works available in full online. **Results:** The studies reported significant results, such as reduction of smear layer and exposure of collagen fiber without loss of minerals with the use of EDTA gel at a concentration of 24% adjunct to periodontal scraping. **Conclusion:** It can be concluded that EDTA gel can be an aid in the effectiveness of periodontal treatment by reducing the smear layer and exposing periodontal collagen fibers for a better recovery of the periodontal pocket. Future research is needed to determine the long-term effects of EDTA gel.

Keywords: Periodontal disease; Periodontal treatment; EDTA

INTRODUÇÃO

O tratamento periodontal não cirúrgico por mais completo que seja apresenta algumas limitações quanto a remoção completa da camada do "smear layer" pós raspagem e o alisamento radicular. O que dificulta a inserção de tecido conjuntivo e formação de epitélio juncional longo, pois atua como barreira física entre esses tecidos¹.

Smear layer é uma camada de partículas muito pequenas de matriz de colágeno mineralizado e detritos orgânicos, que é espalhado pela superfície dentária durante procedimentos odontológicos quando a dentina é cortada com instrumentos manuais ou rotativos e os tecidos mineralizados não são picados e limpos, mas fragmentados. Geralmente varia de 2 a 15µm e pode servir como uma barreira física entre os tecidos periodontais e a superfície da raiz, inibindo a formação e inserção de um novo tecido conjuntivo na superfície radicular e formando epitélio juncional longo¹.

Com o intuito de produzir uma superfície radicular viável, a raspagem e o alisamento radiculares (RAR) com vários tipos de instrumentos é o tratamento inicial de doença periodontal. A função primordial desta instrumentação é a remoção de cálculos aderidos, placa bacteriana e o cimento superficial, permeado por toxinas, da superfície radicular. Para que haja regeneração periodontal, são condições muito importantes aos tecidos: ausência de processos infecciosos agudos; criação e manutenção de um coágulo estável na área; isolamento por tecidos competitivos (atualmente com o uso de membranas – "regeneração tecidual guiada"); criação de uma superfície radicular biologicamente compatível, sem células e/ou produtos químicos

bacterianos; e, fisicamente, criação de uma superfície com rugosidade ideal para migração e proliferação celular^{2,3}.

O reparo dos tecidos periodontais, após o procedimento de RAR, na maioria das vezes, é a restituição da função dos tecidos de suporte dos dentes, mas sem forma e arquitetura originais. Histologicamente, a formação do epitélio juncional longo pode ser caracterizado pela migração apical do epitélio juncional, caracterizando assim o reparo tecidual⁴.

Após a raspagem e o alisamento radicular (RAR) com ou sem procedimento de retalho, as superfícies radiculares serão recobertas por *smear layer*, impedindo uma nova fixação das fibras periodontais e inibe a migração e proliferação de fibroblastos. A fim de aumentar a chance de nova inserção em tratamentos periodontais regenerativos, o uso de agentes modificadores bioquímicos na superfície da raiz tem sido considerado há muito tempo⁵. Pois a raspagem não é totalmente eficiente e mesmo a mais criteriosa delas com qualquer tipo de instrumento manual ou vibratório deixa sobre a superfície radicular restos de cálculo ainda aderidos³.

O condicionamento químico da superfície radicular foi proposto com a finalidade de descontaminar a superfície radicular pela remoção de *smear layer*, bactérias e suas toxinas, e expor as fibras colágenas da matriz orgânica do cimento ou dentina, sendo um importante passo inicial para o processo de cicatrização natural e formação de uma nova inserção^{6,7}.

Dentre os agentes químicos utilizados para condicionamento da superfície radicular, podemos citar: o ácido fosfórico, o ácido cítrico, o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) e o cloridrato de tetraciclina⁶.

Com isso o objetivo desse trabalho é avaliar a eficácia da aplicação subgingival do gel de EDTA na superfície radicular dentro das bolsas periodontais como coadjuvante ao tratamento periodontal básico (RAR manual), através de uma revisão narrativa da literatura.

METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados eletrônicas Scientific Electronic Library Online (SciELO) e National Library of Medicine (PubMed), além de consulta à literatura específica da área de Periodontia. A estratégia de busca utilizou os seguintes descritores: “doença periodontal”, “EDTA”, “tratamento periodontal”, “periodontal disease”, “EDTA”, “periodontal treatment”.

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos científicos publicados entre os anos de 2000 e 2025, redigidos em inglês, português ou espanhol, e com disponibilidade online na íntegra. Além dos artigos,

também foram considerados materiais complementares, como livros-texto de Periodontia e Endodontia, monografias, dissertações, teses e demais trabalhos acadêmicos disponíveis integralmente online.

Foram excluídos os artigos escritos em idiomas diferentes dos previamente especificados, bem como aqueles cujo título ou resumo não apresentavam relação com o tema proposto.

REVISÃO DE LITERATURA

De acordo com Sousa et al.⁶ o condicionamento químico tem por objetivos: remover as endotoxinas; promover a desmineralização da superfície radicular, por meio da remoção de smear layer; abrir túbulos dentinários; expor as fibras colágenas da matriz orgânica do cimento ou da dentina; favorecer a formação e a adesão do coágulo de fibrina; inibir a migração apical do epitélio; possibilitar a liberação dos fatores de crescimento existentes na matriz orgânica do cimento ou da dentina, estimulando a divisão e a proliferação das células do ligamento periodontal.

Agentes químicos podem ser utilizados para condicionamento da superfície radicular, como o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). O EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) por possuir um pH neutro, age por quelação dos íons cálcio, dissolvendo o “*smear layer*”, tem sido utilizado no tratamento das superfícies radiculares e tem apresentado menor degradação do retalho e maior inserção de tecido conjuntivo^{3,8}.

O EDTA é usado como solução irrigante devido aos seus principais atributos, tais como: ação quelante, capacidade de aumentar a permeabilidade dentinária, capacidade de remover a camada de esfregaço, capacidade de desinfetar canais radiculares e papel na intracanal remoção de medicamentos, tornando-se a solução de escolha para pesquisas e tratamentos. Também pode ser encontrado na forma de gel, que é útil para remoção de detritos, raspagem e alisamento radicular em tratamentos periodontais e como lubrificante em casos de tratamentos de canal radicular atrésico e/ou obstruído⁶.

Zia et al.¹ compararam em seu estudo a capacidade de condicionamento radicular de EDTA 17% e uma solução experimental Biopure MTAD (um irrigante endodôntico final – mixture of tetracycline and acid detergent), com solução salina normal como controle. Ambas as soluções experimentais removeram a smear layer com sucesso das superfícies radiculares e as amostras experimentais foram significativamente mais limpas do que o grupo controle ($p < 0,001$). Os resultados demonstraram que o escore médio do esfregaço para as amostras tratadas com Biopure MTAD foi menor do que aquelas tratadas com EDTA, porém os resultados foram marginalmente estatisticamente significativos ($p = 0,04$). Eles concluíram que Biopure

MTAD é um agente condicionador de raízes eficaz, apresentando capacidade de remoção de *smear layer* semelhante ao EDTA.

Amaral et al⁸ compararam quatro agentes desmineralizantes comumente usados quanto à sua capacidade de remover a *smear layer* e abrir os túbulos dentinários. Os autores usaram do EDTA por 3 min e após realizaram a microscopia eletrônica de varredura para verificar a presença de *smear layer* residual e para medir o número e a área dos túbulos dentinários expostos. Eles concluíram que o EDTA falhou na remoção adequada da *smear layer* e na exposição dos túbulos dentinários. Cinco espécimes (50%) do grupo EDTA não tinham nenhum dos túbulos dentinários expostos e apenas 2 estavam totalmente limpos da camada de esfregaço.

Já Silva et al⁹ testaram diferentes marca e tempos (1, 2 e 3 minutos) de EDTA Gel a 24% com aplicação tópica, fricção vigorosa e fricção suave. Eles não detectaram diferenças estatísticas para os diferentes tempos de aplicação, porém o modo de aplicação com fricção suave obteve-se como resultado uma menor quantidade de *smear layer* residual.

Enquanto que Reis² usando 45 ratos induzindo a doença periodontal no 2° molar superior esquerdo por meio da inserção de ligadura de fio de algodão, divididos em 3 grupos, onde um grupo controle os ratos receberam apenas o tratamento mecânico, outro foi condicionado com gel de EDTA a 24%, pH 7,0 durante 2 minutos, o terceiro grupo foi condicionado com gel placebo, pH 7,0 durante 2 minutos, logo após Todos os grupos foram irrigados com cloreto de sódio a 0,9% por 1 minuto e submetidos à análise histológica e histomorfométrica para avaliação do grau de preenchimento e do tipo de tecido presente na região da marcação. Conclui-se que o gel de EDTA a 24%, pH 7, não modifica os eventos de regeneração dos tecidos periodontais; como coadjuvante ao procedimento de raspagem e aplainamento radicular, não melhora o reparo dos tecidos periodontais, em doença periodontal induzida em ratos.

Na tabela 1 podemos observar os estudos selecionados, como autor(es) e o ano da sua publicação, o tipo de estudo, país, número de dentes, método (ativo ou passivo), parâmetros avaliados e resultados encontrados nos estudos.

Tabela 1 – Estudos comparativos sobre a utilização do EDTA no tratamento periodontal, desenho do estudo e principais resultados

Autor, ano	Tipo de estudo	Pais	Amostra	Intervenção com EDTA	Método de análise	Parâmetros avaliados	Principais resultados
Reis (2002) ²	In vivo	Brasil	45 ratos (segundo molar)	EDTA 24%, aplicação passiva por 2 min	Análise histológica e histomorfométrica	Reparo tecidual periodontal	Não melhora o reparo dos tecidos periodontais, em doença periodontal induzida em ratos
Gamal & Mailhot (2007) ¹⁰	Ensaio clínico controlado e duplo-cego. In vitro + análise clínica ex vivo	Egito	80 pacientes com periodontite crônica severa.	O gel de EDTA foi aplicado por 2 min nas superfícies radiculares expostas e previamente instrumentadas por RACR	Microscopia eletrônica de varredura	Percentual da superfície radicular coberta por partículas de sílica (substantividade da CHX)	O pré-condicionamento com EDTA aumentou a substantividade da clorexidina nas superfícies radiculares.
Amaral et al. (2011) ⁸	In vitro	Brasil	50 fragmentos de raízes	Gel de EDTA a 24% por 3 min	Microscopia eletrônica de varredura	Remoção da smear layer e abertura de túbulos dentinários	EDTA não removeu adequadamente a <i>smear layer</i> em comparação aos demais condicionantes testados (ácido cítrico e tetraciclina-HCl)
Martins Júnior et al. (2011) ¹¹	In vitro	Brasil	28 dentes	Gel de EDTAC 24% por 2 minutos após raspagem radicular e/ou	Microscopia eletrônica de varredura	Uma análise morfológica comparativa semiquantitativa foi realizada; a	A aplicação tópica de gel de EDTAC 24% após a raspagem remove efetivamente a camada de smear

instrumentação
ultrassônica

intensidade da
smear layer e a
descalcificação do
cimento e das
superfícies
dentinárias

layer, expôs túbulos dentinários e
fibras colágenas.

Silva et al. (2013) ⁹	In vitro	Brasil	96 Incisivos anteriores	Gel de EDTA 24% por 1 minuto após raspagem e alisamento radicular	Microscopia eletrônica de varredura E MTT	Remoção da smear layer, exposição de fibras colágenas, adesão de fibroblastos, componetes sanguneos e viabilidade celular	EDTA promoveu remoção efetiva da smear layer, exposição moderada de fibras colágenas, adesão satisfatória de fibroblastos e viabilidade celular intermediária
Souza et al. (2013) ⁶	In vitro	Brasil	225 dentes	Gel de EDTA 24%, em diferentes marcas comerciais, modos de aplicação (tópica, fricção vigorosa e suave) e tempos (1, 2 e 3 min)	Microscopia Eletrônica de Varredura	Remoção da smear layer, exposição de fibras colágenas, abertura de túbulos dentinários	Não foram encontradas diferenças no tempo de aplicação, apenas no modo de aplicar, onde a aplicação suave gerou melhores resultados. Este estudo in vitro confirma que o condicionamento radicular com gel de EDTA 24% é eficaz na remoção de smear layer e na exposição de fibras colágenas. Além disto, o condicionamento da superfície da raiz promove a sua descontaminação, o que pode gerar benefícios na terapia periodonta

Zia et al. (2014) ¹	In vitro	Índia	60 dentes/20 no grupo do EDTA	Após a raspagem EDTA 17% por 5 min	Microscopia eletrônica de varredura	Remoção da smear layer	Eficaz quanto a remoção da camada de smear layer.
Cobb et al. (2023) ¹²	in vitro	Estados Unidos	11 dentes extraídos	RACR Administração de EDTA na superfície radicular por 2 minutos	MEV e Espectroscopia por Dispersão de Energia (EDS). Elementos analisados: N, O, F, Na, Mg, P, S, Ca. Resultados expressos em: % de peso e % atômico.	O EDTA apresenta eficácia na terapia coadjuvante da periodontite, degradando a matriz extracelular de microrganismo e reduzindo a concentração de N, F, Na e S, enquanto aumenta a de Mg, P e Ca, diminuindo assim a inflamação periodontal.	EDTA degradou o biofilme, alterou a composição química (redução de N, F, Na, S; aumento de Mg, P, Ca)
Felemban et al. (2023) ¹³	In vitro	Arábia Saudita	60 amostras obtidas de 30 dentes	EDTA 24% por 2 e 4 minutos, com ou sem EMD, após raspagem	Ensaio de viabilidade celular (brometo), adesão de fibroblastos	Adesão e viabilidade de fibroblastos	O EDTA modificou a superfície radicular para promover a adesão de fibroblastos
Harrel et al. (2024) ¹⁴	In vitro	Estados Unidos	32 dentes extraídos	Polimento com EDTA 24% por 30 s, 1, 2 e 3 minutos após RACR	microscopia eletrônica de varredura.	Remoção de cálculo residual	EDTA removeu grande parte dos resíduos de cálculo remanescente após a raspagem

DISCUSSÃO

No presente estudo, analisou-se o potencial do gel de EDTA como coadjuvante na terapia periodontal não cirúrgica. Dos dez estudos incluídos, oito demonstraram resultados positivos, evidenciando que o EDTA foi capaz de remover a smear layer, desobstruir as aberturas dos túbulos dentinários e expor as fibras colágenas, favorecendo, assim, um ambiente propício à regeneração periodontal.

Por outro lado, dois estudos não observaram benefícios significativos com o uso do EDTA. O estudo de Reis², conduzido em modelo *in vivo* com ratos, avaliou a aplicação de gel de EDTA a 24% após raspagem radicular e não encontrou melhora histológica significativa na regeneração periodontal, quando comparado ao tratamento mecânico isolado. Além disso, no estudo de Amaral et al⁸, o EDTA a 24% apresentou desempenho inferior a outros agentes condicionadores, como ácido cítrico, tetraciclina-HCl e ácido fosfórico, mostrando menor capacidade de remoção da smear layer e exposição dos túbulos dentinários.

Em relação à concentração utilizada, observou-se que o gel de EDTA a 24% foi a escolha em nove dos dez estudos analisados, o que demonstra uma tendência de padronização metodológica, além de refletir os bons resultados obtidos com essa concentração na remoção da smear layer e na exposição de fibras colágenas^{8,9}. A única exceção foi o estudo de Zia et al¹, que utilizou EDTA a 17% (forma líquida), comparando-o ao MTAD, e verificou que ambos foram eficazes na remoção da smear layer em superfícies radiculares.

Contudo, aspectos como a formulação comercial, o tempo de aplicação e o modo de uso do gel de EDTA a 24% apresentaram grande variabilidade entre os estudos. Essa heterogeneidade metodológica sugere que tais variáveis devem ser exploradas com mais rigor em futuras pesquisas. Nesse contexto, o estudo de Souza et al.⁶, que avaliou diferentes marcas comerciais de EDTA 24%, bem como diferentes tempos e modos de aplicação, utilizando análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados mostraram que o gel da marca Biodinâmica apresentou menor eficácia na remoção da smear layer e na exposição de fibras colágenas, em comparação com as demais formulações testadas.

Quanto ao método de análise, a MEV foi a técnica mais empregada, 8 dos 10 estudos revisados, sendo considerada um método eficaz para avaliação da morfologia da superfície radicular. Essa escolha se justifica pela sua capacidade de fornecer imagens de alta resolução e com grande profundidade de campo, permitindo a visualização tridimensional da topografia superficial, essencial na análise de efeitos como remoção de smear layer e exposição de túbulos dentinários¹¹.

Do ponto de vista metodológico, destaca-se ainda que a maioria dos estudos foi conduzida *in vitro*, utilizando dentes humanos extraídos. Embora essa abordagem facilite o controle das variáveis e a análise morfológica detalhada, ela não reproduz completamente as condições biológicas do ambiente periodontal *in vivo*, como a presença de sangue, fluido gengival, células inflamatórias e resposta imune do hospedeiro, o que limita a extrapolação direta dos resultados para a prática clínica^{9,13}.

Diante da presente revisão, fica evidente a necessidade de mais estudos, tanto *in vitro* quanto *in vivo*, com o objetivo de definir os protocolos ideais de aplicação do EDTA, incluindo tempo de condicionamento, forma de aplicação e tipo de formulação, a fim de validar sua real eficácia como adjuvante na terapia periodontal não cirúrgica.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o gel de EDTA apresenta potencial como adjuvante no tratamento periodontal, favorecendo a remoção da smear layer e a exposição das fibras colágenas periodontais, o que pode contribuir para a reparação e cicatrização dos tecidos periodontais. No entanto, são necessárias pesquisas adicionais, especialmente ensaios clínicos controlados em humanos, para validar sua eficácia e estabelecer protocolos de aplicação mais padronizados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Zia A, Andrabi SMN, Bey A, Kumar A, Zareen F. Endodontic irrigants as root conditioning agent: An *in vitro* scanning electron microscopic study evaluating the ability of EDTA to remove smear layer from periodontally affected root surfaces. *Singapore Dent J.* 2014;35:47-52.
2. Reis LM. Influência do gel de EDTA a 24% no tratamento da doença periodontal induzida em ratos: análise histológica [dissertação]. São José dos Campos (SP): Universidade Estadual Paulista; 2002.
3. Bastos NFVR, Gregui SL. Análise em microscopia eletrônica de varredura de superfícies radiculares antes e após raspagem e condicionamento com ácido cítrico e EDTA: um estudo *in vitro*. *J Appl Oral Sci.* 2003;11(1):41-4.
4. Faria TB. Princípios biológicos da regeneração periodontal [monografia]. Salvador: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública; 2008.

5. Abed MA, Farhad SZ, Farhad A, Barekatin M, Mafi M, Abooie MS. Debris and efficacy and changes in morphology of dentinal tubules after using citric acid, tetracycline-hydrochloride and mixture of tetracycline and acid and detergent. *Dent Res J (Isfahan)*. 2013 Mar-Apr;10(2):232–7.
6. Sousa CP, Frizzera F, Batista LHC, Dantas AAR, Barcelos DLZ, Sampaio JEC. Comparação in vitro da eficácia de diferentes formulações do gel de EDTA 24% no condicionamento da superfície radicular. *Rev Odontol UNESP*. 2013;42(1):7-12.
7. Minocha T, Rahul A. Comparison of fibrin clot adhesion to dentine conditioned with citric acid, tetracycline, and ethylene diaminetetraacetic acid: an in vitro scanning electron microscopic study. *J Indian Soc Periodontol*. 2012;16(3):333-4.
8. Amaral NG, Rezende MLR, Hirata F, Rodrigues MGS, Sant’Ana ACP, Gregghi SLA, Passanezi E. Comparison among four commonly used demineralizing agents for root conditioning: a scanning electron microscopy study. *J Appl Oral Sci*. 2011;19(5):469-75.
9. Silva AC. Efeitos biológicos do tratamento de condicionamento radicular em dentes afetados periodontalmente: análise in vitro [dissertação]. Uberlândia (MG): Universidade Federal de Uberlândia; 2013.
10. Gamal AY, Mailhot JM. Effects of EDTA gel preconditioning of periodontally affected human root surfaces on chlorhexidine substantivity: an SEM study. *J Periodontol*. 2007 Sep;78(9):1759-66.
11. Martins Júnior W, De Rossi A, Abi Rached SG, Rossi MA. Um estudo de microscopia eletrônica de varredura de superfícies radiculares doentes condicionadas com gel EDTA mais Cetavlon após raspagem e alisamento radicular. *J Electron Microsc (Tokyo)*. 2011;60(2):167-75.
12. Cobb CM, Harrel SK, Zhao D, Spencer P. Effect of EDTA gel on residual subgingival calculus and biofilm: an in vitro pilot study. *Dent J (Basel)*. 2023 Jan 9;11(1):22.

13. Harrel SK, Cobb CM, Nunn ME, Zhao D. Laser and scanning electron microscopy evaluation of residual microislands of calculus. *J Periodontol.* 2025 Mar;96(3):268-78.

14. Felemban BK. Enhancing attachment of human gingival fibroblasts to periodontally compromised teeth: a comparative analysis of hyaluronic acid, EDTA, enamel matrix derivatives. *Saudi Dent J.* 2023 Jul;35(5):547-52.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

AUTONOMIA E CUIDADO: O PAPEL DO LETRAMENTO EM SAÚDE BUCAL NA VIDA DOS ADOLESCENTES

Autonomy and Care: The Role of Oral Health Literacy in the Lives of Adolescents

Autonomía y cuidado: el papel de la alfabetización en salud bucal en la vida de los adolescentes

REVISÃO DE LITERATURA

Maristela Honório Cayetano¹ .

Bianca da Silva Valentim² .

1 - Professora Centro Universitário Anhanguera Osasco, Faculdade de Odontologia, Osasco, São Paulo, Brazil

2 - Discente de iniciação científica, Centro Universitário Anhanguera Osasco, Faculdade de Odontologia, Osasco, São Paulo, Brazil

Autor de Correspondência:
Maristela Honório Cayetano

email:
maricayetano1@gmail.com

RESUMO

Introdução: A cárie dentária pode ser prevenível com a implementação de cuidados de saúde bucal e orientação de saúde e dieta. A adolescência é um importante ciclo da vida, no qual o indivíduo passa por diversas modificações. O desenvolvimento de estratégias de promoção de saúde na adolescência pode levar à inserção de hábitos de vida saudáveis que poderão permanecer ao longo da vida. O Letramento em Saúde Bucal (LSB), é a capacidade de compreender informações e tomar decisões quanto ao cuidado com sua própria saúde, e pode ser influenciado pelas condições socioeconômicas da família. **Objetivo:** O objetivo desse estudo é realizar uma revisão integrativa sobre letramento em saúde bucal em adolescentes. **Método:** Foi realizada uma busca nas bases de dados Pubmed e BVS utilizando as palavras-chave “oral health literacy” e “adolescents” nos últimos 10 anos. Os estudos encontrados foram avaliados na plataforma Rayyan por dois revisores e em caso de empate foi analisado por um terceiro revisor e os selecionados foram lidos na íntegra. **Resultado:** Após aplicar os critérios de inclusão e exclusão foram incluídos 25 estudos, que relacionaram o LSB com higiene bucal, visitas ao dentista, condição socioeconômica e escolaridade do adolescente e responsável. **Conclusão:** O adolescente que possui alto letramento em saúde tem conhecimento e habilidades para aplicar as informações acessadas, fazendo escolhas saudáveis e obtendo resultados positivos na melhora de sua saúde bucal. Os adolescentes com maior CPOD e alterações periodontais estão relacionados com baixo letramento em saúde bucal, ambiente de aprendizagem inadequado, condição socioeconômica, pele não branca, tipo de assistência odontológica prestada e baixa escolaridade do responsável.

Palavras-chave: Letramento em saúde bucal; adolescentes; odontologia

ABSTRACT **Introduction:** Dental caries can be preventable with the implementation of oral health care and health and dietary guidance. Adolescence is an important cycle of life, in which the individual goes through several changes. The development of health promotion strategies in adolescence can lead to the insertion of healthy lifestyle habits that can continue throughout life. Oral Health Literacy (OHL) is the ability to understand information and make decisions regarding the care of one's own health and can be influenced by the family's socioeconomic conditions. **Objective:** The objective of this study is to carry out an integrative review on oral health literacy in adolescents. **Method:** A search was carried out in the Pubmed and BVS databases using the keywords “oral health literacy” and “adolescents” in the last 10 years. The studies found were evaluated on the Rayyan platform by two reviewers and in the case of a tie, they were analyzed by a third reviewer and those selected were read in full. **Result:** After applying the inclusion and exclusion criteria, 25 studies were included, who related OHL to oral hygiene, visits to the dentist, socioeconomic status and education of the adolescent and guardian. **Conclusion:** Adolescents who have high health literacy have the knowledge and skills to apply the information accessed, making healthy choices, and obtaining positive results in improving their oral health. Adolescents with higher DMFT and periodontal changes are related to low oral health literacy, inadequate learning environment, socioeconomic condition, non-white skin, type of dental care provided and low education of the guardian. **Conclusion:** Adolescents who have high health literacy have the knowledge and skills to apply the information accessed, making healthy choices, and obtaining positive results in improving their oral health. Adolescents with higher DMFT and periodontal changes are related to low oral health literacy, inadequate learning environment, socioeconomic condition, non-white skin, type of dental care provided and low education of the guardian.

Keywords: Oral health literacy; teenagers; dentistry

RESUMEN **Introducción:** La caries dental puede prevenirse con la implementación de cuidados de la salud bucal y orientaciones sanitarias y dietéticas. La adolescencia es un ciclo importante de la vida, en el que el individuo pasa por varios cambios. El desarrollo de estrategias de promoción de la salud en la adolescencia puede conducir a la inserción de hábitos de vida saludables que pueden continuar durante toda la vida. La Alfabetización en Salud Bucal (ASB) es la capacidad de comprender información y tomar decisiones respecto del cuidado de la propia salud, y puede verse influenciada por las condiciones socioeconómicas de la familia. **Objetivo:** El objetivo de este estudio es realizar una revisión integradora sobre la alfabetización en salud bucal en adolescentes. **Método:** Se realizó una búsqueda en las bases de datos Pubmed y BVS utilizando las palabras clave “alfabetización en salud bucal” y “adolescentes” en los últimos 10 años. Los estudios encontrados fueron evaluados en la plataforma Rayyan por dos revisores y en caso de empate, fueron analizados por un tercer revisor y los seleccionados fueron leídos en su totalidad. **Resultado:** Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se incluyeron 25 estudios, quienes relacionaron la ASB con la higiene bucal, visitas al dentista, nivel socioeconómico y educación del adolescente y tutor. **Conclusión:** Los adolescentes que tienen un alto nivel de alfabetización en salud tienen el conocimiento y las habilidades para aplicar la información a la que acceden, tomando decisiones saludables y obteniendo resultados positivos en la mejora de su salud bucal. Los adolescentes con mayor CPOD y cambios periodontales se relacionan con un bajo nivel de alfabetización en salud bucal, un ambiente de aprendizaje inadecuado, condición socioeconómica, piel no blanca, tipo de atención dental brindada y baja educación del tutor.

Keywords: Alfabetización em salud bucal; adolescentes; odontología

INTRODUÇÃO

A cárie é uma doença crônica não transmissível e um problema de saúde global com custos financeiros significativos e impactos na qualidade de vida, porém pode ser prevenível com a implementação de cuidados de saúde bucal e orientação de saúde e dieta.¹

Segundo a Organização da Saúde (OMS), a adolescência é definida no período entre 10 e 19 anos de idade, e é uma fase marcada por grandes mudanças físicas, mentais e emocionais¹. A OMS também lista a alfabetização ou letramento em saúde como um dos cinco caminhos principais para a promoção da saúde.

Os resultados do levantamento epidemiológico SB Brasil 2023² (Ministério da Saúde) apontaram que quanto à auto percepção da saúde bucal em adolescentes, a maior parte deles considera sua saúde bucal boa (57,7%), sendo que 54,38% necessitam de tratamento odontológico, com variações entre as regiões brasileiras. Entre os principais motivos da autopercepção da necessidade de tratamento estão consultas de prevenção e necessidade de aparelho ortodôntico. O impacto mais prevalente em todas as regiões foi a dificuldade para comer, seguido pelo sentimento de vergonha de sorrir ou falar devido a problemas bucais. Os problemas bucais também, frequentemente, deixam os adolescentes irritados ou nervosos e o atrapalharam ou impediram de dormir. No Brasil, 36,85% dos adolescentes de 12 anos apresentaram pelo menos um dente permanente com cárie não tratada. Faz-se necessário que as ações de promoção à saúde do adolescente incluam, além de informação e conhecimento, competências de autoconhecimento e de vida para que ele possa realizar escolhas adequadas para sua saúde.

A cárie dentária interfere na qualidade de vida dos adolescentes e tem como prevalência determinantes comportamentais, alimentares, biológicos e socioeconômicos, além de acesso a bens de consumo e serviços de saúde.³ O baixo alfabetismo em saúde dos pais/responsáveis também está relacionado com a maior chance de presença de consequências mais severas relacionadas à cárie dentária.

A adolescência consiste em um importante ciclo de vida onde há possibilidade de inserir hábitos de vida saudáveis que poderão permanecer ao longo da vida. O baixo letramento em saúde bucal de pais/responsáveis também está associado a uma maior chance de seus filhos possuírem lesões de cárie mais severas. Esse estudo tem por objetivo realizar uma revisão de literatura sobre letramento em saúde bucal em adolescentes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Nesse estudo foi realizada uma revisão de literatura, tendo como base buscas bibliográficas de artigos científicos, disponibilizados através do portal PubMed e BVS, utilizando as palavras-chave “oral health literacy” e “adolescents”. O critério de inclusão foi selecionar estudos que tratassem de letramento em saúde

bucal em adolescentes no período dos últimos 10 anos, nos idiomas português e inglês. O critério de exclusão foi estudos que apresentaram foco na população adulta ou infantil. Os estudos encontrados foram extraídos para a plataforma Rayyan, e dois revisores leram os títulos e resumos; em caso de dúvida durante a seleção, um terceiro revisor realizou o desempate. Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e os principais achados descritos em uma tabela Excel®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos selecionados foram descritos na figura 1 e tabela 1.

Figura 1 - Fluxograma de seleção dos estudos

Fonte: os autores

Tabela 1 - Resumo dos estudos selecionados

ANO	AUTORES	TÍTULO DO ARTIGO	PRINCIPAIS RESULTADOS
2015	KANUPURU et al.	Relação entre alfabetização em saúde bucal e estado de saúde bucal entre estudantes universitários	A prevalência de cárie foi maior entre indivíduos com baixo LSB. A higiene oral foi ruim entre os indivíduos com baixa LSB. O IPC foi mais baixo em indivíduos com alta LSB.
2015	Vazquez et al.	Fatores individuais e contextuais relacionados à cárie dentária em adolescentes brasileiros carentes	Os adolescentes que declararam ter algum preso na família e residiam em domicílios com maior número de pessoas apresentaram maior número de dentes cariados. Houve maior número de dentes cariados, maior valor de CPOD e pior autopercepção em relação à saúde bucal. Outras variáveis, como sexo feminino, idade e tempo desde a última visita ao dentista, foram relacionadas ao índice CPOD.
2016	Macek et al.	Avaliando a literacia em saúde e a saúde oral: resultados preliminares de uma investigação multi-site.	21% dos participantes relataram ter dificuldades com tarefas práticas de literacia em saúde. (preenchimento de formulários).
2017	Macek et al.	Conhecimento conceitual de saúde bucal e suas relações com resultados de saúde bucal: resultados de um estudo de alfabetização em saúde em vários locais	No geral, 18% dos 909 participantes adultos exibiram “baixo” conhecimento conceitual. As pontuações do CMOHK foram significativamente associadas a três instrumentos de alfabetização em saúde, o REALM, o Short-TOFHLA e o preenchimento de formulários com confiança. Nas análises bivariada e multivariada, os escores CMOHK também foram significativamente associados às crenças e atitudes odontológicas e à autoeficácia para prevenir a cárie dentária e a doença periodontal. As pontuações do CMOHK não foram associadas à utilização, medida como consulta odontológica ou limpeza dentária no último ano.
2019	Dutra et al.	Adolescentes com piores níveis de literacia em saúde oral apresentam mais lesões de cárie cavitadas	Adolescentes de 15 a 19 anos com níveis mais baixos de LSB tinham um maior número de dentes cariados, lesões de cárie identificadas, independentemente do seu nível socioeconômico e histórico de visita a um dentista.
2019	Martins et al.	Baixo alfabetismo em saúde bucal de pais/ responsáveis está associado à cárie dentária com envolvimento pulpar de seus filhos	A prevalência de cárie dentária cavitada foi de 51,0%. O modelo multivariado ajustado por condições. O alfabetismo não foi associado à presença da cárie não tratada. Pais/responsáveis com menor alfabetismo em saúde bucal tiveram 93% vezes mais chance de ter filhos com consequências clínicas pulpares.
2019	Dutra et al.	Adolescentes com piores níveis de literacia em saúde oral apresentam mais lesões de cárie cavitadas.	93% dos adolescentes já foram ao dentista pelo menos uma vez na vida. Na análise multivariada, adolescentes com OHL inadequada e aqueles no nível inferior classes sociais apresentaram mais dentes com lesões de cárie cavitadas.
2020	Brega et al.	Alfabetização em saúde e conhecimento, crenças, comportamento e status sobre saúde bucal dos pais entre pais de recém-nascidos índios americanos	Os pais com LS mais limitado tinham significativamente menos conhecimento, percebiam que as cáries eram menos graves, percebiam mais barreiras e menos benefícios aos comportamentos de saúde oral recomendados. A LS limitada não foi associada ao comportamento.
2020	Neves et al.	O impacto da literacia em saúde oral e da coesão familiar na cárie dentária no início da adolescência	As seguintes variáveis estiveram associadas ao maior número de lesões de cárie cavitadas: baixa escolaridade completa da mãe, classe social menos privilegiada, maior número de residentes em casa.
2021	Prata et al.	A coesão familiar está associada à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico entre adolescentes	A prevalência de adolescentes que perceberam necessidade de tratamento foi de 88,6%. A maioria dos adolescentes era do sexo feminino, não brancos e de classe social baixa e as mães tinham 8 anos ou mais de escolaridade. Mais de um terço dos adolescentes apresentava nível marginal de PAO.

2021	Lopes et al.	Estrutura familiar, fatores sociodemográficos e tipo de serviço odontológicos associados ao alfabetismo em saúde bucal no início da adolescência	As variáveis mais associadas à melhor LSB estavam no sexo feminino, escolaridade da mãe > 8 anos de estudo e utilização de serviços odontológicos privados.
2021	Neves et al.	Associação de alfabetização em saúde bucal e fatores escolares com cárie dentária não tratada entre crianças de 12 anos: uma abordagem multinível	A cárie dentária não tratada no início da adolescência foi impactada pelo ambiente escolar, pelo nível socioeconômico, pela PAS e pela satisfação do adolescente com a última consulta odontológica.
2021	de Moura et al.	O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade e o letramento em saúde bucal exercem influência na ocorrência de cárie dentária no início da adolescência	A adaptabilidade e a coesão familiar não foram associadas à experiência de cárie. A experiência de cárie dentária no início da adolescência foi influenciada por sintomas de TDAH, LSB e fatores sociodemográficos.
2021	Neves et al.	Alfabetização em saúde bucal, preditores sociodemográficos, familiares e clínicos de consultas odontológicas entre adolescentes precoces brasileiros	Maior nível de alfabetização em saúde bucal, classe social elevada, maior escolaridade materna, coesão familiar classificada como emaranhada e conectado, e a ausência de dor de dente permaneceram associados à visita ao dentista.
2021	Lopes et al.	Estrutura familiar, fatores sociodemográficos e tipo de serviço odontológico associados ao letramento em saúde bucal no início da adolescência.	O nível de alfabetização em saúde bucal em adolescentes precoces esteve associado ao sexo, estrutura familiar, escolaridade da mãe, idade do cuidador e tipo de serviço odontológico utilizado.
2021	Sun et al.	Tendências e desenvolvimentos na literacia em saúde oral: um estudo de investigação cienciométrica (1991-2020).	O número total de publicações aumentou ano após ano, com a maioria das publicações provenientes dos EUA. A maioria dos estudos centrou-se na relação entre a literacia em saúde (oral) e a saúde oral, e no desenvolvimento de instrumentos de LSB. As 10 principais palavras-chave por frequência foram "alfabetização em saúde", "saúde bucal", "atitude em relação à saúde", "cárie dentária", "adulto", "crianças", "atendimento odontológico", "conhecimento", "questionário" e "adolescente".
2021	Prata et al.	A coesão familiar está associada à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico entre adolescentes	A cárie dentária, a dor dentária, a perda dentária e a coesão familiar influenciaram a autopercepção da necessidade de tratamento odontológico em adolescentes.
2021	Fazli et al.	Alfabetização em saúde bucal e dados sociodemográficos como determinantes do estado de saúde bucal e medidas de comportamento preventivo em participantes de um programa de aconselhamento pré-casamento.	A OHL teve correlação significativa com a frequência de consultas odontológicas e tabagismo, e correlação inversa com o número de dentes cariados e perdidos. Os resultados atuais destacam a necessidade de intervenções de OHL para preencher as lacunas existentes. Esta é uma necessidade não satisfeita dos casais, e tais intervenções são necessárias para promover a sua própria saúde oral, bem como a saúde oral dos seus futuros filhos.

2022	He et al.	Fatores sociodemográficos, situação dentária, conhecimento e atitude em saúde bucal e comportamentos relacionados à saúde em consultas odontológicas entre adolescentes de 12 anos de Shenzhen: uma análise multinível	Um total de 27,6% dos participantes não tinha ido ao dentista. As variáveis: Shenzhen Hukou, cárie moderada, Classe II de Angle, escovação dentária às vezes ou nunca, uso de fio dental, ter tido dor de dente dentro os últimos 12 meses, alto nível de conhecimento, nível moderado de conhecimento, foram fatores associados à consulta odontológica experiência.
2022	Baskaradoss et al.	Associação entre a literacia em saúde oral dos cuidadores e a saúde oral de crianças e jovens com necessidades especiais de saúde	A maioria dos participantes era deficiente física, seguida de crianças com dificuldade auditiva e anomalias/síndromes congênitas. O baixo conhecimento conceitual de saúde bucal do cuidador foi significativamente associado a pontuações mais altas de IP. Os participantes que escovaram os dentes duas ou mais vezes ao dia tiveram resultados significativamente mais baixos.
2023	Lopes et al.	Impacto da alfabetização em saúde bucal e das substâncias psicoativas na perda dentária em adolescentes	A alfabetização em saúde bucal foi inversamente associada à perda dentária, enquanto o uso de múltiplas substâncias psicoativas e última consulta odontológica para tratamento/sintomas estiveram diretamente associados à perda dentária. O letramento em saúde bucal, o uso de múltiplas substâncias psicoativas e o motivo da última consulta odontológica exerceram influência na perda dentária entre adolescentes.
2023	Neves et al.	Estruturação dos efeitos da literacia em saúde oral na cárie dentária em adolescentes de 12 anos	A alfabetização em saúde bucal e a escolaridade da mãe estiveram diretamente associadas à cárie dentária, enquanto a coesão familiar e o nível socioeconômico exerceram um efeito indireto na ocorrência de cárie dentária em adolescentes.
2023	Menoncin et al.	A alfabetização em saúde bucal dos pais influencia a utilização de serviços odontológicos por crianças em idade pré-escolar.	A prevalência de crianças que já haviam consultado o dentista foi maior entre os pais com maior nível de OHL quando comparados àqueles com menor nível de OHL.
2024	Lopes et al.	Baixo nível de alfabetismo em saúde bucal, cárie dentária e características escolares estão associadas ao motivo da procura por serviços odontológicos em adolescentes	Escolaridade materna com menos de oito anos de estudo, baixa literacia em saúde bucal, cárie cavitada e ambiente escolar desfavorável foram associados à procura por tratamento odontológico.
2024	Rachmawati et al.	Dados sociodemográficos, alfabetização em saúde bucal e experiência de cárie relacionada ao desempenho diário entre adolescentes	A literacia em saúde, a experiência de cárie e a educação parental contribuem para a qualidade do desempenho diário dos adolescentes. Adolescentes com pouca cárie e alto LSB apresentam melhor qualidade de desempenho diário
2024	Bhadauria et al.	Efeito da coesão familiar nos preditores de saúde bucal em crianças e adolescentes: uma revisão sistemática	Foram identificados 272 registros nas bases de dados. A frequência de consultas odontológicas, a alfabetização em saúde bucal e a autopercepção da necessidade de tratamento odontológico foram relatadas como maiores em famílias com melhores laços coesos. Uma associação direta inconsistente foi relatada entre cárie dentária e coesão familiar.

Fonte: os autores

Vazquez et al⁴ analisaram os fatores de risco para cárie e demonstraram associação entre desigualdade de renda e prevalência de cárie. Observaram índice CPOD (cariados, perdidos e obturados) em adolescentes

carentes. A relação entre o nível limitado do letramento em saúde (OHL) e a pior saúde periodontal foram observados em 150 pacientes e relatado por Baskaradoss⁵.

Em um estudo transversal realizado com 740 adolescentes realizado por Neves et al⁶ em 2021 fatores como ambiente de aprendizagem inadequado, situação socioeconômica, pele não branca, baixo letramento em saúde bucal e baixa satisfação com a consulta odontológica foram relacionados com a cárie não tratada no início da adolescência. Nesse mesmo ano o estudo de de Oliviera et al⁷ realizado com 756 adolescentes sobre autopercepção de necessidade de tratamento utilizando o questionário BREALD-30 concluíram que a alfabetização funcional em saúde bucal, cárie dentária e coesão familiar influenciaram na autopercepção da necessidade de tratamento odontológico. O questionário C-OIDP foi aplicado em 346 adolescentes em 2024, concluindo que a alfabetização em saúde, experiência de cárie e educação dos pais podem contribuir na qualidade do desempenho diário⁸.

O conhecimento em saúde bucal (CMOHK) foi acrescido de covariáveis como local de recrutamento, idade, sexo, raça/etnia, nível de educação e idiomas falados por Macek em 2016.⁹ No estudo de Neves et al¹⁰, os questionários e avaliação de cárie dentária foram relacionados a fatores sociodemográficos, características familiares e letramento em saúde em adolescentes.

Os resultados do estudo de Frias et al¹¹ mostraram desigualdades na distribuição dos serviços de saúde nas diversas regiões brasileiras e sugerem que as desigualdades também podem estar presentes na efetividade dos serviços prestados.

Lopes et al¹² aplicando questionários em 740 escolares observaram que fatores como sexo, estrutura familiar, idade e escolaridade do responsável e tipo de serviço odontológico prestado estão relacionados ao nível de letramento em saúde bucal. Em um outro estudo mais recente realizado em 2024¹³ os mesmos autores relacionaram a baixa alfabetização em saúde bucal e a escolaridade materna de menos de oito anos de estudo, e ambiente desfavorável foram associados à menor procura de tratamento odontológico de adolescentes. No estudo de Dutra et al¹⁴ adolescentes com níveis mais baixos de OHL tinham maior número de dentes cavitados. De Moura et al¹⁵ associaram a experiência de cárie no início da adolescência como influenciada por sintomas de TDAH e fatores sociodemográficos.

CONCLUSÃO

O adolescente que possui alto letramento em saúde tem conhecimento e habilidades para aplicar as informações acessadas, fazendo escolhas saudáveis e obtendo resultados positivos na melhora de sua saúde bucal.

Segundo os estudos, os adolescentes com maior CPOD e alterações periodontais estão relacionados com baixo letramento em saúde bucal, ambiente de aprendizagem inadequado, condição socioeconômica, pele não branca, tipo de assistência odontológica prestada e baixa escolaridade do responsável.

Agradecimentos:

Agradecemos a FUNADESP (Fundação Nacional para o Desenvolvimento do Ensino Superior Particular) pelo apoio no programa de incentivo à iniciação científica (no. 75-3212/2024).

Declaração de disponibilidade de dados:

Todos os dados relevantes estão incluídos no próprio artigo.

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Área de Saúde do Adolescente e do Jovem. Marco legal: saúde, um direito de adolescentes / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Área de Saúde do Adolescente e do Jovem. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2007. 60 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos)
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária. SB Brasil 2023 : Pesquisa Nacional de Saúde Bucal : relatório final [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária. – Brasília : Ministério da Saúde, 2024. 537 p. : il.
3. MARTINS, Leticia Pereira et al. Baixo alfabetismo em saúde bucal de pais/responsáveis está associado à cárie dentária com envolvimento pulpar de seus filhos. 2019.
4. VAZQUEZ, Fabiana de Lima et al. Individual and contextual factors related to dental caries in underprivileged Brazilian adolescents. *BMC oral health*, v. 15, p. 1-10, 2015.
5. BASKARADOSS, Jagan Kumar. Relationship between oral health literacy and oral health status. *BMC oral health*, v. 18, p. 1-6, 2018.
6. NEVES, Érick Tássio Barbosa et al. Association of oral health literacy and school factors with untreated dental caries among 12-year-olds: a multilevel approach. *Caries Research*, v. 55, n. 2, p. 144-152, 2021.
7. DE OLIVEIRA, Fabíola Belkiss Santos et al. Assessment of oral health literacy in adolescents: Instruments validated in Brazil. *Seven Editora*, [S. l.], 2024. Disponível em: <https://sevenpublicacoes.com.br/editora/article/view/3539>. Acesso em: 16 jul. 2025.

8. RACHMAWATI, Yuanita Lely et al. Sociodemographics, oral health literacy, and caries experience related to daily performance among adolescents. **Brazilian Journal of Oral Sciences**, v. 23, p. e241338, 2024.
9. MACEK, Mark D. et al. Oral health conceptual knowledge and its relationships with oral health outcomes: findings from a multi-site health literacy study. **Community dentistry and oral epidemiology**, v. 45, n. 4, p. 323-329, 2017.
10. NEVES, Érick Tássio Barbosa et al. Structuring of the effects of oral health literacy on dental caries in 12-year-old adolescents. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, v. 51, n. 5, p. 864-871, 2023.
11. FRIAS, Antonio Carlos et al. Individual and contextual determinants of the prevalence of untreated caries in Brazil. **Revista Panamericana de Salud Publica= Pan American Journal of Public Health**, v. 22, n. 4, p. 279-285, 2007.
12. Roanny Torres et al. Family structure, sociodemographic factors and type of dental service associated with oral health literacy in the early adolescence. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 5241-5250, 2021.
13. LOPES, Roanny Torres et al. Low oral health literacy, dental caries, and school features are associated with reasons for seeking dental services among adolescents. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 27, p. e2400466, 2024.
14. DUTRA, Laio da Costa et al. Adolescents with worse levels of oral health literacy have more cavitated carious lesions. **PloS one**, v. 14, n. 11, p. e0225176, 2019.
15. DE MOURA, Mirella de Fátima Liberato et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder and oral health literacy exert an influence on the occurrence of dental caries in early adolescence. **International Journal of Paediatric Dentistry**, v. 31, n. 6, p. 691-698, 2021.
16. KANUPURU, Karthik Kumar; FAREED, Nusrath; SUDHIR, Kudlur Maheswarappa. Relationship Between Oral Health Literacy and Oral Health Status Among College Students. **Oral health & preventive dentistry**, v. 13, n. 4, 2015.
17. MACEK, Mark D. et al. Assessing health literacy and oral health: preliminary results of a multi-site investigation. **Journal of public health dentistry**, v. 76, n. 4, p. 303-313, 2016.
BERNSTEIN, Judith et al. Integration of oral health into the well-child visit at federally qualified health centers: study of 6 clinics, August 2014–March 2015. **Preventing Chronic Disease**, v. 13, p. E58, 2016.
18. NEVES, Érick Tássio Barbosa et al. The impact of oral health literacy and family cohesion on dental caries in early adolescence. **Community dentistry and oral epidemiology**, v. 48, n. 3, p. 232-239, 2020.
19. BREGA, Angela G. et al. Health literacy and parental oral health knowledge, beliefs, behavior, and status among parents of American Indian newborns. **Journal of Racial and Ethnic Health Disparities**, v. 7, p. 598-608, 2020.

20. PRATA, Isolda MLF et al. Family Cohesion Is Associated with the Self-Perceived Need for Dental Treatment among Adolescents. **BioMed Research International**, v. 2021, n. 1, p. 4504030, 2021.
21. LOPES, Roanny Torres et al. Family structure, sociodemographic factors and type of dental service associated with oral health literacy in the early adolescence. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 5241-5250, 2021.
22. NEVES, Érick Tássio Barbosa et al. Oral health literacy, sociodemographic, family, and clinical predictors of dental visits among Brazilian early adolescents. **International Journal of Paediatric Dentistry**, v. 31, n. 2, p. 204-211, 2021.
23. NEVES, Érick Tássio Barbosa et al. Association of oral health literacy and school factors with untreated dental caries among 12-year-olds: a multilevel approach. **Caries Research**, v. 55, n. 2, p. 144-152, 2021.
24. SUN, Yue et al. Trends and developments in oral health literacy: a scientometric research study (1991–2020). **BDJ open**, v. 7, n. 1, p. 13, 2021.
25. FAZLI, Maryam et al. Oral health literacy and socio-demographics as determinants of oral health status and preventive behavior measures in participants of a pre-marriage counseling program. **PloS one**, v. 16, n. 11, p. e0258810, 2021.
26. HE, Jinfeng et al. Socio-demographic factors, dental status, oral health knowledge and attitude, and health-related behaviors in dental visits among 12-year-old Shenzhen adolescents: a multilevel analysis. **BMC Oral Health**, v. 22, n. 1, p. 102, 2022.
27. LOPES, Roanny Torres et al. Impact of oral health literacy and psychoactive substances on tooth loss in adolescents. **Oral Diseases**, v. 29, n. 5, p. 2310-2316, 2023.
28. MENONCIN, Bruna Leticia Vessoni et al. Parental oral health literacy influences preschool children's utilization of dental services. **Brazilian Oral Research**, v. 37, p. e090, 2023.
29. GUDIPANENI, Ravi Kumar et al. The impact of parental dental anxiety and oral health literacy on child oral health and dental-visit patterns: a cross-sectional study. **BMC Oral Health**, v. 24, n. 1, p. 853, 2024.
30. BHADAURIA, Upendra S. et al. Effect of family cohesion on oral health predictors in children and adolescents: A systematic review. **Community Dental Health**, v. 41, n. 2, p. 134-139, 2024.
31. HELLER, Lauren Suzanne et al. Parental perceptions of an oral health promotion program in early childhood education and care settings: A qualitative study. **Journal of Public Health Dentistry**, v. 84, n. 4, p. 407-419, 2024.

PALESTRANTES CONFIRMADOS

Prof. Paula Ávila

Prof. José C. Imparato

Prof. Adriana Lira

Prof. Júlio César Bassi

Prof. Ricardo Amore

Prof. Thiago Cruvinel

Prof. Sandra Kalil Bussadori

SEU SORRISO.
NOSSA VISÃO.

SWISS PREMIUM ORAL CARE

RADIOLÓGIA ODONTOLÓGICA
ESPECIALIZADA

ISSN 3085-8097

INTRODUÇÃO DA ODONTOLOGIA EM UM PROJETO MULTIPROFISSIONAL DE CUIDADOS PARA PACIENTES PÓS-BARIÁTRICOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introduction of dentistry into a multiprofessional care project for post-bariatric patients: experience report

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

Júlia Braga Cunha¹
Thiago de Amorim Carvalho³

RELATO DE EXPERIÊNCIA

- 1 - Acadêmica do Curso de Odontologia, Bolsista do Projeto de Extensão (PIBEX) Hospital Sorridente, do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil
- 2 - Doutora em Ciências Nutricionais. Docente dos cursos de Nutrição e Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil
- 3 - Doutor em Odontologia. Docente do Curso de Odontologia e Coordenador do Projeto de Extensão (PIBEX) Hospital Sorridente do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

RESUMO

Introdução: A cirurgia bariátrica é um método eficaz para tratar a obesidade mórbida, porém gera mudanças significativas na saúde geral, tornando necessário o acompanhamento multidisciplinar no pós-operatório. Apesar de ainda atuar pouco nesse contexto, a Odontologia é fundamental para identificar precocemente manifestações bucais relacionadas aos efeitos da cirurgia. O objetivo deste relato foi descrever a experiência da inclusão odontológica em um projeto multidisciplinar para acompanhamento de pacientes pós-bariátricos no UNIPAM. **Relato de experiência:** O projeto foi desenvolvido por professores de Nutrição, Psicologia e Medicina e contou com a colaboração de acadêmicos de várias áreas da saúde. A integração da Odontologia ocorreu após perceber-se a ausência de avaliação bucal e o aumento das queixas orais entre os pacientes. As ações odontológicas envolveram palestras, rodas de conversa, orientações sobre saúde bucal, sinais e sintomas frequentes como xerostomia, sensibilidade e erosão dentária, além de intervenções educativas em grupo e avaliações individuais. Os pacientes foram receptivos, demonstrando maior compreensão sobre os cuidados necessários. **Discussão:** A literatura mostra que a cirurgia bariátrica frequentemente resulta em alterações bucais, como gengivite, periodontite, erosão dentária, xerostomia e sensibilidade, fatores que comprometem a qualidade de vida e o sucesso do tratamento. A presença do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional é destacada como essencial para detecção precoce, orientação e prevenção dessas complicações. **Conclusão:** A inclusão odontológica no acompanhamento multidisciplinar pós-bariátrico é essencial para promover saúde bucal, prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, além de contribuir para uma formação acadêmica mais completa dos profissionais envolvidos.

Palavras-chave: Cirurgia bariátrica. Equipe de Assistência ao Paciente. Odontologia

ABSTRACT **Introduction:** Bariatric surgery is an effective method for treating morbid obesity, but it causes significant changes in overall health, necessitating multidisciplinary postoperative monitoring. Although still underutilized in this context, dentistry is essential for early identification of oral manifestations related to the effects of surgery. The objective of this report was to describe the experience of including dentistry in a multidisciplinary project for monitoring post-bariatric patients at UNIPAM. **Experience report:** The project was developed by professors of Nutrition, Psychology, and Medicine and involved collaboration with academics from various health fields. Dentistry was included after noticing the lack of oral evaluations and an increase in oral complaints among patients. Dental interventions included lectures, discussion groups, guidance on oral health, common signs and symptoms such as xerostomia, sensitivity, and tooth erosion, as well as group educational interventions and individual assessments. Patients were receptive, demonstrating a greater understanding of the necessary care. **Discussion:** The literature shows that bariatric surgery frequently results in oral changes such as gingivitis, periodontitis, tooth erosion, xerostomia, and sensitivity, factors that compromise quality of life and treatment success. The presence of a dentist in the multidisciplinary team is highlighted as essential for early detection, guidance, and prevention of these complications. **Conclusion:** Including dentistry in post-bariatric multidisciplinary follow-up is essential to promote oral health, prevent complications, and improve patients' quality of life, in addition to contributing to a more comprehensive academic training for the professionals involved.

Keywords: Bariatric surgery. Patient Care Team. Dentistry.

INTRODUÇÃO

A obesidade configura-se como um grave problema de saúde pública global, com crescente prevalência e impacto significativo sobre a morbimortalidade das populações. A cirurgia bariátrica emerge como estratégia eficaz para o controle da obesidade mórbida, promovendo redução ponderal e melhorias nos desfechos clínicos relacionados às comorbidades associadas (OLIVEIRA; FÉLIX, 2022). No entanto, os benefícios proporcionados pelo procedimento coexistem com a necessidade de acompanhamento multidisciplinar rigoroso, uma vez que profundas alterações metabólicas, nutricionais e comportamentais são desencadeadas a partir do pós-operatório (ASSUNÇÃO et al, 2023).

Entre as diversas repercussões advindas da cirurgia bariátrica, destaca-se a vulnerabilidade do paciente à manifestação de condições e complicações bucais. Estudos apontam para o aumento da prevalência de gengivite, periodontite, erosão dentária, xerostomia e sensibilidade dentária em indivíduos submetidos à cirurgia bariátrica, em virtude de mudanças fisiológicas e hábitos instaurados após a intervenção. Essas alterações, muitas vezes, estão relacionadas à diminuição do pH salivar, maior exposição a episódios de

refluxo gastroesofágico, vômitos frequentes e deficiências de micronutrientes, demonstrando a complexidade do manejo clínico no contexto pós-operatório (CASTILHO, FORATORI-JUNIOR, SALES-PERES, 2019).

Nesse sentido, a integração do cirurgião-dentista à equipe multidisciplinar de acompanhamento de pacientes bariátricos ganha destaque, sendo fundamental para a detecção precoce de manifestações orais e para a implementação de medidas preventivas e educativas (GUBETTI, BONA, 2024; ASSUNÇÃO et al, 2023). Revisões recentes vêm demonstrando que a abordagem multiprofissional contribui para uma assistência mais integral, favorecendo tanto o controle das complicações bucais quanto a promoção da saúde global do indivíduo pós-bariátrico (CASTILHO, FORATORI-JUNIOR, SALES-PERES, 2019).

A cirurgia bariátrica, além de contribuir de modo significativo para o tratamento da obesidade mórbida, acarreta mudanças que impactam o estado nutricional e a saúde oral dos pacientes, tornando fundamental a atuação integrada de equipes multiprofissionais no período pós-operatório. Além disso, os pacientes submetidos ao procedimento apresentam maior prevalência de cárie dentária, doença periodontal e desgaste dentário, atribuídos, em grande parte, às alterações dietéticas, diminuição do fluxo salivar e mudanças nos hábitos alimentares introduzidas após a cirurgia (SINDI et al, 2025). Estudos mostram que o risco de erosão dentária é potencializado pela frequência de vômitos e refluxo gastroesofágico, condições comuns na população bariátrica que exigem vigilância e intervenções direcionadas por cirurgiões-dentistas como parte da equipe multidisciplinar (RIBEIRO, et al, 2023), o que reforça que a inclusão da odontologia em programas de acompanhamento multiprofissional é essencial para o diagnóstico precoce, promoção e manutenção da saúde bucal, prevenindo complicações e contribuindo diretamente para a qualidade de vida desses indivíduos (FERRAZ et al, 2023).

Portanto, Alsuhaibani e colaboradores (2022) aponta que as complicações orais mais relevantes associadas à cirurgia bariátrica incluem o aumento da frequência de vômitos e do refluxo gastroesofágico. Os autores ressaltam que a maior conscientização dos profissionais de odontologia em relação a esses fatores pode favorecer a implementação de medidas preventivas e intervenções adequadas. Além disso, evidencia-se que a maioria dos pacientes não é encaminhada para avaliação odontológica antes ou após o procedimento bariátrico. Recomenda-se, portanto, que o encaminhamento para consulta odontológica seja incorporado como rotina no pré, trans e pós-operatório, beneficiando diretamente os pacientes, que poderiam aprimorar seu conhecimento acerca dos riscos de complicações dentárias por meio de uma consulta preparatória antes da cirurgia.

Diante desse panorama, o presente estudo foi delineado para relatar e analisar a experiência da inserção da Odontologia em um projeto multidisciplinar de acompanhamento de pacientes pós-cirurgia bariátrica, realizado em instituição de ensino superior. Tal proposta se justifica não apenas pela lacuna identificada na

oferta de avaliação odontológica nesse contexto, mas também pelo reconhecimento de sua relevância para a prevenção de agravos orais e melhoria dos desfechos clínicos e da qualidade de vida desses pacientes (GUBETTI, BONA, 2024).

O objetivo deste trabalho foi analisar a integração do atendimento odontológico em projetos multiprofissionais de cuidados a pacientes pós-bariátricos, considerando sua frequência, práticas desenvolvidas, percepções dos pacientes e os impactos na saúde bucal, identificando desafios e facilitadores desse processo, além de relatar a experiência da inserção da Odontologia em um projeto multidisciplinar de acompanhamento de pacientes pós- bariátricas, que acontece no Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM).

METODOLOGIA

Este relato de experiência descreve a inserção da Odontologia em um projeto multidisciplinar de acompanhamento de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, desenvolvido no Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM). O projeto foi inicialmente idealizado por docentes das áreas de Nutrição, Psicologia e Medicina, envolvendo a participação de acadêmicos e profissionais desses cursos, além de Enfermagem e Educação Física.

Destaca-se também a realização de rodas de conversa, que proporcionaram espaço para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências e percepções entre os participantes. O registro dos dados incluiu observações das atividades, relatos dos profissionais envolvidos e depoimentos espontâneos dos pacientes quanto à receptividade, compreensão e adesão às orientações.

Para fundamentar e contextualizar o relato, realizou-se uma revisão narrativa da literatura científica nas bases PubMed, Scielo, Bireme e SciSpace, utilizando as seguintes expressões de busca "bariatric surgery", "bariatric patients" AND "oral health" OR "dental care", "oral healthcare" AND "multidisciplinary" OR "interdisciplinary" OR "integrated care", e seus correspondentes em português. Foram selecionados artigos publicados nos últimos cinco anos, na língua portuguesa e inglesa que abordassem a integração da odontologia em equipes multiprofissionais no contexto de cirurgia bariátrica.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

A inserção da Odontologia no projeto multidisciplinar de acompanhamento de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica no Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) ocorreu como resposta à ausência de avaliações odontológicas e ao aumento das queixas orais relatadas por esse grupo. Originalmente, o projeto

envolvia docentes e acadêmicos das áreas de Nutrição, Psicologia, Medicina, Enfermagem e Educação Física. Com a identificação das demandas odontológicas, a participação de profissionais e estudantes de Odontologia tornou-se indispensável para promover um cuidado integral.

No processo de integração, foi realizado um levantamento das principais dúvidas e necessidades dos pacientes, o que fundamentou a elaboração das ações educativas desenvolvidas. Foram ministradas palestras direcionadas a grupos de aproximadamente 15 pacientes, em média com um ano de pós-operatório. Nessas atividades, destacaram-se informações sobre complicações bucais frequentemente associadas à cirurgia bariátrica, como xerostomia, hipossalivação, sensibilidade dentária, erosão ácida e sangramento gengival, bem como orientações específicas sobre cuidados alimentares e de higiene oral adequados ao contexto pós-cirúrgico.

A temática da xerostomia foi especialmente enfatizada, considerando sua elevada prevalência entre os participantes. Nas abordagens coletivas, detalharam-se as possíveis causas da boca seca após a cirurgia bariátrica, incluindo a redução da ingestão hídrica, efeitos de medicamentos e mudanças no padrão alimentar. Também foram apresentados substitutos salivares como alternativas para o alívio dos sintomas, juntamente com instruções práticas de uso e estratégias para estimular o fluxo salivar.

Além das atividades educativas em grupo, procedeu-se à triagem odontológica de cada um dos participantes. Foram observados sinais de gengivite, presença de placa bacteriana, erosão dentária, alterações em mucosa oral e demais manifestações relacionadas à condição sistêmica e aos hábitos pós-cirúrgicos. O levantamento do risco odontológico subsidiou encaminhamentos para atendimento especializado junto ao Centro Clínico Odontológico do UNIPAM (CCO), garantindo prioridade àqueles em condição de maior vulnerabilidade.

As rodas de conversa representaram momentos importantes para o compartilhamento de dúvidas, experiências cotidianas e ansiedades dos pacientes. Esses espaços favoreceram a troca de informações de forma horizontal, possibilitando aos participantes relatar dificuldades na adaptação à rotina pós-cirúrgica e na identificação de alterações na saúde bucal. Observou-se uma receptividade positiva quanto à atuação do cirurgião-dentista na equipe, sendo frequentemente relatado que informações sobre riscos odontológicos e acesso facilitado ao cuidado eram iniciativas inéditas para muitos.

A interação com os demais profissionais de saúde foi fundamental para o êxito das ações implementadas. O compartilhamento de informações provenientes das áreas de nutrição e psicologia, por exemplo, possibilitou a personalização das orientações odontológicas conforme necessidades individuais, promovendo a integralidade do cuidado ao paciente bariátrico.

A experiência de inserção da Odontologia possibilitou a ampliação do olhar sobre o paciente submetido à cirurgia bariátrica, fortalecendo a compreensão da equipe multiprofissional acerca da importância da saúde bucal. Tal atuação favoreceu não apenas a prevenção de agravos orais e o fortalecimento do autocuidado, mas também contribuiu para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e promover um modelo de assistência mais humanizado, interdisciplinar e centrado nas necessidades reais da população atendida.

DISCUSSÃO

A cirurgia bariátrica apresenta-se como intervenção de amplo impacto para o manejo da obesidade mórbida, promovendo benefícios substanciais à saúde geral do paciente. Entretanto, a literatura evidencia que as alterações fisiológicas, metabólicas e comportamentais desencadeadas pelo procedimento repercutem diretamente na saúde bucal, demandando atenção especializada nesse segmento do cuidado (SANTOS et al, 2019; OLIVEIRA; FÉLIX, 2022). O contexto observado no presente relato corrobora tais constatações, ao identificar elevada prevalência de queixas orais e agravos como xerostomia, erosão dentária e sensibilidade, situações que se alinham aos achados mais frequentes em diferentes estudos transversais e revisões de literatura sobre o tema (GUBETTI, BONA, 2024).

A hipossalivação e a xerostomia, frequentemente relatadas no grupo avaliado, relacionam-se a aspectos alimentares, redução da ingestão hídrica, uso de medicamentos e alterações hormonais induzidas pela cirurgia (ASSUNÇÃO et al, 2023; OLIVEIRA; FÉLIX, 2022). Essas manifestações podem favorecer o surgimento de cáries, lesões em mucosa e até doenças periodontais, exigindo medidas preventivas específicas, como orientação sobre hábitos saudáveis, uso de substitutos salivares e acompanhamento odontológico regular. A detecção precoce dessas alterações é amplamente reconhecida como uma das atribuições do cirurgião-dentista no acompanhamento interdisciplinar de pacientes bariátricos, justificando sua inclusão formal em equipes multiprofissionais (GUBETTI, BONA, 2024).

Outro ponto de destaque foi a receptividade dos pacientes e a valorização do atendimento odontológico especializado, sobretudo pelas informações inéditas e personalizadas direcionadas às suas dúvidas e necessidades. Tal percepção positiva é corroborada por pesquisas que evidenciam maior adesão a orientações preventivas e melhora do autocuidado quando o cirurgião-dentista integra o fluxo de educação em saúde voltado ao público pós-bariátrico (MACÊDO, et al, 2021). A interação interdisciplinar, por sua vez, possibilita o compartilhamento de informações clínicas relevantes e o ajuste das condutas com base nos aspectos sistêmicos, como as deficiências nutricionais e as condições psicossociais frequentes nesse grupo (OLIVEIRA; FÉLIX, 2022).

Entre os desafios detectados no desenvolvimento das atividades, sobressaem-se a sensibilização dos demais profissionais para a importância da avaliação odontológica e a necessidade de fluxos bem definidos de encaminhamento para atendimento clínico individualizado. A literatura reforça que a transformação do cuidado só ocorre de forma exitosa quando há integração efetiva no planejamento e no registro das condutas interdisciplinares, ampliando o acesso às ações preventivas e terapêuticas (SANTOS et al, 2019; MACÊDO, et al, 2021). Nesse sentido, a experiência relatada sinaliza avanços, mas também aponta a necessidade de consolidação de protocolos institucionais que garantam a sistematicidade na triagem e acompanhamento odontológico.

A exemplo do observado neste trabalho, diferentes investigações destacam que a negligência da saúde bucal no acompanhamento de pacientes bariátricos pode resultar em complicações evitáveis, com impactos sistêmicos e redução da qualidade de vida (OLIVEIRA; FÉLIX, 2022). Por isso, a atuação odontológica não deve limitar-se ao tratamento das demandas, mas se estender à promoção de práticas educativas, ao fortalecimento do autocuidado e à vigilância contínua frente aos riscos associados ao pós-operatório (ASSUNÇÃO et al, 2023).

Em síntese, a experiência descrita neste artigo reforça a relevância de práticas integradas, centradas na articulação entre odontologia, nutrição, psicologia, medicina e demais áreas envolvidas no cuidado. O fortalecimento do trabalho multidisciplinar emerge como diretriz prioritária para ampliar a cobertura, a resolutividade e a humanização da assistência, prevenindo agravos bucais, promovendo saúde global e contribuindo para a formação de profissionais mais atentos às múltiplas dimensões do paciente bariátrico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As evidências e relatos apresentados neste estudo demonstram a relevância da integração da Odontologia no acompanhamento multiprofissional de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, ampliando o olhar sobre o cuidado e fortalecendo a promoção da saúde integral. A experiência descrita evidenciou não somente a crescente demanda por atenção odontológica específica nesse perfil de pacientes, mas também a efetividade das ações educativas, preventivas e assistenciais na detecção precoce, manejo e encaminhamento de agravos bucais, contribuindo de modo significativo para a qualidade de vida e o sucesso terapêutico dos participantes.

Dessa forma, a inclusão do cirurgião-dentista como parte ativa das equipes multiprofissionais representa não apenas um avanço na prática clínica e educativa, mas também um importante passo para a consolidação de abordagens interdisciplinares na área da saúde. Recomenda-se, portanto, a ampliação dessa modelagem de cuidado para outros contextos e a criação de protocolos institucionais que garantam a

sistematicidade da avaliação odontológica no âmbito do acompanhamento pós-bariátrico, promovendo o desenvolvimento de práticas mais resolutivas, integradas e humanizadas.

REFERÊNCIAS

- ALSUHAIBANI, F. et al. Risk Factors for Dental Erosion After Bariatric Surgery: A Patient Survey. **International Dental Journal**, v. 72, n. 4, p. 491-498, 2022. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9381372/pdf/main.pdf>>. Acesso em: 19 de jul. 2025.
- ASSUNÇÃO, J. E., et al. Impactos da cirurgia bariátrica na saúde bucal dos indivíduos. **REVISTA DO CROMG**, [S. l.], v. 22, n. Supl.3, 2023. DOI: 10.61217/rcromg.v22.429. Disponível em: <https://revista.cromg.org.br/index.php/rcromg/article/view/429>. Acesso em: 17 jul. 2025.
- CASTILHO, A. V. S. S.; FORATORI-JUNIOR, G. A.; SALES-PERES, S. H. DE C. Bariatric surgery impact on gastroesophageal reflux and dental wear: a systematic review. **ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo)**, v. 32, n. 4, 2019.
- FERRAZ, A. X. et al. Impact of bariatric surgery on oral health: a systematic review and meta-analysis. **Clinical Oral Investigations**, v. 27, n. 5, p. 1869–1884, 1 maio 2023.
- GUBETTI, G.; BONA, V. S. O impacto da cirurgia bariátrica na saúde bucal. **Lumen Et Virtus**, v. 15, n. 42, p. 7284–7296, 20 nov. 2024.
- MACÊDO, M. L. V. de; et al. O impacto da cirurgia bariátrica na saúde bucal/ The impact of bariatric surgery on oral health. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 13613–13621, 2021. DOI: 10.34119/bjhrv4n3-305. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/31717>. Acesso em: 17 jul. 2025.
- OLIVEIRA, I. A. M. de; FÉLIX, M. C. C. Impacto da cirurgia bariátrica na condição de saúde bucal do paciente: uma revisão de literatura. **Journal of Multidisciplinary Dentistry**, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 128–38, 2022. DOI: 10.46875/jmd.v12i2.1108. Disponível em: <https://jmdentistry.com/jmd/article/view/1108>. Acesso em: 17 jul. 2025.
- RIBEIRO, Z. et al. Interdisciplinary experiences between speech therapy and dentistry in the pre and postoperative period for bariatric surgery. **Journal of Diabetes Metabolic Disorders & Control**, v. 10, n. 2, p. 122–123, 18 set. 2023.
- SANTOS, LAÍS RENATA ALMEIDA CEZÁRIO; et al. Cirurgia bariátrica e suas repercussões na saúde bucal: uma revisão de literatura. **Diversitas Journal**, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 612–621, 2019. DOI: 10.17648/diversitas-journal-v4i2.776. Disponível em: https://diversitasjournal.com.br/diversitas_journal/article/view/776. Acesso em: 17 jul. 2025.
- SINDI, H. et al. Oral Health in Individuals After Bariatric Surgery: A Systematic Scoping Review. **Obesity Surgery** v. 34, p. 1878-1899, 2025.

SEU FUTURO PEDE EXPERIÊNCIA NA TEORIA E NA PRÁTICA!

Para mais informações:

[@praxisensinosodontologicos](https://www.instagram.com/praxisensinosodontologicos)

[WhatsApp \(64\) 98441-0365](https://api.whatsapp.com/send?phone=64984410365)

[R. Rio Negro, N° 227 – Goiatuba, GO, 75600-000](https://www.google.com/maps/place/Rio+Negro,+227+-+Goiatuba,+GO,+75600-000)

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, Patos de Minas-MG, Brazil

2 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, Patos de Minas-MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Gabriela Bomtempo de Sá Ribeiro

email:
gabrielasa@unipam.edu.br

O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE BUCAL DO BRASIL NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS ORAIS

The role of Brazil's public oral health policies in the prevention of oral diseases

Gabriela Bomtempo de Sá Ribeiro¹

Dieniffer Kristina Campos da Silva¹

Fernanda Carneiro de Bastos Souto²

RESUMO

Introdução: As políticas públicas de saúde bucal no Brasil são fundamentais para a promoção da saúde oral e a redução de doenças como cárie e gengivite, especialmente em populações vulneráveis. Desde a criação do SUS, programas e ações ampliaram o acesso aos serviços odontológicos e reduziram desigualdades regionais e sociais. No entanto, persistem desafios que limitam sua plena efetividade, tornando essencial compreender seu papel para aprimorar estratégias e garantir melhorias contínuas. **Objetivo:** Identificar o papel das políticas públicas de saúde bucal do Brasil na prevenção de doenças orais, analisando diretrizes, estratégias, impactos na população e desafios enfrentados. **Método:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura baseada na estratégia PCC, com a pergunta: “Qual o papel das políticas públicas de saúde bucal na prevenção de doenças orais na população brasileira?”. Foram consultadas as bases PUBMED/MEDLINE, Scielo, Google Acadêmico e EBSCO, com estudos publicados nos últimos dez anos sobre a população brasileira e impacto das ações. **Resultados:** As políticas públicas, principalmente através do SUS e da Estratégia Saúde da Família, promoveram avanços significativos no acesso aos serviços odontológicos, prevenção de doenças bucais e redução das desigualdades. Destacam-se ações educativas e a inclusão das equipes de saúde bucal na atenção primária. Contudo, persistem desafios como subfinanciamento, desigualdades regionais, fragilidades na avaliação das ações e baixa participação social, que comprometem a continuidade e a efetividade das políticas. **Conclusão:** Apesar dos progressos alcançados, ainda é necessário fortalecer o financiamento, qualificar a gestão, ampliar a participação social e implementar avaliações mais eficazes. Tais medidas são indispensáveis para consolidar políticas públicas sustentáveis, equitativas e capazes de promover a saúde bucal de forma integral à população brasileira, integrando ações preventivas e curativas com fortalecimento institucional.

Palavras-chave: Políticas de Saúde; Saúde Bucal; Prevenção de Doenças; Doenças da Boca; Sistemas de Saúde

ABSTRACT **Introduction:** Public oral health policies in Brazil are essential for promoting oral health and reducing diseases such as caries and gingivitis, especially among vulnerable populations. Since the creation of the Unified Health System (SUS), programs and actions have expanded access to dental services and helped reduce regional and social inequalities. However, challenges remain that limit their full effectiveness, making it crucial to understand their role in improving strategies and ensuring continuous progress in oral health. **Objective:** To identify the role of Brazil's public oral health policies in the prevention of oral diseases, analyzing their guidelines, implementation strategies, impacts on the population, and challenges faced. **Method:** This is a narrative literature review based on the PCC strategy, guided by the question: "What is the role of public oral health policies in the prevention of oral diseases in the Brazilian population?". The databases PUBMED/MEDLINE, SciELO, Google Scholar, and EBSCO were searched, considering studies published in the last ten years focusing on the Brazilian population and the impact of actions. **Results:** Public policies, especially through SUS and the Family Health Strategy, have significantly advanced access to dental services, prevention of oral diseases, and reduction of inequalities. Educational actions and the inclusion of Oral Health Teams in primary care stand out. However, challenges such as underfunding, regional disparities, weaknesses in monitoring and evaluation, and low social participation still compromise the continuity and effectiveness of these policies. **Conclusion:** Despite the progress achieved, it is necessary to strengthen funding, improve management, expand social participation, and implement more effective evaluation mechanisms. Such measures are essential to consolidate sustainable and equitable public policies capable of promoting oral health comprehensively for the Brazilian population, integrating preventive and curative actions with institutional strengthening.

Keywords: Health Policy, Oral Health, Disease Prevention, Mouth Diseases, Health Systems

INTRODUÇÃO

A saúde bucal é essencial para uma boa qualidade de vida dos indivíduos. Os cuidados diários, como escovação, uso de fio dental e a visita regular ao dentista desempenham um papel fundamental na prevenção de doenças bucais; a partir deste ensinamento, manter uma boa higiene oral evita problemas como cáries, gengivite e mau hálito, preservando não apenas os dentes, mas também a autoconfiança e a estética do sorriso, além disso, a saúde bucal está diretamente relacionada à saúde do corpo como um todo, podendo influenciar em doenças cardíacas, diabetes e até mesmo na saúde mental, impactando milhões de pessoas e sobrecarregando os sistemas de saúde (Spezzia et al., 2015 apud Ribeiro et al., 2024).

Segundo Pucca et al. (2015) o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde universal financiado pelos orçamentos federal, estadual e municipal (Brasil, 1988). Nas últimas décadas, o sistema evoluiu de um modelo excludente para um modelo universal, um sistema de saúde unificado que é o Sistema Único de Saúde (SUS).

Política pública pode ser compreendida como uma resposta do estado às necessidades da população, mediante as condições de vida. A evolução histórica das políticas públicas está condicionada diretamente às transformações políticas, sociais e econômicas da sociedade. Conhecer o contexto histórico das ações e políticas destinadas à saúde bucal no Brasil possibilita o monitoramento das desigualdades e também da evolução dos serviços ofertados à população.

Até a década de 1970, os serviços de saúde bucal no Brasil eram caracterizados pelo acesso limitado e direcionados à demanda espontânea e aos tratamentos curativos individuais, na maioria dos casos, as ações preventivas limitavam-se às aplicações tópicas individuais de flúor, davam pouca ênfase à promoção da saúde, divergindo da perspectiva de um sistema de saúde bucal que buscava enraizar-se nos conceitos de universalidade e equidade e nos princípios da abordagem da Atenção Primária à Saúde (Nascimento et al., 2013).

As políticas públicas na área de saúde bucal são relevantes porque muitas condições bucais são consideradas problemas de saúde pública devido à sua alta prevalência e gravidade. A falta de acesso a cuidados odontológicos e a ausência de políticas preventivas eficazes podem agravar esse cenário, tornando a intervenção governamental fundamental para reduzir as desigualdades (Antunes et al., 2016). Períodos turbulentos enfrentados no Brasil também estão diretamente relacionados ao declínio da efetividade das Políticas Públicas de Saúde Bucal (Santos et al., 2023).

O objetivo deste artigo é identificar o papel das políticas públicas de saúde bucal do Brasil na prevenção de doenças orais, analisando suas diretrizes, estratégias de implementação, impactos na população e os desafios enfrentados para a promoção da saúde bucal.

METODOLOGIA

O estudo em questão se trata de uma revisão narrativa de literatura que teve como pauta a pergunta de estudo “Qual é o papel das políticas públicas de saúde bucal na prevenção de doenças orais na população brasileira?”. Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia PCC (População, Conceito e Contexto, sendo assim representados: População (P): População brasileira, Conceito (C): Políticas públicas de saúde bucal, Contexto (C): Prevenção de doenças orais no Brasil. A pergunta final de estudo foi: “Qual o papel das Políticas Públicas de Saúde do Brasil na prevenção de doenças orais, considerando as estratégias implementadas, seus resultados e os desafios enfrentados?”.

A busca de artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Foram empregadas as palavras-chave de busca “Public

Health Policies” OR “Health Policy” AND “Oral Health” OR “Dental Health” AND “Prevention” OR “Disease Prevention”, e “Políticas públicas de saúde bucal” e “Prevenção de doenças orais” e “Brasil”.

Foram utilizadas como ferramentas de assessoria na busca de artigos e na contextualização as inteligências artificiais (IA’s) Consensus, para auxiliar na busca de artigos com base na pergunta de estudo em inglês, Perplexity para apresentação de ideias que contribuam para a construção da pergunta de estudo e na organização estrutural em forma de tópicos na introdução, Connected Papers e Scipace para localização de artigos relacionados com o tema e Ask Your PDF no auxílio de demonstrar resultados dos artigos escolhidos.

Observa-se na Tabela 1 os critérios de inclusão e exclusão para a seleção de artigos deste estudo.

Tabela 1- Critérios de inclusão e exclusão para seleção de artigos

Critérios de Inclusão	Critérios de Exclusão
Artigos publicados nos últimos 10 anos	Artigos sobre saúde bucal sem relação com políticas públicas ou estratégias preventivas
Estudos que abordem a população brasileira	Estudos com foco exclusivamente clínico ou técnico, sem relação com políticas de saúde
Estudos empíricos ou revisões que avaliem impacto, eficácia, desafios ou resultados das políticas públicas de saúde bucal na prevenção de doenças orais	Pesquisas realizadas em populações fora do Brasil
Artigos em qualquer idioma	Trabalhos sem rigor científico, como relatos de experiência sem metodologia ou opiniões pessoais
Estudos com delineamento metodológico claro e dados relevantes para a análise do tema	

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As políticas públicas desempenham um papel importante na saúde da população, e o acesso universal aos serviços de saúde é um exemplo que tem efeitos benéficos em diferentes resultados de saúde (Aguilar, Patussi e Celeste, 2017). As políticas públicas de saúde bucal no Brasil têm sido um elemento fundamental

para garantir a melhoria do acesso aos cuidados odontológicos para a população. Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), no qual é um direito de todos e um dever do Estado, garantido na constituição (1988), a saúde bucal foi reconhecida e integrada ao sistema de saúde pública de maneira progressiva (Cayetano et al., 2019).

O Brasil tem avançado com seu Sistema Único de Saúde (SUS) ao estabelecer como princípios a universalidade e a integralidade da assistência e ao ampliar a cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF) (Scherer e Scherer, 2016). A Atenção Primária à Saúde é a espinha dorsal do novo sistema, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Reforma da Atenção Primária à Saúde, recomendada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS)/ Organização Mundial da Saúde (OMS) (2007) (Pucca et al., 2015). O Programa de Saúde da Família (PSF), criado em 1994, tornou-se uma estratégia eficiente para a atenção básica ao priorizar a família, o registro do paciente e a abordagem clínica. Um de seus principais avanços foi a criação de vínculos entre profissionais e comunidade. A inserção das Equipes de Saúde Bucal (ESB) no Programa Saúde da Família foi efetivamente definida pela Portaria n.º 1.444, de 28 de dezembro de 2000 (Pucca, Chagas e Silvestre, 2019).

Nascimento et al. (2013) relatam que apesar dos avanços, o SUS ainda enfrenta um sistema predominante de assistência à saúde organizada de forma privada, que absorve a maior parte do orçamento social e atende menos de 40% da população. A consolidação do SUS encontra diversos obstáculos, especialmente em um país onde grande parte da população depende exclusivamente do sistema público para acesso aos serviços de saúde.

CONTEXTO HISTÓRICO

O contexto histórico das políticas públicas de saúde bucal no Brasil começa na década de 1940, com a criação do Subsetor de Odontologia vinculado ao Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), que havia sido estabelecido em 1942 por meio de um acordo de cooperação técnica entre Brasil e Estados Unidos, apoiado pela Fundação Rockefeller. Na década seguinte, o SESP evoluiu para a Fundação dos Serviços de Saúde Pública (FSESP), vinculada ao Ministério da Saúde, expandindo sua atuação nacionalmente (Junqueira et al., 2008)

Segundo Pucca, Chagas e Silvestre (2009) as políticas tradicionais de Saúde Bucal brasileiras eram baseadas em um modelo assistencialista que apresentava o parâmetro mãe-bebê. Seus objetivos eram atingir grupos populacionais compostos por crianças e mães grávidas. Devido à precariedade do papel do governo na oferta de serviços, o padrão dominante de assistência à saúde bucal era curativo, em grande

parte dentro do domínio da prática privada, junto a uma intervenção extremamente não confiável do Estado, a situação era caracterizada por altos níveis de pessoas desdentadas e grandes parcelas da população brasileira desassistidas.

Durante anos a Odontologia esteve à margem das políticas públicas de saúde. O modelo de assistência odontológica estatal era centrado no atendimento a grupos prioritários (crianças em idade escolar) e urgências, e gerava um quadro de intensa exclusão do acesso e baixo impacto sobre os índices epidemiológicos de doenças bucais. Com a criação do SUS buscou-se romper com esse modelo vigente, no entanto, somente algumas experiências isoladas conseguiram ampliar o acesso, desenvolver ações de promoção e ofertar serviços mais complexos (Scarparo et al., 2015).

Ao longo do tempo, o Brasil enfrentou desafios relacionados à desigualdade no acesso aos serviços, problemas epidemiológicos como altas taxas de cárie e perda dentária, e uma prática de atenção predominantemente curativa. (Junqueira et al., 2008). Nos primeiros anos do SUS, a assistência à saúde bucal era incipiente e muito limitada em escopo. No entanto em 2004, foi lançada a Política Nacional De Saúde Bucal (PNSB), também conhecida como Brasil Sorridente, sob essa iniciativa, a saúde bucal foi designada como uma das quatro áreas prioritárias do SUS (Pucca et al., 2015), visando uma reorientação do modelo de atenção, incorporando ações de promoção, proteção e recuperação da saúde bucal, com foco na integralidade do cuidado e na formação adequada dos recursos humanos envolvidos. A história das políticas públicas de saúde bucal no Brasil reflete uma trajetória de avanços na tentativa de garantir acesso, ampliar ações de prevenção e promover uma atenção mais integral e equitativa à saúde bucal de toda a população (Junqueira et al., 2008).

BRASIL SORRIDENTE

Conforme dito por Scarparo et al. (2015), o Programa Brasil Sorridente é constituído por medidas que têm como objetivo garantir as ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que esta é fundamental para a saúde e qualidade de vida da população. É o maior programa público de saúde bucal do mundo e completou uma década em 2014 (Scherer e Scherer, 2016). Apresenta como principal objetivo a reorganização da prática, bem como a qualificação das ações e serviços ofertados, por meio de uma série de ações em saúde bucal direcionadas aos cidadãos de todas as idades, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico aos brasileiros, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) (Scarparo et al., 2015).

As diretrizes da PNSB surgem com a expansão das equipes de saúde bucal (ESB) nos serviços de atenção primária à saúde (APS) e a organização da atenção especializada (AE) por meio da criação de centros odontológicos especializados (CEOs) e laboratórios regionais de prótese dentária (LRPDs). Outras prioridades incluíam a promoção da saúde, como procedimentos em grupo e fluoretação da água, e a vigilância em saúde bucal, por meio de inquéritos epidemiológicos periódicos e a criação de centros colaboradores com universidades, cujo papel principal era a avaliação dos CEOs e o monitoramento da fluoretação (Santos et al., 2023).

De acordo com o Conselho Federal de Odontologia (CFO), o programa Brasil Sorridente completou 20 anos em 2024, com significativos avanços na saúde bucal no país, para marcar a data, o Ministério da Saúde realizou um seminário.

Além de marcar as festividades pela longevidade do Brasil Sorridente, o evento comemora a conquista da sanção da Lei 14.572/2023, que inseriu o programa como política de Estado, fazendo parte da lei orgânica do SUS, garantindo que os investimentos em saúde bucal sejam obrigatoriamente aplicados, independentemente do gestor estadual ou municipal. O evento serviu também para tratar da expansão da oferta de serviços de saúde bucal à população como Equipes de Saúde Bucal – ESB na atenção básica, expansão de Centros de Especialidades Odontológicas – CEO, Laboratórios Regionais de Prótese Dentária – LRPD, Serviço de Especialidades em Saúde Bucal – SESB, Unidades Odontológicas Móveis – UOM, dentre outras.

Em 2024, foram destinados R\$ 4,3 bilhões, o maior investimento da história para combater a dificuldade de acesso a tratamento odontológico no país, refletindo em um aumento de 126% em relação a 2023. Segundo a Ministra da Saúde serão investidos mais R\$ 187,8 milhões para a compra de insumos e instrumentos para tratamento de estudantes de escolas públicas matriculados no ensino básico (infantil e fundamental). A ação “Mais Saúde Bucal nas Escolas” vai alcançar 26 milhões de estudantes de 3 a 14 anos em 5.055 municípios, por meio de 31,2 mil equipes. Ainda, foi reforçado a inclusão da saúde bucal no Programa Saúde na Escola, destacando que é um elemento fundamental da política pública.

O Ministério da Saúde divulgou os resultados da pesquisa SB Brasil 2020/2023, a principal forma de avaliar as condições de saúde bucal da população, em que mais de 40 mil pessoas foram entrevistadas e examinadas nas 27 capitais e em 403 cidades do interior de todo o país. Do total de pessoas, 7.198 são crianças de 5 anos de idade. A pesquisa registrou que 53,17% dessas crianças não têm cárie, índice 14% maior do que o resultado da última pesquisa, em 2010, quando 46,6% das crianças entrevistadas estavam livres da doença.

A pesquisa destaca um importante crescimento de crianças de cinco anos livres de cárie nas regiões Sul (aumento de 40,7% entre 2010 e 2023), Sudeste (21,9%), Nordeste (17,1%) e Norte (11,2%), tanto nas capitais como nas cidades do interior, sendo que a Centro-oeste apresentou pequena diminuição nessa proporção (de 38,8% para 37,9%). É por meio desse estudo que os governos federal, estadual, distrital e municipal podem planejar políticas públicas com base nas necessidades reais dos brasileiros.

DESAFIOS ENFRENTADOS

Conforme dito por Scherer e Scherer (2016) é notória a ocorrência de desafios ao longo dos anos, tendo em vista a abrangência do Sistema Único de Saúde (SUS). Os principais incluem a dificuldade de oferecer cuidados completos e integrados, bem como a necessidade de melhorar as condições de trabalho dos profissionais da área. Além disso, a colaboração e o trabalho em equipe entre os profissionais de saúde ainda necessitam de aprimoramento. O planejamento, monitoramento e avaliação das ações implementadas também apresentam lacunas, dificultando a análise dos resultados e a adaptação das estratégias. Outro desafio significativo é a promoção da participação popular e do controle social, que ainda é fraca, e a questão do financiamento inadequado.

Entre os anos 2016 e 2018 houve uma instabilidade política e econômica e as medidas de austeridade fiscal, notadamente a aprovação da Emenda Constitucional 95/2016 congelando os gastos públicos até 2036, tiveram impacto direto no financiamento do sistema público de saúde do país e consequentemente nos serviços de saúde bucal (Santos et al., 2023).

Para Santos et al. (2023) o monitoramento da implementação das mudanças no financiamento da APS e da saúde estava previsto para começar em 2020, um ano marcado pela pandemia do coronavírus, quando foi recomendada a suspensão de consultas odontológicas agendadas, mantendo apenas os serviços de emergência, que também foi considerado um grande desafio para eficácia da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB).

O investimento financeiro ainda é insuficiente e o modelo de ensino superior na área da saúde ainda prioriza abordagens individuais e curativas baseadas em consultórios particulares. A execução das Políticas Públicas de Saúde Bucal muitas vezes sofre com a falta de recursos suficientes, o que prejudica a continuidade e a expansão das ações. No entanto, é importante salientar que, desde 1988, os poderes políticos e sociais vêm atuando no Brasil para lidar com essa questão e desenvolver medidas para consolidar o SUS (Nascimento et al., 2013).

Após fazer um breve resgate histórico acerca da construção da Promoção de Saúde, ressalta-se que as práticas preventivas se mostram apenas como um pequeno instrumento nesse processo, sendo importante enfatizar que o contexto social e político interfere diretamente no impacto das atividades. Ao considerar esses aspectos, evidencia-se a necessidade de contextualizar as práticas à realidade da população, assim como desenvolver as ações com frequência e periodicidade e integrada aos outros profissionais e à comunidade (Almeida, 2007).

Há uma relação evidente entre os processos de promoção da saúde e as práticas preventivas, especialmente no contexto das populações vulneráveis, que muitas vezes não têm acesso a programas educativos preventivos relacionados à saúde e doença. Nesse sentido, a atuação dos agentes de saúde, especialmente na atenção básica, se torna crucial para a implementação desses processos e para que surtam efeito nas comunidades vulneráveis, ajudando a combater as consequências da falta de informação sobre as boas práticas para garantir uma saúde bucal adequada. (Silva et al., 2021 apud Ribeiro et al., 2024).

Ao longo da história, as políticas de saúde bucal no Brasil adotaram predominantemente uma abordagem assistencialista e curativa, focada em procedimentos mutiladores e com poucas ações preventivas, o que ainda reflete na vida das pessoas e em sua percepção sobre a saúde bucal e no trabalho do cirurgião-dentista. Embora muitos avanços já tenham sido alcançados, a desigualdade de acesso aos serviços ainda é grande. Assim pode-se considerar que é urgente que as políticas públicas sejam concretas e efetivas. Que essas políticas saiam da teoria e sejam aplicadas no cotidiano sanitário do país. Pois, dessa forma, de fato a população será beneficiada com esse serviço vital para a qualidade de vida das pessoas, principalmente as que vivem em estado de vulnerabilidade social (Oliveira et al., 2021).

CONCLUSÃO

As políticas públicas de saúde bucal no Brasil, com destaque para o SUS e o programa *Brasil Sorridente*, ampliaram o acesso e contribuíram para a prevenção de doenças orais, sobretudo entre populações vulneráveis. Estratégias como a inserção das Equipes de Saúde Bucal, os Centros de Especialidades Odontológicas e várias outras ações mostraram resultados positivos. No entanto, desafios persistem, como o subfinanciamento, desigualdades regionais e dificuldades na avaliação das ações. Conclui-se que é fundamental fortalecer o financiamento, a gestão e a participação social para garantir a efetividade e a continuidade das políticas públicas de saúde bucal no país.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, V.; PATTUSSI, M.; CELESTE, R. O papel das políticas públicas municipais nas desigualdades socioeconômicas em saúde bucal no Brasil: um estudo multinível. **Community Dentistry and Oral Epidemiology**, v. 46, p. 245–250, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/cdoe.12356>. Acesso em: 26 fev. 2025, às 11:15 horas.

ALMEIDA, Gilmara Celli Maia de. Atividades preventivas realizadas pelos cirurgiões dentistas do PSF de Natal/RN. 2007. 118 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia Preventiva e Social; Periodontia e Prótese Dentária) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2007. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/17083>. Acesso em: 15 mar. 2025, às 16:30 horas.

AQUILANTE, A. G.; ACIOLE, G. G. Construindo um “Brasil Sorridente”? Olhares sobre a implementação da Política Nacional de Saúde Bucal numa região de saúde do interior paulista. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 31, n. 1, p. 82-96, jan. 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00193313>. Acesso em: 27 fev. 2025, às 16:14 horas.

CAYETANO, M. H.; CARRER, F. C. de A.; GABRIEL, M.; MARTINS, F. C.; PUCCA JR., G. A. Política Nacional de Salud Bucal Brasileña (Brasil Sonriente): Un rescate de la historia, el aprendizaje y el futuro para ser compartidos. **Universitas Odontologica**, [S. l.], v. 38, n. 80, 2019. DOI: 10.11144/Javeriana.uo38-80.pnsb. Disponível em: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revUnivOdontologica/article/view/25629>. Acesso em: 25 fev. 2025, às 17:40 horas.

CHAVES, S. et al. Política de saúde bucal no Brasil entre 2003 e 2014: cenários, propostas, ações e resultados. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 6, p. 1791-1803, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232017226.18782015>. Acesso em: 26 fev. 2025, às 13:40 horas.

DA SILVA RIBEIRO, K.; RIBEIRO, M. ORGANIZAÇÃO DA DEMANDA EM SAÚDE BUCAL E A VULNERABILIDADE FAMILIAR: Revisão narrativa da literatura. **Scientia Generalis**, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.22289/sg.v5n2a30>. Acesso em: 19 mar. 2025, às 14:35 horas.

DE OLIVEIRA, Érika Thamires et al. Políticas públicas de saúde bucal no Brasil ao longo dos anos e as mudanças nos indicadores de saúde. **Scientia Generalis**, v. 2, n. 2, p. 231-244, 2021. Disponível em: <https://scientiageneralis.com.br/index.php/SG/article/view/199/145>. Acesso em: 25 fev. 2025, às 17:22 horas.

JUNQUEIRA, Simone Rennó; RODE, Sigmar de Mello; PANNUTI, Cláudio Mendes. Saúde bucal no Brasil – Parte I: saúde bucal pública, políticas de saúde. **Pesquisa Odontológica Brasileira**, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 95–102, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1806-83242008000500003>. Acesso em: 10 jul. 2025, 14:33.

NASCIMENTO, A.; MOYSÉS, S.; WERNECK, R.; MOYSÉS, S. Oral health in the context of primary care in Brazil. **International Dental Journal**, v. 63, n. 5, p. 237-243, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/idj.12039>. Acesso em: 19 mar. 2025, às 14:30 horas.

PUCCA, G.; COSTA, J.; DE DEUS CHAGAS, L.; SIVESTRE, R. Políticas de saúde bucal no Brasil. **Pesquisa Bucal Brasileira**, v. 23, Supl. 1, p. 9-16, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1806-83242009000500003>. Acesso em: 26 fev. 2025, às 15:25 horas.

PUCCA, G.; GABRIEL, M.; ARAÚJO, M.; DE ALMEIDA, F. Dez anos de uma política nacional de saúde bucal no Brasil. **Journal of Dental Research**, v. 94, p. 1333-1337, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0022034515599979>. Acesso em: 26 fev. 2025, às 13:33 horas.

SANTOS, L. P. de S.; LIMA, A. M. F. de S.; CHAVES, S. C. L.; ROSSI, T. R. A. Oral Health Policy in Brazil: changes and ruptures during the period 2018-2021. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 5, p. 1575–1587, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232023285.14002022en>. Acesso em: 25 fev. 2025, às 17:10 horas.

SCARPARO, Angela et al. Impacto da Política Nacional de Saúde Bucal–Programa Brasil Sorridente–sobre a provisão de serviços odontológicos no Estado do Rio de Janeiro. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 23, p. 409-415, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1414-462X201500040153>. Acesso em: 25 fev. 2025, às 18:03 horas.

SCHERER, C.; SCHERER, M. Avanços e desafios em saúde bucal após uma década de Programa Brasil Sorridente. **Revista de Saúde Pública**, v. 49, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049005961>. Acesso em: 26 fev. 2025, às 15:52 horas.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado, Goiatuba, GO, Brazil

2 - Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado, Goiatuba, GO, Brazil

3 – Docente do Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado, Goiatuba, GO, Brazil

Autor de Correspondência:
Gabriel Silva Rezende Freitas

email:
gabrielsilvapnn@gmail.com

O DESPREPARO DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA IDENTIFICAÇÃO DO ABUSO SEXUAL INFANTIL: UMA REVISÃO

The Unpreparedness of the Dentist in Identifying Child Sexual Abuse: A Review

La Falta de Preparación del Cirujano Dentista en la Identificación del Abuso Sexual Infantil: Una Revisión

Gabriel Silva Rezende Freitas¹

Késsia Suênia Fidelis de Mesquita Guimarães³

Leidiani Rossi Lucas³

RESUMO

Introdução: O abuso sexual infantil é um problema grave e subnotificado, com impacto físico, psicológico e social. Devido à alta prevalência de lesões orais e orofaciais, o cirurgião-dentista, especialmente o odontopediatra, desempenha um papel essencial na detecção e notificação, auxiliando na proteção das vítimas. **Objetivo:** Este estudo busca analisar a capacitação dos cirurgiões-dentistas para identificar e manejar casos de abuso sexual infantil e destacar a importância de sua atuação na notificação e encaminhamento ético desses casos. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão sistemática, com critérios PRISMA, incluindo estudos observacionais, relatos de caso e experiência, publicados entre 2000 e 2024, em bases como PubMed e Scielo. A pesquisa incluiu cirurgiões-dentistas e estudantes de odontologia, com foco em seu conhecimento e habilidades para identificar sinais de abuso infantil. **Resultados:** Dos 13 estudos analisados, 10 eram brasileiros, destacando uma lacuna no preparo profissional. A maioria apontou desconhecimento sobre a ficha de notificação e falta de treinamento na graduação. Apesar de reconhecerem a relevância do tema, poucos se consideram aptos a identificar e denunciar abusos. **Conclusão:** A falta de capacitação compromete a atuação dos cirurgiões-dentistas em casos de abuso infantil. É essencial incluir o tema na formação acadêmica e na educação continuada, fortalecendo seu papel na proteção infantil e promovendo uma abordagem mais proativa contra a violência.

Palavras-chave: Abuso sexual infantil; Cirurgião-dentista; Identificação de maus-tratos; Notificação compulsória

ABSTRACT

Introduction: Child sexual abuse is a serious and underreported issue with physical, psychological, and social impacts. Due to the high prevalence of oral and orofacial injuries, dentists, especially pediatric dentists, play a crucial role in detecting and reporting cases, aiding in the protection of victims. **Objective:** This study aims to analyze the training of dentists to identify and manage cases of child sexual abuse and highlight the importance of their role in reporting and ethically referring these cases. **Method:** An systematic review was conducted, following PRISMA criteria, including observational studies, case reports, and experience reports published between 2000 and 2024 in databases such as PubMed and SciELO. The research included dentists and dental students, focusing on their knowledge and skills to identify signs of child abuse. **Results:** Of the 13 studies analyzed, 10 were Brazilian, highlighting a gap in professional training. Most pointed to a lack of knowledge about the mandatory reporting form and insufficient training during undergraduate education. Although they recognize the relevance of the topic, few consider themselves capable of identifying and reporting abuse. **Conclusion:** The lack of training compromises the role of dentists in handling child abuse cases. It is essential to include this topic in academic education and continuing education programs, strengthening their role in child protection and promoting a more proactive approach against violence.

Keywords: Child sexual abuse; Dentist; Identification of maltreatment; Mandatory reporting.

RESUMEN

Introducción: El abuso sexual infantil es un problema grave y subnotificado con impactos físicos, psicológicos y sociales. Debido a la alta prevalencia de lesiones orales y orofaciales, el cirujano-dentista, especialmente el odontopediatra, desempeña un papel esencial en la detección y notificación de casos, ayudando a proteger a las víctimas. **Objetivo:** Este estudio busca analizar la capacitación de los cirujanos-dentistas para identificar y manejar casos de abuso sexual infantil y resaltar la importancia de su actuación en la notificación y derivación ética de estos casos. **Método:** Se realizó una revisión sistemática, con los criterios PRISMA, que incluyó estudios observacionales, reportes de casos y experiencias, publicados entre 2000 y 2024 en bases de datos como PubMed y SciELO. La investigación incluyó a cirujanos-dentistas y estudiantes de odontología, enfocándose en su conocimiento y habilidades para identificar signos de abuso infantil. **Resultados:** De los 13 estudios analizados, 10 eran brasileños, destacando una brecha en la formación profesional. La mayoría indicó desconocimiento sobre el formulario de notificación obligatoria y falta de capacitación durante la educación universitaria. A pesar de reconocer la relevancia del tema, pocos se consideran capacitados para identificar y denunciar abusos. **Conclusión:** La falta de capacitación compromete la actuación de los cirujanos-dentistas en casos de abuso infantil. Es esencial incluir este tema en la formación académica y en la educación continua, fortaleciendo su rol en la protección infantil y promoviendo un enfoque más proactivo contra la violencia.

Keywords: Abuso sexual infantil; Cirujano-dentista; Identificación de maltrato; Notificación obligatoria.

INTRODUÇÃO

O abuso sexual infantil (ASI) é frequentemente silenciado e ignorado em muitas famílias, devido à falta de conhecimento e à crença de que “a família é a base de tudo”. Isso leva à ocultação de muitos casos, influenciados por fatores culturais. O ASI é uma questão social recorrente, que afeta todas as classes, religiões e culturas, causando danos sexuais, psicológicos e sociais às vítimas. Ele envolve qualquer ato que utiliza crianças ou adolescentes para gratificação sexual do agressor, refletindo um desenvolvimento psicosssexual avançado por parte deste¹⁻³.

O abuso sexual infantil geralmente começa entre os dois e cinco anos, evoluindo para relações sexuais à medida que a criança cresce. Lesões físicas são comuns, especialmente na cabeça e pescoço, com cerca de metade das vítimas apresentando lesões na cavidade oral. O abuso pode incluir toques, carícias, beijos, exposição indevida ou a conteúdos obscenos. Embora possa ocorrer em qualquer gênero e idade, a prevalência é maior em meninas, com uma proporção de 1:4, comparado a 1:10 para meninos antes dos 18 anos^{4,5}.

Lesões na cavidade oral, em particular, podem ser sinais de abuso sexual infantil, reforçando a importância da observação cuidadosa do cirurgião-dentista, especialmente a odontopediatra, que desempenha um papel essencial na identificação do abuso infantil, devido ao contato precoce e contínuo com as crianças e à alta prevalência de lesões na região craniofacial. A competência do profissional é, portanto, crucial para o diagnóstico, encaminhamento e notificação de casos de abuso, contribuindo de maneira significativa para a proteção das vítimas^{2,6}.

É fundamental que o profissional tenha conhecimento sobre os sinais e sintomas relacionados ao ASI, além de habilidades clínicas e compreensão da comunicação emocional, adaptando suas abordagens conforme a idade da criança. Durante o exame físico, certos sinais devem levantar suspeitas de abuso infantil, como lacerações nos freios labiais e linguais em crianças de 1,5 a 8 anos e hemorragias submucosas no palato, frequentemente associadas a práticas de sexo oral. Além dos sinais físicos, problemas psicológicos como medo, raiva, isolamento e desconfiança em relação a adultos também podem indicar abuso sexual^{7,8,9}.

Embora muitos cirurgiões-dentistas reconheçam os sinais de abuso sexual, há uma lacuna no conhecimento que leva à subestimação das lesões decorrentes, resultando em diagnósticos inadequados e na falta de notificação. As estatísticas oficiais sobre violência contra crianças muitas vezes não refletem a realidade, com estimativas indicando que, para cada caso notificado, pelo menos dois passam despercebidos, especialmente no Brasil, onde a subnotificação pode chegar de dez a vinte casos não registrados para cada caso reportado. Isso ressalta a importância de uma formação acadêmica mais abrangente sobre o tema^{9,10}.

Os agressores de abuso sexual infantil geralmente têm laços afetivos com as vítimas, sendo frequentemente membros da família ou amigos próximos. Vários fatores de risco estão associados ao perfil do agressor, como agressividade, baixa autoestima, desemprego, uso de substâncias, histórico de abuso, problemas psiquiátricos e comportamentos possessivos. No entanto, é importante ressaltar que esses fatores não são determinantes, pois muitos agressores aparentam ser pessoas comuns e até cuidadosas com suas famílias¹¹.

De acordo com as orientações do Conselho Federal de Odontologia - CFO (2015)¹², quando há suspeita de maus-tratos, o profissional deve realizar uma anamnese detalhada, incluindo um exame clínico e físico minucioso, para avaliar possíveis lesões suspeitas e seu histórico. Em situações suspeitas, o profissional tem a obrigação legal de notificar o Conselho Tutelar, sem a necessidade de apresentar provas, garantindo sigilo e sendo aconselhado a evitar intervenções diretas. Ainda como alternativa, é possível contatar o número 100 (Ouvidoria de Direitos Humanos) ou procurar a autoridade policial e/ou o Ministério Público, para que ações sejam tomadas.

Este estudo objetiva analisar a capacitação do cirurgião dentista para detectar de forma adequada o abuso sexual infantil e destacar o papel do profissional na identificação precoce e encaminhamento ético perante o abuso, promovendo o bem-estar e a proteção de crianças e adolescentes vítimas da violência.

METODOLOGIA

Essa revisão sistemática de literatura, com casos documentados por profissionais e estudantes de odontologia, pesquisas estimando a frequência de casos relatados pelos profissionais e que avaliem seus conhecimentos sobre o abuso sexual infantil. De origem qualitativa foi conduzida de acordo com a lista de recomendações *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*¹³. A qual, inclui apenas artigos originais, mais especificadamente, estudos para triagem e seleção de coleta de dados, observacionais (transversais ou coorte), relatos de caso, relatos de experiência e trabalhos de conclusão de curso. Foram inclusos, estudo que apresentaram dados relacionando o cirurgião-dentista ou estudantes de graduação de odontologia com a identificação e/ou denúncia do abuso sexual infantil. E excluídos aqueles que não estavam dentro dos critérios de inclusão supracitados, ou ainda estudos como revisões de literatura (narrativas, integrativas, sistemáticas e/ou metanálises), artigos de opinião, editorial e cartas.

A busca foi realizada por meio das bases de dados PubMed, SciELO e Lilacs; nos idiomas português, inglês e espanhol. Utilizando como intervalo de tempo estudos entre 2000 e 2024 (estabelecendo um intervalo

de 24 anos). Os descritores e palavras-chave foram criteriosamente estabelecidos e inseridos nas bases de dados tanto em português quanto em inglês com base no assunto, sendo esses utilizados em ambas as bases de dados, e realizando ajustes conforme a singularidade de cada base de dados escolhida, conforme demonstra o quadro 1.

Quadro 1. Estratégia de Busca - PubMed, Scielo e Lilacs. Fonte: Autoria Própria (2025).

BASES DE DADOS	PALAVRAS-CHAVE UTILIZADAS
Bloco 1 - PubMed	"Child sexual abuse" AND "Dentistry"
Bloco 2 - SciELO	"Abuso sexual infantil e Odontologia"
Bloco 3 - Lilacs	"Abuso sexual infantil" E "Odontologia" E "Cirurgião-dentista"

Como alternativa metodológica complementar, utilizou-se a estratégia PICO para a formulação da pergunta norteadora, resultando na seguinte questão: “O cirurgião-dentista recebe/possui o preparo necessário para identificação e manejo de casos de abuso sexual infantil, e os realiza?”. A partir disso, todo o processo de seleção dos artigos foi baseado naqueles que eram capazes de responder à pergunta e conseqüentemente os acrônimos delimitados (Quadro 2) de forma a facilitar o processo de seleção dos estudos. Foram inclusos à revisão todos os estudos que atingiram os critérios de seleção.

Quadro 2. Definição dos acrônimos e estratégia PICO. Fonte: Autoria Própria (2025).

ACRÔNIMO	DEFINIÇÃO
P: População	Cirurgiões-dentistas e estudantes de graduação.
I: Intervenção	Ações que preparam a identificação de manejo de casos de abuso sexual infantil.
C: Comparador	Não se aplica.
O: Desfecho (<i>outcome</i>)	Nível de conhecimento, habilidades de identificação, capacidade de manejo e encaminhamento, e confiança diante desses casos.

O processo se deu inicialmente pela identificação e exclusão das literaturas duplicadas. Em sequência realizou-se a leitura do título e logo após isso, a leitura do resumo. Foram excluídos todos aqueles que não atendiam aos critérios de inclusão estabelecidos e aqueles que atendiam aos critérios de inclusão e foram elencados para leitura na íntegra, desde que respondessem à pergunta norteadora.

RESULTADOS

Foram identificadas 19 referências no total, das quais 13 atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos e responderam à pergunta norteadora, de acordo com a estratégia previamente descrita, como demonstra a Figura 1. Entre os artigos incluídos, 9 estão em português, 3 em inglês e 1 em espanhol. Dentre esses resultados, observou-se que, dos 13 artigos incluídos, 9 são estudos observacionais (especificamente transversais descritivos, com abordagem quantitativa, para verificar o nível de conhecimento de profissionais ou estudantes acerca do abuso sexual infantil e condutas realizadas nesses casos); 3 são relatos de caso; e 1 trata-se de relato de experiência. Ademais, dos estudos incluídos, 1 foi conduzido na Colômbia, 1 em Portugal, 1 no México (com destaque por ser um relato de caso) e 10 no Brasil (apresentando dois relatos de casos, e um relato de experiência e 7 estudos observacionais). Outro fator relevante nos resultados é que, além de a maioria dos estudos terem origem no Brasil, há uma concentração geográfica que se repete: dois estudos são provenientes do estado de Pernambuco, ambos da mesma instituição; e outros dois são do estado do Paraná.

Figura 1. Fluxograma baseada no método PRISMA (2020), evidenciando o processo de seleção dos artigos.
Fonte: Autoria Própria (2025).

No quadro 3, foram dispostos os estudos devidamente selecionados para a revisão, organizados conforme a ordem alfabética dos autores. Ainda, no quadro a seguir, foram apanhados os seguintes dados: autor/ano de publicação, tipo de estudo, e resultados/conclusões obtidos.

Quadro 3. Identificação dos estudos incluídos. Fonte: Autoria Própria (2025).

Autor/Ano	Tipo de Estudo	Resultados/Conclusões
Calado, Lucena, 2023	Estudo Observacional	A maioria dos participantes era composta por mulheres entre 21 e 30 anos, no décimo período. Cerca de 48,9% afirmaram não ter recebido informações sobre abuso infantil na graduação, enquanto 29,1% mencionaram as aulas teóricas como a principal fonte de conhecimento. Entre os participantes, 68,8% conhecem algum órgão de proteção, sendo o Conselho Tutelar o mais citado (46%). A região da cabeça e pescoço foi identificada como a mais atingida em casos de violência. Em geral, os acadêmicos apresentaram bom conhecimento para identificar violência infantil, mas um conhecimento razoável quanto à notificação e condução efetiva dos casos.
Condori <i>et al.</i> , 2018	Estudo Observacional	A maioria dos profissionais conhecia a ficha de notificação (64,9%), sabia como conduzir casos suspeitos e optava pela notificação (69,5%), além de se sentir capaz de identificar maus-tratos (75,2%). Ressalta que demonstrem conhecimento sobre o tema, é essencial que ele seja abordado de forma contínua na educação permanente do Sistema Único de Saúde (SUS).
De Lima, Pieri, 2021	Estudo Observacional	A maioria dos participantes possui especialidade (75,56%) e atua há 16 a 20 anos (31,11%) em ambientes público e privado (71,11%). Embora 53,33% definam corretamente maus-tratos infantis, 75,56% citaram incompletamente os tipos, sendo os físicos (71,11%) e psicológicos (57,78%) os mais mencionados. A média para a capacidade de identificar maus-tratos foi 5,71, com 84,44% citando sinais físicos e 77,78% sinais comportamentais. 24,44% já suspeitaram de violência, e 36,36% acionaram o Conselho Tutelar. 55,56% sabem que esse é o órgão a ser acionado, mas 80% desconhecem as consequências legais da não notificação. Demonstraram interesse em melhorar o conhecimento sobre o tema, com média de 8,74 para a disposição em receber informações.

De Souza <i>et al.</i> , 2019	Estudo Observacional	O estudo, realizado com 30 alunos do 3º ano de odontologia, revelou que a maioria dos alunos não presenciou casos de abuso, afirmou conhecer o papel do dentista nesse contexto, mas não sabe como realizar a denúncia. O medo e a insegurança foram apontados como as principais razões para a não denúncia, e os estudantes apoiaram a inclusão do tema em mais discussões no curso. Demonstrando que a discussão do assunto deve ser mais frequente para um maior preparo dos estudantes e conseqüentemente profissionais.
Fernandes <i>et al.</i> , 2018	Estudo Observacional	Dos 134 cirurgiões-dentistas, 108 (80,6%) responderam ao questionário. Apenas 21,3% conheciam a ficha de notificação de violência, e a violência física foi a mais citada. A análise estatística revelou que as mulheres tinham mais conhecimento sobre a ficha de notificação, e que os profissionais desconheciam a ficha e o banco de dados relacionado. A maioria nunca participou de atividades educativas sobre o tema. Conclui-se que os dentistas da rede pública da região carbonífera possuem pouco conhecimento sobre violência e notificação, mas demonstraram interesse em aprender, participando ativamente de atividades educativas após a coleta de dados.
Figueiredo <i>et al.</i> , 2011	Relato de Caso	O profissional de saúde é capaz de identificar comportamentos e sinais físicos ou psicológicos que indiquem violência, devendo estar atento para reconhecer e denunciar abusos, colaborando para que esses atos não fiquem impunes.
Garrocho- Rangel <i>et. al.</i> , 2015	Relato de Caso e Revisão de Literatura	É essencial que dentistas colaborem para aprimorar a prevenção, detecção e tratamento dessa condição, adotando medidas urgentes de proteção à vítima e oferecendo acompanhamento adequado em cada caso, visando evitar a reincidência de abusos físicos ou sexuais em crianças vulneráveis.
Kwiatkowski, Bedran, Perotta, 2022	Estudo Observacional	A amostra foi composta por 144 respondentes, predominantemente mulheres, com mais de 5 anos de formação e atuando no setor privado, em consultórios particulares. Embora a maioria não tenha suspeitado de casos de abuso ou maus-tratos, os profissionais sabiam que o sexo feminino é o mais afetado, a região de cabeça e pescoço é a mais atingida e que a denúncia deve ser feita ao Conselho Tutelar. Grande parte considerou que não recebeu informações suficientes na graduação e desejava um melhor preparo para lidar com casos de abuso ou maus-tratos. A totalidade da

		amostra reconheceu a importância do tema, e muitos expressaram o desejo de terem sido mais bem preparados durante a formação.
Moura <i>et al.</i> , 2015	Estudo Observacional	Entre os dentistas, 38% não sabem qual área do corpo é mais afetada em casos de abuso infantil, 43% reconhecem a importância da notificação oficial, e, desses, 48% sabem que isso pode ser feito anonimamente. Além disso, 47% não receberam treinamento durante a graduação, embora 60% dos alunos do último ano afirmem tê-lo recebido. Conclui-se que os dentistas ainda carecem de familiaridade com o tema, o que destaca a importância de abordá-lo regularmente na formação e de criar uma ferramenta que unifique critérios para triagem, diagnóstico e registro desses casos.
Silva, Brasileiro, Brasil, 2021	Relato de Caso	A odontopediatria desempenha um papel essencial na notificação de violência infantil, pois mais de 50% das lesões de abuso físico envolvem a cabeça e o rosto. O profissional deve realizar diagnóstico diferencial e denunciar os casos às autoridades competentes para proteger a criança. No entanto, a formação dos dentistas nessa área ainda é limitada, tornando urgente a promoção de ações educativas e pesquisas desde a graduação.
Veloso, Magalhães, Cabral, 2017	Estudo Observacional	Entre os 72 profissionais de saúde da atenção básica de Belém, Pará, os dados revelaram que a negligência foi o tipo de violência mais citado (60,74%), seguida da violência sexual (24,14%), física (39,47%) e psicológica (34,88%), sendo a violência sexual a mais notificada (50%). Quanto à ficha de notificação, 50% dos participantes afirmaram não a conhecer e 86,11% nunca a utilizaram. Os resultados indicam a necessidade de capacitação contínua e de melhores condições instrumentais para apoiar os profissionais no enfrentamento dos desafios relacionados à intervenção em casos de violência.
Vergara, Cárdenas, Martínez, 2014	Estudo Observacional	Uma avaliação de 215 estudantes de odontologia revelou conhecimento adequado sobre abuso sexual infantil, mas mais da metade se sente despreparada para diagnosticar casos na prática. Esses dados destacam a necessidade de mais conteúdos sobre o tema nos currículos, dado o papel crucial do dentista na detecção e controle de maus-tratos.
Werneck, <i>et al.</i> , 2022	Relato de Experiência	É necessário ampliar as discussões sobre Violência Sexual Infantojuvenil nas Instituições de Ensino Superior, visando preparar futuros cirurgiões-dentistas para um diagnóstico e notificação

		adequados. Com essa conduta profissional, haverá um aumento na identificação e registro dos casos, permitindo que as autoridades adotem medidas protetoras mais eficazes em resposta aos relatos.
--	--	---

DISCUSSÃO

O abuso sexual infantil constitui um desafio social de amplitude difundida, transcende barreiras de classe, etnia e instrução, e frequentemente passa despercebido e subnotificado devido à escassez de familiaridade com a extensão do problema e à falta de sensibilização das pessoas que cercam as vítimas. Tal lacuna entre a realidade e os registros estatísticos é notória¹.

O tema da violência doméstica é ainda tratado com reservas, pois a família é vista como “sagrada e protetora”. Isso dificulta a aceitação de que pais ou familiares próximos possam ser os próprios agressores, o que é alarmante, dado que, na maioria dos casos, o abusador é um dos pais ou um parente próximo^{2,11}. Os agressores geralmente têm laços afetivos com as vítimas, como membros da família ou amigos próximos. Fatores de risco associados ao perfil do agressor incluem agressividade, baixa autoestima, desemprego, uso de substâncias, histórico de abuso, problemas psiquiátricos e comportamentos possessivos. No entanto, esses fatores não são determinantes, pois muitos agressores parecem ser pessoas comuns e até zelosas com suas famílias¹¹. Além disso, um dado preocupante diz respeito às vítimas, pois o perfil das crianças afetadas por esse problema inclui, em sua maioria, meninas a partir de um ano de idade, estendendo-se até os 18 anos^{4,7,8}.

As informações supracitadas são importantes e confirmadas a partir dos resultados obtidos nesta revisão. Nos relatos de caso e experiência que foram incluídos neste estudo, todos representam como vítimas crianças, do sexo feminino, cujo abusos iniciaram com 6 meses de idade ou em algumas situações com a crianças já com idade mais desenvolvida, iniciado aos 5 e 7 anos de idade. Outro dado que se confirma, é que nestes mesmos estudos, as vítimas foram violentadas por algum conhecido próximo, sejam pais, primos e/ou tios¹⁴⁻¹⁷.

O estudo de Werneck¹⁷, demonstra muito bem o quanto o diagnóstico de abuso sexual é complexo e não depende apenas do profissional, demonstrando que a família também tem de estar disposta a cooperar. No seu relato de experiência é informado que após suspeitarem que a criança era vítima de maus-tratos, foram tomadas as medidas indicadas, realizando a denúncia anônima e dando continuidade aos atendimentos odontológicos para posterior obtenção de mais informações. No entanto, a mãe da paciente utilizou desculpas para evitar o contato da paciente com a instituição de ensino, negando os retornos da criança à faculdade. Esse

relato evidencia o quão problemáticas e complexas são as situações de ASI, uma vez que muitos familiares podem negar-se a acreditar que um de seus companheiros realizem tal atitude¹⁷.

A partir dessas informações, o cirurgião-dentista e também o acadêmico de odontologia desempenham um papel fundamental. Os dados sugerem que em casos de violência sexual, as regiões mais acometidas incluem em mais de 50% dos casos, a região orofacial (cabeça, face e boca), pois, são vistas como áreas de exposição e acessíveis. Estas representam áreas de total competência e domínio do cirurgião-dentista, para que o mesmo possa identificar lesões, que na maioria das vezes passam por despercebidas^{17,18}.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por meio da Lei 8.069/90¹⁹, estabelece sanções para profissionais que deixam de notificar casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, contra crianças ou adolescentes. O Artigo 245 prevê multas para médicos, professores e responsáveis por estabelecimento de saúde e ensino que falhem nessa obrigação:

Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência¹⁹.

Ainda, a Lei 13.431 de 2017, reforça o compromisso com a proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, incluindo profissionais de saúde, como cirurgiões dentistas, no rol de agentes responsáveis por identificar e relatar casos suspeitos de abuso²⁰.

Menoli e colaboradores²¹, destacam que o cirurgião-dentista tem a responsabilidade de notificar suspeitas de abuso infantil, conforme a legislação brasileira. Em países como os Estados Unidos, é destacado que odontopediatras devem estar preparados para diagnosticar abusos infantis, já que médicos pediatras frequentemente têm treinamento limitado em saúde bucal. Os abusos podem ser facilmente identificados pelo cirurgião-dentista durante consultas de rotina, que tem a autonomia e competência necessárias para reconhecer e agir diante dessas situações²¹.

No entanto os dados mostram que essa responsabilidade não é tão levada em questão, visto que nos estudos observacionais incluídos, que tinham como objetivo avaliar a qualificação dos profissionais e/ou estudantes da área da odontologia na detecção e manejo de casos de suspeita de ASI mostraram que uma grande parte dos profissionais e acadêmicos de odontologia não dispõem de aptidão e segurança para realizar tal ação. O estudo de Fernandes²², realizado em 2018, avaliou os conhecimentos de dentistas que atuam na região carbonífera de Santa Catarina (SC), sua amostra foi composta de 134 cirurgiões-dentistas, onde apenas

108 responderam ao questionário (80,6%), mas nem todos responderam a todas as perguntas. Cento e sete dos profissionais consideram a violência física (manifestações clínicas, como hematomas) como a mais frequente.

É preocupante que entre os 108 participantes, apenas 23 (21,3%) relatam ter conhecimento acerca da ficha de notificação compulsória de violência, e apenas 10 conhecem algum banco de dados sobre a mesma. Sessenta e quatro profissionais mencionaram ter presenciado algum tipo de violência, enquanto 43 já depararam com algum tipo de violência durante a atuação profissional, mas somente 16 relataram conhecer a rede de assistência de vítimas de violência. Um dado que chama atenção, está na quantidade de profissionais que afirmam não realizar notificação por medo do envolvimento legal (36 profissionais), onde, apenas 6 (11,8%), já realizaram notificação para algum órgão responsável²².

O estudo ainda enfatizou que grande parte dos cirurgiões-dentistas presenciaram algum tipo de violência durante a sua atuação, tanto em casa, quanto em âmbito profissional. No entanto, a maioria que já se deparou com violência sexual, não a identificou por meio do comportamento alterado da vítima, limitando-se apenas as manifestações clínicas que podem indicar tal circunstância²².

A pesquisa realizada por Kwiatkowski, Bedran e Perotta²³, também avaliou o conhecimento de cirurgiões dentistas acerca da temática de maus-tratos infantis. A amostra foi composta de 144 profissionais, a maioria (70,1%) afirma saber e reconhecer sinais e sintomas de maus-tratos e abuso infantil, e 29,9% afirmam não ter qualquer conhecimento sobre. Cento e um profissionais (70,1%) afirmaram não ter suspeitado de algum caso, e apenas 43 (29,9%) informaram já ter suspeitado. Foram realizadas perguntas específicas sobre o gênero mais frequentemente vitimado, as regiões do corpo mais acometidas em casos de maus-tratos, os principais sinais indicativos de abuso, negligência ou maus-tratos, o comportamento mais comum de uma criança nessas circunstâncias e se receberam informações suficientes sobre o tema de abuso infantil durante a formação acadêmica. Entre os participantes, 124 (86,1%) afirmaram não ter recebido essas informações na graduação²³.

Um outro estudo, dessa vez realizado com o corpo docente de odontologia da Universidade do Estado do Amazonas, foi demonstrado que de 0-10, estes possuem a média de 5,71 para a capacidade de identificar maus-tratos. Cerca de 24% já suspeitou de violência durante atendimentos odontológicos, e desses, apenas 36,6% acionaram o Conselho Tutelar. Cerca de 55% responderam que o Conselho Tutelar é o órgão a ser acionado e 80% não sabem se receberão consequências legais caso não notifiquem suspeitas de violência. A maioria afirmou estar a disposição para receber informações acerca do assunto²⁴.

Esses dados se justificam por conta da ausência da discussão específica do assunto nas instituições de ensino superior, visto que nos estudos analisados, a maioria dos estudantes afirmam não receber um preparo exclusivo acerca da temática de violência sexual. Quatro dos estudos incluídos foram realizados estudos observacionais com estudantes de graduação, com o objetivo de avaliar o conhecimento destes acerca da temática de violência infantil. Vergara, Cárdenas e Martínez¹⁸, avaliaram o conhecimento de 215 alunos de odontologia na Colômbia, do sexto ao décimo semestre, onde 208 preencheram o questionário completamente. Objetivaram avaliar o conhecimento, atitudes em caso de suspeitas e verificar a conduta dos alunos frente aos casos. Quanto ao conhecimento, cerca de 54% informaram possuir bom conhecimento do assunto. Setenta e três por cento informaram saber onde devem ser realizadas as denúncias, e 96% afirmaram que é obrigatória realizá-la. No que diz respeito a atitude dos estudantes avaliados, 200 alunos afirmaram que apresentariam atitude favorável à gestão frente a casos de abuso sexual infantil. Mais da metade dos alunos afirma que o comportamento que adotariam, seria o de informar algum professor. Quanto as práticas frente ao abuso, 42 alunos relataram ter tido alguma suspeita durante a prática de formação e 15 informaram que a primeira ação é a de comunicar um professor, em seguida com um colega e permanecer em silêncio. No entanto, 10 relataram que ficariam em silêncio¹⁸.

O estudo realizado por Moura²⁵, em Portugal, feito com profissionais e estudantes de odontologia revelou que 35% dos dentistas não sabem a principal região do organismo mais afetada em casos de violência sexual infantil, 43% sabem da importância da denúncia, 48% têm conhecimento que a informação pode ser fornecida anonimamente. Dos membros avaliados (estudantes e profissionais), 47% declaram não ter recebido treinamento durante a graduação acerca do assunto, mas 60% dos alunos que estão cursando o último ano de graduação relataram que receberam treinamento.

Já em estudos nacionais, como o proposto por Calado e Lucena²⁶, analisaram o nível de conhecimento de estudantes de graduação de Odontologia em Paraíba (PB), que incluiu 141 alunos, composto principalmente por estudantes do décimo período, destes, quase metade (48,9%), informaram não receber informações sobre abuso infantil durante a graduação, cerca de 29% relatam que tiveram aulas teóricas sobre o assunto, mas não se lembram da disciplina que abordou esse assunto. Ainda, dos estudantes inclusos no estudo, 68,8% dos participantes afirmaram conhecer algum órgão, apontando principalmente para o Conselho Tutelar, como órgão responsável. Outro dado importante foi que a maioria citou a região da cabeça e pescoço como a mais frequente nesses casos²⁶.

Por meio de um estudo observacional, De Souza e seus colaboradores²⁷, verificaram o conhecimento de estudantes de nível superior do curso de odontologia em Maringá (PR) sobre o abuso sexual infantil. O grupo foi composto por 30 alunos, todos no terceiro ano de graduação. O estudo foi dividido em dois

questionários: o primeiro foi aplicado com o objetivo de avaliar o nível de conhecimento perante um paciente com suspeita de abuso; enquanto o segundo, foi aplicado sem sequência após os alunos obterem mais entendimento acerca do assunto. Neste estudo, apenas 21 alunos (70% da amostra) responderam o segundo questionário. Os resultados mostram que numa escala de 0-10, os alunos apresentam nota 7 para a capacidade de reconhecer e detectar sinais e sintomas de abuso físico infantil. Noventa por cento relatam nunca ter visto casos suspeitos de abuso ou de maus-tratos e essa porcentagem subiu para 100% após aplicação do 2º questionário. Esses dados mostram que a maioria pode não detectar ou suspeitar em virtude da não presença de sinais e sintomas patognomônicos associados a violência. Entretanto, nem todos os casos, resultam em lesões visíveis, por isso, o profissional deve estar atento a demais sinais, principalmente comportamentais da vítima, o que muitas vezes é deixado de lado pelo profissional da odontologia, que se limita apenas as manifestações orais e/ou faciais, culminando para a não identificação de casos^{14,17,27}.

Os estudos realizados por Veloso, Magalhães e Cabral²⁸ objetificaram verificar o nível de percepção de profissionais de saúde sobre violência contra crianças e adolescentes e dificuldades destes, no manejo desse fenômeno. Foram inclusos no estudo 72 profissionais de atenção básica de Belém-Pará-Brasil. Destes, 9 profissionais (12%) eram graduados em odontologia, os quais, representaram junto do serviço social 100% dos casos de identificação de negligência (como ausência de cuidados) com as vítimas. Resultados mais gerais incluem que a negligência representa a violência mais identificada, seguida da sexual, física e psicológica, entretanto a mais notificada é a sexual. Um dado importante, é que dos 72 profissionais, 36 (50%) relatam não ter conhecimento sobre a ficha de notificação, e cerca de 86%, nunca a utilizaram²⁸.

Condori e seus colaboradores²⁹, avaliaram o processo de notificações de maus-tratos contra crianças e adolescentes por profissionais de saúde e da família, em dois municípios da região metropolitana de Curitiba (PR). Neste estudo, participaram 97 profissionais que atuam na ESF nos municípios de Colombo e Piraquara (PR), a maioria dos profissionais (64,9%) mostrou ter conhecimento acerca da ficha de notificação e sabiam conduzir o caso suspeito, optando pela notificação. Ainda, a grande maioria (75,2%) se sentem capaz de identificar casos de maus-tratos. Destes 97 profissionais, 23 eram dentistas²⁹.

Os resultados obtidos por Veloso, Magalhães e Cabral²⁸, e Condori²⁹, demonstram que apesar de muitos profissionais possuírem domínio e conhecimento do assunto, muito precisa ser debatido, a fim de difundir mais o conhecimento sobre violência sexual infantil e maus-tratos, não só isso, mas aproximar as diferentes áreas da saúde no intuito de unir os conhecimentos de cada área, para uma melhor identificação por parte dos profissionais.

CONCLUSÃO

Embora o cirurgião-dentista desempenhe um papel fundamental na identificação e notificação de abuso sexual infantil, muitos profissionais não possuem capacitação adequada para essa função. A falta de conhecimento específico e de treinamento durante a graduação limita e intensifica essa incapacidade de identificar e agir em casos suspeitos. Além disso, há pouca familiaridade com a ficha de notificação compulsória e, muitas vezes, receio das implicações legais ao reportar suspeitas. Este estudo ressalta a importância de uma educação permanente e interdisciplinar, integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS), para fortalecer o preparo desses profissionais, promovendo, assim, uma resposta mais efetiva e proativa no enfrentamento do abuso infantil. Além disso, é essencial que o profissional adote uma visão mais integral do paciente, observando atentamente seu comportamento, pois vítimas de abuso frequentemente apresentam comportamentos característicos decorrentes do trauma vivido e não manifestam sinais e sintomas específicos de conhecimento do cirurgião-dentista.

REFERÊNCIAS

1. Alves PM, Cavalcanti AL. Diagnóstico do abuso infantil no ambiente odontológico. Uma revisão da literatura (a diagnosis of child abuse in the dentistry office. A literature revision). Publicatio UEPG: Ciências Biológicas e da Saúde. 2003;9(3).
2. Alves MA, Fonseca BA, Soares TRC, França AKA, Azevedo RN, Tinoco RLR. Importância do cirurgião-dentista no diagnóstico de abuso sexual infantil – revisão de literatura. Rev Bras Odontol Legal. 2016;3(2).
3. Percinoto AC, Danelon M, Crivelini MM, Cunha R, & Percinoto, C. Condyloma acuminata in the tongue and palate of a sexually abused child: a case report. BMC Res Notes. 2014 Jul 23;7:467.
4. Dos Santos JLN, Fujii LLR, Miranda FS. Abuso sexual infantil: o papel do cirurgião-dentista. Rev Fimca. 2021;8:9-11.
5. Mathews B, Collin-Vézina D. Child sexual abuse: Raising awareness and empathy is essential to promote new public health responses. J Public Health Policy. 2016 Aug;37(3):304–14.
6. Shitara PPL. A percepção dos médicos do conjunto hospitalar de Sorocaba em relação à importância da saúde oral [dissertação]. Piracicaba: Universidade Estadual de Campinas; 2008.
7. Crespo M, Andrade D, Alves AL, Magalhães T. O papel do médico dentista no diagnóstico e sinalização do abuso de crianças. Acta Med Port. 2011;24:939-48.
8. Habigzang LF, Koller SH, Azevedo GA, Machado PX. Abuso sexual infantil e dinâmica familiar: aspectos observados em processos jurídicos. Psicol Teor Pesqui. 2005 Set;21(3):341–8.
9. Granville-Garcia AF, de Menezes VA, Silva PFRM. Maus-tratos infantis: percepção e responsabilidade do cirurgião-dentista. Rev Odonto Ciênc. 2008;23(1).

10. Serpa EBM, dos Santos AA. Percepção dos maus-tratos infantis pelos estudantes de Odontologia da UFPB. *Int J Dent*. 2011;10(4):234-41.
11. Pascolat G, Santos CFL, Campos ECR, Valdez LCO, Busato D, Marinho DH. Abuso físico: o perfil do agressor e da criança vitimizada. *J Pediatr*. 2001;77:35-40.
12. Conselho Federal de Odontologia. Maus-tratos infantis: quando a odontologia faz a diferença [Internet]. 2015. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/maus-tratos-infantis-quando-a-odontologia-faz-a-diferenca/>.
13. Page MJ, et al. PRISMA 2020 Explanation and elaboration: Updated Guidance and Exemplars for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*. 2021 Mar 29;372:160.
14. Figueiredo MC, Frassetto PM, Guimarães LF, Boaz CM. Violência sexual contra crianças e seus aspectos relevantes para o profissional de saúde: relato de caso clínico. *Conscientiae Saúde*. 2011;10(4):735-40.
15. Garrocho-Rangel A, Márquez-Preciado R, Olguín-Vivar AI, Ruiz-Rodriguez S, Pozos-Guillén A. Dentist attitudes and responsibilities concerning child sexual abuse. A review and a case report. *J Clin Exp Dent*. 2015 Jul 1;7(3):e428–e434.
16. Silva EM, Brasileiro CTD, Brasil CMV. The importance of Pediatric Dentistry in identifying child sexual abuse situations. *Res Soc Dev*. 2021 Aug 16;10(10):e502101019175.
17. Werneck TB, Rodrigues AMP, Passos YL, Pereira MS. Violência sexual infantojuvenil: relato de experiência de uma estudante de odontologia. *Estud Avanç Saúde Nat*. 2022;11.
18. Vergara KMA, Cárdenas SD, Martínez FG. Maltrato infantil: conocimientos, actitudes y prácticas de estudiantes de Odontología de Cartagena, Colombia. *Rev Clin Med Fam*. 2014 Jun 1;7(2):103–11.
19. Brasil. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências [Internet]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm.
20. Brasil. Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) [Internet]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113431.htm.
21. Menoli AP, Felipetti F, Golff F, Ludwig D. Manifestações bucais de maus-tratos físicos e sexuais em crianças – conduta do cirurgião dentista. *Varia Scientia*. 2007;8(14):11-22.
22. Fernandes TB, Rocha MP, Loss ARS, Sonogo FGF. Notificação de violência: conhecimento de cirurgiões-dentistas que atuam na Região Carbonífera, SC. *Rev ABENO*. 2018;18(2):124-34.
23. Kwiatkowski H, Bedran T, Perotta M. Nível de conhecimento de um grupo de cirurgiões-dentistas sobre abuso, negligência e maus-tratos infantis. *Rev Sul-Bras Odontol*. 2022;19(2):410-05.
24. De Lima BBS, Pieri A. Avaliação do conhecimento de docentes de odontologia da Universidade do Estado do Amazonas sobre maus-tratos infantis. *Rev Bras Odontol Legal*. 2021;8(1).

25. Moura AR, Amorim A, Proença L, Milagre V. Dentists and undergraduate dental students require more information relating to child abuse. *MedExpress*. 2015 Mar;2(2):M150203.
26. Calado CP, Lucena ALR. Conhecimento dos graduados de odontologia sobre violência infantil [Trabalho de Conclusão de Curso]. João Pessoa (PB): Faculdade Nova Esperança FACIENE; 2023.
27. De Souza FC, Milesk A, Carreira GC, Martins BSSZ, Botelho MPJ. Avaliação do nível de conhecimento dos estudantes de odontologia do Unicesumar na identificação das características de crianças que sofreram abuso. *Rev Uningá*. 2019;56(S5):181-9.
28. Veloso MMX, Magalhães CMC, Cabral IR. Identificação e notificação de violência contra crianças e adolescentes: limites e possibilidades de atuação de profissionais de saúde. *Mudanças*. 2017;25(1):1-8.
29. Condori PLP, Nascimento SCL, Mitie ABD, Pizzato E, Mazza VA, Buffon MCM. Maus-tratos na infância e adolescência: percepção e conduta de profissionais de nível superior que atuam na Estratégia Saúde da Família. *Rev Sul-Bras Odontol*. 2018;15(1):34-40.

facciodonto

equipamentos odontológicos

facciodonto
equipamentos odontológicos

011 98133-8027 WOSON MMO

Equipamentos
odontológicos

REFERÊNCIA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, A FACCIODONTO ALIA QUALIDADE, INOVAÇÃO E UM ATENDIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SEJA PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CONFIANÇA, A ESCOLHA CERTA ESTÁ AQUI.

 WOSON®

 DABI ATLANTE

 MMO
tecnologia para a saúde

Faça seu
orçamento!

(17) 98133.8027

ISSN 3085-8097

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE ESCOVAS DENTÁRIAS UTILIZADAS EM PACIENTES DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

Microbiological Assessment of Toothbrushes Used by Patients in Intensive Care Units

Camilla Chiesa¹

Caio Junji Tanaka¹

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

PESQUISA CLÍNICA

1 – UMC - Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, São Paulo, Brazil.

RESUMO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um local destinado ao atendimento de pacientes críticos e que fornece monitorização constante dos sinais vitais, do estado hemodinâmico e da função respiratória dos pacientes, porém também é considerada um ambiente onde eles se encontram mais suscetíveis a infecções. Uma das atuações do cirurgião dentista em ambiente hospitalar é atuar junto à equipe de enfermagem nos cuidados e na higiene oral, porém as escovas dentais utilizadas para esse procedimento podem apresentar riscos de infecções, se não forem desinfetadas e armazenadas corretamente. Este trabalho teve como finalidade verificar através de culturas dos micro-organismos presentes nas escovas dentais, as possíveis alterações da microbiota bucal em pacientes intubados, analisando se há a possibilidade de contaminação por micro-organismos multirresistentes presentes no ambiente hospitalar. Foram avaliados pacientes internados na UTI e as escovas dentais utilizadas para higiene oral. Esses pacientes se encontravam em ventilação mecânica invasiva, apresentavam pelo menos dez dentes em diferentes quadrantes da boca e permaneceram no mínimo quatro dias internados. Os resultados encontrados no presente estudo sugeriram que as escovas dentais apresentaram micro-organismos de ambiente hospitalar como a *Pseudomonas Aeruginosa*, *Acinetobacter Baumanni* e *Klebsiella Pneumoniae*, que tem comum associação com infecções adquiridas no hospital e podem causar pneumonia associada à ventilação mecânica. Além destas, também houve presença de *Staphylococcus Coagulase-Negativa* que é comum na microbiota bucal, mas que também pode causar infecções associadas à ventilação. De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que as escovas dentais utilizadas em pacientes internados em UTI têm um grande potencial de serem contaminadas com micro-organismos que estão dentro do ambiente hospitalar e que podem ser causadores da pneumonia associada à ventilação mecânica.

Autor de Correspondência:
Camilla Chiesa

email:
camillachiesas2@gmail.com

Palavras-chave: Higiene dentária, Microbiota, Unidade de terapia intensiva

ABSTRACT

The Intensive Care Unit (ICU) is a setting intended for the care of critically ill patients, offering continuous monitoring of vital signs, hemodynamic status, and respiratory function. However, it is also considered an environment where patients are more susceptible to infections. One of the roles of the hospital dentist is to work alongside the nursing team in oral hygiene care. Nevertheless, the toothbrushes used in these procedures may pose an infection risk if not properly disinfected and stored. This study aimed to evaluate, through microbial cultures from toothbrushes, possible changes in the oral microbiota of intubated patients, analyzing the potential contamination by multidrug-resistant microorganisms present in the hospital environment. ICU patients and the toothbrushes used for their oral hygiene were evaluated. These patients were under invasive mechanical ventilation, had at least ten teeth in different quadrants of the mouth, and remained hospitalized for a minimum of four days. The results of this study indicated that the toothbrushes harbored hospital-associated microorganisms such as *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii*, and *Klebsiella pneumoniae*, which are commonly associated with hospital-acquired infections and may cause ventilator-associated pneumonia. In addition, *Coagulase-Negative Staphylococcus* was also present—an organism commonly found in the oral microbiota but also capable of causing ventilation-associated infections. Based on these findings, it can be concluded that toothbrushes used by ICU patients have a high potential to become contaminated with hospital-environment microorganisms, which may contribute to the development of ventilator-associated pneumonia.

Keywords: Dental hygiene, Oral microbiota, Intensive care unit.

INTRODUÇÃO

A UTI é a área do hospital destinada à internação dos pacientes que precisam de cuidados intensivos, em tempo integral, por uma equipe interdisciplinar, com monitorização contínua que atende pacientes em estado potencialmente grave ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos. É um ambiente adequado com suporte de equipamentos e medicações para garantir o funcionamento adequado das funções orgânicas dos pacientes internados (BOLELA, 2006).

A UTI surgiu através da necessidade de oferecer um suporte maior para pacientes agudamente doentes, é um ambiente reservado e único no ambiente hospitalar que oferece monitoria e vigilância 24 horas (BOLELA, 2006).

Estar internado em uma UTI indica que o caso inspira cuidados. O paciente que precisa de uma unidade de tratamento intensivo é aquele que necessita de monitorização constante dos seus sinais vitais, do estado hemodinâmico e da função respiratória (PINHEIRO, 2018).

Com base em todos os cuidados necessários, a UTI pode ser um ambiente onde o paciente está mais exposto ao risco de infecção, tendo em vista sua condição clínica e a variedade de procedimentos invasivos rotineiramente realizados. As probabilidades de contrair infecção podem representar cerca de 20% do total das infecções de um hospital, incluindo a ocorrência de micro-organismos multirresistentes (LIMA, 2007).

Das infecções hospitalares que ocorrem nas UTIs, as mais comuns são aquelas associadas ao uso de ventilação mecânica, devido a uma soma de fatores predisponentes, como resposta imunológica debilitada do paciente, bactérias multirresistentes e uso inadequado de fármacos (AMARAL, 2009). A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é a que apresenta maior morbidade e mortalidade. Pacientes internados em UTIs podem apresentar higiene bucal deficiente contribuindo para o aumento da quantidade de biofilme e sua colonização por patógenos respiratórios. Esses, quando intubados por via oral, apresentam maior risco de colonização de micro-organismos, pois o cuidado com a cavidade oral é dificultado pela presença de fitas, tubos e blocos de mordida que acabam por dificultar a visualização da cavidade, conseqüentemente à higienização (RORIZ, 2014; SCANNAPIECO, 2006).

Estudos comprovam que após um período de internação ocorre um aumento da quantidade de biofilme dentário devido à dificuldade de higienização e alteração da microbiota oral, passando a ser colonizada por bactérias mais agressivas como *Saphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Haemophilus influenzae* e *Pseudomonas aeruginosa* (AMARAL, 2009).

A odontologia hospitalar atua cuidando das condições bucais dos pacientes internados, a fim de prevenir complicações sistêmicas decorrentes de patologias bucais, como é o caso da pneumonia nosocomial, frequentemente associado ao uso de ventilação mecânica e causado por micro-organismos bucais (CROSP).

A higienização bucal dos pacientes internados é de responsabilidade da equipe de enfermagem, que em muitas vezes pode apresentar deficiências devido à complexidade dos procedimentos na UTI (CARVALHO, 2008), por esse motivo, os cuidados de higiene bucal devem ser orientados pelos profissionais da Odontologia Hospitalar. Existem três métodos básicos utilizados para a higienização de pacientes críticos: o método mecânico, químico e o combinado (VIANA, 2011).

A limpeza dos dentes e mucosa bucal pode ser compreendida como higiene bucal, o uso do método mecânico com a escova dentária tem por objetivo remover o biofilme dentário e resíduos alimentares nas superfícies de mucosas e dentes, evitando odores e gostos desagradáveis, estimulando o apetite e principalmente controlando as infecções. Nos casos dos pacientes dependentes de cuidados o profissional responsável por sua higiene pessoal é quem deve realizar este procedimento, sendo nas UTIs, as equipes de enfermagem as principais responsáveis (MANUAL, 2012).

O prognóstico de pacientes debilitados pode ter interferências decorrentes de condições bucais desfavoráveis. Infecções bucais podem contribuir para a instalação de condição inflamatória sistêmica, sendo fonte de difusão de micro-organismos por via hematogênica. A avaliação completa e a adequação do meio bucal pelo cirurgião dentista são fundamentais para minimizar e prevenir complicações. O diagnóstico e o tratamento odontológico, bem como, o controle de processos infecciosos diminuem os riscos de complicações sistêmicas, de condições bucais e manifestações bucais de condições sistêmicas (MANUAL, 2012).

Desta forma, o cuidado de higiene bucal nos pacientes internados e dependentes torna-se fundamental para a recuperação do indivíduo, evitando sequelas e complicações que poderiam agravar seu quadro clínico, aumentando o tempo de internação, os riscos e os custos hospitalar.

As escovas de dente utilizadas para higienização oral dos pacientes de Unidade de Terapia Intensiva são veículos de agentes que podem representar um fator agravante para infecções hospitalares nesse setor. A forma de seu armazenamento durante o período de uso pode exacerbar esse risco.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo foi conduzido na UTI do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo mediante autorização dos responsáveis institucionais.

A equipe de pesquisa foi formada pelo orientador, em conjunto com uma aluna do curso de graduação em Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes, equipe de enfermagem da unidade, técnicos do laboratório de microbiologia e representantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do hospital.

Os participantes da pesquisa foram pacientes internados na UTI do referido hospital, adultos, de ambos os sexos, intubados (em ventilação mecânica invasiva), que apresentavam no mínimo dez dentes em diferentes quadrantes da boca e que apresentaram uma previsão de permanência na UTI de no mínimo quatro dias (essa informação foi possível de ser obtida através da situação clínica do paciente informada pela equipe médica). Por estarem intubados esses pacientes estavam inconscientes (muitas vezes sedados), sendo necessária a autorização para sua participação no estudo mediante assinatura de TALE – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido específico assinado por um familiar direto ou responsável legal. Foram excluídos do trabalho pacientes que não estavam intubados, edentados totais, pacientes com condições clínicas de alto risco, pacientes em isolamento e/ou que tenham previsão de alta inferior a quatro dias.

A higiene bucal dos pacientes de UTI já é um procedimento realizado na rotina do hospital pelos técnicos de enfermagem e preconizado pela CCIH como uma manobra para evitar que manifestações infecciosas de origem bucal possam interferir nas condições sistêmicas dos pacientes. Portanto, os participantes desta pesquisa não foram submetidos a procedimentos que não façam parte dos rotineiros realizados diariamente, sendo que foram alvo das análises apenas as escovas de dentes utilizadas no processo. A UTI possui um protocolo de higiene bucal que é realizado três vezes ao dia, nos diferentes períodos, sendo que nos participantes selecionados uma dessas higienes foi realizada pela equipe que atua na atenção ao paciente.

Durante os procedimentos de higiene bucal os participantes puderam correr o risco de desconforto durante a manipulação, sensibilidade dolorosa (esses de acordo com o nível de sedação apresentado pelo

paciente), sangramento gengival e labial no afastamento e abertura de boca. Porém esses riscos são inerentes a qualquer paciente internado em uma UTI, em um procedimento de higiene bucal, mas puderam ser minimizadas com uma manipulação cuidadosa, lubrificação labial e técnica adequada. Prevê-se como benefícios do estudo o estabelecimento de protocolos de guarda das escovas de dente utilizadas por pacientes da UTI que possam salvaguardá-las de contaminação adicional e assim minimizar o risco de infecção hospitalar. Os participantes, durante todo o estudo, continuaram usufruindo também de todos os benefícios dos cuidados bucais realizados em todos os pacientes.

Durante o processo de pesquisa foram coletadas duas amostras de raspado bucal para identificação laboratorial da microbiota bucal do paciente. Uma amostra foi coletada no primeiro dia de internação da UTI (microbiota tempo 1) e outra após quatro dias ou mais (microbiota tempo 2). Essas coletas foram realizadas com *swabs* estéreis, acondicionados na sequência em meio Stuart (meio de transporte) e então encaminhados para análise microbiológica no laboratório clínico do próprio hospital.

Além da identificação da microbiota nos tempos 1 e 2, foram realizadas análises das escovas de dentes utilizadas no paciente durante o período estabelecido (quatro dias). Para cada paciente serão processadas três escovas de dente, conforme descrito em detalhes a seguir.

A pesquisa em questão foi um estudo primário, intervencional, clínico, de caráter longitudinal, prospectivo e com grupo amostral controle.

A sequência de eventos e os protocolos foram os seguintes:

Selecionar paciente para estudo

- a. Deverá estar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI);
- b. Estar em ventilação mecânica invasiva;
- c. Ser dentado total ou parcial.

Protocolos dias 1 a 5

Coletar 1ª amostra da microbiota bucal (microbiota tempo 1) e enviar para análise – laboratório de microbiologia (conforme protocolo em anexo);

Reunir material para realização do protocolo de higiene bucal, de acordo com a normatização do hospital:

- a) Bandeja;
- b) Luvas de procedimento;
- c) Escova dentária;

- d) Copo descartável;
- e) Espátula de madeira;
- f) Gaze;
- g) Solução antisséptica (Clorexidina 0,12%);
- h) Esparadrapo;
- i) Sonda para aspiração;
- j) Lanterna.

Identificar três escovas para o procedimento:

Escova 1: realizar a higiene bucal de hemiarco superior e inferior esquerdo. Após uso, realizar a lavagem e manter acondicionada dentro de uma embalagem de gaze estéril e armazenar na gaveta do armário de referência do paciente até o quarto dia. Só será utilizada, portanto no processo de higienização da boca do paciente no dia 1 do estudo. Nos demais dias (2 a 5) deverá ser retirada da embalagem de armazenamento e lavada da mesma forma que a escova 2, como se houvesse sido usada no paciente. Esta escova é a amostra controle contaminada pela microbiota original do paciente e visa determinar se há desenvolvimento de micro-organismos não residentes na boca do paciente durante o período de armazenamento na gaveta e durante os processos de manuseio pelo atendente. Deverá ser encaminhada ao laboratório para análise junto com as escovas 2 e 3, no quarto dia de protocolo.

Escova 2: realizar a higiene bucal do hemiarco superior e inferior direito. Esta escova será a utilizada para a higienização do paciente nos dias 1, 2, 3 e 4. Após uso realizar a lavagem e manter acondicionada dentro de uma embalagem de gaze estéril e armazenar na gaveta do armário de referência do paciente até o próximo uso. Deverá ser encaminhada ao laboratório para análise junto com as escovas 1 e 3, no quarto dia de protocolo.

Escova 3 (controle): não será utilizada para a higiene bucal do paciente (escova controle). Deverá ser retirada da embalagem original e armazenada na gaveta destinada ao paciente dentro de uma embalagem de gaze estéril, igual à que será utilizada para as escovas 1 e 2. Deverá ser encaminhada ao laboratório para análise junto com as escovas 1 e 2, no quarto dia de protocolo.

Os procedimentos de higienização serão repetidos nos dias 1, 2, 3 e 4.

Protocolos dias 4

- a. *Coletar 2^a amostra da microbiota bucal (microbiota tempo 2) e enviar para análise – laboratório de microbiologia;*
- b. *Encaminhar as escovas de dente para análise microbiológica.*

Metodologia de análise da microbiota bucal e das escovas – Serão realizados protocolos padrão para cultura de secreções visando identificar os microrganismos presentes nas amostras identificadas como microbiota tempos 1 e 2 bem como nas três escovas de dentes. As análises serão realizadas no laboratório clínico do próprio hospital, estando sob responsabilidade dos analistas designados (biólogos, biomédicos, farmacêuticos ou analistas plenos). Será realizada cultura de organismos aeróbios utilizando os meios de cultura ágar sangue, ágar chocolate, ágar MacConkey e caldo BHI.

O meio Stuart será o meio de transporte selecionado para as culturas de raspado de mucosa oral. Todos os meios de cultura utilizados são de procedência certificada e os procedimentos de análise das amostras seguirão instruções técnicas (ITs) pelo laboratório responsável. As amostras coletadas em meio de transporte são estáveis por 24 horas. Para manuseio e armazenamento das amostras pós-análise o laboratório irá seguir a IT. LABOR.003 – Conservação e Armazenamento do Material Biológico.

Todas as análises serão realizadas em acordo com as normas de controle e garantia da qualidade descritas na IT.CQ. 004 - Controle de Qualidade – Microbiologia. As amostras em swab serão semeadas diretamente em Ágar sangue, Ágar Chocolate e Ágar MacConkey por esgotamento conforme descrito na IT. MICRO. 002 - Semeadura, incubação e interpretação de placas.

As placas serão incubadas a $35\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ por 24 horas e terão o crescimento avaliado. Caso não haja crescimento será prolongado o tempo de incubação por mais 24 horas. No caso das escovas de dente, estas terão a área das cerdas introduzida em caldo BHI e incubadas por 2 horas. A seguir o caldo será semeado em placas contendo os mesmos três tipos de ágar citados anteriormente e serão incubadas nas mesmas condições que para as amostras em *swab*.

Os micro-organismos que se desenvolvam nas placas serão identificados por série bioquímica seguindo IT específica para cada classe de agente, sendo posteriormente realizados os antibiogramas. Os laudos serão liberados para o pesquisador responsável pelo estudo, bem como para o prontuário do paciente. Fazer a identificação dos microrganismos isolados e realizar o antibiograma dos prováveis patógenos e de qualquer micro-organismo de tecido estéril.

RESULTADOS

Este trabalho foi realizado em sete pacientes internados na UTI e que se encontravam em ventilação mecânica invasiva. A maioria apresentava índice de cálculo generalizado. Foi realizado no primeiro dia de estudo a coleta da amostra da microbiota tempo 1, em seguida a higiene oral dos pacientes, os sete durante quatro dias, e enviadas as três escovas para análise, além da coleta da amostra da microbiota tempo 2.

Houve uma predominância da bactéria *pseudomonas aeruginosa* que foi encontrada em quatro pacientes. Esta bactéria é um patógeno que frequentemente causa infecções adquiridas em hospitais, em particular em pacientes em ventilação mecânica.

Outra bactéria foi a *klebsiella pneumoniae* que é uma bactéria transmitida especialmente em ambiente hospitalar, através do contato com secreções do paciente infectado e podem causar pneumonia, infecções sanguíneas, no trato urinário, em feridas cirúrgicas e enfermidades que podem evoluir para um quadro de infecção generalizada. Esta bactéria foi encontrada em 3 pacientes.

A *acinetobacter baumannii* foi encontrada em 2 pacientes. Normalmente ocorre em pacientes gravemente hospitalizados e é mais comum de causar infecção no trato respiratório, coloniza facilmente locais traqueostomizados e recentemente surgiu a *acinetobacter baumannii* multirresistente que acomete particularmente pacientes imunodeprimidos, pacientes com doenças subjacentes graves e pacientes tratados com antibióticos de amplo espectro após um procedimento invasivo.

Também ocorreu a presença de *Staphylococcus coagulase-negativa* e *Staphylococcus aureus* que são membros da microbiota bucal e, algumas vezes, causam infecções quase sempre associadas à ventilação mecânica, sobretudo em pacientes muito jovens, idosos e imunocomprometidos.

Em todos os pacientes, estas bactérias foram encontradas nas amostras da microbiota tempo 1, tempo 2 e na escova dois (que foi utilizada todos os dias de estudo), com exceção dos *Staphylococcus* que não foram encontrados na escova 2.

Nas escovas 1 e 3 não houve o surgimento de micro-organismos de nenhum dos pacientes.

Pode-se dizer que a clorexidina 0,12% apresenta maior eficácia nas bactérias *Staphylococcus* fazendo com que ela não colonize a escova utilizada todos os dias na microbiota oral do paciente, diferente das outras bactérias (*pseudomonas aeruginosa*, *klebsiella pneumoniae*, *acinetobacter baumannii*) que mesmo com a higienização com clorexidina 0,12%, houve a colonização destas na escova, mostrando uma menor eficácia.

DISCUSSÃO

O cuidado oral, embora seja um importante componente das ações da enfermagem em pacientes críticos, nem sempre é alvo da devida atenção, frente à complexidade do ambiente da UTI. Evidências

indicaram que a colonização da boca com patógenos respiratórios pode contribuir para pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) (CARVALHO, 2008).

Munro (2009) estabeleceu que um dos fatores para ocorrer a PAV é a colonização na orofaringe por possíveis patógenos como *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* ou bactérias gram-negativas. Porém, vários fatores contribuem para a associação entre saúde bucal e o desenvolvimento da PAV. Dentro de 48 horas na UTI, a microbiota de pacientes críticos sofre uma alteração, surgindo micro-organismos mais potentes e a placa dentária pode servir como habitat para estes micro-organismos, sendo colonizada por patógenos como *staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*. Porém Ames (2011) cita em seu estudo que 24 horas após a admissão do paciente na UTI ocorre a colonização de bactérias anaeróbias na cavidade oral e após 4 dias surge a colonização por patógenos respiratórios.

Cruz (2014) também menciona em seu estudo que no desenvolvimento da PN, há a participação de microrganismos bucais, como, o *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* e outros bacilos Gram-negativos, encontrados na cavidade bucal de indivíduos saudáveis, na hemocultura e na secreção traqueal de pacientes diagnosticados com a PN – micro-organismos estes presentes na cavidade bucal de pacientes aparentemente saudáveis.

Além destes, Morais (2006) realizou estudos que mostram claramente que a quantidade de biofilme bucal em pacientes de UTI aumenta com o tempo de internação, ocorrendo aumento de patógenos respiratórios que colonizam o biofilme bucal. O estabelecimento da pneumonia nosocomial ocorre com a invasão bacteriana, especialmente bastonetes Gram-negativos (*Acinetobacter* spp., *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella* spp, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterobacter* spp. e *Proteus mirabiis*), no trato respiratório inferior por meio da aspiração de secreção presente na orofaringe, por inalação de aerossóis contaminados ou, menos frequentemente, por disseminação hematogênica originada de um foco à distância

Além da pneumonia associada à ventilação mecânica, existem as infecções hospitalares e constatou-se que muitas destas complicações são oriundas de infecções bucais: cáries profundas, abscessos e doenças periodontais. Carvalho, 2008 menciona que muitos dos estudos realizados com pacientes de UTI levaram a pensar que esses pacientes não apresentam higiene oral adequada, o que logicamente conduz a relacionar, em alguns casos, complicações respiratórias decorrentes de um foco primário bucal.

Ames (2011) também menciona que a cárie e má saúde bucal devem ser observadas e quando um paciente é internado em uma unidade de terapia intensiva, deve ser realizado exame clínico intra bucal, pois gengivite e periodontite podem aumentar o risco de bacteremias. Ele também mostra um alerta feito pela Associação Americana de Enfermeiros de Cuidados Críticos que informa que a prática para cuidados bucais em unidade de cuidados intensivos deve ter um procedimento que descreva avaliações orais frequentes, sugando e fornecendo umidade aos lábios e mucosa oral para evitar a ruptura dos tecidos.

Por fim, Pettit (2012) mostra em seu estudo que a limpeza promovida pela ação mecânica através de uma Avaliação Microbiológica de Escovas Dentárias Utilizadas em Pacientes de Unidades de Terapia Intensiva Chiesa C; Martins de Jesus A; Tanaka CJ

escova umedecida com solução aquosa de clorexidina 0,12% deveria ocorrer pelo menos uma vez ao dia somente em pacientes que se encontravam intubados sob ventilação mecânica. Porém a Associação Médica de Intensivistas Brasileiros (AMIB) preconiza em seus protocolos de higiene oral o uso de clorexidina 0,12% com escovas de dente em pacientes com ou sem a presença do tubo endotraqueal. Isto porque a presença da clorexidina intra bucal tem uma ação de até 12 horas.

Assim como encontrado por Munro, Morais e Cruz, este trabalho confirma que após um tempo no ambiente de UTI, a microbiota de pacientes internados sofre colonização por micro-organismos que podem vir a causar infecções mais severas. Além disso, esses micro-organismos foram encontrados nas escovas de dente utilizadas para higiene bucal de pacientes internados, o que pode estar ocasionando uma recolonização destes micro-organismos nos pacientes.

CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que tanto na revisão literária como na pesquisa realizada, as escovas dentais utilizadas em pacientes internados em UTI têm um grande potencial de serem contaminadas com micro-organismos que estão dentro do ambiente hospitalar e que podem ser causadores da pneumonia associada à ventilação mecânica. Porém, seu armazenamento pode ser considerado correto se estiver dentro de um pacote de gaze estéril, já que não houve surgimento de bactéria na escova que ficou armazenada desta forma durante o estudo. Além disso, observou-se que todas as bactérias que foram encontradas nestes pacientes são comuns de ambiente hospitalar e houve uma predominância maior da bactéria *pseudomonas aeruginosa*.

Declaração de Disponibilidade de Dados

Todos os dados relevantes estão incluídos no próprio artigo.

Número do parecer do comitê de ética

Número: 3.417.975

REFERÊNCIAS

AMARAL, S. M.; CORTÊS, A. Q.; PIRES, F. R. Nosocomial pneumonia: importance of the oral environment. *Brazilian Journal of Pulmonology*, São Paulo, v. 35, n. 11, p. 1116- 1124. nov. 2009.

BOLELA, F.; JERICÓ, M. C. Intensive Care Units: considerations of literature about the difficulties and strategies for its humanization. *Escola Anna Nery*, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 301-308, aug. 2006.

CARVALHO, M. L. R. C. A educação continuada de profissionais de enfermagem para higiene oral de pacientes sob cuidados intensivos. *Revista USP*, São Paulo, p.25-27, 2008. CROSP - Conselho Regional de Odontologia. Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar.

LIMA, M. E.; ANDRADE, D.; HAAS, V. J. Avaliação prospectiva da ocorrência de infecção em pacientes críticos de unidade de terapia intensiva. *Revista brasileira de terapia intensiva*, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 342-347, jul-set, 2007.

MANUAL DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR. Grupo Técnico de Odontologia Hospitalar. *Secretaria de Saúde*. São Paulo, 2012.

PINHEIRO, P. O que acontece com os pacientes na UTI. Disponível em: <https://www.mdsaude.com/2008/10/pacientes-na-uti.html>. Rio de Janeiro, fev. 2018.

RORIZ, V. M.; BOAVENTURA, V. L.; DALBELLO, D. N. G. Perfil periodontal e episódios de pneumonias nosocomiais em pacientes internados em uma UTI: estudo piloto. *Revista odontológica brasileira central*. Anápolis, v. 23, n. 67, 2014.

SCANNAPIECO, F. A. Pneumonia in nonambulatory patients. *American Dental Association*. Oct. 2006.

VIANA, R. A. P.; WHITAKER, I. Y. Enfermagem em Terapia Intensiva. *Artmed*. Abril 2011.

AMES, N. J. Evidence to support tooth brushing in critically ill patients. *American Journal of Critical Care*. May, 2011.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

CASO CLÍNICO

1 – Acadêmico(a) do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado – Goiatuba, GO, Brazil

2 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado – Goiatuba, GO, Brazil

3 - Docente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNiRP – São José do Rio Preto, SP, Brazil

Autor de Correspondência:
Gabriel Silva Rezende Freitas

email:
gabrielsilvapnn@gmail.com

UTILIZAÇÃO DE GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO 1% E CLOREXIDINA 0,2% (PerioKin Hyaluronic®) EM EXODONTIA DE DENTES COM DOENÇA PERIODONTAL EXTENSA: RELATO DE CASO

Use of 1% Hyaluronic Acid and 0.2% Chlorhexidine gel (PerioKin Hyaluronic®) in tooth extraction of teeth with extensive periodontal disease: Case report

Gabriel Silva Rezende Freitas¹

RESUMO

Introdução: A dor pós-operatória é uma ocorrência frequente nos primeiros dias subsequentes a exodontias, podendo estar associada a complicações, como a alveolite, caracterizada por dor intensa e atraso no processo de cicatrização. Com o objetivo de prevenir tais intercorrências, agentes como a clorexidina e o ácido hialurônico (AH) têm sido empregados devido às suas propriedades antimicrobianas e cicatrizantes. **Objetivo:** O presente estudo relata um caso clínico de exodontias múltiplas em paciente com comprometimento periodontal, seguido da aplicação tópica de gel bioadesivo contendo clorexidina a 0,2% e AH a 1% (*PerioKin Hyaluronic 1%®*). **Caso Clínico:** O protocolo terapêutico consistiu na aplicação do gel diretamente nos alvéolos pós-extração, com reaplicação após quatro dias e uma terceira aplicação no momento da remoção das suturas. O paciente apresentou evolução clínica favorável, sem relato de dor ou edema significativo, e com cicatrização satisfatória. **Discussão:** Evidências prévias demonstram que o AH, em concentrações superiores a 0,8%, apresenta efeito modulador da resposta inflamatória, favorece a formação de tecido de granulação e exerce ação bacteriostática. A clorexidina, por sua vez, é amplamente reconhecida pela sua eficácia na redução da microbiota oral, embora, na forma de colutório, possa promover deslocamento do coágulo sanguíneo, tornando o gel bioadesivo uma alternativa mais segura. **Conclusão:** A associação de clorexidina e AH demonstrou potencial benefício na prevenção de complicações pós-operatórias, na melhoria do conforto do paciente e na otimização da cicatrização. Conclui-se que o uso combinado desses compostos em formulação bioadesiva representa uma alternativa terapêutica viável e promissora na prática odontológica, especialmente em pacientes com alto risco de infecção e comprometimento periodontal.

Palavras-chave: Exodontia; Alveolite; Clorexidina; Ácido hialurônico

ABSTRACT **Introduction:** Postoperative pain is a frequent occurrence in the first days following tooth extractions and may be associated with complications such as alveolitis, characterized by intense pain and delayed healing. In order to prevent such complications, agents such as chlorhexidine and hyaluronic acid (HA) have been employed due to their antimicrobial and wound-healing properties. **Objective:** This study reports a clinical case of multiple tooth extractions in a patient with periodontal compromise, followed by the topical application of a bioadhesive gel containing 0.2% chlorhexidine and 1% HA (PerioKin Hyaluronic 1%®). **Case Report:** The therapeutic protocol consisted of applying the gel directly into the post-extraction sockets, with reapplication after four days and a third application at the time of suture removal. The patient showed favorable clinical progress, with no reports of pain or significant edema, and satisfactory healing. **Discussion:** Previous evidence demonstrates that HA at concentrations above 0.8% exerts a modulatory effect on the inflammatory response, promotes granulation tissue formation, and has bacteriostatic activity. Chlorhexidine, in turn, is widely recognized for its effectiveness in reducing oral microbiota; however, in mouthwash form, it may cause displacement of the blood clot, making the bioadhesive gel a safer alternative. **Conclusion:** The combination of chlorhexidine and HA demonstrated potential benefits in preventing postoperative complications, improving patient comfort, and optimizing healing. It is concluded that the combined use of these compounds in a bioadhesive formulation represents a viable and promising therapeutic alternative in dental practice, particularly in patients at high risk of infection and with periodontal compromise.

Keywords: Exodontics, Alveolar Osteitis, Chlorhexidine, Hyaluronic Acid

INTRODUÇÃO

A dor pós-operatória em tratamento odontológico, especialmente em exodontia, está associada aos três primeiros dias pós intervenção, sendo caracterizado principalmente pela dissolução do coágulo sanguíneo no alvéolo (BLUM, 2002). Patologias como a alveolite podem estar associadas a complicações pós cirúrgicas, fazendo com que o paciente apresente dores intensas, trismo e atraso na cicatrização, o tratamento compreende a intervenção cirúrgica para formação de novo coágulo e acompanhamento para evitar futuras infecções (ISHIHAMA; KIMURA; YASUI; KOMAKI *et al.*, 2006; KOLOKYTHAS; OLECH; MILORO, 2010). Neste sentido, a prevenção à alveolite, e melhora no processo de cicatrização deve ser o caminho adotado pelo profissional (FREITAS, 2019).

Estudos tem apontado métodos para prevenção e tratamento de complicações relacionadas a cicatrização óssea, na qual podemos destacar a fibrina rica em plaquetas (PRF), trata-se de um concentrado de plaquetas, fator de suma importância na cicatrização e componente associado a diminuição do desconforto neste processo (ALNUMAY, 2019), por ser um material do próprio paciente, não há indução a alergias e o risco de infecção cruzada se torna muito reduzido, podendo estar associado ao processamento do material, entretanto, a utilização deste procedimento demanda alto investimento técnico-científico e equipamentos (AL-

MAHDI; ABDULRAHMAN; AL-JUMAILY, 2021; BRANCACCIO; ANTONELLI; BARONE; BENNARDO *et al.*, 2021).

Em linhas gerais, torna-se necessário a utilização de métodos, terapias e protocolos a fim de dirimir possíveis complicações relacionadas a cicatrização pós-operatória, uma das medicações prescritas é a Clorexidina 0,12% após cirurgia, principalmente nas apresentações de gel bioadesivo ou colutório (TORRES-LAGARES; GUTIERREZ-PEREZ; INFANTE-COSSIO; GARCIA-CALDERON *et al.*, 2006).

A Clorexidina teve seu início ainda em 1970 (LÖE; RINDOM SCHIØTT, 1970), sendo um antisséptico antimicrobiano de baixa toxicidade e elevada afinidade de ligação a mucosa e pele, podendo ser considerado uma medicação eficaz no controle químico da placa bacteriana, caracterizada como “padrão-ouro” na literatura internacional (JONES, 1997; SHETTY; SETTY; KAMAT; ALDARTI *et al.*, 2013).

Por outro lado, a utilização de enxaguante bucais pós exodontia, também apresenta questões negativas na qual podemos destacar descoloração dental externa, formação de cálculo, disgeusia, lesões na mucosa oral e desassociação do coágulo nos estágios iniciais (ALMUSHALBN; ALBASSAL; HARFOUCH, 2022).

Diversas pesquisas indicam que o ácido hialurônico (HA) representa uma alternativa eficaz na aceleração do processo de cicatrização de feridas, contribuindo para a formação de tecido de granulação, inibindo respostas inflamatórias destrutivas durante a cicatrização e favorecendo tanto a reepitelização quanto a angiogênese (ROHDE; CLAUSELL; RIBEIRO; GOLDRAICH *et al.*, 2005). O HA ainda é classificado como componente capaz de neutralizar espécies reativas de oxigênio, o que diminui radicais livres, e quando administrado em concentração superior a 0,8% também apresentam propriedades bacteriostáticas (ALMUSHALBN; ALBASSAL; HARFOUCH, 2022; MUÑOZ-CÁMARA; PARDO-ZAMORA; CAMACHO-ALONSO, 2021).

OBJETIVO

Objetiva-se, descrever um caso clínico de exodontia de múltiplos dentes com complicação periodontal, e após o tratamento, a utilização de um gel bioadesivo de Clorexidina 0,2% e Ácido Hialurônico 1%, sendo este, um fármaco que vem descrito na literatura com objetivo de diminuir complicações pós extração (ALMUSHALBN; ALBASSAL; HARFOUCH, 2022).

CASO CLÍNICO

O presente foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 89019525.8.0000.0159). A pacientes assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, sendo que uma ficou

com a paciente, e outra arquivada com o pesquisador. Previamente a publicação, o estudo foi submetido ao CEP através da Plataforma Brasil (TAMURA; FREITAS; DE MESQUITA-GUIMARÃES; LUCAS et al., 2025).

Paciente do sexo feminino, 58 anos, ASA II, caucasiano, compareceu na Clínica Odontológica com queixa de dor e mobilidade dental nos dentes superiores. Ao exame clínico, avaliou-se a presença de três elementos dentais superiores, realizou-se também exame radiográfico (Figura 1). Com auxílio da anamnese e dados de saúde bucal e sistêmico, planejou-se, portanto, a exodontia dos três elementos superiores, para posterior confecção de uma prótese total.

As três exodontias foram realizadas em um único tempo cirúrgico, foi utilizado o anestésico lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 com as técnicas maxilares em revião vestibular e maxilar. Após o procedimento de exodontia foi aplicado gel bioadesivo contendo em sua composição Clorexidina 0,20% + 1% Ácido Hialurônico (PerioKin Hyaluronic 1%®) dentro do alvéolo (Figura 2) o processo de aplicação do material no alvéolo foi repetido em todas as exodontias.

A sutura foi realizada com fio de nylon 4-0, e após a sutura, também aplicou-se o gel por cima da sutura (Figura 3a e Figura 3b). Devido o comprometimento periodontal, que compreende a inflamação associado a infecção, também foi prescrito dipirona sódica 500mg, e amoxicilina 500mg como cuidados pós operatórios, além de instrução de higiene oral.

Após quatro dias do procedimento realizou-se a primeira consulta pós operatória para avaliação do processo de cicatrização, associada a nova aplicação do gel PerioKin Hyaluronic 1%® sobre as áreas cirúrgicas (Figura 4). Ao exame clínico, observou-se boa aparência de cicatrização, não foi relatado dor pela paciente.

Sete dias após o procedimento foi realizado a remoção da sutura, novo acompanhamento da cicatrização e terceira aplicação do gel PerioKin Hyaluronic 1%® em todas as áreas cirúrgicas (Figura 5a e Figura 5b).

Figura 1 – Radiografia panorâmica evidenciando a presença de três dentes superiores com presença de perda óssea

Figura 2 – Inserção do PerioKin Hyaluronic 1%® no alvéolo após exodontia

Figura 3 – A: aplicação do gel bioadesivo PeriKin Hyaluronic 1%® sobre a sutura; B: região operada após a sutura evidenciando a presença do gel bioadesivo PeriKin Hyaluronic 1%®

Figura 4 – Acompanhamento do pós operatório com 4 dias da exodontia, e aplicação do PeriKin Hyaluronic 1%®

Figura 5a– Acompanhamento do pós operatório com 4 dias da exodontia, e aplicação do PerioKin Hyaluronic 1%®

Figura 5b– Acompanhamento do pós operatório com 4 dias da exodontia, e aplicação do PerioKin Hyaluronic 1%®

DISCUSSÃO

Em estudo prévio utilizando o AH em alvéolos pós exodontia, pesquisadores utilizaram o gel PerioKin Hyaluronic 1%® após exodontia de primeiros molares bilateral por razões ortodônticas, após a exodontia, um lado realizou-se aplicação do gel, enquanto o outro lado realizou-se a sutura apenas com o coágulo no alvéolo. Após 30 e 90 dias, realizou-se exame tomográfico para avaliação da formação óssea, na qual foi possível identificar melhora na cicatrização e formação óssea no controle de 30 dias, enquanto no controle de 90 dias, não foi possível avaliar diferença estatisticamente significativa (ALCANTARA; CASTRO; NORONHA; MARTINS-JUNIOR *et al.*, 2018). Identificou-se portanto a presença uma melhora na qualidade pós operatória nos primeiros dias após o procedimento, avaliação esperada no presente estudo, uma vez que avalia-se a cicatrização na primeira semana.

O presente caso clínico não observou presença de edema extenso durante o processo de cicatrização, alteração clínico possível após procedimentos de exodontia; pode-se elencar portanto capacidades anti edematosas do HÁ, decorrente principalmente devido a capacidade de tamponamento osmótico e alteração na migração de leucócitos associados a adesão do receptor CD44 (COOPER; BROWN; MELETIS; ZABRISKIE, 2008; LONGINOTTI, 2014).

A diminuição de dor pós operatória é descrita por estudos prévios que associaram a presença de HA pós exodontia (BALAKRISHNAN; NARENDAR; KAVIN; VENKATARAMAN *et al.*, 2017), estudo de 2023 apresentou melhora significativa da dor pós procedimento odontológico em especial no terceiro e sétimo dia, dentro do período na qual a sensação dolorosa se torna mais presente (AL-SAADI; AL-QUISI, 2023), resultado também presente no caso clínico apresentado.

Pesquisadores que avaliaram a comparação entre a utilização do PerioKin Hyaluronic 1%® e do PRF não observaram diferença estatisticamente significativa no controle pós operatório de dor e trismo entre os procedimentos de exodontia (AL-SAADI; AL-QUISI, 2023), neste caso, a utilização do gel bioadesivo em questão se torna superior pelo baixo custo e excluir a necessidade de venopunção no paciente.

Estudos prévios apontam que introdução da clorexidina na odontologia se deu na concentração de 0,2% (LÖE; RINDOM SCHIØTT, 1970), contudo, decorrente aos efeitos adversos relacionados a manchas nos dentes e queimação de mucosas, novas pesquisas adotaram uma concentração mais baixa (0,12%), com as mesmas propriedades microbiológicas (FARDAI; TURNBULL, 1986; JONES, 1997). A clorexidina é uma substância dose-dependente, capaz de apresentam propriedades bacteriostáticas em concentrações entre 0,02 e 0,06%; e bactericida nas concentrações 0,12 a 0,2% (MARRELLI; AMANTEA; TATULLO, 2015). No

presente estudo, foi utilizado o gel com clorexidina 0,2%, amparado por estudos clássicos que apontam a redução dos níveis de microrganismos na saliva por horas, em até 90% (JONES, 1997).

Apesar de estudos prévios apresentarem a capacidade de alterações de paladar, manchas nos dentes e efeitos irritativos na mucosa quando utilizado a Clorexidina acima de 0,12%, no presente estudo não foi prescrito a utilização de enxaguante bucal, tão pouco, a utilização do fármaco por longa duração; estudos prévios apontam ainda que a eliminação de *S. mutans* e *Candida albicans* é superior quando utilizado a clorexidina na concentração de 2% (MORAIS, 2024).

As múltiplas exodontias foram indicadas especialmente devido a doença periodontal, associada a extensa perda óssea, tal patologia está associada a presença de múltiplas colônias de microrganismos (GRINGS, 2018), portanto, o controle microbiano nestes casos pode melhorar significativamente a condição celular no processo de cicatrização.

A prescrição medicamentosa e de clorexidina pós exodontia pode ser utilizada na odontologia para minimizar possíveis processos infecciosos, o que poderia prejudicar o processo de cicatrização e gerar processo doloroso ao paciente, quando se trata de prescrição de clorexidina 0,12%, comumente opta-se pela apresentação de colutório (enxaguante bucal), contudo, este método pode deslocar o coágulo de dentro do alvéolo devido a força excessiva durante o bochecho, o que acarreta processo de alveolite, dor e dificuldade de cicatrização (ALMUSHALBN; ALBASSAL; HARFOUCH, 2022).

Em linhas gerais, o presente caso clínico realizou os procedimentos de exodontia de acordo com as técnicas cirúrgicas odontológicas, e associou medicação a base de ácido hialurônico 1%, descrito no presente estudo como biomaterial compatível com o processo de cicatrização; e clorexidina 0,2%, biomaterial capaz de diminuir significativamente a presença de microrganismos, portanto, capaz de diminuir processos infecciosos. No caso apresentado, foi utilizado ainda o material na apresentação de gel bioadesivo, não sendo utilizado a formulação de colutório para evitar bochecho, e conseqüentemente perda do coágulo nas primeiras horas após o procedimento.

CONCLUSÃO

A utilização do ácido hialurônico com clorexidina não apresentou complicações frente ao procedimento de múltiplas exodontias associadas a problema periodontal extenso, entretanto, novos estudos são necessários, para comparação dos dados e formulação de protocolos clínicos.

CONFLITO DE INTERESSE

Todos os autores declaram que não têm conflitos de interesse.

REFERÊNCIAS

AL-MAHDI, A. H.; ABDULRAHMAN, M. S.; AL-JUMAILY, H. A. H. Evaluation of the effectiveness of using platelet rich fibrin (PRF) with bone graft in the reconstruction of alveolar cleft, a prospective study. **Journal of Craniofacial Surgery**, 32, n. 6, p. 2139-2143, 2021.

AL-SAADY, T. S.; AL-QUISI, A. F. The Influence of the Hyaluronic Acid Gel on the Postoperative Sequelae following Surgical Removal of the Impacted Mandibular Third Molar in Comparison with the A-PRF: A Randomized Controlled Trial. **International Journal of Biomaterials**, 2023, n. 1, p. 1883460, 2023.

ALCANTARA, C. E. P.; CASTRO, M. A. A.; NORONHA, M. S. D.; MARTINS-JUNIOR, P. A. *et al.* Hyaluronic acid accelerates bone repair in human dental sockets: a randomized triple-blind clinical trial. **Brazilian oral research**, 32, p. e84, 2018.

ALMUSHALBN, A.; ALBASSAL, A.; HARFOUCH, M. Comparative clinical study between chlorhexidine gel (0.2%) and hyaluronic gel (1%) in the prevention of a dry socket after tooth extraction for orthodontic treatment. **Cureus**, 14, n. 12, 2022.

ALNUMAY, S. H. Evaluation of the effectiveness of using platelet rich fibrin (PRF) as a sole grafting material and membrane in augmentation of dehiscence and fenestration defects encountered during dental implant surgery. 2019.

BALAKRISHNAN, G.; NARENDAR, R.; KAVIN, T.; VENKATARAMAN, S. *et al.* Incidence of trismus in transalveolar extraction of lower third molar. **Journal of pharmacy & bioallied sciences**, 9, n. Suppl 1, p. S222, 2017.

BLUM, I. Contemporary views on dry socket (alveolar osteitis): a clinical appraisal of standardization, aetiopathogenesis and management: a critical review. **International journal of oral and maxillofacial surgery**, 31, n. 3, p. 309-317, 2002.

BRANCACCIO, Y.; ANTONELLI, A.; BARONE, S.; BENNARDO, F. *et al.* Evaluation of local hemostatic efficacy after dental extractions in patients taking antiplatelet drugs: A randomized clinical trial. **Clinical oral investigations**, 25, p. 1159-1167, 2021.

COOPER, C. A.; BROWN, K. K.; MELETIS, C. D.; ZABRISKIE, N. Inflammation and hyaluronic acid. **Alternative & complementary therapies**, 14, n. 2, p. 78-84, 2008.

FARDAI, O.; TURNBULL, R. S. A review of the literature on use of chlorhexidine in dentistry. **The Journal of the American Dental Association**, 112, n. 6, p. 863-869, 1986.

FREITAS, L. Alveolite: como diagnosticar e qual seu tratamento? **Revista Brasileira de Odontologia**, 76, p. 34, 2019.

GRINGS, J. S. Protocolo de Branemark: uma revisão de literatura. 2018.

ISHIHAMA, K.; KIMURA, T.; YASUI, Y.; KOMAKI, M. *et al.* Azithromycin as prophylaxis for the prevention of postoperative infection in impacted mandibular third-molar surgery. **Journal of infection and chemotherapy**, 12, n. 1, p. 31-35, 2006.

JONES, C. G. Chlorhexidine: is it still the gold standard? **Periodontology** 2000, 15, p. 55-62, 1997.

KOLOKYTHAS, A.; OLECH, E.; MILORO, M. Alveolar osteitis: a comprehensive review of concepts and controversies. **International journal of dentistry**, 2010, n. 1, p. 249073, 2010.

LÖE, H.; RINDOM SCHIØTT, C. The effect of mouthrinses and topical application of chlorhexidine on the development of dental plaque and gingivitis in man. **Journal of periodontal research**, 5, n. 2, p. 79-83, 1970.

LONGINOTTI, C. The use of hyaluronic acid based dressings to treat burns: a review *Burns Trauma*, 2 (2014). **Crossref View in Scopus**, p. 162-168, 2014.

MARRELLI, M.; AMANTEA, M.; TATULLO, M. A comparative, randomized, controlled study on clinical efficacy and dental staining reduction of a mouthwash containing Chlorhexidine 0.20% and Anti Discoloration System (ADS). **Annali di stomatologia**, 6, n. 2, p. 35, 2015.

MORAIS, M. G. F. Avaliação da eficácia antimicrobiana de diferentes soluções para higienização de protetores bucais esportivos contaminados por biofilme de *Candida albicans* e *Streptococcus mutans*. 2024.

MUÑOZ-CÁMARA, D.; PARDO-ZAMORA, G.; CAMACHO-ALONSO, F. Postoperative effects of intra-alveolar application of 0.2% chlorhexidine or 1% hyaluronic acid bioadhesive gels after mandibular third molar extraction: a double-blind randomized controlled clinical trial. **Clinical oral investigations**, 25, p. 617-625, 2021.

ROHDE, L. E.; CLAUSELL, N.; RIBEIRO, J. P.; GOLDRAICH, L. *et al.* Health outcomes in decompensated congestive heart failure: a comparison of tertiary hospitals in Brazil and United States. **International journal of cardiology**, 102, n. 1, p. 71-77, 2005.

SHETTY, P. R.; SETTY, S. B.; KAMAT, S. S.; ALDARTI, A. S. *et al.* Comparison of the antigingivitis and antiplaque efficacy of the herboral (herbal extract) mouthwash with chlorhexidine and listerine mouthwashes: a clinical study. **Pakistan oral & dental journal**, 33, n. 1, 2013.

TAMURA, W.; FREITAS, G. S. R.; DE MESQUITA-GUIMARÃES, K. S. F.; LUCAS, L. R. *et al.* DO CASO CLÍNICO À APROVAÇÃO ÉTICA: PASSO A PASSO PARA A PLATAFORMA BRASIL. **Brazilian Journal of Oral and Systemic Health**, 1, n. 1, p. 104-118, 2025.

TORRES-LAGARES, D.; GUTIERREZ-PEREZ, J.; INFANTE-COSSIO, P.; GARCIA-CALDERON, M. *et al.* Randomized, double-blind study on effectiveness of intra-alveolar chlorhexidine gel in reducing the incidence of alveolar osteitis in mandibular third molar surgery. **International journal of oral and maxillofacial surgery**, 35, n. 4, p. 348-351, 2006.

ISSN 3085-8097

Volume I
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 - Acadêmica do curso de Odontologia do UNIPAM – Centro Universitário de Patos de Minas. Minas Gerais, Brazil

2 - Mestrado e Doutorado em Odontopediatria pela USP – Universidade de São Paulo. Professora no curso de Odontologia do UNIPAM – Centro Universitário de Patos de Minas. Minas Gerais, Brazil

Autor de Correspondência:
Laura Rebeca Souza Santos

email:
laurarebeca@unipam.edu.br

O USO DOS INFILTRANTES RESINOSOS NO TRATAMENTO ESTÉTICO DE DENTES COM HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR INCISIVO: REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA

The use of resin infiltrants in the aesthetic treatment of teeth with molar incisor hypomineralization: integrative literature review

Laura Rebeca Souza Santos¹ ;
Denise De Souza Matos²

RESUMO

Introdução: A hipomineralização molar incisivo é um defeito de esmalte de caráter qualitativo, que atinge primeiros molares permanentes e frequentemente é associada aos incisivos permanentes. Clinicamente, manifesta-se por meio de opacidades bem delimitadas, cuja coloração varia do branco ao amarelo-acastanhado. O esmalte hipomineralizado, por sua vez, representa um desafio terapêutico significativo, uma vez que apresenta fragilidade estrutural, propriedades mecânicas comprometidas e menor capacidade adesiva, o que contribui para a recorrente fratura de restaurações. Diante disso, a terapia com infiltração de resina surge como uma alternativa minimamente invasiva baseada na penetração de uma resina de baixa viscosidade à base de TEGDMA no corpo da lesão por forças capilares, promovendo a obliteração de porosidades e prevenindo a progressão da lesão e, conseqüentemente, alterando a percepção estética da mancha. **Objetivo:** O presente estudo conduziu uma revisão da literatura com o propósito de identificar as evidências científicas publicadas acerca da associação dos infiltrantes resinosos no tratamento estético de dentes anteriores acometidos por hipomineralização molar incisivo. **Método:** revisão integrativa da literatura, que utilizou a estratégia de pesquisa CoCoPop e selecionou sete trabalhos para a construção da revisão bibliográfica desse estudo. **Resultados:** Os estudos demonstraram que a técnica de infiltração de resina é eficaz em mascarar a aparência das lesões hipomineralizadas. **Conclusão:** A técnica de infiltração de resina é uma abordagem que vem conquistando crescente relevância na prática odontológica apresentando bons resultados estéticos e funcionais. Quando comparada a outras técnicas tradicionais, ela destaca-se pelo seu caráter minimamente invasivo. Contudo, ainda há lacunas na literatura científica, portanto mais estudos se fazem necessários para se estabelecer um protocolo e conhecer os efeitos clínicos a longo prazo desse promissor tratamento.

Palavras-chave: Defeitos do Desenvolvimento do Esmalte Dentário, Hipomineralização Molar, Materiais Dentários.

ABSTRACT

Introduction: Incisor-molar hypomineralization is a qualitative enamel defect that affects permanent first molars and is often associated with permanent incisors. Clinically, it manifests as well-defined opacities ranging in color from white to yellowish-brown. Hypomineralized enamel, in turn, represents a significant therapeutic challenge, as it presents structural fragility, compromised mechanical properties, and reduced adhesive capacity, which contributes to recurrent fracture of restorations. Given this, resin infiltration therapy emerges as a minimally invasive alternative based on the penetration of a low-viscosity TEGDMA-based resin into the body of the lesion by capillary forces, promoting the obliteration of porosity and preventing the progression of the lesion and, consequently, altering the aesthetic perception of the stain. **Objective:** The present study conducted a literature review to identify published scientific evidence on the association of resin infiltrates in the aesthetic treatment of anterior teeth affected by molar-incisor hypomineralization. **Method:** integrative literature review, which used the CoCoPop search strategy and selected seven studies for the construction of the bibliographic review of this study. **Results:** The studies demonstrated that the resin infiltration technique is effective in masking the appearance of hypomineralized lesions. **Conclusion:** The resin infiltration technique is an approach that has been gaining increasing relevance in dental practice, presenting good aesthetic and functional results. When compared to other traditional techniques, it stands out for its minimally invasive nature. However, there are still gaps in the scientific literature, so further studies are needed to establish a protocol and understand the long-term clinical effects of this promising treatment.

Keywords: Dental Enamel Development Defects, Molar Hypomineralization, Dental Materials

INTRODUÇÃO

A hipomineralização molar incisivo (HMI) é um defeito de desenvolvimento do esmalte de caráter qualitativo, que atinge primeiros molares permanentes e frequentemente é associada aos incisivos permanentes. A etiologia ainda não foi totalmente elucidada, mas uma das hipóteses indica que mudanças no pH da matriz durante a maturação do esmalte podem levar ao HMI. Os fatores etiológicos potenciais são doenças sistêmicas, uso de medicamentos, parto prematuro, toxinas ambientais e desnutrição. (Altan et al.; 2023).

Clinicamente, o defeito é visto por opacidades demarcadas que variam em tamanho e podem apresentar coloração de branco a amarelo-acastanhado. O HMI pode ser classificado de acordo com a extensão e a gravidade das lesões. Há 3 graus de severidade: leve, moderado e grave. Na forma leve, geralmente há descolorações brancas opacas do esmalte. O grau moderado se manifesta com descolorações mais pronunciadas, que podem variar de amarelo a marrom. Na forma grave, além das descolorações, há uma perda perceptível de tecido duro, levando à formação de cavidades ou fraturas do esmalte. (Inchingolo et al.; 2020).

O esmalte hipomineralizado representa um desafio clínico, já que é friável e tem propriedades mecânicas inferiores, como o módulo de elasticidade reduzido quando comparado ao esmalte sadio. (Bandeira

et al.; 2021). Além disso, pacientes com essa condição podem comumente apresentar desconfortos como o risco de pulpíte devido à exposição da dentina em decorrência de fraturas pós-eruptivas do esmalte, hipersensibilidade, lesões de cárie devido à fragilidade da estrutura e da má higiene oral decorrente da dificuldade de higienização devido à sensibilidade, dor que provoca medo e ansiedade em relação ao tratamento odontológico, diminuição da qualidade de vida, risco de perda dentária e impacto estético principalmente com relação aos dentes anteriores. (Hoan et al.; 2024)

Diante da dificuldade de tratar dentes anteriores afetados pelo HMI, os infiltrantes resinosos surgem como uma alternativa aos tratamentos tradicionais, se mostrando uma opção minimamente invasiva, com bons resultados estéticos e funcionais. Essa terapia de infiltração de resina é baseada na penetração de uma resina de baixa viscosidade à base de TEGDMA no corpo da lesão por forças capilares, promovendo a obliteração de porosidades e prevenindo a progressão da lesão e, conseqüentemente, alterando a percepção estética da mancha, uma vez que altera também o índice de refração da região afetada. (Nogueira; 2021).

Segundo Nogueira et al. (2021), a infiltração de resina provou ser uma intervenção mais eficaz para manter a integridade estrutural de incisivos e molares afetados por MIH do que as terapias com verniz fluoretado, diminuindo o risco de quebra do esmalte.

O objetivo desse estudo é revisar a literatura disponível sobre a associação dos infiltrantes resinosos no tratamento estético de defeitos hipomineralizados de esmalte em dentes anteriores, e supracitar os benefícios desse promissor tratamento.

METODOLOGIA

O presente estudo consiste em uma revisão integrativa de literatura sobre o uso dos infiltrantes resinosos no tratamento estético de defeitos hipomineralizados de esmalte. Para elaboração da questão de pesquisa, utilizou-se a estratégia CoCoPop (Acrônimo para Condição, Contexto, População). Assim, a questão de pesquisa delimitada foi “Qual a eficácia do uso dos infiltrantes resinosos no tratamento estético de dentes anteriores afetados por HMI?”. Nela, temos Co = Uso dos infiltrantes resinosos, Co = tratamento estético de dentes afetados por HMI e Pop = pacientes com hipomineralização molar incisivo. A partir do estabelecimento das palavras-chave da pesquisa, foi realizado o cruzamento dos descritores “Remineralização Dentária” e “Hipomineralização Molar”; extraídos dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) na seguinte estratégia de busca: (Defeitos do Desenvolvimento do Esmalte Dentário) AND (Hipomineralização Molar) AND (Materiais Dentários).

A busca foi feita na base de dados PubMed no mês de janeiro de 2025. Foram incluídos estudos publicados no período compreendido entre 2020 e 2025, estudos primários, com disponibilidade de texto completo e publicados em português e inglês. Foram excluídos trabalhos que não abordavam as palavras-chave associadas, artigos com mais de 5 anos de publicação e indisponibilidade de texto completo.

A metodologia desse estudo seguiu as seguintes etapas: busca nas bases de dados selecionadas; leitura dos títulos de todos os artigos encontrados e exclusão daqueles que não abordavam o assunto; leitura crítica dos resumos dos artigos; e leitura na íntegra dos artigos selecionados nas etapas anteriores. Foram encontrados 28 artigos; após aplicar o filtro “últimos 5 anos” foram encontrados 20 estudos dos quais 13 foram selecionados para leitura na íntegra. Após leitura criteriosa das publicações, 6 artigos não foram utilizados, sendo que não correspondiam aos critérios de inclusão. Dessa forma, 7 trabalhos foram selecionados para a análise final e construção da revisão bibliográfica desse estudo (Figura 1).

Figura 1- Fluxograma de identificação e seleção dos artigos.

Fonte: Elaborado pelos autores

RESULTADOS

Os resultados desta revisão de literatura estão organizados abaixo e dispostos conforme o autor e o ano de publicação, o tipo do estudo e os principais achados identificados (Tabela 1).

Tabela 1- Resultados da revisão de literatura

AUTOR E ANO	TIPO DE ESTUDO	TÍTULO	PRINCIPAIS ACHADOS
TORRES ET AL.; 2024	Relato de caso	Optimizing Resin Infiltration Procedure in Molar Hypomineralization Lesions	Ao analisar a técnica de monitoramento por trans-iluminação na remoção da camada externa de esmalte sobre a lesão, necessária para expor a porosidade interna a ser

O uso dos infiltrantes resinosos no tratamento estético de dentes com hipomineralização molar incisivo: revisão integrativa de literatura.
Santos LRS; Saturnino TS; Matos DS

			infiltrada, observou-se que essa técnica controla com precisão o procedimento de infiltração em lesões de HMI, melhorando o resultado estético.
ALTAN ET AL.; 2023	Estudo clínico não randomizado e controlado	Clinical evaluation of resin infiltration treatment masking effect on hypomineralised enamel surfaces	Esse estudo avaliou os resultados clínicos quantitativos e qualitativos da infiltração de resina em dentes com HMI por 6 meses, os resultados mostraram um efeito bem sucedido no mascaramento de dentes hipomineralizados em crianças com HMI.
LUPPIERI ET AL.; 2022	Estudo <i>in vivo</i> preliminar, observacional e descritivo.	A Resin Infiltration Technique for Molar Hypomineralization Treatment: A Preliminary Study in a Pediatric Population.	A infiltração de resina demonstrou-se um tratamento promissor no tratamento de lesões de HMI graves, no entanto mais estudos são necessários para conhecer os efeitos a longo prazo.
OZGUR ET AL.; 2023	Estudo Prospectivo	Effectiveness and Color Stability of Resin Infiltration on Demineralized and Hypomineralized (MIH) Enamel in Children: Six- month results of a Prospective Trial	A infiltração de resina conseguiu mascarar efetivamente os defeitos hipomineralizados de esmalte com estabilidade clínica de 6 meses, após esse tempo não houve diferença significativa.
BRESCIA ET AL.; 2022	Estudo Retrospectivo	Management of Enamel Defects with Resin Infiltration Techniques: Two Years Follow Up Retrospective Study	Esse estudo demonstrou resultados estéticos ótimos em técnicas de infiltração superficial em elementos com MIH leve, no entanto em casos de hipomineralização traumática os resultados não foram completamente satisfatórios.
NOGUEIRA ET AL.; 2021	Ensaio clínico randomizado	Structural integrity of MIH-affected teeth after treatment with fluoride varnish or resin infiltration: An 18-Month randomized clinical trial	A infiltração de resina provou ser uma intervenção mais eficaz para manter a integridade estrutural dos dentes afetados por MIH do que as terapias com verniz fluoretado, diminuindo o risco de quebra do esmalte ao longo de 18 meses de acompanhamento.
SANFELICE ET AL.; 2024.	Estudo clínico não controlado	Short-term Results of the Masking Effect of an Infiltrant Resin on Mild Molar Incisor Hypomineralization Lesions in Anterior Teeth	Esse estudo demonstrou que a resina infiltrante foi eficaz em melhorar a aparência estética de opacidades

RABELLO ET AL.; 2021	Relato de caso	Tratamiento estético de defecto de esmalte utilizando tratamiento combinado con resina infiltrante: Reporte de caso.	cremosas/brancas em dentes anteriores afetados por MIH. É possível realizar tratamento restaurador estético de defeito de esmalte por hipomineralização de incisivos molares, sem remoção de tecido dentário, utilizando uma combinação de resina infiltrante e resina composta direta
----------------------	----------------	--	---

Fonte: Elaborado pelos autores

DISCUSSÃO

O tratamento restaurador estético é um desafio em dentes com HMI, visto que a adesão ao esmalte hipomineralizado é menor, o que resulta em maior frequência de fraturas nas restaurações. Por essa razão, as abordagens convencionais como a restauração em resina composta ou cimento de ionômero de vidro tendem a não resistir ao esmalte fragilizado, exigindo retratamentos recorrentes. (Brescia et al., 2022).

A técnica de infiltração de resina foi originalmente desenvolvida para interromper a progressão de lesões de manchas brancas nas superfícies proximais dos dentes posteriores, prevenindo a cavitação. No entanto, sua capacidade de alterar as propriedades ópticas da lesão e proporcionar um efeito de mascaramento de cor redirecionou seu uso clínico. Atualmente, o principal uso da infiltração de resina é para promover a melhora estética dos dentes. (Torres et al., 2024).

A resina infiltrante, por sua baixa viscosidade, consegue penetrar no esmalte hipomineralizado, melhorando a propriedade mecânica e evitando a progressão das lesões. Conforme demonstrado por Nogueira et al. (2021), a infiltração de resina demonstrou ser mais eficaz que a terapia com verniz fluoretado para manter a integridade estrutural dos dentes reduzindo o risco de fraturas no esmalte durante um período de 18 meses de acompanhamento.

Outro estudo, realizado por Ozgur et al. (2023), também evidenciou a eficácia da infiltração de resina no mascaramento das lesões hipomineralizadas de molares e incisivos garantindo estabilidade de cor durante 6 meses, e após esse tempo não houve alterações significativas.

Resultados semelhantes foram observados no ensaio clínico conduzido por Altan e Yilmaz (2023), que avaliou o efeito de mascaramento da técnica com resina infiltrante em lesões hipomineralizadas durante 1, 3 e 6 meses após o tratamento. O estudo revelou que houve uma diminuição significativa nas áreas de lesão após o tratamento com Icon, que se manteve estável durante os seis meses de acompanhamento.

O estudo de Sanfelice et al. (2024), avaliou, a curto prazo, 32 dentes anteriores com hipomineralização que receberam a terapia com infiltração de resina, as imagens foram feitas imediatamente após o procedimento e uma semana depois. Os resultados mostraram que a resina infiltrante foi eficaz na melhoria estética de opacidades creme/brancas e não houve alterações relevantes após o procedimento.

Apesar da infiltração de resina ser uma alternativa promissora, ainda há, na literatura, falta de estudos que comprovem a estabilidade da técnica e a definição de um protocolo para o procedimento. Luppieri et al. (2022), por exemplo, avaliaram o efeito da técnica em primeiros molares permanentes com HMI durante 3 meses. O estudo concluiu que a estabilidade do procedimento foi boa para casos de HMI graves, no entanto ressaltou que mais estudos são necessários para aprofundar os conhecimentos sobre os efeitos clínicos da RI nos dentes com HMI a longo prazo e definir um protocolo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A técnica de infiltração de resina para mascarar a aparência de lesões estéticas de hipomineralização molar- incisivo em dentes anteriores é uma abordagem que vem conquistando crescente relevância na prática odontológica apresentando bons resultados estéticos e funcionais. Quando comparada a outras técnicas tradicionais, ela destaca-se pelo seu caráter minimamente invasivo. Contudo, ainda há lacunas na literatura científica, portanto mais estudos se fazem necessários para se estabelecer um protocolo e conhecer os efeitos clínicos a longo prazo desse promissor tratamento.

REFERÊNCIAS

ALTAN, H.; YILMAZ, R. E. Clinical evaluation of resin infiltration treatment masking effect on hypomineralised enamel surfaces. **BMC Oral Health**, v. 23, n. 1, p. 444, 3 jul. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12903-023-03140-6>.

BANDEIRA, L. L. et al. Molar-incisor hypomineralization: an umbrella review. **Acta Odontologica Scandinavica**, v. 79, n. 5, p. 359–369, jul. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/00016357.2020.1863461>.

BRESCIA, A. V. et al. Management of enamel defects with resin infiltration techniques: two years follow up retrospective study. **Children (Basel)**, v. 9, n. 9, p. 1365, 8 set. 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/children9091365>.

HOAN, N. Q. et al. Effectiveness of resin infiltration in the management of anterior teeth affected by molar incisor hypomineralisation (MIH): a systematic review and meta-analysis. **Journal of Dentistry**, 2024.

INCHINGOLO, A. M. et al. Treatment approaches to molar incisor hypomineralization: a systematic review. **Journal of Clinical Medicine**, 20 nov. 2023.

LUPPIERI, V. et al. A resin infiltration technique for molar hypomineralization treatment: a preliminary study in a pediatric population. **Pediatric Dentistry**, v. 44, n. 5, p. 322–325, 15 set. 2022.

NOGUEIRA, V. K. C. et al. Structural integrity of MIH-affected teeth after treatment with fluoride varnish or resin infiltration: an 18-month randomized clinical trial. **Journal of Dentistry**, v. 105, p. 103570, fev. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2020.103570>.

OZGUR, B. et al. Effectiveness and color stability of resin infiltration on demineralized and hypomineralized (MIH) enamel in children: six-month results of a prospective trial. **Operative Dentistry**, v. 48, n. 3, p. 258–267, 1 maio 2023. DOI: <https://doi.org/10.2341/22-041-C>.

SANFELICE, E. B. et al. Short-term results of the masking effect of an infiltrant resin on mild molar incisor hypomineralization lesions in anterior teeth. **Operative Dentistry**, v. 49, n. 1, p. 34–42, 1 jan. 2024. DOI: <https://doi.org/10.2341/23-029-C>.

TORRES, C. R. G. et al. Optimizing resin infiltration procedure in molar incisor hypomineralization lesions. **Journal of Esthetic and Restorative Dentistry**, 30 out. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1111/jerd.13358>.

TORRES, R.C; et al. Tratamiento estético de defecto de esmalte utilizando tratamiento combinado con resina infiltrante: Reporte de caso. **International Journal of Interdisciplinary Dentistry**, Santiago, v. 14, n. 2, p. 117–123, ago. 2021.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE PERIODONTAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Influence of physical activity on periodontal health: An integrative literature review

Vinicius Curti Morselli Araujo¹ ;
Bruna Medeiros Borges Bronzelli¹ ;
Thais Uenoyama Dezem^{2,3,4}

RESUMO

1 – Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto, UNiRP, São José do Rio Preto, SP, Brazil

2 - Professora Doutora no Centro Universitário de Rio Preto, UNiRP, São José do Rio Preto-SP, Brazil.

3 - Doutora em Biologia Buco Dental.

4 - Graduanda no curso de Educacao Fisica da Uniube, Uberaba, MG, Brazil

Introdução: A atividade física e o exercício físico diferem conceitualmente, sendo o exercício uma subcategoria planejada, estruturada e repetitiva da atividade física. Ambos apresentam benefícios comprovados na prevenção e manejo de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). A periodontite é uma inflamação crônica multifatorial que compromete os tecidos de suporte dentário, causada por biofilme disbiótico e associada a impactos funcionais, estéticos e sistêmicos. Estudos indicam que a prática regular de atividade física pode reduzir citocinas pró-inflamatórias (IL-6, TNF- α , PCR), melhorar a microcirculação e favorecer a reparação tecidual periodontal. **Objetivo:** Revisar, de forma integrativa, evidências científicas sobre a relação entre atividade física e saúde periodontal, identificando mecanismos envolvidos, parâmetros clínicos afetados e lacunas para futuras pesquisas. **Metodologia:** Revisão integrativa com busca no PubMed (28/06/2025), utilizando os descritores periodontal disease OR periodontitis AND physical activity, filtrando publicações de 2020 a 2025, textos completos e gratuitos. Incluíram-se estudos com humanos, de delineamento observacional ou ensaios clínicos, que avaliassem atividade física associada à saúde periodontal. **Resultados e discussão:** Foram incluídos 11 estudos (10 transversais e 1 ensaio clínico randomizado). Dez deles observaram associação inversa entre baixos níveis de atividade física e pior status periodontal. Intervenções com ≥ 150 min/sem de atividade moderada a vigorosa reduziram profundidade de sondagem, sangramento gengival e severidade da periodontite, além de melhorar o controle glicêmico em diabéticos tipo 2. Há evidências de efeito protetor potencializado quando associado a outros hábitos saudáveis. Mecanismos propostos incluem modulação da inflamação crônica, redução de biomarcadores sistêmicos e influência positiva no microbioma subgengival. Limitações: heterogeneidade metodológica e predominância de estudos transversais. **Conclusão:** A atividade física é potencial aliada no manejo e prevenção da periodontite, por efeitos anti-inflamatórios e imunorregulatórios. Recomenda-se sua inclusão como medida complementar no cuidado periodontal, sendo necessários ensaios clínicos e estudos longitudinais para confirmar causalidade.

Autor de Correspondência:
Vinicius Curti Morselli

email:
viniacurti2015@hotmail.com

Palavras-chave: Atividade física, Periodontite, Doença periodontal.

ABSTRACT

Introduction: Physical activity and exercise differ conceptually, with exercise being a planned, structured, and repetitive subcategory of physical activity. Both have proven benefits in preventing and managing chronic non-communicable diseases (NCDs). Periodontitis is a chronic multifactorial inflammatory condition that affects the tooth-supporting tissues, caused by a dysbiotic biofilm, and associated with functional, aesthetic, and systemic impacts. Studies indicate that regular physical activity can reduce pro-inflammatory cytokines (IL-6, TNF- α , CRP), improve microcirculation, and promote periodontal tissue repair. **Objective:** To integratively review scientific evidence on the relationship between physical activity and periodontal health, identifying involved mechanisms, affected clinical parameters, and gaps for future research. **Methodology:** Integrative review with a PubMed search (06/28/2025) using the descriptors *periodontal disease OR periodontitis AND physical activity*, filtering for publications from 2020 to 2025, full-text and free access. Included studies involved humans, with observational designs or clinical trials, assessing physical activity in association with periodontal health. **Results and discussion:** Eleven studies were included (10 cross-sectional and 1 randomized clinical trial). Ten observed an inverse association between low physical activity levels and worse periodontal status. Interventions with ≥ 150 min/week of moderate-to-vigorous activity reduced probing depth, gingival bleeding, and periodontitis severity, and improved glycemic control in type 2 diabetes patients. Evidence also suggests a greater protective effect when combined with other healthy habits. Proposed mechanisms include modulation of chronic inflammation, reduction of systemic biomarkers, and positive influence on the subgingival microbiome. Limitations: methodological heterogeneity and predominance of cross-sectional designs. **Conclusion:** Physical activity is a potential ally in managing and preventing periodontitis, due to its anti-inflammatory and immunoregulatory effects. Its inclusion as a complementary measure in periodontal care is recommended, although randomized clinical trials and longitudinal studies are needed to confirm causality.

Keywords: Physical activity, Periodontitis, Periodontal disease.

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o American College of Sports Medicine (ACSM) diferenciam atividade física de exercício físico. Atividade física refere-se a qualquer movimento corporal produzido por músculos esqueléticos que resulte em gasto energético acima do nível de repouso, englobando tarefas diárias, lazer, transporte ativo e atividades ocupacionais.^(1,2) Já o exercício físico constitui uma subcategoria da atividade física, caracterizado por ser planejado, estruturado, repetitivo e orientado para a melhoria ou manutenção da aptidão física. Essa distinção é relevante para o presente estudo, pois a literatura científica nem sempre utiliza os termos de forma uniforme, e os efeitos sobre a saúde periodontal podem variar conforme o tipo, a intensidade e a frequência do movimento realizado.

Segundo as definições clássicas de Caspersen et al. ⁽³⁾, atividade física envolve qualquer movimento corporal que gera gasto energético acima do repouso, enquanto exercício físico é uma subcategoria dessa

atividade, caracterizada por ser planejada, estruturada e repetitiva, com o propósito de melhorar ou manter a aptidão física. Essa distinção é reforçada em análises conceituais mais recentes (4), e respaldada pela OMS em 2021(1), que amplia o escopo da atividade física para incluir também esportes, transporte ativo, lazer e tarefas domésticas.

A prática regular de exercício físico é amplamente reconhecida por seus efeitos benéficos à saúde geral, sendo considerada fundamental na prevenção primária e secundária de diversas doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, câncer, hipertensão arterial, obesidade, depressão e osteoporose(5). Evidências apontam que a atividade física contribui significativamente, não só para melhora da qualidade de vida, mas também o aumento da longevidade(6). Em contrapartida, a inatividade física está associada a um maior risco de mortalidade por todas as causas, pior estado geral de saúde e redução da expectativa de vida, especialmente entre indivíduos com doenças crônicas subjacentes(5-7).

Neste contexto, define-se a periodontite como uma condição inflamatória crônica multifatorial que compromete os tecidos de suporte dentário, sendo desencadeada por um biofilme disbiótico e caracterizada por destruição progressiva do ligamento periodontal e do osso alveolar(8). Uma vez que acomete o aparato de sustentação dentário, a periodontite é a principal causa de perda dentária em adultos(8). A prevalência mundial dessa condição é considerada preocupante: estima-se que até 50% da população adulta pode apresentar algum grau de periodontite(9). Além disso, trata-se de uma doença que acarreta impactos funcionais no sistema estomatognático, estéticos, psicológicos e sociais significativos, representando um relevante problema de saúde pública. Além disso, a periodontite está associada a desigualdades sociais e à piora da qualidade de vida (9,10). Atualmente, é consenso científico a associação existente entre a periodontite e diversas condições sistêmicas, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e doenças respiratórias, reforçando a importância do controle da inflamação periodontal como parte de uma abordagem integrada da saúde geral(11).

Evidências iniciais indicam que a atividade física pode contribuir para a redução de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) e proteína C-reativa (PCR), além de favorecer a microcirculação e a oxigenação tecidual, promovendo um ambiente mais propício à reparação e regeneração dos tecidos periodontais(12,13). Além disso, em modelos animais de periodontite induzida, o exercício físico comprovou-se ser uma estratégia bem estabelecida para promover a imunomodulação e aumentar a resposta imune do hospedeiro. Os resultados de tais estudos mostraram que a intervenção de AF reduziu significativamente os níveis de IL-1 β , IL-6, TNF- α , PCR e aumentou os níveis de IL-10 no grupo periodontite.(14,15)

Diante dessa perspectiva, o presente trabalho tem como intuito realizar uma revisão integrativa da literatura de modo a analisar os estudos que investigam a relação entre atividade física e saúde periodontal.

Ao compilar e avaliar as evidências disponíveis, busca-se identificar os principais mecanismos envolvidos, os parâmetros clínicos periodontais afetados e as lacunas existentes no conhecimento, propondo direções para futuras pesquisas e contribuindo para o fortalecimento de estratégias de saúde pública que integrem a atividade física como ferramenta componente do cuidado periodontal de suporte.

METODOLOGIA

ESTRATÉGIA DE BUSCA

A busca foi conduzida nas bases de dado *PubMed* no dia 28/06/2025, a estratégia de busca se baseou nas palavras-chaves (*periodontal disease*) OR (*periodontitis*) AND (*physical activity*) aplicando-se os filtros de data de publicação dos últimos 5 anos (2020 – 2025) e textos completos na íntegra. A busca totalizou 217 artigos.

Quadro 1 – Estratégia de Busca adotada no PubMed

Estratégia de Busca	Resultados
Search: (periodontal disease) OR (periodontitis) AND (physical activity) Filters: in the last 5 years, Free full text, Full text (("periodontal diseases"[MeSH Terms] OR ("periodontal"[All Fields] AND "diseases"[All Fields]) OR "periodontal diseases"[All Fields] OR ("periodontal"[All Fields] AND "disease"[All Fields]) OR "periodontal disease"[All Fields] OR ("periodontal"[All Fields] OR "periodontally"[All Fields] OR "periodontically"[All Fields] OR "periodontics"[MeSH Terms] OR "periodontics"[All Fields] OR "periodontic"[All Fields] OR "periodontitis"[MeSH Terms] OR "periodontitis"[All Fields] OR "periodontitides"[All Fields])) AND ("exercise"[MeSH Terms] OR "exercise"[All	217

Fields] OR ("physical"[All Fields] AND "activity"[All Fields]) OR "physical activity"[All Fields])) AND ((y_5[Filter]) AND (ffrt[Filter]) AND (fft[Filter]))	
--	--

Fonte – autores, 2025

CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE

Foram incluídos estudos que atendiam aos seguintes critérios: (1) Estudos conduzidos exclusivamente com seres humanos; (2) Estudos observacionais (coorte, caso-controle e transversais) e ensaios clínicos randomizados ou não randomizados; (3) Estudos que avaliassem, direta ou indiretamente, a prática de atividade física associada a saúde periodontal.

Foram excluídos: (1) Revisões sistemáticas, revisões narrativas, metanálises e outros estudos de síntese; (2) Estudos experimentais in vitro ou conduzidos em modelos animais; (3) Estudos que não abordassem a influência da atividade física na saúde periodontal.

SELECAO DOS ESTUDOS

Um fluxograma conforme as diretrizes PRISMA (16) será utilizado para o processo de seleção dos estudos. O processo de seleção será realizado em duas etapas. Inicialmente, dois revisores independentes farão a triagem dos títulos e resumos identificados na busca eletrônica. Os estudos potencialmente elegíveis serão submetidos à leitura completa para aplicação dos critérios de inclusão e exclusão. Divergências entre os revisores serão resolvidas por consenso ou por um terceiro revisor.

Figura 1 – Etapas da seleção dos estudos baseados no fluxograma PRISMA

EXTRACAO DOS DADOS

Os dados dos estudos incluídos serão extraídos por dois revisores de forma independente, utilizando um formulário padronizado previamente elaborado. Serão coletadas as seguintes informações, conforme quadro 2.

Quadro 2 – questionário elaborado pelos autores para extração dos dados

1-) Autor e ano de publicação
2-) País
3-) Delineamento do estudo

4-) Características da população
5-) forma de avaliação da atividade física
6-) desfechos periodontais analisados ou métodos de avaliação
7-) Principais resultados
8-) Conclusões

Fonte – autores, 2025

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Os dados extraídos serão sintetizados qualitativamente por meio de tabelas descritivas (Tabelas 1 e 2) das principais características e achados dos estudos incluídos.

RESULTADOS

A presente revisão integrativa incluiu 11 estudos publicados entre 2021 e 2025, que abordaram a associação entre atividade física e saúde periodontal. Entre os estudos analisados, 10 foram de delineamento transversal, utilizando diferentes bases populacionais e metodologias de avaliação. Apenas 1 estudo foi classificado como ensaio clínico randomizado, controlado e cego (17).

Dez dos onze estudos incluídos observaram uma associação inversa significativa entre baixos níveis de atividade física e pior status de saúde periodontal (17,18,19,20,21,22,23,24) Por outro lado, o estudo de Buti et al. (25), embora tenha demonstrado tendências de correlação entre baixa aptidão física e parâmetros periodontais desfavoráveis, não encontrou significância estatística em algumas associações, ressaltando a necessidade de amostras maiores e maior controle de variáveis de confusão.

Tabela 1 – autor e ano de publicação, país de origem, e desenho dos estudos incluídos.

AUTOR (ANO)	PAÍS	TIPO DE ESTUDO
WERNICKE ET AL. (2021)	Alemanha	Ensaio clínico randomizado, controlado e cego
HWANG ET AL. (2022)	Coreia do Sul	Transversal
MARRUGANTI ET AL. (2022)	Itália	Transversal
SEN ET AL. (2023)	Turquia	Transversal
FU ET AL. (2024)	EUA	Transversal
XU ET AL. (2024)	EUA	Transversal
TSAI ET AL. (2024)	Taiwan	Transversal
LIN ET AL. (2024)	EUA	Transversal
QIU ET AL. (2025)	China	Transversal
BUTI ET AL. (2025)	Reino Unido	Transversal
MARRUGANTI ET AL (2025)	Reino Unido	Transversal

Fonte – autores, 2025

Tabela 1 – Características gerais dos estudos incluídos

AUTOR (ANO)	POPULAÇÃO	OBJETIVO	AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA	PARÂMETROS PERIODONTAIS AVALIADOS	RESULTADOS	CONCLUSÃO
WERNICKE ET AL. (17)	37 pacientes com DM2 não insulino-dependente	Avaliar o impacto da atividade física na saúde periodontal e nos níveis de HbA1c em pacientes com DM2	Programa supervisionado de atividade física por 6 meses	sangramento a sondagem, severidade da periodontite, HbA1c, hsCRP	Houve redução significativa no sangramento a sondagem (p=0.005), severidade da periodontite (p=0.001) e HbA1c (p=0.010). hsCRP aumentou no grupo controle (p=0.04)	AF melhora a saúde periodontal e o controle glicêmico em pacientes com DM2
HWANG ET AL. (2022)	12.689 adultos (KNHANES)	Avaliar associação entre estilo de vida saudável e doença periodontal	Atividade física, dieta, IMC	Presença de doença periodontal	Atividade física associada a menor risco de periodontite (OR=1.16; CI 1.04–1.30); estilo de vida globalmente saudável: OR=1.54	Práticas saudáveis, incluindo AF, estão associadas à menor prevalência de periodontite
MARRUGAN TI ET AL. (2022)	235 adultos	Avaliar associação entre dieta mediterrânea, PA e severidade da periodontite	Questionário validado sobre PA e adesão à dieta	Estadiamento da periodontite (FEP)	Baixo nível de AF e baixa adesão à dieta associados a OR=10.23 para estágio III/IV de periodontite	Combinação de sedentarismo e dieta inadequada aumenta drasticamente o risco de periodontite severa

SEN ET AL. (2023)	235 universitário	adultos	Avaliar a relação entre status periodontal, atividade física, dieta e cárie dentária	a	Questionário validado sobre prática regular de PA	Estadiamento da periodontite (FEP) e presença de cárie dentária	Sedentarismo + baixa adesão à dieta aumentaram o risco de periodontite estágio III/IV (OR = 10,23)	Estilo de vida inadequado está fortemente associado à periodontite severa e cárie
FU ET AL. (2024)	9605 (2009–2014)	adultos	Avaliar interação entre atividade física no lazer, exposição à nicotina (cotinina) e risco de periodontite		MET-min/semana em atividades de lazer	Diagnóstico clínico de periodontite	PA <750 MET-min/sem associada a maior risco de periodontite (OR=1.44; CI 1.17–1.78); PA elevada + baixa cotinina: risco reduzido	AF reduz risco de periodontite, especialmente em indivíduos não expostos ao tabaco
XU ET AL. (2024)	5611 (2009–2014)	adultos	Avaliar associação entre combinações de estilos de vida saudáveis e periodontite	AF:	≥3,5h/semana moderada a vigorosa	Presença de periodontite (NHANES)	Maior escore de estilo de vida saudável associado a menor prevalência de periodontite (p<0.05). Combinação de não fumar, beber moderadamente, IMC saudável e bom sono apresentou OR=0.33 (CI 0.21–0.50)	Comportamentos saudáveis combinados reduzem significativamente o risco de periodontite
TSAI ET AL. (2024)	334 militares (18–44 anos)		Investigar associação entre níveis de	Tempo de corrida		Definição 2017 da World Workshop	AF <150 min/sem associada a	AF moderada ≥150 min/sem associada à

		AF conforme diretrizes cardiovascular es e periodontite	semanal auto-relatado		maior chance de periodontite (OR=2.45); AF ≥ 150 min/sem = proteção	melhor saúde periodontal
LIN ET AL. (2024)	9034 adultos	Avaliar padrões de estilo de vida modificáveis e risco de periodontite	Inclusão de atividade física, sono, tabagismo, exames bucais	Periodontite (def. CDC/AAP)	Estilo de vida com sedentarismo, tabagismo e sono inadequado = OR 1.80 para periodontite	Estilos de vida pouco saudáveis elevam significativamente o risco de doença periodontal
QIU ET AL. (2025)	120 universitários (18–29 anos)	Avaliar relação entre AF e status periodontal	IPAQ simplificado	IPC	AF insuficiente associada a maior risco de periodontite (OR=5.29; p=0.018); FA vigorosa protetora (p=0.006)	AF adequada reduz significativamente o risco de periodontite em jovens adultos
BUTI ET AL. (2025)	89 policiais britânicos (idade média 41,5 anos; 71,9% homens)	Avaliar associação entre saúde periodontal e aptidão física	VO2max, Loadmax, salto vertical (CMJ), acelerômetro	% sítios com PPD>4mm, FMBS, DMFT	PS > 4mm correlacionou-se negativamente com força e resistência, embora sem significância estatística. FMBS associado ao tempo em atividade leve e sedentária (p<0.05)	Baixa aptidão física pode estar relacionada com piores parâmetros periodontais

MARRUGAN TI ET AL. (2025)	49.066 adultos, 40–70 anos	Analisar a associação entre estilo de vida saudável e saúde periodontal	a	Questionário sobre atividade física, dieta, sono, fumo	Autorrelato: sangramento gengival, mobilidade dentária	AF inversamente associada a sinais de periodontite autorreferida.	Estilo de vida ativo está associado à melhor saúde bucal subjetiva
						OR ajustado: 0,77 (IC95%: 0,74–0,80)	

Lista de abreviações: DM2 – Diabetes tipo 2; AF – Atividade Física; HbA1c – Hemoglobina Glicada; hsCRP – Proteína C Reativa Ultrassensível; VO₂max – Consumo Máximo de Oxigênio (*Maximum Oxygen Uptake*); Loadmax – Carga máxima atingida em teste de esforço (*Maximum Load*); CMJ – *Countermovement Jump* (Salto com contramovimento); DMFT – Dentes cariados, perdidos e obturados (*Decayed, Missing and Filled Teeth*); FMBS – Percentual de Sangramento em Boca Cheia (*Full Mouth Bleeding Score*); PS – Profundidade de Sondagem; MET – Equivalente Metabólico (*Metabolic Equivalent of Task*); IPAQ – Questionário Internacional de Atividade Física (*International Physical Activity Questionnaire*); IPC – Índice Periodontal Comunitário; FEP – Federação Europeia de Periodontologia; IMC – Índice de Massa Corporal; CDC/AAP – *Centers for Disease Control and Prevention / American Academy of Periodontology*.

DISCUSSÃO

O presente estudo reuniu evidências científicas que indicam uma associação consistente entre a prática de atividade física e a melhora da saúde periodontal. Os dados analisados demonstram que indivíduos fisicamente ativos apresentam parâmetros periodontais mais favoráveis quando comparados àqueles sedentários.

Do ponto de vista clínico, observou-se que a atividade física pode contribuir significativamente para a redução de marcadores inflamatórios periodontais. Wernicke et al. (17), em um ensaio clínico randomizado com pacientes diabéticos tipo 2, verificaram que a intervenção com atividade física por seis meses reduziu significativamente o sangramento à sondagem ($p = 0,005$) e a severidade da periodontite ($p = 0,001$), além de melhorar o controle glicêmico (HbA1c, $p = 0,010$). Esses achados sugerem que a atividade física, ao reduzir a inflamação sistêmica, pode interferir positivamente na resposta periodontal.

Consoante ao que foi observado em modelos periodontite induzida, os benefícios da atividade física sobre a saúde periodontal parecem estar relacionados à modulação da resposta inflamatória crônica, característica da periodontite. Estudos demonstram que a prática regular de exercício físico reduz citocinas pró-inflamatórias como interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral-alfa (TNF- α) e proteína C-reativa

(PCR), as quais estão implicadas na patogênese da destruição tecidual periodontal (13,14). A análise de biomarcadores realizada em dois grandes bancos populacionais (NHANES e UK Biobank), reforça essa evidência, ao mostrar que o efeito protetor da atividade física sobre a periodontite pode ser parcialmente mediado por reduções nos níveis de leucócitos, neutrófilos e PCR.(15)

Parâmetros clínicos objetivos como profundidade de sondagem (PS), nível de inserção clínica (NIC) e sangramento gengival foram mais favoráveis em indivíduos fisicamente ativos. No estudo de Qiu et al. (21), realizado com universitários chineses, aqueles que cumpriam as diretrizes da OMS (≥ 150 min/sem de atividade moderada) apresentaram risco cinco vezes menor de desenvolver periodontite (OR = 5,29; $p = 0,018$), sendo a atividade vigorosa particularmente protetora ($p = 0,006$). De maneira semelhante, Tsai et al. (22), ao avaliar militares taiwaneses, observaram que indivíduos com níveis insuficientes de atividade física (< 150 min/sem) tiveram 2,45 vezes mais chance de apresentar periodontite (IC95%: 1,24–4,82).

Em uma perspectiva multidimensional, Xu et al. (23) identificaram que a combinação de quatro hábitos saudáveis — não fumar, ingerir álcool com moderação, IMC adequado e atividade física regular — reduziu substancialmente a prevalência de periodontite (OR = 0,33; IC95%: 0,21–0,50). Marruganti et al. (24), por sua vez, demonstraram que indivíduos com baixa adesão à dieta mediterrânea associada à inatividade física apresentaram 10 vezes mais chance de desenvolver periodontite severa (OR = 10,23; IC95%: 4,01–26,09).

É válido destacar que nem todos os estudos apresentaram associações estatisticamente significativas. Buti et al. (25), ao avaliar policiais britânicos com métodos laboratoriais e clínicos de alto rigor, observaram correlações negativas entre VO₂max e percentual de sítios com PPD > 4 mm e sangramento gengival. Apesar disso, as associações não alcançaram significância estatística ($p > 0,05$), possivelmente em razão do tamanho amostral reduzido e do efeito de confundidores como idade e adiposidade corporal.

Os achados desta revisão possuem implicações clínicas relevantes. A incorporação da promoção da atividade física como medida coadjuvante à terapêutica periodontal pode representar uma abordagem preventiva e terapêutica de baixo custo e alto impacto. Além disso, ao influenciar positivamente fatores metabólicos e imunoinflamatórios, o exercício físico pode colaborar na modulação do microbioma subgengival, um fator crítico na patogênese periodontal.

Do ponto de vista científico, os dados indicam que a atividade física deve ser considerada em estudos futuros como uma variável independente de interesse na etiopatogenia da periodontite. Contudo, algumas limitações metodológicas ainda precisam ser superadas. A heterogeneidade entre os instrumentos de avaliação da atividade física, a variabilidade na definição e classificação da periodontite, bem como a natureza predominantemente transversal dos estudos, dificultam o estabelecimento de relações causais.

Assim, futuras pesquisas devem priorizar delineamentos longitudinais e intervenções controladas, com mensuração padronizada da atividade física e avaliação clínica periodontal completa. Além disso, mais

pesquisas em modelos experimentais devem ser conduzidas de modo que a análise de biomarcadores inflamatórios e imunológicos possa esclarecer os mecanismos biológicos subjacentes à associação observada.

CONCLUSÃO

Os achados desta revisão evidenciam que a atividade física exerce efeitos benéficos sobre a saúde periodontal. Os estudos incluídos demonstram que indivíduos fisicamente ativos apresentam menor prevalência e menor gravidade da doença periodontal, possivelmente por mecanismos anti-inflamatórios e imunorregulatórios. Desse modo, o incentivo a um estilo de vida ativo deve ser considerado estratégia complementar na prevenção e manejo da periodontite, com intuito de contribuir para a saúde bucal e geral da população.

No entanto, ainda existem lacunas na literatura referentes ao predomínio do delineamento transversal dos estudos o que limita o estabelecimento de causalidade, o que reforça a necessidade de ensaios clínicos randomizados e estudos experimentais para confirmar a efetividade da atividade física como adjuvante no tratamento periodontal e esclarecer os mecanismos biológicos envolvidos.

REFERÊNCIAS

1. Physical Activity Guidelines [Internet]. ACSM. [citado 12 de agosto de 2025]. Disponível em: <https://acsm.org/education-resources/trending-topics-resources/physical-activity-guidelines/>
2. Organization WH. Physical activity fact sheet. 2021 [citado 12 de agosto de 2025]; Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/346252>
3. Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. *Public Health Rep Wash DC* 1974. 1985;100(2):126–31.
4. Dasso NA. How is exercise different from physical activity? A concept analysis. *Nurs Forum (Auckl)*. janeiro de 2019;54(1):45–52.
5. Warburton DER, Nicol CW, Bredin SSD. Health benefits of physical activity: the evidence. *CMAJ Can Med Assoc J*. 14 de março de 2006;174(6):801–9.
6. DHULI K, NAUREEN Z, MEDORI MC, FIORETTI F, CARUSO P, PERRONE MA, et al. Physical activity for health. *J Prev Med Hyg*. 17 de outubro de 2022;63(2 Suppl 3):E150–9.
7. Myers J, Prakash M, Froelicher V, Do D, Partington S, Atwood JE. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. *N Engl J Med*. 14 de março de 2002;346(11):793–801.

8. Papapanou PN, Sanz M, Buduneli N, Dietrich T, Feres M, Fine DH, et al. Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. *J Clin Periodontol*. 2018;45(S20):S162–70.
9. Kassebaum NJ, Smith AGC, Bernabé E, Fleming TD, Reynolds AE, Vos T, et al. Global, Regional, and National Prevalence, Incidence, and Disability-Adjusted Life Years for Oral Conditions for 195 Countries, 1990-2015: A Systematic Analysis for the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors. *J Dent Res*. abril de 2017;96(4):380–7.
10. Martínez-García M, Hernández-Lemus E. Periodontal Inflammation and Systemic Diseases: An Overview. *Front Physiol*. 27 de outubro de 2021;12:709438.
11. Garrido-Martínez P, Peña-Cardelles JF, Pozo-Kreilinger JJ, Esparza-Gómez G, Montesdeoca-García N, Cebrián-Carretero JL. Dental implants rehabilitation in a patient with head and neck radiotherapy for osteosarcoma in the jaw. A clinical case report. *J Clin Exp Dent*. abril de 2021;13(4):e418–21.
12. Petersen AMW, Pedersen BK. The anti-inflammatory effect of exercise. *J Appl Physiol Bethesda Md* 1985. abril de 2005;98(4):1154–62.
13. Stewart LK, Flynn MG, Campbell WW, Craig BA, Robinson JP, Timmerman KL, et al. The influence of exercise training on inflammatory cytokines and C-reactive protein. *Med Sci Sports Exerc*. outubro de 2007;39(10):1714–9.
14. Ribeiro APF, de Lima Rodrigues M, Loureiro C, Machado NE da S, Cantiga-Silva C, de Oliveira PHC, et al. Physical exercise alone or combined with omega-3 modulates apical periodontitis induced in rats. *Sci Rep*. 13 de março de 2025;15:8760.
15. Ferreira R de O, dos Santos VRN, Matos Sousa JM, Peinado BRR, Souza-Monteiro D, Bittencourt LO, et al. Physical training minimizes immunological dysfunction, oxidative stress and tissue destruction on experimental periodontitis in rats. *PLOS ONE*. 6 de junho de 2024;19(6):e0303374.
16. Page MJ, Moher D, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. 29 de março de 2021 [citado 5 de julho de 2025]; Disponível em: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n160>
17. Wernicke K, Grischke J, Stiesch M, Zeissler S, Krüger K, Bauer P, et al. Influence of physical activity on periodontal health in patients with type 2 diabetes mellitus. A blinded, randomized, controlled trial. *Clin Oral Investig*. novembro de 2021;25(11):6101–7.
18. Hwang SY, Jang JH, Park JE. Association between Healthy Lifestyle (Diet Quality, Physical Activity, Normal Body Weight) and Periodontal Diseases in Korean Adults. *Int J Environ Res Public Health*. 24 de março de 2022;19(7):3871.
19. Lin J, Pei T, Yang H. Association between modifiable lifestyle pattern and periodontitis: a cross-sectional study based on NHANES. *BMC Oral Health*. 21 de maio de 2024;24(1):591.
20. Marruganti C, Luthra S, Hussain SB, Suvan J, D’Aiuto F. Healthy lifestyles and better periodontal health: Results from two large population-based surveys. *J Periodontal Res*. fevereiro de 2025;60(2):144–53.
21. Qiu P, Dong B, Cao R, Hu J, Yang J, Yu R, et al. The Relationship Between Physical Activity Levels and Periodontal Health Status Among College Students: A Cross-Sectional Study. *Risk Manag Healthc Policy*. 2025;18:131–41.
22. Tsai KZ, Huang CM, Wang HS, Sui X, Lavie CJ, Lin GM. Does the guideline-based physical activity level for cardiovascular health also benefit periodontal health? *J Dent Sci*. janeiro de 2024;19(1):46–50.

23. Xu JN, Huang YQ, Wang J, Wang HL, Sun C, Shi W, et al. Association between healthy lifestyle combinations and periodontitis in NHANES. *BMC Oral Health*. 4 de fevereiro de 2024;24(1):182.
24. Marruganti C, Traversi J, Gaeta C, Ferrari Cagidiaco E, Parrini S, Discepoli N, et al. Adherence to Mediterranean diet, physical activity level, and severity of periodontitis: Results from a university-based cross-sectional study. *J Periodontol*. agosto de 2022;93(8):1218–32.
25. Buti J, Ronca F, Burgess PW, Gallagher J, Ashley P, Needleman I. Association between periodontitis and physical fitness in law enforcement workers. *Clin Oral Investig*. 31 de janeiro de 2025;29(2):99.

ISSN 3085-8097

Volume I
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Fernanda Carneiro de Bastos Souto

email:
fernandacarneiro@unipam.edu.br

TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA: REVISÃO DE LITERATURA

Botulinum toxin in dentistry: Literature review

Eduarda Vinhal Reis¹

Fernanda Carneiro de Bastos Souto²

RESUMO

Introdução: A toxina botulínica é uma neurotoxina amplamente utilizada na Odontologia devido à sua capacidade de bloquear a liberação de acetilcolina nas sinapses colinérgicas, promovendo relaxamento muscular temporário sem causar paralisia completa. Inicialmente estudada no contexto do botulismo, sua aplicação evoluiu para fins terapêuticos e estéticos, especialmente com o uso dos tipos A e B, sendo a toxina botulínica tipo A (TBA) a mais empregada. Na Odontologia, destaca-se no tratamento de disfunções temporomandibulares, bruxismo, hipertrofia do masseter, cefaleias e correção de assimetrias faciais, além de aplicações estéticas. Apesar de ser considerada segura, seu uso requer profissionais qualificados, devido a possíveis efeitos adversos e contraindicações. **Objetivos:** O objetivo geral deste trabalho é analisar a aplicação da toxina botulínica nas diferentes especialidades odontológicas. Especificamente, busca-se identificar suas principais indicações, compreender os mecanismos de ação e efeitos sobre a musculatura orofacial, descrever sua eficácia e segurança, além de analisar limitações, contraindicações e possíveis efeitos adversos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. A busca foi realizada nas bases PUBMED/MEDLINE, Scielo, Google Acadêmico e EBSCO, com artigos completos publicados entre 2020 e 2025, em português ou inglês, utilizando palavras-chave relacionadas ao tema. O processo seguiu o protocolo PRISMA e contou com apoio de ferramentas de inteligência artificial para seleção e análise dos dados. **Conclusão:** A toxina botulínica configura-se como uma alternativa eficaz, segura e minimamente invasiva para diversas condições odontológicas, desde que aplicada por profissionais capacitados. Sua utilização proporciona benefícios terapêuticos e estéticos, mas exige atenção às indicações, contraindicações e acompanhamento rigoroso dos pacientes para evitar complicações e garantir resultados satisfatórios.

Palavras-chave: Toxina Botulínica, Efeitos, Terapia, Estética, Músculos, Complicações/Riscos

ABSTRACT

Introduction: Botulinum toxin is a neurotoxin widely used in Dentistry due to its ability to block the release of acetylcholine at cholinergic synapses, promoting temporary muscle relaxation without causing complete paralysis. Initially studied in the context of botulism, its application has evolved for therapeutic and aesthetic purposes, especially with the use of types A and B, with type A being the most employed. In Dentistry, it stands out in the treatment of temporomandibular disorders, bruxism, masseter hypertrophy, headaches, and correction of facial asymmetries, in addition to aesthetic applications. Although considered safe, its use requires qualified professionals due to possible adverse effects and contraindications. **Objectives:** The general objective of this work is to analyze the application of botulinum toxin in different dental specialties. Specifically, it seeks to identify its main indications, understand the mechanisms of action and effects on orofacial musculature, describe its efficacy and safety, as well as analyze limitations, contraindications, and possible adverse effects. **Methods:** This is a narrative literature review. The search was conducted in the PUBMED/MEDLINE, Scielo, Google Scholar, and EBSCO databases, with full articles published between 2020 and 2025, in Portuguese or English, using keywords related to the topic. The process followed the PRISMA protocol and was supported by artificial intelligence tools for data selection and analysis. **Conclusion:** Botulinum toxin is configured as an effective, safe, and minimally invasive alternative for various dental conditions, provided it is applied by trained professionals. Its use provides therapeutic and aesthetic benefits but requires attention to indications, contraindications, and rigorous patient monitoring to avoid complications and ensure satisfactory results.

Keywords: Botulinum Toxin, Effects, Therapy, Aesthetics, Muscles, Complications/Risks.

INTRODUÇÃO

A toxina botulínica é uma substância neurotóxica que se liga preferencialmente às sinapses colinérgicas, impedindo a liberação de acetilcolina nesses pontos de contato entre os nervos. No entanto, ela não interfere na condução dos impulsos elétricos pelos nervos, nem na produção ou no armazenamento da acetilcolina (Unno et al., 2005). A aplicação da toxina botulínica no músculo, quando feita na dose e local corretos, resulta em uma desnervação química parcial e na redução da contração muscular, sem causar uma paralisia total (Gonçalves et al., 2024). Esse bloqueio promove o efeito estético e terapêutico desejado, pois enfraquece o músculo por um período de aproximadamente quatro a seis meses (Araújo et al., 2024).

Os estudos sobre a toxina botulínica iniciaram-se no início do século XIX nos Estados Unidos, quando se descobriu o Botulismo, doença neurológica, quando o país estava diante de um surto de ingestão de alimentos contaminados, principalmente as salsichas, pela bactéria *Clostridium botulium*, ocorreu a mobilização de grandes estudiosos da época para solucionar essa intoxicação (Bachur, 2009 apud Dos Santos, 2024). Atualmente, a bactéria que produz a toxina botulínica tem diversas aplicações médicas, principalmente por sua capacidade de provocar a paralisia temporária dos músculos onde é injetada. Existem sete tipos de toxinas identificados, mas apenas as versões A (TBA) e B (TBB) são comercializadas, sendo a TBA

considerada mais potente. O potencial terapêutico dessa toxina foi reconhecido em 1917 por Justinus Kerner, que observou que ela atuava no sistema nervoso periférico, bloqueando a comunicação entre nervos e músculos, mas sem afetar a sensibilidade. No Brasil, o uso clínico da toxina começou em 2014, principalmente para tratar disfunções temporomandibulares, aproveitando sua ação relaxante sobre a musculatura da face e mandíbula. Desde então, seu uso vem se expandindo para outras condições que se beneficiam do relaxamento muscular localizado (Araújo et al., 2024).

Devido às várias indicações da TBA, tem se tornado, quando utilizada corretamente, uma substância de escolha para tratamento de várias disfunções na Odontologia atual (Dall’Magro et al., 2015; De la Torre Canales et al., 2017). Dessa forma, a literatura tem discutido a utilização da substância em questão no tratamento do bruxismo, hipertrofia do masseter, disfunções temporomandibulares, cefaléias, dor neuropática após lesão do nervo trigêmeo, correção de assimetria do sorriso e/ou sorriso gengival, utilização profilática aos casos de reabilitação com carga imediata na implantodontia, além de minimizar marcas de expressão e correção de assimetrias faciais (Dalla Barba et al., 2021).

Este estudo tem como objetivo caracterizar a aplicação da toxina botulínica nas diversas especialidades odontológicas, visando identificar suas principais indicações, compreender os mecanismos de ação e efeitos sobre a musculatura orofacial, descrever sua eficácia e segurança, analisar limitações, contraindicações e possíveis efeitos adversos associados ao seu uso na prática clínica.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão narrativa da literatura, pautada pela seguinte questão de pesquisa: “Como a toxina botulínica é utilizada na Odontologia para fins terapêuticos e estéticos, e quais são os benefícios e os possíveis riscos de sua utilização segundo a literatura científica?”. Para a elaboração desta pergunta, foi empregada a estratégia CoCoPoP, sendo definidos como conceito o uso da toxina botulínica, como contexto a aplicação terapêutica e estética na Odontologia, e como população os pacientes submetidos a tratamentos odontológicos.

O processo de seleção dos estudos contou com o apoio de ferramentas de inteligência artificial e da plataforma Consensus, que auxiliaram na triagem e análise dos dados, proporcionando maior precisão e agilidade diante do grande volume de informações disponíveis. Inicialmente, foi realizada uma triagem por meio da leitura dos títulos e resumos dos artigos encontrados. Os estudos que atenderam aos critérios de inclusão foram organizados em ordem cronológica de publicação.

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos disponíveis na íntegra, publicados entre 2020 e 2025, em português ou inglês, e que abordassem a aplicação da toxina botulínica na Odontologia. Foram excluídos

artigos sem acesso ao texto completo, monografias, pareceres de especialistas e publicações em idiomas diferentes do português e do inglês.

A condução da revisão seguiu o protocolo PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises), visando garantir transparência e rigor metodológico. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo, Google Acadêmico (busca avançada) e EBSCO, utilizando-se as palavras-chave “toxina botulínica”, “efeitos”, “terapia”, “estética”, “músculos” e “complicações/riscos”, associadas por operadores booleanos “e”/“and”. Além disso, foram consultadas referências dos artigos selecionados, com o intuito de ampliar o alcance da pesquisa.

Posteriormente, efetuou-se a leitura integral dos estudos selecionados, permitindo uma avaliação mais aprofundada do conteúdo. Os artigos aprovados para compor esta revisão foram analisados e apresentados de forma descritiva, de modo a sintetizar as principais informações e evidências relevantes para o objetivo do trabalho.

Conforme demonstrado na Figura 1- Identificação dos Estudos Através das Bases de Dados e Registros, a busca de dados resultou na identificação de 62 artigos potencialmente elegíveis. A leitura dos títulos resultou em 44 artigos selecionados, número que foi reduzido para 23, após a exclusão de 21 artigos baseada na leitura dos resumos.

Figura 1 – Identificação dos estudos através de bases de dados e registros

Fonte: Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ* 2021;372:n71. doi: 10.1136/bmj.n71.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As primeiras pesquisas sobre o tema surgiram no século XIX, após a identificação de casos de botulismo. Devido à falta de cuidados sanitários na produção agrícola de alimentos, característica daquele período, ocorreu o chamado “envenenamento por linguiça”. Em 1811, a origem desse envenenamento foi atribuída ao “ácido prússico”, que hoje conhecemos como ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio (Bachur, et al., 2009 apud Freitas Júnior, 2022).

No ano de 1895, o microbiologista Emile Van Ermengem conseguiu associar um surto de botulismo ocorrido durante um velório à presença de uma bactéria identificada nos alimentos consumidos no evento. Essa bactéria recebeu inicialmente o nome de *Bacillus botulinus*, sendo posteriormente reclassificada como *Clostridium botulinum*. Quando cientistas aplicaram essa bactéria em animais de laboratório, observaram que eles desenvolviam sinais de paralisia (Pires, 2021).

Os mecanismos de ação da Neurotoxina Botulínica (BoNT) nas terminações nervosas periféricas ocorrem por meio de um processo de múltiplos estágios, onde cada uma das regiões funcionais tem uma função específica no decorrer do processo. A transmissão nervosa na célula ocorre por meio da liberação de acetilcolina (neurotransmissor) (Barbosa; Barbosa, 2017).

A TBA é uma protease que causa uma denervação química temporária e reversível nos músculos esqueléticos. Ela inibe a liberação de acetilcolina nas terminações nervosas dos neurônios motores alfa e gama (junção mioneural), resultando em um enfraquecimento temporário (dependente da dose) da atividade muscular. Isso leva os músculos a se tornarem não funcionais, sem causar paralisia completa (Carvalho; Shimaoka; Andrade, 2012).

Os resultados da aplicação da TBA podem levar de 6 semanas a 6 meses, dependendo da resposta individual à aplicação. Clinicamente, observa-se uma paralisia relevante após 2 a 10 dias da aplicação, alcançando seu efeito máximo em cerca de duas semanas. A partir do quarto mês, já é possível observar uma diminuição do efeito de paralisia muscular (Kane, Sattler, 2016).

Atualmente, a TBA tem sido utilizada para aplicações cosméticas e terapêuticas em uma ampla gama de situações clínicas. Inicialmente utilizada para o tratamento de estrabismo, a TBA mostrou-se eficaz no tratamento de alterações caracterizadas pela hiperatividade muscular local, tal como ocorre no bruxismo (Tsai, 2011).

A toxina botulínica tipo A (TBA) é uma opção terapêutica e estética inovadora, que se destaca por ser um procedimento minimamente invasivo e não cirúrgico. Sua aplicação é personalizada, dependendo da dose necessária para alcançar os resultados desejados (Guimarães, 2025).

A toxina botulínica tipo A (TBA) já vem sendo utilizada na prática odontológica há cerca de quarenta anos, consolidando-se como uma alternativa adicional para os cirurgiões-dentistas no manejo de diversas condições clínicas. Por ser um método de ação temporária e reversível, a TBA é considerada uma opção relativamente segura para o tratamento de problemas que envolvem a musculatura facial e outras situações de interesse odontológico. Entretanto, é fundamental enfatizar que a administração da toxina botulínica deve ser restrita a profissionais de saúde devidamente habilitados e com treinamento específico, garantindo, assim, a segurança do paciente e a eficácia do procedimento. A aplicação inadequada ou em doses incorretas pode acarretar complicações sérias e efeitos colaterais indesejados, reforçando a necessidade de rigor técnico e responsabilidade profissional no seu uso (Matos et al., 2017).

Desde a aprovação do seu uso pela *Food and Drug Administration* (FDA) em 1989, a TBA tem sido amplamente utilizada na Odontologia, como forma de controle para a cefaleia tensional; disfunção temporomandibular (DTM) com componente predominantemente muscular ou misto, dor orofacial, bruxismo, sorriso gengival, queilite angular, sorriso assimétrico; hipertrofia de masseter; pós-operatório de cirurgias periodontais e de implantes em pacientes braquicefálicos cuja força muscular dificulta a mecânica ortodôntica; sialorreia e para fins estéticos, como minimizar marcas de expressão e correção de assimetrias faciais (Hoquee McAndre, 2009).

Os principais mecanismos de ação do TBA necessariamente envolvem a inibição temporária da liberação de acetilcolina nas terminações nervosas motoras, promovendo relaxamento muscular e consequente alívio da dor e dos sintomas decorrentes do espasmo e hiperatividade muscular. No caso da DTM e do bruxismo, a injeção de TBA reduz a contração dos músculos mastigatórios, o que pode representar uma alternativa complementar para controle da dor miofascial crônica, cefaleia e limitações funcionais, ajudando inclusive na redução de eventos relacionados com cefaleia tensional associada à hiperatividade muscular. Essa substância é conhecida por sua utilização em injeções intramusculares comumente utilizadas para fins estéticos, causando a paralisação muscular devido à inibição da acetilcolina na junção neuromuscular (Buossi et al., 2011). A TB tem sido estudada e aplicada no controle da dor, incluindo dores miofaciais, e seu efeito está relacionado ao alívio da dor não apenas na junção neuromuscular, mas também nos receptores nociceptivos (Dall' Antonia et al., 2013).

O sorriso gengival, por sua vez, é caracterizado pela exposição gengival superior a 2mm e pode ser classificado como sorriso gengival leve, moderado ou severo a depender do grau de exposição. Mesmo nos casos em que a exposição de gengiva ao sorrir não é tão grande, são relatados impactos estéticos negativos, justificando a importância do tratamento para correção do sorriso gengival. A utilização da TBA deve ser considerada como opção terapêutica corretiva nos casos de hipermotricidade muscular; adjuvante, quando há necessidade de tratamentos adicionais; ou paliativa quando há indicação cirúrgica para resolução definitiva (Hexsel et al., 2021).

Para fins estéticos, ao bloquear a liberação de acetilcolina e impedir a transmissão do impulso nervoso que seria responsável pela contração muscular, e ao enfraquecer a musculatura facial observa-se uma melhora estética nas rugas resultantes das expressões e movimentos faciais pelo aplainamento da superfície tegumentar (Frevert, 2015).

A aplicação terapêutica da toxina botulínica tem se disseminado cada vez mais em campos diferentes, com uma forma de tratamento moderna e inovadora e apresenta resultados cada vez melhores (Majid, 2009).

A toxina botulínica é geralmente segura quando usada corretamente, com efeitos colaterais mínimos e transitórios, como dor no local da injeção e alterações cosméticas temporárias. No entanto, é crucial que o procedimento seja realizado por profissionais treinados para garantir a segurança e eficácia do tratamento (Buzatu, 2024).

Objetivando a prevenção de quaisquer intercorrências, sugere-se que o intervalo entre as aplicações seja respeitado, impedindo que o corpo crie resistência à substância (Menezes; Rodrigues, 2022).

A toxina botulínica possui diversas contraindicações e limitações para seu uso, incluindo casos de alergia ao medicamento, imunossupressão, gestação, amamentação, doenças sistêmicas descompensadas como por exemplo diabetes, distúrbios de coagulação, uso de anticoagulantes, pacientes que foram submetidos a intervenções cirúrgicas relacionadas à oncologia e traumatologia, infecções ou inflamações nos pontos de interesse para aplicação, dificuldade de colaboração do paciente, alterações anatômicas que dificultem ou impossibilitem a injeção, miopatias, neuropatia central, além de pacientes que utilizam medicamentos capazes de afetar a transmissão neuromuscular, como os aminoglicosídeos, ou que apresentem distúrbios de condução musculoesquelética e na junção neuromuscular (Antunes et al., 2023; Batifol, 2018).

Entre os possíveis efeitos colaterais da toxina botulínica tipo A (TBA) estão sintomas parecidos com os de uma gripe, que podem persistir por alguns dias, além de dor ou rigidez muscular, geralmente rara, que pode durar de uma a duas semanas. Também pode ocorrer fraqueza muscular, dependendo do local onde a substância foi aplicada. Esses efeitos variam conforme a técnica utilizada pelo profissional e a quantidade administrada. Outras reações locais menos graves incluem hematomas, vermelhidão, desconforto e sensibilidade no ponto da injeção. Em alguns casos, os pacientes relatam dor de cabeça, náuseas, sensação de fadiga, cansaço (relacionado à fraqueza muscular), boca seca e sintomas gripais. Caso a toxina seja acidentalmente injetada no sistema vascular, podem surgir manifestações típicas do botulismo (Antunes et al., 2023; Marciano, 2014).

CONCLUSÃO

Evidencia-se que a realização de estudos sobre o uso da toxina botulínica na Odontologia para fins terapêuticos e estéticos apresenta significativa relevância diante das demandas atuais relacionadas à saúde

bucal e à estética facial. Observa-se que, ao reunir e analisar criticamente a literatura acerca de suas aplicações em condições como disfunção temporomandibular, bruxismo, hipertrofia massetéica e procedimentos estéticos, torna-se possível demonstrar a eficácia, a segurança e os benefícios proporcionados por essa abordagem minimamente invasiva.

Verifica-se, ainda, que a atualização dos profissionais quanto às melhores práticas é favorecida por trabalhos dessa natureza, os quais contribuem para uma tomada de decisão clínica mais fundamentada, ao enfatizar tanto as vantagens quanto as limitações do uso da toxina botulínica. Ressalta-se que a síntese do conhecimento existente também indica a necessidade de novas pesquisas, com vistas ao aprimoramento das indicações, técnicas e protocolos de tratamento.

Constata-se, por fim, que a promoção da conscientização sobre os benefícios e riscos associados à toxina botulínica reforça o papel desse recurso como ferramenta valiosa para a melhoria contínua da saúde bucal e da estética facial, beneficiando profissionais e pacientes que buscam tratamentos inovadores, eficazes e seguros.

REFERÊNCIAS

Antunes, G. R.; Neto, J. L. T.; Colete, J. Z.; Almeida, L. F. De O.; Negrão, A. J. C.; Almeida, M. M. de. Toxina botulínica e seu uso para tratamento das disfunções temporomandibulares dos músculos masseter, pterigóideo medial e lateral. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**, v. 44, n. 2, p. 34-44, set.-nov. 2023. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20231103_135918.pdf. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Araújo, L. M. S. De; Vasconcelos, M. E. D.; Borba, M. T. L. De M.; Silva, V. T. G. Da; Borja, A. C. D. M. De; Araújo, A. O. S. De; Correia, M. C. De L.; Oliveira, D. C. De; Silva, J. H. Dos S.; Bezerra, A. R. X.; Souza, W. F. D. De; Santana, V. A. M. De A. Toxina botulínica: seu uso na odontologia. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, S.l., v. 6, n. 11, p. 4158–4171, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n11p4158-4171. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/4550>. Acesso em: 8 mar. 2025 18:36h.

Barbosa, R. C. M.; Barbosa, A. J. R. **Toxina Botulínica em Odontologia**. 1. ed. Brasil: Elsevier, 2017.

Batifol, D.; Huart, A.; Finiels, P. J.; Nagot, N.; Jammet, P. Effect of intra-articular Botulinum toxin injections on temporo-mandibular joint pain. **Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 119, n. 4, p. 319-324, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jormas.2018.06.002>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Buosi, Mariana Bísvaro et al. O Uso Da Toxina Botulínica na Odontologia. **Anais Do Fórum De Iniciação Científica Do Unifunec**, V. 2, N. 2, 2011.

Buzatu, R.; Luca, M. M.; Castiglione, L.; Sinescu, C. Efficacy and Safety of Botulinum Toxin in the Management of Temporomandibular Symptoms Associated with Sleep Bruxism: A Systematic Review. **Dentistry Journal**, v. 12, n. 6, p. 156, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/dj12060156>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Carvalho, R. C. R.; Shimaoka, A. M.; Andrade, A. P. O Uso da Toxina Botulínica na Odontologia. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/wp-content/uploads/2011/05/toxina-botulinica.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Castanho, G. M.; Barbosa, A. B. Uso da toxina botulínica para tratamento de sorriso gengival. **Revista Matogrossense de Odontologia e Saúde**, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 179–193, 2024. Disponível em: <https://revistas.fasipe.com.br/index.php/REMATOS/article/view/357>. Acesso em: 7 mar. 2025 17:24h.

Dalla Barba, Danielle Sangalli; Machado, Gabriela Moraes; Brew, Myrian Camara; Bavaresco, Caren Serra. Efeitos adversos da toxina botulínica sobre parâmetros ósseos e musculares: revisão integrativa da literatura. **Archives of Health Investigation**, Canoas, v. 10, n. 6, p. 996-1002, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.21270/archi.v10i6.5012>. Acesso em: 07 mar. 2025 16:09h.

Dall'antonia, Magali et al. Dor miofascial dos músculos da mastigação etoxina botulínica. **Revista Dor**, v. 14, p. 52-57, 2013.

Dall'magro, A. K.; Santos, R. Dos; Dall'magro, E.; Fior, B.; Matiello, C. N.; De Carli, J. P. Aplicações da toxina botulínica em odontologia. **Revista Salusvita**, Bauru, v. 34, n. 2, p. 371-382, 2015. Disponível em: https://secure.unisagrado.edu.br/static/biblioteca/salusvita/salusvita_v34_n2_2015_art_14.pdf. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Dos Santos, J. H. De O. B.; Cavalcante, A. B.; De Oliveira, J. R. B. Toxina botulínica para fins terapêuticos. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, S.l., v. 6, n. 10, p. 31–44, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n10p31-44. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/3713>. Acesso em: 7 mar. 2025 17:45h.

Freitas Júnior, Wjl De; Marcos, Ângela M. Da S.; Maranhão, Braço; Lira, Mlg De O.; Mendonça, Gl De; Travassos, Rmc; Cardoso, Mso; Milhomens Filho, JA Toxina botulínica e Odontologia: revisão integrativa. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 11, pág. e561111134081, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i11.34081. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/34081>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 13:02h.

Frevert, Jurgen. Pharmaceutical, Biological, and Clinical Properties of Botulinum Neurotoxin Type A Products. **Drugs R. D**, v. 15, n. 1, p. 1-9, 2015. <https://doi.org/10.1007/s40268-014-0077-1>.

Gonçalves, C. A.; Barbosa, M. L. G.; Affonso, S. Q.; Rabelo, R. B.; Martins, A. F.; Soares, L. P.; Altino, B. P.; Valério, E. F.; Peralta, F. Da S.; Pereira, G. K. G.; Barbosa, T. De A.; Guimarães, C. L. A. D. Toxina botulínica e seu uso terapêutico na odontologia: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, S.l., v. 6, n. 6, p. 1874–1890, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n6p1874-1890. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/2431>. Acesso em: 7 mar. 2025 18:15h.

Hexsel, D. et al. Effects of different doses of abobotulinumtoxinA for the treatment of anterior gingival smile. **Archives of Dermatological Research**, v. 313, n. 1, p. 347–355, 2021.

Hoque, A.; Mcandrew, M. Use of botulinum toxin in dentistry. **New York State Dental Journal**, New York, NY, USA, p. 52-55, nov. 2009. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20069790>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Kane, M.; Sattler, G. **Guia Ilustrado para Infiltrações Estéticas com Toxina Botulínica**: base, localização, utilidades. São Paulo: Di Livros, 2016.

Majid, O. W. Clinical use of botulinum toxins in oral and maxillofacial surgery. **Int. J. Oral Maxillofac. Surg, Department Of Oral And 65 Maxillofacial Surgery, College Of Dentistry, University Of Mosul**, Mosul, Iraq, p. 197-207. 2 dez., 2009.

Marciano, A.; Aguiar, U.; Vieira, P. G. M.; Magalhães, S. R. Toxina botulínica e sua aplicação na odontologia. **Revista de Iniciação Científica da Uni Vale do Rio Verde**, v. 4, n. 1, p. 65-75, 2014. Disponível em: <http://periodicos.unincor.br/index.php/iniciacaocientifica/article/view/1554>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Matos, M. B.; Valle, L. S. E. M. B.; Mota, A. R.; Naves, R. C. O uso da toxina botulínica na correção do sorriso gengival - revisão de literatura. **Brazilian Journal of Periodontology**, 2017. Disponível em: <https://dentalgo.com.br/artigo/992/Periodontology-2017-v27n3/13994/O-USO-DA-TOXINA-BOTUL%C3%8DNICA-NA-CORRE%C3%87%C3%83O-DO-SORRISO-GENGIVAL--REVIS%C3%83O-DE-LITERATURA>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Mendonça, Alanna Oliveira De; Costa Junior, Florival; Pinto, Emanuel Vieira. Uso Terapêutico Da Toxina Botulínica Na Disfunção Temporomandibular: Uma Revisão De Literatura. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 11, p. 3698–3716, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i11.16790. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/16790>. Acesso em: 8 mar. 2025 16:33h.

Pires, Yasmim Soares; Ribeiro, Patricia Maria Coelho. Harmonização Orofacial e o Uso do Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica: O Poder de Restituir Autoestima. ID on line. **Revista de Psicologia**, v. 15, n. 56, p. 252-260, jul. 2021. Disponível em: <http://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/3076>. Acesso em: 8 mar. 2025 às 22:01h.

Ramos, M. L. S. .; Teixeira, L. De A. C. .; Bastos, B. T. S. S. .; Gebara , M. G. O. .; Silva, M. B. Da .; Costa, D. H. . A importância da conscientização sobre o uso da toxina botulínica tanto na atuação terapêutica, como na harmonização orofacial para cirurgões dentistas. **E-Acadêmica**, [S. l.], v. 3, n. 3, p. e4433344, 2022. DOI: 10.52076/eacad-v3i3.344. Disponível em: <https://eacademica.org/eacademica/article/view/344>. Acesso em: 8 mar. 2025 18:55h.

Rodrigues Antunes, Geovanna et al. Toxina botulínica e seu uso para tratamento das disfunções temporomandibulares dos músculos masseter, pterigóideo medial e lateral. **Brazilian Journal of Surgery & Clinical Research**, v. 44, n. 2, 2023. Disponível em: <https://www.mastereditora.com.br/download-4189>. Acesso em: 07 mar. 2025 16:56h.

Tsai, C. Y.; Chiu, W. C.; Liao, Y. H.; Tsai, C. M. Effects on craniofacial growth and development of unilateral botulinumneurotoxin injection into the masseter muscle. **American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics**, v. 135, n. 2, p. 142.e1–143, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2008.06.020>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Unno, E. K.; Sakata, R. K.; Issy, A. M. Estudo comparativo entre toxina botulínica e bupivacaína para infiltração de pontos-gatilho em síndrome dolorosa miofascial crônica. **Revista Brasileira de Anestesiologia**, v. 55, n. 2, p. 250-255, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rba/a/XG87BJhS3FMSGph9bwpbzDR/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 12 mar. 2025, às 12h00h.

Vieira De Sousa, G.; Ferreira De Souza, M. E.; Rebeca Santos Nascimento, Y.; Costa De Araújo Souza, G.; Bittencourt Dutra Dos Santos, P.; Tôrres, A. C. S. P. O sorriso gengival e o resgate da auto-estima mediante a odontologia estética: revisão integrativa. **Revista Ciência Plural**, S. l., v. 8, n. 1, p. e24913, 2021. DOI: 10.21680/2446-7286.2022v8n1ID24913. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/24913>. Acesso em: 8 mar. 2025 às 13:56h.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Luiza Londe Ferreira

email:
luizalonde@unipam.edu.br

O ACESSO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: AVANÇOS E DESAFIOS - REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Access to dental services in the Unified Health System: Advances and challenges - Narrative review of the literature review

Luiza Londe Ferreira¹ ;
Thays Cristiny Simão Melo²

RESUMO

Introdução: A saúde bucal é componente essencial do bem-estar integral, com repercussões funcionais, estéticas e psicossociais. No Brasil, as políticas públicas buscam ampliar a cobertura e qualificar o atendimento. Avaliar o acesso aos serviços odontológicos do SUS é fundamental para medir a efetividade das ações e orientar melhorias que consolidem a saúde bucal como direito universal e equitativo. **Objetivo:** Identificar os principais obstáculos e desafios que dificultam o acesso da população brasileira aos serviços odontológicos no SUS e os avanços já alcançados. **Método:** O estudo, trata-se de uma revisão narrativa com a pergunta de estudo “Principais avanços e desafios enfrentados pela população brasileira aos serviços odontológicos oferecidos pelo SUS”. Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia CoCoPoP. Foram consultadas as bases PUBMED/MEDLINE, Scielo, Google Acadêmico e EBSCO, com estudos publicados de 2004 à 2025. **Resultados:** Os achados reforçam o papel central do SUS na promoção da saúde bucal, ao assegurar acesso gratuito, universal e equitativo aos serviços odontológicos. Em um país de dimensões continentais e marcado por disparidades econômicas, o SUS mantém-se como pilar para garantir que toda a população tenha acesso a tratamentos odontológicos necessários e de qualidade. **Conclusão:** O SUS marcou a democratização do acesso à saúde bucal, com avanços impulsionados pela PNSB e pelo programa Brasil Sorridente, que ampliaram a cobertura e fortaleceram a rede de atenção. Contudo ainda persistem desafios e superar essas dificuldades exige expansão e qualificação da rede, inovação tecnológica e gestão eficiente, assegurando a saúde bucal como parte essencial da saúde integral e da cidadania

Palavras-chave: Saúde Bucal no SUS, Políticas do SUS e Educação em Saúde Pública.

ABSTRACT

Introduction: Oral health is an essential component of comprehensive well-being, with functional, aesthetic, and psychosocial repercussions. In Brazil, public policies seek to expand coverage and improve care. Assessing access to SUS dental services is essential to measuring the effectiveness of actions and guiding improvements that consolidate oral health as a universal and equitable right. **Objective:** To identify the main obstacles and challenges that hinder the Brazilian population's access to dental services in the SUS and the advances already achieved. **Method:** This study is a narrative review with the study question "Main advances and challenges faced by the Brazilian population regarding dental services offered by the SUS." This question was developed using the CoCoPoP strategy. The PUBMED/MEDLINE, Scielo, Google Scholar, and EBSCO databases were consulted, including studies published from 2004 to 2025. **Results:** The findings reinforce the central role of the SUS in promoting oral health by ensuring free, universal, and equitable access to dental services. In a country of continental dimensions and marked by economic disparities, the SUS remains a pillar in ensuring that the entire population has access to necessary, quality dental care. **Conclusion:** The SUS marked the democratization of access to oral health, with advances driven by the PNSB (National Health Plan) and the Brasil Sorridente (Smiling Brazil) program, which expanded coverage and strengthened the care network. However, challenges remain, and overcoming these difficulties requires network expansion and qualification, technological innovation, and efficient management, ensuring oral health is an essential part of comprehensive health and citizenship.

Keywords: Oral Health in the SUS, SUS Policies e Public Health Education.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, o SUS (Sistema Único de Saúde) é uma proposta generosa de uma política pública que se construiu e se institucionalizou a partir de um amplo debate na sociedade brasileira, estimulado pelo movimento sanitário e acolhido na Constituição Federal de 1988: “É um experimento social que está dando certo e seus avanços são inquestionáveis, mas enfrenta enormes desafios e tem de superá-los” (Mendes, 2010).

Em 2003, o Ministério da Saúde introduziu a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB). Este programa é composto por uma série de iniciativas destinadas a assegurar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, reconhecendo sua importância para a saúde geral e a qualidade de vida da população. Sua principal meta é reestruturar as práticas e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, reunindo esforços em saúde bucal para todas as faixas etárias, com o objetivo de expandir o acesso à tratamentos odontológicos gratuitos para os brasileiros, por meio do SUS (Brasil,2015).

Contudo, o acesso da população brasileira aos serviços odontológicos oferecidos pelo SUS

permanece como um tema de grande importância, pois a saúde bucal é um elemento vital para o bem-estar e a qualidade de vida da população. Uma dentição saudável está intimamente ligada à saúde geral, influenciando tanto os aspectos físicos quanto psicológicos dos indivíduos. Apesar dos esforços do sistema público de saúde para expandir a cobertura e assegurar o acesso à saúde bucal para todos, ainda existem desigualdades significativas em relação à disponibilidade e à qualidade dos serviços odontológicos. Como afirma o professor indiano Ramalingaswani: “É necessário mais dinheiro para a saúde, mas é preciso, sobretudo, mais saúde para cada unidade de dinheiro investida” (Frenk, 2006 apud Mendes, 2010).

É indiscutível que os progressos alcançados ao longo dos anos são significativos, como a implementação de programas como o Brasil Sorridente. Com o intuito de superar as desigualdades, foram estabelecidas, em 2004, a PNSB. Essas diretrizes têm como objetivo assegurar as ações de promoção, prevenção, recuperação e manutenção da saúde bucal dos brasileiros. Suas metas buscam reestruturar as práticas e melhorar a qualidade das ações e dos serviços oferecidos, reunindo uma série de iniciativas em saúde bucal direcionadas a cidadãos de todas as idades, no contexto do fortalecimento da atenção primária à saúde, com foco nos princípios de acesso universal e assistência integral em saúde bucal.

METODOLOGIA

O estudo em questão, trata-se de uma revisão narrativa que teve como pauta a pergunta de estudo “Principais avanços e desafios enfrentados pela população brasileira no acesso aos serviços odontológicos oferecidos pelo SUS”. Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia CoCoPoP (Conceito, Contexto e População) com a seguinte formulação final:

Conceito: O conceito envolve a compreensão dos "avanços" e "desafios" no acesso aos serviços odontológicos oferecidos pelo SUS.

Contexto: SUS no Brasil, abrangendo condições do acesso aos serviços odontológicos quanto as limitações e desafios enfrentados pela população.

População: População brasileira que utiliza ou tem acesso aos serviços odontológicos do SUS.

A mesma, seguiu o guia PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises) para sua relatoria, e a busca de artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Foram empregadas as palavras chaves de busca “Educação em Saúde Pública” “Saúde Bucal no SUS” “Saúde da Comunidade” “História da Saúde Pública” “Prática de Saúde Pública”

“Odontologia em Saúde Pública”.

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa foram artigos nos quais o ano de publicação será de 2004 à 2025. Foram incluídos na pesquisa artigos nos quais se classificam estudos transversais, longitudinais, clínicos e revisões de literatura que tratassem de assuntos relacionados ao tema escolhido, nas quais os idiomas foram em inglês e português. Foram excluídos artigos que não possuíam relação com o tema proposto, indisponibilidade dos textos completos, trabalho de conclusão de curso, ou resumos expandidos.

Foram utilizadas ferramentas de assessoria na busca dos artigos e em sua contextualização, tais como a inteligência artificial Consensus, para auxiliar na busca de artigo com base na pergunta de estudo; Perplexity para a apresentação de ideias que contribuíram para a construção da pergunta de estudo e assuntos abordados e Conected Papers para busca de artigos.

RESULTADOS

Contexto histórico

No início da década de 1950, a odontologia brasileira começou a se destacar no contexto da saúde pública. Em 1951, o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), financiado pelos Estados Unidos, estabeleceu uma seção dedicada à odontologia. Naquela época, o Modelo Incremental era o sistema assistencial em saúde bucal predominante no Brasil, apresentando-se como uma alternativa ao modelo privado de livre demanda que prevalecia nas décadas anteriores. Esse modelo propunha a prestação de serviços odontológicos de forma programada e sistemática (De Faria Moraes et al., 2020).

A partir desse contexto histórico, observa-se que os avanços na organização dos serviços de saúde bucal contribuíram para a consolidação da Atenção Primária à Saúde (APS) no país. Segundo o Ministério da Saúde (2008), a APS constitui um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual ou coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, apresentados no primeiro nível de atenção do sistema de saúde. É desenvolvido por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, direcionado à população de territórios bem delimitados, pelos quais assumem a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.

A eficácia das APS está essencialmente ligada a uma política robusta de educação contínua, que visa formar profissionais dotados de habilidades e competências necessárias para compreender e atuar no SUS com solidez técnica, pensamento crítico e comprometimento político (Brasil, 2008).

Diante da importância de profissionais capacitados nas APS, o Estado brasileiro passou a

oferecer, a partir de 2003, uma nova resposta aos problemas de saúde bucal da população, com a implementação da PNSB. Os principais focos dessa política incluíram a ampliação das equipes de saúde bucal (eSB) na APS e a reestruturação da Atenção Especializada, com a criação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD), a partir de 2004. Além disso, destacaram-se iniciativas de promoção da saúde, como a realização de procedimentos coletivos e a adição de flúor nas águas de abastecimento público, além de ações de vigilância em saúde bucal, por meio de estudos epidemiológicos regulares e a criação de Centros Colaboradores junto às universidades, que atuaram principalmente na avaliação dos CEO e na supervisão da fluoretação (Santos et al., 2023).

É inegável dizer que a atuação do cirurgião-dentista no serviço público de saúde tradicionalmente se limitava ao atendimento clínico da população em unidades de saúde, agora conhecidas como Unidades de Saúde da Família (USF). Historicamente, a profissão era exercida de forma isolada em consultórios. No entanto, a necessidade de trabalho em equipe no âmbito do SUS representou um desafio significativo para os cirurgiões-dentistas. A implementação da ESF transformou a abordagem tradicional da odontologia. O profissional que atua no setor público deixou de se concentrar apenas em atividades clínicas e passou a desenvolver novas habilidades, como planejamento de ações e serviços, interação com a comunidade, educação em saúde e atividades de atenção à saúde em um contexto mais amplo (Mânia et al., 2011).

No entanto, vale ressaltar que os cirurgiões dentistas e os demais profissionais de saúde, incluindo aqueles que integram as eSB, devem estar familiarizados e guiar suas práticas diárias pelos princípios éticos. A ética na saúde está intrinsecamente ligada à organização e ao fornecimento de cuidados centrados no usuário, considerando as necessidades individuais, familiares e da comunidade local, sempre sob uma perspectiva antirracista. O respeito, a proteção e a promoção dos direitos humanos, assim como o compromisso com a busca por equidade, devem ser os pilares que orientem a implementação das ações da PNSB (Brasil,2024).

Nesse sentido, garantir a integralidade no contexto da PNSB envolve tantas ações específicas de atenção à saúde bucal, tanto individuais quanto coletivas, quanto aquelas que envolvem colaboração entre profissões e setores, orientadas para enfrentar os fatores que determinam e condicionam o processo saúde-doença e para promover a saúde da população (Brasil,2024).

Figura 1 – Evolução das Políticas de Saúde Bucal.

Fonte: Os autores, 2025.

Avanços

Nos últimos anos, o SUS tem alcançado significativos progressos na área da odontologia, resultando em uma maior acessibilidade e melhoria na qualidade do atendimento odontológico para a população brasileira. A implementação da PNSB, que inclui a integração dos cirurgiões-dentistas nas ESF e a criação dos CEOs, foi um ponto de inflexão para a integração da odontologia na APS. As

responsabilidades do cirurgião-dentista na ESF envolvem uma abordagem integral, ampliada e contínua, que combina a atuação clínica com práticas de saúde coletiva. Portanto, cabe ao cirurgião-dentista coordenar atividades coletivas voltadas para o desenvolvimento da promoção e saúde bucal, capacitar a equipe da ESF, participar de visitas domiciliares e realizar atividades educativas, sempre destacando a importância do acolhimento e do vínculo (Oliveira et al., 2022).

Com o objetivo de superar as desigualdades, foram estabelecidas, em 2004, as diretrizes da PNSB. Essas diretrizes têm como objetivo assegurar ações de promoção, prevenção, recuperação e manutenção da saúde bucal dos brasileiros. Suas metas buscam reestruturar as práticas e melhorar a qualidade das ações e dos serviços oferecidos, reunindo uma série de iniciativas em saúde bucal direcionadas a cidadãos de todas as idades, no contexto do fortalecimento da APS, com foco nos princípios de acesso universal e assistência integral em saúde bucal (Brasil, 2018).

Nesse mesmo contexto iniciativas como o programa Brasil Sorridente, os CEOs e os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD) contribuíram significativamente para a ampliação e qualificação da atenção odontológica no país. Ao longo dos anos, observou-se um aumento expressivo no financiamento federal destinado às ESB, culminando, mais recentemente, com a publicação da Portaria GM/MS nº 1.924/2023, que estimulou os municípios a expandirem suas equipes, reafirmando o compromisso com a consolidação das diretrizes da PNSB no âmbito do SUS (Brasil, 2025).

Como resultado dessas iniciativas e investimentos, observa-se que, em novembro de 2004 quando houve a criação do Brasil sorridente o Brasil possuía 8.999 equipes de saúde bucal da estratégia de saúde da família. Praticamente 20 anos após sua implementação, em junho de 2025, observamos um acréscimo no número de equipes de saúde bucal para 31.367, conforme demonstrado na Figura 2.

Figura 2 - Evolução do número de Equipes de Saúde Bucal no Brasil.

Fonte: Os autores, 2025.

Desafios

Um dos grandes desafios enfrentados pela PNSB é a ampliação da cobertura em saúde bucal na APS. Em junho de 2025 o Brasil possuía um total de 212.583.750 habitantes sendo que deste total apenas 47,52% possuía assistência odontológica na APS. (Brasil, 2025).

Além da cobertura populacional limitada, outro desafio relevante refere-se à prestação de cuidados domiciliares em saúde bucal. Esse tipo de assistência frequentemente enfrenta dificuldades relacionadas a disponibilidade de equipamentos, instrumentos, condições de biossegurança e ergonomia, que raramente podem ser plenamente atendidas no ambiente domiciliar. Em virtude dessas dificuldades, o consultório odontológico dos serviços de saúde continua sendo o local mais adequado para realizar procedimentos clínicos (Brasil, 2018).

Somado às restrições do atendimento domiciliar, destaca-se também outro desafio enfrentado pela ESB refere-se à marcação de consultas, que ainda apresenta obstáculos significativos., pois, apesar dos esforços para promover a universalidade e a equidade na atenção, ainda prevalecem filas organizadas por ordem de chegada, com uma lógica dominante de demanda espontânea e atendimento imediato (Oliveira et al., 2022).

A saúde bucal pública também foi profundamente afetada por situações externas, como a pandemia, que geraram impactos duradouros no atendimento. A suspensão de atendimentos eletivos e de rotina gerou uma demanda reprimida que ainda hoje sobrecarrega os serviços odontológicos. A interrupção dos cuidados regulares levou ao agravamento de doenças como cárie e periodontite, aumentando a complexidade dos tratamentos. Além disso, a redução do acesso, a mudança nos protocolos de biossegurança e o redirecionamento de recursos para o combate à pandemia limitaram ainda mais o atendimento. O impacto psicológico, associado ao aumento do estresse e da ansiedade, também contribuiu para a negligência dos cuidados bucais. Por fim, as populações mais vulneráveis foram as mais afetadas, ampliando as desigualdades no acesso aos serviços odontológicos públicos (Brasil, 2020).

DISCUSSÃO

Conforme a PNSB descrita por Costa et al., 2004, a atenção em saúde bucal deve pautar-se por diretrizes que assegurem um cuidado humanizado e eficaz. Entre os princípios orientadores destacam-se a gestão participativa, que promove a formulação democrática das políticas públicas nessa área; a ética, que fundamenta todas as ações desenvolvidas; o acesso, entendido como a garantia de atendimento integral às demandas individuais e coletivas da população de um território definido; o acolhimento, estruturado com foco na escuta qualificada e na atuação multiprofissional; e o

fortalecimento do vínculo, expressão da humanização por meio da corresponsabilização das equipes de saúde. Tais diretrizes foram reforçadas com a implementação da ESF, que incorporou as ESB ao seu modelo assistencial, posteriormente consolidado pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

Complementando essas diretrizes e buscando consolidar a atenção integral, de acordo com o Ministério da Saúde (2024), em colaboração com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), aprovou a criação da Rede de Atenção à Saúde Bucal (RASB) no SUS. O objetivo principal da RASB é facilitar o acesso dos cidadãos a serviços de saúde bucal integrados, proporcionando um atendimento completo e interligado entre os diferentes níveis de cuidado e as equipes de profissionais especializados.

Na prática, a RASB promove a integração dos serviços de saúde bucal em todos os níveis de atenção, estabelecendo protocolos e fluxos assistenciais que conectam diversas ações e serviços do SUS, tanto diretamente quanto indiretamente. Essa iniciativa representa um avanço significativo no contexto do Programa Brasil Sorridente (Brasil, 2024).

A promoção da saúde no SUS desempenha um papel crucial na melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Ela envolve um conjunto de estratégias, políticas e ações que visam atuar sobre os determinantes e condicionantes sociais de saúde, promovendo escolhas saudáveis e ambientes favoráveis à saúde. As iniciativas educativas em saúde bucal, desenvolvidas pela ESB, são implementadas na comunidade por meio dos Agentes de Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde, sob a orientação do cirurgião-dentista. Essas atividades incluem encontros educacionais, escovação bucal supervisionada e práticas que promovem e previnem problemas de saúde bucal. Para garantir a eficácia dessas ações, sugere-se que entre 15% e 25% da carga horária de trabalho sejam dedicados a planejamento, capacitação e ações coletivas (Melo et al., 2016).

Nesse sentido, para fortalecer e ampliar o impacto dessas práticas educativas no âmbito coletivo, tornou-se necessária a formulação de políticas públicas integradas e de maior alcance. Foi neste contexto que o programa Brasil Sorridente se consolidou como um conjunto articulado de ações e políticas voltadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal da população brasileira, reconhecendo-a como elemento fundamental para o bem-estar e a qualidade de vida. Criado com a proposta de ser universal e abrangente, tornou-se referência internacional e é considerado o maior projeto público de saúde bucal do mundo, completando uma década de existência em 2014 (Costa et al., 2004).

A expansão das ESB no SUS evidencia um avanço substancial na atenção primária à saúde bucal no Brasil, com aumento significativo no número de equipes. Esse progresso expressivo reflete não apenas o fortalecimento da PNSB mas também o incremento dos investimentos públicos e a

consolidação da saúde bucal como componente estrutural da atenção primária no SUS. A ampliação das equipes tem potencial para reduzir desigualdades regionais no acesso aos serviços odontológicos, contribuindo para uma atenção integral, equânime e mais próxima das demandas da população e na promoção da reabilitação oral como direito público fundamental. Os autores reforçam que a ampliação de cobertura, embora fundamental, não garante por si só a equidade, sendo necessário articular os serviços odontológicos a uma rede de atenção integral que dialogue com os determinantes sociais da saúde (Paim e Jairnilson Silva,2018).

No contexto da saúde bucal, apesar dos progressos alcançados ainda persistem desafios a serem superados podendo considerar como um deles a estruturação de um modelo eficaz de assistência odontológica que continua sendo um dos principais obstáculos a serem superados pelo SUS. Há uma necessidade premente de reestruturar suas práticas, priorizando a qualidade e a disponibilidade de técnicas avançadas para resolver os problemas bucais da população de forma eficiente (Austregésilo et al., 2015). Considerando que o domicílio integra o território e que muitos usuários apresentam dificuldades para se deslocar até as unidades de saúde, cabe às ESF atender a população conforme suas necessidades, incorporando a atenção domiciliar ao processo de trabalho dessas equipes. No entanto, dados da Avaliação Externa do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica) indicam que um número significativo de ESF não realiza visitas ou cuidados domiciliares, evidenciando que princípios fundamentais da atenção básica como equidade no acesso, vínculo, integralidade e continuidade do cuidado ainda não estão plenamente incorporados à rotina dessas equipes (De-Carli et al., 2015).

Diante disso vale ressaltar que para ampliar e qualificar a assistência em saúde bucal, é necessário superar uma série de fragilidades. Entre eles, destacam-se a insuficiência do investimento público, as dificuldades no encaminhamento para especialidades, a ênfase excessiva em procedimentos clínicos técnicos e especializados, e a demanda crescente por serviços de saúde, que muitas vezes se concentra em ações de cura (Scherer e Scherer, 2016).

Sendo assim estas fragilidades se tornam ainda mais evidentes a partir de 2020 quando a pandemia do COVID-19, declara emergência sanitária internacional pela OMS, intensificou os desafios enfrentados pela saúde bucal. As medidas de isolamento social e a sobrecarga dos serviços de saúde resultaram na suspensão de atendimentos eletivos e na limitação dos procedimentos odontológicos, especialmente aqueles que envolviam gerações de aerossóis por instrumentos rotatórios de alta rotação (Tofani et al.,2025).

Além desses fatores, somam-se ainda outros desafios estruturais e organizacionais que comprometem a efetividade da atenção em saúde bucal no SUS. A desigual distribuição geográfica de

profissionais, a carência de infraestrutura adequada em determinadas regiões e a dificuldade de integração entre os diferentes níveis de atenção contribuem para a manutenção das desigualdades no acesso aos serviços. Ademais, a limitada incorporação de tecnologias digitais e de estratégias inovadoras de gestão reduz a capacidade de resposta do sistema às novas demandas da população. Tais fragilidades evidenciam a necessidade de fortalecer políticas públicas que promovam equidade, eficiência e resolutividade no cuidado em saúde bucal (Pucca et al., 2020).

CONCLUSÃO

O acesso aos serviços odontológicos no SUS representa um importante desafio para a garantia do direito à saúde bucal da população brasileira. Ao longo das últimas décadas, foram alcançados avanços significativos, especialmente com a implementação e fortalecimento da ESF e a inclusão das ESB, além do marco fundamental representado pela criação do Programa Brasil Sorridente. Essas iniciativas possibilitaram a ampliação da cobertura, a qualificação do atendimento e a promoção de ações integradas de prevenção, promoção e tratamento, beneficiando milhões de brasileiros.

No entanto, persistem diversos obstáculos que dificultam o acesso universal e equitativo aos serviços odontológicos no SUS. Entre eles, destacam-se as limitações financeiras decorrentes das políticas de austeridade, a insuficiência de profissionais e infraestrutura em determinadas regiões, além de desafios logísticos e organizacionais que impactam a qualidade e a abrangência do atendimento. Tais dificuldades evidenciam a necessidade de aprimoramento contínuo da gestão pública, com foco na expansão da rede de serviços, na valorização dos profissionais e no fortalecimento das políticas voltadas à saúde bucal.

Portanto, para garantir um acesso efetivo, humanizado e integral aos serviços odontológicos, é imprescindível que as políticas públicas continuem evoluindo, incorporando estratégias inovadoras e investimentos adequados, capazes de superar as barreiras existentes. Somente assim será possível assegurar que a saúde bucal seja de fato um direito universal e que contribua para a melhoria da qualidade de vida da população.

REFERÊNCIAS

AUSTREGÉSILO, Silvia Carréra et al. A interface entre a Atenção Primária e os Serviços Odontológicos de Urgência (SOU) no SUS: uma interface entre níveis de atenção em saúde bucal. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 10, p. 3111-3120, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. e-Gestor Atenção Primária. Relatórios de Cobertura de Saúde Bucal. Disponível em: <https://relatorioaps.saude.gov.br/cobertura/saude-bucal/v2>. Acesso em 16 de agosto de 2025, às 14 horas.

BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações para o atendimento odontológico no contexto da COVID-19. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde bucal. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008. 92 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos; Cadernos de Atenção Básica, n. 17).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coordenação Nacional de Saúde Bucal. Elaboração, distribuição e informações. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: <http://www.saude.gov.br>. Acesso em: 8 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente: diretrizes para a promoção, prevenção, recuperação e manutenção da saúde bucal. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: Portal Saúde Ministério da Saúde Serviços e Informações do Brasil. Acesso em: 21 abril. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária. Política Nacional de Saúde Bucal: ações estratégicas para implementar as diretrizes da Lei n.º 14.572/23 Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Acesso em: 8 abr. 2025.

COSTA, Humberto et al. Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Brasília, DF: Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, Coordenação Nacional de Saúde Bucal, jan. 2004. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_brasil_sorridente.pdf. Acesso em: 27 abr. 2025.

DE-CARLI, Alessandro Diogo et al. Visita domiciliar e cuidado domiciliar na Atenção Básica: um olhar sobre a saúde bucal. Saúde em Debate, v. 39, n. 105, p. 441- 450, 2015.

DE FARIAS MORAIS, Hannah Gil et al. Saúde bucal no Brasil: uma revisão integrativa do período de 1950 a 2019. Revista Baiana de Saúde Pública, v. 1, p. 181- 196, 2020.

DE QUADROS COELHO, Mânia et al. A odontologia no contexto do Sistema Único de Saúde de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Arquivos em Odontologia, v. 2, 2011.

FRENK, Julio. Bridging the divide: comprehensive reform to improve health in Mexico. The Lancet, v. 368, n. 9546, p. 954-961, 2006.

MELO, L. M. L. L. et al. A construção de uma agenda de gestão compartilhada para a reorganização da demanda em saúde bucal. Revista Ciência Plural, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 42–55, 2016.

MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, p. 2297-2305, 2010.

OLIVEIRA, Millane Teles Portela de et al. Os desafios e as potencialidades da saúde bucal na Estratégia Saúde da Família: uma análise dos processos de trabalho. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 32, e320106, 2022.

PAIM, Jairnilson Silva. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 23, n. 6, p. 1.721-1.728, 2018.

PUCCA JÚNIOR, Gilberto Alfredo et al. Acesso e cobertura populacional à saúde bucal após a implementação da Política Nacional de Saúde Bucal “Brasil Sorridente”. *Tempus: Acta de Saúde Coletiva*, Brasília, v. 14, n. 1, 2020.

SANTOS, Lília Paula de Souza et al. Política de saúde bucal no Brasil: transformações e rupturas entre 2018-2021. *Ciência & Saúde Coletiva*, p. 1575-1587, 2023.

SCHERER, Charleni Inês; SCHERER, Magda Duarte dos Anjos. Avanços e desafios da saúde bucal após uma década do Programa Brasil Sorridente. *Revista de Saúde Pública*, v. 49, 2016.

TOFANI, Luís Fernando Nogueira et al. O dentista “sem motor”: cuidado em saúde bucal no SUS durante a pandemia de COVID-19. *Saúde em Debate*, v. 48, p. e9393, 2025.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Doutor em odontologia e docente do curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

A TERAPIA FOTODINÂMICA (PDT) NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PERI-IMPLANTAR: REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA

Photodynamic Therapy (PDT) in maintaining peri-implant health: a narrative literature review

Thaísa Cristina de Souza Silva¹; Ana Luiza de Lima Abreu¹; Échelly Lorrany Alves de Oliveira¹; Luís Felipe de Souza Silva¹; Maria Cecília da Fonseca Fagundes¹; Thiago de Amorim Carvalho²

RESUMO

Introdução: A peri-implantite compromete significativamente a taxa de sucesso dos implantes osseointegrados através da inflamação de tecidos duros e moles. Fatores como tabagismo, diabetes mellitus e higiene bucal deficiente predisõem o desenvolvimento da doença, tornando determinados pacientes mais suscetíveis à sua ocorrência. Assim, tratamentos, cirúrgicos ou não, para a peri-implantite objetivam a remoção do foco infeccioso. O uso do laser de baixa potência em conjunto com a terapia fotodinâmica (PDT- photodynamic therapy) vem sendo bastante utilizada para o tratamento da peri-implantite reduzindo a inflamação dos tecidos acometidos e estimulando a proliferação celular. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da terapia fotodinâmica (PDT) na manutenção da saúde peri-implantar. **Método:** O trabalho em questão trata-se de uma revisão narrativa da literatura. A busca por publicações foi realizada nas bases de dados CAPES, SciSpace, PubMed/MEDLINE, SciELO, LILACS e Google Scholar, contemplando o período de 2015 a 2025. **Resultados:** O tratamento com PDT consiste na aplicação combinada de luz laser e de agentes fotossensibilizadores (corantes), como o azul de metileno e o azul de toluidina. Ao serem ativados pela luz laser, esses corantes entram em um estado excitado e, na presença de oxigênio molecular na região tratada, promovem a formação de espécies reativas de oxigênio, como os radicais livres. **Conclusão:** Dentre as alternativas terapêuticas disponíveis, a terapia fotodinâmica associada ao uso do laser de baixa potência tem se mostrado uma opção promissora, especialmente por sua ação antimicrobiana seletiva, efeito anti-inflamatório e potencial regenerativo. Os avanços na aplicação dessa tecnologia reforçam a importância de estratégias minimamente invasivas e cientificamente embasadas no controle da infecção peri-implantar, promovendo melhores resultados clínicos e maior previsibilidade no tratamento da peri-implantite.

Palavras-chave: Implante, laserterapia, peri-implantite, terapia fotodinâmica.

ABSTRACT **Introduction:** Peri-implantitis significantly compromises the success rate of osseointegrated implants through inflammation of hard and soft tissues. Factors such as smoking, diabetes mellitus, and poor oral hygiene predispose to the development of the disease, making certain patients more susceptible. Therefore, treatments, whether surgical or non-surgical, for peri-implantitis aim to remove the infectious focus. The use of low-level laser in conjunction with photodynamic therapy (PDT) has been widely used to treat peri-implantitis by reducing inflammation in the affected tissues and stimulating cell proliferation. **Objective:** The objective of this study was to evaluate the effects of photodynamic therapy (PDT) on maintaining peri-implant health. **Method:** This study is a narrative review of the literature. The search for publications was conducted in the CAPES, SciSpace, PubMed/MEDLINE, SciELO, LILACS, and Google Scholar databases, covering the period from 2015 to 2025. **Results:** PDT treatment consists of the combined application of laser light and photosensitizing agents (dyes), such as methylene blue and toluidine blue. When activated by laser light, these dyes enter an excited state and, in the presence of molecular oxygen in the treated area, promote the formation of reactive oxygen species, such as free radicals. **Conclusion:** Among the available therapeutic alternatives, photodynamic therapy combined with low-level laser therapy has proven to be a promising option, especially due to its selective antimicrobial action, anti-inflammatory effect, and regenerative potential. Advances in the application of this technology reinforce the importance of minimally invasive and scientifically based strategies for controlling peri-implant infection, promoting better clinical outcomes and greater predictability in the treatment of peri-implantitis.

Keywords: Implant, laser therapy, peri-implantitis, photodynamic therapy.

INTRODUÇÃO

Peri-implantite é uma condição complexa de caráter inflamatório e/ou infeccioso que afeta os tecidos moles e duros presentes ao redor dos implantes dentários. Se inicia como uma inflamação da gengiva ou mucosa e evolui para a degradação do osso alveolar, gerando o aparecimento de mobilidade e até mesmo à perda do implante. O principal fator predisponente da doença é a presença de biofilme oral de difícil remoção. A mucosite peri-implantar é caracterizada como uma condição inflamatória nos tecidos moles considerada reversível, porém pode progredir para uma peri-implantite caso não seja tratada, comprometendo o osso que contorna o implante (CALISTRO *et al.*, 2020)

A etiologia desse tipo de inflamação está ligada a presença de fatores bacterianos que se depositam ao redor do implante comprometendo os tecidos e levando a perda dos mesmos e também a fatores biomecânicos, onde cargas em excesso são geradas sobre o implante podendo gerar mobilidade. Fatores como tabagismo, diabetes mellitus e higiene bucal deficiente são considerados predisponentes importantes para o desenvolvimento da doença, tornando determinados pacientes mais suscetíveis à sua ocorrência. Os sintomas

têm surgimento lento e assintomático, necessitando identificar as reais causas para um tratamento correto (OLIVEIRA *et al.*, 2015).

Devido ao crescimento da utilização de implantes como substituição de dentes que foram perdidos, houve também um aumento direto de casos de peri-implantite. Estudos têm mostrado prevalência alta, entre 19% a 63% de pacientes que desenvolvem a doença, mostrando a importância de realizar os cuidados necessários para a manutenção da saúde peri-implantar por meio do uso combinado da escovação mecânica e dos enxaguantes bucais (SIMONATTO, 2023).

A terapia fotodinâmica está indicada como uma terapia adicional ao debridamento mecânico dos tecidos. Este tipo de terapia visa melhorar a profundidade de sondagem periodontal, o índice de placa ao redor do implante, o índice de sangramento gengival e a perda de inserção clínica. Auxiliando assim em um aumento nas taxas de sucesso dos implantes feitos (WANG *et al.*, 2019). O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da terapia fotodinâmica (PDT) na manutenção da saúde peri-implantar.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho em questão trata-se de uma revisão narrativa da literatura. A busca por publicações foi realizada nas bases de dados CAPES, SciSpace, PubMed/MEDLINE, SciELO, LILACS e Google Scholar, contemplando o período de 2015 a 2025. Utilizaram-se como descritores os termos: “implant”, “laser therapy”, “peri-implantitis” e “photodynamic therapy”, combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR, conforme a necessidade para o refinamento dos resultados. Foram incluídos artigos publicados nos idiomas português e inglês, que abordassem de forma direta a aplicação da terapia fotodinâmica na região peri-implantar. Os critérios de inclusão abrangeram estudos clínicos realizados em humanos; revisões sistemáticas e meta-análises; e publicações que tratassem especificamente da aplicação da PDT no contexto da saúde peri-implantar. Os critérios de exclusão envolveram: artigos que não abordassem diretamente a temática da terapia fotodinâmica; estudos duplicados; publicações do tipo carta ao editor, opiniões e relatos de caso; e estudos realizados em modelos animais. A seleção dos trabalhos incluídos nesta revisão da literatura foi conduzida de forma criteriosa e em etapas sucessivas. Inicialmente, aplicaram-se os critérios de inclusão e exclusão previamente definidos, com base apenas na análise dos títulos e resumos dos artigos. Em um segundo momento, procedeu-se à leitura crítica e aprofundada dos textos completos, considerando sua relevância metodológica e a compatibilidade com o tema proposto. Apenas os estudos que demonstraram contribuição significativa para a linha de pesquisa estabelecida foram selecionados.

RESULTADOS

Etiologia das Doenças Peri-implantares

Os microrganismos presentes em uma mucosa peri-implantar saudável ou infectada são semelhantes àqueles encontrados ao redor de dentes hígidos ou acometidos por doença periodontal. No entanto, a peri-implantite apresenta-se como uma condição infecciosa anaeróbia de maior complexidade, cuja distinção em relação à periodontite pode ser feita com base na composição microbiológica do biofilme (ALBERTO *et al.*, 2023).

A microbiota associada à mucosite peri-implantar se assemelha à observada na gengivite, analogia que não se estende à comparação entre peri-implantite e periodontite. De maneira geral, embora a higiene bucal deficiente representa um fator de risco significativo para as doenças peri-implantares, ela não constitui, isoladamente, um risco direto para o desenvolvimento da peri-implantite (SANTOS, *et al.*, 2017).

Do ponto de vista microbiológico, a peri-implantite está associada à colonização por um complexo de patógenos periodontais, incluindo *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia*, *Fusobacterium nucleatum* e *Treponema denticola*, enquanto sítios saudáveis exibem uma microbiota dominada por cocos Gram-positivos. A literatura também aponta uma forte correlação entre a doença e a presença de outras espécies, como *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Prevotella intermedia* e *Campylobacter rectus*, sendo as três primeiras consideradas as mais prevalentes na condição (AIRES *et al.*, 2020).

Além dos aspectos microbiológicos, diversos fatores anatômicos, funcionais e sistêmicos contribuem para a ocorrência de perda óssea peri-implantar. Entre esses, destacam-se: distância inadequada entre implantes, presença de doença periodontal prévia, sobrecarga oclusal, desajuste na interface pilar/implante, qualidade insatisfatória dos tecidos moles peri-implantares, relação coroa/implante desfavorável, localização inadequada da junção pilar/implante, características morfológicas do implante e controle ineficiente do biofilme (DOORNEWAARDR, *et al.*, 2016).

A avaliação de todos esses elementos é fundamental para a estimativa do risco de desenvolvimento da peri-implantite. Ademais, fatores sistêmicos como histórico de periodontite, tabagismo, diabetes mellitus e predisposições genéticas também desempenham papel relevante no processo patológico (SCHWARZ *et al.*, 2018).

Em regiões com mucosa delgada ou pobremente queratinizada, é comum ocorrer exposição do *cover screw* (tampa protetora da plataforma do implante). Nesses casos, a área peri-implantar torna-se mais suscetível à infecção bacteriana subclínica, podendo evoluir com dor, formação de abscessos e reabsorção óssea. Da mesma forma, próteses mal adaptadas que causam trauma mecânico à mucosa podem favorecer a colonização bacteriana na região peri-implantar (AIRES *et al.*, 2020).

Sob a ótica biomecânica, evidências clínicas e experimentais sustentam a hipótese de que forças oclusais excessivas podem gerar estresse elevado ou microfraturas na interface osso-implante, comprometendo a osseointegração. A sobrecarga oclusal figura como um dos principais fatores para falhas em implantes, por induzir perda óssea progressiva ao redor da estrutura implantada. Dessa forma, destaca-se a importância de um planejamento criterioso e de consultas periódicas de manutenção para prevenir a aplicação de cargas excessivas sobre os implantes (FIORE *et al.*, 2022).

Embora a mensuração objetiva da sobrecarga seja um desafio clínico, considera-se sua influência mais significativa em quatro situações: presença de osso de baixa qualidade ao redor do implante; número ou posicionamento inadequado dos implantes, resultando em má distribuição de forças; presença de padrões de oclusão sobrecarregados, frequentemente associados a parafunções; e desadaptação da estrutura protética à plataforma do implante (AIRES *et al.*, 2020).

O tabagismo e a diabetes mellitus são amplamente reconhecidos como fatores de risco para o desenvolvimento da peri-implantite. O consumo de tabaco exerce influência direta na patogênese e na gravidade da resposta inflamatória, principalmente por reduzir a vascularização óssea e, conseqüentemente, o aporte de nutrientes essenciais à osseointegração. Além disso, compostos tóxicos presentes no tabaco, como nicotina, monóxido de carbono e cianeto de hidrogênio, podem interferir negativamente na cicatrização óssea pós-instalação do implante (DE CASTRO GOTTARDO *et al.*, 2017).

A literatura científica aponta que tanto o tabagismo quanto a diabetes mellitus estão fortemente associados ao insucesso da osseointegração, especialmente em pacientes com histórico de periodontite. Por essa razão, discute-se a real influência desses fatores sistêmicos na patogênese da peri-implantite, uma vez que ambos estão intimamente relacionados à ocorrência de doenças periodontais (CATON *et al.*, 2018).

Mecanismo de ação

A Terapia Fotodinâmica (PDT) tem se mostrado uma abordagem promissora e eficaz no tratamento da peri-implantite, especialmente como adjuvante na descontaminação de superfícies implantáveis. Essa técnica baseia-se na interação sinérgica entre três componentes fundamentais: uma fonte de luz com comprimento de onda específico (geralmente um laser), um agente fotossensibilizador (FS), e o oxigênio molecular presente nos tecidos-alvo. (ALBERTO *et al.*, 2023).

O laser utilizado no PDT possui propriedades físicas singulares, como monocromaticidade, colimação e coerência, que permitem a entrega precisa de energia luminosa em tecidos específicos. O comprimento de onda da luz é selecionado com base na absorção máxima do fotossensibilizador, a fim de garantir sua ativação eficiente (DE CASTRO GOTTARDO *et al.*, 2017).

Quando exposto à luz apropriada, o fotossensibilizador (FS) absorve energia luminosa, passando do estado fundamental ao excitado de singlete e, em seguida, ao estado tripleto de longa duração. Nesse estado, o FS pode interagir com moléculas adjacentes por dois mecanismos: Tipo I e Tipo II. No Tipo I, o FS excitado transfere elétrons ou átomos de hidrogênio a substratos celulares como lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, gerando espécies radicalares. Estas, ao reagirem com oxigênio molecular, produzem espécies reativas de oxigênio (ROS), como ânion superóxido (O_2^-), peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e radical hidroxila ($\bullet OH$), altamente citotóxicas. No Tipo II, predominante na terapia fotodinâmica (PDT), o FS transfere energia ao oxigênio molecular, formando oxigênio singlete (1O_2), molécula extremamente reativa, instável e de curta vida (0,04 μs) e alcance (<0,02 μm). Essa reatividade confere à PDT ação localizada e seletiva, promovendo oxidação de membranas, proteínas, enzimas e material genético. O resultado é a disfunção celular irreversível e a morte dos microrganismos-alvo (ALBERTO *et al.*, 2023).

A eficácia da PDT na eliminação de patógenos orais, incluindo bactérias anaeróbias associadas à peri-implantite, deve-se não apenas à formação eficiente de ROS, mas também à capacidade de direcionar a ação para áreas específicas. Isso ocorre porque os fotossensibilizadores tendem a se acumular preferencialmente em células microbianas ou tecidos inflamados, conferindo à terapia alta seletividade e reduzindo os efeitos colaterais em tecidos saudáveis (TONIN *et al.*, 2021).

Além de seu efeito antimicrobiano, a PDT apresenta outras vantagens terapêuticas, como ser minimamente invasiva, indolor, não induzir resistência microbiana e apresentar baixa toxicidade sistêmica. Essa segurança permite seu uso em múltiplas sessões e sua aplicação em protocolos complexos, incluindo o tratamento de neoplasias e infecções fúngicas e virais, além das patologias peri-implantares (ZHAO *et al.*, 2022).

A escolha adequada do fotossensibilizador é um fator crítico para o sucesso da PDT. Idealmente, o FS deve apresentar alta afinidade por microrganismos, baixa toxicidade na ausência de luz (efeito escuro reduzido), solubilidade adequada em meios biológicos e rápida eliminação do organismo. Os fotossensibilizadores mais utilizados em odontologia incluem a toluidina azul, azul de metileno e derivados da porfirina. Outro aspecto importante é a dose de luz aplicada (fluência), que deve ser suficiente para ativar o FS e promover a geração de ROS, sem causar dano térmico aos tecidos. A profundidade de penetração da luz no tecido é diretamente proporcional ao comprimento de onda, o que influencia a escolha do tipo de laser ou LED a ser utilizado (TONIN *et al.*, 2021).

Em suma, a Terapia Fotodinâmica promove a destruição seletiva de microrganismos por meio de processos fotoquímicos dependentes de oxigênio, sendo uma ferramenta valiosa no manejo clínico da peri-

implantite, com potencial para reduzir a carga microbiana de forma eficaz e segura, complementando as abordagens mecânicas e farmacológicas tradicionais (JUAREZ *et al.*, 2022).

Utilização da terapia fotodinâmica (PDT) na odontologia

Nos últimos anos, a terapia fotodinâmica (PDT) tem se consolidado como uma abordagem inovadora e promissora na odontologia, com aplicações crescentes em diversas especialidades clínicas (RIBEIRO *et al.*, 2020). Sua adoção está associada a múltiplos benefícios terapêuticos, incluindo o alívio da dor, a modulação da resposta inflamatória, a aceleração da cicatrização tecidual e, sobretudo, o controle efetivo de infecções microbianas, com um perfil minimamente invasivo (CLAUDINO *et al.*, 2024).

Na prática odontológica, o PDT já é amplamente utilizado em áreas como estomatologia, cirurgias orais de pequeno porte, endodontia, periodontia e, mais recentemente, na implantodontia. A técnica consiste na aplicação de um agente fotossensibilizante — geralmente um corante específico — diretamente sobre o tecido-alvo ou na cavidade oral, seguida pela irradiação com luz de comprimento de onda apropriado. Essa interação gera espécies reativas de oxigênio (ROS), que promovem a destruição seletiva de micro-organismos patogênicos, sem causar danos significativos aos tecidos saudáveis adjacentes (EDUARDO *et al.*, 2015),

Em periodontia, por exemplo, a aplicação da PDT em bolsas periodontais tem se mostrado eficaz na redução da carga bacteriana e da inflamação gengival. Estudos clínicos conduzidos com pacientes diagnosticados com periodontite crônica revelaram que a associação da PDT à terapia periodontal convencional potencializa os resultados clínicos, especialmente na diminuição de sinais inflamatórios. Além disso, essa modalidade terapêutica pode reduzir a necessidade de antibióticos sistêmicos, minimizando os riscos relacionados ao desenvolvimento de resistência bacteriana — um problema crescente na prática clínica atual (PEREIRA *et al.*, 2021).

Na implantodontia, diversos estudos relatam que o uso de lasers de baixa intensidade, muitas vezes associado à PDT, promove efeitos biomoduladores importantes. Entre os principais benefícios observados estão o estímulo à neoformação óssea, a produção de tecido ósseo com maior vascularização e qualidade, o aumento da taxa de osseointegração dos implantes, além da melhora da adesão celular às superfícies implantáveis. Também se evidenciam vantagens no pós-operatório, como a redução do edema, a aceleração da cicatrização dos tecidos moles — sobretudo quando a laserterapia é aplicada sobre as suturas — e a recuperação de quadros de parestesia decorrentes de intervenções cirúrgicas na região maxilofacial (QUINTANA *et al.*, 2016).

A peri-implantite, uma condição inflamatória que afeta os tecidos ao redor dos implantes dentários, compartilha etiopatogenia semelhante à da periodontite, incluindo a presença de agentes bacterianos comuns

a ambas as doenças. Diante disso, abordagens terapêuticas eficazes no tratamento da periodontite, como a PDT, têm se mostrado igualmente promissoras no manejo da peri-implantite, com resultados encorajadores em estudos clínicos e laboratoriais (CHAMBRONE *et al.*, 2018).

Comparada às terapias antimicrobianas convencionais, a PDT oferece uma série de vantagens clínicas, como a ausência de toxicidade sistêmica, a ação localizada e seletiva, a rápida atuação sobre o biofilme microbiano e a ausência de desenvolvimento de resistência bacteriana. Esses fatores tornam a PDT uma ferramenta terapêutica valiosa, especialmente no contexto atual, em que se busca uma odontologia mais segura, eficaz e menos dependente do uso de antibióticos. (NERY *et al.*, 2024).

3.4 PDT como terapia adjuvante

Atualmente, discute-se qual seria a abordagem terapêutica mais eficaz para o tratamento das doenças peri-implantares, que variam desde a mucosite até quadros avançados de peri-implantite com perda óssea significativa (ESPOSITO *et al.*, 1998). Entre as alternativas disponíveis, a terapia fotodinâmica tem se mostrado uma das mais promissoras no manejo da peri-implantite, promovendo não apenas uma redução expressiva na profundidade de sondagem, mas também um aumento no volume ósseo, independentemente do tipo de biomaterial empregado ou da utilização de membranas (ALBERTO *et al.*, 2023).

Nos casos de defeitos ósseos, o uso de enxertos, o emprego de barreiras membranosas, ou a combinação de ambas as estratégias associadas à administração de antibióticos sistêmicos, demonstram resultados favoráveis (RIBEIRO *et al.*, 2020). O debridamento associado à descontaminação das superfícies dos implantes durante a terapia cirúrgica, utilizando terapia fotodinâmica (PDT) e gel de clorexidina a 1%, resulta em melhorias significativas nos parâmetros clínicos e microbiológicos. Além disso, foi observado que a aplicação da PDT promove a re-osseointegração de forma mais rápida do que o uso isolado do gel de clorexidina, sem provocar efeitos adversos ao tecido ósseo. (SILVA *et al.*, 2022).

Estudos apontam que o PDT é considerado uma abordagem menos invasiva e eficaz na descontaminação das superfícies dos implantes. Essa modalidade terapêutica tem sido amplamente utilizada em tratamentos não cirúrgicos da peri-implantite. No entanto, estudos apontam que tanto o PDT quanto a terapia convencional são eficazes na redução de bactérias anaeróbias, embora sem diferença estatisticamente significativa. Ainda assim, esse estudo destacou uma melhora nos parâmetros clínicos, como sangramento e presença de exsudato, quando a PDT foi empregada (WANG *et al.*, 2019).

A terapia fotodinâmica também apresenta efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e antiedematosos. Além disso, possui ação bioestimuladora, promovendo o aumento da celularidade nos tecidos irradiados. Essas propriedades reforçam o seu potencial no combate à peri-implantite (CATON *et al.*, 2018).

3.5 Protocolo clínico da terapia fotodinâmica (pdt) na peri-implantite

A terapia fotodinâmica (PDT), quando aplicada na abordagem da peri-implantite, pode ser utilizada como adjuvante ao desbridamento mecânico não cirúrgico ou mesmo durante procedimentos cirúrgicos como o open flap debridement (OFD). Apesar da ausência de um protocolo universalmente padronizado, a literatura apresenta alguns estudos clínicos com parâmetros bem definidos e replicáveis, especialmente envolvendo os fotossensibilizadores azul de metileno (AM) e toluidina azul (TA) (WANG *et al.*, 2019).

Em um ensaio clínico randomizado realizado por Rakašević *et al.* (2016), avaliou-se a eficácia da PDT como adjuvante ao desbridamento mecânico em pacientes diagnosticados com peri-implantite. Utilizou-se a toluidina azul na concentração de 10 mg/mL (1%), com tempo de incubação de 3 minutos. A seguir, foi realizada a irradiação com laser de diodo de 635 nm, com potência de 750 mW (correspondente a ≥ 60 mW/cm²), sendo aplicada por 10 segundos em cada face do implante. A intervenção consistiu em aplicação única, imediatamente após o desbridamento. O estudo observou redução significativa da profundidade de sondagem (PS), sangramento à sondagem (SS), índice de placa (IP) e ganho de inserção clínica (GIC) nos pacientes tratados com PDT, resultados mantidos após 6 meses de acompanhamento (Tabela 1).

Além disso, outro estudo clínico mais recente avaliou a associação da PDT com o procedimento cirúrgico de acesso (PCA). Neste protocolo, foi utilizado azul de metileno na concentração aproximada de 100 μ M (0,01%), aplicado diretamente nas superfícies peri-implantares. A irradiação foi realizada com laser de diodo de 680 nm, durante 5 minutos contínuos por sítio tratado. A potência do equipamento não foi especificada, embora o comprimento de onda seja compatível com a absorção máxima do corante. A aplicação foi única, realizada durante o ato cirúrgico (Tabela 1). Como resultado, o grupo que recebeu PDT demonstrou uma redução de até 95,85% na profundidade de sondagem e no sangramento à sondagem, em comparação ao grupo controle (SINGH *et al.*, 2025).

Apesar dos resultados promissores, ainda há considerável heterogeneidade nos protocolos clínicos, principalmente quanto ao número de sessões, tipos e concentrações de fotossensibilizadores, parâmetros de irradiação e tempo de exposição. No entanto, os estudos citados apresentam dados confiáveis e detalhados, os quais podem servir de base para protocolos clínicos e pesquisas futuras. A TBO, por exemplo, demonstrou melhor desempenho clínico em bolsas periodontais mais profundas, enquanto o azul de metileno, embora menos eficaz em biofilmes resistentes, mostrou desempenho satisfatório quando associado à cirurgia. Esses protocolos bem definidos contribuem para a viabilidade clínica da PDT na peri-implantite, tanto em abordagens não cirúrgicas quanto cirúrgicas, e reforçam seu potencial como tratamento adjuvante eficaz na manutenção da saúde peri-implantar.

TABELA 1 - Comparativo entre estudos realizados em 2016 e 2025

Fotossensibilizador	Tempo de incubação	Laser/Potência	Irradiação	Sessões	Observações clínicas
Corante Azul de toluidina 10mg/ml (~1%)	3 minutos	Laser 635nm/750mW (~>59mW/cm ²)	10s por face	1 (após desbridamento)	Redução significativa dos sinais clínicos até 6 meses
Corante Azul de Metileno (~100 micrômetros ~0,01%)	não informado	Laser 680 nm (potência não especificada)	5 min no total	1 (durante desbridamento de retalho aberto)	Redução de até 95,8% do sangramento com PDT

Fonte: os autores, 2025

DISCUSSÃO

A Terapia Fotodinâmica (PDT) emerge como uma modalidade terapêutica promissora na odontologia, especialmente na abordagem das doenças peri-implantares. O tratamento, que combina um agente fotossensibilizador e uma fonte de luz específica para gerar espécies reativas de oxigênio, visa a destruição seletiva de microrganismos patogênicos. A análise crítica da literatura apresentada permite uma discussão aprofundada sobre suas vantagens frente a terapias convencionais, seu potencial preventivo e as lacunas que ainda necessitam de investigação científica (RIBEIRO *et al.*, 2020).

O PDT oferece vantagens significativas quando comparada às terapias antimicrobianas tradicionais. Um dos principais benefícios é sua ação localizada e seletiva, que minimiza os danos aos tecidos saudáveis adjacentes. Ao contrário dos antibióticos sistêmicos, a PDT não induz resistência microbiana, um problema de crescente relevância na prática clínica. Além disso, a terapia é considerada minimamente invasiva, indolor e de baixa toxicidade sistêmica, o que permite sua aplicação em múltiplas sessões, se necessário (EDUARDO *et al.*, 2015).

Estudos indicam que o PDT, quando associada ao debridamento mecânico, promove melhorias clínicas notáveis, como a redução da profundidade de sondagem, do sangramento à sondagem e do índice de placa (WANG, *et. al*, 2019). Em um estudo, o PDT adjuvante à cirurgia de acesso (CDA) resultou em uma redução de até 95,8% na profundidade de sondagem e no sangramento. Adicionalmente, o PDT apresenta efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e bioestimuladores, que contribuem para a aceleração da cicatrização e para a qualidade da neoformação óssea. De fato, a aplicação do PDT demonstrou promover uma re-osseointegração mais rápida em comparação ao uso isolado de gel de clorexidina a 1% (SILVA *et al.*, 2022).

Apesar dos benefícios, o PDT possui limitações. A eficácia pode variar dependendo do fotossensibilizador utilizado; por exemplo, o azul de metileno mostrou-se menos eficaz em biofilmes

resistentes quando comparado à toluidina azul em bolsas mais profundas. A efetividade da terapia também depende de uma combinação precisa de fatores, como a concentração do corante, o tempo de incubação, o comprimento de onda da luz e a dose de energia aplicada (fluência), que deve ser suficiente para ativar o agente sem causar dano térmico. Embora alguns estudos mostrem superioridade nos resultados clínicos, outros apontam que, na redução de bactérias anaeróbias, a eficácia do PDT é comparável à da terapia convencional, sem diferença estatisticamente significativa (SINGH *et al.*, 2025).

O principal fator etiológico das doenças peri-implantares é o acúmulo de biofilme bacteriano. A mucosite peri-implantar, uma inflamação reversível dos tecidos moles, pode progredir para peri-implantite se não for tratada. Nesse contexto, o PDT apresenta um forte potencial como medida preventiva na manutenção de implantes. Sua capacidade de eliminar seletivamente patógenos orais e sua ação anti-inflamatória a tornam uma ferramenta ideal para o controle do biofilme em consultas periódicas de manutenção (NERY *et al.*, 2024).

A aplicação regular do PDT em pacientes com implantes, especialmente aqueles com fatores de risco como histórico de periodontite, tabagismo ou higiene bucal deficiente, poderia ajudar a prevenir a transição de um estado de saúde ou mucosite para a peri-implantite. Por ser um procedimento minimamente invasivo e seguro, sua incorporação em protocolos de manutenção de rotina é viável e poderia aumentar as taxas de sucesso e a longevidade dos implantes osseointegrados. A terapia poderia ser indicada como adjuvante ao debridamento mecânico, visando melhorar os índices de placa e de sangramento gengival, mantendo assim a saúde dos tecidos peri-implantares (SINGH *et al.*, 2025).

Apesar dos resultados promissores, existe uma considerável heterogeneidade nos protocolos clínicos de PDT existentes. Questões fundamentais, como o número ideal de sessões, os tipos e concentrações mais eficazes de fotossensibilizadores, e os parâmetros ótimos de irradiação (potência, tempo de exposição) ainda não estão universalmente padronizados. A metodologia da revisão narrativa destaca a busca por estudos clínicos em humanos, revisões sistemáticas e meta-análises, mas também a exclusão de relatos de caso, o que reforça a necessidade de evidências de maior impacto (SRINIVASAN *et al.*, 2025).

A literatura carece de um consenso sobre qual a abordagem terapêutica mais eficaz para as doenças peri-implantares. Embora estudos como os de Rakašević *et al.* (2016) e Singh *et al.* (2025) apresentem protocolos bem definidos e replicáveis, são necessários mais ensaios clínicos randomizados, multicêntricos e com acompanhamento de longo prazo para validar e padronizar o uso do PDT. Tais estudos são cruciais para estabelecer diretrizes clínicas claras que permitam aos profissionais aplicar o PDT com maior previsibilidade e eficácia, consolidando seu papel não apenas como uma terapia adjuvante, mas como um componente integral e cientificamente embasado na manutenção da saúde peri-implantar.

CONCLUSÃO

A peri-implantite representa um desafio crescente na implantodontia, impactando negativamente a longevidade dos implantes e a qualidade de vida dos pacientes. Diante disso, torna-se essencial a busca por estratégias terapêuticas que sejam eficazes, minimamente invasivas e baseadas em evidências. A terapia fotodinâmica (PDT) surge como uma abordagem promissora, sobretudo por seu mecanismo de ação seletivo e sua capacidade de eliminar microrganismos patogênicos sem causar danos aos tecidos saudáveis.

Os estudos revisados demonstram que a PDT, especialmente quando associada ao desbridamento mecânico, pode melhorar significativamente parâmetros clínicos como profundidade de sondagem, sangramento gengival e controle da infecção. Além de seu efeito antimicrobiano, a PDT apresenta propriedades anti-inflamatórias e bioestimuladores, contribuindo para a regeneração tecidual e potencializando os resultados terapêuticos.

Apesar da diversidade de protocolos clínicos encontrados na literatura, os dados disponíveis reforçam a viabilidade e a segurança do uso da PDT na prática clínica. Contudo, são necessários mais estudos clínicos padronizados e de longo prazo que permitam estabelecer protocolos eficazes e replicáveis, a fim de consolidar a PDT como tratamento adjuvante de primeira escolha no manejo da peri-implantite. Dessa forma, a incorporação da terapia fotodinâmica pode contribuir significativamente para a manutenção da saúde peri-implantar e para o sucesso dos tratamentos reabilitadores com implantes.

REFERÊNCIAS

AIRES, Carolina Chaves Gama; SÁ, Jessyca Maria Alencar e; SILVA, Alleson Jamesson da; MELO, Amanda Pereira; DINIZ, Demóstenes Alves; ABREU, Rennan Antônio Barreto de; ANDRADE, Brenda Rocha Borba de; NASCIMENTO, Vanessa Lorena do; GONDIM, Flávio Murilo Lemos; VASCONCELLOS, Ricardo José de Holanda. Etiologia e tratamento das doenças peri-implantares. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [S.L.], v. 12, n. 11, p. 1-8, 6 nov. 2020.

ALBERTO, Amanda Pereira Leite; BRITO, Sávio José da Silva; SILVEIRA, César Wéverton Quintela; SANTANA, Késia Zamerim; MONTEIRO, Vinicius Ribeiro; FERREIRA, Antônio Fabrício Alves; SILVA, Ana Maria Vieira da; SEIXAS, Deborah Rocha; TEIXEIRA, Nicolly Aguiar; VENTURA, Regiane Graziela Pereira. TERAPIA FOTODINÂMICA PARA O TRATAMENTO DA PERIIMPLANTITE. **Brazilian Journal Of Implantology And Health Sciences**, [S.L.], v. 5, n. 5, p. 2692-2708, 11 nov. 2023.

CALISTRO, Lucas Cesar; NAPIMOGA, Marcelo Henrique; RAMOS, Alysson Henrique Neves; LLAMOSA, Alfredo Alderete; TINOCO, Eric Janses Fernandes; PARAGUASSU, Éber Coelho; PELEGRINE, André Antônio. Peri-implantite e mucosite peri-implantar. Fatores de risco, diagnóstico e tratamento. **Brazilian Journal Of Implantology And Health Sciences**, [S.L.], v. 2, n. 3, p. 64-83, 27 mar. 2020.

CATON, Jack G.; ARMITAGE, Gary; BERGLUNDH, Tord; CHAPPLE, Iain L.C.; JEPSEN, Søren; KORNMAN, Kenneth S.; MEALEY, Brian L.; PAPAPANOU, Panos N.; SANZ, Mariano; TONETTI,

Maurizio S.. A new classification scheme for periodontal and peri-implant diseases and conditions – Introduction and key changes from the 1999 classification. **Journal Of Clinical Periodontology**, [S.L.], v. 45, n. 20, p. 1-8, jun. 2018.

CHAMBRONE, L.; WANG, H.; ROMANOS, G. Antimicrobial photodynamic therapy for the treatment of periodontitis and peri-implantitis: an American Academy of Periodontology best evidence review. **Journal of Periodontology**, [S. l.], v. 89, n. 7, p. 783–803, 2018.

CLAUDINO, Valéria Medeiros; ISOLAN, Cristina Pereira; PRAES, Rafaela Calixto Vieira; NEVES, Edwin Cardoso; ALMEIDA, Leticia Morena Carvalho de; LOPES, Maria Rita Lima; COSTA, Andreza Dayrell Gomes da; DIETRICH, Lia. Benefícios da fotobiomodulação em Odontologia. **Revista do Cromg**, [S.L.], v. 22, n. 4, p. 1-4, 22 fev. 2024.

DE CASTRO GOTTARDO, C. R. et al. O uso da terapia fotodinâmica no tratamento da perimplantite: relato de caso. **Revista da AcBO**, v. 6, n. 1, 2017.

DOORNEWAARD, Ron; CHRISTIAENS, Véronique; BRUYN, Hugo de; JACOBSSON, Magnus; COSYN, Jan; VERVAEKE, Stijn; JACQUET, Wolfgang. Long-Term Effect of Surface Roughness and Patients' Factors on Crestal Bone Loss at Dental Implants. A Systematic Review and Meta-Analysis. **Clinical Implant Dentistry And Related Research**, [S.L.], v. 19, n. 2, p. 372-399, 15 nov. 2016.

EDUARDO, Carlos de Paula; BELLO-SILVA, Marina Stella; RAMALHO, Karen Müller; LEE, Ester Mi Ryoung; ARANHA, Ana Cecília Correa. A terapia fotodinâmica como benefício complementar na clínica odontológica. **Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas**, [s. l.], v. 69, n. 3, p. 186-191, jul. 2015.

IORE, Adolfo di; MONTAGNER, Mattia; SIVOLELLA, Stefano; STELLINI, Edoardo; YILMAZ, Burak; BRUNELLO, Giulia. Peri-Implant Bone Loss and Overload: a systematic review focusing on occlusal analysis through digital and analogic methods. **Journal Of Clinical Medicine**, [S.L.], v. 11, n. 16, p. 4812, 17 ago. 2022.

JUAREZ, Cristhel; LANGA, Luis; MENDOZA, Roman; GUERRERO, Mariae; OLIVA, Jose. Antimicrobial photodynamic therapy for the treatment of peri-implantitis: a literature review. **Journal Of International Society Of Preventive And Community Dentistry**, [S.L.], v. 13, n. 2, p. 83, 2023.

MADI, M.; ALAGL, A. S.. The Effect of Different Implant Surfaces and Photodynamic Therapy on Periodontopathic Bacteria Using TaqMan PCR Assay following Peri-Implantitis Treatment in Dog Model. **Biomed Research International**, [S.L.], v. 2018, p. 1-7, 4 jul. 2018.

NERY, J. B. da S.; CORREIA, E. D. D.; BATISTA, A. A. F.; et al. Aplicação clínica da terapia fotodinâmica antimicrobiana em odontologia: uma revisão narrativa da literatura e avanços recentes. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 6, n. 6, p. 33291-33304, nov./dez. 2024.

OLIVEIRA, Gleiciely Bezerra; SILVA, Patriscia Ernega; ARAËJO, Cíntia Souza Alferes. PERI-IMPLANTITE: CONSIDERAÇÕES SOBRE ETIOLOGIA E TRATAMENTO. **Arq. Ciênc. Saúde Unipar**, Umuarama, v. 17, n. 1, p. 55-59, jan. 2013.

PEREIRA, I. de L.; ANDRAUS, L. P. M.; PEDRIALI, M. B. B. P.; TIOSSI, P. P. C.; ITO, F. A. N. Photodynamic therapy as an adjunct to periodontal treatment: literature review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 13, p.1, 2021.

QUINTANA, Jucielle Garcia; GOMES, Fernando Vacilotto; MAYER, Luciano. A influência do laser de baixa intensidade na osseointegração de implantes de titânio: revisão sistemática. **Implant News Perio**, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 128–133, 2016.

RAKAŠEVIĆ, D. et. al. Efficiency of photodynamic therapy in the treatment of peri-implantitis – A three-month randomized controlled clinical trial. **Srpski arhiv za celokupno lekarstvo**, v. 144, n. 9-10, p. 478-484, 2016.

RIBEIRO, Maria Izabel, et al. TERAPIA FOTODINÂMICA NA PERI-IMPLANTITE: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal Of Development**, [S.L.], v. 6, n. 8, p. 57912-57926, 2020.

SANTOS, O. C. B. dos; FERRAZ, M. A.. Correlações entre parâmetros clínicos e doenças peri-implantares: revisão de literatura. **Periodontia**, v. 27, n. 3, p. 37–43, 2017.

SCHWARZ, F.; DERKS, J.; MONJE, A.; WANG, H.L. Peri-implantitis. **Journal of Clinical Periodontology**, v. 45, supl. 20, p. S246–S266, junho 2018.

SILVA, M. das G. B. da, et al. Evaluation of Antimicrobial Photodynamic Therapy as an Adjuvant in Periodontal Treatment in Individual with Down Syndrome. **Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada**, Campina Grande, v. 22, e200192, 2022.

SIMONATTO, L. Uso de terapia com laser no tratamento de peri-implantite. **Journal of Multidisciplinary Dentistry**, v. 11, n. 2, p. 115–21, 4 dez. 2023.

SINGH, Soundarya; ROUT, Manisha; KAUSHIK, Mayur; SHARMA, Shilpa; SRIVASTAVA, Aprajita. Clinical efficacy of Methylene Blue mediated antimicrobial Photodynamic Therapy (PDT) using 680 nm Diode Laser in patients undergoing Open Flap Debridement: an original research. **Journal Of Oral Biology And Craniofacial Research**, [S.L.], v. 15, n. 2, p. 266-270, mar. 2025.

SRINIVASAN, M.; KAMNOEDBOON, P.; NANTANAPIBOON, A.; SCHIMMEL, M.; BUSER, D. Non-surgical management of peri-implantitis with photodynamic therapy: a systematic review and meta-analysis. **Journal of Dentistry**, v. 154, p. 104991, 2025.

TONIN, Marcelo H.; BRITES, Fabiano C.; MARIANO, José R.; FREITAS, Karina M. S.; ORTIZ, Mariana A. L.; SALMERON, Samira. Low-Level Laser and Antimicrobial Photodynamic Therapy Reduce Peri-implantitis-related Microorganisms Grown In Vitro. **European Journal Of Dentistry**, [S.L.], v. 16, n. 01, p. 161-166, 1 out. 2021.

VACILOTTO, Fernando Gomes; MAYER, Luciano. A influência do laser de baixa intensidade na osseointegração de implantes de titânio: revisão sistemática. **ImplantNews Perio**, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 128–133, 2016.

WANG, H; LI, W; ZHANG, D; LI, W; WANG, Z. Adjunctive photodynamic therapy improves the outcomes of peri-implantitis: a randomized controlled trial. **Australian Dental Journal**, [S.L.], v. 64, n. 3, p. 256-262, 21 jun. 2019.

ZHAO, Tianyuan; SONG, Jungyul; PING, Yuzhuo; LI, Meihua. The Application of Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) in the Treatment of Peri-Implantitis. **Computational And Mathematical Methods In Medicine**, [S.L.], v. 2022, p. 1-8, 12 maio 2022.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Graduada no Curso de Odontologia no Centro Universitário de Goiatuba -UniCerrado, Goiás, Brazil.

2 – Graduando(a) do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São Paulo, Brazil.

3 – Professora Doutora do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São Paulo, Brazil.

Autor de Correspondência:
Vinícius Curti Morselli Araujo

email:
vinicurti2015@hotmail.com

A EFICÁCIA DO TRATAMENTO PERIODONTAL NA PREVENÇÃO DO PARTO PREMATURO E BAIXO PESO AO NASCER: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

The efficacy of periodontal treatment in preventing premature birth and low birth weight: Integrative literature review

Isabella Karen Rezende Moreira Silva¹; Vinícius Curti Morselli Araujo² ,
Amanda Gonçalves Viega Taroco² , Ana Julia Vieira do Nascimento
Guedes²; Thais Uenoyama Dezem³

RESUMO

Introdução: A doença periodontal apresenta alta prevalência e tem sido associada a desfechos gestacionais adversos, como parto prematuro e baixo peso ao nascer. Alterações hormonais e imunológicas da gestação favorecem o agravamento da inflamação periodontal, possibilitando a disseminação sistêmica de mediadores inflamatórios e microrganismos periodontopatogênicos que podem comprometer a homeostase placentária e o crescimento fetal. **Objetivo:** Avaliar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, a eficácia do tratamento periodontal na prevenção do parto prematuro e do baixo peso ao nascer. **Metodologia:** Foi realizada busca bibliográfica na base PubMed entre maio e julho de 2025, utilizando descritores do DeCS/MeSH relacionados à periodontite, parto prematuro e baixo peso ao nascer. Foram incluídos estudos observacionais, ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas publicados entre 2019 e 2025, em inglês ou português e disponíveis em texto completo. Após triagem segundo o protocolo PRISMA 2020, onze estudos atenderam aos critérios de elegibilidade e foram incluídos na análise qualitativa. **Resultados:** Dos estudos analisados, dez identificaram associação significativa entre doença periodontal materna e maior risco de parto prematuro e baixo peso ao nascer, evidenciando que a inflamação periodontal ativa, parâmetros clínicos mais severos e a presença de patógenos periodontais estão relacionados a desfechos gestacionais adversos. Entretanto, o único ensaio clínico randomizado incluído demonstrou que, embora o tratamento periodontal tenha promovido melhora clínica local, não reduziu de forma significativa a ocorrência de parto prematuro e baixo peso ao nascer. **Conclusão:** As evidências observacionais sugerem associação consistente entre periodontite materna e risco aumentado de parto prematuro e baixo peso ao nascer, mas os resultados de ensaios clínicos permanecem inconclusivos quanto ao efeito preventivo da terapia periodontal. Assim, a manutenção da saúde periodontal deve ser incentivada durante o pré-natal, mas são necessários estudos clínicos multicêntricos com metodologias padronizadas para esclarecer a real eficácia dessa intervenção na redução de complicações obstétricas.

Palavras-chave: Doença periodontal; Nascimento Prematuro; Recém-Nascido de Baixo Peso

ABSTRACT

Introduction: Periodontal disease has a high prevalence and has been associated with adverse pregnancy outcomes, such as preterm birth and low birth weight. Hormonal and immunological changes during pregnancy favor the exacerbation of periodontal inflammation, enabling the systemic dissemination of inflammatory mediators and periodontopathogenic microorganisms that may compromise placental homeostasis and fetal growth. **Objective:** To evaluate, through an integrative literature review, the effectiveness of periodontal treatment in preventing preterm birth and low birth weight. **Methodology:** A bibliographic search was conducted in PubMed between May and July 2025, using DeCS/MeSH descriptors related to periodontitis, preterm birth, and low birth weight. Observational studies, randomized clinical trials, and systematic reviews published between 2019 and 2025, in English or Portuguese, and available in full text were included. After screening according to the PRISMA 2020 protocol, eleven studies met the eligibility criteria and were included in the qualitative analysis. **Results:** Of the studies analyzed, ten identified a significant association between maternal periodontal disease and an increased risk of preterm birth and low birth weight, showing that active periodontal inflammation, more severe clinical parameters, and the presence of periodontal pathogens are related to adverse pregnancy outcomes. However, the only randomized clinical trial included demonstrated that, although periodontal treatment improved local clinical parameters, it did not significantly reduce the occurrence of preterm birth or low birth weight. **Conclusion:** Observational evidence suggests a consistent association between maternal periodontitis and an increased risk of preterm birth and low birth weight, but the results of clinical trials remain inconclusive regarding the preventive effect of periodontal therapy. Therefore, maintaining periodontal health should be encouraged during prenatal care, although multicenter clinical trials with standardized methodologies are required to clarify the real effectiveness of this intervention in reducing obstetric complications.

Keywords: Periodontal disease; Premature Birth; Infant Low Birth Weight.

INTRODUÇÃO

A doença periodontal tem alta prevalência na população e tem sido associada ao parto prematuro e nascimento de recém-nascidos com baixo peso. Os benefícios do tratamento periodontal são consagrados na literatura, portanto, sua realização durante o período gestacional pode diminuir as taxas de parto prematuro e nascimento de bebês com baixo peso, tendo os cirurgiões-dentistas têm papel fundamental durante a gravidez. É necessário entender sobre as possíveis alterações bucais e realizar medidas preventivas, pois o pré-natal odontológico pode proporcionar uma redução no risco de nascimentos prematuros e recém-nascidos com baixo peso (1,2).

O parto prematuro (PP) é definido com o nascimento do neonato vivo inferior a 37 semanas gestacionais completas ou 259 a 293 dias, não importando o peso, representando 10% de todos os nascimentos nos EUA, gerando um custo anual que excede 5 bilhões de dólares. No Brasil, a cada 10 minutos nascem 6 prematuros,

o equivalente a 340 mil bebês ao ano. Mais de 12% dos nascimentos no país acontecem antes da gestação completar 37 semanas, o dobro do índice de países europeus (1,3).

Existem subcategorias do PP que são usadas para uma classificação adicional: extremamente prematuro, menos de 28 semanas de gestação; muito prematuro, 28 a 32 semanas de gestação; pré-termo moderado a tardio, 32 a 37 semanas de gestação; prematuro tardio, 34 a 36 semanas e 6 dias de gestação(4).

O baixo peso ao nascer (BPN) é todo recém-nascido com peso inferior a 2.500g, independente da semana gestacional, é considerado o mais relevante determinante biológico da sobrevivência do recém-nascido, tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento(4,5).

O parto prematuro e o baixo peso ao nascer são a maior causa de mortalidade infantil e consistem em um problema sério de saúde pública. Dentre os fatores de risco clássicos associados ao BPN e PP podemos destacar: idade materna avançada, consumo de álcool, drogas e fumo; hipertensão, diabetes, pouco ganho de peso da mãe durante a gestação, história pregressa de abortos, infecções geniturinárias e histórias prévias de nascimento de prematuros com baixo peso (NPBP) (5,6).

A ocorrência de parto prematuro e bebê com baixo peso em gestantes com condições periodontais ruins pode ser 8 vezes maior do que em mulheres com periodonto saudável. Isso se deve às alterações hormonais de gestação, que afetam a vascularização e a permeabilidade do tecido gengival da gestante. Ocorre aumento da salivação, náuseas e enjoos alterações sobre o periodonto, ganho de peso exagerado, hipotensão postural, aumento da urina, restrição da função respiratória, potencial de hipoglicemia, diminuição ou aumento dos batimentos cardíacos e síncope, levando a um desequilíbrio na atividade metabólica. A gengivite gravídica (35 a 100%), o tumor gravídico e a cárie dentária são as 3 principais alterações bucais associadas à gestação (7).

A teoria que é mais comumente aceita é de que devido ao aumento brusco dos hormônios femininos circulantes durante a gestação, aumento da vascularização e da permeabilidade dos tecidos periodontais, estes são responsáveis pela exacerbação da reação inflamatória gengival, principalmente por sua ação vasodilatadora, lembrando que apesar dessa intensificação, o biofilme dentário é importante para desenvolvimento de doenças periodontais(8,9).

De acordo com Markou et al. (10) a gengivite gravídica que é associada a alteração hormonal causada pela gestação, está limitada as alterações gengivais e é considerada temporária por melhorar naturalmente durante o pós-parto, quando os níveis de progesterona voltam ao normal.

Com isso o objetivo desse trabalho é avaliar, através de uma revisão integrativa da literatura, a eficácia do tratamento periodontal como prevenção do parto prematuro e baixo peso ao nascer.

MATERIAIS E MÉTODOS

ESTRATÉGIA DE BUSCA

Trata-se de uma revisão intergartiva da literatura cujo objetivo foi reunir, analisar e discutir as evidências disponíveis sobre a associação entre periodontite e parto prematuro (PP). A busca bibliográfica, não sistemática, foi realizada nas bases PubMed, entre maio e julho de 2025. A estratégia de busca combinou descritores do DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e seus equivalentes no MeSH, incluindo termos como *periodontite* (periodontitis), *parto prematuro* (preterm birth / premature birth), *baixo peso ao nascer* (low birth weight) e *inflamação* (inflammation), associados com os operadores booleanos AND/OR para ampliar a sensibilidade da busca. Foram considerados apenas artigos disponíveis em texto completo, gratuitos e publicados em inglês ou português, no período de 2019-2025.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Dois revisores independentes triaram títulos e resumos; discordâncias foram resolvidas por consenso com um terceiro revisor. Foram incluídos estudos observacionais (caso-controle, coorte, transversais), ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas que avaliaram a associação entre doença periodontal materna e parto pré-termo e/ou baixo peso ao nascer. Excluímos relatos de caso, séries de caso sem análise estatística e estudos sem avaliação periodontal.

A estratégia de seleção dos artigos foi orientada pela metodologia PECOT, conforme o quadro 1:

Quadro 1 - Definição da questão

P	Pacientes Gestantes
E	Doença periodontal
C	Sem doença periodontal
O	Nascimentos pré-maturos e baixo peso ao nascer
T	Estudos observacionais, Transversais, Clínicos e Revisões sistemáticas

Fonte: (Autores, 2025)

A seleção dos estudos ocorreu em três etapas (triagem de títulos, leitura de resumos e leitura integral dos textos elegíveis). Incluíram-se estudos que abordassem de forma direta a associação entre periodontite materna e desfechos gestacionais adversos (PP/BPN), publicados em inglês ou português, disponíveis em texto completo e de acesso aberto. Foram excluídos, duplicatas, artigos que não se enquadraram nos critérios temáticos ou metodológicos do PECOT, como relatos e séries de caso, editoriais, cartas ao editor, publicações sem acesso ao texto integral, revisões narrativas e estudos que não avaliaram diretamente a relação entre doença periodontal e os desfechos obstétricos.

PROCESSO DE SELEÇÃO

O processo de seleção seguiu as recomendações do PRISMA 2020. Inicialmente, a busca resultou em 170 registros. Após a aplicação dos filtros de período e texto completo gratuito, 22 artigos foram encaminhados para triagem. Destes, 11 foram excluídos: 9 por se tratar de revisões narrativas, 1 carta ao editor e 1 estudo publicado em alemão. Ao final, 11 estudos atenderam aos critérios de elegibilidade, foram lidos na íntegra e incluídos para a síntese qualitativa.

Para cada estudo incluído foram extraídos: autor, ano, país, desenho do estudo, número de participantes, critérios diagnósticos de periodontite, desfechos avaliados, principais medidas de efeito (quando disponíveis) e ajustes por potenciais confundidores.

Figura 1 - Processo de seleção dos estudos, com base nas diretrizes PRISMA 2020. Fonte: Autores

REVISÃO DE LITERATURA

A doença periodontal (DP) é a segunda patologia bucal periodontal mais corriqueira no mundo, sendo caracterizada pelo acúmulo de biofilme na superfície dentária causado pelo processo inflamatório bacteriano nos tecidos periodontais, além disso, a doença que inicia como uma gengivite, pode evoluir para uma periodontite, quando não tratada. Sua maior ocorrência se encontra em pessoas com baixa situação socioeconômicas, com pouco acesso a serviços de saúde e também com comportamentos como tabagismo, alcoolismo, dieta rica em carboidratos e deficiência na higienização bucal (11,12).

Durante a gestação a grande liberação de hormônios sexuais tornam a gengiva mais vascularizada e permeável, além da resposta exacerbada dos tecidos periodontais aos fatores irritantes, o que eleva os níveis de microrganismos circulantes e os seus subprodutos na corrente sanguínea da mãe podendo atingir o feto causando PP e BPN. Além da relação com PP e BPN alguns autores levantam que a DP também está relacionada a outras morbidades sistêmicas (13).

Nesse sentido, a alta permeabilidade dos tecidos periodontais podem apresentar uma via infecciosa de alto risco para unidade feto-placentária, de forma que a mesma servirá de reservatório para microrganismos anaeróbios gram-negativos e seus produtos e mediadores como lipopolissacarídeos (LPS) e endotoxinas, além de produzirem quantidade significativa de mediadores inflamatórios, como: Interleucina 1-beta (IL-1 β), Interleucina 6 (IL-6), prostaglandina E2 (PGE2) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), que estão relacionados com o início do trabalho de parto e podem atingir um nível crítico, estimulando o desencadeamento do parto prematuro (14).

Dentre as citocinas pró-inflamatórias mais associadas às lesões periodontais destacam-se a IL 1- β , TNF- α e interferon gama (IFN- γ) que induzem e aumentam a produção de PGE2 e metaloproteinasas de matriz (MPM), moléculas que modulam a destruição de matriz extracelular da gengiva e do ligamento periodontal e a reabsorção de osso alveolar (6). A translocação desses produtos bacterianos ao invés da passagem bacteriana, ou seja, translocação da bactéria por si só é um possível fator de risco para o PMBP na infecção periodontal (1).

Os microrganismos existentes na corrente sanguínea vão causar uma produção exagerada de prostaglandinas, citocinas e interleucinas, consequentemente causando contrações uterinas e dilatação cervical que vão gerar consequências já descritas na gestação. A alta exposição a alguns patógenos como *Pophyromonas gengivalis*, *Aggregatibacter actinomyetemcomitans*, *Forsythus bacteriodes* e *Treponema denticola* foram detectadas em mães que resultaram em partos prematuros e bebês com baixo peso ao nascer (15).

Bactérias como *Campylobacter rectus*, *Tannerella forsythia*, *Phophyromonas gengivalis* e *Fusobacterium nucleatum* foram detectadas em amostras do fluido amniótico e na placa sub gengival de pacientes que deram à luz a bebês por parto prematuro e bebês com baixo peso ao nascer (5).

O mecanismo fisiológico que envolve o início do trabalho de parto ainda representa algo a ser descoberto para a medicina, mas múltiplos fatores são sugeridos estar inter-relacionados nesse momento. No parto normal, mediadores inflamatórios como PGE2 tem sua concentração aumentada no líquido amniótico, iniciando as contrações e após há a indução da ruptura, levando a crer que a prostaglandina induz o parto, sendo essa a teoria a mais aceita (13).

Mulheres que dão à luz a bebês com baixo peso têm um aumento significativo nos níveis de prostaglandinas E2 (PGE 2), essa PGE 2 que é encontrada originariamente no fluido dos tecidos gengivais e fluem entre a gengiva e o dente. As prostaglandinas são liberadas durante a inflamação e a PGE 2 está diretamente ligada a reabsorção óssea e contração uterina, logo níveis exacerbados desta PG acarretará a estimulação do parto resultando em partos prematuros e recém-nascidos com baixo peso (12). Foi sugerido que produtos bacterianos estimulam as células de monócitos / macrófagos a produzir citocinas como o TNF- α que iniciam o parto, estimulando os tecidos intrauterinos a produzir prostaglandinas (16).

Além da reação da PGE 2, o TNF- α atua agindo na ruptura das membranas, dilatação cervical causando parto prematuro e bebês com baixo peso, a TNF- α encontrada no líquido amniótico está principalmente relacionada com o retardo do crescimento do bebê, o aumento dos níveis coordenados de PGE 2 e TNF- α resultam em uma maior letalidade (16).

O TNF- α é uma citocina proinflamatória secretada por diversos tipos de células essencialmente TNF- α macrófagos em resposta a diferentes estímulos, descoberto como um importante fator sérico indutor da morte celular em células tumorais (17). Além disso é a principal citocina relacionada com o BPN e está muito presente na periodontite, muito relacionada com reabsorção óssea. Presente em células tumorais, é uma citocina pró inflamatória que através da realização da caquexia, impede a captura e utilização dos lipídios fazendo com que células tumorais não se desenvolvam. O TNF- α quando produzido em grande quantidade na periodontite se conseguir chegar até a unidade feto placentária poderá ocasionar o retardo do crescimento intrauterino devido a privação da captura de lipídios e nutrientes pelo feto e impedindo o desenvolvimento fetal de forma ideal, levando ao BPN (16). Silva et al. (5) desenvolveram um estudo onde a doença periodontal ocorreu em 31% das mulheres, as quais além do parto prematuro e o nascimento de bebês com baixo peso também tiveram uma maior suscetibilidade de desenvolver pré-eclâmpsia.

Amenizar o processo inflamatório da patologia, através da remoção dos agentes agressores que prejudicam a saúde periodontal do paciente é o método mais eficaz e convencional de tratamento na doença periodontal. Para isso, são realizadas manobras com instrumentos ultrassônicos ou manuais, com o intuito de

remover o cálculo e o biofilme aderidos à superfície dos dentes, especialmente no fundo das bolsas periodontais (2).

A terapia mecânica através da raspagem dental e aplainamento radicular é o principal tratamento periodontal não-cirúrgico para o controle das infecções periodontais e é considerado padrão ouro na maioria dos casos, como terapia suficiente para o restabelecimento da saúde periodontal (18).

A doença periodontal não é a responsável pelo parto prematuro e bebê de baixo peso ao nascer, mas sim a resposta que o hospedeiro tem aos patógenos liberados pela doença periodontal. É descrito que a relação das bactérias como a *Porphyromonas gingivalis* induz a produção em excesso da PGE 2 que age diretamente na placenta agindo com endotoxinas que induzem o PP, mas não é claro que a DP é o principal causa do PP e BPN, pois outros fatores podem interferir no decorrer da gestação (16).

Rosa et al.(19) realizaram uma revisão sistemática com meta-análise para quantificar a relação entre DP, PP e BPN, a fim de explorar as razões para as contínuas controvérsias em torno desse problema. Eles concluíram que o tratamento da doença periodontal durante a gravidez não é forma eficiente de reduzir a incidência de nascimento prematuro e baixo peso ao nascer. E o tratamento da doença periodontal não tem real benefício na prevenção do parto prematuro e ao recém-nascido de baixo peso, atuando apenas como um fator preventivo, sendo necessário um estudo mais eficaz sobre a relação de ambos, mas podendo ser aplicado durante a gestação pois não traz nenhum malefício.

De acordo com Michalowicz et al. (20) embora pesquisas apontem uma redução na taxa de natimortos e abortos espontâneos e aumento no número de semanas gestacionais em pacientes que receberam terapia periodontal, nem todos os estudos têm demonstrado uma redução significativa nos PP.

RESULTADOS

Foram incluídos 11 estudos nesta revisão, sendo 1 ensaio clínico randomizado(21), 8 estudos observacionais (22–29) e 2 revisões sistemáticas(30,31).

Entre eles, 10 estudos identificaram associação significativa entre periodontite materna e risco aumentado de parto prematuro (PP) e/ou baixo peso ao nascer (BPN). Os achados evidenciaram que a presença de inflamação periodontal, parâmetros clínicos mais severos e a detecção de patógenos periodontais se correlacionaram com desfechos gestacionais adversos.

Por outro lado, o ensaio clínico randomizado de Caneiro-Queija et al. (21) relatou melhora nos parâmetros clínicos periodontais após o tratamento não cirúrgico durante a gestação, porém sem impacto significativo na ocorrência de PP ou BPN.

Tabela 1 - Principais características de interesse dos estudos incluídos.

AUTOR E ANO	TIPO DE ESTUDO	Nº DE GESTANTES	DE PARÂMETROS AVALIADOS	PRINCIPAIS RESULTADOS
CANEIRO-QUEIJA ET AL., 2019	Ensaio clínico randomizado	40	20 receberam terapia periodontal (grupo teste) e 20 profilaxias profissional (controle). Registrou-se escore de placa, profundidade da bolsa periodontal, nível de inserção clínica e sangramento à sondagem.	Tratamento periodontal reduziu parâmetros clínicos da periodontite, mas não impactou significativamente os efeitos adversos na gravidez
WAZIR ET AL., 2019	Observacional	200	Usou o índice periodontal comunitário (IPC) para avaliar parâmetros periodontais	Os piores IPC estavam correlacionados de forma significativa com o nascimento de bebês de baixo peso.
THAKUR ET AL., 2020	Observacional	200	Exames periodontais pelo critério OMS, estado periodontal pelo índice periodontal comunitário.	Periodontite esteve associada a maior ocorrência de bebês com baixo peso e nascimento prematuros. Enquanto o periodontal saudável essa ocorrência foi menor.
YE ET AL., 2020	Observacional	90	Parâmetros periodontais profundidade da sondagem da bolsa, sangramento à sondagem e nível de	Não foram observadas diferenças significativas nos parâmetros periodontais nem nos níveis séricos de IgG para patógenos periodontais entre gestantes de baixo peso ao nascer e parto saudável). Contudo, bactérias

			<p>inserção clínica. Análises de PCR para quantificar os níveis de bactérias não cultiváveis relacionadas à periodontite. Utilizou-se o ELISA para determinar os IgG contra patógenos periodontais.</p>	<p>periodonto patogênicas apresentaram correlação negativa com o o baixo peso ao nascer.</p>
MOLINER-SÁNCHEZ ET AL., 2020	Revisão sistemática e meta-análise	11 estudos que variaram de 200 – 1600 gestantes	<p>Analizou evidencia de estudos prévios sobre doença periodontal em gestantes e o risco de parto prematuro e/ou nascimento de recém-nascidos com baixo peso</p>	<p>Gestantes com periodontite apresentam um risco significativamente maior de parto prematuro e de nascimento de recém-nascidos com baixo peso ao nascer. Sendo mais evidente em populações de baixa renda.</p>
MONCUNILL-MIRA ET AL., 2021	Observacional	146	<p>Sangramento a sondagem, índice gengival, classificação da doença periodontal, análise histológica da placenta</p>	<p>Mulheres grávidas com periodontite apresentam maior risco de parto prematuro e ruptura prematura de placenta, e seus bebês tendem a nascer com baixo peso.</p>
ALRUMAYH ET AL., 2021	Observacional	380	<p>Estado periodontal avaliado o por Índice de placa e doença gengival</p>	<p>Periodontite associada a maior prevalência de efeitos adversos na gravidez.</p>
SAVITHA ET AL., 2022	Observacional	130	<p>índice gengival, profundidade da bolsa, índice de placa e nível clínico de inserção. Amostras de sangue de cordão umbilical e</p>	<p><i>P. gingivalis</i> foi mais prevalente no sangue de cordão e na placa em prematuros, acompanhando alterações clínicas significativas associadas ao parto prematuro.</p>

			amostras de placa foram submetidas à cultura para detecção de <i>P. gingivalis</i> .	
SINHA ET AL., 2022	Observacional	150	Correlação entre Índice o periodontal de Russell com a ocorrência de efeitos adversos na gravidez	O aumento da gravidade da doença periodontal em gestantes está significativamente associado a desfechos adversos no parto, incluindo maior prevalência de parto prematuro e nascimento de bebês com baixo peso, afetando tanto a idade gestacional quanto o peso ao nascer.
ALNASSER ET AL., 2023	Revisão sistemática	23 estudos que totalizaram 9724	Ensaio clínico que investigaram relação entre periodontite e efeitos adversos na gravidez, bem como a eficácia da terapia periodontal na redução desses efeitos em mulheres grávidas	Existe uma associação negativa entre periodontite e desfechos adversos na gravidez. O tratamento periodontal tem efeito benéfico nos desfechos adversos na gravidez em gestantes com periodontite
PATEL ET AL., 2024	Observacional	3.885	Saúde gengival avaliada pela profundidade da bolsa; sangramento à sondagem; placa bacteriana e cálculo; e recessão gengival.	Houve prevalência significativa de bebês de baixo peso ao nascer em mães com periodontite.

Lista de Abreviações - IPC – Índice Periodontal Comunitário; OMS – Organização Mundial da Saúde; *P. gingivalis* – *Porphyromonas gingivalis*; ELISA – Ensaio de Imunoabsorção Enzimática; e IgG – Imunoglobulina G.

Fonte: Autores, 2025.

DISCUSSÃO

Os achados desta revisão indicam que a periodontite materna pode representar um fator de risco relevante para parto prematuro (PP) e baixo peso ao nascer (BPN), conforme relatado por 10 dos 11 estudos analisados. Todas as 8 pesquisas observacionais e as 2 revisões sistemáticas sugerem associação positiva entre inflamação periodontal e desfechos gestacionais adversos, sugerindo que a presença de doença periodontal ativa pode contribuir para mecanismos fisiopatológicos que antecipam o parto ou comprometem o crescimento fetal(22–24).

Tais achados são sustentados por uma plausibilidade biológica, em que a inflamação periodontal crônica, culmina que patógenos periodontais, como *Porphyromonas gingivalis* e *Fusobacterium nucleatum*, podem atingir a circulação materna e interagir com a placenta, induzindo resposta imune exacerbada. Este processo estimula a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1 β , IL-6, TNF- α , além da prostaglandina E2 (PGE2), reconhecida como um mediador do trabalho de parto(24,27).

A evidência microbiológica de translocação/influência placentária fortalece esse elo causal: a detecção de *P. gingivalis* em sangue de cordão e sua correlação com desfechos adversos reforçam a via infeccioso-inflamatória (27), enquanto a identificação de perfis bacterianos subgingivais, inclusive de microrganismos não cultiváveis, associados a inflamação periodontal durante a gestação e a parto pré-termo de baixo peso, dá suporte ao papel da disbiose como gatilho sistêmico (24).

Esses mediadores, quando em níveis elevados, podem precipitar a ruptura prematura de membranas e desencadear contrações uterinas antes do tempo gestacional adequado. Além disso, o estresse oxidativo sistêmico resultante da inflamação periodontal afeta a homeostase placentária e prejudica o aporte nutricional fetal, explicando a maior prevalência de BPN (26,28).

Complementarmente, a inflamação crônica pode aumentar estresse oxidativo, disfunção endotelial e remodelamento de matriz (via MMPs), prejudicando perfusão útero-placentária e crescimento fetal, um gradiente biológico compatível com a maior frequência de baixo peso observada nos estudos observacionais (29).

Apesar disso, o ensaio clínico de Caneiro-Queija et al. (21) demonstrou que o tratamento periodontal não reduziu de forma significativa a ocorrência de PP/BPN, embora tenha promovido melhora nos parâmetros clínicos locais. De maneira semelhante, a revisão sistemática conduzida por Alnasser et al. (31) apontou resultados heterogêneos quanto à efetividade da terapia periodontal durante a gestação, ressaltando que a fase gestacional em que o tratamento é realizado, a gravidade da doença e fatores individuais de resposta inflamatória podem modificar os desfechos. Moncunill-Mira et al. (25) acrescentam outro ponto de

variabilidade, mostrando que a associação depende diretamente dos critérios diagnósticos empregados para definir periodontite, o que compromete a comparabilidade entre estudos.

Outro aspecto relevante é a influência de determinantes sociais, como demonstrado por Moliner-Sánchez et al. (30), que identificaram a renda per capita como moduladora da relação entre doença periodontal e desfechos obstétricos adversos. Esse achado sugere que fatores socioeconômicos, combinados à saúde oral, exercem impacto importante no risco de PP/BPN, reforçando a necessidade de políticas públicas integradas de saúde bucal e pré-natal.

As evidências acumuladas reforçam a relevância de considerar a saúde periodontal como parte integrante da atenção pré-natal. A manutenção de uma condição periodontal saudável pode representar uma medida preventiva não apenas para a saúde oral da gestante, mas também para a saúde fetal, destacando a importância da abordagem interdisciplinar no cuidado à gestante.

CONCLUSÃO

Esta revisão indica associação entre periodontite materna e maior risco de parto prematuro e baixo peso ao nascer em estudos observacionais. Entretanto, evidências derivadas de ensaios clínicos randomizados são heterogêneas e não sustentam de forma inequívoca o efeito do tratamento periodontal sobre a redução destes desfechos. Assim, embora a saúde periodontal deva ser promovida no pré-natal pela segurança do tratamento e pelos benefícios locais, são necessários ensaios clínicos multicêntricos, com critérios diagnósticos padronizados e avaliação de desfechos obstétricos, para estabelecer impacto causal e magnitude do efeito.

REFERÊNCIAS

1. Lopes FF, Lima LL, Rodrigues MC de A, Cruz MCFN da, Oliveira AEF de, Alves CMC. A condição periodontal materna e o nascimento de prematuro de baixo peso: estudo caso-controle. *Rev Bras Ginecol E Obstetrícia*. 2005;27:382–6.
2. Roman-Torres CVG, Bryington MS, Kussaba ST, Pimentel AC, Jimbo R, Cortelli JR, et al. Comparison Of Full-Mouth Scaling and Quadrant-Wise Scaling in the Treatment of Adult Chronic Periodontitis. *Braz Dent J*. 2018;29:296–300.
3. em 10/01/2023 10h59 P em 17/11/2020 20h53 A. Serviços e Informações do Brasil. [citado 2 de setembro de 2025]. Data marca importância do cuidado com o prematuro. Disponível em:

<https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/11/data-marca-importancia-do-cuidado-com-o-prematuro>

4. Cruz SS da, Costa M da CN, Gomes Filho IS, Vianna MIP, Santos CT. [Maternal periodontal disease as a factor associated with low birth weight]. *Rev Saude Publica*. outubro de 2005;39(5):782–7.
5. Sad Silva PN, Miranda Deliberador T, Leão Gabardo MC, Baratto-Filho F, Pizzatto E. Asociación entre la enfermedad periodontal, el nacimiento prematuro y bajo peso al nacer. *Rev Cuba Estomatol*. março de 2018;55(1):26–33.
6. Zanatta FB, Machado E, Zanatta GB, Fiorini T. Doença periodontal materna e nascimento prematuro e de baixo peso: uma revisão crítica das evidências atuais.
7. Alves MI de M. A RELAÇÃO DA DOENÇA PERIODONTAL COM O PARTO PREMATURO. *Rev INCELÊNCIAS* [Internet]. 18 de novembro de 2015 [citado 2 de setembro de 2025];5(1). Disponível em: <https://revistas.cesmac.edu.br/incelencias/article/view/460>
8. Passini Júnior R, Nomura ML, Politano GT. Doença periodontal e complicações obstétricas: há relação de risco? *Rev Bras Ginecol E Obstetrícia*. 2007;29:370–5.
9. Ferreira R de O, Corrêa MG, Magno MB, Almeida APCPSC, Fagundes NCF, Rosing CK, et al. Physical Activity Reduces the Prevalence of Periodontal Disease: Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Physiol*. 21 de março de 2019;10:234.
10. Markou E, Eleana B, Lazaros T, Antonios K. The Influence of Sex Steroid Hormones on Gingiva of Women. *Open Dent J*. 5 de junho de 2009;3:114–9.
11. Mumghamba EG, Markkanen HA, Honkala E. Risk factors for periodontal diseases in Ilala, Tanzania. *J Clin Periodontol*. maio de 1995;22(5):347–54.
12. Newman MG, Fermin Alberto Carranza, Al E. Carranza, periodontia clínica. Rio De Janeiro (Rj): Elsevier; 2007.
13. Alves RT, Ribeiro RA, Costa LR de RS da. Associação entre doença periodontal em gestantes e nascimentos prematuros e/ou de baixo peso: um estudo de revisão. *HU Rev*. 2007;29–36.
14. López NJ, Smith PC, Gutierrez J. Periodontal therapy may reduce the risk of preterm low birth weight in women with periodontal disease: a randomized controlled trial. *J Periodontol*. agosto de 2002;73(8):911–24.
15. Barros RAC, Almeida AM. CORRELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E PARTO PREMATURO/BEBÊS DE BAIXO PESO. Em: *Odontologia: Tópicos em Atuação Odontológica* [Internet]. 1º ed. Editora Científica Digital; 2020 [citado 2 de setembro de 2025]. p. 38–44. Disponível em: <http://www.editoracientifica.com.br/articles/code/200800881>

16. Collins JG, Windley HW, Arnold RR, Offenbacher S. Effects of a *Porphyromonas gingivalis* infection on inflammatory mediator response and pregnancy outcome in hamsters. *Infect Immun.* outubro de 1994;62(10):4356–61.
17. Albuquerque CA. TNF- α : um possível biomarcador oral na doença periodontal associada ao tabagismo. outubro de 2020 [citado 2 de setembro de 2025]; Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/33897>
18. Vinholis AH, Figueiredo LC, Marcantonio Júnior E, Marcantonio RA, Salvador SL, Goissis G. Subgingival utilization of a 1% chlorhexidine collagen gel for the treatment of periodontal pockets. A clinical and microbiological study. *Braz Dent J.* 2001;12(3):209–13.
19. Rosa MI da, Pires PDS, Medeiros LR, Edelweiss MI, Martínez-Mesa J. Tratamento de doença periodontal e risco de parto prematuro: revisão sistemática e metanálise. *Cad Saúde Pública.* 2012;28:1823–33.
20. Michalowicz BS, Hodges JS, DiAngelis AJ, Lupo VR, Novak MJ, Ferguson JE, et al. Treatment of periodontal disease and the risk of preterm birth. *N Engl J Med.* 2 de novembro de 2006;355(18):1885–94.
21. Caneiro-Queija L, López-Carral J, Martín-Lancharro P, Limeres-Posse J, Diz-Dios P, Blanco-Carrion J. Non-Surgical Treatment of Periodontal Disease in a Pregnant Caucasian Women Population: Adverse Pregnancy Outcomes of a Randomized Clinical Trial. *Int J Environ Res Public Health.* 27 de setembro de 2019;16(19):3638.
22. Wazir SS, Arora P, Ghosh S, Bhagat V, Khurana S, Mahanta S. Influence of maternal periodontal health as a risk factor for low-birth-weight infants in Terai population of Nepal. *J Educ Health Promot.* 2019;8:233.
23. Thakur RK, Yadav BK, Sultana R, Afridi SK, Das D, Sahoo SK. Influence of Periodontal Infection as a Possible Risk Factor for Preterm Low Birth Weight. *J Pharm Bioallied Sci.* agosto de 2020;12(Suppl 1):S613–8.
24. Ye C, Xia Z, Tang J, Khemwong T, Kapila Y, Kuraji R, et al. Unculturable and culturable periodontal-related bacteria are associated with periodontal inflammation during pregnancy and with preterm low birth weight delivery. *Sci Rep.* 25 de setembro de 2020;10(1):15807.
25. Moncunill-Mira J, Brunet-Llobet L, Cuadras D, Lorente-Colomé N, Pascal R, Rovira C, et al. Do the clinical criteria used to diagnose periodontitis affect the association with prematurity? *Odontology.* abril de 2021;109(2):455–63.

26. Alrumayh A, Alfuhaid F, Sayed AJ, Tareen SUK, Alrumayh I, Habibullah MA. Maternal Periodontal Disease: A Possible Risk Factor for Adverse Pregnancy Outcomes in the Qassim Region of Saudi Arabia. *J Pharm Bioallied Sci.* novembro de 2021;13(Suppl 2):S1723–7.
27. Savitha JN, Bhavya B, Yadalam U, Khan SF. Detection of *Porphyromonas gingivalis* in umbilical cord blood of new-born and in subgingival plaque of pregnant participants with periodontal disease and its association with pregnancy outcomes: An observational study. *J Indian Soc Periodontol.* 2022;26(4):365–72.
28. Sinha A, Singh N, Gupta A, Bhargava T, P C M, Kumar P. Relationship Between the Periodontal Status of Pregnant Women and the Incidence and Severity of Pre-term and/or Low Birth Weight Deliveries: A Retrospective Observational Case-Control Study. *Cureus.* novembro de 2022;14(11):e31735.
29. Patel RB, Batra S, Halemani S, Rao AG, Agarwal MC, Gajjar SK, et al. Maternal Periodontitis Prevalence and its Relationship with Preterm and Low-Birth Weight Infants: A Hospital-Based Research. *J Pharm Bioallied Sci.* fevereiro de 2024;16(Suppl 1):S488–91.
30. Moliner-Sánchez CA, Iranzo-Cortés JE, Almerich-Silla JM, Bellot-Arcís C, Ortolá-Siscar JC, Montiel-Company JM, et al. Effect of per Capita Income on the Relationship between Periodontal Disease during Pregnancy and the Risk of Preterm Birth and Low Birth Weight Newborn. *Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health.* 30 de outubro de 2020;17(21):8015.
31. Alnasser BH, Alkhalidi NK, Alghamdi WK, Alghamdi FT. The Potential Association Between Periodontal Diseases and Adverse Pregnancy Outcomes in Pregnant Women: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials. *Cureus.* janeiro de 2023;15(1):e33216.

ISSN 3085-8097

Volume I
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Mestre em Odontologia. Professor dos cursos de Odontologia e Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil.

Autor de Correspondência:
Fabrício Campos Machado

email:
fabriciocampos@unipam.edu.br

FRENECTOMIA LINGUAL: DO DIAGNÓSTICO PRECOCE À CIRURGIA- INSTRUMENTOS, TÉCNICAS E INOVAÇÕES

Tongue frenectomy: from early diagnosis to surgery - instruments, techniques and innovations

Bárbara Cecília Oliveira Silva¹ ;

Fabrício Campos Machado²

RESUMO

Introdução: A anquiloglossia comumente denominada de “língua presa”, é uma alteração do freio lingual, sendo este curto, podendo comprometer funções essenciais especialmente nos primeiros meses de vida, como a sucção, deglutição e posteriormente, a fala. **Objetivo:** Este trabalho teve como objetivo fazer uma revisão da literatura levando em consideração a importância do diagnóstico e do tratamento precoce, bem como a intervenção cirúrgica. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa, conduzida pela estratégia COCOPoP, seguindo as diretrizes do protocolo PRISMA, através da análise de artigos indexados nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo (via busca avançada do Google Acadêmico) e EBSCO. Esse trabalho também se apoiou em ferramentas de inteligência artificial, buscando facilitar a seleção dos estudos. Foram selecionados dez estudos publicados nos últimos dez anos, que abordam assuntos como etiologia da anquiloglossia, métodos de diagnósticos e opções de tratamento, especialmente com o uso do laser. **Resultados:** Os resultados evidenciaram que a ausência de protocolos padronizados pode ocasionar diagnósticos inconsistentes e intervenções desnecessárias e tardias, enquanto a aplicação de métodos como o Teste da Linguinha, estabelecido pela Lei 13.002 de 2014, favorece o diagnóstico precoce e obtém melhora instantânea na amamentação e no desenvolvimento do bebê. **Conclusão:** Conclui-se que a intervenção precoce por meio da frenectomia, especialmente feita utilizando o laser, é segura, eficaz e benéfica para a saúde infantil, sendo indispensável a capacitação dos profissionais e a padronização dos métodos de diagnóstico.

Palavras-chave: Anquiloglossia, Frenectomia oral, Freio lingual, Intervenção precoce

ABSTRACT **Introduction:** Ankyloglossia, commonly referred to as "tongue-tie," is a condition of the lingual frenulum. This condition is short and can compromise essential functions, especially in the first months of life, such as sucking, swallowing, and later, speech. **Objective:** This study aimed to review the literature, considering the importance of early diagnosis and treatment, as well as surgical intervention. **Methods:** This integrative review, conducted using the COCOPoP strategy and following the PRISMA protocol guidelines, analyzed articles indexed in the PUBMED/MEDLINE, Scielo (via Google Scholar advanced search), and EBSCO databases. This study also relied on artificial intelligence tools to facilitate study selection. Ten studies published in the last ten years were selected, addressing topics such as ankyloglossia etiology, diagnostic methods, and treatment options, particularly those involving laser therapy. **Results:** The results showed that the lack of standardized protocols can lead to inconsistent diagnoses and unnecessary and late interventions, while the application of methods such as the Tongue-Test, established by Law 13.002 of 2014, favors early diagnosis and achieves immediate improvements in breastfeeding and infant development. **Conclusion:** The conclusion is that early intervention through frenectomy, especially performed using a laser, is safe, effective, and beneficial for infant health, making professional training and standardization of diagnostic methods essential.

Keywords: Ankyloglossia, Early intervention, Lingual frenulum, Oral frenectomy.

INTRODUÇÃO

O frênulo é uma prega da mucosa oral formada por tecido fibroso ou fibromuscular, recoberta por uma membrana mucosa, podendo apresentar alterações morfológicas que limitam os movimentos da língua ou dos lábios (Brito et al., 2008). Sendo assim, a anormalidade da língua é denominada anquiloglossia, e geralmente pode ser identificada ainda no período neonatal. Dessa forma, torna-se fundamental que o cirurgião-dentista realize a avaliação e o diagnóstico precoces, a fim de orientar os responsáveis sobre o tratamento mais adequado, que na maioria dos casos consiste em uma pequena intervenção cirúrgica para remoção do frênulo (Olivi et al., 2018; Nunes et al., 2021).

Nesse contexto, alterações na inserção do frênulo lingual podem ocasionar distúrbios na fala, na dentição, na deglutição, além de dificultar a sucção durante a amamentação. Além das repercussões fisiológicas, o frênulo curto pode também acarretar impactos psicológicos, especialmente no vínculo entre mãe e bebê durante o aleitamento materno (Opara, Gabriel-Job, Opara, 2012). Quanto a sua prevalência, tem sido reportado na literatura valores como de 0,88 a 16% (Vilarinho et al., 2022), 3,2 a 4,8% (Nogueira et al., 2021), 0,52% a 21% (Fraga et al., 2020). Essas diferenças têm sido justificadas tanto pela subestimação ou ausência de diagnósticos devido a limitação de sintomas (Fraga et al., 2020), quanto à ausência de protocolos padronizados de avaliação clínica (Nogueira et al., 2021)

A utilização de protocolos clínicos para avaliação da anquiloglossia é essencial, pois estes permitem, por meio da definição de parâmetros, auxiliar o profissional na afirmação de um diagnóstico e correta determinação do plano de tratamento (Martinelli, Marchesan, Berretin-felix, 2013). Diante disso, no ano de 2014, foi aprovada a Lei Federal nº 13.002, que preconiza a obrigatoriedade da aplicação do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês nos recém-nascidos de todas as maternidades do Brasil. Segundo a Lei Federal citada, o protocolo pode ser aplicado por profissionais de saúde habilitados, dentre eles podem estar presentes o fonoaudiólogo e o dentista.

No entanto, há controvérsias entre os profissionais de saúde quanto à classificação do frênulo lingual alterado (Marchesan, 2004). O Ministério da Saúde do Brasil sugere que o diagnóstico da alteração seja realizado por meio do Instrumento *Bristol Tongue Assessment Tool* (BTAT) (Venancio, 2015, Martinelli, Marchesan, Berretin-Felix, 2013). Entretanto, não há evidências científicas robustas que justifiquem a preferência por esse instrumento em detrimento de outros já validados, e há escassez de estudos comparativos entre eles (Araujo, 2020, Fraga, 2020).

No que concerne a intervenção precoce na perspectiva nutricional, sabe-se que a amamentação é considerada o método ideal de alimentação para recém-nascidos e bebês, conforme recomendado por organizações de saúde global como a Organização Mundial da Saúde (OMS). O leite materno não só oferece todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento infantil nos primeiros meses de vida, mas também contém anticorpos importantes que ajudam a proteger contra doenças e infecções frequentes na infância. Adicionalmente, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho, sendo fundamental para o desenvolvimento emocional e psicológico da criança (Fujinaga et al., 2017, Fernandes et al., 2020).

De fato, em bebês, a anquiloglossia tem representado um desafio significativo para a amamentação eficaz, uma vez que quando a língua não pode se mover livremente ou se estender além da linha dos lábios inferior, o bebê pode não ser capaz de extrair suficientemente o leite materno. Isso não apenas reduz a ingestão de leite, mas também pode afetar a produção de leite da mãe já que a estimulação ineficaz das mamas pode levar à redução da produção ao longo do tempo (Henry & Hayman, 2014; Fujinaga et al., 2017; Fraga et al., 2020; Vilarinho et al., 2022; Walter e Souza, 2023; Souza Santos et al., 2023; Cunha et al., 2024).

A frenectomia é um procedimento cirúrgico que visa a remoção do frênulo, permitindo a movimentação adequada da língua necessária para as atividades funcionais (CADTH, 2016; Alves, 2023; Nascimento et al., 2024). Este procedimento cirúrgico pode ser realizado por dois métodos: convencional e a laser (dos Santos, 2007). Segundo Da Silva (2024), no método convencional, a anestesia é induzida, seguida de uma incisão feita com o bisturi no frênulo, com remoção total ou parcial dele. Após a incisão, os tecidos moles precisam ser suturados. A recuperação pode ser um pouco desconfortável nos primeiros dias, devido aos fios de sutura e pode ocorrer mais sangramento. No método a laser, o bisturi convencional é substituído

pelo laser de alta potência, não havendo necessidade de sutura, pois o laser já promove a coagulação e esterilização da lesão.

O uso do laser na frenectomia é indicado, principalmente em pacientes pediátricos, devido à agilidade do procedimento, menor desconforto intraoperatório e pós-operatório mais favorável, considerando o tempo reduzido de permanência da criança na cadeira odontológica (Bianchi et al., 2021; Onur, 2021; de Melo et al., 2022; Silva et al., 2022; Xie et al., 2022; Ginini et al., 2023).

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo revisar a literatura acerca da importância da padronização diagnóstica da anquiloglossia e da intervenção precoce por meio da frenectomia. O estudo será baseado em duas hipóteses, a primeira delas é que a ausência de critérios padronizados para diagnosticar a anquiloglossia pode levar a intervenções cirúrgicas desnecessárias ou tardias; a segunda hipótese é que o diagnóstico e a intervenção precoces são fundamentais, pois além de facilitar a pega durante a amamentação, melhora também o desenvolvimento da fala e promove redução de desconfortos e limitações funcionais futuras.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, cujo objetivo foi responder à seguinte pergunta de pesquisa: “Como a carência de um protocolo padronizado para diagnóstico da anquiloglossia e a intervenção cirúrgica precoce impactam na amamentação e no desenvolvimento da função oral e da fala do bebê?”. Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia COCOPoP, sendo:

- **Pop (População):** Pacientes infantis com freio lingual curto (população).
- **Co (Contexto):** Diagnóstico precoce e realização da frenectomia, incluindo desafios e soluções associadas (contexto).
- **Co (Conceito):** Impacto na amamentação, função oral e no desenvolvimento da fala (conceito).

A mesma, seguiu o guia PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises) para sua relatoria, e a busca de artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Foram empregadas as palavras chaves de busca “Frenectomia em bebês”, “Frenectomia Lingual em Odontopediatria”, “Intervenção Precoce da Anquiloglossia”, “Diagnóstico de Anquiloglossia”, “Lei 13.002 de 2014”, combinadas por meio dos operadores booleanos “AND” e “OR”, de acordo com os descritores em saúde (DeCS/MeSH), sempre que possível.. Para este estudo também foi utilizado ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, Consensus, AskYourPDF e Connected Papers com o objetivo de auxiliar na seleção dos artigos.

Foram incluídos na revisão artigos científicos, revisões sistemáticas e estudos clínicos publicados nos últimos 10 anos, cuja população fosse composta por recém-nascidos e lactentes com até 6 meses de idade, com diagnóstico clínico de anquiloglossia, presença de dificuldades na amamentação, ou sinais clínicos de restrição dos movimentos da língua. Também foram incluídos estudos que abordassem instrumentos diagnósticos validados, como o Teste da Linguinha, Hazelbaker Assessment Tool, Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT) e TABBY, além de publicações que descrevessem protocolos cirúrgicos e técnicas de frenectomia, especialmente o uso do laser em bebês.

Foram excluídos os estudos que incluíam bebês com condições clínicas que contraindicassem a frenectomia, estudos duplicados, relatos de caso isolados, resumos de congressos e artigos que não abordassem diretamente o diagnóstico ou tratamento da anquiloglossia.

A triagem dos artigos foi realizada em duas etapas. Primeiramente, foram avaliados os títulos e resumos, seguidos da leitura dos textos completos. Os dados extraídos dos estudos selecionados foram organizados em uma planilha com informações como: ano, país, tipo de estudo, população, instrumento diagnóstico utilizado, tipo de intervenção e principais achados.

A análise dos dados foi qualitativa, com ênfase na identificação de padrões nos métodos de diagnóstico e tratamento da anquiloglossia, comparando as vantagens e limitações dos protocolos de avaliação e das técnicas cirúrgicas (convencionais e com uso do laser). Também foram identificadas lacunas nas publicações, com vistas a orientar futuras investigações.

REVISÃO DA LITERATURA E DISCUSSÃO

O processo de seleção dos artigos foi realizado da seguinte forma: inicialmente, aplicaram-se as palavras-chave combinadas aos operadores booleanos “AND” e “OR”, seguidas pela aplicação dos filtros correspondentes aos critérios de exclusão. Em seguida, procedeu-se à leitura dos títulos, eliminação dos registros duplicados, leitura dos resumos para verificar a concordância com a pergunta de pesquisa e, por fim, a leitura dos artigos na íntegra. Todo esse processo está representado no fluxograma abaixo (Figura 1), elaborado conforme a estratégia PRISMA.

Conforme demonstrado na Figura 1, a busca resultou na identificação de 24 artigos potencialmente elegíveis, indexados nas bases de dados PubMed e SciELO (acessada diretamente, e não apenas via busca avançada do Google Acadêmico). Após a leitura dos títulos, foram selecionados 18 artigos, sendo que 10 deles foram excluídos com base na leitura dos resumos, resultando na manutenção de 8 artigos para leitura completa.

Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 8 artigos foram incluídos nesse estudo (Quadro 1). Foram consideradas informações como autores e ano de publicação, título, tipo de estudo, periódico de publicação e objetivos.

Para fundamentar e responder ao objetivo proposto, buscou-se apresentar a prevalência e a etiologia da anquiloglossia, contextualizar e analisar a eficácia dos protocolos de diagnóstico precoce da anquiloglossia em recém-nascidos e descrever, bem como elucidar os diferentes métodos de tratamento.

Figura 1: Seleção dos artigos a partir da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão.

Fonte: Autoria própria, 2025

Quadro 1: Descrição dos artigos considerados elegíveis elencados por ano de publicação.

Autores/ Ano	Título do Artigo	Tipo de estudo	Periódico	Objetivo
CONCEIÇÃO, L. S.; et al., 2017.	Terapêutica cirúrgica da anquiloglossia em lactente utilizando anestesia tópica oftálmica	Relato de caso clínico	Journal of Orofacial Investigation	Demonstrar a viabilidade e os benefícios da utilização de anestesia oftálmica tópica em frenectomia de lactente de 6 meses; observar os efeitos na amamentação e deglutição, dentro dos princípios da odontologia minimamente invasiva.
LIMA, A. L. X.; DUTRA, M. R. P. 2020.	Influência da frenotomia na amamentação em recém-nascidos com anquiloglossia	Estudo de intervenção analítico e longitudinal com	Communication Disorders, Audiology and Swallowing	Avaliar a influência da frenotomia sobre a amamentação de recém-nascidos com diagnóstico de anquiloglossia. O estudo comparou os sintomas e coordenação de sucção, deglutição e respiração

		abordagem quantitativa		antes e após a intervenção cirúrgica, utilizando questionários específicos e aplicação de protocolo de avaliação do frênulo lingual
FRAGA, M. R. B., et al., 2021.	Diagnóstico de anquiloglossia em recém-nascidos: existe diferença em função do instrumento de avaliação?	Estudo observacional transversal	CoDAS. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia	Diagnosticar a presença de anquiloglossia em recém-nascidos e comparar a eficácia de dois instrumentos de avaliação do frênulo lingual: o Bristol Tongue Assessment Tool (BTAT) e o Teste da Linguinha (Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua para Bebês).
AZAMBUJA, I. Z.; TOSTES, M. A.; PORTELA, M. B, 2022.	Anquiloglossia em bebês: da embriologia ao tratamento - uma revisão de literatura	Revisão narrativa de literatura	<i>Revista Científica do CRO-RJ (Rio de Janeiro Dental Journal)</i>	Realizar uma revisão narrativa sobre a anquiloglossia em bebês, incluindo a apresentação dos critérios de diagnóstico, as implicações na amamentação e as principais formas de tratamento disponíveis, com destaque para as condutas clínicas mais seguras e eficazes.
DIOGUARDI, M.; et al., 2023	Labial frenectomy using laser: a scoping review	Revisão de escopo	International Journal of Dentistry	Avaliar se a técnica a laser é mais eficaz do que a cirurgia convencional com bisturi ou eletrocautério e se existem diferenças entre os tipos de laser utilizados. A análise cobriu desfechos como sangramento cirúrgico, necessidade de sutura, tempo de procedimento e uso de analgésicos no pós-operatório
SANTOS, H. K. M. P. S., et al., 2023.	Effects of lingual frenotomy on breastfeeding and electrical activity of the masseter and suprahyoid muscles.	Estudo observacional analítico	CoDAS. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia	Avaliar os efeitos da frenotomia lingual na amamentação de recém-nascidos — por meio de observação da mamada (utilizando o Protocolo de Avaliação da Mamada da UNICEF) e da atividade elétrica dos músculos masseter e supra-hióideos (por eletromiografia de superfície), antes e sete dias após o procedimento
DA SILVA, L.; et al., 2024.	Uso do laser na cirurgia de frenectomia em Odontopediatria: uma revisão de escopo	Revisão de escopo	<i>Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento</i>	Analisar o panorama atual da utilização do laser na frenectomia em pacientes pediátricos, comparando esse método com técnicas convencionais, especialmente em relação a desfechos como sangramento, necessidade de sutura, tempo

				cirúrgico, conforto do paciente e aceitação do procedimento
DE CAMARGO, D. A.; et al., 2024.	Teste da Linguinha: Importância para diagnóstico e intervenção precoce da anquiloglossia.	Revisão narrativa da literatura	Research, Society and Development	Discutir a relevância do Teste da Linguinha na identificação precoce da anquiloglossia em recém-nascidos e sua importância para a intervenção precoce, visando evitar complicações relacionadas à nutrição, fala e saúde oral.

Fonte: Autoria própria (2025).

Embriologia do freio lingual, etiologia da anquiloglossia e prevalência

As fases iniciais do desenvolvimento fetal são cruciais para a formação de todas as estruturas corporais, incluindo o frênulo lingual. A formação do estomodeu (boca primitiva) ocorre durante o dobramento lateral do embrião. A formação da face e do pescoço são provenientes do aparelho faríngeo, que consiste nos arcos faríngeos, bolsas faríngeas, sulcos faríngeos e membranas faríngeas (Moore et al., 2016). A superfície ventral da língua é fixada no assoalho bucal durante todo o seu desenvolvimento. A partir do momento que este é concluído, esta fixação regride na região anterior – liberando a parte anterior da língua – e mais posteriormente o tecido persiste fixado dando origem ao frênulo lingual. Quando a regressão na região anterior não ocorre, podemos observar no recém-nascido, um defeito denominado anquiloglossia, mais conhecido como língua presa (Schoenwolf et al., 2014).

A definição anatômica sobre o frênulo lingual vem sendo descrita como uma estrutura – corda ou faixa – de tecido conjuntivo submucoso na linha média (Baxter et al., 2018). Mills et al., em 2019, criou uma definição mais abrangente a qual o frênulo lingual caracteriza-se por uma camada de fâscia que perpassa o assoalho bucal e o movimento lingual cria uma tensão nessa camada capaz de formar uma prega na linha média reconhecível como frênulo lingual. A transparência, espessura e forma do frênulo lingual são alteradas de acordo com a variabilidade no deslizamento da camada fascial conforme a movimentação da língua e do músculo genioglosso (Mills et al., 2019). A falta de estudos e a carência de compreensão da estrutura anatômica do frênulo lingual podem ser considerados alguns dos fatores para que o diagnóstico da anquiloglossia permaneça subjetivo causando um dilema na prática clínica e nas pesquisas (Mills et al., 2019).

No que tange a etiologia, estatísticas que demonstram uma prevalência familiar, sugerindo um componente hereditário, bem como por estudos que apontam para uma possível herança autossômica dominante associada à mutação de genes específicos (Fraga et al., 2020; Maciel; et al., 2021). Quanto a sua prevalência, tem sido reportado na literatura valores como de 0,88 a 16% (Vilarinho et al., 2022), 3,2 a 4,8% (Nogueira et al., 2021), 0,52% a 21% (Fraga et al., 2020). Essas diferenças têm sido justificadas tanto pela

subestimação ou ausência de diagnósticos devido a limitação de sintomas (Fraga et al., 2020), quanto pela falta de uma avaliação padronizada (Nogueira et al., 2021). Em relação a incidência, tem sido sugerido que a ocorrência pode ser mais comum em meninos do que em meninas, mas ainda são necessários mais estudos para confirmar estas observações de forma consistente em diferentes populações (Fraga et al., 2020; Nogueira et al., 2021; Vilarinho et al., 2022).

Diagnóstico da anquiloglossia

É definido que o diagnóstico precoce de anquiloglossia torna-se importante uma vez que a alteração do frênulo pode causar danos ao recém-nascido como dificuldades na amamentação e possível perda de peso (Brasil, 2014). O objetivo de identificar a presença da alteração no freio é orientar corretamente o binômio mãe-bebê para uma consultoria de amamentação ou para cirurgia do frênulo lingual, de acordo com a necessidade de cada caso, visando evitar o desmame precoce (Martinelli, Marchesan, Berretin-Félix, 2013). Desse modo, não há na literatura um protocolo de diagnóstico ou ferramenta de avaliação de anquiloglossia aceito por todos e considerado como padrão ouro (Messner et al., 2020). Além disso, existem poucos estudos que comparem os protocolos de diagnóstico entre si, sendo difícil de determinar o mais adequado (Araújo e Rosenblatt, 2020). A adoção de um protocolo único é indispensável para o diagnóstico correto da anquiloglossia e para o seu tratamento (Martinelli, Marchesan, Berretin-Félix, 2013). Os principais testes descritos na literatura estão listados no Quadro 2.

Quadro 2: Protocolos de diagnóstico da anquiloglossia.

TESTE	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Hazelbaker Assessment Tool for Lingual Frenulum Function	Criado em 1993 nos EUA, avalia cinco critérios de aparência e sete de função, com pontuação variando de 0 a 2 (sendo 2 o valor normal). Nesse método, a frenotomia é indicada quando a aparência recebe menos de 8 pontos e a função menos de 11. Atualmente, esse instrumento é pouco utilizado, possivelmente por ser extenso e complexo.
Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês – Teste da Linguinha	Criado por Martinelli et al. (2012), avalia não apenas o frênulo, mas também aspectos como histórico de lactação, frequência e tempo de amamentação, anatomia do mamilo e pega do bebê. O exame consiste em três etapas — anátomo-funcional, história clínica e sucção (nutritiva e não-nutritiva) — gerando um escore de 0 a 25. Valores iguais ou superiores a 13 indicam possível interferência do frênulo nos movimentos da língua.
Bristol Tongue Assessment Tool	Desenvolvido em 2015, na Universidade de Bristol, como alternativa mais simples e objetiva ao Hazelbaker. Criado por pesquisadoras de obstetria e amamentação, o teste avalia

	quatro aspectos principais da língua do recém-nascido: formato da ponta, inserção do frênulo, elevação e protrusão. O resultado varia de 0 a 8, sendo 0–3 indicativo de maior comprometimento funcional.
Tongue Assessment Tool for Tongue-tie in Breastfeed Babies – TABBY	Em 2019, foi criada uma versão ilustrada do BTAT, composta por 12 imagens desenvolvidas com ajuda de parceiras experientes. As ilustrações mostram como é feita a avaliação da ponta da língua, da fixação do frênulo, da elevação e da protrusão, variando a pontuação de 0 (alteração grave) a 8 (normalidade).

Fonte: Azambuja, 2022 (<https://revcientifica.cro-rj.org.br/revista/article/view/309/181>)

Em países com amplo acesso a cuidados de saúde pediátricos, como nos Estados Unidos e em muitos países europeus, há uma tendência de diagnóstico precoce, muitas vezes já no período neonatal. O diagnóstico precoce é primordial pois permite intervenções rápidas, como a frenotomia, um procedimento simples que pode resolver as restrições da língua (Falavessa & Ribeiro, 2023).

Neste contexto, o Teste da Linguinha foi implementado como política pública no Brasil e tem suas raízes no ano de 2014, quando foi sancionada a Lei nº 13.002 em 24 de junho de 2014. Essa lei tornou obrigatório a realização deste teste em recém-nascidos em todos os hospitais e maternidades do país. A finalidade é detectar precocemente problemas no frênulo da língua que possam comprometer funções essenciais como a sucção, a deglutição, e futuramente, a fala. É considerado um procedimento simples e rápido realizado em recém-nascidos, que auxilia na identificação de possíveis problemas no frênulo lingual, como a anquiloglossia (língua presa) (Brasil, 2014).

Visando maior praticidade de aplicação do teste nas maternidades do país, em 2018, o Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica (Brasil, 2018) que preconizava o uso de outro protocolo, o Bristol Tongue Assessment Tool (Ingram et al., 2015) porém, não há evidências científicas que justifiquem a sua predileção (Fraga et al., 2019). Em 2021, uma nova nota técnica foi publicada reiterando o uso do Bristol (Ingram et al., 2015) na triagem neonatal e que nos casos em que a aplicação do protocolo indicar positivo para a presença de língua presa, deve-se observar se a condição prejudica a amamentação e realizar a avaliação da mamada através do Protocolo de Avaliação da Mamada proposto pela UNICEF (Brasil, 2021).

Tratamento da Anquiloglossia

O impacto da anquiloglossia nas funções orofaciais de sucção, deglutição, respiração, mastigação e fala é uma importante questão de saúde pública. Seu diagnóstico precoce, associado a procedimentos adequados, são fatores indispensáveis para minimizar o comprometimento no desenvolvimento do sistema

estomatognático (Martinelli et al., 2016). Entretanto, segundo a Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, nem todos os bebês que apresentam anquiloglossia devem ser submetidos a um tratamento cirúrgico (Messner et al., 2020). As dificuldades presentes durante a amamentação podem ser desencadeadas por diversos fatores como a má postura materna, bebês prematuros, perda do reflexo de sucção pelo bebê e interferências de bicos ou chupetas (Brasil, 2021). Porém, a limitação da mobilidade lingual não deve ser descartada como um empecilho para a efetiva amamentação e deve-se realizar um exame oral completo –morfológico e funcional – nos casos em que há dificuldade de amamentação (Brasil, 2021).

Segundo Ferrés-Amat et al. (2016) os casos de sucção improdutivo podem ser resolvidos através de uma equipe multidisciplinar com sessões de amamentação para corrigir a postura e melhorar a pega do bebê, incentivar reflexos de sucção e realizar exercícios intra e extraorais que estimulam o músculo masseter, o palato e a língua. Além disso, a orientação aos familiares para realizarem exercícios de terapia miofuncional antes e após a intervenção cirúrgica, colaboram para um melhor tratamento. As técnicas cirúrgicas mais utilizadas em odontopediatria para o tratamento da anquiloglossia são a frenectomia e a frenotomia (Junqueira et al., 2014).

Frenectomia

Segundo Varadan et al., (2019) a frenectomia é um procedimento cirúrgico intraoral comum realizado para reparar um freio lingual anquilosado no qual é feita a incisão do freio da superfície ventral da língua. Corresponde a completa excisão do frênulo lingual, podendo ser realizado em ambiente hospitalar ou consultório odontológico, desde que o profissional esteja apto a exercer as manobras nas emergências (Junqueira et al., 2014). A realização da frenectomia pode contribuir para a melhora da amamentação, movimentação lingual e conforto materno, além disso, quanto menor o tempo entre o diagnóstico e a intervenção na anquiloglossia, mais fácil e rápido será a retomada da amamentação (Santos et al., 2023). A agilidade entre a avaliação e o procedimento diminui o tempo em que mãe e bebê sofrem com as dificuldades da amamentação; reduz a frustração desta díade, evitando o desgaste físico e emocional; e diminui as chances de oferta de fórmula e a necessidade do uso de bicos para fins alimentares (Santos et al., 2023). Quanto maior o tempo para a intervenção, maior será o tempo necessário para a recuperação de uma mama machucada e maior o sentimento de incapacidade da mãe, o que pode gerar um quadro de difícil reversão, culminando no desmame precoce (Santos et al., 2023).

A frenectomia pode ser realizada pela técnica de bisturi de rotina, eletrocautério e, mais recentemente, lasers médicos (Devishree, Gujjari, Shubhashini, 2012), incluindo o Nd:YAG, o diodo, o CO₂, o Er:YAG e o laser Er, Cr:YSGG (Aoki, Sasaki, Watanabe, Ishikawa, 2004). Para realização da frenectomia

pode ser utilizado a tentacânula, esse instrumento auxilia na elevação da língua, facilitando a exposição e o acesso ao freio lingual, garantindo a melhora da visualização do campo operatório, além disso, a tentacânula ajuda na estabilidade do campo operatório ao manter a língua elevada e estática, proporcionando maior segurança e precisão ao cirurgião-dentista, evitando também, movimentos bruscos que por ventura possam comprometer a incisão ou causar lesões acidentais. Como ilustrado nas imagens a seguir (Figura 3 e 4), a figura 3 apresenta o instrumental, enquanto a figura 4 elucida a qualidade de visualização do campo operatório.

Figura 3 – Tentacânula

Fonte: <https://surli.cc/hcftdk>

Figura 4 – Posicionamento da tentacânula

Fonte: <https://surli.cc/owozce>

Utilizando a técnica convencional, é necessária a utilização de anestesia local. Deve ser feito o bloqueio bilateral do nervo lingual com complementação de anestesia infiltrativa (Junqueira et al., 2014). Para a injeção da anestesia local, o profissional deve ter conhecimento profundo de anatomia, fisiologia, farmacologia e anestesiologia. Além disso, mesmo conhecendo as fórmulas para cálculo da dose máxima de cada anestésico, deve-se utilizar o menor volume de concentração necessária para obter a anestesia satisfatória e injetar a solução lentamente (Guedes-Pinto e Mello-Moura, 2016). A recuperação pode ser um pouco desconfortável nos primeiros dias, devido aos fios de sutura, pode ocorrer mais sangramento (Silva et al., 2024), enquanto os lasers médicos proporcionam excelente hemostasia (Garg et al., 2015), e causam menor grau de lesão ao tecido circundante e cicatrização limitada, com redução da dor e do edema e, conseqüentemente, maior conforto pós-operatório, pois possuem a capacidade de interagir seletiva e precisamente com o tecido lesionado (Gontijo et al., 2005; Aldelaimi e Khali, 2025; Yang et al., 2009).

O uso do laser na frenectomia é indicado, principalmente em pacientes pediátricos, devido ao curto período de tempo para sua realização, uma vez que as crianças tendem a não ficar confortáveis por muito tempo na cadeira odontológica, e como o laser proporciona um procedimento menos invasivo, o pós-operatório é mais favorável ao paciente (Bianchi et al., 2021; Onur, 2021; de Melo et al., 2022; Silva et al., 2022; Xie et al., 2022; Ginini et al., 2023).

Frenotomia

O procedimento mais indicado para o tratamento cirúrgico de anquiloglossia em bebês é a frenotomia (clivagem no frênulo) por ser simples, rápida e não requer ambiente hospitalar para ser feita (Junqueira et al., 2014; Solis-Pazmino et al., 2020). Geralmente é realizada em consultórios odontológicos, pois o frênulo lingual do recém-nascido é fino e com poucos vasos sanguíneos diminuindo assim o sangramento. A técnica não requer sutura e o desconforto para o bebê é mínimo, permitindo mamar imediatamente após a cirurgia (Solis-Pazmino et al., 2020; Junqueira et al., 2014)

O cirurgião evidencia o frênulo através da elevação da língua e é feita a incisão para ressecção parcial do frênulo. Existem várias opções de instrumentos para realizar a incisão, o cirurgião pode optar por tesoura, bisturi, bisturi elétrico ou laser. Em alguns casos, o uso de ferramentas como pinças hemostáticas e tentacânula auxiliam na cirurgia oferecendo maior estabilidade da língua e serve como guia para as incisões (Junqueira et al., 2014).

Uma das desvantagens da técnica de frenotomia é a possibilidade de serem necessários procedimentos complementares para total liberação do frênulo, devido à reinserção das fibras, com a criança mais velha. Em contrapartida, a frenectomia possui resultados mais confiáveis e previsíveis diminuindo assim a taxa de recorrência, porém, é mais difícil de realizar em crianças muito pequenas por ser um procedimento mais invasivo e com maiores riscos de complicações transoperatórias e pós-cirúrgicas (Manfro AR, Manfro R, Bortoluzzi, 2010).

Algumas alterações dos recém-nascidos podem ser consideradas como critérios de contraindicações para a cirurgia de liberação do frênulo lingual, entre elas estão retrognatias, micrognatias, distúrbio neuromuscular, hipotonia e coagulopatia. Estas características podem desencadear complicações pós-intervenção cirúrgica graves como obstrução das vias aéreas devido ao risco de formação de edema e hemorragias (Solis-Pazmino et al., 2020; Walsh, Kelly, 1995).

As complicações mais comuns durante a cirurgia estão relacionadas ao sangramento como choque hipovolêmico e hematoma infectado. Além disso, existem as complicações maiores e mais graves, uma vez que envolvem estruturas anatômicas nobres, como a obstrução aguda das vias aéreas, angina de Ludwig e edema pulmonar (Solis-Pazmino et al., 2020). Após a cirurgia, as complicações mais comuns são abscesso submandibular, cisto infectado e infecção da ferida. Danos às estruturas locais e glândulas salivares também foram relatadas como, mucocelos, obliteração do ducto de Wharton, fibrose e formação de cisto no assoalho da boca (Solis-Pazmino et al., 2020). A formação de cicatriz fibrosa após a frenectomia lingual foi observada em 2% das crianças e bebês (Messner, Lalakea, 2000). Esta se forma devido a inadequadas incisões realizadas pelo operador e à incompleta remoção do freio lingual durante a cirurgia.

A recorrência da anquiloglossia após a frenectomia também é comum e pode ser causada devido ao desenvolvimento de tecido cicatricial fibroso no local da excisão (Varadan et al., 2019).

CONCLUSÃO

A anquiloglossia é uma condição congênita que, quando não diagnosticada e tratada precocemente, pode comprometer funções essenciais como a sucção, a deglutição e a fala, além de afetar a relação entre a mãe e o bebê durante os primeiros meses de vida, essencialmente na amamentação. Os dados apresentados nessa revisão integrativa de literatura afirmam que a ausência de um protocolo padrão de diagnóstico ainda é uma barreira importante para a prática clínica, podendo induzir diagnósticos tardios ou até desnecessários. Em contrapartida, a implementação do Teste da Linguinha pela Lei nº 13.002 de 2014, tem se mostrado eficaz na triagem neonatal e no encaminhamento precoce para a intervenção cirúrgica, esta quando indicada.

O tratamento cirúrgico através da frenectomia, sobretudo quando realizada pelo método a laser, revelou-se segura, eficaz e menos invasiva para o bebê, haja visto que proporciona menor sangramento, rápida cicatrização e maior conforto trans e pós-operatório. Além disso, o diagnóstico precoce da anquiloglossia sendo corretamente implementado e a cirurgia oportuna resultam em melhorias significativas e imediatas na amamentação, bem como contribuem para o desenvolvimento craniofacial, oral e da fala do bebê.

Dessa forma, conclui-se que a padronização dos métodos de diagnóstico e a capacitação dos profissionais de saúde são medidas indispensáveis para garantir um atendimento qualificado e humanizado, promovendo a saúde integral do bebê e tranquilidade na amamentação. Nesse sentido, incentiva-se, portanto, a adoção de políticas públicas eficazes, baseadas em evidências científicas, que promovam o diagnóstico precoce e o tratamento da anquiloglossia nas maternidades e serviços de saúde do país.

REFERÊNCIAS

AZAMBUJA, I. Z.; TOSTES, M. A.; PORTELA, M. B. Anquiloglossia em bebês: da embriologia ao tratamento - uma revisão de literatura. *Revista Científica do CRO-RJ (Rio de Janeiro Dental Journal)*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 3, p. 13-24, set.-dez. 2022. Disponível em: <https://revcientifica.cro-rj.org.br/revista/issue/view/15> . Acesso em: 19 mar. 2025.

CONCEIÇÃO, L. S.; et al. Terapêutica cirúrgica da anquiloglossia em lactente utilizando anestesia tópica oftálmica. *Journal of Orofacial Investigation*, Araguaína, v. 4, n. 2, p. 41-46, 2017. Disponível em: <https://revistas.faculdefacit.edu.br/index.php/JOFI/article/viewFile/242/239> . Acesso em: 20 jul. 2025.

DE CAMARGO, D. A.; et al. Teste da Linguinha: Importância para diagnóstico e intervenção precoce da anquiloglossia. *Research, Society and Development*, v. 13, n. 7, p. e8113746332-e8113746332, 2024. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/382661566_Teste_da_Linguinha_Importancia_para_diagnostico_e_intervencao_precoce_da_anquiloglossia. Acesso em: 19 fev. 2025.

DIOGUARDI, M.; et al. Labial frenectomy using laser: a scoping review. **International Journal of Dentistry**, v. 2023, n. 1, p. 7321735, 2023. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1155/2023/7321735>. Acesso em: 20 mar. 2025.

FRAGA, M. R. B., et al. Diagnóstico de anquiloglossia em recém-nascidos: existe diferença em função do instrumento de avaliação? In: **CoDAS**. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2021. p. e20190209. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20202019209>. Acesso em: 19. fev. 2025.

LIMA, A. L. X.; DUTRA, M. R. P. Influência da frenotomia na amamentação em recém-nascidos com anquiloglossia. **Communication Disorders, Audiology and Swallowing**, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 1-20, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20202019026> . Acesso em: 19 fev. 2025.

NOGUEIRA, J. S.; BRITO, C. A. G.; Anquiloglossia e aleitamento materno: evidências sobre a magnitude do problema, protocolos de avaliação, segurança e eficácia de frenotomia: parecer técnico científico. **Revista CEFAC**, São Paulo, SP, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcefac/a/nwqwmqTs4nB3WMX86g6YHdv/>. Acesso em: 05 ago. 2025.

OPARA, I. P.; GABRIEL-JOB, N.; OPARA, K. Neonates presenting with severe complications of frenotomy: a case series. **Journal of Medical Case Reports**, v. 6, n. 77, p. 1-4, 2012. DOI: 10.1186/1752-1947-6-77. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22394653/> . Acesso em: 07 mar. 2025.

PINTO, A. B. R.; et al. Conhecimento dos profissionais da saúde sobre o diagnóstico e conduta para anquiloglossia em bebês. **Saúde e Pesquisa**, Maringá (PR), v. 12, n. 2, p. 233–240, maio–ago. 2019. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/6979/3518> . Acesso em: 05 ago. 2025.

SANTOS, H. K. M. P. S., et al. Effects of lingual frenotomy on breastfeeding and electrical activity of the masseter and suprahyoid muscles. In: **CoDAS**. Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2023. p. e20210262. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-1782/20232021262> . Acesso em: 20 mar. 2025.

SILVA, L. R. F., et al. Use of laser in Pediatric Dentistry frenectomy surgery: A scoping review. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 4, 2024 Tradução. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/45452>. Acesso em: 05 ago. 2025.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Universidade de Mogi das Cruzes
– UMC – Mogi das Cruzes, São
Paulo, Brazil.

Autor de Correspondência:
Jonathan Keruak Andrade Holanda

email:
keruakandrade@hotmail.com

ENXERTOS AUTÓGENOS, HETERÓGENOS E SINTÉTICOS NA IMPLANTODONTIA – REVISÃO DE LITERATURA

*Autogenous, Heterogenous And Synthetic Grafts in Implantodontics –
Literature Review*

Jonathan Keruak Andrade Holanda¹
Christopher Anderson de Oliveira¹
Ricardo Bruno Ventre¹
Rafael de Oliveira Dias¹

RESUMO

A perda de dentes impacta diretamente a qualidade de vida, tornando a reabilitação por implantes dentários um procedimento altamente dependente da quantidade e da qualidade do tecido ósseo disponível. Em casos em que essas condições são insuficientes, a utilização de técnicas de enxertia óssea se torna essencial, permitindo aumentar o volume e melhorar a qualidade do osso para a instalação segura dos implantes. Este estudo realizou uma revisão bibliográfica sobre os principais tipos de enxertos na implantodontia, analisando suas características, aplicações e protocolos, com levantamento realizado nos bancos de dados *PubMed*, *SciELO*, *Bireme* e *Google Acadêmico*, incluindo enxertos autógenos, heterógenos, homogêneos e sintéticos. A análise mostrou que a regeneração óssea é uma etapa fundamental para o sucesso das reabilitações por implantes, sendo o enxerto autógeno considerado o padrão-ouro. Substitutos heterógenos, homogêneos e sintéticos apresentam diferentes mecanismos de ação, como osteogênese, osteoindução e osteocondução, podendo atuar isoladamente ou combinados, ampliando sua aplicabilidade em técnicas cirúrgicas variadas. A escolha do biomaterial mais adequado deve levar em consideração suas propriedades, vantagens, limitações e a evidência científica disponível, garantindo previsibilidade e eficácia do tratamento. Conclui-se que os enxertos ósseos oferecem ampla versatilidade clínica, com diversos biomateriais e protocolos de regeneração. Na implantodontia, eles surgem como alternativas seguras ao enxerto autógeno, reduzindo procedimentos adicionais e permitindo reabilitações mais eficientes, seguras e confortáveis para os pacientes.

Palavras-chave: Enxerto em implantodontia, Autógenos, Heterógenos, Sintético.

ABSTRACT Tooth loss directly impacts quality of life, making dental implant rehabilitation highly dependent on the quantity and quality of available bone tissue. In cases where these conditions are insufficient, bone grafting techniques become essential, allowing for increased bone volume and improved bone quality for safe implant placement. This study conducted a literature review on the main types of grafts in implantology, analyzing their characteristics, applications, and protocols. A survey of the PubMed, SciELO, Bireme, and Google Scholar databases included autogenous, heterogenous, homogeneous, and synthetic grafts. The analysis showed that bone regeneration is a fundamental step for successful implant rehabilitation, with autogenous grafts considered the gold standard. Heterogenous, homogeneous, and synthetic substitutes have different mechanisms of action, such as osteogenesis, osteoinduction, and osteoconduction, and can act alone or in combination, expanding their applicability in various surgical techniques. The choice of the most appropriate biomaterial must consider its properties, advantages, limitations, and available scientific evidence, ensuring predictability and treatment efficacy. It can be concluded that bone grafts offer broad clinical versatility, with a variety of biomaterials and regeneration protocols. In implantology, they emerge as safe alternatives to autogenous grafts, reducing additional procedures and enabling more efficient, safe, and comfortable rehabilitation for patients.

Keywords: Graft in implantology, Autogenous, Heterogenous, Synthetic.

INTRODUÇÃO

A perda de um ou múltiplos dentes tem impacto direto na qualidade de vida dos pacientes, no entanto, sob algumas circunstâncias a extração dentária se torna inevitável e tão logo realizada se inicia um processo de remodelamento que resulta numa pronunciada reabsorção de diversos componentes do rebordo alveolar (ALVARENGA, 2020).

O sucesso da reabilitação com implantes dentários são a quantidade e qualidade do tecido ósseo presente, favorecendo ou não o tratamento. Em situações em que as condições ósseas não são favoráveis, o cirurgião dentista pode utilizar técnicas de enxertia visando aumentar o volume e a qualidade óssea do espaço protético, para posterior instalação dos implantes. (LOUREIRO, 2010)

Cirurgiões dentistas na última década vêm procurando cada vez mais alternativas para atrofias ósseas com as limitações ósseas tanto em altura como espessura. Autores vêm buscando novas técnicas assim como novos materiais que possam recompor estrutura óssea, para futura fixação de implantes, sejam estes materiais Autógenos, Homogêneos, Heterógenos e aloplásticos. (MALLMANN, 2013)

As características ideais de um material substituto ósseo incluem a forma anatômica desejada pré-especificada, suporte ao periósteo, aceleração da remodelação óssea, osteocondução. Quanto à origem, existem 4 divisões básicas para a classificação dos enxertos ósseos: autógeno (obtidos do próprio paciente),

alógeno/homógeno (obtido de seres da mesma espécie) xenógeno/heterógeno (obtidos de seres de espécies diferentes) ou sintético/aloplástico (obtidos sinteticamente ou de origem mineral). (HOEXTER, 2002)

Dos diversos tipos de enxertos, os autógenos são referência, onde é retirado fragmento do próprio paciente, apresentando os melhores resultados de compatibilidade, ósseo integração e tempo de recuperação da área afetada. Apesar da alta eficiência, apresenta limitações, pois se faz necessário outro sítio cirúrgico para retirada de osso que será utilizado, depende do volume a ser utilizado, apresenta sequelas no sítio doador, acarretando assim a sua impossibilidade de uso em determinadas situações. Assim, os biomateriais para enxertia apresentam características na qual vem suprir esta necessidade. Tendo assim a necessidade do uso de biomateriais que apresentem características na qual venha suprir esta necessidade. (STEIN, 2009).

Um substituto ósseo com características ideais deveria ter propriedades físico-químicas parecidas com as do osso, para facilitar a regeneração óssea; ter a capacidade de associar propriedades osteoindutoras e osteocondutoras; ser biocompatível e reabsorvível, sendo completamente substituído por osso. (STEIN, 2009).

MATERIAIS E MÉTODOS

Neste estudo caracteriza-se como uma revisão da literatura sobre os enxertos ósseos usados na implantodontia, pautada pela seguinte questão de pesquisa: Quais são as características, indicações clínicas, benefícios e limitações dos enxertos? Com ênfase nos autógenos, heterógenos e sintéticos, buscando suas características e aplicações. Para a elaboração do questionamento, foi empregada a estratégia CoCoPoP, sendo definidos como conceito os enxertos ósseos (autógenos, heterógenos e sintéticos), empregados no contexto da aplicação em procedimentos cirúrgicos na implantodontia, e submetidos como população os pacientes submetidos à reabilitação com implantes dentários envolvendo enxertia óssea.

Os artigos para a elaboração desta pesquisa foram conduzidos nas bases de dados *PubMed/MEDLINE*, *SciELO*, *Bireme (LILACS)* e *Google Acadêmico*. Além das bases eletrônicas, as referências bibliográficas dos artigos selecionados foram analisadas, a fim de ampliar o alcance da revisão. Foram utilizados como descritores (*DeCS/MeSH*): “Enxerto em implantodontia”, “*Bone graft*”, “Autógeno”, “*Autogenous*”, “Heterógeno”, “*Xenograft*”, “*Synthetic bone graft*”. As combinações foram realizadas por meio dos operadores booleanos AND/OR, ajustados conforme a base de dados.

Foram selecionados aqueles que se enquadraram nos seguintes critérios de inclusão: artigos abordando o tema acima, relatos de caso, artigos disponíveis na íntegra, publicados em português ou inglês e revisões que abordassem enxertos ósseos autógenos, heterógenos ou sintéticos aplicados à implantodontia. Critérios

de exclusão foram os artigos sem acesso ao texto completo; publicações em línguas diferentes de português ou inglês, pareceres de especialistas e estudos cujo foco não fosse a implantodontia.

A condução da revisão seguiu o protocolo PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises), visando garantir transparência e rigor metodológico. A busca inicial identificou 176 artigos. Após a remoção de duplicados ($n = 36$), restaram 140 registros para a triagem. Destes, 100 foram excluídos após leitura de títulos e resumos por não atenderem aos critérios de inclusão. Assim, 40 artigos foram avaliados em texto completo, dos quais 15 foram excluídos por falta de relação direta com o tema ou ausência de dados relevantes. Dessa forma, 25 estudos foram incluídos na revisão final, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma da seleção dos artigos.

Fonte: Autores (2025)

RESULTADOS

1. Tecido ósseo

O tecido ósseo é a estrutura que compõe o esqueleto, mineralizado, vascularizado, especializado e complexa arquitetura tecidual. Suas funções é promover o suporte para os tecidos moles, proteção dos órgãos vitais e da medula óssea, onde está é responsável pela formação das células do sangue, além de funcionar como depósito de cálcio, fosfato e outros íons, armazenando-os ou liberando-os de maneira controlada (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013).

O osso é um tipo de tecido conjuntivo tipo I, formado por células e material extracelular calcificado, compondo a estrutura denominada de matriz óssea, onde estão presentes as células dos osteócitos, osteoblastos e osteoclasto. As células osteócitos são responsáveis pela manutenção da matriz óssea, já os osteoblastos são responsáveis pela síntese da matéria orgânica, principalmente colágeno tipo I, porém a remodelação óssea e realizada pelos osteoclastos. Toda matriz óssea é revestida pelo periósteo e endósteo. As principais funções do endósteo e do periósteo são a nutrição do tecido ósseo e o fornecimento de novos osteoblastos para o crescimento e a recuperação do osso (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013).

2. Regeneração óssea

A reparação do tecido ósseo, podemos dividir em duas formas, primário e secundário. A primária é o que aparece primeiro, tanto no desenvolvimento como na reparação das fraturas, apresenta fibras colágenas sem organização definida, tem baixa mineralização, sendo temporário e substituído por tecido secundário. A etapa secundária está presente em adultos. Suas características é conter fibras colágenas organizadas, que ficam paralelas umas às outras (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013).

A cicatrização óssea normal passa pelas quatro fases da cicatrização: inflamação, proliferação, calcificação e remodelação. O estágio inflamatório na cicatrização óssea inicia-se imediatamente após a lesão e dura até cinco dias. A inflamação é estimulada pela lesão do vaso nos canais haversianos e no periósteo, e pela presença de restos ósseos ou material necrótico no local da fratura. A vasoconstrição permite que ocorra a formação de um coágulo de sangue e que as células inflamatórias fagocitem os debris e as bactérias. O estágio proliferativo fibroblástico se sucede. Células mesenquimais pluripotentes e fibroblastos entram no local da lesão e fabricam tecido fibroso, cartilagem e fibras ósseas imaturas, formando o calo de cartilagem (FONSECA, 2015).

O calo de cartilagem mole calcifica no tecido ósseo desorganizado à medida que a concentração dos osteoblastos e osteoclastos aumenta no local da fratura. Osteoblastos continuam a depositar osteóide nas espículas de cartilagem calcificada e este osteóide posteriormente é calcificado para osso imaturo. O estágio

de remodelação completará o processo de regeneração da fratura. O calo ossifica completamente à medida que os osteoclastos gradualmente reabsorvem o osso primário que se remodela para osso secundário do tipo lamelar (FONSECA, 2015).

3. Tipos de enxertos

A necessidade de reconstruções dos tecidos ósseos perdidos levou ao aprimoramento técnico e ao avanço do estudo de biomateriais que pudessem substituir ou aperfeiçoar os procedimentos de enxertia. (SOARES, 2015; CLAUDINO 2019).

O enxerto ósseo é um procedimento cirúrgico que substitui o osso perdido por material do próprio corpo do paciente, um substituto artificial, sintético ou natural. O enxerto ósseo é possível porque o tecido ósseo tem a capacidade de se regenerar completamente, desde que haja espaço para se desenvolver. À medida que o osso natural cresce, ele geralmente substitui o material do enxerto completamente, resultando em uma região totalmente integrada de novo osso. (ROCHA, 2019).

A enxertia óssea é um procedimento cirúrgico com o objetivo de preencher áreas de tecido ósseo perdido. São utilizados como substitutos ósseos biomateriais autógenos, alógenos, xenógenos e sintéticos (SILVA, 2020), e podem atuar por três diferentes mecanismos para o processo de formação óssea: osteogênese, osteoindução ou osteocondução, ou por meio de uma combinação desses mecanismos. (SERRA, 2019).

4. Classificação

Os materiais para enxerto ósseo são classificados como osteogênicos, osteoindutores e osteocondutores. Os osteogênicos referem-se a materiais orgânicos capazes de estimular a formação de osso diretamente a partir de osteoblastos. Os osteoindutores são aqueles capazes de induzir a diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos ou condroblastos, aumentando a formação óssea no local ou mesmo estimular a formação de osso em um sítio heterotópico. Os materiais osteocondutores (geralmente inorgânicos) permitem a aposição de um novo tecido ósseo na sua superfície, requerendo a presença de tecido ósseo pré-existente como fonte de células osteoprogenitoras (FARDIN, 2010).

Os biomateriais podem ser diferenciados a partir do modo de aplicação do material utilizado em sua fabricação e o tempo que permanecem em contato com os tecidos para que sua utilização alcance o sucesso esperado, é necessário que seja observado algumas condições como a sua biocompatibilidade, além disso, o material não deve ser tóxico, carcinogênico e radioativo para que não haja reações adversas e doenças indesejáveis nos pacientes que receberam a substância em seus corpos. (MARCONE, 2020).

5. Características

Os enxertos autógenos, extraído do próprio indivíduo, possuem propriedades osteoindutoras, osteocondutoras e osteogênicas, promovem a sua excelência, podendo ser combinadas com outros materiais de enxertos. Os homogêneos, extraídos de outro indivíduo da mesma espécie, apresentam propriedades osteocondutoras e osteoindutoras. Já os heterógenos são coletados de outra espécie, onde são removidos os componentes orgânicos, criando uma estrutura mineral com propriedades osteocondutora. E por último temos os enxertos sintéticos ou biomateriais, que podem ser divididos de acordo com sua porosidade, densidade e estrutura, onde apresentam propriedades osteocondutoras (CORREIA, 2012).

6. Enxertos autógenos

O enxerto autógeno é considerado como o substituto ósseo mais eficaz no processo de regeneração óssea por conter células do próprio indivíduo, não transmitir doenças infecciosas ou desencadear reações imunológicas, além de 13 apresentar uma rápida incorporação e consolidação com o leito receptor. (RODOLFO 2017)

Devido a todas as suas propriedades biológicas, o enxerto autógeno apresentasse eficaz no processo de regeneração óssea, com elevado poder de incorporação ao leito receptor e consolidação com o mesmo. (RODOLFO, 2017)

Os enxertos autógenos são os únicos entre os tipos de enxerto ósseo a fornecer células ósseas vivas imunocompatíveis, essenciais à osteogênese, que é responsável pela proliferação das células ósseas; assim, quanto mais células vivas forem transplantadas, mais tecido ósseo será formado, acelerando a regeneração óssea, constituindo-se no material ideal para estes tipos de situações. (PINTO et al., 2007)

Os enxertos ósseos autógenos são considerados como o padrão ouro (CLAUDINO, 2019; RODOLFO, 2017), e podem ser obtidos de diferentes regiões do corpo, sendo a crista do osso ilíaco (enxertos ósseos esponjoso-medulares), a calota craniana, a tíbia, as costelas e a mandíbula (especialmente para enxertos de menores proporções). (RODOLFO, 2017)

Contudo apresenta desvantagens, não em sua ósseo integração, e sim por ser citadas sua difícil aceitação por parte dos pacientes, por ser preciso remover osso de outra área, o volume e a forma limitadas das áreas doadoras, bem como defeito gerado na extração do enxerto e o pós-operatório desta área, que normalmente apresenta mais complicações do que na área receptora, acarretando no aumento do tempo cirúrgico e o volume de osso a ser utilizado é limitado, até mesmo a falta de disponibilidade ou incapacidade de remoção. (STEIN, 2009)

Devido a tais limitações, existe a busca constante por um material para enxertia que possa substituir o osso autógeno com a mesma qualidade do tratamento, porém, com menos inconvenientes. (STEIN, 2009).

7. Enxertos heterógenos

Os heterógenos são enxertos ósseos de uma espécie doadora diferente da humana, são aqueles retirados de uma espécie e transplantados para outra, como os bovinos, caprinos e suínos, e são utilizados como matriz calcificada. As diferenças antigênicas desses enxertos são mais pronunciadas do que no osso homogêneos. Exigem um tratamento mais vigoroso do enxerto, para prevenir rápida rejeição, contraindicando seu uso, (PINTO, 2007)

Recentemente, novos métodos de processamento e purificação têm sido utilizados, possibilitando a remoção de todos os componentes orgânicos do osso bovino utilizado como matéria prima, deixando uma matriz óssea não orgânica em forma inorgânica inalterada. No entanto, existem diferenças nos métodos de purificação e manipulação do osso bovino, resultando em produtos comerciais com diferentes propriedades químicas e possivelmente, diferentes comportamentos biológicos. Esses materiais estão disponíveis em partículas de tamanhos diferentes ou em blocos. (ROCHA, 2019).

Exigem um tratamento mais vigoroso do enxerto, para prevenir rápida rejeição, além de também não fornecerem células viáveis para a formação da fase I da osteogênese. O exemplo mais comum empregado na odontologia é o enxerto ósseo bovino liofilizado. (SERRA, 2019; CLAUDINO, 2019). Uma vez estes biomateriais mineralizados industrializados, serão completamente isentos de matriz orgânica, deixando assim de ser osso em essência, passando a ser exclusivamente um biomaterial com biocompatibilidade para humanos. (ROCHA, 2019).

O osso heterógeno não contém células vivas, mas podem apresentar características osteocondutoras ou osteoindutoras na sua integração aos sítios receptores. Não precisa de um segundo sítio cirúrgico (doador) e, assim, necessitam de menor tempo cirúrgico para realização de reconstruções (GAETTI JARDIM, 2009).

8. Enxerto sintético

Biomateriais são novos materiais projetados para substituir partes do corpo e permitir a recuperação de funções biológicas afetadas por doenças ou acidentes (COSTA, A. C. F. M, 2009).

Os enxertos aloplásticos são essencialmente sintéticos e biocompatíveis, podemos ter as cerâmicas, polímeros e combinações. O aumento do material no mercado vem ganhando cada vez mais aceitação em

razão do fácil uso e manipulação, além de diminuir a morbidade do sítio doador do enxerto. (SERRA, 2019; SOARES, 2015).

Como desvantagens, esses tipos de materiais correm o risco de rejeição seguida de infecção, levando a que uma nova intervenção cirúrgica seja necessária. Nesses casos, materiais reabsorvíveis são preferidos, pois estudos mostram que alguns materiais não reabsorvíveis podem causar reações em longo prazo. (SOARES, 2015).

A principal função desses enxertos é ajudar na regeneração de tecido ósseo e preservação do volume local (CLAUDINO, 2019), devem se degradar à medida que o osso se recompõe, além de poderem ser produzidos em escala suficiente para permitir a estabilidade primária do implante, descreve como sendo hidroxiapatitas, derivadas de algas e corais, fosfato de cálcio, sulfato de cálcio, colágeno e polímeros. Podem ser absorvíveis ou não absorvíveis, são fabricados em diversos tamanhos de partículas e poros e são usados combinados com proteínas bioativas para fornecer osteoindução. (SOARES, 2015).

Substitutos ósseos aloplásticos de fosfato de cálcio, como hidroxiapatita (HA) e fosfato tricálcico (TCP) têm sido estudados devido às semelhanças da sua composição com a fase inorgânica do osso. (BEDOYA, 2017).

A Hidroxiapatita de cálcio sintética, consiste em um material inorgânico comumente usados em falhas ósseas e constituinte da fase mineral dos tecidos calcificados (HAMERSCHMIDT, 2011).

Suas principais características consistem na biocompatibilidade, osteocondução e bioatividade. Esta última ocorre devido às similaridades químicas da hidroxiapatita em relação à parte mineral óssea, permitindo diversas ligações químicas. A osteocondutividade, por sua vez, representa a capacidade do enxerto de direcionar a neoformação óssea, por ser um leito favorável para esse processo (SOUZA. G 2016).

Na odontologia é bastante utilizada visando evitar a perda óssea em casos cirúrgicos por via alveolar ou não-alveolar, bem como na reabilitação protética e implantodontia, devolvendo parte do volume ósseo perdido do rebordo alveolar.

DISCUSSÃO

Para o sucesso na terapia com implantes, a preservação ou reconstrução do rebordo alveolar é essencial e depende do desempenho biológico dos materiais de enxerto ósseo. A capacidade e limitações inerentes aos substitutos ósseos disponíveis atualmente devem ser identificadas a fim de melhorar as possibilidades terapêuticas de aumento do rebordo alveolar (YAMADA, 2018)

O processo alveolar é uma estrutura dente dependente que sofre alterações dimensionais após a exodontia, mesmo se técnicas de preservação do rebordo alveolar forem aplicadas. A parede óssea vestibular remodela mais que a correspondente lingual/palatina (ARAÚJO, 2005).

Defeitos ósseos prejudicam a colocação de implantes orais e resultam em: volume ósseo insuficiente para instalar implantes na posição proteticamente adequada; proximidade de estruturas anatômicas nobres; relações intermaxilares verticais e/ou horizontais desfavoráveis (CHIAPASCO, 2009). Assim, a exodontia realizada sem preservação do rebordo torna o tratamento com implantes mais desafiador, com comprometimento da estética e o prognóstico (TAN, 2012).

O sucesso a longo prazo da terapia com implantes requer a presença de tecido ósseo vital em torno do implante para suportar a carga oclusal. Para criar condições mais favoráveis, diferentes técnicas de reconstrução óssea têm sido propostas, como a regeneração óssea guiada (RGO), elevação do assoalho do seio maxilar, distração osteogênica e enxerto osso autógeno em bloco (PIRES, 2018).

Cada tipo de biomaterial pode ser utilizado em uma ampla variedade de técnicas cirúrgicas. Os profissionais geralmente têm preferências específicas por certos biomateriais ou técnicas, visando proporcionar aos seus pacientes o melhor resultado possível. É responsabilidade do clínico pesquisar e entender as características de cada biomaterial, avaliando a melhor escolha com base nas evidências das vantagens e desvantagens que cada um oferece ao tratamento. (PILGER, 2018)

Os biomateriais influenciam o mecanismo de formação óssea de diversas maneiras. O tempo de regeneração óssea em tecidos saudáveis, sem a utilização de técnicas de reconstrução óssea, é em média de pelo menos 3 meses. Na presença de biomateriais, substitutos ósseos, é aconselhável esperar mais tempo para permitir a substituição do biomaterial por osso novo. (PILGER, 2018).

Embora o enxerto autógeno seja considerado a primeira opção para enxertos ósseos devido ao seu potencial osteogênico, osteoindutor e osteocondutor, sua utilização é limitada. Isso ocorre porque ele exige maiores custos operacionais e apresenta uma maior taxa de morbidade do doador a curto e longo prazo, devido à necessidade de uma segunda cirurgia para a retirada do osso do corpo do paciente. (MARCONE, 2020).

Com o uso dos biomateriais, sejam eles homogêneos, heterogêneos ou sintéticos, apresentam indicações precisas para que se tenha sucesso no procedimento a ser realizado, que com o constante crescimento na área de enxertia, vários produtos surgem na odontologia atual. (CLAUDINO, 2019).

O princípio básico da regeneração óssea guiada consiste na aplicação de uma membrana sobre um defeito ósseo para excluir a interferência de tecidos não osteogênicos na regeneração. Esta técnica pode ser indicada imediatamente após a exodontia para a manutenção do rebordo ósseo, ou concomitantemente à

instalação de implantes, como forma de recuperar paredes ósseas ou preencher espaços entre a loja óssea e o implante. (ELGALI et al., 2017).

A regeneração óssea guiada é o método mais utilizado para preservar ou aumentar o osso em defeitos alveolares. Esta técnica pode ser associada ao uso de osso autógeno, substitutos ósseos heterógenos, homogêneos ou sintéticos, combinados ou não. (STOPA et al., 2018).

A reconstrução com osso autógeno é um procedimento muito documentado e é considerado como padrão ouro. No entanto, algumas limitações são observadas, incluindo a aceitação pelos pacientes, quantidade de osso disponível, morbidade e as possíveis complicações do procedimento, como deiscência da ferida e exposição do enxerto (CHIAPASCO; 2009).

O substituto ósseo ideal requer as seguintes propriedades: bioreabsorvível; biocompatível; propriedades osteogênicas, osteocondutoras e osteoindutoras; fisicamente e quimicamente semelhante ao osso; fornecer cálcio e fosfato; microporoso; fácil de usar; capacidade de manutenção do espaço e estabilidade biomecânica durante o período inicial de cicatrização (STEIN, 2009)

A regeneração óssea guiada em combinação com o enxerto autógeno é hoje considerada como o método mais usado para o aumento ósseo localizado em defeitos alveolares. (CHIAPASCO; 2018).

CONCLUSÃO

A utilização de enxertos na Odontologia possui uma ampla aplicabilidade clínica, com uma variedade de biomateriais e protocolos para regeneração óssea. Na Implantodontia, os biomateriais surgiram como uma alternativa ao enxerto autógeno, eliminando a necessidade de um segundo procedimento cirúrgico no paciente. Além disso, os biomateriais podem ser combinados com enxerto autógeno para potencializar os resultados, visto que os outros tipos de enxertos apresentam limitações em suas propriedades, como osteoindução, osteogênese e osteocondução, quando comparados aos enxertos autógenos. No entanto, a escolha técnica do tipo de enxerto a ser utilizado e uma decisão clínica do cirurgião dentista, onde são fundamentais para potencializar as propriedades de cada material e, conseqüentemente, proporcionar o melhor tratamento e prognóstico aos pacientes.

Declaração de Disponibilidade de Dados

Todos os dados relevantes estão incluídos no próprio artigo.

REFERÊNCIAS

SOBRINHO, A. P.; SILVA, R. A. Study on eating habits. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 57, n. 2, p. 123–129, 2023.

ALMEIDA, M. B. – Citotoxicidade in vitro e biocompatibilidade in vivo de compósitos a base de hidroxiapatita, colágeno e quitosana - *Dissertação (Mestrado em Bioengenharia) – Instituto de química de São Carlos, Universidade de São Paulo*, São Paulo, 2006.

ALMEIDA, R. S.; PENICHE, C. A.; Y. SOLÍS, Y.; PENICHE, H.; RIGO, E. C. S.; ROSA, F. P. - Produção, caracterização e avaliação in vitro de partículas de quitosana e hidroxiapatita para substituição óssea - *Associação Brasileira de Cerâmica*. v. 65, n. 376, p. 569-577, 2019.

ARAÚJO, M. G.; LINDHE, J. Dimensional ridge alterations following tooth extraction. An experimental study in the dog. *Journal of Clinical Periodontology*, v. 32, n. 2, p. 212–218, 2005.

BEDOYA KGA, LOPES CAV, JUANITO .GP, YAEDU RYF, BENFATTI CAM. Indicação de biomateriais em alvéolos pós extração previamente à instalação de implantes. *UstaSalud*; v. 16, p. 52-68, 2017.

BRANEMARK P. I.; HANSON B. O.; ADELL R.; USING C. T.; - *Simplant to plan implant therapy*. 2001. Disponível em URL: <http://www.simplant.com/articles/omega.html>.

CHIAPASCO, M.; CASENTINI, P.; ZANIBONI, M. Bone augmentation procedures in implant dentistry. *International Journal of Oral & Maxillofacial Implants*, v. 24, n. 1, p. 237–259, 2009.

CLAUDINO J, ALVES LAC. Biomateriais: uma realidade para as cirurgias de enxerto em Odontologia: revisão da literatura; v 37, n 2, p. 174-7, 2019.

CORREIA, F.; ALMEIDA, R. F.; COSTA, A. L.; CARVALHO, J.; FELINO A. - Levantamento do seio maxilar pela técnica da janela lateral: tipos enxertos - *Rev Port Estomatol Med Dent Cir Maxilofac*. v. 5, n.3, p. 190–196, 2012.

COSTA C. F. M.; LIMA M. G.; LIMA L. H. M. A.; CORDEIRO V. V.; VIANA K. M. S.; SOUZA C. V.; LIRA H. L. - Hidroxiapatita: Obtenção, caracterização e aplicações. *Revista Eletrônica de Materiais e Processos*, v. 4. n. 3, p. 29-38, ISSN 1809-8797, 2009.

DE SOUZA G., ELIAS F. V., DE SOUZA R., JOAQUIM F. L. DE S. - Hidroxiapatita como biomaterial utilizado em enxerto ósseo na implantodontia: uma reflexão. *Revista Odontológica de Araçatuba*, v. 37, n. 3, p. 33-39, Setembro/Dezembro, 2016.

DOHAN DM, CHOUKROUN J, DISS A, DOHAN SL, DOHAN AJ, MOUHYI J, GOGLY B. Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part I: technological concepts and evolution. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*; v. 101, p. 37-44, 2006.

ELGALI, I. ET AL. Guided bone regeneration: materials and biological mechanisms revisited. *European Journal of Oral Sciences*, v. 125, n. 5, p. 315–337, 2017.

FARDIN A. C., JARDIM E. C. G., PEREIRA F. C., GUSKUMA M. H., ARANEGA A. M., GARCIA JÚNIOR I. R - Enxerto ósseo em odontologia: revisão de literatura. 1066- *Revista Innovations* v. 5, n. 3, p. 48-52, Set-Dez 2010.

GAETTI JARDIM E. C., DOS SANTOS P. L., SANTIAGO JUNIOR J. F., JARDIM JÚNIOR E. G., ARANEGA A. M., GARCIA JÚNIOR I. R. - Enxerto ósseo em odontologia. *Revista Odontológica de Araçatuba*, v. 30, n. 2, p. 24-28, Julho/Dezembro, 2009.

HOEXTER, D. L. Bone regeneration graft materials. *J. oral implantol.*, Abingdon, v. 28, n. 6, p. 290-294, 2002.

JUNQUEIRA E CARNEIRO. *Histologia Básica*. 12rd ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 133-145 p.

LOUREIRO CCS. PRP ou BMPs: qual a melhor opção para enxertia e aceleração de osseointegração nas reabilitações com implantes? Revisão de literatura. *Innov Implant J, Bio-mather Esthet (Online)*; v.5, n.2, p.45-50, 2010.

MALLMANN F, LAGO PEW, BONA AD. Uso de fibrina rica em plaquetas (PRF) no tratamento de perfurações da membrana sinusal. *Full Dent Sci*; v. 5, n.17, p.59-66, 2013. MARCONE E, THAINARA J,

SCHIMASSEK R, NEDER VM. Enxertos e membranas na odontologia: revisão de literatura. *Revista de Odontologia da Braz Cubas*; v. 10, n.1, 2020.

PILGER AD, SCHNEIDER LE, SILVA GM, SCHNEIDER KCC, SMIDT R. Biomateriais de substituição óssea para procedimentos de reconstrução alveolar em implantodontia. *Rev. Ciênc. Méd. Biol., Salvador*; v. 17, n. 1, p. 102-7, 2018.

PINTO J. G. S., CIPRANDI M. T. O., DE AGUIAR R. C., LIMA P. V.P., HERNANDEZ P. A. G., JÚNIOR A. N. S. - Enxerto autógeno x biomateriais no tratamento de fraturas e deformidades faciais – uma revisão de conceitos atuais. *RFO*, v. 12, n. 3, p. 79-84, setembro/dezembro 2007.

PIRES, T. I., PAIVA, A. A. O., RIBEIRO, C. G., CARVALHO, M. F., VILELA, E. M., SILVA, B. N., ASSIS, N.M. S. P. – Uma atualização sobre biomateriais em implantodontia - *HU Revista, Juiz de Fora*, v. 44, n. 1, p. 41-47, 2018.

ROCHA VCF, ROCHA EF. Orientando sobre enxerto ósseos. Universidade Regional de Blumenau (FURB), Blumenau SC, 2019.

RODOLFO LM, MACHADO LG, FAEDA RS, QUEIROZ TP, FALONI APS. Substitutos ósseos alógenos e xenógenos comparados ao enxerto autógeno: reações biológicas. *Revista Brasileira multidisciplinar*; v. 20, n.1, 2017.

SERRA TFM. Biomateriais na implantodontia. *Dissertação - Belo horizonte: Faculdade Seta Lagoas facsete*: 2019.

SILVA MAN, SARTORETTO SC, VIEIRA DFB, GRANJEIRO JM, MAIA MDC. Caracterização físico-química de três xenoenxertos utilizados na implantodontia. *Revista Fluminense de odontologia*; N 54., 2020.

SOARES MVR. Biomateriais utilizados na prática odontológica: Uma revisão de literatura. *Dissertação - Londrina: Universidade Estadual de Londrina*; 2015.

STEIN R. S., SILVA J. B., DA SILVA V. D. - Estudo comparativo da neoformação óssea utilizando-se o enxerto autógeno e três substitutos: defeitos ósseos em ratos. *Rev Bras Ortop*. v. 44, n. 4, p. 330-5, 2009.

STOPA, Z. et al. Evaluation of the Safety and Clinical Efficacy of Allogeneic Bone Grafts in the Reconstruction of the Maxilla and Mandible. *Transplantation Proceedings*, v. 50, n. 7, p. 2199– 2201, 2018.

TAN, W. L. et al. A systematic review of post-extractional alveolar hard and soft tissue dimensional changes in humans. *Clinical Oral Implants Research*, v. 23, n. suppl 5, p. 1–21, 2012.

YAMADA, M.; EGUSA, H. Current bone substitutes for implant dentistry. *Journal of Prosthodontic Research*, v. 62, n. 2, p. 152–161, 2018.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente da Faculdade de Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, Brazil

2 - Docente da Faculdade de Odontologia da Universidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, Brazil

Autor de Correspondência:
Maristela Honório Cayetano

email:
maricayetano1@gmail.com

A DENGUE E SUAS MANIFESTAÇÕES BUCAIS

Dengue and oral manifestations

Esther Batista Santos¹ ;
Analúcia Ferreira Marangoni²

RESUMO

Introdução: Segundo o último informe do Ministério da Saúde, de 21 de março de 2024 o Brasil registrou, no último ano, 2 milhões de casos de dengue e 682 mortes. Esta patologia tem característica febril aguda, sistêmica e dinâmica, com sintomatologia variável de leve a grave, que pode levar a óbito. As manifestações bucais da doença são pouco relatadas na literatura científica. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão de literatura para apontar as principais manifestações bucais relacionadas à dengue e contribuir para que os profissionais da Odontologia saibam reconhecer a possibilidade da doença por meio do exame clínico. **Métodos:** Foi realizada uma busca bibliográfica dos últimos 10 anos, nas bases PubMed e BVS, utilizando-se as palavras-chave “dengue”, “manifestações bucais” e Odontologia”. Os estudos foram incluídos no Rayyan e após concordância de dois leitores, foram lidos na íntegra e as informações relevantes extraídas. **Resultados:** Foram incluídos 15 estudos. A infecção viral da dengue apresenta vastas manifestações sistêmicas e orais; com isto, os profissionais da odontologia devem saber identificar sinais e sintomas da doença, pois a cavidade oral é um local comum de ocorrer sangramentos e pode ser a única da manifestação precoce da doença relatada. **Conclusão:** Programas aprimorados de educação e conscientização para profissionais de saúde também são recomendados para fortalecer a detecção precoce e melhorar os resultados do atendimento ao paciente no contexto da dengue.

Palavras-chave: Dengue; Manifestações bucais; Odontologia

ABSTRACT **Introduction:** According to the latest report from the Ministry of Health, dated March 21, 2024, Brazil recorded 2 million cases of dengue fever and 682 deaths last year. This pathology has acute, systemic and dynamic febrile characteristics, with symptoms ranging from mild to severe, which can lead to death. The oral manifestations of the disease are rarely reported in the scientific literature. **Objective:** The objective of this study was to conduct a literature review to identify the main oral manifestations related to dengue fever and to help dentistry professionals recognize the possibility of the disease through clinical examination. **Methods:** A literature search of the last 10 years was performed in the PubMed and BVS databases, using the keywords “dengue”, “oral manifestations” and “Dentistry”. The studies were included in Rayyan and, after agreement of two readers, were read in full and relevant information was extracted. **Results:** Fifteen studies were included. Dengue viral infection has extensive systemic and oral manifestations; therefore, dental professionals must know how to identify signs and symptoms of the disease, since the oral cavity is a common site for bleeding and may be the only early manifestation of the disease reported. **Conclusion:** Improved education and awareness programs for health professionals are also recommended to strengthen early detection and improve patient care outcomes in the context of dengue.

Keywords: Dengue; Oral manifestations; Dentistry

INTRODUÇÃO

A dengue é uma das doenças virais humanas transmitidas por mosquitos mais comuns em todo o mundo, representando um problema significativo de saúde pública em mais de 100 países tropicais onde ocorre seu principal vetor, o *Aedes aegypti*. As manifestações orais encontradas foram: sangramento gengival e lingual, placas eritematosas, vesículas na língua, inchaço nos lábios e na língua e gosto metálico persistente¹. Os principais sintomas específicos e inespecíficos apresentados na dengue são bem conhecidos e amplamente descritos na literatura. Contudo, os sinais relacionados à cavidade oral carecem de maior investigação e/ou relato. O envolvimento da mucosa oral ocorre em cerca de 10% dos casos e é mais comumente observado em pacientes com dengue hemorrágica².

Alguns sintomas relacionados à cavidade oral incluem bolhas hemorrágicas na membrana mucosa sublingual, bordo de língua e assoalho da boca, placas de cor marrom e superfície rugosa na mucosa bucal com sangramento ao toque, sangramento espontâneo da gengiva e da língua, assim como petéquias, púrpura, equimoses e sangramento nasal. Associado ao sangramento gengival e placas hemorrágicas, as amígdalas também podem mostrar inflamação. Xerostomia e saburra lingual também foram relatadas³.

A inflamação da mucosa bucal pode resultar em lesões dolorosas na boca. Tais lesões podem deixar a ingestão de água e alimentos desconfortável e é preciso uma atenção especial para que a mucosite não comprometa a hidratação necessária para a recuperação do paciente. Além disso, a dengue pode causar distúrbios na coagulação sanguínea, levando a quadros de sangramento gengival⁴.

De acordo com Santos⁵, outras manifestações bucais relacionadas à dengue incluem placas eritematosas, sangramento gengival espontâneo associado à trombocitopenia, bolhas hemorrágicas na língua e parte posterior do palato, além de dificuldade de deglutição e pontos avermelhados do lábio inferior. O autor cita, ainda, que a dengue pode favorecer a progressão da infecção odontogênica para espaços faciais profundos, ocasionando atraso na melhora clínica de infecções dentárias.

Um estudo recente relatou que nos quadros de dengue hemorrágica, as manifestações orais são de diferentes graus, sendo vistos sangramento gengival relacionados ou não com febre, possivelmente causado por trombocitopenia abaixo de 39.000/mm. O estudo cita que em regiões de língua e palato mole também podem ser vistos eritema, petéquias e equimoses, presença de placas hemorrágicas na mucosa, bem como no dorso da língua e bolhas hemorrágicas na mucosa sublingual, superfície lateral da língua, associados com sangramento nasal⁶.

Outras manifestações relatadas desta arbovirose são: osteonecrose e reabsorção radicular, amígdalas ampliadas e inflamadas, xerostomia, sede excessiva e boca seca, sensação de gosto amargo, aumento da glândula parótida unilateralmente e sialodente aguda e início súbito de disartria leve e dificuldade de engolir⁷.

Os eventos imunopatogênicos da infecção por dengue geralmente estão relacionados a interrupções na permeabilidade microvascular endotelial e nos mecanismos reguladores de trombo, levando a um aumento na taxa de perda de proteínas e plasma. A trombocitopenia pode estar associada a alterações na megacariocitopoiese, provocadas pela infecção de células hematopoiéticas humanas e comprometimento do crescimento de células progenitoras, que resultam em disfunção, destruição ou consumo de plaquetas, levando a hemorragias significativas⁸.

Após a picada do mosquito, o vírus atinge a corrente sanguínea introduzindo-se nas células, se replica e produz progenitores virais, iniciando então a fase de viremia, após isto ocorre a distribuição do vírus por todo o organismo humano. O vírus se replica principalmente nas células de linhagem monocítica macrófaga de órgãos linfóides, fígado e pulmões. Ele retorna à corrente sanguínea atingindo a medula óssea, diminuindo a produção de plaquetas, e durante este processo produz-se substâncias que inflamam as paredes dos vasos sanguíneos tornando-os mais permeáveis, ocasionando o extravasamento do fluxo sanguíneo. Na dengue clássica este sangramento é sutil, já na dengue hemorrágica (DEN-4) estas manifestações aparecem ou pioram provocando hemorragias espontâneas nos pulmões, aparelho digestivo, cavidade torácica, pele, podendo até mesmo atingir o cérebro. Além disso, com a diminuição da concentração de plaquetas e hipovolemia, pode haver queda na pressão arterial que pode ocasionar um choque⁷.

O objetivo desse estudo foi identificar e relatar as principais manifestações bucais relacionadas a dengue.

METODOLOGIA

Nesse estudo foi realizada uma revisão de literatura, tendo como base buscas bibliográficas de artigos científicos, disponibilizados através do portal PubMed e BVS, utilizando as palavras-chave “dengue”, “manifestações bucais” e “Odontologia”. O critério de inclusão foi selecionar estudos que tratavam de manifestações orais da dengue sem seleção de idioma, somente o período dos últimos 10 anos. O critério de exclusão foi estudos que apresentaram foco exclusivo em aspectos epidemiológicos, imunológicos ou terapêuticos da doença sem considerar suas repercussões na saúde bucal. Os estudos encontrados foram extraídos para a plataforma Rayyan, e dois revisores leram os títulos e resumos; em caso de dúvida durante a seleção, um terceiro revisor realizou o desempate. Os artigos selecionados foram lidos na íntegra e os principais achados descritos em uma tabela Excel®.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após aplicar a metodologia descrita e aplicar os critérios de inclusão foram selecionados 15 estudos (figura 1). Os principais achados estão expostos na tabela 1.

Figura 1. Fluxograma de seleção de estudos – Fonte: Os autores

Tabela 1 – Estudos classificados por metodologia e principais achados

ANO	AUTOR	TÍTULO DO ARTIGO	MÉTODO	PRINCIPAIS ACHADOS
2013	Barbério ⁹	Identificação do biomarcador NS1 na saliva como diagnóstico da dengue	relato de caso	Nesse estudo foi encontrada alta especificidade (94%) e média sensibilidade (73%) nos resultados da identificação da proteína não estrutural NS1 nas amostras de saliva dos pacientes infectados com dengue. Esse método, se aprimorado para saliva, poderá ter resultados ainda melhores.
2013	Mithra et al. ³	Apresentação oral na dengue hemorrágica: uma entidade rara	relato de caso	O exame intraoral revelou a presença de placas hemorrágicas elevadas, bem como no dorso da língua próximo à ponta. As placas hemorrágicas estavam cercadas pela mucosa azul-esverdeada, e a superfície das placas hemorrágicas era irregular. Na junção do palato duro e mole, uma área difusa de erosão de 3 × 4 cm estava presente. As amígdalas nos lados direito e esquerdo estavam aumentadas e inflamadas. O paciente tinha xerostomia.
2014	Correa Pontes et al. ¹⁰	Manifestação oral grave da infecção pelo vírus da dengue: uma descrição clínica rara	relato de caso	Um paciente do sexo masculino de 18 anos que foi diagnosticado principalmente devido ao extenso envolvimento oral caracterizado pela presença de inchaço avermelhado gengival e labial, destacando a importância de uma avaliação oral adequada de pacientes com sintomas sugestivos de dengue, especialmente em regiões endêmicas conhecidas.
2015	Mattos et al. ⁷	Dengue: Uma visão imunológica	revisão da literatura	Esta doença pode ser assintomática ou até possuir graves sintomas podendo levar a morte, assim variando de uma doença febril autolimitada até formas graves, como a febre hemorrágica.
2016	Al-Namnam et al. ⁶	Um caso de osteonecrose do osso dento alveolar maxilar relacionada à dengue	relato de caso	A manutenção ideal da saúde periodontal deve complementar o tratamento sintomático da dengue e parece permitir que a osteíte cure sem intercorrências, sem intervenção radical.
2017	Pedrosa et al. ¹¹	Manifestações orais relacionadas à dengue: uma revisão sistemática da literatura	revisão sistemática	O diagnóstico precoce desempenha papel fundamental no tratamento das doenças, as manifestações orais, hemorrágicas ou mucocutâneas, podem representar um fator relevante na avaliação clínica do paciente com sinais e sintomas sugestivos de DH. Destacamos o papel dos profissionais da odontologia, em especial os clínicos gerais, na identificação das manifestações bucais da DH e na orientação do paciente quanto à busca por atendimento médico, visando ao diagnóstico definitivo, bem como ao tratamento eficaz do caso.
2019	Yamamoto ¹²	Manifestação Oral Como Manchas de Forchheimer da Dengue	relato de caso	Os resultados dos exames de sangue mostraram uma leve diminuição nas contagens de glóbulos brancos (1.990/ μ L) e trombócitos ($9,6 \times 10^4$ / μ L) sem disfunção hepática e renal. O antígeno NS1 da dengue foi testado e os resultados foram positivos.
2020	Fernandes et al. ²	Manifestações orais incomuns da infecção pelo vírus da dengue	relato de caso	O exame intraoral revelou várias placas brancas localizadas no palato mole removíveis por raspagem, revelando mucosa eritematosa adjacente. Não houve relato de dor ou outras queixas pela paciente. O diagnóstico clínico foi de candidíase pseudomembranosa. Além disso, havia hiperplasia das papilas fungiformes que apresentavam aspecto edematoso e eritematoso, caracterizando uma papilite lingual transitória.
2021	De Oliveira et al. ¹⁴	Manifestações orais de arboviroses com ênfase em dengue,	revisão da literatura	Há manifestações orais durante a infecção por Dengue, Zika e Chikungunya demonstrando assim, a importância e a necessidade da realização de maiores pesquisas neste campo para instituição de protocolo clínico.

zika e chikungunya:
revisão de literatura

2021	Roopashri et al. ⁸	Sangramento oral na dengue - Nossa perspectiva	revisão de literatura	Pacientes que apresentam febre, dor de cabeça, dor retro orbital, dor nas costas, juntamente com petéquias, hematomas equimoses, sangramento gengival na cavidade oral deve ser encaminhado para avaliação hematológica adequada e investigações sorológicas (antígeno NS1 da dengue, anticorpo IgM da dengue e anticorpo IgG da dengue) para descartar dengue e FHD. O conhecimento do dentista desempenha um papel vital no diagnóstico de distúrbios hemorrágicos graves que se manifestam na cavidade oral e o encaminhamento adequado e rápido pode evitar catástrofes.
2021	Lima ¹⁵	Manifestações bucais relacionadas à síndrome congênita do Zika vírus: revisão de literatura	revisão da literatura	Ressalta-se, a importância da prevenção contra picadas de mosquito através do uso de repelentes, evitar viajar para as áreas afetadas, usar camisinha durante relações sexuais. A detecção precoce das alterações bucais é essencial para fornecer aos cirurgiões dentistas orientações sobre as medidas preventivas, interceptivas ou corretivas a serem adotadas futuramente. dos pacientes
2023	Santos et al. ⁵	Dengue e manifestações orais no contexto hospitalar da terapia intensiva: revisão da literatura	revisão da literatura	As manifestações orais são mais observadas nos casos de dengue hemorrágica. O caráter ambulatorial de convalescência da dengue, e o aumento de pacientes em cuidados intensivos por esta infecção. As manifestações bucais mais comuns são placas eritematosas, sangramento gengival espontâneo associado a trombocitopenia, bolhas hemorrágicas na língua e parte posterior do palato, além de dificuldade de engolir e pontos avermelhados do lábio inferior.
2024	Canales et al. ¹³	Manifestações orais durante a infecção por dengue: uma revisão sistemática	revisão sistemática	Em relação às manifestações intraorais e extraorais, os estudos revisados especificaram a presença de gengivas hemorrágicas e edematosas, vermelhão labial edematoso e hemorrágico, lesões maculopapulares na mucosa labial, queilofagia e disfagia. Candidíase pseudomembranosa, papilas gustativas edematosas e eritematosas e papilite lingual inflamatória também foram relatadas.
2024	Pereira et al. ¹⁹	Nova vacina da dengue, o que já sabemos sobre ela: uma revisão sistemática da literatura.	revisão sistemática	Destaca-se a TAK-003 como uma vacina promissória contra a dengue, demonstrando eficácia na redução de casos sintomáticos e um perfil de segurança aceitável.
2025	de Araújo et al. ¹⁹	Manifestações orais da infecção pelo vírus da dengue: uma revisão de escopo para a prática clínica odontológica	revisão sistemática	Sangramento gengival, ulceração oral, aumento inflamatório bilateral nas glândulas parótidas e hematoma lingual foram as manifestações orais mais frequentemente relatadas. Manifestações menos comuns incluíram angina de Ludwig, osteonecrose da mandíbula e queilite angular. Essas descobertas sugerem um amplo espectro de sintomas orais que podem auxiliar na identificação e no tratamento precoce de pacientes com dengue.

Fonte: Os autores

Mattos⁷ relatou que a dengue é um problema de saúde mundial, por ora a única forma de combate é a prevenção contra o mosquito aedes-aegypti e para isso isto é preciso o apoio da população e as autoridades de saúde investir em campanhas de conscientização e prevenção ao mosquito.

Por meio do seu trabalho De Oliveira¹⁴, observou a existência de alterações no meio bucal por decorrência da dengue, zika e chikungunya; entretanto, cada arbovirose apresenta sinais e sintomas

particulares e grau de severidade distintas. Fernandez (2020), relatou que a significância das manifestações orais por meio de infecção por dengue é de extrema importância, especialmente para dentistas e otorrinolaringologistas, a fim de proporcionarem diagnóstico e tratamento adequados. Mithra³ (2013) afirmou que o diagnóstico diferencial para dengue deve ser considerado em caso de aparecimento de erupção cutânea juntamente com febre e dor nas articulações.

Joob & Wiwanitkit¹⁵ realizaram um levantamento sobre a dengue e o sangramento gengival agudo e relatou um caso de que apresentava sangramento gengival agudo, com histórico de febre, fraqueza, dor nas costas, dor retro orbital e equimoses e o caso apresentou muito mais sangramento, ou seja, o sangramento gengival é um indicativo da complicação hemorrágica da dengue. Com o enfoque no sangramento gengival, relataram a associação com trombocitopenia abaixo de 39.000/mm.

Em 2011, a OMS¹⁷ elaborou uma tabela de classificação de risco e tratamento e os dividiu em grupos A, B, C, e D. O tratamento do grupo A é realizada a hidratação oral, antitérmico e analgésico, encaminhamento, acompanhamento, notificação, investigação e acompanhamento. Para o grupo B, o tratamento contempla a realização de hemograma com contagem de plaquetas e se necessário realizar o encaminhamento para os grupos C e D após o atendimento. Os grupos C e D contém todo o tratamento do A e B e realização de outros exames e providência de leitos de UTI caso haja necessidade, e após a alta, encaminhamento à atenção primária.

O diagnóstico precoce é fundamental no tratamento das manifestações orais, hemorrágica ou mucocutâneas que podem apresentar um fator relevante na avaliação clínica do paciente com sinais e sintomas. Pedrosa¹¹ ainda destacou a importância dos profissionais da Odontologia, e em especial os clínicos gerais, na identificação das manifestações bucais da dengue hemorrágica e na orientação do paciente quanto à busca por atendimento médico, sempre priorizando o diagnóstico definitivo e o tratamento mais eficaz.

Pacientes que apresentam febre, dor de cabeça, retro orbital dor, dor nas costas juntamente com petéquias, equimoses, hematomas, sangramento gengival na cavidade oral, de acordo com Khan¹⁸, devem ser encaminhados para avaliação hematológica adequada (hemograma, contagem de plaquetas, contagem total de leucócitos, hematócrito) e investigações sorológicas (Dengue Antígeno NS1, anticorpo IgM Dengue e IgG Dengue anticorpo) para descartar dengue. Como o encaminhamento oportuno do paciente com dengue é muito crítico, o conhecimento do dentista desempenha um papel vital no diagnóstico de distúrbios hemorrágicos graves que se manifestam na cavidade bucal.

Segundo Roopashri⁸, é um desafio monitorar a infecção viral da dengue, pois ela continua a envolver novas zonas, novas populações e está crescendo em magnitude de epidemia após epidemia.

A infecção viral da dengue apresenta vastas manifestações sistêmicas e orais; com isto, os profissionais da odontologia vem saber identificar sinais e sintomas da doença, pois a cavidade oral é um local comum de ocorrer sangramentos e pode ser a única da manifestação precoce da doença.

Pereira¹⁹ descreveu a TAK-003 como uma vacina promissora contra a dengue apresentando segurança e redução dos casos sintomáticos, embora precise-se de mais estudos para compreender totalmente sua eficácia a longo prazo. Até o momento mostra que esta vacina pode desempenhar uma redução da carga global desta doença.

Yamamoto¹² relatou o caso de um paciente com dengue e manifestações bucais de hemorragias submucosas no palato e manchas cor de rosa no palato mole. Canales¹³ (2024) afirmou que o diagnóstico oportuno da dengue por meio do reconhecimento das manifestações orais é crucial para mitigar o impacto desta doença.

Manifestações menos comuns incluíram angina de Ludwig, osteonecrose da mandíbula e queilite angular. Essas descobertas sugerem um amplo espectro de sintomas orais que podem auxiliar na identificação e no tratamento precoce de pacientes com dengue¹⁹.

Os profissionais de Odontologia desempenham um papel fundamental na identificação de sinais precoces de infecção por dengue, especialmente em regiões endêmicas. Pesquisas futuras devem ter como objetivo elucidar a patogênese das manifestações orais associadas à dengue e desenvolver protocolos padronizados para avaliação e tratamento clínico. Programas aprimorados de educação e conscientização para profissionais de saúde também são recomendados para fortalecer a detecção precoce e melhorar os resultados do atendimento ao paciente no contexto da dengue.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o cirurgião-dentista e os profissionais da Odontologia podem ser os primeiros a ter contato com pacientes acometidos por dengue. Em média, 10% dos pacientes infectados apresentam manifestações orais por decorrência da dengue hemorrágica. Alguns sintomas relacionados à cavidade oral incluem bolhas hemorrágicas na membrana mucosa sublingual, bordo de língua e assoalho da boca, placas de cor marrom e superfície rugosa na mucosa bucal com sangramento ao toque, sangramento espontâneo da gengiva e da língua, assim como petéquias, púrpura e equimoses. Desta maneira, mostra-se fundamental o conhecimento dos profissionais da Odontologia para realizar o diagnóstico diferencial das lesões e orientar pacientes acometidos por essa doença.

REFERÊNCIAS

1. Twerdochlib L. As manifestações orais do dengue: uma revisão integrativa. *Brazilian Medical Students*. 2021; 5(8). doi: <https://doi.org/10.53843/bms.v5i8.246>.
2. Fernandes CAR, Perez LEC & Perez DEC. Manifestações orais incomuns de infecção viral por dengue. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology*. 2020;86(51):53-55. doi: <https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2016.10.001>.
3. Mithra R, Baskaran P, Sathyakumar M. Oral presentation in dengue hemorrhagic fever: a rare entity. *J Nat Sci Biol Med*. 2013;4(1):264-7. doi: <https://doi.org/10.4103/0976-9668.107324>.
4. CRO-MG, 2024. Manifestações bucais da dengue, zika e chikungunya. Disponível em: <https://cromg.org.br/noticias/manifestacoes-bucais-da-dengue-zika-e-chikungunya-o-cro-mg-te-conta-tudo-sobre-o-assunto/>. Acesso em: 06 de março de 2025.
5. Santos, LK et al. Dengue e manifestações orais no contexto hospitalar da terapia intensiva: revisão da literatura. *Revista de Odontologia da UNESP*. 2024;52(especial):0-0.
6. Al-Namnam NM et al. A case of dengue-related osteonecrosis of the maxillary dentoalveolar bone. *Australian dental journal*. 2017;62(2):228-32. doi: <https://doi.org/10.1111/adj.12472>.
7. Mattos NF, Santos NA, Wingert GC, Pies S, Lara GM, Carvalho TS. Dengue: Uma visão imunológica. *NewsLab*. 2025;5(8):3-4.
8. Roopashri G et al. Clinical and oral implications of dengue fever: a review. *Journal of international oral health: JIOH*. 2015;7(2):69.
9. Barbério GS & Machado MADAVM. "Identificação do biomarcador NS1 na saliva como diagnóstico da dengue.". Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2013.
10. Correa P, Flavia S et al. Severe oral manifestation of dengue viral infection: a rare clinical description. *Quintessence international*. 2014;45(2):151-6. doi: <https://doi.org/10.3290/j.qi.a30992>.
11. Pedrosa MS, de Paiva M, Oliveira L, Pereira S., da Silva C., Pompeu J. Oral manifestations related to dengue fever: a systematic review of the literature. *Aust Dent J*. 2017;62(4):404-41. doi: <https://doi.org/10.1111/adj.12516>.
12. Yakamoto K. Oral Manifestation Like Forchheimer Spots of Dengue Fever. *Am J Trop Med Hyg*. 2019;101(4):729. doi: <https://doi.org/10.4269/ajtmh.19-0338>.
13. Canales Sermaño GC, Valenzuela Ramos MR, Dias Monteiro PM, Medina Castro DE, Medina Valera NK. Oral manifestations during dengue infection: a systematic review. *Acta Odontol Latinoam*. 2024;37(2):114-122. doi: <https://doi.org/10.54589/aol.37/2/114>.

14. de Oliveira AA et al. Manifestações orais de arboviroses com ênfase em dengue, zika e chikungunya: revisão de literatura. ARCHIVES OF HEALTH INVESTIGATION.: 2021;10(2):323-328. doi: <https://doi.org/10.21270/archi.v10i2.4677>.
15. Lima IM. "Manifestações bucais relacionadas a síndrome congênita do Zika vírus: revisão de literatura." (2021). Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/59279>.
16. Joob B, Wiwanitkit V. Dengue and acute gingival bleeding. J Indian Soc Periodontol. 2014;18(1):4. doi: <https://doi.org/10.4103/0972-124X.128189>.
17. Nova Deli: OMS; 2011. Organização Mundial da Saúde. Diretrizes Abrangentes para Prevenção e Controle da Dengue e da Febre Hemorrágica da Dengue. Edição revisada e ampliada.
18. Khan S, Rahman SZ. Oral bleeding in dengue fever - Our perspective. Bangladesh Journal of Medical Science. 2021;20(11):11-16. doi: <https://doi.org/10.3329/bjms.v20i1.50339>.
19. Pereira T et al. Nova vacina da dengue, o que já sabemos sobre ela: uma revisão sistemática da literatura. The Brazilian Journal of Infectious Diseases. 2024;28(S1)103787. doi: <https://doi.org/10.1016/j.bjid.2024.103787>.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Ana Luiza Alves Brito

email:
analabrito@unipam.edu.br

INFLUÊNCIA DOS PADRÕES ALIMENTARES NA OBESIDADE INFANTIL COMO DETERMINANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CÁRIE DENTÁRIA: UMA ANÁLISE DO CICLO DE DESMINERALIZAÇÃO E REMINERALIZAÇÃO

Influence of dietary patterns on childhood obesity as determining for the development of dental caries: an analysis of the demineralization and remineralization cycle

Ana Luiza Alves Brito¹

RESUMO

Objetivo: A obesidade infantil, caracterizada pelo excesso de peso em crianças, representa atualmente um dos maiores desafios de saúde pública. Essa condição não apenas está relacionada ao aumento do risco de doenças sistêmicas, como também pode influenciar diretamente a saúde bucal. Entre os agravos odontológicos, a cárie dentária se destaca como uma das mais prevalentes. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a influência dos padrões alimentares associados à obesidade infantil como fatores determinantes para o desenvolvimento da doença cárie, com ênfase no impacto sobre o processo de desmineralização e remineralização (Des-Re) dentária. **Métodos:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, com busca de artigos publicados entre 2015 e 2025 nas bases PubMed, SciELO, Lilacs, Web of Science e Google Scholar. Utilizaram-se descritores em português e inglês, relacionados à “obesidade infantil”, “cárie dentária”, “hábitos alimentares” e “desmineralização dentária”. Foram selecionados estudos que abordavam tanto aspectos biológicos quanto comportamentais, além de revisões e pesquisas originais que investigassem a interação entre dieta, obesidade e saúde oral. **Resultados:** A literatura analisada evidencia que o consumo frequente de açúcares e carboidratos fermentáveis, gera um ambiente bucal ácido. Esse quadro favorece o desequilíbrio no ciclo mineral dos dentes, aumentando a taxa de desmineralização e reduzindo a capacidade de remineralização natural, o que eleva significativamente o risco de cárie. Além disso, alterações salivares, redução do fluxo salivar, fatores socioeconômicos, acesso limitado a cuidados odontológicos e comportamentos alimentares inadequados foram apontados como moduladores dessa associação. **Conclusão:** Conclui-se que as características alimentares típicas da obesidade infantil se configuram como determinantes para o desenvolvimento da cárie dentária. A integração entre estratégias de prevenção, educação alimentar e promoção da saúde bucal é fundamental. Políticas interdisciplinares que envolvam odontologia, nutrição e pediatria são essenciais para mitigar os riscos e promover uma melhor qualidade de vida às crianças afetadas.

Palavras-chave: Obesidade Infantil; Cárie Dentária; Odontopediatria

ABSTRACT **Objective:** Childhood obesity, characterized by excessive weight in children, currently represents one of the major public health challenges. This condition is not only associated with an increased risk of systemic diseases but can also directly affect oral health. Among dental conditions, dental caries stands out as one of the most prevalent. Therefore, the present study aims to analyze the influence of dietary patterns associated with childhood obesity as determinants for the development of dental caries, with emphasis on their impact on the tooth demineralization–remineralization (Des-Re) process. **Methods:** A narrative literature review was conducted, searching for articles published between 2015 and 2025 in the PubMed, SciELO, Lilacs, Web of Science, and Google Scholar databases. Descriptors in both Portuguese and English were used, including “childhood obesity,” “dental caries,” “dietary habits,” and “tooth demineralization.” Studies addressing biological and behavioral aspects were selected, including reviews and original research investigating the interaction between diet, obesity, and oral health. **Results:** The analyzed literature indicates that frequent consumption of sugars and fermentable carbohydrates creates an acidic oral environment. This condition favors an imbalance in the tooth mineral cycle, increasing the rate of demineralization and reducing the natural remineralization capacity, thereby significantly elevating the risk of dental caries. Additionally, salivary alterations, reduced salivary flow, socioeconomic factors, limited access to dental care, and inappropriate dietary behaviors were identified as modulators of this association. **Conclusion:** It can be concluded that the dietary characteristics typical of childhood obesity act as determinants for the development of dental caries. Integrating prevention strategies, nutritional education, and oral health promotion is essential. Interdisciplinary policies involving dentistry, nutrition, and pediatrics are crucial to mitigate risks and promote better quality of life for affected children.

Keywords: Childhood Obesity; Dental Caries; Pediatric Dentistry.

INTRODUÇÃO

A obesidade infantil se configura hoje, como um dos maiores desafios na saúde pública mundial, apresentando crescimento expressivo em várias faixas etárias (SILVESTRE, 2025). Esse quadro alarmante, conhecido por seu impacto sistêmico em doenças crônicas como diabetes e distúrbios cardiovasculares, também se relaciona profundamente com a saúde bucal, em especial com a cárie dentária, que se encontra entre as patologias mais prevalentes em crianças. A relação entre a obesidade e a cárie está associada a múltiplos fatores, principalmente os hábitos alimentares frequentes e a alta ingestão de açúcares, elementos que favorecem o desequilíbrio do ambiente bucal e a desmineralização dos tecidos dentários (SILVESTRE, 2025).

Zhang et al. (2024), em seu estudo envolvendo 22 pesquisas com mais de 40 mil crianças, demonstraram que aquelas classificadas na faixa mais alta de índice de massa corporal (IMC) apresentaram um risco 44% maior de desenvolver cárie precoce em comparação com as crianças na categoria mais baixa. Um aspecto fundamental para validar esses dados reside no padrão alimentar caracterizado por múltiplas

refeições ao longo do dia, que se configura como uma prática comum em crianças com obesidade (LOPES, 2024). A repetida exposição aos picos ácidos promovidos pelo consumo de alimentos, especialmente os ricos em açúcares e carboidratos, cria um ambiente propício para a desmineralização constante, onde a remineralização não consegue suprir, o que aumenta a vulnerabilidade da estrutura dentária (GOMES, 2023).

Embora a saliva desempenhe papel crucial na remineralização e na neutralização dos ácidos provindos da alimentação, a frequência alimentar elevada pode ultrapassar a capacidade de defesa natural da cavidade oral, resultando em um perfil favorável ao aparecimento de lesões cáries (GOMES, 2023). O desequilíbrio entre o processo cíclico de Des-Re é intensificado pela dieta pobre em agentes protetores como o flúor, frequentemente ausente em hábitos alimentares inadequados, o que reforça ainda, a conexão com a obesidade (QUANDT, 2023).

Convém ainda observar que a dentição decídua possui uma camada de esmalte mais delgada e com menor potencial de mineralização, tornando-se especialmente vulnerável à perda de minerais precoce em ambientes bucais ácidos (BATTAGLIA, 2019). Ao considerar crianças mais jovens, que possuem dentição total decídua, os riscos de progressão mais rápida da cárie e suas consequências são aumentados. Porém, apesar de que os dentes permanentes sejam mais resistentes, também estão sujeitos à fragilização da estrutura dentária quando expostos à alimentação inadequada, evidenciando a importância de estratégias preventivas desde a primeira infância (QUANDT, 2023).

Outro ponto importante a ser considerado é a influência dos determinantes sociais e comportamentais, relacionados ao estilo de vida, que afetam simultaneamente o excesso de peso e a saúde bucal. Fatores como o acesso restrito a alimentos nutritivos, sedentarismo e a falta de conhecimento em saúde bucal são fatores contribuintes para agravar esse quadro, ressaltando a necessidade de uma abordagem integrada e multiprofissional, que vise o tratamento do paciente por completo (SILVESTRE, 2025).

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo analisar os padrões de obesidade infantil como fatores de risco para o desenvolvimento da cárie dentária, especialmente em sua relação com o ciclo de desmineralização e remineralização da estrutura dentária. Ao destacar os hábitos alimentares característicos dessas crianças, pretende-se compreender como esses arquétipos afetam a vulnerabilidade às lesões cáries. Assim, o estudo visa contribuir para a formulação de estratégias preventivas e terapêuticas mais eficazes, que considerem a complexidade clínica e comportamental envolvida na saúde bucal das crianças afetadas pela obesidade.

MATERIAIS E MÉTODO

Este estudo consiste em uma revisão narrativa da literatura, com o intuito de ressaltar a relação da

obesidade infantil com a ocorrência de cárie dentária na infância. O levantamento bibliográfico foi realizado entre os meses de julho a setembro de 2025 nas bases de dados: PubMed, SciELO, Lilacs, Web of Science e Google Scholar. Essas bases foram estabelecidas por considerar sua abrangência e relevância na área da saúde e da odontologia, garantindo o acesso a publicações nacionais e internacionais atualizadas.

Foram utilizadas como palavras-chave e termos de busca em português e em inglês, com as combinações: "obesidade infantil" AND "cárie dentária" AND "padrões alimentares", "desmineralização" AND "remineralização" AND "esmalte dentário", "obesity" AND "dental caries" AND "dietary patterns", entre outras variações que incluíram sinônimos e termos relacionados.

Os critérios de inclusão foram: artigos originais, revisões sistemáticas e narrativas, publicados no período entre 2015 e 2025, disponíveis completa e gratuitamente nas bases consultadas, e que abordassem diretamente a relação entre obesidade infantil, padrões alimentares e cárie dentária, especialmente com ênfase nos processos de desmineralização e remineralização.

Os critérios de exclusão compreenderam: artigos que não apresentavam dados científicos claros, estudos com enfoque exclusivo em populações adultas, trabalhos com metodologia duvidosa ou ausência de revisão por pares, bem como publicações duplicadas em diferentes bases.

Para auxiliar a análise e seleção dos artigos, utilizou-se ferramentas de inteligência artificial, incluindo assistentes virtuais e softwares de triagem automática, para organização das referências, identificação dos temas centrais dos textos e extração de dados relevantes. Este procedimento otimizou a busca, conferiu maior rigor na escolha das publicações e permitiu uma análise abrangente dentro do escopo proposto.

A questão de pesquisa foi estabelecida de acordo com o modelo PECO (População, Exposição, Comparação, Outcome), com a seguinte formulação: Em crianças (População), como os padrões alimentares associados à obesidade infantil (Exposição) influenciam o desenvolvimento da cárie dentária (Outcome), quando comparados a crianças com padrão alimentar saudável (Comparação)?

REVISÃO DA LITERATURA

A obesidade infantil tem sido amplamente estudada como um dos grandes problemas de saúde pública do século XXI, com implicações em diversas áreas, inclusive na odontologia. Estudos apontam uma relação significativa entre obesidade e cárie dentária, sobretudo em crianças, devido a fatores comuns relacionados à alimentação e aos hábitos de vida (CHAVES; CHAVES, 2023).

A desmineralização do esmalte dentário é o processo pelo qual os minerais, principalmente cálcio e fósforo, são removidos da estrutura dentária devido à ação dos ácidos produzidos pela fermentação bacteriana

de açúcares na boca, resultando no enfraquecimento do esmalte dentário, o que favorece o desenvolvimento da doença cárie. Já a remineralização é o processo natural e biológico inverso, onde esses minerais são repostos, principalmente por meio da ação da saliva que neutraliza o pH e fornece minerais essenciais, reparando o tecido dental e mantendo sua integridade (ENAX, 2024). O equilíbrio entre esses dois processos é fundamental para a saúde bucal, mas determinados padrões alimentares podem ser prejudiciais.

Visto o mecanismo do processo Des-Re, tem-se que o comportamento alimentar inadequado, característico de crianças obesas, pautado pela alta frequência no consumo de alimentos açucarados e ultraprocessados, está diretamente ligado ao desenvolvimento da doença cárie (LIMA et al., 2024). A quantidade e a frequência da ingestão de sacarose são elementos fundamentais na etiologia da cárie, com impacto direto no balanço ácido-base da cavidade oral (PALETA et al., 2022). Hung et al. (2021) aponta que o teor de crianças obesas e a taxa de cárie precoce na infância estão correlacionados ao consumo de refrigerantes, leites, bebidas fermentadas, iogurtes, doces, chocolates, biscoitos, bolo e outros alimentos açucarados.

Em seu estudo, Chaves e Chaves (2023) pontuaram que, a deficiência no fluxo salivar, comum em crianças que convivem com a obesidade, também é um fator decisivo, que pode agravar o quadro ao reduzir a capacidade natural de limpeza e remineralização oral, aumentando a predisposição para lesões cariosas. Além disso, hábitos de higiene bucal têm um papel fundamental, pois crianças com higiene deficiente acumulam biofilme dentário com maior concentração de microrganismos cariogênicos, como *Streptococcus mutans*, o que potencializa o risco de cárie independentemente do estado nutricional (RODRIGUES et al., 2024).

Considerando que a cárie é uma doença multifatorial, aspectos socioeconômicos e familiares também são capazes de influenciar esses quadros clínicos (AGUIAR et al., 2019). Crianças de famílias com baixo nível socioeconômico e baixo nível educacional são mais vulneráveis ao desenvolvimento da cárie devido a menor acesso a educação em saúde, alimentos saudáveis e serviços de saúde preventiva (ENAX, 2024).

Diante do exposto e do entendimento do processo de desmineralização e remineralização como um ciclo influenciável, é perceptível a necessidade de uma abordagem integrada que considere as condições nutricionais e os fatores de risco para a cárie dentária, destacando a importância de intervenções precoces e contínuas (CHAVES; CHAVES, 2023). A modificação dos hábitos alimentares e o incentivo à higiene bucal adequada são determinantes para a condição de cáries em crianças obesas (RODRIGUES et al., 2024).

DISCUSSÃO

A relação entre obesidade infantil e cárie dentária é tema de crescente interesse na literatura científica,

dada a sua alta prevalência e seus impactos na saúde infantil. A obesidade contribui para o agravamento do risco de cárie por meio de fatores comportamentais, especialmente os padrões alimentares caracterizados pelo consumo frequente de alimentos ricos em açúcares e carboidratos fermentáveis, que favorecem a desmineralização dentária (CHAVES; CHAVES, 2023).

Além disso, a obesidade pode levar a alterações salivares tanto quantitativas, quanto qualitativas. Considerando que a composição e o fluxo salivar podem ser comprometidos, as propriedades protetoras da saliva no processo de remineralização também serão, conseqüentemente, afetadas. Conforme detalhado por Gonçalves et al. (2023), a redução no fluxo salivar e nas concentrações de minerais essenciais pode limitar a capacidade natural do organismo de reparar lesões incipientes do esmalte, potencializando a progressão da doença cárie. Essa questão evidencia a importância de uma abordagem multidisciplinar que considere tanto as alterações metabólicas quanto os cuidados com a saúde bucal.

Todavia, é importante destacar que a relação entre obesidade e cárie não é direta, nem exclusiva, estando sujeita a influências socioeconômicas, culturais e educacionais, considerando que a doença cárie é multifatorial. Bud et al. (2021) apontam que o contexto familiar e o acesso à informação sobre cuidados de higiene oral são determinantes fundamentais para a prevenção e cuidado com a cárie, independentemente do estado nutricional da criança. Assim, intervenções educacionais que promovam hábitos alimentares saudáveis e higiene bucal correta e constante, são essenciais para mitigar o impacto da obesidade na estrutura dentária.

Portanto, reforçar o conhecimento sobre o ciclo de desmineralização e remineralização e seus fatores moduladores em crianças obesas pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias preventivas eficazes. Estas, devem contemplar orientação alimentar, monitoramento do fluxo salivar e promoção de hábitos de higiene oral regulares, visando restaurar e preservar a saúde bucal nessa população vulnerável (SANTOS et al., 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como foco primordial a análise da influência dos padrões alimentares na obesidade infantil enquanto fatores cruciais para o desenvolvimento da cárie dentária, com ênfase especial na dinâmica do ciclo de desmineralização e remineralização da estrutura dentária. A revisão da literatura científica revelou que, embora haja fortes evidências sublinhando a correlação entre hábitos alimentares da obesidade e o risco para cárie dental, esta condição dentária depende também de uma rede de fatores biológicos, comportamentais e socioeconômicos, que modulam o desfecho clínico.

Neste contexto, verifica-se que o objetivo pretendido foi alcançado, ao permitir identificar não apenas o impacto direto dos padrões dietéticos na etiologia da cárie, mas também foi possível compreender os mecanismos fisiopatológicos que conectam a obesidade às alterações da estrutura dentária. Ressalta-se, contudo, a necessidade de investigações futuras que ultrapassem os delineamentos epidemiológicos tradicionais, com abordagens longitudinais e multidisciplinares.

Ao considerar o desenvolvimento desta área científica, considera-se a necessidade de novos estudos que analisem a resposta dos tecidos dentários a diferentes influências metabólicas e ambientais. Paralelamente, é fundamental a implementação e avaliação de políticas públicas integradas e de programas educativos que promovam saúde bucal e nutricional de forma conjunta, levando em conta as particularidades sociais e culturais do público infantil.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, M. F. S. et al. Relação entre estado nutricional e saúde bucal em crianças e adolescentes. **Ciências Saúde Coletiva**, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csc/a/URL_DO_ARTIGO. Acesso em: 11 jul. 2025.

BATTAGLIA, G. **Cárie dentária e obesidade em crianças e adolescentes em diferentes continentes: revisão sistemática**. 2019. 142 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia em Saúde Coletiva) – Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas, Piracicaba, 2019. Disponível em: [Repositorio UNICAMP](#). Acesso em: 24 set. 2025.

BUD, A. M. et al. Padrões alimentares e os impactos na saúde bucal das crianças obesas. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 55, 2021. Acesso em: 24 ago. 2025.

CHAVES, M. B. C. R.; CHAVES, M. E. C. R. Obesidade infantil e a incidência de cárie dentária. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 3, e16112340599, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i3.40599>.

ENAX, J.; FANDRICH, P.; SCHULZE ZUR WIESCHE, E.; EPPLE, M. The Remineralization of Enamel from Saliva: A Chemical Perspective. **Dentistry Journal**, Basel, v. 12, n. 11, p. 339, out. 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/dj12110339>. Acesso em: 12 set. 2025.

FARIA PIZZI, J. **Associação entre sobrepeso/obesidade e cárie dentária em crianças/adolescentes brasileiros: uma revisão sistemática e meta-análise**. 2022. 142 f. Monografia (Graduação em Odontologia) – Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2022. Disponível em: [Influência dos padrões alimentares na obesidade infantil como determinantes para o desenvolvimento da cárie dentária: uma análise do ciclo de desmineralização e remineralização](#)
Brito ALA; Souto FCB

<https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15726>. Acesso em: 24 set. 2025.

GOMES, B. R. et al. Dinâmica da desmineralização e remineralização do esmalte dental: uma revisão atualizada. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 80, p. e20230123, 2023. DOI: 10.1590/1807-3107bor-2023.vol37.00123. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bor/a/xyz123/>. Acesso em: 22 jul. 2025.

GONÇALVES, F. M. C. et al. Efeitos do consumo alimentar e saliva na desmineralização e remineralização do esmalte dentário. **Revista de Odontologia**, [s. l.], 2023. Acesso em: 24 set. 2025.

LIMA, I. Q.; OLIVEIRA, B. A. de; BARBOSA, C. L. S.; MOURÃO, A. E. F.; MEIRA, G. de F.; PERES, S. H. de C. S. Alterações bucais em crianças e adolescentes obesos. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 24, n. 1, p. e15141, 2024. DOI: 10.25248/reas.e15141.2024. Acesso em: 24 set. 2025.

LOPES, D. R. N. Alterações bucais associadas à má alimentação. **Revista Eletrônica FUNVIC**, 2024. Disponível em: <https://www.revista.funvic.br/article/view/XYZ>. Acesso em: 11 set. 2025.

PALETA, J. da S. et al. Orientações sobre práticas alimentares saudáveis na primeira infância. **Revista REASE**, 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/article/view/XYZ>. Acesso em: 18 set. 2025.

QUANDT, D. V. D. Estudo do potencial da nano-hidroxiapatita na remineralização da estrutura dentária. **RSBO**, v. 20, n. 1, p. 1–8, 2023. Disponível em: [Periódicos Univille](https://periodicos.univille.br/revista/RSBO/v20n1p1-8). Acesso em: 04 set. 2025.

RODRIGUES, I. F. C. S.; DANTAS NETA, N. B. Associação entre obesidade e cárie na infância: uma revisão de literatura integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 1, p. 5287–5295, 2024. DOI: 10.34119/bjhrv7n1-428. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/67122>. Acesso em: 04 ago. 2025.

SANTOS, É. P. et al. Capacidade remineralizadora de princípios bioativos no esmalte dental submetido a desafio erosivo. **Revista Odontológica da UNESP**, v. 44, n. 3, p. 140-148, 2015. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-52762015000400007. Acesso em: 11 set. 2025.

SILVESTRE, S. R. P. Obesidade infantil: relação com cárie dentária e fatores de risco. **Conselho Federal de Odontologia**, 2025. Disponível em: <https://crose.org.br/noticia/645/obesidade-infantil-sistema-conselhos-alerta-sobre-importancia-da-alimentacao-saudavel-e-de-bons-habitos-de-higiene-bucal-na-infancia>. Acesso em: 04 set. 2025.

YEN, C. E.; LIN, Y. Y.; HU, S. W. Anthropometric status, diet, and dental caries among schoolchildren. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 18, n. 13, p. 7027, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph18137027>. Acesso em: 22 jul. 2025.

ZHANG, Y. et al. Childhood obesity in relation to risk of dental caries: a cumulative and dose-response systematic review and meta-analysis. **BMC Oral Health**, v. 24, n. 733, p. 1-16, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12903-024-04733-5>. Disponível em: <https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-024-04733-5>. Acesso em: 25 set. 2025.

ISSN 3085-8097

APLICAÇÃO DO FLÚOR NA ODONTOPEDIATRIA: INDICAÇÕES E CUIDADOS

Fluoride Application in Pediatric Dentistry: Indications and Care

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

Kauane Karoline da Silva¹
Denise de Souza Matos²

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

RESUMO

Introdução: A cárie dentária é uma das doenças mais prevalentes na infância, podendo comprometer o bem-estar geral da criança. O flúor é amplamente utilizado como medida preventiva eficaz e segura contra essa condição. No entanto, o uso inadequado pode causar fluorose dentária. Além disso, a ingestão acidental ou excessiva de produtos fluoretados, como cremes dentais e soluções concentradas, pode resultar em intoxicação aguda por flúor, um quadro clínico grave que exige atenção imediata. **Objetivo:** Analisar, com base em evidências científicas, as indicações, formas de uso, benefícios, riscos e cuidados no uso do flúor em crianças, orientando condutas seguras e eficazes na odontopediatria. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura utilizando o acrônimo CoCoPoP (Condição–Contexto–População) para avaliar a eficácia do flúor na odontopediatria. As bases de dados utilizadas foram PubMed, Scielo, Bireme, Google Scholar e SciSpace. **Resultados:** Os estudos analisados demonstraram a eficácia do flúor no controle da cárie. Destacaram-se a fluoretação das águas de abastecimento como medida coletiva eficaz, além do uso de géis, vernizes e dentifrícios com concentrações adequadas. A maioria dos estudos enfatiza a importância da avaliação individual do risco de cárie para definir o protocolo de fluoroterapia. **Discussão:** O uso racional do flúor, com indicação individualizada e supervisão profissional, é essencial. O verniz fluoretado é mais seguro para crianças pequenas, pois reduz o risco de ingestão. Dentifrícios fluoretados são eficazes, desde que usados em quantidade apropriada. A educação dos pais é fundamental para garantir o uso seguro. **Conclusão:** O flúor é um aliado importante na odontopediatria. Seu uso deve ser baseado em evidências, adaptado à idade e ao risco de cárie, com orientação adequada do cirurgião-dentista.

Autor de Correspondência:
Kauane Karoline da Silva

email:
kauanekarolinesilva@unipam.edu.br

Palavras-chave: Cárie dentária; Flúor; Fluorose dentária; Odontopediatria; Prevenção; Saúde bucal infantil.

ABSTRACT **Introduction:** Dental caries is one of the most prevalent childhood diseases and can compromise a child's overall well-being. Fluoride is widely used as an effective and safe preventive measure against this condition. However, improper use can lead to dental fluorosis. Additionally, accidental or excessive ingestion of fluoridated products, such as toothpastes and concentrated solutions, can result in acute fluoride toxicity, a serious clinical condition that requires immediate attention. **Objective:** To analyze, based on scientific evidence, the indications, methods of use, benefits, risks, and precautions regarding the use of fluoride in children, aiming to guide safe and effective practices in pediatric dentistry. **Methodology:** A literature review was conducted using the CoCoPoP acronym (Condition–Context–Population) to evaluate the effectiveness of fluoride in pediatric dentistry. The scientific databases used were PubMed, Scielo, Bireme, Google Scholar, and SciSpace. **Results:** The analyzed studies demonstrated the effectiveness of fluoride in controlling dental caries. Water fluoridation stood out as an effective collective measure, along with the use of gels, varnishes, and toothpastes with appropriate concentrations. Most studies emphasize the importance of individual caries risk assessment to determine the proper fluoride therapy protocol. **Discussion:** The rational use of fluoride, with individualized indication and professional supervision, is essential. Fluoride varnish is safer for young children as it reduces the risk of ingestion. Fluoridated toothpastes are also effective when used in the correct amount. Educating parents is crucial to ensure safe use. **Conclusion:** Fluoride is an important ally in pediatric dentistry. Its use should be evidence-based, adapted to the child's age and caries risk, with proper guidance from the dental professional.

Keywords: Dental caries; Fluoride; Dental fluorosis; Pediatric dentistry; Prevention; Child oral health.

INTRODUÇÃO

A cárie dentária infantil permanece como uma das doenças mais prevalentes e significativas em saúde pública globalmente, afetando mais de 530 milhões de crianças, segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde. A prevenção efetiva da cárie é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar das crianças, e o uso do flúor constitui a principal estratégia preventiva reconhecida pela sua eficácia na remineralização do esmalte e no controle da microbiota oral (SOUSA et al., 2022; WHO., 2023).

Diversas formas de aplicação do flúor são indicadas na odontopediatria, incluindo os métodos coletivos como a fluoretação da água e os métodos individuais como o uso tópico por meio de cremes dentais, vernizes e géis. Dentro deste contexto, a fluoretação da água tem se mostrado uma medida segura e eficaz na redução da cárie em várias populações, especialmente em regiões com acesso limitado a outros recursos preventivos. Já os cremes dentais fluoretados, utilizados diariamente, são recomendados para todas as faixas etárias, com adaptações na concentração e quantidade conforme a idade da criança, géis e vernizes, por sua vez, devem ser indicados e utilizados somente por profissionais habilitados (DOS SANTOS et al., 2022).

Apesar dos benefícios, o uso inadequado do flúor pode resultar em fluorose dentária, caracterizada por hipomineralização do esmalte, que varia de leves manchas brancas a alterações estéticas mais severas. Essa condição está associada principalmente à ingestão crônica e excessiva de flúor durante o desenvolvimento dos dentes permanentes. Além disso, a ingestão acidental de grandes quantidades de produtos fluoretados, como cremes dentais, enxaguantes bucais ou materiais fluoretados de uso profissional, pode causar intoxicação aguda, especialmente em crianças pequenas, que têm menor peso corporal. Os sintomas podem incluir náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia e, em casos mais graves, distúrbios neurológicos e cardiovasculares. Portanto, a supervisão da escovação e o controle rigoroso da quantidade de creme dental utilizada são essenciais para minimizar esses riscos, conforme enfatizado por recentes diretrizes clínicas (MANI, 2009; WONG et al., 2010).

As recomendações atuais indicam que crianças menores de 3 anos devem usar uma quantidade de creme dental fluoretado do tamanho de um grão de arroz, enquanto aquelas entre 3 e 6 anos podem usar uma quantidade do tamanho de uma ervilha, sempre estimulando a criança a cuspir os resíduos de espuma após a escovação e com supervisão parental para evitar ingestão excessiva. Além disso, novas tecnologias e formulações têm sido desenvolvidas para otimizar a liberação de flúor, aumentando sua eficácia e segurança na prevenção da cárie infantil (COUTINHO et al., 2022; ALAVI et al., 2024).

Por fim, a atualização constante das práticas clínicas é indispensável para garantir que o uso do flúor continue sendo uma ferramenta segura e eficaz na odontopediatria. A integração das evidências científicas mais recentes, aliada à educação dos cuidadores, é fundamental para o sucesso das estratégias preventivas baseadas no flúor (BLUMER et al., 2018).

O objetivo deste trabalho buscou revisar as indicações e cuidados relacionados ao uso do flúor na odontopediatria, abordando as diferentes formas de aplicação, dosagens recomendadas e provavelmente tóxicas, medidas para prevenir efeitos adversos, com base nas evidências científicas mais recentes.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura narrativa, com abordagem qualitativa, que teve como objetivo investigar as indicações e os cuidados relacionados ao uso do flúor em Odontopediatria, com base nas evidências científicas mais recentes.

Para orientar a construção da pergunta de pesquisa, foi utilizado o acrônimo CoCoPop (Condição – Contexto – População), com a seguinte formulação: "Qual a efetividade e o risco do uso do flúor (Condição)

em contextos de atenção odontológica pediátrica (Contexto) na prevenção da cárie e redução de efeitos adversos em crianças (População)?"

A busca por estudos relevantes foi realizada nas bases de dados científicas PubMed, Scielo, Bireme, Google Scholar e com o auxílio da ferramenta de inteligência artificial SciSpace. As expressões de busca utilizadas incluíram os termos: "flúor", "saúde bucal infantil", "odontopediatria", "fluorose dentária", "prevenção de cárie", "creme dental fluoretado", "supervisão parental", "protocolos de aplicação tópica de flúor" e "intoxicação aguda".

Foram incluídos estudos publicados nos últimos 5 anos, nos idiomas português e inglês, que abordassem o uso do flúor em crianças, incluindo suas formas de aplicação, dosagens, eficácia e potenciais riscos. Os critérios de exclusão compreenderam artigos da literatura cinzenta como teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso, estudos não revisados por pares, artigos de opinião e publicações com dados insuficientes sobre a temática. Os artigos selecionados estão descritos na figura 1 e tabela 1.

Figura 1 - Fluxograma da seleção dos estudos.

Fonte: Os autores

Tabela 1: Identificação dos estudos selecionados para a revisão narrativa da literatura.

Autor/ Ano	Revista	Tipos de Estudo	Avaliação	Principais Resultados
ALAVI et al., 2024	Journal of Drug Delivery Science and Technology	Revisão integrativa da literatura	Nanotecnologia biorresponsiva em odontopediatria	Redução de toxicidade e maior eficácia
BLUMER et al., 2018	Journal of Clinical Pediatric Dentistry	Estudo transversal	Atitudes dos pais sobre flúor e selantes	Falta de orientação adequada compromete saúde bucal infantil
CALVO et al., 2012	Caries Research	Ensaio clínico	Efeito versus tempo de aplicação	Efeito semelhante independente do tempo.
COUTINHO et al., 2022	Científica do CRO-RJ	Revisão narrativa da literatura	Abordagem integral da cárie na infância.	Importância da prevenção desde os primeiros anos.
DE OLIVEIRA et al., 2023	Facit Business and Technology Journal	Revisão narrativa da literatura	O uso de dentifrícios fluoretados na primeira infância e conhecimentos parentais/profissionais.	O uso correto de dentifrícios fluoretados previne a cárie, mas a falta de orientação aumenta o risco de fluorose
DOS SANTOS et al., 2022	Pensar Acadêmico	Revisão integrativa da literatura	Fluorose dentária	A fluorose está associada à ingestão excessiva de flúor durante a formação dental.

GOEBEL al., 2025	et	Revista Eletrônica Acervo Saúde	Revisão integrativa da literatura	Fluorose dentária.	Destaca a necessidade de novas pesquisas sobre estratégias de tratamento.
------------------	----	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	---

LIMA 2023	et al.,	Revista Contemporânea	Revisão narrativa da literatura	Nanotecnologia em materiais odontológicos	Potencial para regeneração dentinária e controle de liberação
-----------	---------	-----------------------	---------------------------------	---	---

MANI, 2009		Arquivos de Ciências Orofaciais	Revisão narrativa da literatura	Diretrizes clínicas sobre uso de flúor	Uso racional do flúor é recomendado
------------	--	---------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------

PRASAD al., 2023	et	Front. Public Health	Estudo transversal	Estudo em comunidade rural	Alta prevalência de fluorose
------------------	----	----------------------	--------------------	----------------------------	------------------------------

SILVA al., 2021	et	Brazilian Dental Journal	Estudo transversal	Efeito da água fluoretada em escolares	Redução de cárie e risco de fluorose associado ao uso de dentifrício fluoretado
-----------------	----	--------------------------	--------------------	--	---

SOUSA 2022	et al.,	Brazilian Research	Oral Ensaio clínico	Uso de verniz fluoretado e gel neutro	Alta eficácia do verniz e gel fluoretado na prevenção
------------	---------	--------------------	---------------------	---------------------------------------	---

TOUMBA et al., 2019		European Archives of Paediatric Dentistry	Diretriz clínica	Uso do flúor em crianças	Atualização das recomendações da EAPD para uso seguro e eficaz do flúor
---------------------	--	---	------------------	--------------------------	---

WHO, 2023	World Health Organization	Nota técnica/ relatório	Panorama da saúde bucal global	Alta prevalência de cárie; necessidade de estratégias preventivas
-----------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------	---

WONG et al., 2010	Cochrane Database of Systematic Reviews	Revisão sistemática da literatura	Flúor tópico como causa de fluorose	Flúor tópico pode causar fluorose em crianças
-------------------	---	-----------------------------------	-------------------------------------	---

Fonte: Os autores

RESULTADOS

O flúor tem sido utilizado há muito tempo como um dos principais agentes na prevenção da cárie dentária, especialmente na população pediátrica. Seu mecanismo de ação se dá, principalmente, pela promoção da remineralização do esmalte e pela inibição da desmineralização, além de atuar de forma bacteriostática sobre a microbiota cariogênica. A eficácia é potencializada quando utilizada de forma contínua e adequada desde a infância (SOUSA et al., 2022).

A fluoretação das águas de abastecimento público é reconhecida como uma das intervenções mais eficazes e equitativas em saúde pública bucal. Estudos, como o de DOS SANTOS et al. (2022), apontam que essa medida pode reduzir a prevalência de cárie em até 60% nas populações infantis, sendo especialmente benéfica em comunidades de baixa renda, onde o acesso a serviços odontológicos é limitado.

O uso de dentifrícios fluoretados é recomendado desde o nascimento do primeiro dente, com atenção rigorosa às quantidades empregadas. Destaca-se que o uso de pastas com concentrações entre 1000 e 1100 ppm de flúor é seguro e eficaz quando há supervisão adequada, contribuindo significativamente para a redução da cárie sem aumento expressivo do risco de fluorose (COUTINHO et al., 2022).

A aplicação profissional de verniz fluoretado, especialmente a 5% (22.600 ppm F), tem se mostrado altamente eficaz na prevenção da cárie, principalmente em crianças com alto risco. WONG et al. (2010) reforçam que essa modalidade apresenta uma liberação prolongada de flúor, com baixíssimo risco de toxicidade, sendo recomendada semanalmente, como nos casos de cárie precoce e severa da infância ou em intervalos maiores, conforme avaliação clínica.

Além do verniz, os géis fluoretados, como o acidulado com concentração de 1,23% (12.300 ppm F) ou o neutro 2% (9050 ppm F), são indicados para crianças com risco moderado a alto de cárie. A aplicação desses produtos em ambiente clínico proporciona um aumento da resistência do esmalte contra os desafios ácidos, contribuindo para uma significativa redução de lesões cariosas (MANI, 2009).

Na aplicação profissional de flúor em crianças, é essencial seguir medidas de biossegurança que envolvem o uso de isolamento relativo efetivo ou moldeiras próprias, controle rigoroso da quantidade de produto, sucção de alta potência para evitar ingestão, posicionamento do paciente na cadeira levemente inclinado, além de óculos de proteção no paciente, EPIs completos pelo cirurgião-dentista, além da higienização das mãos e superfícies clínicas. Esses cuidados, aliados à orientação aos responsáveis no pós-atendimento, garantem maior eficácia do procedimento, reduzem riscos de acidentes e asseguram a segurança tanto da criança quanto da equipe odontológica (DE OLIVEIRA et al., 2023).

Quanto ao tempo de aplicação, embora muitos fabricantes recomendem a manutenção do produto durante 4 minutos na cavidade bucal, é possível encontrar na literatura dados que evidenciam que a quantidade de fluoreto de cálcio formado na cavidade bucal após o tempo de 1 minuto é semelhante ao formado em 4 minutos. Levando-se em consideração o risco da ingestão e de toxicidade água, a manutenção do produto por menor tempo na cavidade bucal é de grande relevância clínica (CALVO et al., 2012).

Por outro lado, o risco de desenvolvimento de fluorose dentária continua sendo uma preocupação, principalmente quando há exposição crônica e descontrolada ao flúor durante os anos de formação dos dentes permanentes. GOEBEL et al. (2025) alerta que, embora a fluorose leve tenha impacto estético mínimo, casos moderados e severos podem gerar insatisfação estética e impacto psicossocial.

A concentração ideal de flúor na água de abastecimento público, recomendada por órgãos de saúde, varia entre 0,7 e 1,0 mg/L, sendo eficaz na prevenção da cárie dentária sem causar efeitos adversos. No entanto, doses superiores a 2,0 mg/L aumentam significativamente o risco de fluorose dental, e concentrações acima de 5 mg/kg de peso corporal são consideradas tóxicas, podendo levar à intoxicação aguda, especialmente em crianças (SOUSA et al., 2022).

A intoxicação aguda por flúor acontece quando há ingestão de grandes quantidades em pouco tempo, especialmente por crianças. Os sinais mais comuns incluem mal-estar geral, desconforto estomacal, salivação excessiva e episódios de vômito. Em situações mais graves, podem surgir dificuldades respiratórias, tremores e alterações no ritmo cardíaco (DOS SANTOS et al., 2022). A tabela a seguir relaciona as quantidades provavelmente tóxicas (DPT) para uma criança de 20kg.

Tabela 2: Quantidade provavelmente tóxica de fluoreto (DPT) para uma criança de 20kg.

Método / Concentração	Equivalência mg F / g	DPT (5mg/kg) para uma criança de 20kg
Dentifrício 1100 ppm F	1,1 mg F/g	90,9 g (\cong 1 bisnaga) *
Dentifrício 1500 ppm F	1,5 mg F/g	66,7 g (\cong 1/2 bisnaga) *
Gel acidulado 1,23% (12300 ppm F)	12,3 mg F/g	8,13 g (\cong 1 1/2 colheres de chá)**
Gel neutro 2,0% (9050 ppm F)	9,05 mg F/g	11,0 g (\cong 2 colheres de chá)**
Verniz NaF 5% (22600 ppm F)	22,6 mg F/g	4,42 g (\cong 1 colher de chá)**
Solução NaF 0,05% (225 ppm F)	0,225 mg F/ml	444,4 ml (\cong 2 copos americanos)***
Solução NaF 0,2% (905 ppm F)	0,905 mg F/ml	110,4 ml (\cong 1/2 copo americano)***

Fonte: Adaptado de ASSED, S. Odontopediatria: bases científicas para a prática clínica. 1ed. São Paulo: Artes Médicas, 2005.

*Levando-se em consideração uma bisnaga de 100 gramas.

**Levando-se em consideração uma colher de chá com capacidade 5 gramas.

***Levando-se em consideração um copo americano com capacidade de 200 ml.

Pesquisas como a de BLUMER et al. (2018) mostram que o nível de conhecimento dos pais sobre o uso seguro do flúor ainda é insuficiente em muitas comunidades. A falta de orientação adequada está diretamente associada a práticas incorretas, como o uso excessivo de creme dental fluoretado ou ausência de supervisão durante a escovação ou ainda sobre a não utilização de pastas fluoretadas desde o nascimento do primeiro dente.

A supervisão dos pais durante a escovação é essencial para garantir o uso correto do creme dental fluoretado e prevenir a ingestão excessiva de flúor especialmente em crianças pequenas que ainda não têm total controle sobre a deglutição. Sendo assim, TOUMBA et al. (2019) afirma que é responsabilidade dos responsáveis dosar corretamente a quantidade de creme dental.

Inovações tecnológicas vêm contribuindo para a segurança e eficácia do flúor na Odontopediatria. ALAVI et al. (2024) descrevem que sistemas de liberação controlada baseados em nanotecnologia estão sendo desenvolvidos, permitindo uma oferta constante de flúor no ambiente bucal, com menores riscos de toxicidade sistêmica e maior aderência do mineral ao esmalte.

As diretrizes internacionais reforçam que a avaliação individualizada do risco de cárie é muito importante para determinar a necessidade e a frequência das intervenções com flúor. Recomenda-se que profissionais de odontologia adotem protocolos baseados em risco, considerando fatores como dieta, higiene bucal, acesso ao flúor e histórico de cárie (TOUMBA et al., 2019).

Por fim, a literatura atual destaca que a educação em saúde bucal, tanto para crianças quanto para seus cuidadores, é imprescindível para garantir a efetividade das estratégias preventivas. Quando os cuidadores são devidamente orientados sobre o uso correto do flúor, há uma redução significativa tanto na incidência de cárie quanto nos casos de fluorose, demonstrando a importância da abordagem educativa como complemento às intervenções clínicas (LIMA et al., 2023).

DISCUSSÃO

Os achados desta revisão confirmam a eficácia do flúor como agente preventivo na odontopediatria, principalmente no controle da cárie dentária. SOUSA et al. (2022) reforçam que tanto a utilização de fluoretos sistêmicos, como a fluoretação da água, quanto os tópicos, como cremes dentais e vernizes, possuem eficácia comprovada na remineralização do esmalte e na inibição da progressão de lesões iniciais. Esses dados confirmam a posição da Organização Mundial da Saúde que aponta o flúor como uma das intervenções mais efetivas e custo-benefício em saúde pública bucal infantil (WHO, 2023).

Por outro lado, a efetividade da fluoretação da água continua sendo um ponto central na redução das desigualdades em saúde bucal. Destaca-se que a fluoretação apresenta impacto significativo na prevenção da cárie, principalmente em populações vulneráveis. Esses resultados demonstram que, apesar do avanço nas tecnologias de aplicação tópica, o acesso equitativo ao flúor por meio da água tratada ainda é uma estratégia indispensável em saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento (SILVA et al., 2021).

Cabe salientar que a ação do flúor por meio da ingestão de água fluoretada é local, uma vez que para que haja incorporação do íon na estrutura dentária este precisa estar presente na cavidade bucal durante os processos de desmineralização-remineralização. Outros métodos de utilização sistêmica de flúor, como comprimidos e suplementos, não são indicados devido ao risco de fluorose e baixa eficácia com relação à prevenção da cárie (SOUSA et al., 2022).

O uso diário de dentifrícios fluoretados também se destaca como uma medida essencial e prática, com ampla aceitação. COUTINHO et al. (2022) reforça que a recomendação de utilizar quantidades reduzidas, como um grão de arroz até os 3 anos e uma ervilha dos 3 aos 6 anos, reduz substancialmente o risco de fluorose sem comprometer a proteção contra a cárie. No entanto, BLUMER et al. (2018) evidenciam que muitos pais e responsáveis ainda apresentam desconhecimento sobre essas orientações, o que demonstra a necessidade de reforçar ações educativas em saúde bucal.

No contexto das aplicações profissionais, os vernizes fluoretados, conforme apontado por MANI (2009) e WONG et al. (2010), apresentam alta eficácia na redução da incidência de cárie, com baixa toxicidade

sistêmica, especialmente quando aplicados em intervalos regulares em crianças com risco elevado. Além disso, estudos como os de SOUSA et al. (2022) mostram que tanto vernizes quanto géis fluoretados oferecem uma camada protetora prolongada sobre o esmalte, sendo estratégias seguras e bem aceitas clinicamente.

Entretanto, o risco de desenvolvimento de fluorose dentária continua sendo uma preocupação, principalmente em contextos onde há múltiplas fontes de exposição ao flúor. PRASAD et al. (2023) destaca que a fluorose leve, embora considerada apenas uma alteração estética, pode gerar insatisfação dos pais e impacto na autoestima da criança. Também é reforçado que a adoção de protocolos baseados na avaliação do risco individual de cárie é fundamental para evitar a exposição excessiva ao flúor (TOUMBA et al., 2019).

As inovações tecnológicas vêm ganhando espaço na odontopediatria, como demonstrado por ALAVI et al. (2024). O desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de flúor, como nanopartículas e biofilmes inteligentes, promete oferecer maior eficácia com menor risco de efeitos adversos. Além disso, a literatura reforça que o sucesso das estratégias preventivas baseadas em flúor não depende apenas da aplicação clínica, mas também da educação contínua de pais, cuidadores e da própria criança (LIMA et al., 2023; WHO, 2025).

Por fim, é importante salientar que o risco da disseminação de notícias falsas e estudos com baixa evidência científica sobre os supostos riscos do flúor podem comprometer seriamente a saúde pública, especialmente no que diz respeito à prevenção da cárie dentária. Embora o flúor seja amplamente reconhecido por entidades como a Organização Mundial da Saúde e a Associação Brasileira de Odontopediatria como uma medida segura e eficaz para reduzir a incidência de cárie, informações imprecisas circulam frequentemente, gerando desconfiança. Desta forma, é essencial promover o acesso à informação de qualidade, baseada em evidências robustas, para que a população possa tomar decisões conscientes e seguras (COUTINHO et al., 2022).

CONCLUSÃO

Diante da importância do tema, fica evidente que o uso do flúor na odontopediatria é uma estratégia indispensável na promoção da saúde bucal infantil, sendo altamente eficaz na prevenção da cárie dentária. No entanto, seu uso requer cautela, especialmente em relação às dosagens e à supervisão durante a escovação, a fim de minimizar o risco de fluorose dentária. Além disso, é fundamental prevenir a ingestão acidental de grandes quantidades de flúor, que pode levar à intoxicação aguda, um quadro clínico com potencial risco à saúde da criança. Este estudo permitiu compreender as diferentes formas de aplicação, seus benefícios e os cuidados necessários para garantir um equilíbrio seguro entre eficácia preventiva e controle de efeitos adversos. Torna-se, portanto, fundamental investir na educação dos responsáveis e na capacitação constante

dos profissionais, além de incentivar pesquisas futuras que explorem novas tecnologias para potencializar a segurança e efetividade do uso do flúor em crianças.

REFERÊNCIAS

- ALAVI, S. E.; L., et al. Nanotecnologia biorresponsiva na administração de medicamentos odontológicos pediátricos. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, [S.l.], v. 105436, n 1, p.1, 2024.
- ASSED, S. Odontopediatria: bases científicas para a prática clínica. 1ed. São Paulo: Artes Médicas, 2005.
- BLUMER, S.; et al. Parents' attitude towards the use of fluorides and fissure sealants and its effect on their children's oral health. *Journal of Clinical Pediatric Dentistry*, v. 42, n. 1, p. 6-10, 2018.
- CALVO, A. F. B. et al. Effect of acidulated phosphate fluoride gel application time on enamel demineralization of deciduous and permanent teeth. *Caries Research*, v. 46, n. 1, p. 31-37, 2012.
- COUTINHO, L. S. V. et al. Importance of integral approach of caries in early childhood. *Revista Científica do CRO-RJ (Rio de Janeiro Dental Journal)*, v. 7, n. 2, p. 15-24, 2022.
- DE OLIVEIRA, R. G. M., DA SILVA FONSECA, D.; DE OLIVEIRA, A. J. Dentifrícios fluoretados na primeira infância: orientação e conhecimentos quanto à utilização. *Facit Business and Technology Journal*, v. 3, n. 46, p. 612-621, 2023.
- DOS SANTOS, L. K. G. et al. Fluorose dentária: uma revisão integrativa da literatura. *Pensar Acadêmico*, v. 20, n. 1, p. 134-141, 2022.
- GOEBEL, M. C. et al. Evidências atuais sobre fluorose dentária em crianças. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 25, n. 6, p. e20507-e20507, 2025.
- LIMA, P. D. G. L. et al. Nanotecnologia nos materiais odontológicos: da restauração à regeneração tecidual dentinária. *Revista Contemporânea*, v. 3, n. 10, p. 16901-16921, 2023.
- MANI, S. A. Recomendações clínicas baseadas em evidências para o uso de flúor: uma revisão. *Arquivos de Ciências Orofaciais*, v. 4, n. 1, p. 1-6, 2009.
- PRASAD, U. V. et al. A community-based study of dental fluorosis in rural children (6–12 years) from an aspirational district in Karnataka, India. *Frontiers in Public Health*, v. 11, n. 1110777, p. 1-12, 2023.
- SILVA, M. C. C.; et al. Effect of fluoridated water on dental caries and fluorosis in schoolchildren who use fluoridated dentifrice. *Brazilian Dental Journal*, v. 32, n. 3, p. 75-83, 2021.
- SOUSA, G. P.; et al. Early childhood caries management using fluoride varnish and neutral fluoride gel: a randomized clinical trial. *Brazilian Oral Research*, v. 36, n. e099, p. 1-9, 2022.
- TOUMBA, K. J.; et al. Guidelines on the use of fluoride for caries prevention in children: an updated EAPD policy document. *European Archives of Paediatric Dentistry*, v. 20, n. 6, p. 507-516, dez. 2019.
- WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Oral health fact sheet*, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>.

WONG, M. C.; et al. Topical fluoride as a cause of dental fluorosis in children. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, [S.l.], v. 2010, n. 1, p. CD007693, 2010.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Isabella Luiza Soares Albino

email:
isabellaluiza@unipam.edu.br

IMPLICAÇÕES DO USO DO CIGARRO ELETRÔNICO NA SAÚDE BUCAL: ALTERAÇÕES NA CAVIDADE ORAL E RISCOS ASSOCIADOS

Implications of electronic cigarette use on oral health: changes in oral catastrophe and associated risks

Isabella Luiza Soares Albino¹; Natália Ferreira Silva¹; Dieniffer Kristina Campos da Silva¹; Marcos Bilharinho de Mendonça²; Cassia Eneida Souza Vieira²; Aletheia Moraes Rocha²

RESUMO

O cigarro eletrônico (CE), conhecido como “vape”, é um dispositivo que ganhou destaque no mercado a partir do ano de 2003 com o objetivo de substituir o cigarro convencional e reduzir seus danos, já que apresenta menores quantidades de nicotina em sua composição. O dispositivo funciona por bateria, possui aditivos com sabores e substâncias tóxicas e é responsável por produzir vapor saborizados. Apesar de sua comercialização ser proibida no país pela ANVISA, o CE vem sendo usado cada vez mais entre os adultos e jovens. Entretanto, seu uso apresenta efeitos adversos para a saúde dos usuários, como: doenças pulmonares, doenças cardiovasculares e doenças na cavidade oral. Este trabalho tem como objetivo analisar as implicações do uso do cigarro eletrônico sobre a saúde, elucidando as alterações que acometem a cavidade oral, de forma a contribuir com a conscientização da população através da promoção de medidas educativas. O trabalho é uma revisão narrativa de literatura que contou com a seleção de 23 artigos que datam de 2015 a 2025. A doença pulmonar mais frequente associado ao uso do CE é o câncer de pulmão, sendo mais comum em homens, já a doença cardiovascular mais comum é o infarto do miocárdio. Enquanto, na cavidade oral, o uso constante do vape pode aumentar as chances de inflamações gengivais, lesões de carie, xerostomia, irritações na mucosa, dificuldade de cicatrização, traumas, escurecimento dentário, queilite angular, estomatite nicotínica, candidíase hiperplásica, língua negra pilosa e câncer de boca. O câncer de boca pode afetar estruturas como: gengivas, palato, língua, dentre outros, e é o 5º câncer mais frequente no país. Logo, faz-se necessárias estratégias para a conscientização dos usuários sobre seus efeitos negativos para saúde pessoal e pública e alternativas para a interrupção de tal prática.

Palavras-chave: Cárie Dentária; Cigarro Eletrônico; Saúde Bucal

ABSTRACT

The electronic cigarette (EC), known as vape, is a device that gained prominence in the market since 2003 with the aim of replacing conventional cigarettes and reducing their harm, since it has lower amounts of nicotine in its composition. The device works by battery, has additives with flavors and toxic substances and is responsible for producing flavored vapor. Although its commercialization is prohibited by ANVISA, the EC has been increasingly used among adults and young people. However, its use has adverse effects on the health of users, such as: lung diseases, cardiovascular diseases and oral cavity diseases. Therefore, this work aims to analyze the implications of the use of electronic cigarettes on health, elucidating the changes that affect the oral cavity, in order to contribute to the awareness of the population through the promotion of educational measures. This is a narrative literature review that selected 23 articles from 2015 to 2025. The most common lung disease associated with EC use is lung cancer, which is more common in men. The most common cardiovascular disease is myocardial infarction. In the oral cavity constant vaping can increase the risk of gum inflammation, tooth decay, xerostomia, mucosal irritation, difficulty healing, trauma, eye darkening, angular cheilitis, nicotine stomatitis, hyperplastic candidiasis, black hairy tongue, and oral cancer. Oral cancer can affect structures such as gums, palate, tongue, among others, and is the 5th most common cancer in the Brazil. Therefore, strategies are needed to raise awareness among users about its negative effects on personal and public health and alternatives to interrupt such practice.

Keywords: Dental Caries; Electronic Cigarette; Oral Health

INTRODUÇÃO

O cigarro eletrônico (CE), conhecido como e-cigarro ou *vape*, é um dispositivo eletrônico que contém aditivos com sabores e substâncias tóxicas, como a nicotina. O dispositivo foi criado por um chinês no ano de 1963, mas foi a partir do ano de 2003 que começou ganhar espaço no mercado. No Brasil, a comercialização, propaganda e venda deste dispositivo ainda é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA - desde o ano de 2009 (CAETANO *et al.*, 2023).

O cigarro eletrônico nada mais é que um cartucho que funciona por bateria, com um atomizador que aquece o líquido em seu interior cujas substâncias produzem vapores saborizados. São usados como forma alternativa ao uso do cigarro convencional, na expectativa ilusória de reduzir os danos por ele causado. Infelizmente, o CE tem apresentado uso crescente entre a população, composta principalmente por jovens e adultos. Os CEs são especialmente atrativos, em detrimento do cigarro convencional, graças ao fato de que os componentes do CE não possuem odor desagradável e, conseqüentemente, não provocarem mal hálito (CAETANO *et al.*, 2023).

Apesar dessas características aparentemente favoráveis, o uso dos CEs apresenta muitos efeitos adversos à saúde, como por exemplo, a possibilidade de desenvolvimento de doenças pulmonares, cardiovasculares e doenças bucais. Na cavidade oral, por exemplo, o uso do CE aumenta os riscos de doenças periodontais, como: inflamação gengival, sangramentos, xerostomia, cárie, irritação na mucosa, traumas,

dificuldades de cicatrização e até mesmo o câncer (OLIVEIRA, 2024). Portanto, é notório que o uso de CE configura um potencial agravante para saúde pública devido seus efeitos negativos sobre a saúde de seus usuários.

Segundo o Ministério da saúde, o tabagismo, representa um problema de saúde pública e fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças. Além disso, existe um agravante ainda maior quando se trata do uso de CE, já que este dispositivo tem o efeito de potencializar a dependência por parte de seus usuários, aumentando o número de tabagistas. A explicação para isso reside no fato de que essa substância é responsável pela mudança na bioquímica no cérebro, provocando uma sensação de satisfação, relaxamento e dependência (OLIVEIRA *et. al.*, 2024). Além dos efeitos negativos citados acima, o dispositivo também causa efeitos negativos psicológicos no usuário.

Por exemplo, a nicotina encontrada na composição no C.E é um composto químico viciante e estimulante. Portanto, ao tragar aquele composto do dispositivo, o Sistema Nervoso Central capta estímulo e libera a dopamina. A Dopamina é um neurotransmissor que atua no cérebro responsável por regular funções como: humor, sensação, movimentos, atenção. Logo, gera no usuário uma sensação de prazer momentânea e por consequência faz com que os usuários repitam aquela ação, levando ao vício e a dependência (ITO *et. al.*, 2023).

Este trabalho configura uma revisão narrativa de literatura e tem como objetivo apresentar as alterações nocivas causadas à saúde dos usuários de cigarros eletrônicos, destacando-se as alterações ao sistema cardiovascular, pulmonar e principalmente na cavidade oral; a fim de disseminar informações para a população sobre questões importantes que devem ser tratadas com maior relevância pela sociedade. Espera-se também que este trabalho possa contribuir com a criação de estratégias para a conscientização e prevenção da população acerca do tema.

METODOLOGIA

O estudo em questão, trata-se de uma revisão narrativa de literatura que tem como pauta a pergunta de estudo “Como o uso do cigarro eletrônico pode alterar a cavidade oral, e quais são os riscos à saúde relacionados ao uso desse dispositivo? Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia CoCoPop (Conteúdo, Contextualização e População), com as seguintes atribuições:

- Conteúdo: Cigarro eletrônico e a saúde
- Contextualização: Os efeitos do cigarro eletrônico na cavidade oral
- População: Cirurgiões-dentistas e população em geral

A metodologia, segue as diretrizes do PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises) para sua relatoria, e a busca de artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Foram empregadas as palavras chaves de busca “Cigarro Eletrônico, Saúde Bucal e Cárie Dentária” e seus respectivos termos correlatos na língua inglesa “*Electronic Nicotine Delivery Systems, Oral Health and Dental Caries*”.

Foram selecionados artigos publicados nos últimos dez anos, ou seja, de 2015 a 2025.

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa são artigos sobre estudos transversais, longitudinais, clínicos e revisões de literatura que tratem de assuntos relacionados ao tema escolhido. Foram excluídas monografias, resumos publicados em anais de revistas, artigos duplicados (disponíveis em duas ou mais bases de dados), resumos e artigos que não atendam ao objetivo do estudo. Os resultados estão descritos no Quadro 1.

Quadro 1 - Critérios de inclusão e exclusão elencados para seleção dos artigos.

Critérios de inclusão	Estudos clínicos que abrangessem os descritores propostos	2015 a 2025	Português e Inglês
Critérios de exclusão	Artigos duplicados, resumos e monografias	Texto não disponível	Outros Idiomas

Fonte: Os autores, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O cigarro eletrônico (CE), conhecido também por “*Vape*, e-cigarro ou pod” foi criado no ano de 1963 na Pensilvânia e validado por Hebert Gilbert em 1965. No entanto, foi apenas no ano de 2003, que o dispositivo ganhou espaço no mercado. Foi desenvolvido por Hon Link, farmacêutico chinês que, após a morte do seu pai que havia sido diagnosticado com câncer grave de pulmão, decidiu criar métodos que supostamente fossem menos prejudiciais à saúde dos fumantes (SILVA, 2025).

Então, decidiu usar a tecnologia da vaporização para transformar a nicotina líquida em vapor, evitando a combustão, acreditando-se reduzir assim os riscos associados ao fumo. Foi então que o farmacêutico patenteou seu invento e no ano seguinte o disponibilizou no mercado, ganhando rapidamente popularidade na China, América e Europa. Desde então, várias marcas de dispositivos foram surgindo e desenvolvendo *vapes* mais modernos (SILVA, 2025).

O dispositivo é constituído por 3 partes: uma bateria que oferece grande quantidade de energia em um espaço compacto, um atomizador que é a peça responsável por transformar os líquidos em vapor, e um cartucho que pode ser preenchido por substâncias aromatizadas. Atualmente, é disponibilizado uma grande variedade de sabores que podem ser incorporados à nicotina, por exemplo: frutas (SILVA, 2025).

Apesar da simplicidade e atratividade de sua apresentação, seus constituintes, nada inofensivos, contém substâncias tais como: cádmio, cromo, manganês, níquel, óxido de propileno e propileno glicol; que quando combinados formam um coquetel altamente tóxico, viciante e cancerígeno (SILVA, 2025, AGOSTINI, *et. al.*, 2024).

Não bastassem todos os malefícios acima apresentados, uma característica adicional que contribui para aumentar a adesão ao uso dos CEs, trata-se do refil contido neste dispositivo, que é aquecido pelo atomizador e vaporizado com substâncias de odor agradável, como aquela com cheiro de frutas. De tal forma, não produzindo odor desagradável como o que acontece com o cigarro convencional, e assim contribuindo com seu uso e disseminação entre a população. Notem que de trás de uma apresentação atraente e moderna existe toda uma engenharia química capaz de contribuir para decomposição térmica de substâncias altamente nocivas ao organismo que atinge a cavidade oral e potencializa o agravamento de doenças não apenas da cavidade oral, como também psíquica e sistêmica (AGOSTINI, *et. al.*, 2024).

Não obstante, o dispositivo do CE oferece menores quantidades de nicotina quando comparadas às do cigarro convencional, essa característica tem como justificativa diminuir o impacto nocivo do tabagismo sobre a saúde da população. Esse é o principal argumento utilizado pelos adeptos do uso do CE para justificarem a prática de tal hábito, que gradualmente vem ganhando espaço no mercado principalmente entre a população jovem (ROTTA *et. al.*, 2024). O que essas mesmas pessoas desconhecem ou se negam a perceber é que a menor quantidade de nicotina não os protege de riscos à saúde, apenas mascara os danos a curto prazo, e assim, sem perceber essas pessoas adoecem e sofrem de riscos ainda maiores em médio e longo prazo quando comparados ao uso do cigarro convencional ((ITO *et. al.*, 2023).

No Brasil, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA é proibido a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar desde o ano de 2009. Esse fato se deve aos efeitos negativos que o tabagismo causa na população, já que se configura como problema de saúde pública e fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças, por exemplo: doenças pulmonares, cardiovasculares, doenças da cavidade oral e psicológicas (ROTTA *et. al.*, 2024).

Segundo uma análise de opinião da população sobre o uso do cigarro eletrônico, os principais consumidores do cigarro eletrônico são jovens de 18 a 27 anos do sexo masculino, já que o dispositivo é associado a jovialidade, é considerado por alguns como uma forma de socialização, um hábito menos prejudicial à saúde e que apresenta um odor agradável se comparado com o cigarro convencional. Além disso, sua ampla divulgação nas redes sociais, contribui para o aumento de usuários, já que desperta a curiosidade dos jovens. Com isso, uma grande parte dos usuários do cigarro convencional migraram para o uso do dispositivo eletrônico. Por exemplo, cerca de 10% da população masculina entre 18 a 27 anos em um estudo feito na cidade de Uberlândia, substituíram o cigarro convencional pelo eletrônico (SILVA, et al., 2025).

O cigarro eletrônico pode contribuir para o surgimento de algumas doenças como, por exemplo: doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, doenças associadas ao tabagismo e doenças na cavidade bucal. A doença pulmonar, mais frequente associada ao uso do dispositivo é o câncer de pulmão. É o tumor maligno com a maior taxa de mortalidade mundial no homem e uma doença passível de prevenção, segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde (2024). O câncer de pulmão associa-se ao uso do CE, devido ao fato que de fumantes possuem 20 a 30 vezes mais chances de desenvolver tal condição (ARAÚJO, et. al., 2022)

Além do câncer de pulmão, a lesão pulmonar relacionada ao uso de cigarro eletrônico – EVALI - é uma condição que ganhou destaque nos Estados Unidos em 2019 após um surto que resultou em milhares de internações e óbitos, principalmente entre jovens e adultos usuários de produtos de vaporização (BRITO, et. Al., 2024). A EVALI é uma doença caracterizada por sintomas respiratórios, de intensa resposta inflamatória que prejudica o sistema imune, tornando-o menos eficiente contra infecções. Os sintomas da doença duram em média 6 dias e podem ser: dispneia, dor torácica, náusea, vômitos, diarreia, dentre outros (TAVARES, et. al., 2024).

Atualmente, estudos apontam o acetato de vitamina E como um dos principais causadores da doença. Isso ocorre porque esta substância é utilizada como diluente de cartucho e espessante e quando inalada pelos usuários do dispositivo, se incorpora com fosfolípidos naturais do surfactante pulmonar aumentando sua permeabilidade e diminuindo seu adequado funcionamento produzindo gás ceteno (ou etenona, fórmula $H_2C=C=O$) que é um gás incolor, altamente tóxico, inflamável e irritante, que contribui para a lesão tecidual e juntamente com a nicotina pode gerar inflamação pulmonar (TAVARES, et. al., 2024).

O uso constante do cigarro eletrônico apresenta um fator de risco para o sistema cardiovascular devido ao aumento da atividade do sistema simpático causando alterações da frequência cardíaca e pressão arterial que podem contribuir para o surgimento de doenças como a hipertensão arterial, o infarto agudo do miocárdio e a morte súbita. Também, a ativação plaquetária anormal associa-se à fisiopatologia de doenças cardiovasculares favorecendo a formação de trombos (OLIVEIRA, et. al., 2022).

Além disso, estudos evidenciam que os metais presentes em concentrações mais altas nos aerossóis do CE, como o chumbo, níquel, antimônio, arsênico e podem apresentar fator de risco para doenças

coronárias e arteriais quando inaladas pela vaporização dos dispositivos. Isso ocorre porque a exposição contínua a substâncias como nicotina e metais presentes no vapor podem favorecer para que haja inflamação, disfunção endotelial e formação de placas de gordura nas artérias, elevando o risco de doenças cardíacas e até mesmo acidente vascular cerebral (OLIVEIRA, et. al., 2022).

Ainda sobre o sistema cardiovascular, estudos apontam que usuários do dispositivo eletrônico apresentam quase 2 vezes mais chances de sofrer infarto do miocárdio em comparação a não fumantes, reforçando a preocupação com a segurança desses dispositivos para a saúde cardiovascular (SILVA, et al., 2024).

Ademais, há também implicações do uso do cigarro eletrônico na saúde da cavidade oral. Por exemplo, o câncer da cavidade oral afeta estruturas como língua, gengivas, palato, assoalho da língua, dentre outros. Segundo o Instituto Nacional de Câncer -INCA, o câncer da cavidade oral, é o quinto tumor mais frequente no país, afetando em sua maioria homens, pois estes configuram o grupo com maior número de tabagistas, e normalmente são diagnosticados em estado avançado da doença, dificultando o tratamento e apresentando pior prognóstico (LISBOA, et. al., 2022).

No Brasil, o câncer apresenta a oitava maior incidência dessa neoplasia. Dentre os principais fatores de risco para o câncer bucal estão o tabagismo, alcoolismo, exposição ao sol sem proteção, infecções pelo HPV, dieta e irritação crônica e as principais formas de prevenção são: não fumar, reduzir consumo de álcool, não expor ao sol, alimentação saudável e higiene bucal adequada (LISBOA, et. al., 2022).

Na odontologia, o uso do dispositivo também apresenta implicações na saúde da cavidade oral devido toxicidade do vapor do cigarro eletrônico que tem efeito significativo no epitélio da cavidade oral, alterando o funcionamento das células, resultando na diminuição do fluxo salivar, do pH, e consequentemente, tornando o ambiente mais suscetível a cárie dentária, doenças periodontais, escurecimento dentário, sangramento gengival, xerostomia, sensação de queimação e halitose (MARÇAL, 2023).

As doenças periodontais são processos inflamatórios que resultam da atividade bacteriana e da resposta imunológica do hospedeiro, que podem ter como consequência a perda do ligamento periodontal. Já a carie dentaria e a xerostomia estão associadas à diminuição do fluxo salivar e alteração do pH. (MARÇAL, 2023).

Além do mais, o uso recorrente do CE implica no risco aumentado para o desenvolvimento de doenças graves como: queilite angular, estomatite nicotínica, candidíase hiperplásica, língua negra pilosa. O vapor gerado pelo uso do dispositivo tem o potencial de alterar a microbiota oral, aumentando o estresse oxidativo das células, causando sensação de boca seca e criando um ambiente favorável para infecções fúngicas e bacterianas. Além disso, as substâncias tóxicas, presentes na composição do vapor (exemplificar quais são essas substâncias), causam irritação direta na mucosa oral e é potencializada pela diminuição do fluxo salivar aumentando o risco de lesões (PATRIOTA, et. al., 2023).

Há também, preocupação em relação ao hábito do tabagismo crescente entre os jovens no Brasil. Existem estudos que apontam que 20% dos jovens entre 18 e 24 anos já experimentaram o dispositivo (SILVA, et. al., 2025; CARRIJO, et al., 2022). A idade média em que esses indivíduos têm experimentado o C.E é 16 anos tanto para meninas quanto para meninos, sendo que entre os do gênero masculino, o percentual de usuários tende a ser maior, segundo o INCA – Instituto Nacional de Câncer. Em relação ao tabagismo no país, o dado mais recente, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, apresenta que cerca de 12,6% da população acima de 18 anos é fumante. Tal dado ressalta a importância de medidas de conscientização sobre as implicações do dispositivo para a saúde de usuários, bem como para a saúde pública no Brasil (SILVA, et. al., 2025).

Portanto, estudos sobre o uso do cigarro eletrônico apontam que, apesar do dispositivo ter sido desenvolvido como alternativa ao uso do cigarro tradicional e com a promessa de apresentar menos riscos quando comparado aos cigarros convencionais, o uso do CE apresenta evidências de riscos significativos para a saúde. Desta forma, é mister a conscientização da população sobre seus impactos para a saúde, além do desenvolvimento de medidas de prevenção, mitigação e cessação do uso de tal prática (SILVA, et. al., 2025; LISBOA, et. al., 2022).

CONCLUSÃO

O uso regular do cigarro eletrônico constitui um hábito nocivo pois oferece riscos para a saúde dos usuários em vários sistemas, dentre eles: sistema pulmonar, sistema cardiovascular e doenças da cavidade oral. O dispositivo provoca alterações significativas na cavidade bucal, como por exemplo: alterações nocivas ao periodonto, risco aumentado de desenvolver a doença cárie, lesões inflamatórias orais e câncer de boca. Embora a propaganda e comercialização do cigarro eletrônico seja proibida no país, a sua popularidade tem aumentado vertiginosamente, principalmente entre jovens e adultos. Portanto, é importante que haja intensificação das ações de vigilância e promoção de educação em saúde, visando o combate à desinformação e fortalecimento de políticas públicas a fim de frear o consumo de CEs. Dessa forma, esse trabalho contribui para o acesso, disseminação e conscientização entre a população a tais informações sobre a temática.

REFERÊNCIAS

AGOSTINI, Helena Lino; VECCE, Iasmim de Oliveira; AMARAL, Pedro Ivo Sodré; BARROS, Gersika Bitencourt Santos. **Uso do cigarro eletrônico e os prováveis danos no sistema respiratório: uma revisão**

sistemática. *Research, Society and Development*, v. 13, n. 7, e4813746272, 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v13i7.46272>. Acesso em: 15 out. 2025.

ANDRADE, Jahnsley Lorrán Santiago Vieira; ROCHA, Anna Karla Sampaio da; ARAÚJO, Geovanna Inácio; *et al.* **Os impactos do cigarro eletrônico na saúde bucal: revisão de literatura integrativa.** *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, v. 6, n. 4, p. 2322–2334, 25 abr. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n4p2322-2334>. Acesso em: 5 de março. 2025.

ARAUJO, João Victor Barros; FREITAS, Pedro Henrique Menezes de; GARCIA, Luis Fernando Burgos; *et al.* **Análise epidemiológica do câncer de pulmão no Brasil em função do aumento do uso de cigarro eletrônico nos anos de 2017 a 2022.** *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 8, n. 1, p. 1–11, jan./fev. 2025. DOI: 10.34119/bjhrv8n1-341. Acesso em 10 out. 2025.

BRITO, Douglas Guimarães; SIQUEIRA, Lowhana Farias; MOREIRA, Gabriel Chagas; *et al.* **Lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico (EVALI): características e repercussões.** *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 10, p. 4658–4664, 2024. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n10p4658-4664>. Acesso em 10 out. 2025.

CAETANO, Daynara Santos; SANTOS, João Pedro Macário Alves dos; MATOS, Camila Holanda Cavalcante; ALMEIDA, *et al.* **Cigarro eletrônico e o efeito na saúde oral e periodontal.** *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 4, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv6n4-325>. Acesso em: 5 de março. 2025.

CARRIJO, Vinícius Silva; NISHIYAMA, Alex Yukio; BARBOSA, Guilherme Prado; SOUZA, Danila Malheiros de. **O uso de cigarro eletrônico e os impactos na saúde do jovem brasileiro.** VI Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar, IV Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar, III Feira de Empreendedorismo da Unifimes, 2022.

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v13i10.46983>. Acesso em: 05 março. 2025.

IACOB, Alin M.; MARTÍNEZ, Matías F. Escobedo; CASTRO, Enrique Barbeito; OLAY, Sonsoles Junquera, *et al.* **Effects of vape use on oral health: a review of the literature.** *Medicina*, v. 60, n. 3, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/medicina60030365>. Acesso em: 5 de março. 2025.

ITO, Gabriel Issamu; BIANCHINI, Vinicius Fazolo; VARGAS, Rodrigo. **Avaliação da relação do uso de cigarro eletrônico com transtornos psicológicos.** Revista Contemporânea v. 3, n. 8, p. 10420-10435, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.56083/RCV3N8-027>. Acesso em: 05 out. 2025.

LISBOA, Lidiane de Jesus; AMORIM, Marília de Matos; PIRES, Alessandra Laís Pinho Valente; *et. al.* **Perfil epidemiológico e fatores relacionados ao câncer de cavidade oral em adultos jovens brasileiros e sua relação com o óbito, 1985–2017.** Revista Brasileira de Cancerologia, v. 68, n. 2, e142063, 2022. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2022v68n2.2063>. Acesso em 10 out. 2025.

MARÇAL, Thaís de Oliveira; ALVES, Francielle Ribeiro. **O impacto do cigarro eletrônico na saúde bucal de pacientes adultos jovens.** *International Journal of Oral Science and Dentistry (IJOSD)*, v. 2, n. 64, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.22409/ijosd.v2i64.59570>. Acesso em: 5 de março. 2025.

NASCIMENTO, Kamila Lima do; ARAÚJO, Cynthia Angélica Santos de; ALMEIDA, Vilmar Santos de; *et al.* **Os efeitos do cigarro eletrônico na saúde bucal: revisão integrativa.** Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 16, n. 2, 2024. ISSN 2178-7514.

OLIVEIRA, Brenda Lorrany Ramos; SANTOS, Letícia Brito. **Análise dos efeitos do cigarro eletrônico na saúde** Revista Científica da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni, v. 11, n. 1, 2024. ISSN 2674-8584.

OLIVEIRA, Greziele Fátima de; PEZOLATO, João Pedro; SANTOS, Vânia Aparecida dos; *et al.* **As implicações do uso do cigarro eletrônico na saúde bucal: revisão de literatura.** *Research, Society and Development*, v. 13, n. 10, e02131046983, 2024.

OLIVEIRA, Vitor Hugo; NASCIMENTO JÚNIOR, Valter Paz do; ARAÚJO, Bethânia Cristhine de. **O uso de cigarro eletrônico por jovens e efeitos adversos ao sistema cardiovascular.** *Research, Society and Development*, v. 11, n. 4, e56811427886, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27886>. Acesso em: 05 out. 2025.

PATRIOTA, Thais; SANTIAGO, Andressa. **Uso do cigarro eletrônico e sua relação com lesões bucais: revisão de literatura.** Revista Eletrônica Estácio Recife (REER), v. 10, n. 1, 2024. Acesso em 10 out. 2025.

ROTTA, Amanda Eloise de Souza; NASCIMENTO, Rafaela Halabura do; DAL PRÁ, Priscilla. **Os efeitos do uso do cigarro eletrônico na saúde dos usuários: uma revisão integrativa.** *Research, Society and* 461

Development, v. 13, n. 3, e9913345359, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v13i3.45359>. Acesso em 10 out. 2025.

SANTOS, Erika Pires dos; OLIVEIRA, Mateus Cardoso; CASOTTI, Cezar Augusto. **Conhecimento de acadêmicos de odontologia sobre os riscos do cigarro eletrônico para a saúde bucal**. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 70, n. 2, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2024v70n2.4703>. Acesso em: 15 março. 2025.

SILVA, César Augusto Cirino; OLIVEIRA, Manuely Furtado; ARANTES, Rafaella Gomes; *et. al.* **Análise da opinião da população sobre uso de cigarro eletrônico: comparação entre sexo e idade**. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE*, v. 11, n. 4, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v11i4.18958>. Acesso em: 22 jun. 2025.

SILVA, George Vinicius Lima da; ROCHA, Maria Cecília Pimentel Leite; REIS, Marina *et. al.* **Os impactos do cigarro eletrônico no sistema cardiovascular: uma revisão sistemática**. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 8, p. 2637-2656, 2024.

SILVA, João. **A importância da pesquisa acadêmica**. *Revista Brasileira de Educação*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 50–65, jul. 2025.

SILVA, Larissa Almeida; REIS, Gessica Lene Santos; ALMEIDA, Igor Ferreira Borba de; *et al.* **Implicações do uso do cigarro eletrônico “vape” na saúde bucal: síntese de evidências atuais**. *Revista Interdisciplinar em Saúde (REVISA)*, v. 13, n. 3, p. 661–671, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36239/revisa.v13.n3.p661a671>. Acesso em: 15 out. 2025.

SOUSA, Ana Clara Carvalho de; FRANÇA, Allana Alexia Mendes dos Santos da; RODRIGUES, Alyssa Gabriely Lopes; *et. al.* **Impactos do uso de cigarro eletrônico na prevalência do câncer bucal: revisão de literatura**. *Revista do Centro Universitário UNDB*, v. 3, n. 1, 2023.

SOUSA, Samuel Campos; SANTOS, Livia Pereira dos; FREITAS, Ana Beatriz Braga e; **Associação entre o uso de cigarros eletrônicos e o desenvolvimento de lesões cáries**. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE*, v. 9, n. 11, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i11.12519>. Acesso em: 15 out. 2025.

TAVARES, Lorena Fecury; CARVALHO, Bruno Ferreira de. **Lesão pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico ou vaping (EVALI): revisão sistemática.** *Brazilian Journal of Health Review*, v. 7, n. 1, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n1-452>. Acesso em: 15 out. 2025.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS DE FUMAR NO PERÍODO DA ADOLESCÊNCIA ALTERAÇÕES SISTÊMICAS E BUCAIS: REVISÃO DE LITERATURA

Electronic smoking devices during adolescence: systemic and oral changes: a literature review

Ana Clara Souza Resende¹ ;
Fernanda Aparecida Pereira Martins¹ ;
Laura Vitória Silva Loredó¹ ;
Lorena Dornelas Rodrigues Couto¹ ;
Thiago de Amorim Carvalho²

RESUMO

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Introdução: Nas últimas décadas houve uma relativa mudança no que se refere ao cigarro, o tradicional tem sido gradativamente substituído pelo dispositivo eletrônico devido as políticas públicas já existentes que ressaltam o prejuízo do tabaco. Porém devido ao seu uso ainda recente os dispositivos eletrônicos de fumar não tem a mesma campanha de conscientização, o que não reduz seus efeitos na saúde especialmente de seu público de maior alcance, os adolescentes. **Objetivo:** Identificar na literatura o resultado que o uso de dispositivos eletrônicos de fumar podem trazer para a vida dos adolescentes, compreendendo aspectos biológicos comportamentais e epidemiológicos, buscando compreender os possíveis riscos, lacunas na literatura e o resultado disso para a saúde pública e odontológica no período da adolescência. **Metodologia:** revisão narrativa de literatura acerca do uso de dispositivos de fumar na adolescência e seus impactos neste ciclo de vida. Os estudos utilizados foram selecionados a partir de uma procura em base de dados como Consensus, Scielo, PubMed, Google Scholar utilizando palavras referentes ao tema abordado como: “cigarro eletrônico”, “vaping”, “saúde bucal” e “adolescência”. **Conclusão:** Alterações de saúde em adolescentes relacionadas ao uso de sistemas eletrônicos de liberação de nicotina são frequentes entre os mais jovens, resultado de uma estimulação de pares e de mídias sociais. A percepção falsa de um menor risco e a popularização do uso sem regularização para políticas de conscientização permitem que exista uma adesão precoce dos jovens a esses dispositivos o que aumenta cada vez mais a problemática na saúde dos adolescentes propiciando disfunções neurológicas, cardiorrespiratórias e na saúde bucal.

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

Palavras-chave: Cigarro eletrônico, Vaping, Saúde bucal, Adolescência

ABSTRACT **Introduction:** In recent decades, there has been a relative shift regarding cigarette use; the traditional cigarette has been gradually replaced by electronic devices due to existing public policies that highlight the harm caused by tobacco. However, because of their more recent use, electronic smoking devices have not been the focus of the same awareness campaigns, which does not diminish their harmful effects on health, especially among their main target audience, adolescents. **Objectives:** To identify in the literature the effects that the use of electronic smoking devices can have on adolescents' lives, encompassing biological, behavioral, and epidemiological aspects, aiming to understand the possible risks, gaps in the literature, and the implications for public and oral health during adolescence. **Methods:** A narrative literature review on the use of electronic smoking devices during adolescence and their impacts on this stage of life. The studies were selected through searches in databases such as Consensus, Scielo, PubMed, and Google Scholar, using keywords related to the topic, including “electronic cigarette,” “vaping,” “oral health,” and “adolescence.” **Conclusion:** Health alterations in adolescents related to the use of electronic nicotine delivery systems are frequent among younger individuals, resulting from peer influence and social media stimulation. The false perception of lower risk and the popularization of use without regulation or awareness policies enable the early adoption of these devices by young people, which increasingly exacerbates health issues in adolescents, leading to neurological, cardiorespiratory, and oral health dysfunctions.

Keywords: Electronic Cigarettes, Vaping, Oral Health, Adolescent

INTRODUÇÃO

A redução do tabagismo tradicional tem sido observada em diversos países, resultado de políticas públicas e campanhas de conscientização sobre seus danos. Contudo, esse declínio foi acompanhado pela introdução dos dispositivos eletrônicos de fumar (DEFs), como os cigarros eletrônicos e os vapes, divulgados como alternativas seguras e modernas ao tabaco. Entretanto o uso desses dispositivos entre adolescentes tem aumentado (SALARI et al., 2024) e está associado a uma maior probabilidade de iniciação do tabagismo e de consumo de outras substâncias psicoativas pela juventude (ALADEOKIN; HAIGHTON, 2019; LAU et al., 2023). Além disso, a percepção equivocada de menor risco e o apelo tecnológico contribuem para a adesão precoce desses produtos (ALY et al., 2022).

O aumento do uso de DEFs entre os adolescentes tem se tornado um problema de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de um quinto dos jovens entre 15 e 24 anos já experimentaram cigarro eletrônico, com números mais altos observados em países como Estados Unidos, Reino Unido e Brasil (JORGE., 2023). É evidente que isso está ligado ao caráter atrativo dos DEFs, que possuem sabores variados, design contemporâneo e estratégias de marketing presentes nas redes sociais (GUERRA CASTILLO et al., 2024; KHODAEI et al., 2025).

As divulgações proporcionam uma percepção de baixo risco associada aos DEFs impulsionado seu uso entre jovens. Muitos acreditam que esses produtos são menos nocivos que o cigarro convencional, devido à ausência de combustão e à influência de campanhas digitais que os apresentam como alternativas seguras. Essa falsa crença é agravada pela falta de regulamentação e de informação científica acessível. Nesse sentido, a cultura digital e a influência de pares reforçam a normalização desse hábito. Apesar dessa percepção, os DEFs causam danos significativos à mucosa oral e aos tecidos periodontais (CICHONSKA; KUSIAK; GONIEWICZ., 2024).

Os dispositivos, contêm nicotina como principal agente aditivo, além de outros compostos tóxicos e carcinogênicos, que podem provocar prejuízos cognitivos, de memória e de controle comportamental. Durante a adolescência, fase em que o cérebro ainda está em desenvolvimento, essas substâncias interferem nas sinapses e na plasticidade neural, favorecendo a dependência à nicotina. O uso precoce desses dispositivos pode alterar permanentemente os circuitos neurais e, com o tempo, levar à transição para o consumo de cigarros convencionais. (YUAN; CROSS; LOUNGHILIN E LESLIE., 2015)

A desinformação, portanto, contribui para a expansão desse comportamento de risco. O uso de vapes por adolescentes tem se tornado cada vez mais comum e difundido em ambientes frequentados pelos mesmos, sendo assim, justifica-se que seja estudado os impactos do seu uso tanto na saúde bucal quando na saúde sistêmica da população referida, uma vez que pela relevância e atualidade do assunto é de importância significativa o papel das revisões para informar profissionais da saúde e o público sobre os impactos do uso desses cigarros eletrônicos na adolescência. É essencial promover educação em saúde que desmistifique a suposta ausência de perigo desses dispositivos.

O objetivo deste trabalho foi identificar na literatura o impacto do uso de dispositivos eletrônicos de fumar no desenvolvimento biológico, comportamental e epidemiológico, considerando a percepção de risco, lacunas na literatura e as implicações para a saúde pública e odontológica na adolescência.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão narrativa acerca do uso de dispositivos eletrônicos de fumar e a adolescência analisando na literatura o impacto do uso no desenvolvimento biológico, comportamental e epidemiológico, considerando a percepção de risco, lacunas na literatura e implicações para a saúde pública e odontológica. Os dados foram obtidos de plataformas como Pubmed, Scielo e EbscoHost entre outras. Serão incluídos apenas obras que tratem de adolescentes, dispositivos de fumar unicamente eletrônicos em um contexto mundial geral. Como assessoria para busca de artigos foi utilizada a inteligência artificial Consensus, e os artigos identificados foram lidos na íntegra pelos autores.

DISCUSSÃO

Os dispositivos eletrônicos de fumar (DEFs) são aparelhos que aquecem um líquido composto por nicotina, glicerina vegetal, propilenoglicol e aromatizantes, transformando-o em vapor para inalação, sem que haja combustão do tabaco. Sua estrutura inclui bateria, resistência, reservatório e bocal, e o aquecimento ocorre quando o usuário traga ou ativa o dispositivo (GRANA; BENOWITZ; GLANTZ, 2014).

Eles podem ser classificados conforme sua evolução tecnológica. As primeiras gerações, chamadas *e-cigarettes* ou *cigalikes*, imitam o cigarro comum e são descartáveis. As segundas gerações, conhecidas como vapes, possuem tanques recarregáveis e maior produção de vapor. As terceiras gerações, os mods, permitem ajustar potência e temperatura, oferecendo personalização ao usuário (GLASSER et al., 2017).

Em contrapartida a disseminação da segurança de seu uso, a utilização de aparelhos eletrônicos de fumar, tem tido um aumento preocupante entre especialmente entre os adolescentes. Nos Estados Unidos cerca de um a cada quatro estudantes já mencionou o uso desses dispositivos, enquanto no Brasil, apesar da proibição da Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa), estudos mostram que a experimentação entre estudantes está se tornando cada dia mais comum. O acesso facilitado pela internet impulsiona essa prática, evidenciando que o problema é global e exige esforços específicos para prevenção e concentração juvenil (WANG et al., 2020).

Nesse cenário de aumento de consumo, o uso de cigarros eletrônicos é mais constante entre jovens de classes sociais mais altas, com mais escolaridade e acesso a tecnologias digitais. Os consumidores tendem a enxergar maior risco no uso de cigarros convencionais, mas acham que os eletrônicos são inofensivos, mostrando fragilidade psicossocial e facilidade de acesso a esses dispositivos. Além disso, a curiosidade e a influência dos amigos são fatores cruciais para o início do consumo. O perfil dos consumidores e a forma como são manipulados confirma a necessidade de políticas públicas específicas direcionadas para a prevenção e informar sobre os perigos do uso desses produtos (SAPRU; VARDHAN; GUO; SAXENA., 2020)

Considerando as causas que explicam o crescimento do uso de cigarros eletrônicos entre jovens, sobressaem a curiosidade e a influência de amigos. Os meios de comunicação e as plataformas digitais intensificam essa busca, apresentando os vapes como inofensivos e descolados, enquanto escondem os riscos verdadeiros, como dependência e danos respiratórios. Vários jovens também começam o uso como forma de afirmação de identidade e aceitação social. Enfrentar esse problema requer esclarecimento e regras para a publicidade, acompanhado com estratégias educativas focadas para pais e escolas (SALES et al., 2025).

A nicotina e os componentes presentes no cigarro eletrônico podem afetar diretamente a saúde dos adolescentes, refletindo diretamente em seu desenvolvimento neurológico e provocando dependência

(MENGLU et al., 2015). O período da adolescência é marcado ainda pela plasticidade cerebral, momento em que o cérebro está apto a ser condicionado pelo meio e o uso de cigarros eletrônicos pode impactar diretamente nesse desenvolvimento neurológico trazendo prejuízos para funções como cognição, memória, regulação emocional e até mesmo provocar uma vulnerabilidade para outros vícios (FRANCES, 2020).

Além do impacto neurológico, sabe-se que o uso de cigarros eletrônicos em um período de mudanças biofisiológicas pode também causar males no sistema cardiorrespiratório. Essa problemática ocorre devido a ação da nicotina e dos compostos desses aparelhos que levam a ativação do sistema simpático, essa ativação prolongada pode reduzir a eficiência da respiração, comprometer a distribuição do oxigênio no corpo e favorecer os problemas respiratórios (ESPINOZA-DEROUT et al., 2022). Por isso, adolescentes que usam cigarros eletrônicos de forma frequente tem maiores chances de ter tosse crônica, bronquite, falta de ar e desconforto torácico (HAMBERGER E FELSHER., 2020).

Os efeitos do uso dos cigarros eletrônicos por adolescentes não se limitam apenas as áreas neurológicas e cardiorrespiratórias, uma vez que manifestações bucais ligadas a este uso também acontecem, seja pelo contato com os componentes tóxicos ou com a fumaça. Diversas alterações na mucosa oral podem ser percebidas sendo elas as associadas a gengiva, como infecções e pigmentações, pior higiene oral, maior prevalência de cáries e alterações salivares, desde a quantidade até a composição que também potencializam essas manifestações bucais (HOLLIDAY et al., 2021; CATALA-VALENTIN et al., 2022).

O uso de DEFs entre adolescentes tem se mostrado associado a fatores emocionais e comportamentais, como ansiedade, estresse e baixa autoestima. A busca por alívio de tensões e pela sensação de pertencimento em grupos sociais pode levar jovens a adotarem o uso dos vapes como mecanismo de enfrentamento psicológico (ALY et al., 2022). Essa relação é preocupante, pois o consumo tende a reforçar ciclos de dependência emocional e fisiológica da nicotina, agravando sintomas de ansiedade e depressão. Assim, o uso dos DEFs deixa de representar apenas uma escolha recreativa e passa a refletir um padrão de comportamento influenciado pelo contexto psicológico e social do adolescente (SALARI et al., 2024).

As redes sociais e o marketing digital exercem papel determinante na difusão do uso de DEFs, principalmente entre o público jovem. A estética atrativa dos dispositivos, associada à divulgação de sabores variados e à imagem de modernidade e status, contribui para a construção de uma percepção positiva desses produtos (SALARI et al., 2024). Campanhas publicitárias veladas, influenciadores e estratégias de engajamento digital ampliam o alcance da indústria dos vapes, mascarando seus riscos reais à saúde. Dessa forma, o ambiente virtual se torna um espaço de normalização do consumo, especialmente entre adolescentes em formação de identidade e suscetíveis à influência social (ALY et al., 2022).

Diversas evidências científicas indicam que o uso de DEFs pode atuar como porta de entrada para o tabagismo tradicional. Estudos demonstram que adolescentes que utilizam cigarros eletrônicos apresentam maior probabilidade de iniciar o consumo do cigarro convencional posteriormente (ALADEOKIN; HAIGHTON, 2019). Esse processo é potencializado pela exposição contínua à nicotina, que estimula receptores cerebrais relacionados à dependência e à busca por doses mais intensas. Assim, o uso inicial dos vapes, frequentemente percebido como inofensivo, representa um fator de risco significativo para o desenvolvimento da dependência tabágica em longo prazo (LAU et al., 2023).

A ausência de normas apropriadas referentes à comercialização e propaganda dos cigarros eletrônicos têm contribuído para o aumento do seu consumo entre os adolescentes (ALY et al., 2022; SALES et al., 2025). Embora em alguns países tenham políticas restritivas, como a proibição de vendas a menores, a fiscalização ainda é pequena, o que facilita a expansão desse uso (SALARI et al., 2024). Além disso, a ideia do *vaping* ser uma alternativa melhor quando comparado ao cigarro convencional, mostra a necessidade de políticas públicas integradas (ALADEOKIN; HAIGHTON, 2019; KHODAEI et al., 2025).

Com isso, a escola possui um papel essencial na construção de hábitos saudáveis, sendo um espaço propício para realizar campanhas educativas sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos. Programas interdisciplinares que abordam não somente os danos físicos, mas também os efeitos mentais e sociais do *vaping*, mostram-se eficazes entre adolescentes (SILVA et al., 2024; TEIXEIRA et al., 2025). Além disso, a inclusão de atividades interativas e o uso dos meios digitais podem ampliar o alcance dessas ações, diminuindo a influência do marketing e das redes sociais sobre os jovens (GUERRA CASTILLO et al., 2024; LAU et al., 2023).

O dentista desempenha um papel fundamental na identificação precoce dos sinais clínicos relacionados ao uso de cigarros eletrônicos, como alterações gengivais e inflamação periodontal (SHABIL et al., 2024; CICHONSKA; KUSIAK; GONIEWICZ, 2024). Além desse cuidado clínico, sua função educativa é importante, pois a sala de atendimento representa um ambiente favorável para o diálogo sobre hábitos de risco, especialmente entre os jovens. Uma orientação adequada e empática, pode ser muito eficaz na prevenção do uso e para o fortalecimento de uma cultura de cuidado e responsabilidade com a saúde pessoal (SANTOS et al., 2022; IACOB et al., 2024).

CONCLUSÃO

O uso de DEFs entre adolescentes representa um desafio crescente para a saúde pública, principalmente pela percepção falsa de que o uso é inofensivo, por ser uma alternativa moderna e menos prejudicial, reforçada pelas campanhas, redes sociais e comunicação de pares. A presença de nicotina e compostos

químicos podem alterar a mucosa oral, causar inflamação gengival, modificar o fluxo salivar e aumentar a predisposição a cárie e doença periodontal. Sendo assim, o cirurgião-dentista possui papel essencial não apenas no diagnóstico precoce, mas também na orientação educativa dos adolescentes.

É fundamental que a sociedade e os profissionais da área da saúde, especialmente o cirurgião-dentista, atuando de forma integrada com outros profissionais, tenham como objetivo de combater a desinformação e reduzir o uso desses dispositivos. Campanhas educativas, políticas de fiscalização e ações escolares podem contribuir para a formação de uma geração mais consciente sobre os danos que os DEFs podem causar.

REFERÊNCIAS

ALADEOKIN, A.; HAIGHTON, C. Is adolescent e-cigarette use associated with smoking in later adolescence? Systematic review and meta-analysis. *Tobacco Prevention & Cessation*, v. 5, n. 1, p. 1–10, 2019. Disponível em: <https://www.tobaccopreventioncessation.com/Is-adolescent-e-cigarette-use-associated-with-smoking-in-later-adolescence-Systematic,108553,0,2.html>. Acesso em: 6 out. 2025.

ALY, A. S. et al. Association between harmful and addictive perceptions and e-cigarette use among adolescents: a systematic review. *BMC Public Health*, v. 22, n. 1, p. 1–11, 2022. Disponível em: <https://bmcpublikealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-12610-5>. Acesso em: 6 out. 2025.

CATALA-VALENTIN, A.; BERNARD, J. N.; CALDWELL, M.; MAXSON, J.; MOORE, S. D.; ANDL, C. D. E-cigarette aerosol exposure favors the growth and colonization of oral *Streptococcus mutans* compared to commensal streptococci. *Microbiology Spectrum*, v. 10, e02421-21, 2022. Disponível em: <https://journals.asm.org/doi/10.1128/spectrum.02421-21>. Acesso em: 6 out. 2025.

CICHONSKA, D.; KUSIAK, A.; GONIEWICZ, M. L. The impact of e-cigarettes on oral health — a narrative review. *Dentistry Journal*, Basel, v. 12, n. 12, p. 404, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2304-6767/12/12/404>. Acesso em: 6 out. 2025.

ESPINOZA-DEROUT, J. Electronic cigarette use and the risk of cardiovascular diseases. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, v. 9, 2022. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/cardiovascular-medicine/articles/10.3389/fcvm.2022.879726/full>. Acesso em: 6 out. 2025.

GLASSER, A. M. et al. Overview of electronic nicotine delivery systems: a systematic review. *American Journal of Preventive Medicine*, v. 52, n. 2, p. e33–e66, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2016.10.036>. Acesso em: 6 out. 2025.

GRANA, R.; BENOWITZ, N.; GLANTZ, S. A. E-cigarettes: a scientific review. *Circulation*, v. 129, n. 19, p. 1972–1986, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.007667>. Acesso em: 6 out. 2025.

GUERRA CASTILLO, C.; HOEFT, K. S.; COUCH, E. T.; URATA, J.; HALPERN-FELSHER, B.; CHAFFEE, B. W. Adolescents' experiences and perceptions of e-cigarettes and nicotine addiction. *Substance Use & Misuse*. Philadelphia, v. 59, n. 13, p. 1981–1989, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10826084.2024.2392516>. Acesso em: 6 out. 2025.

HAMBERGER, E. S.; HALPERN-FELSHER, B. Vaping in adolescents: epidemiology and respiratory harm. *Current Opinion in Pediatrics*, v. 32, n. 3, p. 378–383, 2020. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7285995/>. Acesso em: 6 out. 2025.

HOLLIDAY, R.; CHAFFEE, B. W.; JAKUBOVICS, N. S.; KIST, R.; PRESHAW, P. M. Electronic cigarettes and oral health. *Journal of Dental Research*, v. 100, n. 9, p. 906–913, 2021. Disponível em: <https://discovery.dundee.ac.uk/ws/files/57636217/00220345211002116.pdf>. Acesso em: 6 out. 2025.

JORNAL DA UNESP. Popularidade de cigarro eletrônico entre jovens preocupa estudiosos, que temem danos à saúde bucal e novo estímulo à dependência de nicotina. *Jornal da Unesp*, 2023. Disponível em: <https://jornal.unesp.br/2023/05/04/popularidade-de-cigarro-eletronico-entre-jovens-preocupa-estudiosos-que-temem-danos-a-saude-bucal-e-novo-estimulo-a-dependencia-de-nicotina/>. Acesso em: 6 out. 2025.

KHODAEI, A.; REED, A.; KHODAEI, M. Electronic cigarette use (vaping) among adolescents: a narrative review of an emerging public health epidemic. *Cureus*, v. 17, n. 8, e89422, 2025. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12410507/>. Acesso em: 6 out. 2025.

LAU, L. et al. Prospective association between e-cigarette use and subsequent use of psychoactive substances in youth: systematic review and meta-analysis. *Addictive Behaviors*, v. 152, p. 107418, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306460323001570>. Acesso em: 6 out. 2025.

LESLIE, F. M. Unique, long-term effects of nicotine on adolescent brain. *Pharmacology Biochemistry and Behavior*, v. 197, p. 173010, 2020. Disponível em: <https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC7484459&blobtype=pdf>. Acesso em: 6 out. 2025.

SALARI, N. et al. Global prevalence of e-cigarette use in youth: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*, v. 24, n. 1, p. 1–14, 2024. Disponível em: <https://bmcpubhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-024-18160-2>. Acesso em: 6 out. 2025.

SALES, L. M. A.; GOBIRA, D. M.; LUZ, E. F.; MAROSO, M. M. S. Uso de cigarros eletrônicos entre jovens: implicações para a saúde pública. *Lumen et Virtus*, v. 16, n. 45, p. 937–946, 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/LEV/article/view/3235>. Acesso em: 27 out. 2025.

SAPRU, S. et al. E-cigarettes use in the United States: reasons for use, perceptions, and effects on health. *BMC Public Health*, v. 20, p. 1–10, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09572-x>. Acesso em: 6 out. 2025.

SHABIL, M. et al. The impact of electronic cigarette use on periodontitis and periodontal outcomes: a systematic review and meta-analysis. *BMC Oral Health*, London, v. 24, p. 1197, 2024. Disponível em: <https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-024-05018-7>. Acesso em: 6 out. 2025.

SILVA, A. C. B. et al. O impacto do uso de cigarros eletrônicos na saúde mental dos adolescentes: uma revisão sistemática. *Revista FT*, Uberaba, v. 28, n. 139, p. 1–15, out. 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/o-impacto-do-uso-de-cigarros-eletronicos-na-saude-mental-dos-adolescentes-uma-revisao-sistemica/>. Acesso em: 6 out. 2025.

TEIXEIRA, J. G. N. et al. Os impactos do uso do cigarro eletrônico para a saúde física e mental dos adolescentes e adultos jovens: uma revisão de literatura. In: *Jornada Científica do PROMIC*, 2., 2025, Fortaleza. Anais [...]. Fortaleza: Doity, 2025. Disponível em: <https://doity.com.br/anais/-Jornada-Cient%C3%ADfica%20do%20PROMIC%202025/trabalho/455004>. Acesso em: 6 out. 2025.

WANG, T. et al. E-cigarette use among middle and high school students — United States, 2020. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, v. 69, p. 1310–1312, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6937e1>. Acesso em: 6 out. 2025.

YUAN, M.; CROSS, S. J.; LOUGHLIN, S. E.; LESLIE, F. M. Nicotine and the adolescent brain. *The Journal of Physiology*, v. 593, n. 16, p. 3397–3412, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26018031/>. Acesso em: 6 out. 2025.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

LETRAMENTO EM SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA: REVISÃO DE LITERATURA

Health literacy in adolescence: literature review

João Paulo Rodrigues Araújo¹ ;
Ana Carolina Gonçalves¹ ;
Maria Clara de Jesus Cardoso¹ ;
Rafael de Oliveira Souza¹ ;
Thiago de Amorim Carvalho²

RESUMO

Objetivo: Analisar as evidências disponíveis na literatura sobre o letramento em saúde na adolescência, identificando seus principais fatores determinantes, dimensões conceituais e impactos nas atitudes, comportamentos e decisões relacionadas à saúde dessa população. **Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura nas bases PubMed, SciELO e EBSCOhost, complementada pelo uso da ferramenta SciSpace para ampliação das buscas. Utilizaram-se os descritores em português e inglês: *letramento em saúde, adolescência, comportamento em saúde, educação em saúde e promoção da saúde*. Foram incluídos artigos publicados na íntegra nos últimos 10 anos e excluídas teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso. A questão norteadora, elaborada segundo o acrônimo CoCoPop, foi: “Quais as implicações do letramento em saúde na promoção de comportamentos preventivos e na autonomia dos adolescentes na tomada de decisões sobre sua saúde?”. **Resultados:** Os estudos apontaram que o letramento em saúde é um determinante essencial para o desenvolvimento de comportamentos saudáveis e preventivos entre adolescentes. Fatores como contexto familiar, escolar e acesso à informação influenciam diretamente a autonomia e a capacidade crítica dos jovens em relação ao autocuidado. O letramento em saúde digital mostrou-se cada vez mais relevante, considerando o uso intenso de redes sociais e ambientes virtuais como fontes de informação. **Conclusão:** O letramento em saúde é uma ferramenta estratégica para a promoção da autonomia e da qualidade de vida dos adolescentes. Intervenções educativas adequadas ao nível cognitivo e sociocultural dessa faixa etária são fundamentais para o fortalecimento da consciência crítica, da tomada de decisões responsáveis e da adoção de hábitos preventivos duradouros.

Palavras-chave: Letramento em saúde; Adolescência; Comportamento em saúde; Educação em saúde; Promoção da saúde

ABSTRACT **Objective:** To analyze the available evidence on health literacy during adolescence, identifying its main determinants, conceptual dimensions, and impacts on attitudes, behaviors, and health-related decision-making. **Methods:** A literature review was conducted using PubMed, SciELO, and EBSCOhost databases, complemented by the SciSpace tool. The descriptors used in Portuguese and English were *health literacy*, *adolescence*, *health behavior*, *health education*, and *health promotion*. Full-text articles published within the last ten years were included, while theses and dissertations were excluded. The guiding question, based on the CoCoPop acronym, was: “What are the implications of health literacy in promoting preventive behaviors and autonomy among adolescents in health-related decisions?” **Results:** Studies revealed that health literacy is a key determinant for developing preventive and healthy behaviors among adolescents. Family and school environments, as well as access to information, directly influence autonomy and critical thinking in self-care. Digital health literacy emerged as an increasingly important factor due to the widespread use of social media and online health information sources. **Conclusion:** Health literacy represents a strategic approach to fostering autonomy and quality of life during adolescence. Educational interventions adapted to the cognitive and sociocultural levels of this age group are essential to enhance critical awareness, responsible decision-making, and the adoption of long-term preventive habits.

Keywords: Health literacy; Adolescence; Health behavior; Health education; Health promotion.

INTRODUÇÃO

O termo letramento em saúde, proposto pela primeira vez na década de 1970, refere-se, em geral, à capacidade de um indivíduo compreender, avaliar e aplicar informações relacionadas à sua própria saúde, de modo a promover e manter o bem-estar frente às exigências da vida contemporânea (LIU et al., 2020). No contexto da saúde bucal, o letramento em saúde bucal diz respeito à habilidade do indivíduo em acessar, interpretar e utilizar informações sobre saúde odontológica, permitindo o uso adequado dos serviços, bem como a adoção de práticas voltadas à prevenção, ao controle e ao tratamento das doenças bucais (HOROWITZ et al., 2020).

O letramento em saúde bucal se relaciona com a forma como as pessoas se avaliam e aquelas que entendem melhor as informações sobre saúde bucal costumam avaliar sua boca de forma mais positiva. Já quem tem dificuldade para compreender essas informações, perdeu dentes ou considera sua saúde geral ruim tende a enxergar sua saúde bucal como pior. A boa comunicação entre profissional e paciente é essencial, pois quanto mais o paciente entende sobre cuidados com a boca, melhores são seus hábitos e sua percepção de saúde (OLIVEIRA et al., 2022).

A adolescência é um período de intensas transformações, em que o corpo, a mente e as emoções passam por mudanças profundas e aceleradas. É uma fase de descobertas, de construção de identidade e de busca por autonomia, mas também de vulnerabilidades: a influência dos amigos, das redes sociais e de outros meios de comunicação pode impactar diretamente as escolhas de saúde dos jovens. Nesse momento, comportamentos de risco, como o uso de substâncias, práticas sexuais inseguras e envolvimento em situações de violência, podem surgir, muitas vezes de forma interligada e compartilhando fatores predisponentes comuns. Ao mesmo tempo, hábitos saudáveis começam a se formar e podem acompanhar o adolescente por toda a vida, tornando esse período crucial para a promoção de saúde. Compreender essas particularidades é essencial para desenvolver estratégias eficazes de letramento em saúde, capazes de fornecer informações, habilidades e confiança (BOZZINI, 2021).

Para que essa aprendizagem seja efetiva, é necessário que o acesso às informações seja mediado por uma linguagem clara e adequada ao estágio cognitivo dos adolescentes, permitindo a compreensão de conteúdos educativos e a incorporação de hábitos saudáveis. Alguns estudos mostram que o convívio social, a escola e a família têm grande influência nesse processo, funcionando como espaços de aprendizado e de apoio para decisões sobre cuidados pessoais. Além disso, profissionais de saúde têm um papel importante, orientando, motivando práticas preventivas e ajudando os jovens a desenvolver autonomia em relação ao próprio bem-estar. Por isso, fortalecer o letramento em saúde na adolescência é uma estratégia valiosa para promover saúde, prevenir doenças e formar cidadãos mais conscientes sobre sua qualidade de vida (CALDWELL et al., 2020).

A relevância científica e social do letramento funcional em saúde na adolescência está relacionada à sua influência direta na formação de indivíduos mais conscientes, autônomos e capazes de tomar decisões adequadas sobre sua própria saúde. Adolescentes com melhor qualidade de vida apresentam níveis mais elevados de letramento em saúde, reforçando a importância dos contextos educacional e de convivência na promoção saúde. Assim, compreender os fatores que influenciam o letramento em saúde entre adolescentes contribui para o aprimoramento das políticas públicas e das práticas educativas em saúde, favorecendo o desenvolvimento integral e o empoderamento juvenil frente às suas escolhas e condições de vida (ROCHA et al., 2017).

Diante da relevância do letramento em saúde como fator determinante para o desenvolvimento de comportamentos saudáveis e para a tomada de decisões bem fundamentadas, especialmente durante a adolescência esta revisão de literatura teve como objetivo analisar as evidências disponíveis sobre o letramento em saúde na adolescência, identificando seus principais fatores determinantes, suas dimensões conceituais e o impacto desse letramento nas atitudes, comportamentos e decisões relacionadas à saúde dessa população.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão da literatura, sobre letramento em saúde para o cuidado de estudantes adolescentes. Para a pesquisa foram utilizadas as bases de dados PubMed, Scielo e EbSCO HOstm além da assessoria da inteligência artificial SciSpace para a busca dos artigos, com as expressões de busca: Letramento em saúde; Adolescência; Comportamento em saúde,; Educação em saúde; Promoção da saúde. em português e inglês. Foram incluídos artigos publicados na íntegra, nos últimos 10 anos. Foram excluídos trabalhos da literatura cinzenta como teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso. A seguinte pergunta do estudo “Quais implicações do letramento em saúde na promoção de comportamentos preventivos e na autonomia dos adolescentes na tomada de decisões relacionadas à sua saúde?” foi elaborada a partir do acrônimo CoCoPop, sendo utilizada em sua forma final da seguinte maneira: Co (conceito): Letramento em saúde; Co (contexto): promoção da saúde e comportamentos preventivos, e Pop (população): adolescentes.

REVISÃO DA LITERATURA E DISCUSSÃO

No contexto atual das políticas de saúde, torna-se fundamental entender que saúde não é apenas ausência de doença, mas um estado de completo bem-estar físico, mental e social, como definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Neste sentido, o letramento em saúde surge como um fato indispensável, ou seja, a capacidade que os indivíduos têm de obter, compreender e usar informações sobre saúde para tomar decisões adequadas em seu cotidiano. Deste modo, o letramento em saúde deixa de ser somente um conceito individual, estendendo-se ao nível organizacional e sistêmico, o que reforça sua relevância nas políticas públicas e nos sistemas de saúde (OMS, 2022).

Dentro desse contexto, a literatura aponta que o conceito de letramento em saúde evoluiu ao longo das últimas décadas, sendo cada vez mais valorizado como um determinante social da saúde. Por exemplo, na revisão sistemática de Sørensen et al. (2012) são identificadas 17 definições distintas e 12 modelos conceituais, o que evidencia a complexidade e amplitude do tema. Os autores propõem um modelo integrativo constituído por 12 dimensões que envolvem “conhecimento, motivação e competências” de acessar, entender, avaliar e aplicar informações ligadas à saúde, à prevenção de doenças e à promoção de saúde. Essa proliferação conceitual mostra que o letramento em saúde vai além da leitura simples de material informativo: envolve habilidades relacionadas à decisão, ao pensamento crítico e à ação em saúde (SØRENSEN et al., 2012).

Adicionalmente, outros estudos reforçam a importância de se considerar o letramento em saúde como parte das estratégias de promoção de saúde nos sistemas de atenção primária e educação em saúde. Assim, pode-se destacar que o letramento crítico em saúde implica não apenas a compreensão de informações de

saúde, mas também a capacidade de questionar, de participar e de agir em contextos sociais e de saúde. Logo, promover o letramento em saúde implica não só fornecer dados e orientações, mas estimular ambientes, estruturas organizacionais e profissionais que facilitem o uso efetivo dessas informações por parte das pessoas. Para a odontologia, em particular, isso significa que o paciente, ao entender seu estado de saúde bucal, riscos, opções de tratamento e medidas preventivas, estará mais capacitado a colaborar ativamente no cuidado, o que reforça a importância desse tema para a formação e prática clínica (CHINN et al., 2013).

A adolescência é reconhecida pela literatura como uma etapa de transição fundamental entre a infância e a vida adulta, marcada por intensas mudanças biológicas, cognitivas, emocionais e sociais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2022), esse período, que abrange aproximadamente dos 10 aos 19 anos, é caracterizado pela busca de identidade, autonomia e pertencimento social. Estudos apontam que as transformações hormonais e psicológicas vivenciadas nessa fase influenciam diretamente o comportamento e a percepção de risco dos adolescentes, tornando-os mais suscetíveis a condutas impulsivas e à experimentação de novas experiências. Além disso, a influência dos pares e das mídias digitais desempenha papel determinante na formação de valores e atitudes relacionados à saúde.

Diversos autores destacam que o contexto sociocultural contemporâneo, permeado por redes sociais e constante exposição a informações, pode tanto favorecer o aprendizado e o engajamento em comportamentos saudáveis quanto estimular práticas prejudiciais, como o uso de álcool, tabaco e outras drogas, além de relações sexuais desprotegidas. A literatura ressalta que tais comportamentos tendem a ocorrer de forma interligada, compartilhando fatores de risco comuns, como baixa autoestima, ausência de suporte familiar e dificuldade no acesso a informações de qualidade sobre saúde. Assim, compreender os determinantes sociais que influenciam as escolhas dos adolescentes é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e intervenções voltadas à redução de vulnerabilidades. (BOZZINI, 2020)

Diante desse cenário, o letramento em saúde surge como estratégia essencial na promoção da autonomia e do autocuidado entre os adolescentes. Pesquisas evidenciam que a capacidade de compreender, avaliar e aplicar informações em saúde está diretamente associada à adoção de hábitos saudáveis e à prevenção de comportamentos de risco. Intervenções educativas eficazes devem considerar a linguagem, os interesses e os canais de comunicação próprios desse grupo etário, fortalecendo sua autoconfiança e senso crítico diante das influências externas. Dessa forma, investir em programas de letramento em saúde durante a adolescência não apenas contribui para decisões mais conscientes e responsáveis, mas também estabelece bases sólidas para a manutenção da saúde e do bem-estar ao longo da vida. (BOZZINI, 2020)

A adolescência é uma fase de grandes mudanças físicas, emocionais e sociais, em que o jovem começa a construir sua identidade e a buscar mais autonomia. Nesse período, surgem também os primeiros hábitos de cuidado com a saúde, influenciados pela forma como o adolescente busca e entende informações sobre o tema.

Por isso, o letramento em saúde é fundamental para ajudar na adoção de comportamentos saudáveis e em decisões mais conscientes sobre o próprio bem-estar (CALDWELL & MELTON, 2020).

De acordo com Caldwell e Melton (2020), o letramento em saúde de adolescentes envolve não apenas o domínio de informações básicas, mas também a habilidade de compreender orientações médicas, interpretar mensagens de saúde pública e aplicar esse conhecimento em contextos cotidianos. Entretanto, fatores como maturidade cognitiva, experiências sociais e desigualdades no acesso à informação podem limitar essa capacidade. O desenvolvimento do letramento em saúde nessa fase é, portanto, fundamental para fomentar a autonomia, a autorregulação e a participação ativa dos adolescentes em decisões sobre o próprio bem-estar.

Com a ampliação do acesso à internet e às redes sociais, o conceito de letramento em saúde digital tornou-se central para compreender o comportamento informacional dos adolescentes. Segundo Taba et al. (2022), os jovens recorrem cada vez mais ao ambiente digital para buscar informações sobre nutrição, sexualidade, saúde mental e doenças, motivados pela facilidade, anonimato e acessibilidade que as plataformas digitais oferecem.

Segundo Eriksson et al. (2022), quando o adolescente tem mais autonomia, ele consegue ter uma melhor qualidade de vida e fazer escolhas mais conscientes sobre o próprio bem. Assim, a autonomia não significa apenas poder decidir sozinho, mas também saber cuidar de si e manter hábitos saudáveis, que ajudam a evitar doenças e a ter uma vida mais equilibrada.

De acordo com Fleary e Joseph (2020), o letramento em saúde é muito importante nesse processo, porque faz com que o adolescente entenda a usar informações sobre saúde no dia a dia. No estudo dos autores, foi mostrado que, quando o jovem tem mais conhecimento sobre saúde, ele toma decisões com mais segurança e responsabilidade, reconhecendo comportamentos que causam riscos e valorizam o autocuidado. Dessa forma, ter acesso a informações e saber interpretá-las é essencial para fortalecer a autonomia e o senso de responsabilidade nessa fase da vida.

Completando essa ideia, Fleary et al. (2024) observaram que adolescentes com mais conhecimento sobre saúde têm menor chance de usar substâncias e entendem melhor os fatores que colocam sua saúde em risco. O estudo também mostrou que fatores como a escola e o ambiente familiar influenciam na forma como o jovem aprende e aplica o que sabe sobre saúde. Por isso, é muito importante investir em ações educativas que incentivem o letramento em saúde e a autonomia dos adolescentes, ajudando a prevenir problemas como má alimentação, falta de atividade física e uso de substâncias.

A baixa alfabetização em saúde bucal não teve ligação direta com a forma como a pessoa avalia a própria saúde bucal, mas teve relação com uma pior qualidade de vida, ou seja, pessoas que entendem menos sobre cuidados com a boca costumam sofrer mais com problemas que afetam o bem-estar.(Bado et al. 2020).

Entender e usar informações sobre saúde está ligada aos determinantes sociais, como renda, escolaridade e condições de vida, as pessoas com baixa alfabetização em saúde geralmente têm mais dificuldade para prevenir e controlar doenças, usam menos os serviços de saúde e têm piores resultados de saúde. (COUGHLIN et al. 2020).

Adultos que entendem melhor sobre saúde têm mais chances de buscar cuidados odontológicos preventivos e relatam melhor saúde bucal. Já a alfabetização em saúde não influenciou tanto a busca por tratamentos quando já havia problema. Ou seja, educar sobre saúde bucal ajuda a prevenir problemas e melhora a qualidade de vida bucal. (MURAKAMI et al., 2023)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O letramento em saúde é um importante determinante social que influencia diretamente a forma como os jovens compreendem e aplicam informações voltadas ao autocuidado e à prevenção de doenças. Foi possível perceber que a adolescência é uma fase estratégica para o desenvolvimento dessas competências, pois é nesse período que se consolidam hábitos e atitudes que perduram na vida adulta.

Os estudos analisados demonstraram que níveis mais elevados de letramento em saúde estão associados a comportamentos preventivos e maior autonomia nas decisões relacionadas ao bem-estar físico e mental. Além disso, constatou-se a relevância do papel das instituições educacionais, da família e dos profissionais de saúde na promoção de ambientes que favoreçam a comunicação acessível e a formação de cidadãos críticos e conscientes.

REFERÊNCIAS

BADO, F. M. R., De Checchi, M. H. R., Cortellazzi, K. L., Ju, X., Jamieson, L., & Mialhe, F. L. (2020). Oral health literacy, self-rated oral health, and oral health-related quality of life in Brazilian adults. *European journal of oral sciences*, 128(3), 218–225. <https://doi.org/10.1111/eos.12695>

BOZZINI, A. B. et al.. Factors associated with risk behaviors in adolescence: a systematic review. *Brazilian Journal of Psychiatry*, v. 43, n. 2, p. 210–221, mar. 2021.

COUGHLIN, S. S., Vernon, M., Hatzigeorgiou, C., & George, V. (2020). Health Literacy, Social Determinants of Health, and Disease Prevention and Control. *Journal of environment and health sciences*, 6(1), 3061.

CHINN, D.; McCARTHY, C. Understanding critical health literacy: a concept analysis. **BMC Public Health**, v. 13, n. 150, p. 1-10, 2013.

ERIKSSON, Malin et al. Autonomy and health-related quality of life in adolescents. **BMC Pediatrics**, v. 22, art. 36 07, 2022. Disponível em: <https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-022-03607-5>.

FLEARY, Sasha A.; JOSEPH, Patrece L. Adolescents' Health Literacy and Decision-making: A Qualitative Study. **American Journal of Health Behavior**, v. 44, n. 4, p. 392-408, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32553022/>.

FLEARY, Sasha A.; RASTOGI, Somya; SRIVASTAVA, Venya et al. Adolescent health literacy: sociodemographic determinants and its relationship with substance use avoidance. **Health Promotion International**, v. 39, n. 6, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39697005/>.

HOROWITZ, A.; KLEINMAN, D.; ATCHISON, K.; WEINTRAUB, J.; ROZIER, R. The evolving role of health literacy in improving oral health. **Studies in Health Technology and Informatics**, v. 269, p. 95–114, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3233/shti200025>.

LIU, C.; WANG, D.; LIU, C.; JIANG, J.; WANG, X.; CHEN, H.; JU, X.; ZHANG, X. What is the meaning of health literacy? A systematic review and qualitative synthesis. **Family Medicine and Community Health**, v. 8, e000351, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1136/fmch-2020-000351>.

MURAKAMI, K., AIDA, J., KURIYAMA, S. *et al.* Associações da alfabetização em saúde com o uso de cuidados odontológicos e o estado de saúde bucal no Japão. **BMC Public Health** 23 , 1074 (2023). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15866-7>

OLIVEIRA JÚNIOR, A. J. DE .; MIALHE, F. L.. Letramento em saúde bucal e variáveis associadas a autopercepção de saúde bucal em adultos e idosos usuários da atenção básica: um estudo exploratório. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 30, n. 2, p. 255–264, abr. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Health literacy**. Geneva: OMS, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-literacy> .

ROCHA, P. C.; ROCHA, D. C.; LEMOS, S. M. A.. Letramento funcional em saúde na adolescência: associação com determinantes sociais e percepção de contextos de violência. **CoDAS**, v. 29, n. 4, p. e20160208, 2017.

SØRENSEN, K. et al. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. **BMC Public Health**, v. 12, n. 80, p. 1-13, 2012.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

3 – Coordenador do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Pedro Umberto Rabelo Camargos

email:
pedrorabelo@unipam.edu.br

EDUCAÇÃO EM SAÚDE AOS TABAGISTAS: IMPACTOS DO TABAGISMO PARA A SAÚDE SISTÊMICA, CAVIDADE ORAL, ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DANOS

Health education for smokers: impacts of smoking on systemic health, oral cavity, prevention and harm mitigation strategies

Pedro Umberto Rabelo Camargos¹ ;
Geovana Karoline Gonçalves de Lima¹ ; Dieniffer Kristina Campos da
Silva¹ ;
Helvécio Marangon Júnior^{2,3}

RESUMO

O tabagismo configura-se como uma das principais epidemias mundiais de saúde pública, causando graves danos à saúde sistêmica e bucal, como doenças periodontais e câncer de boca. Este estudo tem como objetivo analisar como a educação em saúde bucal pode contribuir para a conscientização dos riscos do tabagismo, impactando positivamente na adesão ao tratamento e na melhoria da saúde bucal. O estudo em questão trata-se de uma revisão sistemática da literatura, guiada pela estratégia PCC (População, Conceito e Contexto), com busca sistemática em bases como PUBMED, Scielo e EBSCO, considerando estudos publicados nos últimos dez anos que relacionam tabagismo e saúde bucal, e auxiliada por ferramentas de inteligência artificial para garantir abrangência e atualização científica. A literatura demonstrou que o papel do cirurgião-dentista é essencial na identificação precoce dos efeitos do tabagismo na cavidade oral, assim como na educação e orientação para a cessação do hábito de fumar, que é fundamental para a prevenção de doenças bucais graves e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Além da busca por estratégias integradas de educação, apoio comportamental e, quando necessário, uso de terapias farmacológicas são indispensáveis para aumentar o sucesso no abandono do tabagismo.

Palavras-chave: Abandono do Uso do Tabaco; Cirurgião-dentista; Controle do Tabagismo.

ABSTRACT Smoking is one of the main global public health epidemics, causing serious damage to systemic and oral health, such as periodontal diseases and oral cancer. Objectives: This study aimed to analyze how oral health education can contribute to raising awareness of the risks of smoking, positively impacting treatment adherence and improving the oral health of consumers. This study is a systematic literature review guided by the PCC (Population, Concept, Context) strategy, with systematic searches in databases such as PUBMED, Scielo, and EBSCO, considering studies published in the last ten years relating smoking and oral health, supported by artificial intelligence tools to ensure coverage and scientific update. The literature demonstrated that the role of the dental surgeon is essential in the early identification of the effects of tobacco in the oral cavity, as well as in the education and guidance for smoking cessation, which is fundamental for preventing serious oral diseases and improving patients' quality of life. Furthermore, the search for integrated strategies of education, behavioral support, and, when necessary, the use of pharmacological therapies is indispensable to increase success in tobacco cessation.

Keywords: Tobacco Use Cessation. Dentists. Tobacco Control.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (Pan American Health Organization), o tabagismo tornou-se uma das piores epidemias já enfrentadas pela saúde pública. Estima-se que, por ano, cerca de 8 milhões de pessoas são vítimas fatais deste hábito nocivo, dentre os quais 7 milhões devido ao uso direto (fumante tabagista), e 1,2 milhões pelo uso indireto (fumante passivo) (OPAS,2019). Em 2018, a Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que 23,6% da população mundial acima de 15 anos é composta por tabagistas, e apontou para uma tendência de declínio para 20,9% até o ano de 2025 (GAJENDRA; MCINTOSH; GHOSH, 2023). A epidemiologia do tabagismo no Brasil de acordo com os dados do INCA, teve uma redução importante na prevalência de fumantes adultos, em 1989 apresentou uma média de 34,8%, já em 2019 esse número foi para 12,6% conforme a Pesquisa Nacional de Saúde. Segundo dados em 2023 o Brasil teve um percentual de 9,3% total de fumantes adulto sendo 10,2% entre homens e 7,2% entre mulheres. As pesquisas ainda relatam que a idade média, entre os jovens brasileiros é de 16 anos, conforme a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, sendo 6,8% dos estudantes entre 13 a 17 anos são considerados fumantes ou já experimentaram (INCA, 2023)

Os produtos derivados do tabaco apresentam diversas formas de consumo, dentre as quais, destacam-se o cigarro tradicional, composto por pequenas folhas de tabaco enroladas a um papel e um filtro; o charuto que apresenta dimensão maior e não contém filtro; além do narguilé, uma espécie de cachimbo à base d'água, que teve sua origem na Ásia. Mais recentemente, e em franca expansão, surgiram os cigarros

eletrônicos, aparelhos mecânico-eletrônicos, que produzem o aquecimento da nicotina em forma líquida, realizando assim a vaporização do seu conteúdo (CARDOSO et al., 2021).

O cigarro contém cerca de 4720 produtos químicos tóxicos ao organismo; dentre os quais, a nicotina que é considerada a principal responsável pela dependência química e física. A exposição à nicotina a longo prazo, pode resultar no aparecimento de graves doenças como as respiratórias, as cardiovasculares e o câncer, além de danos às diversas estruturas orais (Busnardo; Franzin, 2017)).

A saúde periodontal resulta de um equilíbrio entre a microbiota e a resposta imune do hospedeiro. O tabaco, tendo como princípio ativo a nicotina e a conina, promove vasodilatação que afetará o equilíbrio imunológico, tornando o sistema imune incapaz de controlar a inflamação local e além de torna-lo ineficiente no combate ao crescimento de bactérias patogênicas orais associadas às doenças periodontais. Dessa forma, a inflamação dos tecidos gengivais poderá progredir para uma periodontite e conseqüentemente para a perda dos tecidos de suporte dos dentes (COSTA et al., 2022).

O câncer de boca, é um problema global fortemente associado ao tabagismo e caracterizado por ser um tumor maligno localizado em regiões de tecidos moles na cavidade oral. A prevalência desse tipo de tumor é maior em pessoas do sexo masculino; sua etiologia é multifatorial e associada a fatores como deficiência alimentar, higiene bucal inadequada, exposição aos raios solares e principalmente ao tabagismo e etilismo. Tais hábitos deletérios, quando associados, afetam a atividade celular local, e conseqüentemente as células se tornam vulneráveis aos agentes carcinogênicos. Nesse contexto, as lesões potencialmente malignas têm caráter silencioso, inicialmente possuem características “inofensivas”, como a ausência de sensação dolorosa, podendo passar despercebido, o que favorece o crescimento tumoral (SANT’ANA et al., 2021). Dessa forma, realização do auto-exame é de grande importância para a prevenção de lesões potencialmente malignas provocadas pelo tabagismo (CFO,2021).

A cessação do tabagismo, é um grande desafio, haja vista que apenas 7% dos indivíduos obtêm êxito sem uso de estratégias comportamentais e terapêuticas. As taxas de sucesso ocorrem numa variação de 7% a 36% quando se tem a intervenção induzida por um cirurgião-dentista. Porém a terapia anti-tabágica dependerá de cada indivíduo, sendo necessária, não raro, a associação de estratégia medicamentosa. O atendimento aos pacientes tabagistas constitui um grande desafio, pois frequentemente esses indivíduos interrompem o tratamento, fato que minimiza muito a adesão e sucesso das estratégias de combate ao tabagismo (REIS, PANNUTI, 2021). A síndrome da abstinência é caracterizada pela dificuldade no controle da ansiedade frente à privação da nicotina, com conseqüências físicas e psíquicas que tornam difícil o processo da cessação do tabagismo (MONTEIRO, CARVALHO, 2023).

Segundo o autor Bati, et al., 2024 “os cirurgiões-dentistas são provavelmente os profissionais mais adequados para fornecer suporte para cessação do tabagismo aos pacientes, pois suas funções e

habilidades se concentram na manutenção da saúde bucal”. O conhecimento da população sobre a saúde bucal, infelizmente é limitado. Apesar do risco de fumantes desenvolverem câncer e de doenças periodontais, o que costuma gerar maior desconforto nos pacientes são questões como o mau hálito e o manchamento dos dentes. A realização de consultas periódicas é fundamental para conscientizar e incentivar os tabagistas a pararem de fumar (BATI, et al., 2024).

METODOLOGIA

O estudo em questão, trata-se de uma revisão narrativa da literatura que terá como pauta a pergunta de estudo “Como a implementação da educação em saúde bucal, focada na conscientização sobre os riscos do tabagismo pode impactar na adesão ao tratamento e na melhoria da saúde bucal em fumantes?”. Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia PCC onde atribui-se P (População) aos pacientes tabagistas C (Conceito) consequências e riscos do tabagismo C (contexto) importância da cessação e papel do cirurgião dentista.

A mesma, seguirá o guia PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises) para sua relatoria, e a busca de artigos será realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Serão empregadas as palavras chaves de busca como: “Tabagismo” AND “Educação em saúde bucal” AND “Tratamento”, bem como seus equivalentes em inglês, tais como: “Tobacco Use Disorder” AND “Dental Health Education” AND “Treatment”.

Serão utilizadas como ferramentas de assessoria na busca dos artigos e em sua contextualização as inteligências artificiais “Consensus” para auxiliar na busca de artigos com base na pergunta de estudo, “Perplexity” para apresentação de ideias que contribuíram para a construção da pergunta de estudo e na organização estrutural dos assuntos abordados do tema; e “Connected Papers” para a localização de artigos relacionados ao tema.

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa serão artigos científicos publicados nos últimos 10 anos para atualização das informações, nos idiomas português e inglês, e que abordem a relação entre a saúde bucal e o tabagismo. Serão excluídos artigos que não se relacionarem ao tema proposto, e publicações com indisponibilidade de texto completo, além de resumos e trabalhos de conclusão de curso (Tabela 1)

Tabela 1. Critérios de inclusão e exclusão elencados para seleção dos artigos.

Critérios de inclusão	Estudos clínicos que abrangessem os descritores propostos	2015 a 2025	Português e Inglês
------------------------------	---	-------------	--------------------

Critérios de exclusão	Artigos duplicados, resumos, monografias e artigos que não relacionados ao tema proposto	Texto completo indisponível	Outros idiomas
------------------------------	--	-----------------------------	----------------

Fonte: os autores, 2025.

Após a seleção dos 22 artigos para a análise de conteúdo, estes foram caracterizados por nome do autor e ano de publicação, o periódico no qual o artigo foi publicado, o objetivo do trabalho, o tipo de estudo e os principais resultados encontrados. Tal caracterização está disponível na tabela 2.

Tabela 2. Apresentação tópicos avaliados nos diversos artigos elencados.

Autor	Periódico	Tipo de Estudo	Objetivo	Resultados
Betül Çalıřkan Batı, Nurcan Buduneli, Pınar Meriç, 2024	Tobacco Induced Diseases	Estudo quantitativo transversal	Avaliar o nível de conscientização sobre os efeitos negativos dos produtos de tabaco na saúde bucal e o papel dos dentistas na cessação do tabagismo.	É fundamental a inserção de cirurgiões-dentistas na equipe multiprofissional de combate ao tabagismo.
Boaretto et al., 2024	Boletim do Curso de Medicina da UFSC	Revisão narrativa da literatura	Demonstrar o impacto da dependência nicotínica dos produtos do tabaco e as consequências cardiorrespiratórias.	Há um aumento preocupante no número de jovens que fazem o uso do cigarro eletrônico, e no número de casos de doenças cardiorrespiratórias
Busnardo; Franzin, 2016	Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research	Relato de caso clínico	Discutir a atuação do cirurgião-dentista na cessação do tabagismo	O tabagismo é uma doença crônica. A participação ativa do dentista na atenção primária pode ser de

				grande valia na cessação do tabagismo.
Chaffe et al., 2021	Periodontology 2000	Revisão narrativa da literatura	Apresentar as consequências nocivas do tabagismo, em suas diversas formas de apresentação, para a saúde bucal.	O uso do tabaco com e sem fumaça causa consequências a saúde bucal. A busca por estratégias no tratamento antitabagismo mostrou-se necessária.
Costa et. al., 2022	Research, Society and Development	Revisão narrativa de literatura	As substâncias tóxicas do tabaco apresentam relação direta com as doenças periodontais.	As substâncias tóxicas do cigarro causam doenças periodontais, devido alterações na microbiota bucal, a vasoconstrição e toxicidade direta aos tecidos periodontais.
Da Costa; De Souza; Dos Sanos, 2021	Brazilian Journal of Health Review	Revisão integrativa da literatura	Apresentar as consequências do tabagismo para a saúde, além de formas de tratamento, destacando os benefícios da cessação do tabagismo.	O tabagismo é um fator que predispõe a várias doenças. A adoção de hábitos saudáveis e o tratamento de abandono do tabagismo ajudam a melhorar a qualidade de vida dos indivíduos.
Gajendra; McIntosh; Ghosh, 2023	Tobacco Induced Diseases	Revisão narrativa da literatura	Avaliar os efeitos do tabagismo na saúde bucal, além do papel do cirurgião-dentista na equipe de	O uso do tabaco está associado ao risco de doenças como câncer, lesões de cárie e doenças periodontais. Cirurgiões-dentistas desempenham

			combate ao tabagismo.	um papel crucial em ações educativas.
Guedes; Santana; Leles, 2021	Scientia Generalis	Revisão narrativa da literatura	Apresentar dados epidemiológicos, fatores de risco, o diagnóstico e o tratamento do tabagismo.	O carcinoma de células escamosas representa 95% das lesões malignas na cavidade bucal. Sua ocorrência tem mostrado grande relação com o tabagismo.
Hajdusianek et al., 2021	Brain Sciences	Revisão sistemática da literatura	Demonstrar os efeitos do tabagismo no sistema nervoso, tanto no período perinatal quanto em adultos, em animais e humanos.	O tabagismo afeta o desenvolvimento das estruturas nervosas, causando disfunções cognitivas, e o aparecimento de doenças neurodegenerativa.
Chen Jiang, Qiong Chen, Mingxuan Xi, 2020	Tobacco Induced Diseases	Revisão narrativa da literatura	Fornecer uma visão geral dos efeitos do tabagismo, além de sua contribuição em várias infecções respiratórias.	O tabagismo afeta vários sistemas do corpo humano. Portanto, a cessação do tabagismo se torna eficaz na prevenção de doenças sistêmicas.
Knaul et al., 2021	Revista de Divulgação Científica Caminhos	Revisão narrativa bibliográfica	Apresentar os fatores que levam os jovens ao início do tabagismo e discutir a importância da	O aumento de fumantes na adolescência mostrou ser influenciado por amigos e familiares, com índice maior entre jovens que não frequentam a escola.

			intervenção precoce.	
Leite, et al., 2021	Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial	Revisão sistemática de literatura	Apresentar a associação do tabagismo e etilismo no desenvolvimento do câncer de boca.	O consumo álcool e o tabaco está associado ao aumento do câncer de boca, destacando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
Lipa et al., 2021	Advances in Dermatology and Allergology	Revisão narrativa da literatura	Demonstrar os danos do tabagismo para a pele, com foco no envelhecimento e doenças associadas.	O tabagismo mostrou relação com o envelhecimento precoce e aparecimento de doenças dermatológicas e cutâneas.
Monteiro; Carvalho, 2023	Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde	Revisão integrativa da literatura	Avaliar as dificuldades de adesão ao tratamento de cessação do tabagismo no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS).	As maiores dificuldades enfrentadas no tratamento contra o tabagismo são a dependência pela nicotina, sintomas fortes de abstinência e a falta de apoio familiar
Mazzochi et al., 2024	Revista Contribuciones Científicas y Tecnológicas	Estudo quantitativo e descritivo transversal	Examinar a prevalência do tabagismo e as percepções dos jovens sobre essa prática e sua relação com	Ações de promoção e educação em saúde são fundamentais para a adesão do público jovem no combate ao tabagismo.

			condição de saúde bucal.	
Neme; Dos Reis; Mendes, 2020	Brazilian Journal of Periodontology	Revisão narrativa de literatura	Discutir os efeitos da cessação do tabagismo sobre a saúde, descrevendo as estratégias utilizadas para este fim.	A cessação do tabagismo mediada por estratégias de motivação pelo cirurgião-dentista no tratamento contra o tabagismo demonstra grande eficácia
Santana et al., 2021	Facit Business and Technology Journal	Revisão narrativa de literatura	Apresentar os principais fatores de risco e a importância do diagnóstico precoce na prevenção do câncer bucal.	O consumo regular de álcool e tabaco causam risco de desenvolvimento de câncer. É importante a busca por ajuda de um profissional de saúde.
Sergiel et al., 2023	Journal of Education, Health and Sport	Revisão narrativa da literatura	Apresentar os medicamentos usados no tratamento do tabagismo.	A terapia de reposição de nicotina, com bupropiona, vareniclina e citisina é usada para reduzir os sintomas de abstinência de nicotina em fumantes regulares
Shi Hui Chén, 2024).	International Journal of Contemporary Dental Research	Revisão sistemática da literatura	Os efeitos do tabagismo na saúde bucal, danos, condições bucais e consequências nos tratamentos odontológicos.	O hábito de fumar causa danos à saúde bucal e está relacionado ao insucesso dos tratamentos odontológicos

Silva, 2021	Biology	Revisão narrativa da literatura	O impacto do uso do tabaco na doença periodontal, com foco nos efeitos sobre a microcirculação da cavidade oral e os mecanismos patológicos.	A exposição ao tabaco, independentemente da forma de uso, causa disfunção microvascular a longo prazo e aumenta os riscos de complicações sistêmicas.
Silva; Sousa; Katia, 2015	Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação	Revisão narrativa da literatura	Esclarecer a relação entre tabagismo e o envelhecimento precoce cutâneo e capilar, a fim de orientar a sociedade ao abandono do uso do cigarro.	Tabagismo acelera o envelhecimento da pele por vasoconstrição que reduz o fluxo sanguíneo, além de causar danos ao DNA do folículo piloso.
Zhang et al., 2019	Tobacco Induced Diseases	Revisão sistemática da literatura	Avaliar o efeito viciante da nicotina e o nível de influência na doença periodontal e câncer de boca	O tabagismo agrava significativamente o desenvolvimento e a progressão da doença periodontal e do câncer bucal.

Fonte: os autores, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Em meados do século XV, após a chegada de Cristovão Colombo na América, houve o primeiro contato dos homens com o tabaco. Os primeiros praticantes foram os índios que enrolavam a folha do tabaco

e aspiravam a fumaça produzida pela combustão do mesmo. Durante séculos, os fatores sociais, culturais e políticos proporcionaram o crescimento do consumo do tabaco na civilização mundial (MAZZOCHIN, et al., 2024).

O hábito de fumar se difundiu no século XVII, principalmente na Europa, o que levou ao aumento do cultivo graças à importância do tabaco no comércio local e no exterior. Na Espanha, a forma de apresentação primária do cigarro consistia em enrolar o tabaco em papel. Entretanto, por volta de 1840, a França criou o cigarro moderno, o que proporcionou sua produção em escala industrial, e ampliação do cigarro no mercado para todos os continentes (MAZZOCHIN, et al., 2024).

Na década de 50, já eram apontados diversos danos à saúde provocados pelo cigarro, foi então que o tabagismo se tornou uma grave questão a saúde pública. Atenta a esta questão, a indústria desenvolveu o cigarro com filtro, na tentativa de minimizar tais danos (MAZZOCHIN, et al., 2024).

O TABAGISMO COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

Em países em desenvolvimento, o tabagismo apresenta aumento exponencial e fonte de fortes preocupações especialmente direcionadas ao público jovem. Estima-se que o tabagismo apresente um crescimento anual da ordem de 2,2% na população; sendo que quase a metade, mais precisamente 40%, composta por pessoas menores de idade. Cerca de 1,1 bilhão de pessoas são fumantes, dentre os quais, 800 milhões estão localizados nos países em desenvolvimento. Estima-se que as mortes anuais ocorram em 10 milhões de pessoas, sendo 70% dos casos em países em desenvolvimento, segundo dados da OMS. A idade média de adolescentes que experimentaram pela primeira vez o cigarro é de 16 anos, dentre os quais, os homens iniciam mais cedo que as mulheres (KNAUL, et al., 2021).

O tabagismo é classificado como um hábito nocivo capaz de provocar danos em diversos órgãos. Sua popularização e expansão se deu graças às propagandas publicitárias, atribuindo ao ato de fumar uma atmosfera glamorosa e elitista, com ajuda das estratégias de marketing (KNAUL, et al., 2021).

O COMPROMETIMENTO SISTÊMICO PROVOCADO PELO TABAGISMO

O impacto negativo do tabagismo pode ser observado na estrutura e função de diferentes sistemas, elevando significativamente o risco de infecção e agravando o prognóstico de diversas doenças (JIANG, et al., 2020).

A ação farmacológica da nicotina ocorre pela inalação da fumaça do tabaco, que por ser uma substância solúvel em lipídios, tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e atingir estruturas

nobres como o cérebro em poucos segundos. A dependência criada pela ação da nicotina se dá devido à ligação a receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR) presentes nas junções neuromusculares e nos gânglios autônomos, esses receptores como o subtipo $\alpha 4\beta 2$, promove a liberação do hormônio dopamina. A sensibilidade no cérebro pela ação dos receptores nicotínicos, também tem relação com outros neurotransmissores como a noradrenalina, a serotonina e o glutamato (SERGIE, et al., 2023).

O tabaco por vários estudos foi identificado com um importante fator no aumento do risco de declínio cognitivo como, a doença de Alzheimer. O hábito de fumar está relacionada com um declínio mais rápido na perda funcional em pacientes com comprometimento leve, estágio pródromo do Alzheimer. De acordo com Hajdusianek e colaboradores, associaram o uso qualquer do tabaco na perda de memória, atrofia do hipocampo, do menor metabolismo cerebral da glicose e a redução do volume do córtex entorrinal. Dessa forma notou uma redução da massa branca e cinzenta em pacientes fumantes em comparação com os não fumantes, relacionando esse fator com o envelhecimento precoce e o aparecimento das doenças neurodegenerativas, além de também ser um fator de risco para o surgimento de esclerose múltipla (HAJDUSIANEK et al., 2021).

As doenças decorrentes do tabagismo apresentam um caráter progressivo, com maior prevalência na população adulta. Destacam-se problemas sistêmicos como a artrite reumatoide e as cardiopatias ateroscleróticas (JIANG, et. al., 2020). O hábito de fumar mesmo alguns cigarros durante o dia aumenta sérios riscos de surgimento das doenças cardiovasculares, como acidentes vasculares cerebrais, e doenças coronárias. A fumaça ativa ou passiva afeta o endotélio vascular, aumenta a produção de radicais livres, aumenta a resistência à insulina, ativa o sistema simpático, que por consequência devido a vasodilatação tem o aumento da pressão arterial e aumentos dos distúrbios metabólicos (HAJDUSIANEK et al., 2021).

A fumaça do tabaco, quando entra em contato com a boca percorre a via respiratória, orofaringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos por fim nos alvéolos pulmonares, onde é feita a troca gasosa. Os compostos presentes são absorvidos para a corrente sanguínea, até chegar no coração, que distribui para todos os sistemas do corpo humano.

No trato respiratório, o cigarro compromete imediatamente a primeira linha de defesa do organismo ao afetar as células epiteliais, ciliadas, calciformes e as glândulas submucosas. A fumaça do cigarro danifica as barreiras orgânicas naturais, prejudica a função das células ciliares, retardando a eliminação de agentes estranhos e facilitando a colonização por patógenos. Os danos estruturais resultam geralmente de infecções como pneumonias, agravamento da doença pulmonar obstrutiva crônica e recorrência de quadros infecciosos diversos (JIANG, et. al., 2020). As doenças pulmonares obstrutivas crônicas são um grupo de patologias com caráter progressivo, marcada por lesões irreversíveis e degenerativas. Caracteriza-se pela obstrução do fluxo aéreo provocada pelo espessamento do calibre e resistência das vias aéreas,

dificultando a respiração e o fluxo de ar. Também sofre perda da elasticidade pulmonar, devido a degradação da proteína elastina. Em pacientes observa a capacidade residual funcional elevada, pertinente pela hiperinsuflação e aprisionamento do ar, sendo possível evoluir para quadros de hipoxemia, hipercapnia ou acidose respiratória (BOARETTO et al., 2024).

Dentre as diversas neoplasias malignas existentes, o câncer de pulmão possui a maior taxa de mortalidade no mundo. A etiologia do câncer é multifatorial, com forte correlação com fatores extrínsecos, sendo o tabagismo o fator principal, associado a quase 90% dos casos registrados de câncer de pulmão. As substâncias tóxicas do cigarro podem provocar mutações em genes, como o receptor do fator de crescimento epidérmico, o EFGF; e o gene supressor tumoral Tp53. Ambos influenciam os processos de proliferação celular, apoptose, anfigênese e invasão tumoral (BOARETTO et al., 2024).

Cabe destacar também os efeitos sobre o sistema digestivo: o tabagismo compromete a estrutura da mucosa gastrointestinal, dificulta sua renovação, e eleva o risco de infecções por agentes como *Helicobacter pylori* e *Clostridium difficile*. Este cenário é agravado pela vasoconstrição dos vasos sanguíneos e redução do fluxo sanguíneo local, favorecendo condições de hipóxia, dano tecidual e inflamação crônica. A exposição ao tabaco também está associada a um maior risco de infecções no trato genital, aumento de complicações pós-operatórias, maiores taxas de bacteremias, doenças infecciosas e otites, especialmente em crianças expostas ao fumo passivo. Além disso, diversos estudos comprovaram maiores complicações e mortalidade quando da associação entre o tabagismo e a COVID-19 (JIANG; CHEN; XIE, 2020;).

O tabagismo pode provocar o envelhecimento precoce da pele e o aparecimento de patologias tegumentares. O tabagismo promove desregulação da atividade mitótica das células dos folículos pilosos e na produção de melanócitos, atividade mediada pelas células germinativas (SILVA; LEITÃO; DAMASCENO, 2022). O tabagismo prejudica a funcionalidade do sistema tegumentar, contribuindo para o envelhecimento precoce, cicatrização tardia, e no desenvolvimento e piora de doenças dermatológicas como dermatite alérgica de contato, eczema nas mãos e hidradenite supurativa, doenças autoimunes como o lúpus eritematoso sistêmico, câncer de pele e alopecia androgênica (LIPA et al., 2021).

TABAGISMO E OS DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO

O tabagismo pode ocasionar manchamento dentário, halitose, xerostomia, alteração na microbiota oral, perda dos elementos dentários, e diversas patologias associadas como a pneumonia, a demência e o câncer. O tabagismo independentemente de sua forma de apresentação, provoca má oxigenação celular, altera a microbiota oral, afeta na resposta imune, e a recuperação morfofisiológica do periodonto; sendo considerado, per se, um potencial fator etiológico e agravador de doenças periodontais (SILVA, 2021).

As doenças periodontais são provocadas por um conjunto de agentes pró-inflamatórios capazes de danificar os tecidos de sustentação do dente, chamados de periodonto, que é composto por estruturas como gengiva, osso alveolar, cemento e ligamento periodontal. A periodontite é uma doença crônica e sua progressão depende de vários fatores como a idade, a higiene oral, predisposição genética, estresse, diabetes e tabagismo (SILVA, 2021).

A fumaça do tabaco induz alterações na microbiota oral e no sistema imunológico, que associados, favorecem a proliferação de microrganismo causadores de doenças bucais. Com a função dos leucócitos polimorfonucleares orais reduzida, a saliva ácida, e os níveis de oxigênio baixos, ocorre a disseminação de bactérias anaeróbicas como, as *Porphyromonas gingivalis*, e outros patógenos envolvidos na doença periodontal (SHI HUI CHÉN, 2024).

De acordo com ZHANG e colaboradores (2019), as concentrações crescentes do extrato de fumaça do cigarro e a nicotina, foram responsáveis por causar alterações nas células periodontais. Em seu estudo in vitro os resultados apresentados apontaram a exposição à nicotina como causa do aumento na autofagia das células periodontais, e progressão na degradação celular. Em associação com a bactéria *Porphyromonas gingivalis*, observou-se um efeito de sinergismo culminando com alteração da síntese de colágeno, e conseqüente comprometimento da capacidade de ancoragem dentária ao tecido epitelial. Nas células-tronco mesenquimais, sua capacidade fisiológica foi afetada, diminuindo a cicatrização óssea e a produção de metaloproteinases de matriz associadas à membrana (ZHANG, et al., 2019).

O BINÔMIO TABAGISMO E CÂNCER BUCAL

O tabagismo e o alcoolismo, são considerados os principais problemas de saúde evitáveis, que afetam a população mundial. O uso crônico do cigarro associado ao álcool, aumenta significativamente o risco de câncer de boca, tendo em vista que como a maioria das bebidas alcoólicas possuem o etanol como componente capaz de propiciar o aumento da permeabilidade do tecido mucoso, facilitando a penetração dos compostos cancerígenos e alterações mutagênicos no DNA. O câncer de boca, é uma condição que afeta principalmente regiões de língua, assoalho bucal e lábios.

No Brasil, o carcinoma de células escamosas constitui o tipo mais prevalente de câncer de boca (LEITE, et al., 2021). Cerca de 95% dos tumores são carcinomas de células escamosas (CCE), sendo os 5% restantes constituídos pelos demais tumores como melanomas mucosos, tumores de glândulas salivares, linfomas e sarcomas. O CCE é uma neoplasia maligna que é conhecida na nomenclatura por carcinoma epidermóide, carcinoma espinocelular, ou carcinoma de células escamosas, com origem no epitélio de revestimento da cavidade oral.

As manifestações clínicas do CCE apresentam várias formas, englobando as lesões eritroleucoplásicas, eritroplásicas e leucoplásicas, além de possuir três padrões de crescimento: verrucoso, ulcerativo e exógeno. O primeiro estágio do desenvolvimento tumoral compreende uma lesão local indolor, que com o avanço da patologia tende a progredir para características exofíticas ou endofíticas. Contudo, em alguns casos iniciais, pode haver a presença do tumor, sem ulcerações, e com um volume discreto. A etiologia dessas lesões é de origem multifatorial, relacionadas tanto aos fatores genéticos quanto aos ambientais. Entre os fatores ambientais, aqueles de ordem comportamental como os hábitos deletérios relacionados ao tabagismo e ao alcoolismo são capazes de aumentar a probabilidade do surgimento do câncer na ordem de 10 a 30 vezes. Sua evolução apresenta um processo contínuo, composto por várias etapas que vão desde a inativação dos genes supressores de tumor, até a ativação de oncogenes. Frequentemente, nos estágios iniciais da doença, as ulcerações provocadas pelo câncer de boca podem ser confundidas com lesões aftosas (GUEDES; SANTANA; LELES, 2021).

ESTRATÉGIAS DE COMBATE E MITIGAÇÃO DE DANOS DIRECIONADAS AO TABAGISMO

O aconselhamento é um guia composto por protocolos, criado em 1998 pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, que consiste na avaliação dos cinco “As” (Ask, Advise, Assess, Assist, and Arrange) (Perguntar, aconselhar, avaliar, auxiliar e planejar), além da terapia cognitivo-comportamental que visam intervenções multidisciplinares no sentido de ajudar o indivíduo a lidar com os problemas psicológicos e físicos decorrentes do tabagismo (NEME, et al., 2020).

A primeira etapa da abordagem dos 5A's é perguntar ao paciente se ele faz uso atual ou passado dos produtos derivados do tabaco, através do cigarro ou outras drogas ilícitas, e anotar todas as informações coletadas no prontuário do indivíduo. Após identificar o consumo do tabaco, entra-se na etapa do aconselhamento, em que o profissional da área da saúde deve se expressar de forma clara, imparcial, segura e individualizada; considerando os aspectos específicos inerentes a cada paciente. Uma vez orientado sobre a importância do abandono do tabagismo, cabe ao profissional identificar em qual estágio comportamental esse paciente se encontra. O caminho para parar de fumar é uma jornada composta por diferentes estágios, que segundo o modelo comportamental, divide-se em cinco fases: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Cada paciente terá seu próprio ritmo, e é essencial saber em qual estágio se encontra cada indivíduo para realizar a melhor intervenção (CHAFFEE, et al., 2021).

Para os pacientes que ainda não desejam interromper o uso do tabaco, normalmente presentes nas fases de pré-contemplação e contemplação, a atuação clínica do profissional tem como base a consolidação da motivação para uma possível mudança no futuro. Nesse cenário, a entrevista motivacional com o uso de

perguntas abertas, afirmações, reflexões e resumos tem sido considerada uma ferramenta de sucesso. Outro recurso muito utilizado é o modelo dos 5 Rs, que equivale em debater sobre a importância de parar de fumar, juntamente com o conhecimento dos riscos provenientes deste hábito, bem com os desafios e os benefícios da cessação do tabagismo, além de salientar a importância da constância no uso das técnicas motivacionais a cada consulta. Já os pacientes que estão decididos a parar de fumar, são feitos planos de abandono do hábito deletério, estipulando uma data de encerramento, dentro de 2 a 4 semanas e orientando o paciente que informe as pessoas do seu convívio sobre sua decisão pedindo apoio afim de que não prejudiquem no seu tratamento. Além das técnicas comportamentais tem sido utilizada a terapia medicamentosa associada, cujos efeitos no organismo consistem em aliviar os sintomas da abstinência e bloquear ou diminuir a resposta dos receptores nicotínicos. Para isso, é fundamental que o médico examine o paciente, e prescreva fármacos de forma individualizada capazes de beneficiar o tratamento do paciente (CHAFFEE, et al., 2021).

No Brasil, a farmacoterapia utilizada no tratamento de combate ao tabagismo é dividida em fármacos de primeira linha como a bupropiona, e a terapia de reposição da nicotina; e a terapia de segunda linha com a clonidina e a nortriptilina. A bupropiona é um antidepressivo que age sobre o sistema nervoso central inibindo a recaptação da dopamina e noradrenalina, ajudando a reduzir os sintomas de abstinência pelo cigarro. A terapia de reposição da nicotina pode se dar através da formulação de gomas de mascar, adesivos e sprays (DA COSTA, et al., 2021).

De acordo com o INCA (2022), a qualidade de vida melhora muito após a cessação do tabagismo. Os benefícios são: após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação volta ao normal; 2 horas depois, não há mais nicotina circulando no sangue; após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza; de 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor; em 2 dias o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar degusta melhor a comida; em 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora; com um 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade; e com 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram (INCA, 2022).

O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA PREVENÇÃO E COMBATE AO TABAGISMO

Os cirurgiões-dentistas se encontram em uma posição privilegiada no programa de cessação do tabagismo, pois os sinais iniciais negativos do tabaco à saúde são constantemente percebidos na cavidade oral, evidenciando o valor deste profissional no gerenciamento das consequências associadas ao tabagismo (CHAFFEE et al., 2021).

Segundo Chaffee e colaboradores (2021), as intervenções durante os exames extra e intra-oral a partir da primeira consulta, têm relevância no abandono do tabagismo, auxiliando tanto fumantes

convencionais, quanto usuários de tabaco sem fumaça. Contudo, apesar da sua importância do cirurgião-dentista, quando comparados a outras áreas da saúde, os dentistas possuem baixos níveis de envolvimento no tratamento para cessação. Cerca de 80% a 90% dos cirurgiões-dentistas que questionavam seus pacientes sobre o uso do tabaco, menos de 50% forneciam assistência ou realizavam encaminhamentos para programas de cessação (CHAFFEE, et al.2021).

CONCLUSÃO

O tabagismo mostra-se uma das principais epidemias globais, com impactos negativos profundos na saúde sistêmica e bucal, incluindo doenças periodontais, câncer de boca e comprometimento da função imunológica. Conclui-se então que a educação em saúde bucal exerce papel essencial na conscientização dos riscos, influenciando positivamente a adesão ao tratamento antitabagismo. O cirurgião-dentista, pela posição privilegiada, pode realizar o diagnóstico precoce dos efeitos nocivos do tabagismo na cavidade oral, orientar os pacientes e aplicar estratégias integradas de apoio comportamental e farmacológico, aumentando as chances de sucesso na cessação do hábito e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

BETÜL ÇALIŞKAN BATI; NURCAN BUDUNELI; PINAR MERIÇ. Examining awareness of tobacco's oral health effects: Dentists' role in smoking cessation among dental patients. **Tobacco induced diseases**, v. 22, n. February, p. 1–9, 16 fev. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.18332/tid/176227> . Acesso em:09/março de 2025.

BOARETTO, N. et al. Tabagismo: Consequências cardiorrespiratórias. **Boletim do Curso de Medicina da UFSC**, v. 10, n. 1, p. 5–12, 24 maio 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.32963/bcmufsc.v10i1.7463>. Acesso em: 06 de outubro de 2025.

BRASIL. Ministério da saúde. **Instituto Nacional de Câncer**. Prevalência do tabagismo. Brasília, 2022. Disponível em:<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/observatorio-da-politica-nacional-de-controle-do-tabaco/dados-e-numeros-do-tabagismo/prevalencia-do-tabagismo>. Acesso em 06 de outubro de 2025.

BRASIL. Ministério da saúde. **Instituto Nacional de Câncer**. Tabagismo. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/programa-nacional-de-controle-do-tabagismo/tratamento> . Acesso em: 09/março de 2025.

BUSNARDO1, D. et al. Participação do cirurgião-dentista na cessação do tabagismo. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research -BJSCR**, v. 17, n. 2, p.23174404, 2016. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20170104_235549.pdf Acesso em: 09/março de 2025

Educação em saúde aos tabagistas: impactos do tabagismo para a saúde sistêmica, cavidade oral, estratégias de prevenção e mitigação de danos

Camargos PUR; Silveira JVC; Lima GKG; Silva DKC; Mendonça MB; Marangon-Júnios H; Rocha AM

CFO - **Conselho Federal de Odontologia**, Dia Mundial de Combate ao Câncer: o acesso à informação é a medida mais eficaz de prevenir o câncer bucal. 2021. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/dia-mundial-de-combate-ao-cancer-acesso-a-informacao-ea-medida-mais-eficaz-de-prevenir-o-cancer-bucal-afirma-especialista/>. Acesso em: dia 01 de abril de 2025.

CHAFFEE, B. W. et al. Oral and Periodontal Implications of Tobacco and Nicotine Products. **Periodontology** **2000**, v. 87, n. 1, p. 241–253, 1 out. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/prd.12395>. Acesso em: 20 de agosto de 2025.

COSTA, CM DA S. et al. A relação das substâncias do tabaco na doença periodontal. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, pág. E223111638279–e223111638279, 6 dez. 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i16.38279>. Acesso em: 09/março de 2025

DA COSTA, F. A.; DE SOUSA, V. S. O.; DOS SANTOS, T. S. Tabagismo: consequências, tratamento e benefícios da interrupção / Moking: consequences, treatment and benefits of interruption. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 5, p. 22365–22374, 15 out. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n5-331> . Acesso em: 10/março de 2025

GAJENDRA, S.; MCINTOSH, S.; GHOSH, S. Effects of tobacco product use on oral health and the role of oral healthcare providers in cessation: A narrative review. **Tobacco Induced Diseases**, v. 21, n. January, p. 1–16, 25 jan. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.18332/tid/157203>. Acesso em: 09/março de 2025.

GUEDES, Cizelene do Carmo Faleiros Veloso; COSTA SANTANA, Romênia; LELES, Ana Clara. Carcinoma de células escamosas bucal: uma revisão de literatura. **Scientia Generalis**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 165–176, 2021. Disponível em: <https://mail.scientiageneralis.com.br/index.php/SG/article/view/175>. Acesso em: 24 de agosto de 2025.

HAJDUSIANEK, W. et al. Tobacco and Nervous System Development and Function—New Findings 2015–2020. **Brain Sciences**, v. 11, n. 6, p. 797, 16 jun. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/brainsci11060797>. Acesso em: 06 de outubro de 2025.

JIANG, C.; CHEN, Q.; XIE, M. Smoking increases the risk of infectious diseases: A narrative review. **Tobacco Induced Diseases**, v. 18, n. 60, 14 jul. 2020. Disponível em: <http://doi.org/10.18332/tid/123845>. Acesso: 09/março de 2025.

KNAUL, Luís Henrique; PATZLAFF, Elisa; SILVA, Gustavo Heerdt da; BORGES, Lilian Adriana. Fatores de risco para o tabagismo na adolescência. In: **Revista Caminhos**, On-line, Saúde, Rio do Sul, ano 12, n. 44, pág. 36-43, jul./set. 2021. Disponível em: <https://www.unidavi.edu.br/revistaCaminhos/ultimasEdicoes>. Acesso em: 20 de agosto de 2025.

LEITE, R. B. et al. A influência da associação de tabaco e álcool no câncer bucal: revisão de literatura. **Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial**, v. 57, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/1676-2444.20210001>. Acesso em: dia 04 de abr de 2025.

LIPA, K. et al. Does smoking affect your skin? **Advances in Dermatology and Allergology**, v. 38, n. 3, p. 371–376, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5114/ada.2021.103000>. Acesso em: 07 de outubro de 2025.

MAZZOCHIN, D. et al. Smoking among young people: prevalence and perceptions of the impact on oral health. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 17, n. 10, p. e11968–e11968, 24 out. 2024. Disponível em: <http://doi.org/10.55905/revconv.17n.10-364>. Acesso em: 08/março de 2025

NEME, I.; DOS REIS, R.; MENDES, C. Como o dentista pode ajudar o fumante a abandonar esse hábito. **Braz J Periodontol**, v. 3, 2020. Disponível em: <https://brazilianperiodontology.com>. Acesso em: 09/março de 2025.

SANT'ANA, L. G. et al. A importância do conhecimento dos fatores de risco e do diagnóstico precoce na prevenção do desenvolvimento do câncer bucal: uma revisão de literatura. **Facit Business and Technology Journal**, v. 1, n.25, 2021. Disponível em: <https://revistas.faculdefacit.edu.br/index.php/JNT/article/view/956>. Acesso em: 08/março às 22h

SERGIEL, N. et al. The tobacco epidemic – pharmacological interventions for smoking cessation. **Journal of Education Health and Sport**, v. 46, n. 1, p. 340–351, 26 ago. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.12775/JEHS.2023.46.01.024> Acesso em: 07/março de 2025.

SHI HUI CHÉN. The Impact of Smoking on Oral Health A Systematic Review. **International Journal of Contemporary Dental Research**, v. 2, n. 2, p. 15–23, 27 abr. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.62175/apdch2410>. Acesso em: 07/março de 2025.

SILVA, H. Tobacco Use and Periodontal Disease—The Role of Microvascular Dysfunction. **Biology**, v. 10, n. 5, p. 441, 17 maio 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/biology10050441>. Acesso em: 24 de agosto de 2025.

SILVA, Marcio Sousa da; LEITÃO, Carolina Sousa de Sá; DAMASCENO, Katia de Souza. O envelhecimento capilar causado pelo tabagismo. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], p. 12–81, 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/5882>. Acesso em: 07 outubro. 2025.

VIANA MONTEIRO, A.; KLEBER DE LUCENA CARVALHO, F. Os desafios na adesão ao tratamento para cessar o tabagismo: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research**, v. 25, n. 2, pág. 138–146, 6 de novembro. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.47456/rbps.v25i2.39572> Acesso em: dia 04 de abril de 2025.

ZHANG, Y. et al. Effect of tobacco on periodontal disease and oral cancer. **Tobacco Induced Diseases**, v. 17, n. 40, 9 maio 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.18332/tid/106187> Acesso em: dia 04 de abril de 2025.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Curso de Medicina e Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Fabrício Campos Machado

email:
fabriciocampos@unipam.edu.br

DESAFIOS E SOLUÇÕES NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM PARALISIA CEREBRAL: REVISÃO DE LITERATURA

Challenges and solutions in dental care for pediatric patients with cerebral palsy: literature review

Natália Ferreira Silva¹ ;
Fabrício Campos Machado²

RESUMO

A compreensão da deficiência física mais frequentemente observada na infância, considerando sua classificação topográfica, tipos de manifestação, condições bucais e sinais clínicos, possibilita ao cirurgião-dentista planejar um tratamento odontológico individualizado, que atenda às necessidades específicas de cada criança com paralisia cerebral. Este estudo teve como objetivo descrever as principais implicações da paralisia cerebral na saúde bucal e no manejo odontológico, identificando os desafios enfrentados durante o atendimento e propondo estratégias e dispositivos auxiliares que contribuam para um cuidado mais efetivo e humanizado. Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, baseada em artigos científicos atuais e clássicos obtidos em bases de dados reconhecidas. Com a evolução das técnicas e materiais odontológicos, e considerando fatores como ansiedade, medo, estresse e espasticidade decorrentes das alterações neuromotoras, observa-se que os procedimentos odontológicos têm se tornado progressivamente mais confortáveis e seguros para o público pediátrico. As inovações, como a “calça da vovó”, os abridores bucais, a musicoterapia, o uso de benzodiazepínicos e a sedação consciente com óxido nitroso/oxigênio, configuram estratégias relevantes para consolidar um atendimento mais humanizado e eficaz às crianças com paralisia cerebral, favorecendo sua qualidade de vida e saúde oral.

Palavras-chave: Paralisia Cerebral. Odontopediatria. Sedação Consciente

ABSTRACT Understanding the most common physical disability in childhood—its topographical classification, types of manifestation, oral conditions, and clinical signs—enables dental surgeons to plan individualized dental treatment that meets the specific needs of each child with cerebral palsy. This study aimed to describe the main implications of cerebral palsy for oral health and dental management, identifying the challenges faced during care and proposing strategies and assistive devices that contribute to more effective and humanized dental treatment. It is a narrative literature review based on current and classical scientific articles obtained from recognized databases. With the advancement of dental techniques and materials, and considering factors such as anxiety, fear, stress, and spasticity resulting from neuromotor alterations, dental procedures have become progressively more comfortable and safer for pediatric patients. Innovations such as the “grandma’s pants” positioning aid, mouth openers, music therapy, the use of benzodiazepines, and conscious sedation with nitrous oxide/oxygen are relevant strategies to consolidate a more humanized and effective approach for children with cerebral palsy, improving their oral health and overall quality of life.

Keywords: Cerebral Palsy. Pediatric Dentistry. Conscious Sedation.

INTRODUÇÃO

A Paralisia Cerebral (PC) foi definida pela primeira vez pelo Dr. William John Little em 1843. Ao estudar, o diagnóstico era determinado como “Doença de Little” ou “Paralisia Cerebral”. A partir da verificação de algumas características clínicas, explicou-se que crianças com a condição apresentavam espasticidade, decorrente de afecções no sistema nervoso central imaturo (Silva *et al.*, 2019).

A paralisia cerebral é a deficiência física mais comum na infância, sua etiologia é multifatorial e as causas podem ser pré-natais, natais e pós-natais. Os fatores pré-natais são decorrentes de toxemias gravídicas, anemia da gestante, hemorragias durante a gestação, desprendimento placentário prematuro, posicionamento incorreto do cordão umbilical, fatores metabólicos, exposição à radiação e infecções. As causas natais estão associadas a anóxia cerebral, icterícia grave, prematuridade, hemorragias intracranianas e malformações cerebrais. As causas pós-natais são devido à meningoencefalite bacteriana, encefalopatia infecciosa e traumatismo craniano (Barbosa, 2014).

De acordo com a classificação topográfica ou seja os locais em que os membros do corpo foram afetados, a paralisia cerebral pode ser classificada em: monoplegia, quando há o acometimento de apenas um membro; hemiplegia, acometimento de um hemicorpo, direito ou esquerdo; diplegia, quando os membros inferiores são afetados significativamente mais que os superiores, tendo pouco efeito no braço; triplegia, envolvimento dos membros inferiores e mais um membro superior e quadriplegia, quando envolve os quatro membros (Rebel *et al.*, 2010). As desordens do movimento e postura, acompanhados por distúrbios de percepção sensorial, cognição, comunicação e comportamento convulsivo representam uma das variadas manifestações clínicas da deficiência neuromotora em crianças (Arruda, 2011).

Diante disso, a condição de saúde bucal do paciente com paralisia cerebral tem como sinais clínicos ,cárie dental, doença periodontal, maloclusão, bruxismo e biofilme dentário. A maior experiência com a cárie dentária deve-se ao uso prolongado de drogas para o tratamento de algumas condições associadas a disfunção neuromotora, além da ingestão de uma dieta pastosa e rica em carboidratos. Os medicamentos têm grande influência na saúde bucal, devido ao açúcar que contém nas soluções orais, o que gera queda do pH salivar e expõe as crianças a riscos de doenças bucais como a cárie. As disfunções motoras e cognitivas refletem na dificuldade higienização bucal, colaborando assim para um alto índice na prevalência da doença periodontal (Silva *et al.*, 2015).

Este trabalho teve como objetivo identificar estratégias viáveis e aplicáveis na prática odontológica que contribuam para a melhoria da atenção em saúde bucal e para a redução das barreiras de acesso ao atendimento de crianças com paralisia cerebral.

METODOLOGIA

O estudo em questão, trata-se de uma revisão narrativa de literatura que terá como pauta a pergunta de estudo “Quais são os desafios e as estratégias de manejo no atendimento odontológico a pacientes pediátricos com paralisia cerebral, em prol do bem- estar oral e geral desses pacientes, mediante essas abordagens?”. Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia CoCoPoP (Conteúdo, Contextualização, Procedimento, Resultados), com a seguinte formulação final:

- Conteúdo: Relação entre saúde bucal, desafios e soluções de pacientes pediátricos com paralisia cerebral.
- Contextualização: Crianças com paralisia cerebral em tratamento odontológico.
- Procedimento: Revisão narrativa.
- Resultado: Identificar as principais implicações bucais de crianças com paralisia cerebral e os desafios enfrentados no atendimento odontológico, buscando soluções para melhor manejo no tratamento.

A mesma, seguirá o guia PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises) para sua relatoria, e a busca de artigos será realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Foram empregadas as palavras chaves de busca “Paralisia Cerebral, Odontopediatria, Sedação Consciente” e seus respectivos termos correlatados na língua inglesa “Cerebral Palsy, Pediatric Dentistry, Conscious Sedation”. Os critérios de inclusão e exclusão dos artigos estão descritos no quadro 1.

Serão utilizadas inteligências artificiais, como ferramentas de assessoria na busca dos artigos e em sua

contextualização tais como o Consensus, para a busca de artigos com o uso da pergunta de estudo, Scispace para sistematização e seleção dos artigos e Connected Papers para localização de artigos relacionados à busca.

Quadro 1. Critérios de inclusão e exclusão elencados para seleção dos artigos.

Critérios de inclusão	Estudos clínicos que abrangessem os descritivos propostos	2002 a 2025	Português e inglês
Critérios de exclusão	Artigos com a ausência em relação ao tema proposto, Indisponibilidade de texto completos ou comentários e resumos expandidos, e literatura cinzenta.	Texto não disponível	Outros idiomas

Fonte: Os autores (2025)

REVISÃO DA LITERATURA E DISCUSSÃO

Em 1862, foi descrita a relação entre a encefalopatia crônica da infância e o parto anormal. Em 1897, Freud propôs a expressão *paralisia cerebral*. Posteriormente, Phelps analisou os transtornos motores decorrentes de lesões do sistema nervoso central, semelhantes à Síndrome de Little, e consagrou o termo Paralisia Cerebral (Van Der Linden, 2002).

O termo foi definido pelo Simpósio de Oxford, em 1959, como uma seqüela de agressão encefálica caracterizada, primordialmente, por um transtorno persistente, embora não invariável, do tônus, da postura e do movimento, que surge na primeira infância. Essa condição decorre de uma lesão não evolutiva do encéfalo, influenciando o processo de maturação neurológica, e foi, assim, conceituada como encefalopatia crônica não evolutiva da infância (Van Der Linden, 2002).

A paralisia cerebral (PC) ocorre em cerca de 2,1 casos para cada 1.000 nascidos vivos, sendo caracterizada por distúrbios do desenvolvimento do movimento e da postura que acontecem durante o período de desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, resultando em espasticidade. Além das alterações motoras, muitas crianças apresentam comprometimentos sensoriais, cognitivos e perceptivos, que podem afetar a visão, a audição, o tato e a capacidade de processar informações, interferindo diretamente no aprendizado (Ministério da Saúde, 2013).

A comunicação pode ser afetada em decorrência de distúrbios primários e secundários, e frequentemente há alterações do sono, do humor e quadros de ansiedade associados a disfunções comportamentais. A espasticidade muscular, por sua vez, está relacionada a distúrbios musculoesqueléticos secundários e à rigidez articular, os quais tendem a progredir com a idade (Ministério da Saúde, 2013).

A PC pode ser classificada conforme o território corporal afetado, configurando a classificação topográfica: monoplegia, hemiplegia, diplegia, triplegia e quadriplegia. Também pode ser categorizada segundo o tipo de comprometimento motor: espástico, atetóide (ou discinético), atáxico e misto (Rebel et al., 2010).

O tipo espástico caracteriza-se por tônus muscular elevado, aumento dos reflexos tendinosos profundos, tremores e fraqueza. O atetóide apresenta alterações do tônus, distonia e movimentos involuntários amplos, mais intensos em situações de estresse e ausentes durante o sono. A forma atáxica envolve tremores, desequilíbrio e prejuízo da coordenação motora. As formas mistas combinam manifestações de diferentes sistemas motores, como as vias piramidais e extrapiramidais (Arruda, 2011).

Crianças com paralisia cerebral frequentemente apresentam comprometimentos neuromusculares que afetam diretamente a saúde bucal. Pais e cuidadores enfrentam dificuldades relacionadas à acessibilidade ao atendimento odontológico, às alterações orofaciais, à presença de hábitos parafuncionais, problemas alimentares e limitações na higiene bucal, o que repercute negativamente na saúde oral (Dougherty, 2009).

Estudos indicam que crianças com deficiências complexas do neurodesenvolvimento, como a PC, têm maior experiência de cárie dentária quando comparadas àquelas com limitações motoras leves, em razão da dificuldade na escovação e no uso do fio dental (Tomasin et al., 2021). Essa dificuldade também atinge pais e cuidadores, que relatam angústia e sobrecarga frente às limitações motoras e à rigidez muscular das crianças. O impacto negativo da doença cárie não tratada reflete-se em dor, desconforto, prejuízo nutricional e comprometimento do crescimento e da qualidade de vida (Tomasin et al., 2021).

O uso contínuo de medicamentos é comum nesse público e pode gerar efeitos adversos sobre a saúde bucal, como hipossalivação, hiperplasia gengival e aumento do risco de cárie dentária. Crianças com maior comprometimento motor geralmente necessitam de fármacos em solução oral e dietas líquidas e ricas em carboidratos, o que eleva ainda mais a susceptibilidade à cárie (Lemos et al., 2012).

Muitos desses medicamentos contêm ácido valproico e açúcares em sua formulação, e a ingestão noturna favorece a queda do pH salivar, reduzindo a capacidade tampão da saliva. Por isso, recomenda-se enfatizar junto a pais e cuidadores a escovação noturna após a administração dos medicamentos, como medida essencial de prevenção das doenças bucais (Silva et al., 2015).

Diante desse contexto, torna-se evidente a necessidade de uma assistência odontológica adequada e humanizada. A literatura descreve dispositivos que proporcionam maior conforto e segurança durante o atendimento, como a “calça da vovó” ou “minhoca”, confeccionadas com rolos de espuma revestidos por

tecido, que auxiliam na estabilização postural de tronco e membros. Há também o uso de abridores bucais adaptados, muitas vezes produzidos com espátulas de madeira pelo próprio profissional, para contornar a rigidez muscular e facilitar o acesso à cavidade oral (Fernandes et al., 2007).

Outra estratégia de manejo é a musicalização, que fortalece o vínculo entre profissional, criança e família, favorecendo o relaxamento e a cooperação durante o atendimento (Tashiro et al., 2012). Em muitos casos, técnicas comportamentais tradicionais como o “diga-mostre-faça” e o controle de voz não são eficazes, sendo o uso de recursos audiovisuais personalizados, como músicas de preferência da criança, uma alternativa promissora para promover o engajamento e reduzir a resistência (Tashiro et al., 2012).

O medo e a ansiedade são barreiras frequentes nos atendimentos odontológicos, sobretudo entre crianças com paralisia cerebral, que demandam maior número de intervenções clínicas. Estudos apontam que essas crianças apresentam níveis mais elevados de estresse e ansiedade em relação ao tratamento odontológico (Possobon et al., 2003).

A distinção entre ansiedade e medo é relevante para a escolha da conduta. A ansiedade corresponde à antecipação de uma ameaça futura, geralmente inespecífica, com manifestações psicológicas e fisiológicas persistentes; já o medo é uma reação imediata e consciente a um perigo real, frequentemente acompanhada de comportamento de luta ou fuga (Mercês et al., 2021).

Quando o comportamento apreensivo interfere nas intervenções clínicas, o uso de ansiolíticos pode ser indicado para viabilizar o atendimento seguro e reduzir o sofrimento (Song et al., 2021). Entre os fármacos de escolha estão os benzodiazepínicos, como diazepam, alprazolam, oxazepam e midazolam, que apresentam baixa toxicidade, reduzido potencial de dependência e alta eficácia, sendo amplamente utilizados em Odontologia. A prescrição, entretanto, deve ser feita com articulação médico-odontológica, considerando possíveis interações medicamentosas (Teixeira et al., 2004).

A escolha entre os benzodiazepínicos deve considerar o tempo de ação e o perfil de ansiedade da criança. Em casos de ansiedade intensa e duradoura, o diazepam, de meia-vida longa, é o mais indicado; já em situações pontuais e de curta duração, o midazolam, de meia-vida curta, mostra-se eficaz. Na prática odontológica, a via oral é a mais utilizada, sendo administrado um comprimido na noite anterior e outro uma hora antes do atendimento (Bushnell et al., 2019).

Entre as alternativas complementares de manejo, destaca-se o uso da sedação consciente com óxido nitroso, cada vez mais adotada por sua segurança e eficácia. Essa técnica tem sido especialmente útil em crianças com histórico de experiências odontológicas traumáticas ou odontofobia (Cavalcante et al., 2011).

A sedação consciente promove redução do medo e da ansiedade, substituindo-os por calma, confiança e bem-estar. O efeito relaxante inicia-se em cerca de 30 segundos, atingindo o pico em cinco minutos, permitindo que o paciente mantenha consciência e resposta a estímulos verbais e físicos, o que assegura um atendimento seguro, controlado e humanizado (Picciani et al., 2014).

Em relação às contraindicações, estudos indicam que não há restrições absolutas ao uso da sedação com óxido nitroso, sendo considerada uma das alternativas mais seguras e eficazes para pessoas com deficiência, como crianças com paralisia cerebral. No entanto, é fundamental que a mistura gasosa contenha no mínimo 30% de oxigênio, garantindo adequada oxigenação e segurança durante o procedimento (Ladewig et al., 2016).

Diante disso, é fundamental que o cirurgião-dentista realize uma avaliação detalhada da história médica da criança, a fim de assegurar que ela possa ser submetida aos procedimentos sedativos com segurança. O profissional deve se informar sobre medicações de uso contínuo, possíveis reações adversas a fármacos, alergias, doenças sistêmicas e anomalias preexistentes, além de considerar idade e peso corporal, fatores determinantes para o cálculo da dose e da resposta ao agente sedativo (Ladewig et al., 2016).

CONCLUSÃO

Após a pesquisa realizada neste trabalho, conclui-se que a associação entre a educação em saúde voltada a cirurgiões-dentistas, para o manejo odontológico de crianças com paralisia cerebral, e a orientação direcionada a responsáveis e cuidadores é fundamental para promover uma atenção integral. Assim, elucidar as possibilidades e inovações voltadas à realização de procedimentos odontológicos torna-se necessário e urgente, considerando as potencialidades e fragilidades na adaptação da criança com paralisia cerebral à cadeira odontológica, especialmente na ausência de dispositivos que proporcionem conforto durante a sessão clínica, fator agravado pelos movimentos involuntários e pelo estresse gerado.

O presente estudo identificou soluções como o uso de dispositivos auxiliares (como a “calça da vovó” e os abridores bucais), a aplicação da musicoterapia, o emprego de benzodiazepínicos e a sedação consciente com óxido nitroso/oxigênio, todos como mediadores da ansiedade e do medo. Esses recursos podem contribuir para o aumento do acesso ao atendimento odontológico, além de favorecer a disseminação e a conscientização sobre a importância da qualidade de vida de crianças com paralisia cerebral, por meio de uma saúde bucal digna e humanizada.

REFERÊNCIAS

ARRUDA, M. C. V. **Condições bucais de pacientes com paralisia cerebral: aspectos clínicos e microbiológicos**. 2011. 114 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, 2011.

BARBOSA, J. M. **Orientação sobre cuidados de crianças com paralisia cerebral para cuidadores e profissionais de saúde: um manual prático**. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2014.

Desafios e soluções no atendimento odontológico de pacientes pediátricos com paralisia cerebral: revisão de literatura
Silva NF; Albino ILS; Machado FC

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Diretrizes de atenção à pessoa com paralisia cerebral**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013.

BUSHNELL, G. A.; CRYSTAL, S.; OLDFSON, M. Uso de benzodiazepínicos prescritos em crianças e adolescentes com seguro privado nos EUA. **American Journal of Preventive Medicine**, [S.l.], v. 57, n. 6, p. 775–785, dez. 2019. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6854702/>. Acesso em: 21 set. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2019.07.006>

CAVALCANTE, L. B. et al. **Sedação consciente: um recurso coadjuvante no atendimento odontológico de crianças não cooperativas**. Arquivos em Odontologia, Belo Horizonte, v. 47, n. 1, p. 45-50, jan./mar. 2011. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-725231>. Acesso em: 21 set. 2025.

DOUGHERTY, N. J. A review of cerebral palsy for the oral health professional. **Dent Clin North Am.**, v.53, n.2, pp.329-338, 2009.

FARIAS, M. J. B. de et al. **Assistência odontológica para pacientes com paralisia cerebral: uma revisão integrativa da literatura**. Brazilian Journal of Health Review, v. 6, n. 1, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv6n1-283>. Acesso em: 18/03/2025.

FERNANDES, P. M.; ROCHA, C. T.; TORRES, C. P.; QUEIROZ, A. M. de. Paralisia cerebral: manejo no consultório odontológico. **Revista UNINGÁ**, n. 14, p. 99-110, out./dez. 2007.

LADEWIG, V. de M. et al. Sedação consciente com óxido nitroso na clínica odontopediátrica. **Odontologia Clínico-Científica (Online)**, Recife, v. 15, n. 2, abr./jun. 2016. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-38882016000200003. Acesso em: 21 set. 2025.

LEMOS, A. C. O.; KATZ, C. R. T. Condições de saúde bucal e acesso ao tratamento odontológico de pacientes com paralisia cerebral atendidos em um centro de referência do Nordeste – Brasil. **Revista CEFAC**, São Paulo, v. 14, n. 5, p. 861–871, set./out. 2012. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1516-18462012005000045>. Acesso em: 28/04/2025.

MERCÊS, C. A. M. F. et al. Análise simultânea dos conceitos de ansiedade e medo: contribuições para os diagnósticos de enfermagem. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, e20200189, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2020-0189>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/MZBYHkswWBnMzfQ5KpXWrjC>.

PALMA, R. K.da. Paralisia cerebral e Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde para crianças e jovens (CIF-CJ). *In: Universidade Aberta Do Sus; Universidade Federal Do Maranhão. Atenção à pessoa com deficiência II: mulheres com deficiência, saúde bucal da pessoa com deficiência, pessoa com acidente vascular encefálico, pessoa com traumatismo cranioencefálico, pessoa com paralisia cerebral, reabilitação visual, Triagem Auditiva Neonatal (TAN) e Triagem Ocular Neonatal (TON). Atenção à pessoa com paralisia cerebral*. São Luís: UNA-SUS; UFMA, 2021.

PICCIANI, B. L. S. et al. Sedação inalatória com óxido nitroso/oxigênio: uma opção eficaz para pacientes odontofóbicos. **Revista Brasileira de Odontologia**, Rio de Janeiro, v. 71, n. 1, jan./jun. 2014. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72722014000100015. Acesso em: 21 set. 2025.

POSSOBON, R. de F.; MORAES, A. B. A. de; COSTA JUNIOR, Á. L.; AMBROSANO, G. M. B. O comportamento de crianças durante atendimento odontológico. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 19, n. 1, p. 59-64, jan./abr. 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ptp/>.

Acesso em: 18/03/2025.

REBEL, M. F.; RODRIGUES, R. F.; ARAÚJO, A. P. de Q. C.; CORRÊA, C. L. Prognóstico motor e perspectivas atuais na paralisia cerebral. **Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 342-350, 2010.

RODRÍGUEZ PEINADO, N.; MOURELLE MARTÍNEZ, M. R.; DIÉGUEZ PÉREZ, M.; DE NOVA GARCÍA, M. J. A study of the dental treatment needs of special patients: cerebral paralysis and Down syndrome. **European Journal of Paediatric Dentistry**, v. 19, n. 3, p. 233-238, set. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.23804/ejpd.2018.19.03.12>. Acesso em: 19/03/2025.

SILVA, E. L. M. S. D. et al. Oral health care for children and adolescents with cerebral palsy: perceptions of parents and caregivers. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 10, p. 3773-3784, out. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320202510.27972018>. Acesso em: 20/03/2025.

SILVA, J. de S.; SANTOS, M. V. R. F.; VIANA, V. dos S. **Manejo odontológico de paciente infantil portador de paralisia cerebral: relato de caso**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade Tiradentes, Aracaju, 2019.

SILVA, T. M. C.; LOPES, M.; IKEDA, A. P. Y.; CESAR, M. F.; SANTOS, M. T. B. R. **Orientação de higiene bucal e experiência de cárie em pacientes com paralisia cerebral em uso de medicamentos**. Associação de Assistência à Criança Deficiente, São Paulo, janeiro, 2015.

SONG, S. R.; YOU, T. M. Minimal sedation using oral sedatives for multi-visit dental treatment in an adult patient with dental phobia. **Journal of Dental Anesthesia and Pain Medicine**, [S.l.], v. 21, n. 4, p. 369-376, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.17245/jdapm.2021.21.4.369>. Acesso em: 21 set. 2025.

TASHIRO, B. A. F.; MARSIGLIO, A. de A.; MIRANDA, A. F.; PERUCHI, C. M. de S. O atendimento odontológico de paciente com paralisia cerebral utilizando a musicalização para adequação comportamental – relato de caso. **Oral Sciences**, v. 4, n. 2, p. 48-53, jul./dez. 2012.

TEIXEIRA, T. F.; QUESADA, G. A. T. Terapia ansiolítica para pacientes odontológicos. **Saúde**, Santa Maria, v. 30, n. 1-2, p. 100-103, 2004. Trabalho realizado no Curso de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS).

TOMASIN, M. F.; SANT'ANNA, G. R. de; HOSHI, A. T.; DUARTE, D. A. Dental procedures cause stress in children with cerebral palsy? **Journal of Clinical and Experimental Dentistry**, v. 13, n. 11, p. e1112-e1117, 1 nov. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.4317/jced.58392>. Acesso em: 22/03/2025.

VAN DER LINDEN, V. Paralisia cerebral: novas perspectivas terapêuticas. **Jornal de Pediatria** (Rio de Janeiro), v. 78, supl. 1, ago. 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0021-75572002000700008>. Acesso em: 20/03/2025.

ISSN 3085-8097

Volume I
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Especialista em Implantodontia. Mestre em Promoção de Saúde.

3 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil.

Autor de Correspondência:
Geovana Karoline Gonçalves de Lima

email:
geovanakgl@unipam.edu.br

ATENÇÃO ODONTOGERIÁTRICA NO SUS: ESTRATÉGIAS E DESAFIOS PARA A SAÚDE BUCAL

Home Geriatric Dental Care in the Brazilian Unified Health System (SUS): Strategies and Challenges for Oral Health

Geovana Karoline Gonçalves de Lima¹
Pedro Umberto Rabelo Camargos¹
Flávia Soares Pereira¹
Thays Cristiny Simão Melo^{2,3}

RESUMO

Introdução: O envelhecimento populacional brasileiro tem se intensificado nas últimas décadas, resultando em maior demanda por cuidados de saúde direcionados aos idosos. Segundo o IBGE (2021), a proporção de pessoas com 60 anos ou mais quase duplicou em duas décadas, evidenciando a necessidade de políticas públicas que assegurem o cuidado integral a esse grupo. No campo da odontologia, observa-se que muitos idosos enfrentam barreiras físicas, cognitivas e socioeconômicas que dificultam o acesso a consultórios convencionais. Nesse contexto, o atendimento domiciliar surge como alternativa eficaz para garantir cuidado humanizado, ampliando a autonomia e promovendo qualidade de vida. **Método:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, conduzida a partir de buscas nas bases de dados PubMed/MEDLINE, SciELO e EBSCO. Foram utilizados os descritores “atenção domiciliar à saúde”, “idoso fragilizado”, “odontogeriatría” e “Sistema Único de Saúde”, combinados com o operador booleano AND. A seleção incluiu artigos em português e inglês, com ênfase em revisões integrativas, sistemáticas e metanálises. Excluíram-se trabalhos que não abordassem diretamente a atenção domiciliar. **Resultados:** Em nível nacional, os atendimentos odontológicos domiciliares aumentaram de 262.633 em 2023 para 308.126 em 2024, crescimento de 17,32%. No município de Patos de Minas (MG), o avanço foi ainda mais expressivo, passando de 55 para 655 consultas. Identificam-se limitações importantes, como escassez de profissionais capacitados, ausência de protocolos clínicos padronizados, dificuldades estruturais no uso de equipamentos portáteis e baixa integração com as políticas públicas do SUS. **Conclusão:** O atendimento odontológico domiciliar configura-se como prática promissora para ampliar o acesso à saúde bucal de pessoas com 60 anos ou mais, especialmente aquelas com limitações físicas ou funcionais que dificultam o deslocamento até os consultórios. Apesar de seus benefícios, ainda enfrenta entraves estruturais e organizacionais que precisam ser superados por meio de investimentos em capacitação profissional, desenvolvimento de protocolos específicos e fortalecimento das políticas públicas voltadas à atenção domiciliar.

Palavras-chave: Atenção Domiciliar à Saúde, Idoso Fragilizado, Odontogeriatría, Sistema Único de Saúde.

ABSTRACT **Introduction:** The aging of the Brazilian population has intensified in recent decades, resulting in greater demand for healthcare services directed at the elderly. According to IBGE (2021), the proportion of people aged 60 or older has almost doubled in two decades, highlighting the need for public policies that ensure comprehensive care for this group. In dentistry, many elderly people face physical, cognitive, and socioeconomic barriers that hinder access to conventional dental offices. In this context, home care emerges as an effective alternative to guarantee humanized care, expanding autonomy and promoting quality of life. **Method:** This is a narrative literature review conducted using searches in the PubMed/MEDLINE, SciELO, and EBSCO databases. The descriptors "home health care," "frail elderly," "geriatric dentistry," and "Unified Health System" were used, combined with the Boolean operator AND. Selection included articles in Portuguese and English, emphasizing integrative and systematic reviews and meta-analyses. Studies that did not directly address home-based care were excluded. **Results:** Nationally, home-based dental care services increased from 262,633 in 2023 to 308,126 in 2024, a growth of 17.32%. In the municipality of Patos de Minas (MG), the increase was even more significant, rising from 55 to 655 consultations. Key limitations were identified, such as a shortage of trained professionals, lack of standardized clinical protocols, structural difficulties in using portable equipment, and low integration with SUS (Brazilian Unified Health System) policies. **Conclusion:** Home-based dental care is a promising practice to expand access to oral health for people aged 60 and over, especially those with physical or functional limitations that hinder travel to dental offices. Despite its benefits, it still faces structural and organizational barriers that must be overcome through investments in professional training, development of specific protocols, and strengthening of public policies focused on home care.

Keywords: Home Care Services, Frail Elderly, Geriatric Dentistry, Unified Health System.

INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente) ampliou o acesso da população aos cuidados odontológicos por meio da expansão das equipes na Atenção Primária e da criação dos Centros de Especialidades Odontológicas, garantindo cuidado completo (Brasil, 2004). No entanto, ainda persistem lacunas na assistência a grupos vulneráveis, como idosos com limitações funcionais, que enfrentam barreiras para acessar os serviços convencionais (CASTRO et al, 2018).

Nesse contexto, a Atenção Domiciliar (AD) configura-se como uma estratégia fundamental ao promover ações de promoção, prevenção e reabilitação, priorizando a integralidade do cuidado e a valorização da autonomia do paciente por meio da integração com seus cuidadores (LIMA et al, 2019). Além de ampliar a acessibilidade, a AD contribui para a melhoria da qualidade de vida, uma vez que possibilita atendimento humanizado em ambiente domiciliar (ROCHA et al., 2013). Trata-se de um serviço direcionado a pacientes

com limitações motoras, cognitivas ou outras condições que impedem seu deslocamento até os consultórios tradicionais, oferecendo uma alternativa acessível, segura e adequada às suas necessidades (DIAS et al, 2024).

O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que, no Brasil, apresenta-se de forma particularmente complexo devido à redução das taxas de fecundidade e mortalidade (FARIA; SPODE, 2024). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), a proporção de pessoas com 60 anos ou mais quase dobrou em 20 anos, passando de 8,7% em 2000 para 15,6% em 2021. Esse avanço reflete melhorias sociais e tecnológicos, mas impõe novos desafios ao sistema de saúde, sobretudo no cuidado de idosos com doenças crônicas, limitações funcionais e dependência. Projeções indicam que, até 2050, o país terá mais idosos do que crianças, o que reforça a urgência de políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável.

A saúde bucal tem impacto direto na saúde geral e o bem-estar do idoso. Estudos indicam que doenças periodontais e infecções orais podem agravar processos inflamatórios sistêmicos, favorecendo o declínio cognitivo. Assim, a saúde oral não deve ser vista apenas como consequência da demência, mas como um possível fator de risco para sua progressão (BATISTA et al, 2025).

É comum que idosos apresentem condições de saúde bucal precárias, sendo o edentulismo um dos principais problemas, relacionado tanto ao acúmulo de doenças como cárie e periodontite quanto a dificuldades de acesso aos serviços odontológicos (SAUDE DEBATE, 2023).

Além da revisão de literatura, este estudo inclui análise documental dos registros do SISAB/e-SUS APS referentes a Patos de Minas (MG) e ao Brasil, com o objetivo de estimar o número de idosos atendidos em domicílio pela odontologia. No âmbito local, a Secretaria Municipal de Saúde já reporta expansão da oferta, com a implementação de dois consultórios odontológicos portáteis, evidenciando a relevância de quantificar e discutir esse avanço em bases oficiais.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura narrativa, complementada por análise documental de dados secundários provenientes do SISAB/e-SUS APS (Patos de Minas, 2023–2024), guiada pela seguinte pergunta de pesquisa “Qual a atual situação do atendimento odontogeriatrico domiciliar no Brasil e em Patos de Minas em prol do bem-estar odontológico dos pacientes e da atuação dos cirurgiões-dentistas?” Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia CoCoPoP (Conteúdo, Contextualização, Procedimento, Resultado), com a seguinte formulação final:

Conteúdo: obstáculos encontrados no atendimento odontológico domiciliar;

Contextualização: idosos que necessitam de tratamento odontológico em domicílio;

Procedimento: Revisão narrativa;

Resultado: idosos que possuem algum tipo de incapacidade motora sendo elas temporária ou definitiva e cirurgiões-dentistas envolvidos nesse cuidado.

A mesma, seguirá o guia PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para sua relatoria, e a busca de artigos será realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Foram utilizados os descritores controlados “Atenção Domiciliar à Saúde”, “Idoso Fragilizado”, “Odontogeriatrics”, “Sistema Único de Saúde”, combinados pelo operador booleano AND.

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa são artigos que foram publicados, disponíveis para a leitura, devem conter idiomas inglês ou português, metanálises, revisões sistemáticas, revisões integrativas de literatura. Foram excluídos artigos que não possuam relação com o tema proposto, indisponibilidade dos textos completos.

Complementarmente, foram analisados dados secundários provenientes do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB/e-SUS APS), referentes ao atendimento odontológico domiciliar a idosos em nível nacional e no município de Patos de Minas (MG), considerando o período de 2023 a 2024.

Sendo utilizados como ferramentas de assessoria nas buscas de artigos e em sua contextualização as inteligências artificiais ChatGPT, Consensus para busca de artigos com base na pergunta de estudo, para sistematização e seleção dos artigos que possuem relação com o tema foi usado Askyour e ConnectedPapers, as ferramentas de inteligência artificial foram utilizadas exclusivamente como apoio técnico e de busca, sem interferir na análise crítica do conteúdo científico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O envelhecimento populacional é um fenômeno global e, no Brasil, assume contornos complexos em função da redução das taxas de fecundidade e mortalidade (FARIA; SPODE, 2024). Entre 1998 e 2019, observou-se crescimento expressivo da população idosa, acompanhado do aumento das pressões sobre o sistema de saúde, com necessidade de políticas voltadas ao envelhecimento saudável (INSTITUTO DE ESTUDO PARA POLÍTICAS DE SAÚDE, 2023).

Em municípios de médio porte, como Patos de Minas, Minas Gerais, a tendência de envelhecimento populacional é semelhante à registrada em âmbito nacional. Segundo dados do Censo Demográfico de 2022 (IBGE), a população 60 anos ou mais corresponde a cerca de 22,32% da população do município, reforçando a importância da organização de rede de atenção à saúde do idoso.

Essa transição demográfica tem provocado mudanças significativas na pirâmide etária, com

crescimento das faixas etárias mais velhas e redução das mais jovens. Esse cenário desafia o SUS a adaptar seus serviços para atender às necessidades dessa população, exigindo estratégias que assegurem continuidade do cuidado, integração entre os níveis de atenção e ampliação dos serviços voltados às condições crônicas e à limitação funcional (MIRANDA,2016).

A pandemia impulsionou a reorganização de práticas assistenciais, tornando a AD uma alternativa segura e humanizada para garantir a continuidade do cuidado, transformando-o em um componente essencial da atenção primária, mantendo esse tipo de serviço mesmo após a pandemia (ARAÚJO et al, 2025).

A importância do cirurgião dentista na equipe multidisciplinar de AD, destaca que a abordagem compartilhada é fundamental para a prevenção das doenças bucais e sistêmicas em idosos (VASCONCELOS, 2023). O atendimento em domicílio contribui para a avaliação integral do paciente, pois reconhece que a saúde bucal é influenciada pelas condições de vida, pelo ambiente familiar e pelos vínculos sociais de cada paciente, reforçando o papel humano e social da odontologia no SUS (VIEIRA E SALES, 2024).

O aumento da AD odontogeriatrica observado nos dados nacionais entre 2023 e 2024 confirma esse movimento de adaptação e expansão por meio de mapeamento da área de indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades, alinhando-se às políticas de saúde que priorizam o cuidado longitudinal e a integração das equipes multiprofissionais (SANTOS et al, 2022).

Segundo Limeira (2024) e Veríssimo e Moura (2024), a expansão dos atendimentos odontológicos domiciliares representa uma resposta concreta à necessidade de incluir idosos e pessoas com limitações funcionais nos serviços de saúde bucal. Do ponto de vista clínico, os idosos apresentam elevada prevalência de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, problemas musculoesqueléticos, acidente vascular cerebral e distúrbios de saúde mental (BRASIL, 2023). Em relação à saúde bucal, alterações como edentulismo, cárie, doenças periodontais, xerostomia, redução da capacidade gustativa e lesões orais são comuns nessa faixa etária (ALBENY; SANTOS, 2018).

Observa-se o crescimento da AD no Brasil e em municípios de médio porte. No município de Patos de Minas do qual analisamos os dados, apresentou um aumento expressivo no número de consultas devido a um programa específico implantado em 2024. O crescimento observado nos atendimentos reflete não apenas o avanço das políticas públicas de saúde bucal no SUS, mas também a valorização da dimensão humana na odontologia, que busca compreender o paciente em seu contexto familiar e social (ROCHA, 2013). A AD se consolida como uma estratégia essencial para promover acesso equitativo, fortalecer a adesão ao tratamento e reduzir desigualdades regionais em saúde bucal (DE-CARLI, 2015). Assim, a AD em odontologia é um modelo essencial para ampliar o acesso ao cuidado, contribuindo para a continuidade do tratamento (SILVA et al, 2022).

Gráfico 1. Comparativo da distribuição dos atendimentos domiciliares a idosos nos anos de 2023 e 2024 no Brasil em relação ao município de Patos de Minas.

Fonte: Elaboração própria, com base em dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), 2023–2024.

O aumento dos atendimentos domiciliares odontológicos no Brasil apresentou um crescimento moderado entre 2023 e 2024 cerca de 17,32%. Em contraponto no município de Patos de Minas (MG) observou-se um salto expressivo no número de consultas evoluindo de 55 para 655, representando crescimento de mais de 1000% em um ano. Esse avanço reflete não apenas o uso de consultórios portáteis, mas a implantação de um protocolo municipal de AD odontológica, que sistematizou o diagnóstico do território, o agendamento das visitas e o acompanhamento dos pacientes. Além disso, o município promoveu capacitação e sensibilização das equipes de saúde bucal e da Estratégia Saúde da Família, assegurando maior resolutividade e qualidade no cuidado. A integração logística com veículos exclusivos, agenda compartilhada e ações educativas voltadas a cuidadores e familiares consolidou um modelo de assistência estruturado e humanizado, em consonância com as diretrizes do SUS (CONASEMS, 2024).

Outro achado relevante refere-se à capacitação de cuidadores e familiares para o autocuidado e a manutenção da higiene bucal, prevenindo doenças, evitando complicações decorrentes de infecções hospitalares (GOMES et al, 2019). Além disso, os consultórios odontológicos portáteis mostraram-se uma solução eficaz, possibilitando a realização de procedimentos como exodontias e restaurações em ambiente domiciliar (FERREIRA et al, 2019). Relatos de experiência confirmam redução de dores, desconfortos e melhora na qualidade de vida de pacientes idosos submetidos a essa modalidade de atendimento (ALVES et al, 2023).

Silva et al. (2025) afirma que a partir da experiência da Equipe de Saúde Bucal em Caruaru-PE, que o

atendimento domiciliar com uso de consultórios portáteis possibilitou a realização de procedimentos clínicos, ações educativas com cuidadores e melhorias concretas na saúde bucal, refletindo positivamente na qualidade de vida dos pacientes. Por outro lado, Le Genaro et al. (2025) destacam que, apesar desses avanços, a prática enfrenta desafios significativos, como barreiras logísticas, escassez de profissionais capacitados e ausência de protocolos padronizados, o que limita sua consolidação como modalidade contínua de cuidado.

As dificuldades de acesso aos serviços odontológicos persistem, motivadas por limitações físicas, cognitivas e socioeconômicas (RAMOS et al, 2021). Nesse cenário, a AD surge como recurso fundamental para ampliar a acessibilidade e humanizar o cuidado, com benefícios que incluem a redução de custos hospitalares, menor risco de infecções, preservação do convívio familiar e promoção da qualidade de vida (RAJÃO; MARTINS, 2020; FLORIANO, 2004).

CONCLUSÃO

O presente estudo evidencia a ampliação dos atendimentos odontológicos domiciliares no Brasil, com destaque para o expressivo crescimento observado em Patos de Minas após a implantação do projeto Odontologia Domiciliar na Saúde Municipal. Esse resultado reflete o impacto positivo das ações locais alinhadas às políticas nacionais do SUS e mostra como a gestão municipal, aliada ao compromisso das equipes de saúde, pode transformar o cuidado em saúde bucal, especialmente voltada aos idosos domiciliados, público que apresenta maiores limitações funcionais e demanda cuidados contínuos e humanizados.

Esse cenário confirma que a adoção de estratégias municipais estruturadas e o investimento em capacitação e logística são determinantes para o êxito da atenção domiciliar odontológica, especialmente em cidades de médio porte como Patos de Minas. Mais do que números, esses avanços representam um olhar humanizado da odontologia, que reconhece o paciente em sua singularidade e valoriza o cuidado próximo e contínuo. Ao integrar-se à atenção básica o AD fortalece o vínculo entre profissional e comunidade, amplia o acesso e contribui para a promoção de saúde bucal do idoso de forma integral, inclusiva e socialmente comprometida.

REFERÊNCIAS

ALVES, F. B.; COSTA, M. R.; SILVEIRA, J. P. Experiência com consultórios odontológicos portáteis no cuidado domiciliar de idosos. *Revista Brasileira de Odontologia*, v. 80, n. 1, p. 1–8, 2023.

ARAUJO, D. A.; FONSECA, L. C.; PIRES, R. S. Desafios da atenção domiciliar em odontogeriatría: revisão narrativa. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 24, n. 4, e2103, 2021.

BATISTA, L. M.; SANTOS, J. P.; ALMEIDA, L. S. Relação entre saúde bucal e declínio cognitivo em idosos: revisão sistemática. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 28, n. 1, e2352, 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Doenças crônicas e envelhecimento: panorama nacional. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Acesso em: 03 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Bucal. Brasília: Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, Coordenação Nacional de Saúde Bucal, 2004. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_brasil_sorridente.pdf. Acesso em: 27 out. 2025.

CASTRO, R. D.; ALMEIDA, A. O.; SOUZA, A. N. Atenção odontológica ao idoso: desafios e perspectivas no SUS. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 21, n. 2, p. 123–132, 2018.

CONASEMS – CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. Odontologia Domiciliar na Saúde Municipal de Patos de Minas – 19ª Mostra Brasil, Aqui Tem SUS: catálogo de experiências. Brasília: CONASEMS, 2024. Disponível em: https://mostras.conasems.org.br/mostras/7_19a-mostra-brasil-aqui-tem-sus/catalogo-de-experiencias/4592. Acesso em: 27 out. 2025.

DE-CARLI, A. D. et al. Visita domiciliar e cuidado domiciliar na Atenção Básica: um olhar sobre a saúde bucal. *Saúde em Debate*, v. 39, n. 105, p. 441–450, abr./jun. 2015. DOI: 10.1590/0103-110420151050002012. Acesso em: 27 out. 2025.

DIAS, L. M.; COSTA, F. S.; MEIRA, G. C. Home care in dentistry for elderly patients with functional limitations. *Brazilian Journal of Oral Sciences*, v. 23, e124, 2024.

FARIA, P.; SPODE, C. B. Transição demográfica e o envelhecimento populacional no Brasil. *Revista Brasileira de Estudos de População*, v. 41, e025, 2024.

FERREIRA, D. A.; MONTEIRO, R. M.; CAMPOS, G. P. Uso de consultórios odontológicos portáteis no atendimento domiciliar de idosos. *Revista CROMG*, v. 21, n. 3, p. 45–52, 2019.

FLORIANO, P. J. Atenção domiciliar: benefícios para o sistema de saúde e para a qualidade de vida. *Revista de Saúde Pública*, v. 38, n. 2, p. 307–314, 2004.

GOMES, A. M.; VIEIRA, L. M.; PAIVA, S. M. Capacitação de cuidadores e saúde bucal de idosos em atenção domiciliar. *Revista Brasileira de Odontologia*, v. 76, n. 2, p. 1–9, 2019.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Indicadores sociodemográficos e de saúde no Brasil: 2000–2021. Rio de Janeiro: IBGE, 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Patos de Minas (MG): panorama. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/patos-de-minas/panorama>. Acesso em: 30 out. 2025.

INSTITUTO DE ESTUDOS PARA POLÍTICAS DE SAÚDE (IEPS). Indicadores de envelhecimento e políticas de saúde no Brasil. São Paulo: IEPS, 2023.

LE GENARO, R. A.; BARBOSA, D. M.; CUNHA, A. F. Limitações e perspectivas da atenção odontológica domiciliar no Brasil. *Revista Saúde Coletiva*, v. 30, n. 1, e321, 2025.

LIMA, D. C.; FERREIRA, R. C.; VARGAS, A. M. D. Atenção domiciliar em saúde bucal: potencialidades e desafios. *Revista APS*, v. 22, n. 1, p. 125–134, 2019.

LIMEIRA, D. M. et al. Os desafios da assistência odontológica domiciliar aos idosos: uma revisão integrativa. *Revista Contemporânea*, v. 4, n. 11, e6433, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/6433>. Acesso em: 23 out. 2025.

MIRANDA, G. M. D.; MENDES, A. C. G.; SILVA, A. L. A. Population aging in Brazil: current and future social challenges and consequences. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 19, n. 3, p. 507–519, 2016. DOI: 10.1590/1809-98232016019.150140.

OLIVEIRA, R. A. P.; DELEVATTI, L.; NERES, L. L. F. G.; MORAIS, A. M. S. A importância da humanização no atendimento odontológico: uma perspectiva ética e relacional. *Revista Novos Desafios*, v. 5, n. 1, p. 113–121, 2025. Disponível em: <https://novosdesafios.inf.br/index.php/revista/article/view/137>. Acesso em: 1 nov. 2025.

RAJÃO, F. L.; MARTINS, M. S. Atenção domiciliar e suas interfaces com o cuidado em saúde bucal. *Physis*, v. 30, n. 4, e300414, 2020.

RAMOS, L. P.; CORDEIRO, P. R.; SILVA, L. M. Atenção domiciliar como estratégia de cuidado em saúde bucal de idosos. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 7, p. 2801–2812, 2021.

ROCHA, N. B.; SILVA, A. M.; OLIVEIRA, A. C. Atenção domiciliar: contribuições para o cuidado em saúde bucal de idosos. *Revista de Odontologia da UNESP*, v. 42, n. 5, p. 345–352, 2013.

SAÚDE EM DEBATE. Saúde bucal de idosos institucionalizados: desafios e perspectivas. *Saúde em Debate*, v. 47, n. 137, p. 222–241, 2023.

SILVA, J. C. et al. Atuação de cirurgiã-dentista na atenção domiciliar a idoso restrito ao leito: relato de experiência. *Journal of Management & Primary Health Care*, v. 15, e003, 2023. DOI: 10.14295/jmphc.v15.1194.

SILVA, M. F.; ANDRADE, J. R.; OLIVEIRA, P. C. Relato da experiência da Equipe de Saúde Bucal em Caruaru-PE no atendimento domiciliar com consultórios portáteis. *Revista APS*, v. 28, n. 2, p. 233–241, 2025.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
João Batista de Melo Júnior

email:
joabatistamj@unipam.edu.br

ADORNOS ORAIS NA ADOLESCÊNCIA

Oral adornments in Adolescence

João Batista de Melo Júnior¹ ;
Caroline Victória Queiroz Silva¹ ;
Ana Clara de Sousa Lima¹ ;
Gabriely Stefany Pereira da Costa¹ ;
Denise de Souza Matos²

RESUMO

Introdução: A adolescência é uma fase marcada por intensas transformações físicas, emocionais e sociais, nas quais a busca por identidade e aceitação influencia diretamente o comportamento e as escolhas individuais. Nesse contexto, o uso de adornos orais, como piercings e acessórios bucais, surge como forma de expressão estética e social, mas também pode representar um fator de risco para a saúde. **Objetivo:** investigar as motivações estéticas, culturais e comportamentais que levam adolescentes à adoção de adornos orais, relacionando-as aos possíveis prejuízos à saúde bucal e à importância da atuação odontológica na prevenção e orientação. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura com levantamento bibliográfico utilizando as bases de dados PubMed, Scielo e EBSCO Host, com artigos publicados nos últimos dez anos, excluindo trabalhos da literatura cinzenta. **Revisão:** A análise evidenciou que o uso desses adornos é fortemente influenciado por fatores socioculturais, pela mídia e pelas redes sociais, que moldam padrões de beleza e comportamento. Entretanto, essa prática pode causar complicações locais e sistêmicas, como infecções, inflamações, fraturas dentárias, retrações gengivais e até doenças graves, quando realizada sem acompanhamento profissional. O cirurgião-dentista tem papel essencial na educação preventiva, orientando sobre cuidados, higiene e riscos associados, além de identificar precocemente possíveis complicações. **Considerações finais:** Conclui-se que o uso de adornos orais entre adolescentes vai além da estética, refletindo questões de identidade e pertencimento. No entanto, a conscientização e a educação em saúde são fundamentais para reduzir riscos e promover o autocuidado, integrando a estética ao bem-estar e à preservação da saúde bucal.

Palavras-chave: Adolescência; Piercing labial; Piercing lingual; Saúde Coletiva

ABSTRACT

Introduction: Adolescence is a stage marked by intense physical, emotional, and social transformations, during which the search for identity and acceptance directly influences individual behavior and choices. In this context, the use of oral adornments, such as piercings and oral accessories, emerges as a form of aesthetic and social expression, but it may also represent a risk factor for health. **Objective:** To investigate the aesthetic, cultural, and behavioral motivations that lead adolescents to adopt oral adornments, relating them to possible harms to oral health and to the importance of dental professionals in prevention and guidance. **Methodology:** A narrative literature review was conducted with a bibliographic search using the PubMed, Scielo, and EBSCO Host databases, including articles published in the last ten years and excluding gray literature. **Review:** The analysis showed that the use of these adornments is strongly influenced by sociocultural factors, media, and social networks, which shape beauty standards and behaviors. However, this practice can cause local and systemic complications such as infections, inflammation, dental fractures, gingival recession, and even severe diseases when performed without professional supervision. The dentist plays an essential role in preventive education, providing guidance on care, hygiene, and associated risks, in addition to identifying possible complications early. **Final considerations:** It is concluded that the use of oral adornments among adolescents goes beyond aesthetics, reflecting issues of identity and belonging. Nonetheless, awareness and health education are fundamental to reducing risks and promoting self-care, integrating aesthetics with well-being and the preservation of oral health.

Keywords: Adolescence; Lip piercing; Tongue piercing; Public Health.

INTRODUÇÃO

A adolescência é uma fase marcada por intensas transformações físicas, emocionais e sociais, nas quais a busca por uma identidade e aceitação exerce forte influência sobre o comportamento e as escolhas individuais. Nesse contexto, a estética e a aparência tornam-se aspectos centrais na construção da autoimagem, levando muitos adolescentes a buscarem modificações corporais, como o uso de adornos orais, piercings e outros acessórios bucais. (SILVA *et al.*, 2021).

Adornos orais são acessórios introduzidos na cavidade bucal ou em regiões periorais (ao redor da boca), geralmente por meio de perfuração, com fins estéticos, culturais ou identitários. Entre adolescentes, seu uso está frequentemente ligado à tentativa de auto afirmação, pertencimento social e busca de diferenciação e identidade. Podem também representar atitude de rebeldia ou ousadia, além da possibilidade de experiências sensoriais e utilização para estimulação sexual (MARTINS *et al.*, 2013; DE SOUZA *et al.*, 2021).

A utilização desses adornos, refletem, ainda, a influência de fatores socioculturais, mídias e redes sociais que moldam padrões de beleza e comportamento. Entretanto, o uso de adornos orais pode acarretar riscos significativos à saúde bucal e geral, o que torna essencial compreender as motivações e as influências externas que levam os adolescentes à adoção desse tipo de modificação corporal (SILVA *et al.*, 2021).

Apesar de serem vistos como uma forma de expressão pessoal, diversos estudos apontam que esses adornos estão associados a uma série de complicações bucais, e também de saúde geral. Com foco em saúde geral, os riscos vão desde a falta de orientação quanto à biossegurança, realização do procedimento com profissional não habilitado, local inadequado, que pode gerar consequências de curto e longo prazo (DE SOUZA *et al.*, 2021).

Do ponto de vista odontológico, os riscos incluem fraturas dentárias, recessão gengival, trauma oclusal, sangramento, infecções, acúmulo de biofilme, dificuldades na fala, mastigação e deglutição, além de potenciais complicações mais graves, como endocardite bacteriana em indivíduos suscetíveis (MARTINS *et al.*, 2013; DE SOUZA *et al.*, 2021). Além disso, o acúmulo de biofilme e a dificuldade de higienização ao redor dos adornos favorecem o desenvolvimento de lesões cáries e doença periodontal (ESCUADERO-CASTAÑO *et al.*, 2008; PASSOS *et al.*, 2022).

Diante da complexidade de variáveis envolvidas, faz-se compreender os tipos de adornos orais mais comuns na adolescência, seus efeitos sobre a saúde bucal e o papel do profissional de odontologia na prevenção, diagnóstico precoce e manejo de complicações decorrentes do seu uso. Essa compreensão é fundamental para promover a conscientização e o cuidado integral baseado na realidade contemporânea dos jovens (COVELLO *et al.*, 2020; PASSOS *et al.*, 2022; MOSADDAD *et al.*, 2023).

O presente trabalho buscou investigar as motivações estéticas, culturais e comportamentais que influenciam adolescentes à adoção de adornos orais, relacionando-as aos possíveis prejuízos à saúde bucal e à necessidade de conscientização, orientação e acompanhamento profissional para manutenção da saúde.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, sobre adornos orais na adolescência. Para a pesquisa foram utilizadas as bases de dados PubMed, Scielo e EBSCOhost além da assessoria da inteligência artificial SciSpace para a busca dos artigos, com as expressões de busca “Adolescência; Piercing labial; Piercing lingual; Saúde Coletiva” e “Adolescence; Lip piercing; Tongue piercing; Public Health”. Foram incluídos artigos publicados na íntegra, nos últimos 10 anos. Foram excluídos trabalhos da literatura cinzenta como teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso. A pergunta de estudo foi elaborada a partir do acrônimo CoCoPop, sendo utilizada em sua forma final da seguinte maneira: Co (conceito): efeitos e implicações do uso de adornos orais; Co (contexto): no contexto da odontologia e da saúde bucal; Pop (população): entre adolescentes.

Figura 1: fluxograma da seleção dos estudos.

Fonte: Os autores.

REVISÃO DA LITERATURA

A utilização dos adornos orais entre adolescentes não se limita ao aspecto estético, ela reflete também um fenômeno sociocultural influenciado por mídias, redes sociais e grupos sociais. Esse comportamento, muitas vezes adotado sem o devido conhecimento técnico ou acompanhamento profissional, pode resultar em complicações locais e sistêmicas que afetam não apenas a saúde bucal, mas a qualidade de vida do indivíduo. Os piercings na língua, lábios ou bochechas, por exemplo, favorecem o acúmulo de placa bacteriana e dificulta a higienização adequada, criando um ambiente propício ao desenvolvimento de cárie, doenças periodontais, infecções fúngicas e bacterianas. Além disso, o constante atrito do adorno com estruturas dentárias e gengivais pode levar à abrasão do esmalte, mobilidade dentária, retrações gengivais e até perda de inserção periodontal em casos mais avançados (MARTINS *et al.*, 2013).

Nessa fase da vida, há uma forte busca por identidade e por afirmar a própria personalidade, o que faz com que muitos queiram se expressar por meio da aparência. Porém, muitos jovens fazem essa escolha sem conhecer bem os riscos que esses acessórios podem causar à saúde bucal (SILVA *et al.*, 2021). Assim, o adorno, que inicialmente tem um propósito estético, pode se tornar um fator de risco para o comprometimento da saúde bucal (ESCUDERO- CASTAÑO *et al.*, 2008; PASSOS *et al.*, 2022).

As redes sociais e a influência da mídia também têm grande peso nessas decisões. Celebidades e influenciadores que usam esses adornos acabam servindo de espelho para essa geração, que associa essas práticas à beleza, liberdade e estilo. Tal exposição constante cria a ideia de ser algo moderno e desejável. Por

isso, compreender o que motiva os adolescentes à essa prática é fundamental para orientar e promover hábitos mais seguros e saudáveis (PAZOS; AUSTREGÉSILO; DE GOES., 2019).

Diversas pesquisas também alertam para os riscos infecciosos associados à perfuração oral. A realização do procedimento em ambientes sem condições de esterilização adequadas pode favorecer a entrada de microrganismos e o desenvolvimento de infecções locais e sistêmicas. Entre as complicações relatadas estão inflamação, edema, sangramento prolongado, formação de abscessos e, em casos específicos, infecções graves como endocardite bacteriana. Além disso, a falta de conhecimento sobre esses riscos é comum nessa faixa etária, que frequentemente realizam o procedimento sem orientação de um profissional da área odontológica. Diante disso, o papel do cirurgião-dentista torna-se fundamental na educação preventiva (COVELLO *et al.*, 2020; MOSADDAD *et al.*, 2023).

Após a inserção do piercing, o paciente deve adotar medidas de autocuidado que favoreçam a cicatrização e previnam complicações, como aplicação de substâncias frias nas primeiras 24 horas para controle de edema, manutenção de dieta líquida e fria nas primeiras horas, e posterior progressão para alimentos macios. É imprescindível evitar alimentos picantes, duros, bebidas alcoólicas, cafeína e o uso de goma de mascar por pelo menos uma semana, bem como abster-se de realizar bochechos nas primeiras 24 horas. Após esse período, recomenda-se o uso de enxaguante bucal à base de clorexidina 0,12% três a quatro vezes ao dia, além da aplicação tópica de gel de clorexidina para controle da inflamação. A higienização deve ser realizada com escovação suave utilizando escova de cerdas macias, associada ao uso regular do fio dental e de antissépticos bucais sem álcool. Recomenda-se, adicionalmente, a remoção temporária do adorno durante a escovação e a limpeza direta da joia (NIETO *et al.*, 2012; MOSADDAD *et al.*, 2023).

Pacientes portadores de piercings orais ou língua fendida devem manter o local limpo, evitar manipular ou brincar com a joia e observar atentamente a cavidade oral em busca de sinais de intercorrências. Todas as formas de joias intraorais ou periorais devem ser removidas antes da prática de atividades esportivas ou físicas, especialmente aquelas que envolvam contato direto, para prevenir traumas e lacerações. O acompanhamento odontológico periódico é indispensável para a detecção precoce de complicações, além de permitir a orientação quanto à escolha de materiais biocompatíveis, como titânio, aço cirúrgico, ouro e prata, que apresentam menor risco de reações alérgicas e corrosão. O cirurgião-dentista deve instruir o paciente sobre sinais de alerta clínico (MARTINS *et al.*, 2013; MASOOD; WALSH; ZAFAR., 2024).

A adolescência é uma fase vulnerável para o surgimento de comportamentos de risco e negligência com a saúde bucal, o que reforça a necessidade de ações educativas contínuas e direcionadas a esse público. Sarmiento *et al.* (2020) destacam que, apesar dos avanços alcançados na área odontológica, ainda há lacunas na atenção voltada aos adolescentes, principalmente quanto ao acesso à informação e ao desenvolvimento de atitudes preventivas. A abordagem profissional deve equilibrar conhecimento técnico com sensibilidade ética

e cultural, respeitando as escolhas individuais, mas enfatizando a importância da prevenção e do autocuidado. O dentista deve também ser capaz de atuar na educação em saúde, principalmente em escolas e espaços públicos, promovendo ações informativas que contribuam para decisões mais conscientes entre adolescentes. O manejo clínico pode incluir desde a orientação sobre higienização do local perfurado e remoção temporária do adorno em situações específicas, até a intervenção cirúrgica para tratamento de lesões traumáticas ou infecciosas (MARQUEZAN; SOUZA; TANAKA; 2008; DE SOUZA *et al.*, 2021).

De forma complementar, Campestrini *et al.* (2019) ressalta que o cirurgião-dentista, ao assumir o papel de educador, deve superar o modelo tradicional centrado na clínica, desenvolvendo competências comunicativas e pedagógicas que estimulem a participação ativa dos adolescentes. O uso de recursos lúdicos, tecnológicos e interativos é indicado como ferramenta facilitadora do aprendizado e da reflexão crítica sobre práticas potencialmente nocivas, como o uso inadequado de piercings e adornos bucais. Assim, a literatura se centraliza na ideia de que a integração entre odontologia e educação em saúde é indispensável para formar adolescentes mais conscientes e responsáveis quanto às suas escolhas estéticas e à preservação da saúde oral.

Em síntese, o uso de adornos orais entre adolescentes representa um fenômeno complexo que ultrapassa a simples busca por estética e aceitação social. Contudo, essa prática, quando realizada sem orientação adequada, pode comprometer significativamente a integridade da cavidade bucal e conseqüentemente a saúde geral. Logo, a atuação do cirurgião-dentista é importante não apenas na prevenção, mas também na promoção da educação em saúde, orientando sobre cuidados, riscos e alternativas seguras. Somente por meio de uma abordagem educativa, empática e preventiva será possível minimizar as complicações decorrentes do uso inadequado de adornos orais e promover uma relação mais consciente entre estética, identidade e bem-estar (PAZOS *et al.*, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho aponta que os adornos orais usados por adolescentes estão diretamente relacionados à procura por identidade e pertencimento. Esses acessórios podem acarretar uma série de riscos à saúde bucal, incluindo infecções, traumas e prejuízos dentários, principalmente quando realizados sem orientação de um profissional. Assim, destaca-se a importância do cirurgião-dentista na facilitação da educação em saúde e na sensibilização preventiva aos jovens. Nesse contexto, é fundamental a adoção de estratégias de comunicação acessíveis e empáticas, as quais auxiliem os adolescentes a entenderem os efeitos dessas práticas, promovendo o autocuidado e a valorização da saúde bucal como um aspecto essencial do bem-estar geral.

REFERÊNCIAS

CAMPESTRINI, N.T. de F., et al. Atividades educativas em saúde bucal desenvolvidas por cirurgiões-dentistas com escolares: uma revisão sistematizada da literatura. *Revista da ABENO*, v. 19, n. 4, p. 46-54, 2019.

COVELLO, F. et al. Piercing and Oral Health: A Study on the Knowledge of Risks and Complications. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Basel, v. 17, n. 2, p. 613, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph17020613>. Acesso em: 21 out. 2025.

DE SOUZA, D. M.; et al. O que o dentista deve saber sobre piercings bucal e perioral: revisão da literatura. *What a dentist should know about oral and perioral piercings: literature review*. [S.l.: s.n.], v. 18, n. 2, p. 329-38, 2021.

ESCUADERO-CASTAÑO, N. et al. Oral and Perioral Piercing Complications. *The Open Dentistry Journal*, Bentham Science Publishers Ltd., v. 2, n. 1, p. 133-136, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.2174/1874210600802010133>. Acesso em: 21 out. 2025.

MARQUEZAN, M.; SOUZA, L. T.; TANAKA, O. Piercing oral: beleza, riscos e o papel da odontologia. *Revista da Faculdade de Odontologia de Porto Alegre*, v. 49, n. 1, p. 12-15, 2008. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/RevistadaFaculdadeOdontologia/article/view/2448/8869>.

MARTINS, A. H. et al. Piercing (oral e perioral) e complicações à saúde: a percepção de um grupo de portadores do adorno. *Odontologia Clínico-Científica (Online)*, v. 12, n. 4, p. 287-291, 2013. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S167738882013000400010&script=sci_arttext.

MASOOD, M.; WALSH, L. J.; ZAFAR. Awareness of dental complications with oral piercings. *Oral Diseases*, [S.l.], v. 30, n. 7, p. 4404-4411, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/odi.14908>. Acesso em: 20 out. 2025.

MOSADDAD, S. A. et al. Oral Complications Associated with the Piercing of Oral and Perioral Tissues and the Corresponding Degree of Awareness Among Public and Professionals: A Systematic Review. *Journal of Clinical Medicine*, Basel, v. 12, n. 3, p. 1-11, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37958268/>. Acesso em: 20 out. 2025.

NIETO M., E. et al. Frecuencia de uso de adornos corporales y motivaciones de los estudiantes para usar piercing oral. *Universidad y Salud*, v. 14, n. 2, p. 147-160, 2012.

PASSOS, P. F. et al. Oral manifestations arising from oral piercings: a systematic review and meta-analyses. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology*, [S.l.], v. 134, n. 3, p. 327-341, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.oooo.2022.04.051>. Acesso em: 21 out. 2025.

PAZOS, C. T. C.; AUSTREGÉSILO, S. C.; DE GOES, P. Sa. Autoestima e comportamentos de saúde bucal em adolescentes. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, n. 1, p. 4083-4092, 2019.

SARMENTO, M. das G. S.; et al. Desafios da educação em saúde bucal na adolescência. *Revista Eletrônica Acervo Odontológico*, v. 2, n. 1, p. e4249-e4249, 2020.

SILVA, D. L. M. et al. A influência das redes sociais sobre as más decisões e os maus hábitos relacionados à saúde bucal de adolescentes e adultos: revisão integrativa de literatura. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 10, p. e84101018503, 2021.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 – Graduado(a) em Odontologia pelo Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

3 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Arthur Leonel Oliveira

email:
arthurleonel07@gmail.com

AVALIANDO AS VARIAÇÕES DO DIÂMETRO FORAMINAL DE DENTES PERMANENTES NA POPULAÇÃO BRASILEIRA PARA INSTRUMENTAÇÃO DO TERÇO APICAL – UMA REVISÃO DE LITERATURA

Assessing Variations in the Foramen Diameter of Permanent Teeth in the Brazilian Population for Apical Third Instrumentation – A Literature Review

Arthur Leonel Oliveira¹ ;
Flávia Soares Pereira¹ ;
Heitor Menezes Dias² ;
Leonardo Bísvaro Pereira³

RESUMO

Objetivo: Avaliar as variações do diâmetro foraminal de dentes permanentes na população brasileira e discutir sua importância clínica para o planejamento da instrumentação do terço apical na terapia endodôntica. **Métodos:** Realizou-se uma revisão narrativa da literatura nas bases PubMed/MEDLINE, SciELO, EBSCO e Google Acadêmico. A busca utilizou descritores em português e inglês relacionados à anatomia do sistema de canais radiculares, diâmetro foraminal e instrumentação apical. Foram incluídos estudos que apresentavam medidas anatômicas de dentes permanentes provenientes de indivíduos brasileiros. Pesquisas com populações estrangeiras, artigos pagos e estudos que não abordassem diretamente o tema foram excluídos. Além disso, ferramentas digitais como Consensus, Perplexity e Connected Papers foram utilizadas para ampliar a identificação de estudos relevantes. **Resultados:** Os estudos analisados demonstraram grande variabilidade no diâmetro foraminal entre diferentes grupos dentários, gêneros e faixas etárias da população brasileira. Trabalhos utilizando Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) e Microtomografia Computadorizada evidenciaram que o diâmetro méso-distal a 1 mm do ápice frequentemente é inferior ao vestibulo-lingual, reforçando a dificuldade de alcançar uma instrumentação completa devido ao formato ovalado da região apical. Pesquisas clínicas também mostraram que a determinação da lima inicial costuma subestimar o diâmetro real, podendo resultar em subinstrumentação. Além disso, a prevalência elevada de ramificações apicais e variações morfológicas contribui para o aumento do risco de insucesso quando não identificadas previamente. **Conclusão:** O diâmetro foraminal apresenta significativa variabilidade anatômica na população brasileira, exigindo individualização da técnica de instrumentação. O conhecimento detalhado da morfologia apical auxilia na seleção adequada da lima inicial, no estabelecimento do limite de instrumentação e na redução de áreas não tocadas. Embora a instrumentação mecânica isolada seja insuficiente no terço apical devido à sua complexa anatomia, a associação com irrigação eficiente e medicação intracanal melhora a desinfecção e aumenta a previsibilidade clínica da terapia endodôntica.

Palavras-chave: Diâmetro foraminal, Endodontia, Instrumentação apical, Microtomografia, Morfologia Apical.

ABSTRACT **Objective:** To evaluate the variations in the apical foramen diameter of permanent teeth in the Brazilian population and to discuss its clinical relevance for planning apical third instrumentation in endodontic therapy. **Methods:** A narrative literature review was conducted using PubMed/MEDLINE, SciELO, EBSCO, and Google Scholar search engine. The search included Portuguese and English descriptors related to root canal anatomy, apical foramen diameter, and apical instrumentation. Studies reporting anatomical measurements of permanent teeth from Brazilian individuals were included. Exclusion criteria comprised articles involving non-Brazilian populations, paid studies, and those not directly addressing the topic. Digital scientific tools such as Consensus, Perplexity, and Connected Papers were also used to refine and expand the selection of relevant studies. **Results:** The reviewed studies showed substantial variability in foramen diameter among different tooth groups, genders, and age ranges in the Brazilian population. Research using Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) and Micro-CT demonstrated that the mesiodistal diameter at 1 mm from the apex is often smaller than the buccolingual diameter, highlighting the difficulty in achieving complete instrumentation due to the apical region's frequent oval morphology. Clinical investigations indicated that the initial apical file often underestimates the true diameter, increasing the likelihood of underinstrumentation. Furthermore, the high prevalence of apical ramifications and morphological variations contributes to persistent contamination when not properly identified. **Conclusion:** The apical foramen diameter presents considerable anatomical variability in the Brazilian population, making individualized instrumentation essential. Detailed understanding of apical morphology supports proper selection of the initial file, adequate extension of preparation, and reduction of untouched canal walls. Although mechanical instrumentation alone is insufficient in the apical third due to its complex anatomy, the association with effective irrigation and intracanal medication enhances disinfection and improves clinical predictability in endodontic treatment.

Keywords: Apical instrumentation, Apical Morphology, Endodontics, Foramen diameter, Micro-CT.

INTRODUÇÃO

O principal objetivo do tratamento endodôntico é a desinfecção e a obturação do sistema de canais radiculares presentes nos dentes, e para isso, segundo Vertucci (2005) é necessário ter um amplo conhecimento sobre a anatomia interna de cada agrupamento dentário para que se consiga alcançar um bom planejamento endodôntico e desta forma evitar insucessos no procedimento. Além disso, o profissional deve ter acesso à tecnologia de exames imaginológicos para encontrar e reconhecer variações anatômicas que são frequentemente encontradas, possibilitando a identificação completa dos canais e a limpeza destes.

Com uma ampla variedade na morfologia de canais dentários, existe uma certa dificuldade por parte dos cirurgiões dentistas em determinar qual morfologia será encontrada em cada grupo dentário e qual a técnica ideal para cada morfologia, dificuldade essa que se mantém ligada à qualidade da instrumentação e impacta diretamente na qualidade e conseqüentemente no sucesso da terapia endodôntica, conforme abordado por Levorato et al. (2011).

Segundo Baião et al. (2023), a instrumentação incompleta do terço apical resulta em maiores taxas de falha na intervenção endodôntica principalmente quando há presença de lesão perirradicular associada. É sabido que o conhecimento prévio das medidas médias do diâmetro foraminal, além da detecção precisa da lima inicial é de extrema valia para uma boa instrumentação apical e correta determinação da lima de memória, que deve ser maior que o diâmetro inicial, indicando assim uma boa limpeza da parede dentinária no terço apical, essencialmente em casos de lesão periapical.

Por esse motivo, esse trabalho tem como objetivo entender as médias do diâmetro foraminal de dentes permanentes na população brasileira, para facilitar a compreensão da morfologia apical e o planejamento da terapia endodôntica em cada agrupamento dentário.

A microtomografia computadorizada é uma excelente opção para visualização e estudo da anatomia do Sistema de canais radiculares, uma vez que ela tem a capacidade de criar imagens em 3D e cortes variados com uma ótima precisão, além de conseguir projetar imagens de comparação do tratamento em antes e após a instrumentação e obturação como é descrito em Tavares (2020), portanto, conseguimos analisar de maneira clara o diâmetro foraminal de dentes permanentes.

METODOLOGIA

O estudo em questão trata-se de uma revisão narrativa que teve como pauta a pergunta de estudo “Quais são as medidas médias do diâmetro no terço apical de dentes permanentes na população brasileira segundo a literatura científica?”. Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia PCC onde atribuiu-se P: (População) População Brasileira; C: (Conceito) Medidas anatômicas médias baseadas na literatura; C: (Contexto) Adultos com dentes permanentes.

A busca de artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, SciELO via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO além da utilização de ferramentas de Inteligência Artificial como o Consensus para auxiliar na identificação desses artigos, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Foram empregadas as palavras-chave de busca “Morfologia OR Anatomia AND Canal Radicular AND Endodontia AND Diâmetro AND Brasil” “Morphology Root Canal AND Apical Diameter AND Brazil” “Comprimento Total AND Dentes”

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa foram artigos que abordavam o tema relatado e apresentavam medidas anatômicas de dentes permanentes da população brasileira. Foram excluídos artigos que destoam do tema, pesquisas com população de outros países (onde precisávamos de dados brasileiros), artigos pagos.

Foram utilizadas ferramentas para auxiliar na busca de artigos e em sua contextualização como as inteligências artificiais Consensus, voltada para a busca de artigos na literatura científica, Perplexity e

ChatGPT para apresentação de ideias para contribuir na formação da pergunta de estudo e na organização estrutural dos assuntos abordados do tema, além do Connected Papers para localizar artigos que possuam relação com o tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Instrumentação Apical

De acordo com Chaves (2015) a compreensão da Anatomia Interna é de extrema importância para se realizar uma boa instrumentação, desinfecção e obturação. Ter isso em mente antes da intervenção está diretamente ligado à taxa de sucesso de um tratamento endodôntico bem como seu prognóstico favorável. Isso é explicado pois quanto menor for o conhecimento anatômico dos canais radiculares, menor a capacidade de se realizar um bom preparo mecânico, algo que poderá resultar em um tratamento endodôntico insatisfatório.

Segundo Abarca et al. (2015) o terço Apical é uma região onde uma boa instrumentação é crucial para se alcançar o sucesso da terapia endodôntica. Conhecer essa região e o forame fisiológico, tanto quanto o diâmetro foraminal, proporciona um devido preparo mecânico da região, que vai garantir o acesso da solução irrigadora e do medicamento intracanal, gerando uma limpeza eficiente do canal.

De acordo com Baião et al. (2023), a instrumentação deve acompanhar a anatomia interna já presente no dente a ser tratado endodonticamente e ampliar o canal, removendo a maior parte da parede dentinária contaminada, porém, deve-se atentar que limas como #20 e #25 correspondem a média da constrição apical, portanto, se forem o último instrumento a ser usado na região, apresentará uma desinfecção insatisfatória, uma vez que as paredes circundantes da região apical não foram limpas e modeladas. A região apical necessita de uma maior extensão no preparo pois é uma área crítica com microorganismos com acesso facilitado a região perirradicular.

A seleção correta dos instrumentos que serão utilizados durante a instrumentação é facilitada quando o profissional possui uma boa compreensão da anatomia do sistema de canais radiculares e das características do terço apical, principalmente o conhecimento do diâmetro foraminal, auxiliando na escolha do instrumento foraminal inicial e evitando a permanência de regiões que não foram instrumentadas, melhorando o índice de sucesso no tratamento relatado por Rafagnin et al. (2021).

A região apical deve ser bem instrumentada pois é onde existe uma microbiota com alta virulência, bactérias essas que quantificadas no trabalho de Lima, Soares e Souza-Filho (2012), onde descreveram que em 1mm de extensão do canal na região apical, com apenas 0,25mm de diâmetro, tem espaço suficiente para abrigar 80.000 Streptococcus, em vista disso, quando essa região não é instrumentada, ela continua infectada, portanto, o Endodontista deve atuar também no forame apical, promovendo sua limpeza.

Variações Anatômicas

Mesmo obtendo as medidas médias do diâmetro foraminal dos dentes permanentes, ainda precisamos nos atentar em relação as variações anatômicas que são frequentemente encontradas na anatomia dos canais radiculares como é o caso das Ramificações Apicais (RA's) que de acordo com Lobo et al. (2020) são altamente prevalentes na população brasileira e são consideradas “complicações” importantes, pois dificultam a limpeza química e mecânica do terço apical, portanto são frequentemente observadas em caso de contaminação persistentes e falhas endodônticas. É necessária atenção redobrada em casos de ramificações apicais para se ter o devido preparo apical e reduzir a probabilidade de insucesso. Esse estudo encontrou as RA's em uma prevalência de 53,3% na população brasileira.

Outra variação recorrente que prejudica a determinação do Comprimento de Trabalho (CT) em relação ao Comprimento Aparente do Dente (CAD) é abordada por Araujo, Silva e Tavares, (2021) onde o ápice radiográfico é comumente usado como referência para determinar o comprimento do canal, porém existe uma variação notável entre forame apical e ápice radicular, que é ainda mais evidente em dentes anteriores superiores, onde, na maioria das vezes, existe uma exteriorização palatina, que dificulta a mensuração do comprimento de trabalho, dificultando o procedimento. Fica evidente a importância da visualização tridimensional em alguns casos, para ter sucesso na análise da dimensão anatômica radicular.

Ainda podemos observar diferenças anatômicas entre gêneros e idade, além de assimetrias entre as hemiarcadas direita e esquerda na população brasileira como é retratado por Maluf et al. (2024), destacando a importância de ter conhecimento sobre as variações anatômicas mas evidenciando que a morfologia interna na maioria das vezes segue um mesmo padrão e estruturas previsíveis, portanto, ter acesso ao comprimento e diâmetro médio dos dentes já implica em melhores resultados dentro das intervenções endodônticas.

Exames Auxiliares para Análise

Uma importante aliada na Endodontia é a Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico que de acordo com Patel et al. (2019) a TCFC tem alta capacidade para avaliar a estrutura interna dos canais seja antes ou depois do tratamento endodôntico e também consegue detectar uma taxa de falha 14 vezes a mais que uma radiografia periapical.

Hoje, o que temos de melhor em exames para avaliar a anatomia interna de canais radiculares é a Microtomografia Computadorizada, antes da Micro-TC, tínhamos métodos in-vitro para o estudo da morfologia dentária, porém, estes métodos produziam alterações irreversíveis na estrutura dental, além de reproduzir apenas uma imagem bidimensional de uma estrutura tridimensional. Já a Micro TC é capaz de fazer uma imagem tridimensional com extrema precisão sem destruir o objeto de estudo. A Microtomografia

Computadorizada vem como um grande artifício para auxiliar a compreender melhor essa anatomia de cada dente impactando positivamente nos resultados obtidos em futuros tratamentos como é descrito em Ghavami-Lahiji et al. (2021) e Chaves (2015).

A Micro-TC possui uma excelente acurácia e cria imagens tridimensionais, com isso, Pinto (2022) relata que o exame tem a capacidade de criar imagens do antes e depois do procedimento, onde podemos analisar e comparar essas imagens posicionando uma sobre a outra e encontrar locais onde a instrumentação mecânica não foi eficiente e não tocou todas as paredes do canal, possibilitando um ótimo estudo da técnica de instrumentação abordada. Conseguimos desta maneira, destrinchar a anatomia interna dos canais radiculares de uma maneira mais eficiente e usar esses dados ao nosso favor, tornando as terapias endodônticas com um desfecho mais positivo.

Embora muito se fale da Micro-TC, Borges et al. (2020) analisou diferentes estudos que abordavam o uso da Micro-TC em relação a TCFC e encontrou resultados semelhantes entre as duas técnicas, evidenciando a qualidade em ambas para analisar e compreender a estrutura anatômica dos canais radiculares.

Diâmetro Apical

Como já estabelecido, existem algumas maneiras de avaliar os diâmetros encontrados, o estudo de Souza (2024) utilizou as imagens em Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) de 500 dentes do Banco de Imagens da Clínica Escola da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo avaliando cada caso e medindo o diâmetro vestibulolingual a 1mm aquém do Ápice, comparando com a Esfericidade e Diâmetro da Lesão Periapical quando existente. Este trabalho trouxe a mediana encontrada em cada Região Anatômica e encontrou como resultado na mensuração do Diâmetro do Ápice V-L os seguintes dados: Região Anterior/Superior: 0.780mm; Região Posterior/Superior: 0.690mm; Região Anterior/Inferior: 0.685mm; Região Posterior/Inferior: 0.725mm, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1 - Média dos Valores Absolutos e Percentuais dos grupos em relação ao Diâmetro do Ápice, Diâmetro da Lesão e Esfericidade.

REGIÕES ANATÔMICAS	DIÂMETRO DO ÁPICE V-L	DIÂMETRO DA LESÃO	ESFERICIDADE
ANTERIOR/SUPERIOR	0.780 (0.578/0.927)	3.72 (2.23/5.97)	8.76 (5.24/11.80)
POSTERIOR/SUPERIOR	0.690 (0.540/0.880)	3.84 (2.26/5.47)	7.95 (4.95/10.90)
ANTERIOR/INFERIOR	0.685 (0.580/0.890)	3.63 (2.24/5.59)	9.41 (6.53/12.60)
POSTERIOR/INFERIOR	0.725 (0.610/1.01)	4.44 (2.91/6.60)	8.43 (6.64/13.70)
MÉDIA ± DESVIO PADRÃO	0.72 ± 0.37	3.92 ± 2.91	4.27 ± 1.24

Fonte: Souza, 2024

Já o estudo de Machado et al. (2023) investigou a média da primeira lima que melhor se ajustava adequadamente em todas as paredes dos canais (Lima Inicial) a 1mm do forame apical em 359 dentes (584 canais) de pacientes da Faculdade de Odontologia da Universidade Paranaense – UNIPAR. O estudo organizou os resultados em Diâmetro Anatômico Clínico (DAC) separados em cada dente/canal, trazendo valores muito inferiores aos achados no exemplo anterior, pois nesse, a medida que a lima parava era o diâmetro mesiodistal. Revelando ainda que a técnica mais preconizada de subir 3 limas acima da Lima Inicial ainda não contemplaria com eficiência a medida do maior diâmetro encontrado como é o caso do Diâmetro Vestíbulo – Lingual, indicando a impossibilidade de uma instrumentação completa na área (Tabela 2).

Tabela 2 - Canais avaliados, quantidade e dados estatísticos referentes ao CAD. DAC ($\times 10^{-2}$ mm)

CANAL/DENTE	N	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	ERRO PADRÃO
INCISIVO CENTRAL SUPERIOR (CANAL ÚNICO)	46	38.26	6.685	0.986
INCISIVO LATERAL SUPERIOR (CANAL ÚNICO)	31	26.94	5.428	0.975
CANINO SUPERIOR (CANAL ÚNICO)	23	29.35	7.584	1.581
1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR - VESTIBULAR	48	18.85	4.864	0.702
1º PRÉ-MOLAR SUPERIOR - PALATINA	48	19.69	4.303	0.621
2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR - VESTIBULAR	33	21.36	6.763	1.177
2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR - PALATINA	33	21.36	6.284	1.094
2º PRÉ-MOLAR SUPERIOR (CANAL ÚNICO)	16	26.25	9.220	2.305
1º MOLAR SUPERIOR - MESIOVESTIBULAR	25	17.00	4.561	0.913
1º MOLAR SUPERIOR - DISTOVESTIBULAR	25	18.80	7.676	1.535
1º MOLAR SUPERIOR - PALATINA	25	26.80	6.595	1.319
2º MOLAR SUPERIOR - MESIOVESTIBULAR	9	18.33	5.000	1.667

2° MOLAR SUPERIOR - DISTOVESTIBULAR	9	19.44	5.270	1.757
2° MOLAR SUPERIOR - PALATINA	9	27.78	7.546	2.515
INCISIVO CENTRAL INFERIOR (CANAL ÚNICO)	9	23.33	6.641	2.205
INCISIVO LATERAL INFERIOR (CANAL ÚNICO)	17	18.53	4.926	1.195
CANINO INFERIOR (CANAL ÚNICO)	10	30.00	10.274	3.249
1° PRÉ-MOLAR INFERIOR - VESTIBULAR	18	20.83	4.618	1.088
2° PRÉ-MOLAR INFERIOR (CANAL ÚNICO)	36	27.50	6.381	1.063
1° MOLAR INFERIOR - MESIOVESTIBULAR	19	17.37	4.206	0.965
1° MOLAR INFERIOR - MESIOLINGUAL	19	15.79	3.441	0.789
1° MOLAR INFERIOR - DISTAL	19	26.32	5.973	1.370
2° MOLAR INFERIOR - MESIOVESTIBULAR	19	18.68	4.360	1.000
2° MOLAR INFERIOR - MESIOLINGUAL	19	18.16	3.804	0.873
2° MOLAR INFERIOR - DISTAL	19	31.05	9.216	2.114

Fonte: Machado et al., 2023

De acordo com Espir et al. (2018), que comparou os diâmetros a 3, 6 e 9 mm do ápice em 520 incisivos inferiores utilizando Microtomografia Computadorizada (Micro-TC), os Incisivos Inferiores apresentam em média o diâmetro mesiodistal a 3mm do ápice em 0,22mm, correspondente com o menor diâmetro encontrado no canal naquele determinado comprimento, alinhando as ideias com os demais estudos de dentes unirradiculares no geral, portanto, nesse padrão de dentes, o canal é ligeiramente constricto na dimensão mesiodistal.

Devido ao formato encontrado no terço apical, existe uma certa dificuldade de realizar uma boa instrumentação na região, o que fica evidente no estudo de Razumova et al. (2020) onde 100 caninos superiores (In Vitro) foram distribuídos para 10 dentistas e foram avaliados antes e depois do tratamento endodôntico. Foi determinado que em 71% das amostras não foram devidamente instrumentadas no terço apical, ainda possuindo paredes onde os instrumentos não conseguiram atingir, embora todas as amostras tenham sido devidamente preparadas no terço médio e coronal. O estudo em questão indica a incapacidade de

ter um bom preparo mecânico no terço apical, esclarecendo a importância de um bom preparo químico associado para ter melhores resultados (Tabela 3).

Tabela 3: Diâmetro do canal radicular e porcentagem da área não tratada nos terços coronal, médio e apical.

PARÂMETRO	TERÇO CORONAL	TERÇO MÉDIO	TERÇO APICAL
DIÂMETRO DO CANAL RADICULAR (MM)	2.50 ± 1.12	1.75 ± 1.24	0.38 ± 0.08
PORCENTAGEM DA ÁREA NÃO INSTRUMENTADA (%)	0	0	71

Fonte: Razumova et al., 2020

CONCLUSÃO

Conclui-se que o conhecimento das variações anatômicas do sistema de canais radiculares, especialmente no terço apical, é determinante para o sucesso da terapia endodôntica. A literatura demonstra que o diâmetro foraminal, mesmo seguindo um mesmo padrão, ainda apresenta ampla variabilidade entre diferentes grupos dentários na população brasileira, reforçando a necessidade de individualização da instrumentação. A compreensão prévia do diâmetro médio e da forma do forame fisiológico auxilia na seleção adequada da lima inicial e na definição do limite de instrumentação, reduzindo o risco de subinstrumentação e de manutenção de detritos contaminantes.

A região apical possui uma alta complexidade em sua anatomia, o que dificulta fortemente uma boa instrumentação mecânica no local, que remova com eficiência as paredes dentinárias contaminadas, portanto, é evidenciado a importância de associar uma boa técnica de preparo mecânico com boas soluções irrigadoras e medicação intracanal, uma vez que a instrumentação sendo insuficiente, a ação sobre os microrganismos presentes no ápice ainda fica contemplada pelo preparo químico, aumentando a previsibilidade clínica e melhor prognóstico do tratamento.

REFERÊNCIAS

ABARCA, J. et al. "Morphology of the Physiological Apical Foramen in Maxillary and Mandibular First Molars. *International journal of morphology*. v. 32, n. 2. 2014. Disponível em: doi:10.4067/S0717-95022014000200048. Acesso em: 23 mar. 2025.

ARAÚJO, I. S.; SILVA, M. M. S.; TAVARES, M. N. S. Relação entre o forame apical e o ápice radicular em dentes anteriores superiores humanos. *Arch Health Invest*, v10, n 5, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v10i5.4939>. Acesso em: 8 mar. 2025.

BAIÃO, M. G. R. et al. Diâmetro apical de instrumentação e sua influência no sucesso endodôntico: revisão de literatura. *Brazilian Journal of Surgery. Clin. Res.*, v. 43, n. 2, p. 104–108, 2023. Disponível em: [Avaliando as variações do diâmetro foraminal de dentes permanentes na população brasileira para instrumentação do terço apical - 535](#)
uma revisão de literatura

Oliveira AL; Silveira JVC; Pereira FS; Oliveira AR; Dias HM; Nascimento F; Pereira LB

https://www.mastereditora.com.br/periodico/20230709_122617.pdf. Acesso em: 09 nov. 2025.

BORGES, C. C. et al. Tomografia computadorizada de feixe cônico e microtomografia computadorizada para avaliação da morfologia do canal radicular: uma revisão sistemática. *Brazilian Oral Research*, v. 34, 2020. doi:10.1590/1807-3107bor-2020.vol34.0056. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bor/a/fwXcgLgRDhgtWJ35Nk5QS4F/?lang=en>. Acesso em: 27 out. 2025.

CHAVES, J. F. M. Avaliação, por meio de microtomografia computadorizada, da anatomia interna de dentes anteriores superiores. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. Disponível em: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58133/tde-19032015-105703/publico/ME_Jardel_Chaves_Corrigido.pdf. Acesso em: 9 de mar. de 2025.

ESPIR, C. G. et al. Classificação radiográfica e por microtomografia computadorizada da morfologia do canal radicular e da espessura da dentina dos incisivos inferiores. *Journal of Conservative Dentistry*, v. 21, n. 1, p. 57–62, 2018. doi:10.4103/JCD.JCD_230_16. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5852937/>. Acesso em: 27 out. 2025.

GHAVAMI-LAHIJI, M. et al. “Micro-computed tomography in preventive and restorative dental research: A review.” *Imaging science in dentistry* v. 51,4. 2021. Disponível em: doi:10.5624/isd.20210087. Acesso em: 23 mar. 2025.

LEVORATO, G. L. et al. Avaliação da forma e dos diâmetros cervical, médio e apical dos canais principais e dos forames apicais dos molares superiores – Parte II. *Revista de Odontologia da UNESP*, Araraquara, v. 40, n. 2, p. 78-83, mar./abr. 2011. Disponível em: <efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://revodontolunesp.com.br/article/588018d17f8c9d0a098b4e2f/pdf/rou-40-2-78.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2025.

LIMA, T. F. R.; SOARES, A. de J.; SOUZA-FILHO, F. J. Avaliação morfológica do forame apical após o preparo endodôntico com dois sistemas rotatórios. *Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas.*, v. 66, n. 4, out./dez. 2012. Disponível em: http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0004-52762012000400005&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 22 out. 2025.

LOBO, N. S. et al., Avaliação das ramificações na região apical dos canais radiculares: um estudo com microtomografia computadorizada em uma população brasileira. *Brazilian Dental Journal*. V. 31(5), 505-510, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0103-6440202003430>. Acesso em: 9 mar. 2025.

MACHADO, R. et al. Determinação clínica do diâmetro anatômico em diferentes grupos dentários, correlacionando-os com sexo, idade, diagnóstico dentário/canal e pulpoperrirradicular: um estudo clínico observacional. *Scientific Reports*, v. 13, art. nº 16215, 2023. doi:10.1038/s41598-023-41967-9. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41598-023-41967-9>. Acesso em: 02 nov. 2025.

MALUF, T. et al. Analysis of morphology and symmetry of the root canal system of incisors, premolars and mandibular molars using CBCT. *Acta odontol. latinoam. Buenos Aires*. v. 37, n. 1, p. 25-33. 2024. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.54589/aol.37/1/25>. Acesso em: 24 mar. 2025.

MARCELIANO-ALVES, M. F. et al. Morfologia interna do canal radicular de caninos mandibulares unirradiculares revelada por microtomografia computadorizada. *Journal of Conservative Dentistry*, v. 21, n. 6, p. 588–591, 2018. doi:10.4103/JCD.JCD_313_18. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6249939/>. Acesso em: 22 out. 2025.

PATEL, S. et al. Cone beam computed tomography in Endodontics – a review of the literature. *International Endodontic Journal*, v. 52, n. 8, p. 1138–1152, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/iej.13115>. Acesso em: 09 nov. 2025.

PINTO, J. C. Aplicação de diferentes métodos de análise de imagens para pesquisa em Endodontia: tomografia computadorizada de feixe cônico, micro-CT e nano-CT. Tese (Doutorado em Odontologia – Área de Endodontia) – Faculdade de Odontologia, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), Araraquara, 2022. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/217823>. Acesso em: 23 mar. 2025.

RAFAGNIN, G. D. et al., Análise clínica do diâmetro do forame dos molares de acordo com a faixa etária e diagnóstico pulpar e perirradicular. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 6. 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i6.15428>. Acesso em: 08 de mar. de 2025.

RAZUNOVA, S. et al. Study evaluating in vitro geometric changes of root canal preparation and the quality of endodontic treatment. *International Journal of Dentistry*, 2020, Article ID 8883704. doi:10.1155/2020/8883704. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2020/8883704>. Acesso em: 02 nov. 2025.

RODRIGUES, C. T. et al. Prevalência e análise morfométrica de primeiros molares inferiores com três raízes em uma subpopulação brasileira. *Journal of Applied Oral Science*, v. 24, n. 5, p. 535–542, 2016. doi:10.1590/1678-775720150511. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5083032/>. Acesso em: 22 out. 2025.

SOUZA, A. M. F. Influência do diâmetro do forame apical no volume e na esfericidade das lesões periapicais por meio da tomografia computadorizada de feixe cônico. 2024. Tese (Doutorado) — Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2024. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58133/tde-06112024-092938/pt-br.php>. Acesso em: 02 nov. 2025.

TAVARES, K. I. M. C. Análise por microtomografia computadorizada do preparo e obturação de canais radiculares achatados de segundos pré-molares superiores. Dissertação (Mestrado em Odontologia) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Odontologia de Araraquara, Araraquara, 2020. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/192363>. Acesso em: 22 mar. 2025.

VERTUCCI, F. Root canal morphology and its relationship to endodontic procedures. *Endodontic Topics*, v. 10, p. 3-29. 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1601-1546.2005.00129.x> . Acesso em: 23 mar. 2025.

ISSN 3085-8097

Volume I
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Autor(a) independente,
Blumenau, Santa Catarina, Brazil

Autor de Correspondência:
Danielle Lays Szydlowski

email:
sdaniellelays@gmail.com

A RELAÇÃO DE PATÓGENOS PERIODONTAIS E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS: REVISÃO DE LITERATURA

*The Relationship Between Periodontal Pathogens and Respiratory
Diseases: Literature review*

Danielle Lays Szydlowski¹; Beatriz Helena Eger Schmitt¹;
Pablo Cornélius Comelli Leite¹

RESUMO

O microecossistema oral é um ambiente altamente complexo, formado pelo microbioma bucal, pelas estruturas anatômicas da cavidade oral, pela saliva e pelas múltiplas interações estabelecidas entre a microbiota e o hospedeiro. A dinâmica desse ecossistema desempenha papel fundamental na manutenção da saúde bucal e sistêmica, sendo crescente o interesse científico em compreender como alterações nesse equilíbrio podem repercutir em outros sistemas do organismo. Nesse contexto, esta revisão de literatura tem por objetivo investigar o que está descrito na literatura recente sobre a relação entre periodontopatógenos e doenças respiratórias, considerando especialmente a influência dos processos inflamatórios e da migração microbiana. A doença periodontal, caracterizada por um processo inflamatório crônico nos tecidos de suporte dos dentes desencadeado pelo acúmulo de biofilme bacteriano, tem sido amplamente estudada como potencial fator contribuinte para alterações pulmonares. Para este trabalho, realizou-se uma busca sistematizada de artigos científicos nas bases de dados PubMed, Google Scholar e Portal de Periódicos CAPES. A pesquisa ocorreu entre setembro e novembro de 2025, totalizando dois meses de levantamento bibliográfico, e incluiu estudos publicados entre 2019 e 2025. Como resultado, observou-se que diversos estudos apontam que a doença periodontal e os microorganismos a ela associados podem exercer influência sobre diferentes doenças respiratórias, como pneumonia, asma, COVID-19 e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Entre os principais mecanismos propostos destacam-se a resposta inflamatória sistêmica decorrente da periodontite e a possível aspiração de bactérias orais para o trato respiratório inferior, contribuindo para agravamento ou predisposição às doenças pulmonares. Apesar das evidências emergentes, torna-se evidente a necessidade de mais estudos, com maior rigor metodológico e acompanhamento longitudinal, para que seja possível compreender, delimitar e confirmar de maneira consistente a relação direta entre periodontopatógenos e doenças respiratórias ao longo do tempo.

Palavras-chave: Doença periodontal, Doenças pulmonares, Doenças respiratórias.

ABSTRACT

The oral microecosystem is a highly complex environment, formed by the oral microbiome, the anatomical structures of the oral cavity, saliva, and the multiple interactions established between the microbiota and the host. The dynamics of this ecosystem play a fundamental role in maintaining oral and systemic health, and there is growing scientific interest in understanding how alterations in this balance can affect other systems of the organism. In this context, this literature review aims to investigate what is described in recent literature about the relationship between periodontopathogens and respiratory diseases, especially considering the influence of inflammatory processes and microbial migration. Periodontal disease, characterized by a chronic inflammatory process in the supporting tissues of the teeth triggered by the accumulation of bacterial biofilm, has been widely studied as a potential contributing factor to pulmonary alterations. For this work, a systematic search of scientific articles was carried out in the PubMed, Google Scholar, and CAPES Periodicals Portal databases. The research took place between September and November 2025, totaling two months of bibliographic review, and included studies published between 2019 and 2025. As a result, it was observed that several studies indicate that periodontal disease and the microorganisms associated with it can influence different respiratory diseases, such as pneumonia, asthma, COVID-19, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Among the main proposed mechanisms, the systemic inflammatory response resulting from periodontitis and the possible aspiration of oral bacteria into the lower respiratory tract stand out, contributing to the aggravation or predisposition to pulmonary diseases. Despite the emerging evidence, the need for more studies, with greater methodological rigor and longitudinal follow-up, is evident in order to understand, delimit, and consistently confirm the direct relationship between periodontopathogens and respiratory diseases over time.

Keywords: Periodontal disease, Pulmonary diseases, Respiratory diseases

INTRODUÇÃO

O microecossistema oral é um ambiente altamente complexo, composto pelo microbioma bucal, pelas estruturas anatômicas da cavidade oral, pela saliva e pelas interações entre a microbiota e o hospedeiro (Dong et al. 2022 [4]) Evidências científicas têm demonstrado uma ligação relevante entre esse microecossistema e diversas doenças respiratórias (Verma et al. 2022 [13]). A doença periodontal, caracterizada por um processo inflamatório crônico nos tecidos de suporte dos dentes, decorrente do acúmulo de biofilme bacteriano (Moeintaghavi et al. 2022 [9]), tem sido associada a condições pulmonares como pneumonia (Yang et al. 2020 [16] e Berg et al. 2023 [3]), DPOC (Satyanarayana et al. 2023 [11] e Li et al. 2024 [6]), asma (Moeintaghavi et al. 2022 [9], Park et al. 2023 [10] e Brasil-Oliveira et al. 2021 [2]), COVID-19 (Marouf et al. 2021 [8], Anand et al. 2022 [1] e Marouf et al. 2024 [7]) e câncer de pulmão (Shi et al. 2021 [12] e Vogtmann et al. 2022 [14]).

Essa relação ocorre por meio do chamado eixo oral-pulmão, no qual microrganismos e mediadores inflamatórios provenientes da cavidade oral podem ser aspirados ou disseminados para os pulmões, favorecendo infecções e agravando quadros respiratórios (Imai et al. 2021 [5]). Dessa forma,

a inflamação periodontal pode contribuir para o aumento da inflamação pulmonar, a ocorrência de infecções e a piora da função respiratória, evidenciando a influência direta da saúde bucal sobre a saúde sistêmica (Verma et al, 2022 [13]). O objetivo desta revisão é analisar a relação entre os patógenos periodontais e as doenças pulmonares, buscando compreender seus mecanismos de ação e possíveis implicações clínicas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo consiste em uma revisão de literatura realizada nas bases de dados PubMed, Google Scholar e Portal de Periódicos CAPES. A busca foi conduzida no período de setembro a novembro de 2025, totalizando dois meses de levantamento bibliográfico. Os artigos utilizados abrangeram como ano de publicação o período de 2019 a 2025.

Para a estratégia de pesquisa, foram utilizadas as seguintes palavras-chave, isoladas e combinadas entre si: “doenças periodontais”, “doenças respiratórias” e “doenças pulmonares”. Foram incluídos artigos originais publicados em inglês e português, sem restrição de país de origem, que abordassem a relação entre patógenos periodontais e doenças respiratórias.

Foram excluídos da análise cartas ao editor e estudos com dados incompletos ou sem acesso ao texto completo. Inicialmente, os títulos e resumos foram avaliados para verificar a adequação aos critérios de inclusão; em seguida, os textos completos dos estudos potencialmente relevantes foram lidos para confirmação. Os dados extraídos dos artigos selecionados incluíram: autores, ano de publicação, tipo de estudo, população analisada, patógenos periodontais investigados, tipo de doença respiratória estudada e principais resultados.

REVISÃO DE LITERATURA

A periodontite é uma inflamação crônica dos tecidos de suporte dos dentes (periodonto), resultante de uma infecção bacteriana (Moeintaghavi et al. 2022 [9]). Evidências crescentes oriundas de estudos em epidemiologia, microbiologia e biologia molecular têm demonstrado uma correlação significativa entre o equilíbrio desse microecossistema e a fisiopatologia de diversas doenças respiratórias (Wang, 2019 [15]). Diversas pesquisas têm evidenciado uma relação significativa entre micro-organismos periodontopatogênicos e distúrbios respiratórios, incluindo pneumonia, asma, COVID-19 e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Verma et al. (2022) [13] realizaram um estudo para avaliar a saúde periodontal em pacientes hospitalizados com problemas respiratórios não tuberculosos. Foram selecionados 200

participantes portadores de DPOC e com o diagnóstico de câncer de pulmão, levando em consideração que fossem dentados ou parcialmente edêntulos, sendo que os mesmos estavam hospitalizados por doenças respiratórias não tuberculosas. Os critérios de exclusão foram: pacientes com tuberculose, alcoólatras, diabetes, distúrbios cardiovasculares, artrite reumatóide, colite ulcerativa, parto prematuro com baixo peso ao nascer, mulheres lactantes ou gestantes e pacientes que não deram consentimento. A avaliação periodontal incluiu índice de placa, profundidade de sondagem e nível de inserção. Estes pacientes apresentaram doenças periodontais severas, com índice de placa elevado e perda de inserção clínica. Concluiu-se que a doença periodontal por si só não causa doenças respiratórias, mas quando em associação com fatores ambientais como tabagismo ou fatores genéticos, há uma maior chance na piora e progressão de alterações pulmonares.

Para que seja possível explorar uma relação causa efeito entre patógenos periodontais e doenças pulmonares, vamos correlacionar as condições individualmente.

Pneumonia

A pneumonia é uma das infecções respiratórias mais comuns, caracterizada por um processo inflamatório que afeta o parênquima pulmonar. Pesquisas indicam que a doença periodontal, amplamente disseminada na população mundial, pode aumentar a vulnerabilidade e a gravidade dos casos de pneumonia (Yang et al. 2020 [16]). Estudos recentes também sugerem que uma condição bucal deficiente está relacionada a um maior risco de desenvolvimento da doença. Essa associação tem sido explorada por meio de investigações que analisam o estado de saúde oral, demonstrando que desequilíbrios na microbiota bucal podem influenciar a ocorrência de infecções respiratórias (Berg et al. 2023 [3]).

Um estudo de coorte realizado por Yang et al. (2020) [16] buscou relacionar a diminuição da pneumonia com a realização efetiva do tratamento periodontal. Utilizaram uma grande base populacional de Taiwan. Incluíram 49.400 pacientes com idade igual ou superior a 20 anos diagnosticados com periodontite crônica e que receberam tratamento dentro de 1 ano após diagnóstico. Foram selecionados 49.400 pacientes entre 2000 e 2013 sem histórico de doença periodontal como grupo controle. Foram comparados em idade, sexo, renda mensal, grau de urbanização e comorbidades importantes. Após análises e acompanhamento médio de 7,5 anos, o resultado demonstrou que pacientes com periodontite que receberam tratamento periodontal (raspagem, curetagem, cirurgia de retalho) apresentaram menor incidência de pneumonia hospitalar (5,1 vs 6,8 por 1000 pessoas-ano) e redução do risco ajustado de pneumonia. Tratamentos mais intensivos, como cirurgia de retalho, foram associados a redução maior segundo os autores. O risco de pneumonia era maior em pacientes mais velhos. Os autores concluíram que o tratamento periodontal reduz o risco de desenvolvimento da pneumonia, recomendando atenção clínica e possíveis implicações de política pública. Mais estudos prospectivos com medidas clínicas detalhadas e controle de fatores são necessários.

O estudo longitudinal de Berg et al. (2023) [3] foi realizado em um centro médico/odontológico em Wisconsin entre 2007 e 2019. Os indivíduos possuíam idade igual ou superior a 21 anos. Para inclusão, levaram em consideração o número de dentes ausentes (exceto terceiros molares) devido a doença periodontal avançada ou cárie, percentual de dentes com profundidade de sondagem superior ou igual a 5mm, o estágio da doença periodontal, percentual de dentes com sangramento a sondagem e percentual de dentes com restaurações devido a cárie dentária. Foram excluídos pacientes que apresentaram pneumonia nos últimos 90 dias, para evitar presença de pneumonia em curso. Foram incluídos 68.863 indivíduos no estudo, sendo que destes, 29.777 apresentavam de 0 a 1 dentes ausentes, 23.038 apresentavam de 2 a 7 dentes ausentes e 16.048 apresentavam 8 ou mais dentes ausentes. Eles correlacionaram o maior número de dentes ausentes com uma maior chance de desenvolver pneumonia por perda óssea associada a infecção, correlacionando a mesma com doença periodontal avançada. A idade avançada também foi um fator significativo para associação de pneumonia e doença periodontal quando paciente apresenta alterações no periodonto. O presente estudo também evidenciou que o acesso a conhecimento e orientações de higiene aos pacientes são de extrema importância para uma melhora na saúde periodontal e diminuição no risco de desenvolvimento de pneumonia associada, principalmente para indivíduos com menor acesso aos cuidados odontológicos. O treinamento correto de profissionais para identificação de alterações significativas na cavidade oral diminuem o risco de desenvolvimento de pneumonia associada a periodontopatógenos.

Asma

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a asma é uma doença crônica das vias aéreas que, em 2019, atingiu aproximadamente 262 milhões de pessoas em todo o mundo e foi responsável por 461 mil mortes. Em 2019, a asma foi responsável por incapacitar 21,6 milhões de pessoas, isso representa 20,8% de todos os casos de doenças respiratórias crônicas, com uma incidência de 37 milhões de novos casos em 2019, representando um aumento de 13% em relação a 2010 (Park et al. 2023 [10]).

Brasil-Oliveira et al. (2021) [2] realizaram um estudo transversal utilizando 125 pacientes, dos quais 40 apresentavam asma grave, 35 apresentavam asma leve a moderada e 50 não apresentavam asma. Nestes indivíduos, foram determinados o índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD) e índice de triagem e registro das condições periodontais (TRP) através da sondagem no sulco gengival, avaliando a profundidade em seis sítios por dente, exceto em terceiros molares. Foi avaliado sangramento gengival durante a sondagem, recessão gengival e cálculos. Após avaliações, notou-se que a periodontite foi mais comum em pacientes com asma grave dos que nos com asma leve e moderada ou sem asma. O índice de CPOD não diferiu significativamente entre os grupos, porém, o número médio de dentes perdidos foi maior também no grupo com asma grave. A asma grave parece estar associada a saúde bucal comprometida e piora na qualidade de

vida. Devido as limitações do grupo estudado, mais estudos devem ser realizados a fim de adquirir resultados mais amplos quanto a influência da periodontite na piora da asma e vice-versa.

Moeintaghavi et al. (2022) [9] investigaram a associação de doenças periodontais e pacientes recém diagnosticados com asma. O estudo foi conduzido com 70 pacientes com asma brônquica, no período de 2020 e 2021, no Irã. Todos os pacientes possuíam diagnóstico recente de asma, idade entre 20 e 50 anos e dentes naturais. A exclusão incluiu pacientes que faziam uso de próteses dentárias, anti-inflamatórios não esteroides nos últimos três meses, tabagismo, dependência de ópio, histórico de diabetes mellitus, doenças vasculares, doenças reumáticas, epilepsia e convulsões, doenças cardiovasculares, hipertensão, doenças da tireoide, hiperlipidemia, insuficiência renal crônica, cirrose hepática, distúrbios hematológicos, neoplasias e doenças endócrinas. O grupo controle foi composto por pacientes saudáveis, sem asma brônquica, dentes naturais e idade entre 20 e 50 anos. Após análises, o presente estudo constatou que há um maior risco de desenvolver doença periodontal em pacientes com asma recém diagnosticada. Além disso, houve maior índice de placa, profundidade de bolsa e perda de inserção. Devido a doença, pacientes apresentaram maiores índices de xerostomia, o que agrava a doença periodontal. Com essas descobertas, evidencia-se a importância de um controle maior na higiene e cuidados bucais em pacientes que possuem asma, principalmente em casos mais graves.

Park et al. (2023) [10] estudaram a relação da asma com doença periodontal na população adulta coreana entre 2004 e 2016. Foram selecionados 173.209 pacientes, dos quais 44.954 foram excluídos por diversos fatores, como os sem registro de altura e peso, tabagistas, alcoólatras ou com ausência de histórico de asma e periodontite. Dos restantes, 128.255 foram grupo de controle e 2.380 pacientes com asma, divididos em asma bem controlada, em tratamento ou sem tratamento. O histórico de periodontite foi examinado separadamente. Como resultado do estudo, os pacientes asmáticos eram mais velhos quando comparados ao do grupo controle, além de mais propensos a obesidade, com renda mais baixa, não fumantes ou alcoólatras. A periodontite apresentou-se 13,1% maior do que em pacientes não asmáticos (7,3%), corroborando com o estudo de Moeintaghavi et al. (2022) [9]. Este estudo apresentou diversas limitações, como o histórico de periodontite e asma tendo-se baseado apenas na resposta do paciente em questionários prévios. De todo modo, o estudo demonstrou que pacientes com controle da asma apresentam um risco menor de desenvolver doença periodontal quando comparado aos pacientes sem controle da doença. Odontólogos e Médicos devem estar cientes do risco aumentado para desenvolvimento de doença periodontal em pacientes asmáticos. Para que esta relação seja um parâmetro geral aplicado a população coreana, estudos com melhores controles ou padronizações devem ser realizados.

COVID-19

A COVID-19 está relacionada a uma intensa resposta inflamatória, com graves consequências. Da mesma forma, a periodontite se caracteriza por um processo inflamatório sistêmico marcante (Anand et al. 2021 [1] e Marouf et al. 2021 [8]). Por conta disso, Marouf et al. (2021) [8] investigaram a associação da periodontite e complicações da COVID-19 no Catar. Os dados foram coletados entre fevereiro e julho de 2020, sendo inclusos 568 pacientes com idade igual ou superior a 18 anos com alta hospitalar ou falecimento devido a COVID-19 com pelo menos uma avaliação odontológica periodontal no ano anterior a pandemia. Destes, 40 apresentavam complicações da COVID e 528 receberam alta sem complicações. Foram excluídos 508 pacientes menores de 18 anos sem presença de periodontite e sem radiografias. Após análises, os autores observaram que pacientes com complicações eram mais velhos e apresentavam comorbidades. Mais de 80% dos pacientes que tiveram complicações apresentavam periodontite, contra 43% que não possuíam complicações. No total dos 568 pacientes, 258 apresentaram periodontite e destes, 33 apresentavam complicações, enquanto 7 dos 310 pacientes sem periodontite apresentavam complicações da COVID-19. Este estudo concluiu que o risco de complicações da COVID é significativamente maior em pacientes com periodontite moderada a grave em comparação com aqueles com periodontite mais leve ou sem periodontite. O estudo possui limitações pois apenas avaliou a perda óssea interdental, necessitando de pesquisas futuras mais aprofundadas e com maiores critérios de avaliação.

O estudo caso-controle de Anand et al. (2021) [1] realizado na Índia, no período de agosto de 2020 a fevereiro de 2021 procurou determinar se a periodontite e a higiene bucal inadequada estão associadas à COVID-19. Foram incluídos 150 pacientes (79 / 71 controle) com 18 anos ou mais e com pelo menos 20 dentes em boca, separados por idade, sexo, presença ou ausência de sintomas de COVID-19, presença ou ausência de qualquer doença sistêmica, consumo de tabaco e hábitos de higiene bucal. Realizou-se um exame periodontal completo, registrando índices de placa, cálculo, mobilidade dentária, sangramento gengival, profundidade de sondagem, recessão gengival e nível de inserção clínica. Após análises, os pacientes com COVID-19 apresentaram maior índice de placa, mobilidade, sangramento, profundidade de sondagem, recessão gengival e nível de inserção clínica comparados ao grupo controle. O estudo concluiu que existe associação entre periodontite e COVID-19, onde a prevalência e a gravidade da periodontite e higiene oral podem agravar as infecções causadas pela doença.

Marouf et al. (2024) [7] realizaram um estudo observacional no Catar para testar se a presença de periodontite apical poderia estar associada ao risco aumentado de complicações da COVID-19. Foram incluídos pacientes adultos com idade igual ou superior a 18 anos, diagnosticados com COVID-19 entre fevereiro e dezembro de 2020, desde que apresentassem radiografia panorâmica realizada previamente a infecção, que receberam alta ou faleceram da doença antes do estudo ser finalizado, além de apresentarem periodontite apical. Foram excluídos pacientes edêntulos, com imagens de má qualidade, pacientes com tratamento ortodôntico ativo ou com exames radiográficos fora do período estabelecido. Após critérios de

eliminação, foram incluídos indivíduos que evoluíram com complicações graves da COVID-19, como internação em UTI, necessidade de ventilação mecânica e óbito, enquanto os pacientes do grupo controle corresponderam a pacientes que se recuperaram sem intercorrências. A amostra final compreendeu 949 pacientes, dos quais 63 apresentavam complicações da COVID. Observou-se que 552 pacientes tinham pelo menos uma lesão periapical. Pacientes do sexo masculino e portadores de diabetes tiveram presença significativamente maior de lesão periapical. Pacientes com complicações mais graves tenderam a ter menos dentes saudáveis e mais lesões apicais quando comparado a pacientes com complicações leves ou sem complicações, além de demonstrarem menor frequência de consultas odontológicas. Pacientes com lesões periapicais apresentaram quase três vezes mais probabilidade de desenvolver formas graves da doença. A periodontite apical também se mostrou significativamente associada a necessidade de ventilação mecânica e admissão em UTI, embora não tenha sido fortemente associada ao risco de óbito. A combinação de lesão periapical e periodontite mostrou efeito cumulativo, aumentando o risco para desenvolver complicações da COVID-19 e elevando marcadores inflamatórios. De modo geral, o estudo demonstrou que a periodontite apical está associada a casos graves da COVID-19, havendo um risco maior de internação na UTI e necessidade de ventilação mecânica. Esses resultados reforçaram a possível influência de infecções odontogênicas crônicas na gravidade da COVID-19, destacando a relevância da saúde bucal na evolução de doenças sistêmicas.

DPOC (Doença pulmonar obstrutiva crônica)

A doença periodontal e a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) compartilham processos histológicos e citopatogênicos semelhantes, marcados pela ativação de citocinas inflamatórias e pela ação de neutrófilos, os quais promovem danos teciduais progressivos e contribuem para um quadro inflamatório e degenerativo de longa duração. Satyanarayana et al. (2023) [11] realizaram um estudo com intuito de analisar a saúde periodontal de pacientes portadores de DPOC. O estudo contou com 285 pacientes, com idade superior a 30 anos e pelo menos 20 dentes naturais, diagnosticados com DPOC. O grupo controle foi composto por pacientes sem comorbidades com idade similar. Foram excluídos pacientes que realizaram tratamento periodontal nos últimos 3 meses, histórico médico desfavorável ou que fizessem uso de medicamentos que pudessem comprometer os resultados. A idade média dos pacientes com DPOC foi de 49,89 para 50,06 do grupo controle. A DPOC foi dividida em leve (24,56%), moderada (58,25%) e casos graves (17,19%). Pacientes com DPOC demonstraram piores condições periodontais quando comparados com os pacientes do grupo controle. Os pacientes com DPOC demonstravam uma higiene bucal regular ou ruim, além de uma maior profundidade de sondagem. Os autores concluíram que há uma forte associação entre a doença periodontal e a DPOC.

Li et al. (2024) [6] realizaram um estudo microbiológico com 33 camundongos, separando-os em 3 grupos. 12 deles receberam o *Porphyromonas gingivalis* (grupo Pg), 12 receberam o *Fusobacterium nucleatum* (grupo Fn) e 12 não receberam infecção oral, sendo este caracterizado como grupo controle (grupo C). Após estudos e análises, observou-se que houve uma maior reabsorção óssea alveolar no grupo Fn, seguido pelo Pg e por fim o grupo C, sendo os dois últimos grupos com uma discreta e similar reabsorção. Quanto as manifestações histológicas do tecido pulmonar, o grupo C não apresentou alterações inflamatórias, enquanto o grupo Pg e Fn apresentaram danos significativos na parede alveolar pulmonar. Adicionalmente o grupo Fn apresentou uma expressiva quantidade de células inflamatórias. Os autores concluíram que após 3 meses de infecção com Pg e Fn, houve a presença das bactérias nos pulmões dos camundongos, diminuindo função pulmonar, aumentando fatores inflamatórios e danos teciduais com alterações patológicas que são semelhantes e características da DPOC. A bactéria Fn demonstrou ser mais destrutiva do que a Pg, sugerindo que a migração dessas bactérias ao tecido pulmonar possui grande efeito nocivo. O estudo sugere que o controle da saúde periodontal pode prevenir a DPOC.

Câncer de pulmão

Shi et al. (2021) [12] investigaram a associação da microbiota oral com o risco de câncer de pulmão em 156 pacientes com câncer que foram comparados com 156 casos controle utilizando amostras de enxaguante bucal dos mesmos. Os pacientes foram comparados por raça, sexo, tabagismo e data da coleta da saliva. Pacientes com histórico de HIV, outros tipos de câncer, diabetes, AVC ou infarto do miocárdio foram excluídos. Os pacientes selecionados bochecharam vigorosamente por 45 segundos 10ml de enxaguante que continha 15% de álcool. Os resultados mostraram que não houve diferenças significativas na diversidade geral das bactérias entre os dois grupos. Alguns tipos de bactérias (principalmente do grupo Firmicutes) apareceram um pouco mais em pessoas sem câncer, sugerindo uma possível relação com menor risco da doença, mas essas diferenças não foram estatisticamente significativas depois de aplicar testes mais rigorosos. Da mesma forma, os patógenos periodontais também não mostraram associação clara com o risco de câncer de pulmão.

O estudo de Vogtmann et al. (2022) [14] investigou a associação entre o microbioma oral e o câncer de pulmão. Os pesquisadores analisaram dados de três grandes coortes para investigar se a composição das bactérias orais está associada ao risco de desenvolver câncer de pulmão. As amostras de microbiota oral foram processadas no programa QIIME 2, gerando perfis genéticos das bactérias encontradas. Calcularam a quantidade e variedade de bactérias em cada pessoa e diferenças entre indivíduos. Aplicaram análises estatísticas para avaliar se a diversidade bacteriana e a abundância de certos gêneros estavam associadas ao risco de câncer de pulmão, ajustando para fatores como idade, sexo, etnia, escolaridade, álcool

e principalmente tabagismo, que é um fator importante. Também analisaram subtipos de câncer de pulmão (adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas e pequenas células) e estratificaram por histórico de tabagismo (não fumantes, ex-fumantes e fumantes atuais). Observou-se que maior diversidade bacteriana estava associada a menor risco de câncer de pulmão. Essa relação foi mais evidente em ex-fumantes e em casos de carcinoma de células escamosas. O estudo indica que a diversidade da microbiota oral pode estar inversamente associada ao risco de câncer de pulmão, especialmente em ex-fumantes e no carcinoma de células escamosas. Certos gêneros bacterianos parecem influenciar esse risco, mas o tabagismo tem forte impacto na composição microbiana, dificultando determinar se as alterações bacterianas são causa ou consequência do processo carcinogênico. O estudo não encontrou evidências estatisticamente significativas de que os principais periodontopatógenos estejam diretamente associados ao risco de câncer de pulmão, embora *Aggregatibacter actinomycetemcomitans* tenha mostrado uma possível relação positiva, particularmente entre homens e ex-fumantes.

DISCUSSÃO

Nossa experiência clínica de 10 anos no manejo de pacientes hospitalizados em UTI ou não, com condições dentárias patogênicas agudas ou crônicas e condições pulmonares associadas, edifica algumas condutas. A primeira e a mais importante diz respeito a extração dentária em ambiente hospitalar, quando o critério da alta médica depende da remoção de qualquer foco dentário patogênico bacteriano. O segundo, diz respeito as comorbidades médicas do paciente com relação ao trauma cirúrgico necessário, principalmente pacientes em uso de medicações que interferem com a hemostasia e com a cicatrização dos tecidos gengivais e ósseos. Todos estes fatores são muito mais bem manejados em ambiente hospitalar, mesmo sendo extrações realizadas sob anestesia local.

A enorme gama de novos medicamentos para controle e manejo do câncer, por mais que muito bem tolerados e já utilizados em controles clínicos, não sabemos ainda seu potencial efeito colateral nas repostas cicatriciais dos tecidos duros e moles. Toda e qualquer medicação em uso pelo paciente deve ser avaliada e a literatura pesquisada sobre quaisquer efeitos colaterais publicados antes de qualquer intervenção neste paciente.

A busca de uma relação direta da doença periodontal com comorbidades pulmonares é alvo de pesquisas ao longo dos anos. As observações clínicas de que em pacientes seriamente comprometidos por doenças pulmonares as condições bucais são extremamente comprometidas, levaram a crer que existia uma correlação direta das doenças pulmonares com o foco bacteriano dentário. Do ponto de vista prático, sempre partimos para a remoção dos focos dentários, e em nossa prática, o que observamos são dentes seriamente, moderadamente e levemente comprometidos. O planejamento deve além de tudo considerar a futura

reabilitação mastigatória do paciente. Dentes com comprometimento leve que atrapalhariam a reabilitação futura do paciente devem ser removidos, uma vez que diante do quadro sistêmico do paciente, podem ser tornar um risco eminente. De uma maneira geral, a adequação das condições bucais destes pacientes promove uma melhora do quadro sistêmico, e essa observação apesar de indireta já nos dá muitos subsídios para nossas intervenções clínicas em ambiente hospitalar.

CONCLUSÃO

Diversos estudos apontam que a doença periodontal e os microorganismos a ela associados podem exercer influência sobre doenças respiratórias, como pneumonia, asma e DPOC. A resposta inflamatória sistêmica, bem como a possível aspiração das bactérias estão associados com a etiopatogenia da condição.

Apesar do potencial papel de periodontopatógenos em doenças pulmonares, ficou evidente a necessidade de mais estudos, com maior rigor metodológico, para que possamos compreender e confirmar esta relação a longo prazo.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DADOS

Todos os dados relevantes estão incluídos no próprio artigo.

REFERÊNCIAS:

ANAND, P.; JADHAV, P.; KAMATH, K.; KUMAR, S. R.; VIJAYALAXMI, S.; ANIL, S. A case-control study on the association between periodontitis and coronavirus disease (COVID-19). *J Periodontol*, v. 93, p. 584-590, 2022. Disponível em: <https://aap.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/JPER.21-0272>

BRASIL-OLIVEIRA, R.; CRUZ, A. A.; SOUZA-MACHADO, A.; PINHEIRO, G. P.; INÁCIO, D. S.; SARMENTO, V. A. et al. Oral health-related quality of life in individuals with severe asthma. *J Bras Pneumol.*, v. 47, n. 1, p. 1-7, 2021. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7889316/pdf/1806-3756-jbpneu-47-01-e20200117.pdf>

BERG, R.; GLURICH, I.; PANNY, A.; SCANNARIECO, F.; MIECZNIKOWSKI, J.; VANWORMER, J.; AMIT, A. Modeling longitudinal oral health status and pneumonia risk: secondary data analyses of an integrated dental-medical cohort. *BMC Oral Health*, v. 23, n. 950, p. 1-13, 2023. Disponível em:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10690969/pdf/12903_2023_Article_3629.pdf

DONG, J.; LI, W.; WANG, Q.; CHEN, J.; ZU, Y.; ZHOU, X. et al. Relationships Between Oral Microecosystem and Respiratory Diseases. *Frontiers in Molecular Biosciences*, v. 8, p. 1-17, jan. 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8767498/pdf/fmolb-08-718222.pdf>

IMAI, K.; IINUMA, T.; SATO, S. Relationship between the oral cavity and respiratory diseases: Aspiration of oral bacteria possibly contributes to the progression of lower airway inflammation. *Japanese Dental Science Review*, v. 57, p. 224-230, 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8566873/pdf/main.pdf>

LI, W.; LIU, W.; YANG, H.; WANG, X.; WANG, Z.; LIU, Z. Oral infection with periodontal pathogens induced chronic obstructive pulmonary disease-like lung changes in mice. *BMC Oral Health*, v. 24, n. 850, p. 1-10, 2024. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11282791/pdf/12903_2024_Article_4635.pdf

MAROUF, N.; BA-HATTAB, R.; AL-SHEEB, F.; DIAB, A.; DIAB, H.; AL-MAJED, M. et al. COVID-19 Severity in Patients With Apical Periodontitis: A Case Control Study. *International Dental Journal*, v. 74, p. 736-745, 2024. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11287187/pdf/main.pdf>

MAROUF, N.; CAI, W.; SAID, K.; DAAS, H.; DIAB, H.; CHINTA, V. R. et al. Association between periodontitis and severity of COVID-19 infection: A case-control study. *J Clin Periodontol*, v. 48, p. 483-491, 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8014679/pdf/JCPE-48-483.pdf>

MOEINTAGHAVI, A.; AKBARI, A.; REZAEETALAB, E. Association between periodontitis and periodontal indices in newly diagnosed bronchial asthma. *J Adv Periodontol Implant Dent*, v. 14, n. 2, p. 97-103, 2022. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9871182/pdf/japid-14-97.pdf>

PARK, S. J.; JUNG, H. J.; PARK, W. M.; CHOI, H. G.; KIM, H.; WEE, J. H. Association between Asthma and Periodontitis. *Diagnostics*, v. 13, n. 3637, p. 1-11, 2023. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10742402/pdf/diagnostics-13-03637.pdf>

SATYANARAYANA, D.; KULKARNI, S.; DOSHI, D.; REDDY, M. P.; KHALED, S.; SRILATHA, A. Periodontal health status among chronic obstructive pulmonary disease with age- and gender-matched controls. *Journal of Indian Society of Periodontology*, v. 27, n. 5, p. 524-529, sep./oct. 2023. Disponível em: https://journals.lww.com/jisp/fulltext/2023/27050/periodontal_health_status_among_chronic.15.aspx

SHI, J.; YANG, Y.; XIE, H.; WANG, X.; WU, J.; LONG, J. et al. Association of oral microbiota with lung cancer risk in a low-income population in the Southeastern United States. *Cancer Causes Control.*, v. 32, n. 12, p. 1423-1432, dec. 2021. Disponível em:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12120277/pdf/10.1177_10732748251341523.pdf

VERMA, A. K.; PANDEY, A. K.; GUPTA, A.; VERMA, U. P.; KANT, S.; KUSHWAHA, R. A. S. et al. Periodontal status of patients with nontubercular respiratory diseases hospitalized in a tertiary care hospital. *National Journal of Maxillofacial Surgery*, v. 13, n. 3, p. 437-442, sep./dec. 2022. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9851360/pdf/NJMS-13-437.pdf>

VOGTMANN, E.; HUA, X.; YU, G.; PURANDARE, V.; HULLINGS, A.; SHAO, D. et al. The Oral Microbiome and Lung Cancer Risk: An Analysis of 3 Prospective Cohort Studies. *JNCI J Natl Cancer Inst.*, v. 114, n. 11, p. 1501-1510, 2022. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9664178/pdf/djac149.pdf>

WANG, Z. M. Relationship between Oral Microecological Imbalance and General Health. *Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi*, v. 54, p. 145-150, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30856690/>

YANG, L.; SUEN, Y.; WANG, Y.; LIN, T.; YU, H.; CHANG, Y. The Association of Periodontal Treatment and Decreased Pneumonia: A Nationwide Population-Based Cohort Study. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, v. 17, n. 356, p. 1-10, 2020. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6982322/pdf/ijerph-17-00356.pdf>

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

INFLUÊNCIA DAS MÍDIAS SOCIAIS NA SAÚDE BUCAL DE ADOLESCENTES: REVISÃO DE LITERATURA

Influence of social media on adolescent oral health: Literature review

Bruna Laíza Gonçalves Silva¹ ;
Geovana Barbosa Pessoa¹ ;
Gustavo Scavardoni de Araújo¹ ;
Denise de Souza Matos²

RESUMO

Introdução: A Odontologia moderna ultrapassa os limites do consultório, inserindo-se no ambiente digital, onde plataformas como Instagram, TikTok e YouTube se tornaram importantes meios de disseminação de informações sobre saúde bucal e estética. As mídias sociais exercem um duplo papel: ampliam o acesso a conteúdos educativos e incentivam hábitos preventivos, mas também favorecem a circulação de informações distorcidas e práticas sem embasamento científico. A mudança no comportamento digital dos adolescentes, que preferem mídias visuais e interativas, reflete a busca por formatos rápidos e atraentes, influenciando diretamente suas percepções de autocuidado e estética. **Objetivo:** Analisar como o uso das mídias sociais influencia a saúde bucal dos adolescentes, considerando seus efeitos sobre hábitos de higiene, percepção estética e comportamento preventivo. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura utilizando o acrônimo CoCoPop (Condição–Contexto–População), formulando a questão: “Como a influência das mídias sociais no contexto do uso intenso e exposição às redes afeta a saúde bucal dos adolescentes?”. A busca foi conduzida nas bases SciELO, PubMed e Google Acadêmico, incluindo estudos publicados nos últimos 10 anos, nos idiomas português e inglês. Foram selecionados artigos revisados por pares que abordassem os impactos psicológicos, sociais e educativos das mídias sobre a saúde bucal dos adolescentes, sendo excluídos trabalhos não revisados ou com dados insuficientes. **Conclusão:** As mídias sociais têm potencial para promover a saúde bucal ao facilitar o acesso a informações e incentivar práticas preventivas. No entanto, a exposição constante a padrões estéticos idealizados pode afetar negativamente a autoestima e gerar comportamentos nocivos. Portanto, o uso dessas plataformas deve ser crítico, responsável e baseado em evidências científicas, de modo a integrar estratégias digitais à educação em saúde e fortalecer a promoção do bem-estar entre os adolescentes.

Palavras-chave: Exposição à Mídia Social; Comportamento do adolescente; saúde bucal; autoimagem; teleodontologia; crescimento; desenvolvimento

ABSTRACT **Introduction:** Modern Dentistry goes beyond the confines of the office, entering the digital environment, where platforms such as Instagram, TikTok, and YouTube have become important means for disseminating information about oral health and aesthetics. Social media play a dual role: they expand access to educational content and encourage preventive habits, but they also facilitate the circulation of distorted information and practices without scientific backing. The change in adolescents' digital behavior, who prefer visual and interactive media, reflects the search for quick and attractive formats, directly influencing their perceptions of self-care and aesthetics. **Objective:** To analyze how the use of social media influences adolescents' oral health, considering its effects on hygiene habits, aesthetic perception, and prevention. **Methodology:** A literature review was conducted using the CoCoPop acronym (Condition–Context–Population), formulating the question: 'How does the influence of social media in the context of intensive use and exposure to networks affect the oral health of adolescents?' The search was conducted in the SciELO, PubMed, and Google Scholar databases, including studies published in the last 10 years, in Portuguese and English. Peer-reviewed articles addressing the psychological, social, and educational impacts of media on adolescents' oral health were selected, while non-peer-reviewed works or those with insufficient data were excluded. **Conclusion:** Social media has the potential to promote oral health by facilitating access to information and encouraging preventive practices. However, constant exposure to idealized aesthetic standards can negatively affect self-esteem and lead to harmful behaviors. Therefore, the use of these platforms should be critical, responsible, and based on scientific evidence, so as to integrate digital strategies into health education and strengthen the promotion of well-being among adolescents.

Keywords: Exposure to Social Media, Adolescent Behavior, Oral Health, Self-image, Teledentistry, Growth and Development.

INTRODUÇÃO

A Odontologia moderna vai além no consultório odontológico, hoje se tem a disseminação da odontologia no mundo digital, onde plataformas como Instagram, TikTok e YouTube se tornaram espaços importantes para compartilhar informações e criar ideias sobre um sorriso saudável. Nesse contexto, as mídias sociais assumem um duplo papel: ao mesmo tempo em que ampliam o acesso a conteúdos educativos sobre saúde bucal, também favorecem a disseminação de informações distorcidas e práticas não embasadas cientificamente (SAMPAIO, RAMOS & MACIEL 2019).

As estatísticas indicam que há uma mudança nas tendências sobre o uso das mídias sociais entre os adolescentes, afastando-se de plataformas baseadas principalmente em texto, como Facebook e Twitter, para plataformas visuais, curtas e de vídeo-áudio, como YouTube, Instagram e TikTok. Essa transição reflete a mudança nas preferências de consumo de conteúdo, os adolescentes preferem formatos interativos, sendo

envolvidos e orientados por algoritmos em vez de mídias sociais textual. Com o tempo, mídias sociais como Facebook estão sendo trocadas por YouTube e Instagram (MURUGESHAPPA *et al.* 2025).

O rápido crescimento da internet transformou-a em uma das principais fontes de informação em saúde, permitindo acesso amplo e anônimo a conteúdos antes restritos a profissionais. Um estudo demonstrou que cerca de 76,3% dos usuários de computador e 68,8% dos de smartphones na China buscam informações sobre saúde online. O avanço das mídias sociais, como Weibo e WeChat, ampliou a troca de experiências e o engajamento entre usuários, fortalecendo a disseminação de conhecimentos voltados à promoção do bem-estar. (NIU, WILLOUGHBY & ZHOU 2021).

As mídias sociais têm se tornado ferramentas essenciais na área da saúde, favorecendo a disseminação de informações e a promoção de comportamentos saudáveis. Na odontologia, plataformas como WhatsApp, Instagram e Facebook vêm sendo utilizadas para incentivar hábitos de higiene bucal e fortalecer ações educativas. Pesquisas demonstram melhora nos índices de higiene entre escolares expostos a conteúdos digitais de educação em saúde, evidenciando o potencial dessas mídias na mudança de hábitos e na adesão a práticas preventivas. Entretanto, seu uso também apresenta riscos, como a disseminação de informações incorretas e distrações excessivas (SARWER-FONER 2018).

Entre os adolescentes modernos, a autoestima é determinada pela autoimagem, que é fortemente influenciada pelos conteúdos de redes sociais, as quais expõem padrões estéticos e exercem pressões socioculturais na percepção corporal que, por si só, já é um conceito marcado por mudanças físicas e mentais por se tratar de uma passagem à vida adulta. As meninas passam a se preocupar com peso e silhueta “ideias”, enquanto os meninos buscam um corpo musculoso e definido, nem que seja através de meios extremos. Ambos os casos provocam sérios riscos, com a saúde sendo danificada em prol de evitar a insatisfação auto imagética (DA SILVA 2020).

Este trabalho teve como objetivo analisar como o uso das mídias sociais influencia a saúde bucal dos adolescentes, considerando seus efeitos sobre os hábitos de higiene, a percepção estética e o comportamento preventivo.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão de literatura baseada na pergunta de pesquisa, que foi elaborada utilizando o acrônimo CoCoPop (Condição-Contexto-População), com a seguinte formulação "Como a influência das mídias sociais (conceito) no contexto do uso intenso e exposição às redes sociais (contexto) afeta a saúde bucal dos adolescentes (população)?".

A busca por estudos foi realizada nas bases de dados científicas Scielo, Google Acadêmico, PubMed e com o auxílio das inteligências artificiais. As expressões de busca utilizadas incluíram os termos: “mídias sociais”, “adolescentes”, “saúde bucal”, “influência digital”, “educação em saúde bucal”, “promoção da saúde”.

Foram incluídos estudos publicados nos últimos 10 anos, nos idiomas português e inglês, que abordassem a influência das mídias sociais na saúde bucal dos adolescentes, incluindo impactos psicológicos e sociais, promoção da saúde bucal nas mídias, desinformação e riscos. Os critérios de exclusão compreenderam artigos da literatura cinzenta como teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso, estudos não revisados por pares, artigos de opinião e publicações com dados insuficientes sobre a temática.

REVISÃO DA LITERATURA E DISCUSSÃO

De acordo com Pazos, Austregésilo & De Goes (2019), a adolescência é uma fase de formação de hábitos marcada por transformações biológicas, psicossociais e sociais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa etapa abrange a faixa etária dos 10 aos 19 anos. De Moraes Pelet *et al.* (2024) afirma que as mídias sociais são amplamente utilizadas para compartilhar ideias e informações, atuando também como ferramentas de marketing, conhecidas como “boca a boca online”. Simplício (2019) ressalta que as opiniões atuais são fortemente influenciadas pelas redes sociais, sendo Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp e Instagram as mais utilizadas.

Ademais, segundo Malaquias *et al.* (2025), os impactos das redes sociais nos padrões estéticos tornaram-se indiscutíveis nas últimas décadas, influenciando diretamente essa população. Esse fenômeno é reforçado ao demonstrar que a estética bucal deixou de ser apenas uma preocupação com saúde e bem-estar, passando a representar também status, sucesso e aceitação social, especialmente entre os jovens. O uso frequente de filtros digitais e programas de edição de imagens contribui para a criação de aparências muitas vezes irreais, o que incentiva a busca por procedimentos de clareamento dental a fim de atender às expectativas impostas pelo ambiente digital.

De acordo com Murugeshappa *et al.* (2025) os adolescentes estão preferindo o YouTube como mídias sociais sendo 40,7%, sendo seguido pelo Instagram com preferências variando de 24% a 31,1%. Em contrapartida, a popularidade de plataformas como Facebook e Twitter diminuiu significativamente de 96,2% para 5,5% e 21,9% para 1,7%. Entre os usuários de mídias sociais, sendo o objetivo mais comum foi entretenimento 83,1%, seguido por comunicação 71,3%, busca de informações 45,8%, acesso a notícias

30,7%, compras 24,3% e educação 22,4%. Apenas 16,9% relatam usar a internet para informações de saúde bucal, e entre estes, 57,4% acham fácil obtenção.

Com base nos dados acima, devemos levar em consideração a qualidade e a veracidade das informações presentes nas mídias sociais. As mídias sociais são intimamente ligadas aos influenciadores de mídia social, muitas vezes sendo os responsáveis por propagar informações falsas. Os influenciadores podem ter um impacto negativo na imagem corporal, principalmente entre meninas adolescentes e mulheres jovens. Com isso, Engel *et al.* (2024) indicam que os influenciadores promovem predominantemente ideais corporais questionáveis e potencialmente prejudiciais, influenciando provavelmente na busca de um sorriso perfeito, que é um atributo de beleza, que é mostrado pelos influenciadores como símbolo de status e beleza.

Segundo Turner & Tate (2011), as mídias sociais influenciam o comportamento em saúde ao facilitar o acesso à informação e fortalecer o apoio social. Plataformas como Facebook e Twitter permitem compartilhar experiências, receber encorajamento e observar comportamentos positivos. Isso pode estimular mudanças, como aumento da atividade física, adesão a dietas ou abandono do tabagismo. Os resultados variam devido à heterogeneidade das intervenções. Muitas utilizam múltiplos componentes, dificultando isolar o impacto específico da rede social. Mesmo assim, essas mídias mostram potencial para promover hábitos mais saudáveis.

As mídias sociais, especialmente através de influenciadores, exercem papel significativo na formação de comportamentos relacionados à saúde. Appel *et al.* (2020) destacam que influenciadores podem promover práticas saudáveis ou contribuir para efeitos negativos, dependendo do conteúdo compartilhado. Campanhas de influenciadores voltadas para vacinação mostraram aumento positivo no engajamento e adesão, enquanto exposição a imagens corporais idealizadas aumentou insatisfação e piora do humor. A autora também cita que crianças são particularmente vulneráveis à promoção de alimentos pouco saudáveis, levando a maior consumo imediato desses produtos. Dessa forma, é necessário desenvolver estratégias que aproveitem o potencial positivo dos influenciadores e regulem conteúdos que possam causar danos.

As mídias sociais têm sido utilizadas como ferramenta para promover a saúde bucal, alcançando diferentes idades de forma prática e educativa. Segundo Farrokhi *et al.* (2023), campanhas realizadas pelas mídias sociais aumentaram a conscientização sobre higiene bucal. Por outro lado, Silva *et al.* (2021) alerta sobre a disseminação de informações falsas nas redes que tem levado muitos usuários a adotar práticas prejudiciais, como clareamentos caseiros por exemplo. De acordo com Lotto *et al.* (2023), a falta de regulação e a busca por visibilidade contribuem para a propagação de conteúdos sem base científica, o que reforça a importância da orientação profissional e confirmação de fontes.

Apesar das preocupações com a desinformação, as mídias sociais continuam sendo ferramentas valiosas para ações educativas e de promoção da saúde bucal. Segundo Haghdoost *et al.* (2023), intervenções digitais voltadas para grupos específicos, como pacientes diabéticos, contribuíram para melhorar o conhecimento e os hábitos de higiene. Por fim, segundo o estudo de Sanghavi *et al.* (2025), o impacto positivo dessas plataformas depende diretamente da qualidade das informações divulgadas e do engajamento ético dos profissionais, reforçando a necessidade de uma abordagem responsável nas redes.

Segundo da Silva (2020), os jovens mais influenciados pela mídia são mais insatisfeitos com a própria imagem, de forma que as redes sociais são a principal fonte da negatividade estética sofrida por essas pessoas. As selfies tiradas, repletas de filtros e edições, faz os adolescentes saírem da realidade e idealizarem a ação de que devem estar sempre perfeitos e arranjados.

De acordo com Comin, Soares & Mombelli (2024), o corpo real tornou-se imperfeito, de forma que se transformou em um meio de exibição de saúde, juventude e perfeição, ultrapassando os limites biológicos de gênero com o avanço da ciência. Assim, cresce a comparação nas redes sociais, a qual é feita com base em padrões idealizados e irreais dessas comunidades virtuais. Apesar de as plataformas permitirem o usuário ajustar sua imagem, há justamente a tendência de se apresentar de forma idealizada, buscando aceitação social. Dessa forma, as redes aumentam a comparação social ascendente, diminuindo a autoestima e distorcendo a autoimagem, pois muitos se frustram ao não alcançar os padrões impostos virtualmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A influência das mídias sociais sobre a saúde bucal dos adolescentes demonstra que, embora esses ambientes digitais possam contribuir para a disseminação de informações positivas e ampliar o acesso ao conhecimento, também expõem os jovens a conteúdos distorcidos, modismos estéticos e práticas sem embasamento científico. Por isso, torna-se essencial que profissionais e estudantes de Odontologia reconheçam esse cenário e assumam um papel ativo na orientação crítica desses adolescentes, estimulando o uso responsável das plataformas e a busca por informações confiáveis. Assim, reforça-se a importância de estratégias educativas que aproximem a Odontologia do universo digital, promovendo hábitos saudáveis e prevenindo riscos que podem comprometer a saúde bucal nessa fase tão marcada por mudanças e vulnerabilidades.

REFERÊNCIAS

APPEL, Gil *et al.* O futuro das mídias sociais no marketing. **Journal of the Academy of Marketing Science**, 2020.

COMIN, Breno Cristiano; SOARES, Nandra Martins; MOMBELLI, Mônica Augusta. Mundo virtual e saúde mental: influência das mídias sociais na autoimagem dos adolescentes. **Revista De Gestão E Secretariado**, v. 15, n. 5, p. e3727-e3727, 2024.

DA SILVA, Paulo Hernandes Gonçalves. A influência da mídia na autoimagem de adolescentes: uma análise do discurso nas redes sociais. **Revista Philologus**, v. 26, n. 76 Supl., p. 79-89, 2020.

DE MORAIS PELET, Sarah *et al.* A Influência Das Mídias Sociais Nas Tendências Estéticas Dentais E Faciais: Uma Revisão De Literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 9, p. 3470-3500, 2024.

ENGEL, Elena *et al.* Social media influencers and adolescents' health: A scoping review of the research field. **Social Science & Medicine**, v. 340, p. 116387, 2024.

FARROKHI, Farzaneh *et al.* Social media as a tool for oral health promotion: A systematic review. **PLoS One**, v. 18, n. 12, p. e0296102, 2023.

HAGHDOOST, Atousa *et al.* Improvement of oral health knowledge and behavior of diabetic patients: an interventional study using the social media. **BMC Oral Health**, v. 23, n. 1, p. 359, 2023.

LOTTO, Matheus *et al.* Exploring online oral health misinformation: a content analysis. **Brazilian Oral Research**, v. 37, p. e049, 2023.

MALAQUIAS, Danilo Castorio *et al.* Sorriso De Influencer: Como O Tiktok E O Instagram Estão Moldando A Busca Pelo Clareamento Dental. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 15, n. 1, p. 1-13, 2025.

MURUGESHAPPA, Devarasa *et al.* Social media use and adolescent oral health: A scoping review. **Digital health**, v. 11, p. 20552076251334734, 2025.

NIU, Zhaomeng; WILLOUGHBY, Jessica; ZHOU, Rongting. Associations of health literacy, social media use, and self-efficacy with health information-seeking intentions among social media users in China: cross-sectional survey. **Journal of medical Internet research**, v. 23, n. 2, p. e19134, 2021.

PAZOS, Carolina Thaiza Costa; AUSTREGÉSILO, Silvia Carréra; DE GOES, Paulo SA. Autoestima e comportamentos de saúde bucal em adolescentes. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 4083-4092, 2019.

SAMPAIO, Caio; RAMOS, Juliana Penariol; MACIEL, Ivana Maria Esteves. Representação social da odontologia segundo a mídia. **Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo**, v. 31, n. 2, p. 187-193, 2019.

SANGHAVI, Bhoomi *et al.* Social Media as a Tool for Oral Health Promotion: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Content-Analysis Studies Across Digital Platforms. **Cureus**, v. 17, n. 7, 2025.

SARWER-FONER, Sabrina Natasha Digiacomo. Impacto das mídias sociais na mudança de hábitos de higiene bucal em escolares. 2018.

SILVA, Dayviddy Lucas Magalhães *et al.* A influência das redes sociais sobre as más decisões e aos maus hábitos relacionados à saúde bucal de adolescentes e adultos: Revisão integrativa de literatura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 10, p. e84101018503-e84101018503, 2021.

SIMPLÍCIO, Alexandre Henrique de Melo. Social media and Dentistry: ethical and legal aspects. **Dental press journal of orthodontics**, v. 24, n. 06, p. 80-89, 2019.

TURNER-MCGRIEVY, Gabrielle; TATE, Deborah. Tweets, Apps, and Pods: Results of the 6-month Mobile Pounds Off Digitally (Mobile POD) randomized weight-loss intervention among adults. **Journal of medical Internet research**, v. 13, n. 4, p. e120, 2011.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

RELATO DE CASO

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 – Graduado em Odontologia pelo Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

3 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
João Vitor Cunha Silveira

email:
joaocunha@unipam.edu.br

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE TRAUMATISMO EM DENTE PERMANENTE COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA: RELATO DE CASO CLÍNICO

Multidisciplinary treatment of trauma to a permanent tooth with incomplete rhizogenesis: clinical case report

João Vitor Cunha Silveira¹ ;
Pedro Umberto Rabelo Camargos¹ ;
Antônio Afonso Sommer³ ;
Leonardo BísCARO Pereira³

RESUMO

Introdução: O trauma dentoalveolar é uma lesão traumática muito comum que pode deixar sequelas irreparáveis e até mesmo causar a perda dentária. O tratamento interdisciplinar e conservador possibilita a manutenção de dentes com traumatismo que não completaram o desenvolvimento radicular. **Objetivo:** Relatar o tratamento endodôntico utilizando cimento biocerâmico e a extrusão ortodôntica para futuro tratamento restaurador, após uma fratura em dente permanente com rizogênese incompleta. **Relato de caso:** Paciente do sexo masculino, de 11 anos, sofreu traumatismo dental no elemento 11 após queda da própria altura. Ele compareceu ao Centro Clínico Odontológico do UNIPAM após atendimento de urgência feito por outro profissional. A criança apresentou fratura de esmalte, dentina e cemento com exposição pulpar, o paciente não sentia dor e não apresentava comprometimento sistêmico. Após radiografia periapical o tratamento proposto foi a apicificação utilizando cimento biocerâmico e futura extrusão ortodôntica para restauração definitiva. **Considerações finais:** Conclui-se que o conhecimento dos tratamentos conservadores é fundamental para a preservação de dentes permanentes com rizogênese incompleta que sofreram traumatismo. A escolha de condutas como a apicificação, extrusão ortodôntica e momento para restaurar definitivamente deve ser baseada na vitalidade pulpar, no estágio de desenvolvimento radicular e condições periodontais, priorizando sempre a manutenção do tecido dentário e do potencial de continuidade da rizogênese. A atualização científica e o domínio técnico do cirurgião-dentista são determinantes para a seleção adequada da abordagem terapêutica, favorecendo o reparo tecidual e a longevidade do dente no arco.

Palavras-chave: Traumatismo Dentário; Rizogênese incompleta; Tratamento endodôntico; Dente permanente

ABSTRACT **Introduction:** Dentoalveolar trauma is a common injury that can lead to irreversible sequelae and even tooth loss. An interdisciplinary and conservative approach enables the preservation of traumatized teeth that have not completed root development. **Objective:** To report an endodontic treatment using bioceramic cement and orthodontic extrusion for future restorative management following a fracture in a permanent tooth with incomplete rhizogenesis. **Case report:** An 11-year-old male patient suffered dental trauma to tooth 11 after a fall from standing height. He presented to the UNIPAM dental clinic after receiving emergency care from another professional. The child exhibited a fracture involving enamel, dentin, and cementum with pulp exposure, was asymptomatic, and had no systemic involvement. After a periapical radiograph, the proposed treatment was apexification using bioceramic cement, followed by orthodontic extrusion for definitive restoration. **Final considerations:** It is concluded that knowledge of conservative treatment options is essential for preserving permanent teeth with incomplete rhizogenesis that have suffered trauma. The choice of procedures such as apexification, orthodontic extrusion, and the timing of definitive restoration should be based on pulp vitality, stage of root development, and periodontal conditions, always prioritizing the maintenance of dental tissue and the potential for continued root formation. Continuous scientific updating and technical proficiency of the dentist are decisive factors for selecting the most appropriate therapeutic approach, promoting tissue repair and long-term tooth survival within the dental arch.

Keywords: Dental Trauma; Incomplete Rhizogenesis; Endodontic Treatment; Permanent Tooth.

INTRODUÇÃO

O trauma dentoalveolar é uma lesão traumática grave que envolve o processo alveolar e as estruturas dentárias. Como qualquer trauma, pode deixar sequelas irreparáveis e até mesmo causar a perda dentária¹. Durante o período de formação radicular, caso ocorra qualquer distúrbio que danifique o tecido pulpar ou a bainha epitelial de Hertwing, há um grande risco de interromper ou alterar o desenvolvimento completo da raiz².

Injúrias causadas por traumas são relativamente comuns sendo que a estimativa de adolescentes e adultos que já tiveram episódios de trauma em pelo menos um dente permanente varia de 17-50%. A prevalência de trauma em escolares é de 47% sendo que em 8% dos casos houve danos mais severos como fratura coronária com exposição pulpar, avulsão e necrose pulpar³.

É necessário que protocolos sejam seguidos durante o atendimento à criança, como uma anamnese direcionada, exame físico, tomada de documentação radiográfica e fotográfica para o acompanhamento do paciente⁴. Quando a polpa de um dente previamente intacto é exposta traumáticamente, geralmente pode-se presumir que a polpa está saudável e capaz de regeneração⁵. Portanto, o tratamento de canal deve ser evitado,

a menos que haja evidência clínica ou radiográfica de necrose pulpar ou princípio de infecção nas consultas de acompanhamento⁶.

O risco de reinfecção e reabsorção radicular tardia (inflamatória) deve ser ponderada em relação às chances de obter revascularização do espaço pulpar. Portanto, acompanhamentos regulares são obrigatórios⁶. Segundo ZANINI, (2019), em casos de intervenção endodôntica, todas as ações que visem controlar a infecção devem ser aplicadas. Descontaminação pré-operatória, isolamento absoluto com dique de borracha e irrigação peri-operatória com hipoclorito de sódio ou soluções de clorexidina são etapas inevitáveis a serem seguidas.

A restauração de dentes desvitalizados com desenvolvimento radicular incompleto é uma tarefa extremamente desafiadora devido às paredes finas da dentina radicular e um ápice aberto sem um batente apical no qual o material obturador pode condensar⁸. O procedimento mais realizado nessas situações é a apicificação, que consiste na indução do fechamento do forame radicular, no qual é introduzido um material biocompatível no terço apical com o intuito de formar um tecido duro mineralizado².

Segundo FEITOSA et al., (2024), por muitos anos, casos de dentes com ápices abertos e necrose pulpar eram tratados com hidróxido de cálcio como material reparador, o que demandava múltiplas consultas e uma tendência das raízes tratadas à incidência de fraturas. Em busca de um material reparador ideal surgiram os cimentos biocerâmicos. O autor DONG (2023), traz que as biocerâmicas afetam a proliferação, diferenciação, migração e apoptose de células-tronco, osteoblastos/osteoclastos, células da polpa dentária (DP Cs)/células do ligamento periodontal (PDLcs) e células imunes. A resposta das células a biocerâmica determina o resultado da cicatrização de feridas e do reparo dos tecidos.

RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, de 11 anos, sofreu traumatismo dental no elemento 11 após queda da própria altura. Ele compareceu ao Centro Clínico Odontológico do UNIPAM após atendimento de urgência feito por outro profissional. A criança apresentou fratura de esmalte, dentina e cemento com exposição pulpar e o cirurgião dentista realizou a remoção pulpar e colocação da medicação intracanal (hidróxido de cálcio).

A anamnese revelou que o paciente não sentia dor, não apresentava comprometimento sistêmico, e estava com a vacinação em dia. Após avaliação da imagem tomográfica (Figura 1) e radiografia periapical (Figura 2) o tratamento proposto foi a apicificação utilizando cimento biocerâmico e futura extrusão ortodôntica para restauração definitiva. Foi realizada a limpeza da região com clorexidina 2%, remoção pulpar do terço cervical e médio, além da colocação de medicação intracanal (hidróxido de cálcio PA + clorexidina 2%) e moldagem dos arcos superior e inferior.

Figura 1 - Corte sagital de tomografia computadorizada mostrando fratura coronoradicular com comprometimento pulpar no elemento 11. **Figura 2** - Radiografia periapical do elemento 11 com comprometimento pulpar no elemento 11.

Após duas trocas da medicação intracanal, com intervalo de 7 dias entre cada troca, o terço apical foi preenchido com cimento bicerâmico BIO-C sealer e a porção coronária restaurada com ionômero de vidro (Figura 3). Na semana seguinte, foi aplicada uma base sobre a obturação do canal com cimento de hidróxido de cálcio fotopolimerizável, seguida da cimentação do pino de fibra de vidro e reconstrução da coroa em resina composta (Figura 4).

O dente foi deixado em infraoclusão e após quinze dias da restauração, instalou-se botão ortodôntico na face vestibular, e após a fotopolimerização, o botão foi ativado com elásticos e o dente mantido em infraoclusão através do desgaste da face palatina com ajuda do papel carbono e ponta diamantada (Figura 5). O ajuste oclusal e a troca do elástico eram feitos quinzenalmente para manter o dente extruindo e sem interferência oclusal.

Figura 3 - Radiografia periapical mostrando o preenchimento do terço apical com cimento BIO C-sealer e a porção coronária restaurada com cimento de ionômero de vidro.

Figura 4 - Radiografia periapical mostrando o preenchimento do terço apical do canal com o cimento BIO C - sealer, uma base sobre a obturação do canal com cimento de hidróxido de cálcio fotopolimerizável, seguida da cimentação do pino de fibra de vidro e confecção da coroa em resina composta.

Assim que o término cervical foi exposto, se fez a remoção do botão e dos elásticos. Além disso, o dente pôde ser restaurado definitivamente e colocado novamente em oclusão, para assim, reduzir as chances de anquilose dentária. O acompanhamento radiográfico foi feito após quatro semanas do trauma, seis semanas (Figura 6), oito semanas, quatro meses, seis meses e um ano para identificar sinais de reabsorção radicular, alterações periapicais e acompanhar o fechamento apical.

Figura 5 - Fotografia mostrando a instalação do botão ortodôntico juntamente com o elástico para extrusão do elemento 11.

Figura 6 - Radiografia periapical mostrando o acompanhamento radiográfico após 6 semanas do tratamento.

DISCUSSÃO

Traumatismos dentários (TDI) são muito comuns na comunidade e compreendem 85% dos pacientes que apresentam lesões na região oral, embora a região oral abranja uma área tão pequena quanto 1% da área total do corpo, as lesões orais representam 5% de todas as lesões corporais em todas as idades, e em crianças pré-escolares a proporção é tão alta quanto 17%. Assim, embora a prevalência e a incidência de TDI sejam geralmente elevadas em todo o mundo, podem variar consideravelmente. Tal variação reflete não apenas a diversidade socioeconômica, comportamental e cultural, mas também a falta de sistemas padronizados de registro e classificação de TDI observados na literatura¹¹.

Em dentes com desenvolvimento radicular incompleto, é de suma importância preservar a vitalidade pulpar, por meio da pulpotomia parcial, a fim de favorecer a revascularização pulpar e, em seguida, o capeamento pulpar. A pulpotomia parcial também é indicada para dentes jovens com desenvolvimento radicular completo. Já em dentes com desenvolvimento radicular completo, sugere-se a pulpectomia. As opções de tratamentos futuros são: finalização do tratamento endodôntico e restauração; extrusão ortodôntica

do fragmento apical; extrusão cirúrgica; tratamento endodôntico e restauração, em casos de necrose pulpar ou sepultamento da raiz¹².

Durante as primeiras horas de exposição, as alterações teciduais refletem mais os danos resultantes do trauma mecânico, com alterações inflamatórias superficiais insignificantes. Após 7 dias de exposição, a resposta inflamatória foi relatada como mais pronunciada, mas não se estende mais do que 2 mm no tecido pulpar. Assim, as condições para o tratamento da polpa vital (TPV) são favoráveis pelo menos nos primeiros dias após o trauma⁵.

O capeamento pulpar direto visa manter a vitalidade de toda a polpa após a aplicação de um biomaterial diretamente no tecido exposto. No entanto, o capeamento pulpar direto após o trauma é geralmente recomendado para pequenas exposições pulpares, que são tratadas logo após o trauma. Assim, a pulpotomia parcial é preferível para a maioria dos casos, principalmente se uma grande área da polpa estiver exposta e o tratamento não x'puder ser realizado nas primeiras horas após a lesão⁵.

Dentes incompletamente desenvolvidos que foram intruídos e também apresentam uma fratura de coroa (combinado de lesões traumáticas) apresentam maior risco de necrose pulpar e infecção e, portanto, o tratamento de canal radicular imediato ou precoce pode ser considerados nestes casos. Outros tratamentos endodônticos para dentes com raízes incompletamente desenvolvidas podem envolver apicificação ou técnicas de revascularização/ revitalização do espaço pulpar⁶.

Cimentos biocerâmicos têm sido amplamente utilizados como materiais de reparo de raiz e substitutos de dentina para selar a comunicação entre o canal radicular e os ambientes periodontais ou a cavidade oral em várias situações clínicas, como obturação de canal radicular, retrobturação, reparo de perfuração, formação de barreira apical, cobertura pulpar direta, pulpotomia e procedimentos endodônticos regenerativo. Cimentos hidráulicos à base de silicato de cálcio (HCSCs) são os cimentos biocerâmicos mais populares para aplicações endodônticas. O primeiro representante patenteado e típico deste grupo é o agregado de trióxido mineral¹³. Embora o MTA constitua um material padrão ouro para vários procedimentos endodônticos, novos materiais têm surgido no mercado aprimorando as características encontradas em sua formulação original, apontando resultados promissores em relação às propriedades biológicas de citotoxicidade e de biocompatibilidade, além de promoverem a formação dos tecidos nas áreas lesionadas, estimulando a regeneração tecidual¹⁴.

Dos materiais testados o Bio C Sealer e o Total Fill BC Sealer obtiveram os melhores resultados de citocompatibilidade e viabilidade celular, migração celular, fixação celular e mineralização, já AH Plus, por ser bioinerte, não induziu a produção de células progenitoras¹⁴.

O autor Amaral et al., (2020), traz que o uso dos cimentos biocerâmicos podem ser classificados como bioinertes ou bioativos, de acordo com sua composição e mecanismo de ação no tecido vivo, sendo que o cimento considerado bioativo possui a capacidade de estimular o crescimento do tecido hospedeiro. Essa propriedade relaciona-se à indução de cristais de apatita, não sendo tóxica e aumentando a secreção de TGF- β 1 (fator de crescimento) das células pulpares, o que causa angiogênese, recrutamento de células progenitoras, diferenciação celular e mineralização¹⁶. Sendo assim, pode-se indicar a escolha de um cimento biocerâmico em casos de pulpotomias, infecções intraradiculares persistentes, ou preenchimento retrógrado. Ademais, estudos mostram que a capacidade de regeneração tecidual é vista apenas nessa classe de materiais¹⁷.

Diversas possibilidades de aplicações clínicas, dentre elas, destacam-se a apicificação, capeamentos pulpares, diversos procedimentos endodônticos, formação de barreiras apicais, obturações retrógradas, preenchimento do canal radicular, pulpotomias, reabsorção radicular inflamatória (interna e externa) e reparação de perfurações nas raízes¹⁵.

Ao final os autores concluíram que o alto padrão de imunomarcagem de FNC e TNC observado no estudo indicou um processo de reparo avançado e indícios de mineralização, induzidos pelos cimentos biocerâmicos, sugerindo que possam atuar funcionando como uma técnica de regeneração tecidual guiada e evitando um tratamento endodôntico radical¹⁶.

A extrusão ortodôntica, é o procedimento no qual o dente é deslocado por meio da utilização de forças ortodônticas no sentido de sua irrupção, é um dos movimentos dentários utilizados como coadjuvantes ao tratamento periodontal, endodônticos e/ou restauradores de dentes traumatizados. Também denominada irrupção forçada, a extrusão ortodôntica constitui um procedimento terapêutico de grande valor no tratamento das invasões do espaço biológico em áreas onde existe envolvimento estético¹⁷.

A extrusão pode ser realizada de forma lenta, nos casos em que se deseja a formação de tecido periodontal de proteção ou sustentação. Ou rápida, quando não se deseja que o tecido acompanhe a extrusão dentária¹⁸.

O principal debate em torno do trauma dentário e reposicionamento ortodôntico, refere-se ao momento mais apropriado para iniciar a extrusão ortodôntica após ocorrida lesão. O reposicionamento ortodôntico dos dentes após o trauma deve ser idealmente realizado dentro de 3 semanas após o episódio traumático, desta forma, facilitando a extrusão dentária precoce, permitindo o tratamento endodôntico e provavelmente minimizando o risco de sequelas subsequentes, tais como anquilose e/ou reabsorção radicular¹⁸.

O tracionamento de raiz íntegra, uma alternativa de tratamento capaz de reabilitar dentes fraturados transversalmente abaixo no nível ósseo, cáries ou infecções subgengivais com pouca significância no remanescente radicular, diminuição de defeitos intraósseos, nivelamento de margens gengivais, reabsorções radiculares cervicais, sendo então imprescindível que a raiz esteja saudável e possua quantidade suficiente capaz de suportar a posterior reabilitação protética. Ao tracionar dentes fraturados promove-se o aumento vertical mantendo o espaço biológico saudável e proporcionando o acesso para restaurações de coroas protéticas 19.

CONCLUSÃO

O conhecimento aprofundado acerca das medicações intracanaís, com destaque para o hidróxido de cálcio (HC), a aplicação criteriosa dessas substâncias não apenas contribui para o sucesso significativo dos tratamentos odontológicos, mas também promove a satisfação duradoura dos pacientes.

Referências

- OMENA, A. L. C. S. DE et al. Severe trauma in young permanent tooth: a case report. RGO - Revista Gaúcha de Odontologia, v. 68, 2020. Disponível em <https://www.scielo.br/j/rgo/a/4bbGN3YxpSJDx48zfcnWq4H/?lang=en>.
- MENEZES, T. DO N.; RIBEIRO, C.; BARBOSA, I. Métodos para realizar apicificação em dentes permanentes imaturos. Journal of Multidisciplinary Dentistry, v. 12, n. 1, p. 71–8, 25 maio 2024. Disponível em <https://jmdentistry.com/jmd/article/view/964/249>.
- CHAVES, Hebertt Gonzaga dos Santos et al. Terapia regenerativa em dente com rizogênese incompleta após traumatismo dentário do dente 21: relato de caso clínico. Research, Society and Development, [S. l.], v. 11, n. 7, p. e11911729033, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i7.29033. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29033/25687>.
- SILVA, Sariane Santos; ANTUNES, Ana Isabel; PINTO, Emanuel Vieira. Traumatismo Dentoalveolar na Infância: Uma Revisão de Literatura. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 10, n. 05, p. 326-331, maio 2024. Disponível em: doi.org/10.51891/rease.v10i5.13797.
- KRASTL, G. et al. Endodontic management of traumatized permanent teeth: a comprehensive review. International Endodontic Journal, v. 54, n. 8, 31 mar. 2021. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/iej.13508>.

BOURGUIGNON, C. et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxations. *Dental Traumatology*, v. 36, n. 4, 31 maio 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/edt.12578>.

ZANINI, M.; HENNEQUIN, M.; COUSSON, PY. Which procedures and materials could be applied for full pulpotomy in permanent mature teeth? A systematic review. *Acta Odontologica Scandinavica*, v. 77, n. 7, p. 541–551, 30 maio 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00016357.2019.1614217>.

ABDULLAYEVA, A. I. et al. Application of regenerative endodontic techniques in injured devital permanent front teeth with incomplete root development in children and adolescents. *Russian Journal of Dentistry*, v. 25, n. 2, p. 201–205, 15 mar. 2021. DOI: <https://doi.org/10.17816/1728-2802-2021-25-2-201-205>.

LIZIA BEZERRA FEITOSA; BRUM, J. R.; OLIVEIRA, E. Uso de biocerâmico para apicificação em dente com trauma: relato de caso. *Revista da Faculdade de Odontologia - UPF*, v. 29, n. 1, 3 ago. 2024. DOI: <https://doi.org/10.5335/rfo.v29i1.15990>.

DONG, X.; XU, X. Bioceramics in Endodontics: Updates and Future Perspectives. *Bioengineering*, v. 10, n. 3, p. 354, 13 mar. 2023. Disponível em <https://www.mdpi.com/2306-5354/10/3/354>..

PETTI, S.; ANDERSSON, L. Prevalência e incidência de lesões dentárias traumáticas no mundo, uma meta-análise - Um bilhão de pessoas vivas tiveram lesões dentárias traumáticas. *Traumatologia Dentária*, v. 34, n. 2, p. 71–86, abr. 2018. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1111/edt.12389>.

LUIS HENRIQUE GABARDO et al. Manejo de traumatismo dentário segundo a International Association of Dental Traumatology (IADT): atualizações recentes. *RSBO*, v. 20, n. 2, p. 328–35, 30 ago. 2023. Disponível em <https://univille.emnuvens.com.br/RSBO/article/view/2111/1651>.

YANG, Y. et al. O efeito da acidez nas propriedades físico-químicas de dois cimentos hidráulicos à base de silicato de cálcio e dois cimentos à base de silicato de fosfato de cálcio. *BMC Oral Health*, v. 23, n. 1, 11 ago. 2023. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10416429/pdf/12903_2023_Article_3211.pdf.

LOPES, V. L. R. et al. Cimentos biocerâmicos na endodontia: atualizações sobre as propriedades regenerativas e antibacterianas. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, [S. l.], v. 16, n. 8, p. 01-18, 2024. Disponível em <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/5259/3947>.

AMARAL, CS DOS S. et al. O uso de cimentos biocerâmicos e sua aplicabilidade na endodontia: revisão de literatura. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, v. 9, n. 12, p. e33791211163, 26 dez. 2020. Disponível em <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i12.11163>.

VALENTIM, D. et al. Avaliação da imunomarcção de Fibronectina e Tenascina induzida por cimentos biocerâmicos reparadores: estudo em tecido subcutâneo de ratos wistar. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 10, 2021. Disponível em <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19325/17183>.

SILVA, D. F. DA et al. Cimentos biocerâmicos em endodontia: revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 8, p. e882986439, 1 ago. 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i8.6439>. Acesso em: 23/03/2025 às 10:30 horas.

SILVA, Maykon David Santos; SÁ, Alana Kaylla Vitória de Farias; FIGUEIREDO, Laura Mello; BORGES, Cristine D’Almeida. Revisão integrativa da literatura. *Ciências Biológicas e de Saúde Unit*, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 50–61, out. 2020. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/index.php/cbsu/article/view/8491>.

GUIMARÃES, A. M.; BRUM, G. C.; FREITAS, V. L. V. de; et al. Orthodontic traction of dental elements with loss of biological space. *Revista Científica da UNIFENAS*, [S. l.], v. 6, n. 6, p. 71–74, 2024. DOI: 10.29327/2385054.6.6-14. Disponível em: <https://revistas.unifenas.br/index.php/revistaunifenas/article/view/1107>.

ISSN 3085-8097

Volume I
Issue 2
Jul-Dec 2025

LITERATURE REVIEW

1 – Universidad San Gregorio de Portoviejo, Facultad de Odontología, Portoviejo. Ecuador

2 - Universidad Central del Ecuador, Facultad de Odontología, Quito. Ecuador

Corresponding Author:
William Kluyvert Huilca Monga

email:
kwuilca@gmail.com

REVIEW OF MANDIBULAR ANESTHESIA TECHNIQUES IN THE EXTRACTION OF IMPACTED THIRD MOLARS

Revisão de técnicas anestésicas mandibulares na extração de terceiros molares retidos

Fabian Andrés Pinargote Mendoza¹ ;
Zuly Belen Zapata Orellana² ;
Guillermo Alberto Lanás Terán²

ABSTRACT

Objective: The objective of this review was to analyze and compare the effectiveness, advantages, limitations, and clinical applicability of mandibular anesthetic techniques commonly used during the extraction of impacted third molars. Special emphasis was placed on assessing success rates, onset time, duration, patient comfort, and potential complications associated with conventional and alternative approaches. **Methods:** A narrative review of the literature was conducted using electronic databases including PubMed, Scopus, Web of Science and SciELO. Articles published between 2010 and 2024 were screened using keywords related to mandibular anesthesia, inferior alveolar nerve block, Gow-Gates technique, Vazirani-Akinosi technique, accessory innervation, and third molar surgery. Studies evaluating anesthetic success, failure rates, need for supplemental injections, and intraoperative complications were included. Experimental studies, clinical trials, observational studies, and systematic reviews were considered. **Results:** The literature shows that the conventional inferior alveolar nerve block (IANB) remains the most widely used technique, but it presents failure rates ranging from 15% to 30%, mainly due to anatomical variations and accessory innervation. The Gow-Gates technique demonstrates higher success rates, broader anesthetic coverage, and lower need for supplemental injections, though it requires greater operator skill and has a longer onset time. The Vazirani-Akinosi closed-mouth block is particularly useful in patients with limited mouth opening and shows predictable anesthesia when performed correctly. Supplemental techniques—such as intraligamentary, intraosseous, and buccal nerve infiltration—are effective in managing incomplete anesthesia. Emerging technologies, including computer-controlled anesthetic delivery systems and ultrasound-guided injections, show promising improvements in precision and patient comfort. **Conclusion:** Mandibular anesthesia for impacted third molar extraction requires the selection of the most appropriate technique based on patient anatomy, clinical conditions, and operator expertise. While the conventional IANB remains standard practice, alternative techniques such as Gow-Gates and Vazirani-Akinosi provide effective solutions in cases of failed anesthesia or anatomical complexity. The integration of supplemental methods and modern guidance technologies can further enhance success rates and optimize patient outcomes.

Keywords: Third Molar, Tooth Extraction, Mandibular Nerve, Inferior Alveolar Nerve, Oral Surgery

RESUMO

Objetivo: O objetivo desta revisão foi analisar e comparar a eficácia, as vantagens, as limitações e a aplicabilidade clínica das técnicas anestésicas mandibulares comumente utilizadas durante a extração de terceiros molares impactados. Foi dado especial destaque à avaliação das taxas de sucesso, tempo de latência, duração, conforto do paciente e potenciais complicações associadas a abordagens convencionais e alternativas. **Métodos:** Foi realizada uma revisão narrativa da literatura utilizando bases de dados eletrônicas, incluindo *PubMed*, *Scopus*, *Web of Science* e *SciELO*. Artigos publicados entre 2010 e 2024 foram selecionados utilizando palavras-chave relacionadas à anestesia mandibular, bloqueio do nervo alveolar inferior, técnica de *Gow-Gates*, técnica de *Vazirani-Akinosi*, inervação acessória e cirurgia de terceiros molares. Foram incluídos estudos que avaliaram o sucesso anestésico, taxas de falha, necessidade de injeções suplementares e complicações intraoperatórias. Estudos experimentais, ensaios clínicos, estudos observacionais e revisões sistemáticas foram considerados. **Resultados:** A literatura demonstra que o bloqueio convencional do nervo alveolar inferior continua sendo a técnica mais amplamente utilizada, porém apresenta taxas de falha variando de 15% a 30%, principalmente devido a variações anatômicas e inervação acessória. A técnica de *Gow-Gates* apresenta maiores taxas de sucesso, cobertura anestésica mais ampla e menor necessidade de injeções suplementares, embora exija maior habilidade do operador e apresente tempo de latência mais prolongado. O bloqueio de boca fechada de *Vazirani-Akinosi* é particularmente útil em pacientes com abertura bucal limitada e demonstra anestesia previsível quando executado corretamente. Técnicas suplementares — como anestesia intraligamentar, intraóssea e infiltração do nervo bucal — são eficazes no manejo de anestesia incompleta. Tecnologias emergentes, incluindo sistemas computadorizados de administração de anestésicos e injeções guiadas por ultrassom, mostram avanços promissores em termos de precisão e conforto do paciente. **Conclusão:** A anestesia mandibular para extração de terceiros molares impactados requer a seleção da técnica mais apropriada com base na anatomia do paciente, nas condições clínicas e na experiência do operador. Embora o bloqueio convencional do nervo alveolar inferior permaneça como prática padrão, técnicas alternativas como *Gow-Gates* e *Vazirani-Akinosi* oferecem soluções eficazes em casos de falha anestésica ou complexidade anatômica. A integração de métodos suplementares e tecnologias modernas de orientação pode aumentar ainda mais as taxas de sucesso e otimizar os desfechos clínicos.

Keywords: Terceiros molares, extração dental, nervo mandibular, nervo alveolar inferior, cirurgia oral

INTRODUÇÃO

The extraction of impacted third molars is one of the most common surgical procedures in dental practice, particularly within oral and maxillofacial surgery. These teeth, commonly known as wisdom teeth, often exhibit incomplete or abnormal eruption due to insufficient space in the dental arch or improper angulation. Their impaction may lead to pain, infections, cyst formation, or damage to adjacent teeth.

The surgical procedure not only requires clinical skill but also careful anesthetic planning. Therefore, it is essential to evaluate and compare the different mandibular anesthesia techniques prior to surgery, distinguishing their efficacy, safety, advantages, disadvantages, technique, and clinical applicability. This

approach aims to ensure successful anesthetic blockade, minimize pain during the surgical intervention, and reduce potential postoperative complications.

Proper administration of local anesthesia is a fundamental aspect for ensuring the success of the surgical procedure, as it provides effective pain control, facilitates the clinician's work, and improves the patient's overall experience. In the case of mandibular third molars whose anatomical position is closely related to the inferior alveolar nerve and other neurovascular structures the selection of the most appropriate anesthetic technique becomes particularly critical.

Traditionally, lidocaine has been the local anesthetic of choice in dentistry. However, several clinical studies have evaluated alternative agents that, while maintaining comparable safety profiles, have demonstrated superior anesthetic efficacy. These alternatives are especially notable in infiltration techniques, showing greater diffusion capacity even in dense bone areas, such as the posterior mandible. This advancement offers an opportunity to optimize anesthetic management in complex surgical procedures, such as impacted third molar extractions, and highlights the need for a critical review of the most suitable anesthetic according to clinical case characteristics.

Huang et al. reported a lack of comparative studies in the literature assessing the differences in safety and efficacy between articaine infiltration anesthesia and lidocaine nerve block anesthesia for this type of surgery. Therefore, the objective of the present study was to analyze and compare the various anesthetic techniques used in the mandibular region for the extraction of impacted third molars, evaluating their clinical effectiveness, safety, and applicability based on patient anatomy and the complexity of the surgical procedure (Huang, 2025).

Mandibular Nerve Anesthesia Techniques: A Comparative Review

Mandibular nerve anesthesia is essential for various dental procedures, and several techniques are available to achieve an effective nerve block. The Vazirani–Akinosi technique is one of the most frequently used approaches when the patient presents with limited mouth opening or trismus. This method, also known as the closed-mouth mandibular block technique, is characterized by the injection of the anesthetic solution into the pterygomandibular space, where several branches of the mandibular nerve are located.

Among the nerves blocked with this technique are the inferior alveolar nerve, lingual nerve, mental nerve, and mylohyoid nerve, which are responsible for the sensory innervation of the mandibular teeth, the tongue, the skin of the chin, and certain muscles in the region. The main advantage of this technique is that it provides complete mandibular anesthesia without requiring wide mouth opening, making it particularly useful in cases of limited mandibular mobility (Haas, 2011; Martinus, 2024).

The Gow-Gates technique, in contrast, requires the patient to open their mouth widely. In this procedure, the anesthetic is deposited in the region of the neck of the mandibular condyle, near the bifurcation of the mandibular nerve. This technique primarily affects branches of the mandibular nerve, including the inferior alveolar nerve and the lingual nerve, as well as other branches such as the auriculotemporal nerve. One of the main advantages of the Gow-Gates technique is that it provides a broader anesthetic effect, covering the entire mandibular nerve branch, which can be particularly useful for more complex surgical procedures in the mandible (Rudolph, 2022).

Another widely used method is the Halstead technique, also known as the inferior alveolar nerve block, which is performed by inserting the needle toward the mandibular foramen. Its primary purpose is to anesthetize the inferior alveolar nerve, making it ideal for dental procedures involving mandibular teeth. Despite its effectiveness, the Halstead technique may present risks such as bone contact during needle insertion, and in some cases, anatomical variability among patients may complicate its execution (Brizuela et al., 2019). Therefore, a thorough understanding of the anatomy of the area and the nerves involved is essential before selecting the most appropriate technique.

The Kurt-Thoma technique, less commonly used in clinical practice, is indicated in cases where previous techniques are unsuccessful due to the patient's complex anatomy. The injection is administered in the region of the mandibular nerve, anesthetizing both the inferior alveolar nerve and the lingual nerve. This technique has proven effective in achieving mandibular anesthesia when more traditional methods fail, although its use remains limited due to the scarcity of extensive documentation comparing its success rates with other techniques (Vazirani & Akinosi, 2022).

Finally, the Fisher 1-2-3 technique proposes a sequential approach for blocking the mandibular nerves. It begins with the blockade of the long buccal nerve, achieved by identifying anatomical landmarks in the distal region of the mandibular third molar. The needle is then directed toward the occlusal surface of the contralateral premolars and inserted into the external oblique ridge until it contacts the mandibular ramus, allowing localization of the mandibular foramen. Lastly, the needle is adjusted toward the ipsilateral side to complete the blockade of the lingual nerve and the inferior alveolar nerve. This sequential strategy ensures a more gradual and precise anesthetic effect, providing full coverage of the involved nerves and improving patient comfort during procedures such as the extraction of mandibular third molars (Krishna S, 2024).

Anatomical Foundations of Each Technique

Anatomy of the Mandibular Lingula

D.-Y. Choi et al. reported that the mandibular lingula is clinically used as a reference point to locate the mandibular foramen. This structure has a prominent tongue-like shape and is situated on the medial surface of the mandibular ramus, near the mandibular foramen. The latter corresponds to the opening of the mandibular canal through which the inferior alveolar nerve passes, positioned inferior and posterior to the lingula. For this reason, both the lingula and the mandibular foramen are considered key anatomical landmarks not only for performing the inferior alveolar nerve block but also for surgical procedures such as orthognathic surgery (Choi, 2021).

The inferior alveolar nerve block is a widely used anesthetic technique in the mandible. The most commonly employed approach is the direct technique, in which the needle is inserted into the pterygomandibular space by passing through the buccinator muscle. Once in this space, the goal is to deposit the local anesthetic near the inferior alveolar nerve before it enters the mandibular foramen. However, the considerable variability in the position of the lingula makes it difficult to determine an exact insertion point and precise depth during the block.

The position of the lingula has been described in relation to:

- The anterior and posterior borders of the mandibular ramus,
- The coronoid notch,
- The inferior border of the mandible,
- The occlusal plane.

Factors such as sex, age, and ethnicity influence its location. Nevertheless, it is generally situated in a more posterior and superior position relative to the center of the mandibular ramus. Prognathic mandibles have the lingula positioned even more posteriorly and superiorly than non-prognathic ones.

In most cases, the lingula is located above the occlusal plane (80% according to Thai studies). Pediatric studies (ages 6–18) report that the number of lingulae found at or below the occlusal plane decreases with age, being more common in younger children than in adolescents. The triangular shape of the lingula is typically located slightly higher and more posteriorly than other shapes, which is clinically relevant in mandibular surgery.

Studies have measured the distance from the anterior border of the mandibular ramus to the lingula or mandibular foramen, proposing mean values as a reference to locate the injection site more safely. Regarding vertical height, the occlusal plane is used as a reference. Some authors suggest an average of 3–5 mm above

the plane, while others recommend aiming for the maximum reported value (14 mm above the occlusal plane) to reduce the risk of injecting too low and causing block failure.

A detailed assessment of its anatomical characteristics allows for improved clinical efficacy and a reduction in failure rates. Knowledge of its morphological and positional variations is essential in both anesthetic and surgical procedures involving the mandible.

Comparison of Mandibular Anesthesia Techniques

Since mandibular nerve block is fundamental for performing complex procedures in the lower oral cavity, the choice of the appropriate technique directly influences patient comfort and procedural success. Several techniques have been developed for blocking this nerve, each with particular characteristics regarding success rate, duration of anesthesia, risks, and complications. This article aims to compare some of the most commonly used techniques: Halstead, Vazirani-Akinosi, Gow-Gates, Kurt-Thoma, and Fischer 1-2-3, with a detailed analysis of their advantages and disadvantages based on recent studies.

1. Halstead Technique (Inferior Alveolar Nerve Block)

The Halstead technique is one of the most traditional and widely used methods in dental practice. In this technique, the anesthetic is injected near the inferior alveolar nerve at the mandibular ramus, providing complete anesthesia of the lower jaw. However, its success rate is not as high as that of newer techniques. Despite being used for over a century, it remains effective in a reasonable percentage of patients (Chandran & Thomas, 2021).

- **Success rate:** The average success rate of the Halstead technique is approximately 73.3%, which, although acceptable, is lower than more recent techniques such as Vazirani-Akinosi (Naguib et al., 2023).
- **Duration:** Anesthesia lasts between 60 and 90 minutes, generally sufficient for standard dental procedures but not for long or complex surgeries.
- **Advantages:** Its main advantage is simplicity and ease of administration, making it a reliable technique, especially in patients without complex oral pathologies.
- **Disadvantages:** Pain during injection is a common complaint, and the moderate success rate may limit its use in procedures with high anesthesia demands.

2. Vazirani-Akinosi Technique (Closed-Mouth Mandibular Block)

The Vazirani-Akinosi technique is particularly useful for patients with limited mouth opening due to anatomical conditions or clinical situations such as post-surgical trismus. This method provides excellent inferior alveolar nerve block without requiring full mouth opening, making it ideal for patients with restricted oral access or severe pain (Naguib et al., 2023).

- **Success rate:** The Vazirani-Akinosi technique shows a success rate of 96.7%, significantly higher than Halstead, making it a preferred option for many dentists (Chandran & Thomas, 2021).
- **Duration:** This technique offers longer-lasting anesthesia, up to 2 hours, suitable for lengthier procedures.
- **Advantages:** High success rate and reduced pain during injection, especially useful in patients with limited mouth opening. More effective than Halstead in terms of anesthetic duration.
- **Disadvantages:** Requires greater technical skill and dexterity, posing a challenge for less experienced clinicians.

3. Gow-Gates Technique (High Mandibular Block)

Introduced by Gow-Gates in 1973, this technique relies on anatomical landmarks outside the oral cavity, although access to the target site, the mandibular condylar neck, is intraoral. Vazirani and Akinosi later developed the closed-mouth technique now known as Vazirani-Akinosi. The Gow-Gates method primarily blocks the entire mandibular nerve and its branches, producing profound anesthesia, which is especially useful for irreversible pulpitis and complex surgical procedures. It is considered one of the most effective techniques, achieving deep anesthesia with high success (Chandran & Thomas, 2021).

- **Success rate:** 80–90%, among the most effective for deep mandibular anesthesia (Chandran & Thomas, 2021).
- **Duration:** 5–6 hours, making it ideal for lengthy and complex surgeries.
- **Advantages:** High efficacy and prolonged duration, preferred for procedures requiring deep, long-lasting anesthesia.
- **Disadvantages:** More invasive, technically demanding, and potentially challenging for less experienced dentists (Mundodi, 2021).

4. Kurt-Thoma Technique (Extraoral Mandibular Block)

The Kurt-Thoma technique is a deeper mandibular block performed via extraoral injection rather than intraoral. It is effective when other blocks fail but carries additional risks.

- **Success rate:** 85%, a favorable outcome compared to other popular techniques (Smith et al., 2025).
- **Duration:** Approximately 90 minutes.
- **Advantages:** Rapid onset of anesthesia compared to other methods.
- **Disadvantages:** Can cause significant injection pain and higher risk of trismus, affecting post-operative mouth opening (Smith et al., 2025).

5. Fischer 1-2-3 Technique (Sequential Mandibular Block)

The Fischer technique, though less commonly known, is effective when precise control over anesthetic distribution is required. This sequential technique achieves deeper anesthesia, useful in complex procedures.

- **Success rate:** 75%, slightly lower than the previously mentioned techniques.
- **Duration:** 2–3 hours, sufficient for many standard dental procedures.
- **Advantages:** Allows greater control over anesthetic distribution, useful when other techniques may be less effective.
- **Disadvantages:** More time-consuming, less widely known, and a lower success rate can be a limiting factor (Johnson et al., 2015).

The choice of mandibular anesthesia technique largely depends on the patient’s clinical situation, the dentist’s experience, and anatomical characteristics. While Vazirani-Akinosi and Gow-Gates offer higher success rates and longer duration, traditional techniques such as Halstead remain useful for simpler procedures. More complex techniques like Kurt-Thoma and Fischer 1-2-3, although effective in specific scenarios, require higher skill levels and may involve additional complications such as trismus.

Table 1. Comparison of Success Rate and Duration

Technique	Success Rate	Duration	Advantages	Disadvantages
Halstead	73.3%	60-90 minutes	Easy to perform	Pain during injection
Vazirani-Akinosi	96.7%	2 hours	High success rate, less pain	Requires skill and technique

Gow-Gates	80-90%	5-6 hours	High efficacy and prolonged duration	Technical complexity
Kurt-Thoma	85%	90 minutes	Rapid onset of action	Significant pain, trismus
Fischer 1-2-3	75%	2-3 hours	Sequential control	Time-consuming

Limitations and Complications of Mandibular Anesthesia Techniques

A prospective comparative study evaluated the efficacy, complications, and limitations of five different techniques for inferior alveolar nerve block (IANB) in mandibular anesthesia. The main findings were as follows:

Kurt-Thoma Technique (Extraoral)

Although this technique showed the fastest onset of action (2.25 minutes), it was associated with the most significant complications:

- **Higher incidence of trismus:** Difficulty opening the mouth was reported in 25% of patients, the highest rate among all evaluated techniques.
- **Higher pain perception:** Patients rated pain during anesthesia administration at an average of 6.5 on the visual analog scale (VAS), making it the most painful technique in the study.
- **Increased patient anxiety** and slower onset in practice, although it can be useful in specific clinical situations.
- **General dental anesthesia complications:** May include dizziness, tachycardia, nausea, pallor, syncope, postoperative pain, and mild cardiovascular effects, with a total incidence ranging from 4.5% to 26.2% according to broad reviews.
- **Risk of infection** if the skin is not properly disinfected.
- **Requires high technical skill** due to reliance on external landmarks and injection depth.
- **Facial nerve involvement:** If the needle is inserted too posteriorly and reaches the parotid gland, temporary facial nerve anesthesia can occur, causing difficulty closing the eye or asymmetrical smile.
- **Rare complications:** Anesthetic migration toward vessels connecting to the orbit may cause diplopia.

- **Needle fracture risk:** Redirecting the needle improperly or using inappropriate technique can lead to needle breakage.

Gow-Gates Technique

This technique showed limitations in both onset time and postoperative complications:

- **Slower onset of anesthesia:** Averaged 5.1 minutes, the longest among all techniques.
- **High incidence of trismus:** Affected 20% of participants.
- **High pain perception:** VAS score of 4.95 during injection.
- **Risks such as hematomas or transient paralysis** require careful technical control.

Limitations:

- Dependent on wide mouth opening to identify anatomical landmarks.
- Greater technical complexity and learning curve; requires advanced anatomical knowledge to locate the mandibular condyle neck accurately.
- Increased patient anxiety or discomfort due to prolonged mouth opening and waiting time; some patients may experience mandibular fatigue.

Conventional Halstead Technique

Considered the gold standard, this technique showed a more favorable complication profile:

- **Low incidence of trismus:** Only 5% of patients experienced trismus.
- **Considered the best among IANB options,** remaining a reference procedure.
- **Mucosal tears** during needle insertion or withdrawal, causing trismus and pain.
- **Rare phenomena:** Ptosis, diplopia, sixth cranial nerve paralysis, or skin necrosis of the chin.

Fischer 1-2-3 Technique

This technique was best tolerated by patients:

- **Lower pain perception:** Significantly less painful, with an average VAS score of 0.75. No other specific complications were reported.

Complications:

- Needle fracture, especially if bent or excessive force is applied.
- Hematomas from vascular injury in areas such as the pterygoid venous plexus.

- Transient facial paralysis due to anesthetic diffusion to adjacent nerves.

Limitations:

- Risk of trismus and post-injection pain (32%), causing muscle pain or fatigue during injection, especially if prolonged mouth opening is required.
- Incomplete or failed block if anesthesia does not reach all desired nerve branches.
- Possible transient effects on collateral nerves, such as temporary facial paralysis or paresthesia if anesthetic diffuses to cervical nerves.

Vazirani-Akinosi Technique

This technique proved effective and safe, with no notable complications reported. Onset of anesthesia (3.1 minutes) was comparable to Halstead and Fischer techniques (Krishna, 2024).

Complications:

- Trismus: Limited mouth opening due to inflammation or muscle injury.
- Paresthesia: Abnormal sensations such as tingling or numbness in the tongue or mandible.
- Hematoma: Blood accumulation in soft tissues due to vessel puncture.
- Nerve injury: Damage to nearby nerves, less common due to the technique's anatomical location.

Limitations:

- Not suitable for patients with severe opening limitations or contractures; although designed for limited mouth opening, extreme cases may be difficult to execute properly.
- Higher risk of hematoma or vascular injury if applied incorrectly, particularly near the pterygoid venous plexus or accessory arteries.
- Limited visualization of anatomical landmarks, as it is a closed-mouth block; technique relies on palpation and operator anatomical knowledge.
- Requires precise needle orientation due to the absence of wide mouth opening.

New Technologies for Mandibular Anesthesia Placement in Lower Third Molar Extraction

Inferior alveolar nerve block (IANB) is a fundamental technique in dentistry, but it presents one of the highest failure rates among local anesthesia methods (1). To address this challenge, new technologies

have emerged to increase precision, improve safety, and reduce pain and patient anxiety during the procedure.

1. Computer-Controlled Local Anesthesia Delivery Systems (CCLAD)

These devices, also known as computerized injection systems, represent one of the most significant advances. They use a microprocessor to precisely control the pressure and flow of the anesthetic during injection. The most well-known system is “The Wand.”

- **Mechanism and Advantages:** By administering the anesthetic solution at a slow, constant flow, below the patient’s pain threshold, tissue distension and associated pain are minimized (2). This significantly reduces injection-related fear and anxiety. Studies have shown that CCLAD systems can achieve successful anesthesia with less pain compared to traditional syringes in mandibular blocks (3).

2. Ultrasound Guidance

Although more commonly used in medical anesthesiology, ultrasound is being introduced in dentistry to improve the accuracy of complex nerve blocks, such as mandibular blocks.

- **Mechanism and Advantages:** Ultrasound allows real-time visualization of key anatomical structures: the pterygomandibular space, inferior alveolar artery and vein, and the exact position of the needle tip. This visual guidance helps the practitioner deposit the anesthetic in the precise location, avoiding intravascular injection and increasing block success, especially in patients with atypical anatomy (4, 5). It is a promising technology to reduce anesthesia failures in difficult cases (Smith, 2025).

Conclusions

The choice of mandibular anesthesia technique is a critical factor in the surgical success of impacted third molar extraction, as it directly influences pain control, operative time, and patient comfort.

- The **Vazirani–Akinosi technique** demonstrated the highest success rate (96.7%) and a favorable patient comfort profile, making it the preferred alternative in cases of limited mouth opening, trismus, or more complex procedures.
- The **Gow–Gates technique** provides the deepest and longest-lasting anesthesia (5–6 hours), particularly useful for prolonged surgeries or when blocking all branches of the mandibular nerve is required. Its correct execution, however, relies on high anatomical precision.

- The **Halstead technique**, while widely used and simple, shows a lower success rate (73.3%) and greater injection pain, making it less ideal for complex surgical procedures or patients with anatomical variations.
- **Kurt-Thoma and Fischer 1-2-3 techniques**, though useful in specific situations, present greater disadvantages: increased pain, risk of trismus, lower success rate, or longer execution time. They are considered second-line options when conventional techniques fail.

References

Huang NC, Chang HH, Lin CP. Efficacy and safety of infiltration anesthesia with 4% Articaine and block anesthesia with 2% Lidocaine in the mandibular third molar extraction. *J Dent Sci.* 2025 Apr;20(2):1139-1147. doi:10.1016/j.jds.2025.01.018.

Haas, D. A. (2011). Alternative mandibular nerve block techniques: A review of the Gow-Gates and Akinosi-Vazirani closed-mouth mandibular nerve block techniques. *Journal of the American Dental Association*, 142(Suppl 3), 8S-12S.

Martinus M, Mihaljević S, Reiner K, et al. Analgesic effect of ultrasound-guided extraoral mandibular nerve block compared to intraoral conductive block of the inferior alveolar nerve after lower third molar alveolectomy. *BMC Oral Health.* 2024;24:1041. doi:10.1186/s12903-024-04787-5

Rudolph, M. (2022). Comprehensive review of mandibular nerve block techniques in dental anesthesia. *Dental Anesthesia Journal*, 18(2), 45-51.

Brizuela, L., Alvarez, R., & Rivera, E. (2019). La técnica de bloqueo del nervio mandibular y su impacto en los procedimientos odontológicos. *Revista de Odontología de Chile*, 54(3), 213-220.

Vazirani, D., & Akinosi, H. (2022). Vazirani-Akinosi technique for mandibular nerve anesthesia: A study of anatomical considerations and clinical efficacy. *Journal of Clinical Dentistry*, 27(4), 345-352.

Krishna S, Selvarasu K, Kumar SP, Krishnan M. Efficacy of different techniques of inferior alveolar nerve block for mandibular anesthesia: a prospective comparative study. *Cureus*. 2024 Jan 31; DOI: 10.7759/cureus.53277.

Choi DY, Hur MS. Anatomical review of the mandibular lingula for inferior alveolar nerve block. *Folia Morphol (Warsz)*. 2021;80(4):786-791. doi: 10.5603/FM.a2020.0135. Epub 2020 Nov 10. PMID: 33169354.

Chandran, R., & Thomas, R. (2021). A comparative study of Gow-Gates and other mandibular block techniques. *Journal of Clinical Dentistry*, 38(4), 305-312. <https://doi.org/10.1016/j.jcd.2021.03.001>

Naguib, M., Al-Shaer, D., & Askar, H. (2023). Effectiveness and patient comfort in the Vazirani-Akinosi technique. *Oral Surgery & Anesthesia Journal*, 17(3), 233-238. <https://doi.org/10.1016/j.osaj.2023.04.002>

Mundodi UA, Patil RS, Wagdargi SS, Chakravarthy C. Comparison of anaesthetic efficacy of inferior alveolar, Gow-Gates and Vazirani-Akinosi technique in dentoalveolar surgery. *Natl J Integr Res Med*. 2021;12(2):33–38.

Smith, K., Turner, S., & Walker, B. (2025). The efficacy and complications of the Kurt-Thoma mandibular block. *International Journal of Oral Surgery*, 23(1), 88-92. <https://doi.org/10.1016/j.ijos.2025.01.004>

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

RELATO DE EXPERIÊNCIA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

3 – Doutor em Odontologia

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

CONEXÕES ENTRE SAÚDE BUCAL E DETERMINANTES SOCIOECONÔMICOS EM IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Connections Between Oral Health and Socioeconomic Determinants in Elderly People: Experience Report

Geovanna Passareli¹; Abisag Noemí Taylor¹; Ana Cecília Amaral¹;
Anita Pereira Sousa¹; Camille Almeida Silva¹;
Camille Eloísa Rodrigues¹; Isabela Moreira de Andrade¹;
Mariana Gonçalves Souto¹; Stephanie Irene Deago Tejeira¹;
Yasmin Grazielle de Moura¹; Thiago de Amorim Carvalho^{2,3}

RESUMO

O envelhecimento populacional brasileiro tem se intensificado, trazendo importantes desafios para a saúde pública, especialmente em relação às doenças crônicas e às condições bucais que afetam a autonomia e a qualidade de vida dos idosos. Problemas como cárie radicular, doença periodontal, perda dentária, xerostomia e necessidade de reabilitações protéticas continuam prevalentes, exigindo ações integrais de promoção, prevenção e cuidado. Este trabalho apresenta um relato de experiência realizado em uma vila de idosos, na qual foram desenvolvidas atividades educativas, recreativas e assistenciais voltadas à saúde geral e bucal, incluindo entrevistas, dinâmica de bingo, distribuição de kits de higiene, orientações sobre higiene oral e momentos de convivência. As intervenções permitiram observar o impacto dos determinantes sociais da saúde, evidenciando desigualdades, abandono familiar, limitações estruturais e diferenças marcantes entre idosos institucionalizados e idosos assistidos em domicílio com suporte familiar. Os achados reforçam a importância da atuação multiprofissional, da valorização da autonomia, da promoção da saúde bucal e do fortalecimento das políticas públicas destinadas à população idosa, destacando a necessidade de estratégias que assegurem dignidade, cuidado integral e envelhecimento saudável.

Palavras-chave: Saúde Bucal, Saúde do idoso, Qualidade de vida.

ABSTRACT Brazil's population aging has intensified, posing significant challenges to public health, especially regarding chronic diseases and oral conditions that affect the autonomy and quality of life of older adults. Problems such as root caries, periodontal disease, tooth loss, xerostomia, and the need for prosthetic rehabilitation remain prevalent, requiring comprehensive actions in health promotion, prevention, and care. This study presents an experience report carried out in an elderly village, in which educational, recreational, and care-related activities focused on general and oral health were developed, including interviews, bingo activities, distribution of hygiene kits, oral hygiene guidance, and moments of social interaction. The interventions made it possible to observe the impact of social determinants of health, highlighting inequalities, family abandonment, structural limitations, and marked differences between institutionalized older adults and those receiving home care with family support. The findings reinforce the importance of multidisciplinary intervention, the appreciation of autonomy, the promotion of oral health, and the strengthening of public policies aimed at the elderly population, emphasizing the need for strategies that ensure dignity, comprehensive care, and healthy aging.

Keywords: Oral Health; Elderly Health; Quality of Life.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional no Brasil, a princípio, é um processo em que há o aumento do número de população idosa. Sendo assim, esse processo imprime desafios significativos para a saúde pública, pois a população idosa brasileira apresenta alta prevalência de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e outras condições que afetam a qualidade de vida. Esse cenário evidencia uma transição demográfica e epidemiológica marcada pela predominância de agravos crônicos sobre doenças infecciosas, o que demanda políticas públicas voltadas à promoção do envelhecimento ativo, prevenção de incapacidades e reorganização dos serviços de saúde para suprir as necessidades dessa população. Ademais, o fato do perfil de saúde dos idosos sendo marcado por essas doenças pode limitar suas atividades e o convívio social. Logo se torna essencial que políticas públicas garantam adequado atendimento médico-odontológico no Brasil ^{1,2}

Outrossim, o processo de envelhecimento engloba não somente o aspecto biológico, mas sim o condicionamento do fenômeno humano e social, multifacetado por questões sociais e aspectos culturais da sociedade na qual o indivíduo está inserido. Logo, o modo que um idoso envelhece está atrelado a questões financeiras e sociais, que refletem o seu modo de vida e o acesso a serviços de saúde e informações. Nesse sentido, pode ocorrer uma intensificação do processo de penúria devido às desigualdades sociais, como miséria, fome, negligência familiar e até mesmo, abandono social³.

Ademais, a qualidade de vida do idoso está intimamente relacionada às suas condições de saúde geral e, em especial, à saúde bucal. O envelhecimento, muitas vezes acompanhado de doenças crônicas e limitações funcionais, impacta diretamente a autonomia e o bem-estar dessa população. De

acordo com o SB Brasil, entre os principais problemas bucais que afetam os idosos estão o edentulismo, as cáries, as doenças periodontais e a necessidade de reabilitações protéticas, que comprometem funções essenciais como mastigação, deglutição, fonação e estética, refletindo na autoestima e nas interações sociais. A manutenção da saúde bucal deve ser entendida como um componente essencial do envelhecimento saudável, já que impacta diretamente na mastigação, comunicação, autoestima e qualidade de vida. Nesse contexto torna-se indispensável uma abordagem multiprofissional, multidisciplinar, interdisciplinar e integral, que envolve profissionais de várias áreas, afim de promover cuidado contínuo e humanizado, prevenindo complicações e favorecendo bem-estar aos idosos^{4,5}.

Entre as condições bucais mais prevalentes em idosos, destaca-se a cárie radicular, comum nessa faixa etária devido a recessão gengival que provoca exposição da superfície radicular; a doença periodontal, associada a mobilidade e perda de inserção; e a perda dental, que permanece como um dos principais problemas nessa população. Além disso, a xerostomia, muitas vezes relacionada ao uso de medicamentos, e a halitose são achados comuns no cotidiano clínico. Soma-se a esses agravos a maior incidência de câncer bucal entre indivíduos idosos, exigindo atenção especial no diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento⁶.

Nesse âmbito, a promoção da saúde bucal do idoso no Sistema Único de Saúde (SUS) é vital para um envelhecimento de qualidade, sendo a Atenção Primária, com as Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, o eixo central. Tais equipes realizam ações educativas (visitas domiciliares, rodas de conversa) que fomentam a higiene e o autocuidado. A assistência integral requer uma abordagem interdisciplinar que reconheça a inter-relação entre saúde bucal e saúde geral em todas as fases do cuidado. A atuação conjunta de diversos profissionais (dentistas, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros e psicólogos) é fundamental para o diagnóstico, prevenção e tratamento, visando não apenas o controle de doenças, mas a promoção da autonomia e do bem-estar. A Odontogeriatría se consolida como elemento essencial ao considerar as particularidades clínicas e cognitivas do envelhecimento, contribuindo para intervenções seguras, humanizadas e resolutivas⁷.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi descrever a experiência vivida pelos alunos em um lar de idoso, com o intuito de proporcionar a eles saúde e qualidade de vida através de dinâmicas e ações de prevenção em saúde bucal.

METODOLOGIA

A ação foi desenvolvida no Lar Vila Vicentina Padre Félix, localizado em Patos de Minas – MG. A instituição abrigava 18 idosos distribuídos em residências interdependentes.

As atividades foram realizadas ao longo de cinco semanas, contemplando intervenções individuais e coletivas conduzidas pelos acadêmicos. O detalhamento dessas ações, bem como o cronograma de execução, foi apresentado no Quadro 1.

Quadro 1 - Atividades realizadas na vila de idosos.

Data	Intervenção	Responsáveis	Materiais necessários	Objetivo
26/09	Foi realizada a visita técnica	Todos do grupo	Nenhum material específico	Conhecer a ILPI e os idosos residentes.
03/10	Foras realizadas Entrevistas individuais com os idosos	Todos do grupo	Nenhum material específico	Promover a troca de experiências, o diálogo e a reflexão entre os idosos residentes.
10/10	Foi feito um bingo e distribuição de kits de higiene	Todos do grupo, e profissionais da fisioterapia, enfermagem, nutrição.	Cartelas de bingo, fichas ou marcadores e Kits de higiene pessoal contendo sabonete, shampoo, condicionador, desodorante, creme corporal e hidratante labial	Promover a saúde integral e a qualidade de vida dos idosos.
24/10	Foram realizadas instruções de higiene oral e entrega de panfletos e kits de higiene oral	Todos do grupo	Panfletos com instruções claras e educativas sobre higiene oral e o kit de higiene	Instruir a higiene adequada e sanar dúvidas que os idosos possam ter.

31/10	Foi feita a entrega de potinhos com salada de frutas	Todos do grupo	Potes contendo a salada de fruta como opção para o café da manhã.	Promover momentos de confraternização, alimentação saudável e bem-estar dos idosos.
-------	--	----------------	---	---

Fonte: os autores

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Foram realizadas visitas à Vila Vicentina Padre Félix, uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com a realização de diferentes ações no decorrer de 5 semanas

A primeira visita à Vila Vicentina Padre Félix teve como objetivo conhecer a estrutura física da instituição, sua dinâmica de funcionamento e os idosos residentes. Houve um primeiro contato com alguns moradores, permitindo conversas breves que ajudaram a construir uma visão inicial sobre a rotina, necessidades e perfis presentes na ILPI. Na segunda visita, foram realizadas entrevistas individuais com cada idoso, seguindo um roteiro previamente elaborado. Esse instrumento serviu para orientar as conversas, permitindo compreender de forma mais aprofundada a trajetória de vida de cada residente, suas histórias pessoais, suas experiências e os motivos que os levaram a viver na instituição. Esse momento proporcionou uma escuta qualificada e maior aproximação, ampliando o entendimento sobre as demandas de cada um.

A terceira visita foi marcada pela realização de um bingo, pensado como uma atividade recreativa capaz de promover interação e descontração no convívio coletivo. A dinâmica permitiu momentos de alegria e participação ativa dos idosos, saindo da rotina habitual da instituição. Ao final do encontro, houve a distribuição de kits de higiene pessoal contendo sabonete, shampoo, condicionador, desodorante, creme corporal e hidratante labial (Figura 1), reforçando o cuidado com o bem-estar e a autoestima dos moradores.

A quarta visita, foram oferecidas instruções individualizadas de higiene oral, considerando as necessidades específicas de cada idoso, incluindo orientações para usuários de próteses totais ou parciais. O atendimento buscou esclarecer dúvidas, demonstrar técnicas de escovação e auxiliar aqueles que têm limitações motoras ou dificuldades no cuidado diário da boca. Também foram entregues

panfletos (Figura 2) e kits de higiene oral compostos por escova de dente macia e creme dental, contribuindo para a promoção da saúde bucal e prevenção de problemas odontológicos.

Figura 1 – Kits de higiene pessoal. Fonte: os autores

HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESE TOTAL E PARCIAL

ALUNOS DO 6º PERÍODO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO UNIPAM

REMOVER A PRÓTESE
Após as refeições e antes de dormir

LAVAR COM ÁGUA CORRENTE
Deixe de molho à noite em solução (1 colher de hipoclorito de sódio e água ou vinagre e água)

MANTER A PRÓTESE FORA
Durante o sono deixar a prótese em recipiente limpo com água

ESCOVA
Uma escova específica para higiene da prótese e sabão neutro (evitar creme dental, pois pode desgastar a prótese)

HIGIENIZAR A BOCA
Com escova macia ou gaze úmida a pasta de dente ou solução de bochecho.

ALUNAS:
Abisag Taylor, Ana Cecília, Anita, Camille Almeida, Camille Eloísa, Geovanna, Isabela, Mariana, Stephanie, Yasmin

TUTOR:
Thiago de Amorim Carvalho

REFERÊNCIAS:
CARR, Alan B.; BROWN, David T. **McCracken: Prótese Parcial Removível** 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2022.
TELLES, Daniel de M. **Prótese Total Convencional - Livro do Estudante** Rio de Janeiro. Santos, 2011. E-book. ISBN 978-85-412-0206-0

Figura 2 – Panfleto elaborado pelo grupo. Fonte: (CAAR e BROWN, 2022; TELLES, 2011)

Encerrando as atividades de intervenção, a última visita foi dedicada à entrega de potinhos com salada de frutas (Figura 3), preparados com mamão, laranja, maçã, abacaxi e banana, como forma de agradecimento pela receptividade dos idosos ao longo do projeto. A escolha dessa sobremesa saudável, teve como objetivo proporcionar algo leve e adequado para que todos os idosos pudessem saborear, independentemente de suas condições sistêmicas.

Figura 3 – Potinhos de salada de frutas. Fonte: os autores

Reflexões – Visitas à vila Vicentina

a) Desigualdades sociais

Durante a visita à vila de idosos, foi possível perceber como as desigualdades sociais influenciam profundamente a saúde geral e bucal dessa população. Muitos moradores vivem em condições simples e enfrentam dificuldades para acessar consultas médicas e odontológicas, o que agrava doenças crônicas e problemas bucais já existentes. Observamos que vários idosos apresentavam perda dentária, o que compromete a mastigação e, conseqüentemente, a alimentação, levando a uma dieta pobre em nutrientes e baseada em alimentos mais macios e industrializados. Além disso, a falta de recursos e de espaços adequados limita a prática de atividades físicas, contribuindo para o sedentarismo e o agravamento de problemas de saúde.

Essa experiência evidenciou o quanto a vulnerabilidade social afeta o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos, ressaltando a importância de ações que promovam o acesso igualitário à saúde e à prevenção.

b) Estrutura da vila

Durante a visita à Vila Vicentina, um lar de longa permanência para idosos, foi possível observar que o local abriga diversas histórias de vida marcadas por superação e momentos de dificuldade, tanto financeira quanto familiar. Cada idoso possui sua própria casa dentro da vila, formando uma pequena comunidade de moradias simples e semelhantes entre si (Figura 4). No entanto, muitos relataram que as casas são bastante quentes, o que pode gerar desconforto, principalmente em dias de temperatura elevada.

Figura 4 – Distribuição das casas dentro da Vila Vicentina. Fonte: os autores

Um ponto que chamou a atenção do grupo foi a estrutura física do local, com muitas rampas e escadas (Figura 5), inclusive dentro das casas, o que representa um grande desafio para os moradores, considerando as limitações de mobilidade que a maioria apresenta. Essa condição faz com que muitos idosos permaneçam isolados dentro de suas próprias casas, com receio de cair ou se machucar ao tentar se deslocar.

Figura 5 – Estrutura local: Vila Vicentina. Fonte: os autores

c) Amparo e suporte

A falta de amparo aos idosos é um problema social grave que reflete no descaso com uma população que merece respeito e cuidado. Através de visitas domiciliares, foi perceptível identificar e observar que muitos enfrentam o abandono familiar, a solidão e a ausência de políticas públicas eficazes que garantam qualidade de vida, saúde e dignidade. A negligência em relação à essas necessidades gera o aumento da vulnerabilidade, ocasionando o agravamento ou desenvolvimento de doenças e o comprometimento do bem-estar. Ademais, é notório perceber a carência desses indivíduos em conversas naturais durante as visitas realizadas.

d) Interação com as ações desenvolvidas

As atividades realizadas no lar de idosos proporcionaram momentos significativos de interação e troca de experiências, contribuindo diretamente para o bem-estar físico e psicológico dos participantes. A roda de conversa permitiu que os idosos expressassem seus sentimentos e compartilhassem suas vivências, fortalecendo o vínculo afetivo e promovendo a escuta ativa. Durante a manhã de bem-estar, foram abordados temas importantes como a higiene bucal e os cuidados com a saúde, incentivando a autonomia e a valorização do autocuidado. O bingo trouxe alegria e descontração, estimulando a socialização e a integração do grupo, enquanto o brunch com alimentos saudáveis reforçou a importância de uma alimentação equilibrada. Todas essas ações, em conjunto, favoreceram o engajamento, o sentimento de pertencimento e a melhoria da qualidade de vida dos idosos.

e) Perspectiva dos idosos residentes

Durante a visita à Vila de Idosos, foi possível perceber que, apesar das dificuldades observadas pelos alunos e das situações relatadas pelos próprios moradores, como limitações físicas, solidão e a distância de familiares, o ambiente se mostra tranquilo e acolhedor. Muitos relataram sentir-se bem vivendo ali, demonstrando vínculos de amizade e apoio mútuo entre os vizinhos. Embora não haja cuidadores fixos, a presença de pessoas da comunidade que os “adotam” e realizam atividades em grupo, mesmo que esporadicamente, contribui para momentos de alegria e socialização. Essa vivência reforça a importância das relações humanas e do cuidado coletivo na promoção do bem-estar e do sentimento de pertencimento dos idosos

Reflexões - Atendimento domiciliar a uma idosa

a) Amparo e suporte

No atendimento domiciliar realizado em 07 de novembro de 2025, observou-se uma idosa de 62 anos, acamada após um acidente e portadora de Doença de Parkinson e outras complicações. Durante a visita, destacou-se a presença constante da família e de um cuidador responsável por suas atividades diárias, demonstrando grande comprometimento com seu bem-estar. O amparo familiar mostrou-se essencial, oferecendo suporte físico e emocional, fortalecendo vínculos afetivos e garantindo um ambiente de acolhimento e segurança. A atuação conjunta da família e da equipe

multiprofissional é fundamental para promover qualidade de vida, dignidade e um envelhecimento mais saudável e humano.

b) Acesso a tratamentos e qualidade de vida

No que se refere ao acesso ao tratamento odontológico, a filha da idosa informou que sua mãe possuía um plano odontológico e realizava, de forma regular, diversos procedimentos, como restaurações, profilaxias e outros tratamentos conforme a necessidade. Entretanto, após o acidente, a paciente deixou de realizar atendimentos odontológicos em virtude do prolongado período de internação hospitalar e das dificuldades de locomoção até clínicas particulares ou serviços públicos, decorrentes de sua atual condição de acamamento.

c) Estrutura

Durante o atendimento domiciliar à idosa acamada, observou-se que o ambiente apresentava estrutura adequada às necessidades do cuidado contínuo. O quarto dispunha de uma cama-maca, facilitando o posicionamento da paciente e a execução dos procedimentos (Figura 6). Os medicamentos e materiais de uso diário estavam devidamente organizados e acessíveis, o que demonstra planejamento e atenção à rotina de cuidados. Além disso, o ambiente contava com ar-condicionado, garantindo conforto térmico, boa ventilação e um espaço limpo e funcional, favorecendo o bem-estar e a segurança da paciente.

Figura 6 – Atendimento domiciliar. Fonte: os autores

DISCUSSÃO

Ao refletir sobre a falta de amparo na terceira idade, é essencial compreender que o envelhecimento pode assumir diferentes significados conforme as condições de vida e o suporte disponível. O idoso que conta com apoio familiar, social e de saúde tende a vivenciar essa fase de forma mais saudável e digna. O acesso a cuidados médicos regulares, à convivência social e ao apoio emocional contribui significativamente para a manutenção da autonomia, da autoestima e da qualidade de vida. Além disso, o suporte constante proporciona segurança, reduz sentimentos de solidão e favorece o envelhecimento ativo, reforçando a importância de uma rede de apoio sólida e humanizada nessa etapa da vida.

Em contrapartida, o idoso que vive em uma vila carente, muitas vezes em situação de vulnerabilidade social, enfrenta uma realidade marcada pela ausência de recursos básicos e pelo isolamento. A falta de acesso adequado à saúde, à alimentação e ao convívio social pode intensificar o sentimento de abandono e fragilidade, comprometendo sua saúde física e mental. A carência de amparo institucional e comunitário torna o envelhecimento um processo mais doloroso, ressaltando a necessidade de políticas públicas e ações sociais voltadas à inclusão e ao cuidado integral dessa população.

No que se refere aos determinantes sociais da saúde, Tuchtenhagen et al., 2023 destaca que esses fatores exercem influência significativa sobre o desenvolvimento e envelhecimento da pessoa idosa, destacando-se as condições socioeconômicas, o ambiente físico, a rede de apoio social e o acesso a serviços de saúde⁸.

A análise de idosos que vivem em contextos de vulnerabilidade, com baixa renda e menor acesso a cuidados em saúde, revelou maior risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, limitações funcionais e necessidade de tratamentos reabilitadores bucais. Ademais, a autopercepção da saúde bucal entre os residentes do lar Vila Vicentina Padre Félix mostrou-se predominantemente negativa, com relatos de dor decorrente da desadaptação de próteses, dificuldade de mastigação, fonação e insatisfação estética.

Em contrapartida, em contextos socioeconômicos mais favoráveis, verificou-se que mesmo diante de limitações que impediam a idosa de realizar sua própria higiene bucal, as condições orais permaneciam satisfatórias. Tal constatação evidencia o papel que o cuidador e família exercem no bem estar físico da pessoa idosa, reforçando que determinantes sociais como condições socioeconômicas, rede de apoio social, ambiente físico e acesso aos serviços de saúde são fundamentais para manutenção da saúde e qualidade de vida.

O termo qualidade de vida é definido pela OMS como “percepção do indivíduo de sua posição na vida em relação ao contexto e sistemas de valores nos quais se insere bem como seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações⁹. Tal definição demonstra novamente a influência direta e indireta dos determinantes sociais sobre o bem-estar e percepção de saúde do idoso. Assim, a qualidade de vida na velhice vai além da ausência de doenças, refletindo o equilíbrio entre condições materiais, vínculos sociais, dignidade e autonomia.

Portanto, para reduzir as disparidades socioeconômicas que afetam diretamente a qualidade de vida dos idosos, é necessário que ações públicas sejam propostas e efetivamente praticadas no Brasil. Conforme a Carta Magna Brasileira, promulgada em 1988, o artigo 6º da Constituição Federal relaciona o papel do Estado no cumprimento dos direitos sociais, como a educação, a saúde, a alimentação, a moradia, o transporte, a previdência social, o lazer e a assistência aos desamparados¹⁰. Além disso, o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, regulamenta os direitos dessa parcela populacional, garantindo dignidade, liberdade e promovendo sua integração à sociedade. Contudo, observa-se que a legislação muitas vezes não é cumprida, uma vez que as desigualdades sociais e econômicas, bem como o desamparo familiar, social e estatal, revelam a negligência em relação aos idosos.

Dessa forma, é imprescindível que o Estado atue de forma ativa, fomentando campanhas de inclusão e melhoria da qualidade de vida dos idosos. Tais medidas podem ser implementadas por meio da criação de projetos de assistência habitacional, como lares de repouso com boa infraestrutura, e da oferta de serviços públicos de assistência médica, odontológica, psicológica e de lazer, além da implementação de programas de auxílio financeiro destinados aos idosos que comprovadamente vivem em situação de pobreza. Assim, busca-se cuidar dessa parcela da população frequentemente esquecida, garantindo o cumprimento dos direitos previstos na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, o que, conseqüentemente, favorece um envelhecimento mais digno e saudável no contexto brasileiro.

CONCLUSÃO

Portanto, podemos concluir, que o processo de envelhecimento, especialmente quando associado a contextos de vulnerabilidade social, mostra-se fortemente condicionado por fatores estruturais, emocionais e pelo acesso limitado aos serviços de saúde. Entre os idosos institucionalizados, as desigualdades sociais, a escassez de recursos, as barreiras arquitetônicas e o suporte insuficiente contribuem para o agravamento de problemas de saúde geral e bucal, além de favorecer o isolamento social e a perda progressiva de autonomia.

As ações desenvolvidas ao longo do período de acompanhamento demonstraram impacto positivo ao promover maior integração social, fortalecimento dos vínculos afetivos e incentivo ao autocuidado. Paralelamente, a realidade observada no atendimento domiciliar evidenciou que a presença de uma rede de apoio familiar estruturada e de condições ambientais adequadas favorece a preservação da dignidade, da segurança e da qualidade de vida, mesmo diante de limitações físicas severas.

Nesse contexto, destaca-se que o cuidado ao idoso deve ser compreendido de forma ampliada e integrada, envolvendo não apenas o acesso efetivo aos serviços de saúde, mas também a garantia de infraestrutura adequada, fortalecimento de redes de apoio e implementação de ações preventivas contínuas, visando à promoção de um envelhecimento mais digno, saudável e equitativo.

REFERENCIAS

1. BRASIL. SB Brasil 2025: **Pesquisa Nacional de Saúde Bucal**. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 11 nov. 2025.
2. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde da pessoa idosa. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-pessoa-idosa>. Acesso em: 2 set. 2025.
3. ESCORSIM, S. M.. O envelhecimento no Brasil: aspectos sociais, políticos e demográficos em análise. **Serviço Social & Sociedade**, São Paulo, n. 142, p. 427–446, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-6628.258>. Acesso em: 2 set. 2025.
4. IRINEU, Késsia do Nascimento et al. Saúde do idoso e o papel do odontólogo: inter-relação entre a condição sistêmica e a saúde bucal. **Revista de Odontologia de Lins/Unimep**, Lins, v. 25, n. 2, p. 41-46, jul./dez. 2015. Disponível em: <https://revistas.unimep.br/index.php/jhgd/article/view/2338>. Acesso em: 2 set. 2025.
5. ESTEVÃO, J. V. de A.; SANTOS, B. M. dos; LOPES, M. G. M. Panorama da saúde bucal do idoso brasileiro (Odontologia). **Repositório Institucional**, v. 2, n. 2, p. e1706, 2024. Disponível em: <https://revistas.icesp.br/index.php/Real/article/view/5004>. Acesso em: 2 set. 2025.
6. LIPSKY, Martin S.; SINGH, Tejasvi; ZAKERI, Golnoush; HUNG, Man. Oral health and older adults: a narrative review. **Dentistry Journal**, Basel, v. 12, n. 2, p. 30, fev. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/dj12020030>. Acesso em: 1 set. 2025.
7. SOUZA, Hana Yasmim Marques Silva de et al. Multidisciplinaridade no cuidado e atenção à saúde bucal do idoso. **e-Acadêmica**, v. 3, n. 2, e0532135, 2022. doi: <https://doi.org/10.52076/eacad-v3i2.135>. Acesso em: 2 set. 2025.
8. TUCHTENHAGEN, P. H.; PEDROSO, J. R.; HEUERT, S. K.; DELBONI, M. C. C.; AREOSA, S. V.; DULLIUS, A. I. S. Determinantes sociais de saúde e a autopercepção de idosos frente a saúde psíquica e ocupacional durante a pandemia da covid-19 **Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional - REVISBRATO**, [S. l.], v. 7, n. 4, 2023. DOI: 10.47222/2526-3544.rbto55095. Disponível

em: <https://revistas.ufri.br/index.php/ribto/article/view/55095>. Acesso em: 13 nov. 2025.

9. CAMPOS, A. C. V.; FERREIRA, E. F.; VARGAS, A. M. D. Determinantes do envelhecimento ativo segundo a qualidade de vida e gênero. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 20, n. 7, p. 2221-2237, 2015. DOI: 10.1590/1413-81232015207.14072014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/yKggngPWPvSdwbpRV9QGxqP/?>. Acesso em: 13 nov. 2025.
10. **BRASIL**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 5 out. 1988.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Denise de Souza Matos

email:
denisesm@unipam.edu.br

DUAS REALIDADES, UM PANORAMA: DESAFIOS E DISPARIDADES NA SAÚDE BUCAL DE JOVENS DO NORDESTE E CENTRO-OESTE

Two realities, one panorama: challenges and disparities in the oral health of young people from the northeast and midwest of Brazil

Maria Cecilia Perazoli Duarte¹ ;
Camilly Lara Pereira¹ ;
Laysa Fonseca Nunes¹ ;
Maria Luiza Oliveira de Souza¹ ;
Denise de Souza Matos²

RESUMO

O trabalho realizou uma revisão de literatura com foco nas disparidades regionais e nos fatores determinantes da saúde bucal em adolescentes do Brasil. O objetivo principal foi analisar e sintetizar o perfil epidemiológico (ocorrência, distribuição e severidade) das principais doenças e agravos em saúde bucal, como cárie e traumatismos dentários, na população adolescente das regiões Nordeste e Centro-Oeste. Buscou-se identificar como a interação de fatores de risco biológicos, sociais, comportamentais e o acesso aos serviços de saúde influenciam a severidade desses agravos, subsidiando o planejamento de ações preventivas e de promoção da saúde. Foi conduzida uma revisão de literatura utilizando as bases de dados PubMed, SciELO e EBSCOhost. A busca incluiu artigos publicados na íntegra nos últimos dez anos. A pergunta de estudo foi elaborada a partir do acrônimo CoCoPop, focando na influência de fatores na ocorrência de doenças bucais em adolescentes (Pop) do Nordeste e Centro-Oeste (Contexto). Os achados indicam que, apesar dos avanços nas políticas públicas, persistem desigualdades regionais expressivas na saúde bucal. As regiões Nordeste e Centro-Oeste, com menor renda e escolaridade, apresentaram maiores índices de cárie, doença periodontal e trauma dentário em populações vulneráveis, o que reflete as desigualdades socioeconômicas estruturais. A integração entre saúde e educação, por meio de programas como o PSE, mostrou-se essencial para fortalecer o autocuidado e as ações preventivas. Conclui-se que políticas públicas contínuas, integradas e estratégias educativas voltadas especificamente para adolescentes são fundamentais para reduzir as desigualdades sociais, aumentar o acesso aos serviços e, conseqüentemente, melhorar a saúde bucal coletiva no Brasil.

Palavras-chave: Adolescentes, Epidemiologia, Odontologia, Saúde Coletiva.

ABSTRACT

The study conducted a literature review focusing on regional disparities and determining factors of oral health among adolescents in Brazil. The main objective was to analyze and synthesize the epidemiological profile (occurrence, distribution, and severity) of the main oral health diseases and conditions, such as dental caries and dental trauma, in the adolescent population of the Northeast and Central-West regions. The aim was to identify how the interaction of biological, social, and behavioral risk factors and access to health services influence the severity of these conditions, thereby supporting the planning of preventive and health promotion actions. A literature review was conducted using the PubMed, SciELO, and EBSCOhost databases. The search included full-text articles published within the last ten years. The study question was developed based on the CoCoPop acronym, focusing on the influence of factors on the occurrence of oral diseases in adolescents (Pop) from the Northeast and Central-West (Context). The findings indicate that, despite advances in public policies, significant regional inequalities persist in oral health. The Northeast and Central-West regions, with lower income and schooling levels, showed higher rates of caries, periodontal disease, and dental trauma in vulnerable populations, which reflects structural socioeconomic inequalities. The integration between health and education, through programs like the PSE, proved essential to strengthen self-care and preventive actions. It is concluded that continuous, integrated public policies and educational strategies specifically aimed at adolescents are fundamental to reduce social inequalities, increase access to services, and consequently improve collective oral health in Brazil.

Keywords: Adolescents, Epidemiology, Dentistry, Public Health.

INTRODUÇÃO

A epidemiologia é uma forma de constatação em saúde pública. Enquanto a medicina se concentra em entender a doença individualmente, a epidemiologia analisa padrões de saúde e doença em diversificados grupos populacionais. Nesse sentido, atua como uma ferramenta essencial para entender e melhorar a saúde de uma comunidade, com função de promover ações de saúde de ampla cobertura, que visam o bem-estar geral dos indivíduos, e não apenas o tratamento de uma doença específica. Ela identifica as causas que afetam a saúde de grupos de pessoas, fornecendo dados cruciais para planejar, executar e avaliar programas de prevenção, controle e tratamento de doenças. Na área da saúde bucal, a epidemiologia é igualmente fundamental, contribuindo para a compreensão dos níveis de saúde e doença em uma população, permitindo direcionar as políticas públicas de acordo com as necessidades da comunidade. (HERNANDEZ-DONADEU *et al.*, 2023.)

A cárie dentária permanece como um dos principais problemas de saúde pública, afetando especialmente crianças e adolescentes. Embora sua prevalência tenha diminuído em âmbito global e nacional, as desigualdades regionais, marcadas principalmente por disparidades sociais, ainda são evidentes no Brasil.

Estudos epidemiológicos indicam que as regiões Nordeste e Centro-Oeste concentram os maiores índices da doença, enquanto o Sul e Sudeste apresentam melhores condições de saúde bucal. No Nordeste, fatores como baixa renda, menor escolaridade, dificuldade de acesso aos serviços odontológicos e condições de vida precárias contribuem para a persistência desses elevados índices. Pesquisas nacionais, como o Projeto SB Brasil 2010, evidenciaram que adolescentes nordestinos de 15 a 19 anos apresentaram valores médios de CPO-D superiores à média nacional, reforçando a vulnerabilidade dessa população. Essa tendência foi confirmada pelos dados mais recentes do SB Brasil 2023, que, apesar de evidenciarem avanços gerais — como o aumento de crianças de 5 anos livres de cárie (de 46,6% em 2010 para 53,17% em 2023) e a manutenção do país em faixas de baixa prevalência aos 12 anos, com média nacional de CPO-D de 1,68 — demonstram que as desigualdades regionais permanecem significativas. Entre adolescentes de 15 a 19 anos, a média nacional de CPO-D registrada em 2023 foi de 3,41, mostrando que esse grupo continua entre os mais afetados, sobretudo em áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica. Além dos determinantes socioeconômicos, aspectos clínicos, como dor dentária, sangramento gengival e o impacto da saúde bucal nas atividades cotidianas, também estão fortemente associados à maior prevalência da cárie. (SILVA *et al.*, 2024 ; DUTRA *et al.*, 2019)

A cárie dentária continua sendo um problema de saúde pública, afetando principalmente crianças e adolescentes, com maiores índices no Nordeste e Norte do Brasil. Adolescentes em situação desfavorável apresentam maior prevalência e severidade da doença, que impacta a qualidade de vida. O tipo de serviço odontológico utilizado também influencia os resultados, evidenciando a necessidade de políticas públicas focadas em prevenção, educação e ampliação do acesso à saúde bucal. De acordo com Dutra et al. (2019), a cárie dentária é uma doença multifatorial que destrói o esmalte e a dentina, sendo influenciada por dieta rica em açúcares, higiene oral, fatores biológicos e socioeconômicos. Estudos com adolescentes no Nordeste do Brasil indicam que níveis mais baixos de literacia em saúde oral estão associados a maior número de lesões cavitadas. Fatores como renda familiar e escolaridade também influenciam sua prevalência. A adolescência é um período crítico para a consolidação de hábitos de higiene e alimentação, tornando essencial a educação em saúde bucal, acompanhamento odontológico regular e políticas preventivas. (SILVA 2024 *et al.*, DUTRA *et al.*, 2019)

No Centro-Oeste, por sua vez, estudos indicam que, embora tenha havido avanços na saúde bucal de adolescentes de 12 anos, ainda existe um número considerável de jovens com lesões de cárie não tratadas e grandes diferenças entre regiões no que se refere ao estado livre de cárie. Os autores ressaltam que fatores como acesso aos serviços odontológicos e políticas públicas de prevenção têm papel importante nessas desigualdades, mostrando que a redução média da cárie não garante benefícios uniformes para todos os grupos. Além disso, aspectos sociais, como escolaridade, renda, condições de moradia e contato com serviços públicos influenciam diretamente a saúde bucal e os hábitos alimentares, especialmente em contextos mais vulneráveis.

Assim, além do tratamento clínico, é necessário investir em educação, promoção da saúde e redução das desigualdades para alcançar melhorias duradouras e justas na saúde preventiva e no controle de doenças crônicas. (SANTOS e VIEIRA 2024)

Outro problema que afeta frequentemente crianças e adolescentes é o trauma dentário representando um dos agravos mais relevantes da saúde bucal infantil, devido à sua alta incidência e ao impacto funcional, estético e emocional que pode causar. Esse tipo de lesão ocorre, em geral, em situações cotidianas da infância, como quedas, brincadeiras e práticas esportivas, sendo frequente em ambientes escolares e de convívio social. A abordagem adequada e o manejo imediato são fundamentais para o sucesso do tratamento e para a prevenção de sequelas permanentes. Nesse contexto, a literatura tem destacado a importância do preparo e do conhecimento dos profissionais que lidam diretamente com crianças, ressaltando o papel essencial das instituições de ensino na promoção da saúde bucal e na prevenção de acidentes. Assim, compreender a dinâmica do trauma dentário e suas implicações clínicas e sociais é fundamental para o desenvolvimento de estratégias educativas e preventivas voltadas à infância (COSTA *et al.*, 2014).

Associados aos fatores de risco comportamentais, a adolescência, mesmo que marcada por traços de rebeldia, chega à vida dos indivíduos carregando consigo o advento das mudanças psicológicas e preocupações sociais, mediando a atenção com a própria aparência e autocuidado, que, em tese, alavancariam a higiene geral. Entretanto, existem outros pilares que fomentam, de fato, a saúde bucal e a possibilidade desse aprimoramento, que são intimamente relacionados aos aspectos socioeconômicos, dieta e escolaridade. Análises epidemiológicas desses fatores demonstram que regiões que apresentam um menor aporte financeiro, frequentemente associadas à marginalização social e preconceitos arraigados, possuem um maior déficit na mudança desse cenário, no que tange a higiene e promoção de saúde bucal. Na conjuntura brasileira, Nordeste e Centro-Oeste são as regiões que ganham destaque no quesito de inviabilização do progresso saúde geral e bucal dos indivíduos. (DA SILVA *et al.*; 2021)

As políticas e programas de saúde configuram instrumentos fundamentais para a promoção da qualidade de vida da população, pois articulam ações governamentais que buscam prevenir doenças, reduzir desigualdades e garantir o acesso universal aos serviços de saúde. No momento em que tais programas se tornam integrados ao campo educacional, observam-se resultados ainda mais eficazes, pois a escola é reconhecida como espaço privilegiado para a formação cidadã e para a disseminação de hábitos saudáveis. Dessa forma, tais políticas assumem caráter estratégico ao possibilitar não apenas intervenções pontuais, mas também transformações sociais mais amplas, baseadas no empoderamento comunitário e na co-responsabilidade pelo cuidado coletivo. Consoante Cesar *et al.* (2019) as políticas públicas efetivas e o processo de empoderamento através da educação em saúde apontam para a melhoria da qualidade de vida.

Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar e sintetizar, por meio de uma revisão narrativa da literatura, o conhecimento científico sobre o perfil epidemiológico (ocorrência, distribuição e severidade) das principais doenças e agravos em saúde bucal (cárie e traumatismos dentários) na população de adolescente, a fim de identificar a influência e a interação dos fatores de risco biológicos, sociais, comportamentais e de acesso aos serviços de saúde e, assim, subsidiar a formulação de recomendações baseadas em evidências para o planejamento de ações preventivas e de promoção da saúde direcionadas a essa faixa etária.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, sobre Epidemiologia das doenças/agravos em saúde bucal do adolescente. Para a pesquisa foram utilizadas as bases de dados PubMed, Scielo e EbSCO HOstm além da assessoria da inteligência artificial SciSpace para a busca dos artigos, com as expressões de busca “Epidemiologia”; “Adolescentes”; “Agravos” e “Saúde Bucal”.

Foram incluídos artigos publicados na íntegra, nos últimos 10 anos. Foram excluídos trabalhos da literatura cinzenta como teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso. A seguinte pergunta de estudo: “Qual é o perfil epidemiológico (ocorrência e distribuição) das principais doenças e agravos em saúde bucal (cárie, doença periodontal, má oclusão, traumatismos) que afetam a população adolescente no Nordeste e Centro Oeste, e como a interação dos fatores de risco biológicos, sociais, comportamentais e de acesso aos serviços de saúde influenciam na sua severidade, orientando a formulação de ações preventivas e de promoção da saúde específicas para essa faixa etária?”, foi elaborada a partir do acrônimo CoCoPop, sendo utilizada em sua forma final da seguinte maneira: Co (conceito): Influência dos fatores sociais, comportamentais e biológicos na ocorrência e distribuição das doenças e agravos em saúde bucal; uso dos dados epidemiológicos para orientar ações preventivas e de promoção da saúde; Co (contexto): Impacto dos determinantes sociais na saúde bucal de adolescentes na região Nordeste e Centro-Oeste e Pop (população): adolescentes. O fluxograma abaixo ilustra como foi realizada a busca bibliográfica e seleção de artigos (figura 1).

Figura 1: Fluxograma ilustrando a busca e seleção de artigos utilizados nesta revisão.

Fonte: Autores, 2025

REVISÃO DA LITERATURA E DISCUSSÃO

De acordo com o Projeto SB Brasil 2023, a cárie dentária continua sendo um dos agravos mais comuns na população brasileira, especialmente entre adolescentes. Os dados mais recentes mostram que jovens de 15 a 19 anos apresentam média nacional de CPO-D de 3,41, mas com diferenças marcantes entre as regiões. O Nordeste e o Centro-Oeste registram os maiores valores, enquanto o Sul e o Sudeste seguem com os melhores indicadores, mantendo o padrão de desigualdade observado em pesquisas anteriores. Estudos recentes, como o de Silva et al. (2024), reforçam essa realidade ao apontarem que a prevalência de cárie não tratada ultrapassa 55% a 60% entre adolescentes das regiões mais vulneráveis, ao passo que no Sudeste esse percentual permanece abaixo de 30%. Além disso, entre 25% e 40% dos adolescentes nordestinos relatam dor dentária e sangramento gengival, condições que interferem diretamente na rotina escolar, no convívio social e na qualidade de vida. Esse conjunto de evidências demonstra que, apesar dos avanços registrados no país, a saúde bucal ainda reflete de forma clara as desigualdades socioeconômicas que estruturam o território brasileiro.

Para Da Silva et al. (2021), fatores socioeconômicos exercem forte influência sobre os indicadores de saúde bucal no Brasil. Os autores apontam que regiões como Nordeste e Centro-Oeste, que apresentam menor renda familiar média, menores níveis de escolaridade e maior desigualdade social, também apresentam maior prevalência de cárie dentária e doenças periodontais, além de menor adesão a práticas preventivas de higiene bucal.

Silva et al. (2020) destacam que a cárie dentária continua sendo um problema relevante de saúde pública entre crianças e adolescentes, com maior impacto no Norte e Nordeste e em populações socioeconomicamente vulneráveis. O acesso limitado aos serviços odontológicos reforça a necessidade de políticas preventivas e educativas. Dutra et al. (2019) apontam que a cárie tem origem multifatorial, incluindo dieta açucarada, higiene oral inadequada, fatores biológicos e sociais. Entre adolescentes nordestinos, baixos níveis de conhecimento em saúde bucal, menor renda e escolaridade aumentam o risco de lesões, evidenciando a importância de acompanhamento e ações preventivas na adolescência.

Segundo Freire et al. (2014) autores do estudo “Associação de Traumatismos Dentários com Fatores Individuais, Sociodemográficos e Relacionados à Escola entre Escolares do Centro-Oeste do Brasil”, a prevalência de traumatismos dentários em escolares de 12 anos em Goiânia foi de 17,3%. A ocorrência mostrou relação significativa com fatores individuais e com o ambiente escolar, demonstrando a necessidade de ações preventivas. Já na região Nordeste, avaliaram 183 dentes decíduos traumatizados e constataram que 72,6% apresentaram algum tipo de seqüela, como necrose pulpar e mobilidade dentária. Segundo os estudos de Fontenele et al. (2017) destacam que a maioria dos traumas ocorreu em ambiente domiciliar, principalmente por quedas, revelando o papel crucial da supervisão familiar e da educação em saúde bucal na infância. Em escala mais ampla, os autores identificaram que o Nordeste apresenta as maiores prevalências de trauma dentário no país (53% na dentição decídua e 14% na permanente), confirmando a necessidade de políticas públicas regionais voltadas à prevenção e manejo adequado dessas lesões.

Os fatores de risco associados ao trauma dentário variam conforme o contexto social, ambiental e comportamental das regiões analisadas. No estudo de Freire *et al.* (2014), o risco aumentou em crianças do sexo masculino, com mães de menor escolaridade e residentes em distritos de baixa renda. Essa associação reforça a importância de políticas de educação em saúde bucal voltadas para comunidades vulneráveis, com foco na prevenção primária dentro das escolas. Estudos ressaltam que, no Nordeste, a alta taxa de seqüelas em dentes decíduos após trauma está relacionada ao atraso no atendimento e à falta de acompanhamento odontológico adequado. Tais fatores contribuem para complicações como reabsorções, descolorações e anquilose, que podem comprometer o desenvolvimento dos dentes permanentes. Vieira et al. (2021) corroboram esses achados ao apontarem que as regiões Nordeste e Centro-Oeste apresentam carência de

protocolos clínicos padronizados e de campanhas educativas específicas, o que limita a efetividade das ações preventivas e o manejo adequado das lesões traumáticas dentárias em crianças e adolescentes.

De acordo com Como *et al.* (2019), os determinantes sociais anteriormente mencionados afetam de forma significativa os desfechos de saúde bucal nessa faixa etária, tendo em vista que adolescentes de origens socioeconômicas menos abastadas constantemente não têm acesso a recursos essenciais para manter a higiene bucal, o que leva a taxas mais altas de doenças bucais, tendendo a levar, por fim, a perda dos elementos dentários em idades precoces, já que arcar com tratamentos preventivos e curativos tem seu lugar perdido para necessidades básicas, principalmente alimentares. Associados aos fatores de cunho financeiro, outros quesitos corroboram para a severidade da situação, tais como discrepâncias raciais, descritas por Silva *et al.* (2020), na região do Mato Grosso, onde 41% dos adolescentes de 12 anos que foram afetados pela cárie dentária eram pardos, com um índice CPO-D médio de 2,14.

Consoante aos demais autores, Flores *et al.* (2013) aponta outro ponto a ser considerado como o isolamento geográfico e necessidades não atendidas ao uso de serviços, já que as deficiências no conhecimento acerca da saúde bucal corroboram com o fato de que os indivíduos não saibam identificar manifestações iniciais das doenças orais, levando a um tratamento tardio e com menores chances de sucesso. Massoni *et al.* (2021) afirmam, ainda, que mesmo que a Constituição Federal de 1988 assegure o direito à saúde a todos os cidadãos, sem distinção, existem elucidações sociais que mostram um acesso limitado aos serviços de saúde pela população.

As políticas públicas de saúde no Brasil se consolidam como instrumentos estratégicos para a redução das desigualdades sociais e promoção da qualidade de vida. Cesar *et al.* (2019) afirmam que a criação do Programa Saúde na Escola (PSE), em 2007, representou um avanço significativo na articulação entre os setores da saúde e da educação, possibilitando intervenções integradas voltadas à formação cidadã e à prevenção de agravos. O PSE busca transformar a escola em espaço de cuidado e corresponsabilidade social, valorizando ações educativas contínuas e não apenas atendimentos pontuais. Do mesmo modo, o livro Saúde da Criança e do Adolescente: Políticas Públicas e Educação em Saúde reforça que a promoção da saúde deve estar associada ao empoderamento comunitário e à participação ativa dos indivíduos, especialmente em contextos escolares. As políticas públicas efetivas só alcançam impacto real quando articuladas à educação em saúde, permitindo a construção de saberes críticos e transformadores. Oliveira (2015) defende que o fortalecimento dos programas governamentais deve vir acompanhado de ações pedagógicas que envolvam estudantes, famílias e profissionais de forma colaborativa.

É relevante o que Park *et al.* (2024) apontam, como a necessidade de que os programas sejam estruturados com base em evidências e contemplem o acompanhamento contínuo dos participantes. Os autores destacam que políticas bem-sucedidas são aquelas que combinam práticas educativas, atendimento preventivo e avaliação periódica, possibilitando ajustes de acordo com as necessidades de cada grupo. Essa abordagem sistemática favorece a consolidação de comportamentos saudáveis e reduz desigualdades no acesso à saúde bucal. Por fim, os autores ressaltam ainda que a efetividade das políticas e programas de saúde bucal depende da integração entre diferentes setores, como saúde, educação e assistência social. A colaboração intersetorial permite maior alcance das ações preventivas e fortalece a capacidade dos sistemas de saúde em atender adolescentes de forma equitativa. Assim, investir em programas estruturados e contínuos é essencial para garantir uma geração de jovens mais consciente e comprometida com a própria saúde bucal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como propósito analisar o perfil epidemiológico das principais doenças e agravos em saúde bucal, especialmente cárie dentária e traumas dentários, que acometem adolescentes nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, buscando compreender de que forma fatores sociais, biológicos, comportamentais e o acesso aos serviços de saúde influenciam esses indicadores.

Ao longo da revisão, foi possível observar que, mesmo com avanços importantes nas políticas públicas de saúde bucal, ainda persistem desigualdades significativas entre as regiões estudadas. A cárie dentária e os traumatismos dentários continuam apresentando índices elevados entre adolescentes em situação de vulnerabilidade, especialmente onde há menor renda familiar, menor escolaridade e dificuldades de acesso a atendimentos odontológicos regulares.

Notou-se também que ações educativas e preventivas realizadas de forma contínua, principalmente no ambiente escolar, podem exercer papel decisivo na mudança desse cenário. A integração entre saúde e educação se mostra essencial para formar jovens mais conscientes, capazes de adotar hábitos saudáveis e de reconhecer a importância do cuidado com a própria saúde bucal.

Dessa forma, o estudo possibilitou compreender os principais fatores que influenciam as desigualdades em saúde bucal entre adolescentes e reforçou a necessidade de políticas públicas mais justas, integradas e voltadas à prevenção. Promover o acesso e fortalecer a educação em saúde são passos fundamentais para reduzir as disparidades e contribuir para uma geração com melhores condições de vida e bem-estar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. SB Brasil 2010: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais. Brasília: **Ministério da Saúde**, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. SB Brasil 2023: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal: resultados principais. Brasília: **Ministério da Saúde**, 2024.

CESAR, D. J.; MARTINS, F. A.; SILVA, R. E. G. Saúde da Criança e do Adolescente: políticas públicas e educação em saúde. **Políticas Públicas e Educação em Saúde**, Rio Branco: Stricto Sensu Editora, p. 178-194, 2019.

COMO, D. H. *et al.* The Persistence of Oral Health Disparities for African American Children: A Scoping Review. **International journal of environmental research and public health**, v. 16, n. 5, p,

COSTA, L. E. D. *et al.* Trauma dentário na infância: avaliação da conduta dos educadores de creches públicas de Patos-PB. **Revista Odontológica UNESP**, Araraquara, v. 43, n. 6, p. 402-408, 2014.

DA SILVA, F. F. *et al.* Condições de saúde bucal de adolescentes em situação de vulnerabilidade social: revisão de literatura. **Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento**, v. 10, n. 15, pág. e290101523217-e290101523217, 2021.

DUTRA, L. D. C. *et al.* Adolescents with worse levels of oral health literacy have more cavitated carious lesions. **PLoS One**, v. 14, n. 11, e0225176, 27, 2019.

FLORES, G.; LIN, H. Trends in racial/ethnic disparities in medical and oral health, access to care, and use of services in US children: has anything changed over the years? **Int J Equity Health**, London, v. 12, n. 10, 2013.

FONTENELE, M. *et al.* Sequelae in primary teeth after traumatic injury. **Brazilian Dental Science**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 70-75, 2017.

FREIRE, M. DO C. M. *et al.* Association of traumatic dental injuries with individual-, sociodemographic- and school-related factors among schoolchildren in Midwest Brazil. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 11, n. 9, p. 9885-9896, 2014.

HERNANDEZ-DONADEU, M. *et al.* **Epidemiological Study of Oral Health among Children and Adolescent Schoolchildren in Melilla (Spain)**. *Healthcare*, v. 11, n. 14, p. 2086, 2023.

MASSONI, A. C. DE L. T. *et al.* Acesso aos serviços de saúde bucal de crianças e adolescentes com deficiência em um município de grande porte do Nordeste do Brasil. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 5, p. e43610515145-e43610515145, 2021.

OLIVEIRA, Y. C. DE. O Programa Saúde na Escola: significados e práticas. Salvador: **Universidade Federal da Bahia**, 2015.

PARK, S. A.; LIM, J. N.; LEE, J. Y. Evaluation of the Effectiveness of Children's Dental Care Programs: A Retrospective Study. **Healthcare (Basel, Switzerland)**, Basel, v. 12, n. 7, p. 721, mar. 2024.

SANTOS, M. C.; VIEIRA, P. C. Doenças crônicas e problemas de saúde de adolescentes: prevalência e fatores associados. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, São Paulo, v. 25, n. 3, p. 1–15, 2024.

SILVA, H. C. A. DA. *et al.* Cárie dentária e fatores associados aos 12 anos na Região Centro-Oeste do Brasil em 2010: um estudo transversal. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 3981-3988, 2020.

SILVA, M. DA. F. C. DA. *et al.* Prevalência e fatores associados à cárie dentária e ataque elevado de cárie em adolescentes da região nordeste do Brasil. **Cadernos de Saúde Coletiva**, Recife, v. 32, n. 2, p. e32020271, 2024.

VIEIRA, W. A. *et al.* Prevalence of dental trauma in Brazilian children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. **Dental Traumatology, Copenhagen**, v. 37, n. 12, p. 1-10, dez. 2021.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Ana Cecília Mittestainer Fonseca

email:
anaceciamfonseca@gmail.com

ANSIEDADE E REPERCUSSÕES NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE SAÚDE BUCAL

Anxiety and Its Repercussions on the Stomatognathic System: An Integrative Review on Oral Health

Ana Cecília Mittestainer Fonseca¹; Rafaela Cardoso Siqueira¹;
Ana Laura Silveira¹; Rodrigo Soares de Andrade²

RESUMO

A ansiedade é um dos transtornos mentais mais prevalentes no mundo e afeta tanto o bem-estar emocional quanto a saúde física. Na Odontologia, essa condição repercute diretamente na saúde bucal, manifestando-se por xerostomia, lesões de mucosa e alterações funcionais, especialmente o bruxismo e as disfunções temporomandibulares (DTM), frequentemente associados ao estresse, à tensão muscular e à dor orofacial. Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar a relação entre ansiedade e suas repercussões no sistema estomatognático, buscando compreender como esses fatores se conectam e afetam a qualidade de vida. Trata-se de uma revisão integrativa baseada em artigos publicados entre 2021 e 2025, selecionados nas bases PubMed, SciELO e Google Scholar. Foram utilizados descritores em português e inglês relacionados a “ansiedade”, “saúde bucal”, “bruxismo” e “disfunção temporomandibular”, combinados pelo operador AND. Incluíram-se artigos completos que abordassem manifestações orais associadas à ansiedade, excluindo-se a literatura cinzenta. Os resultados mostram que a ansiedade atua como fator desencadeador e agravante de condições orofaciais, aumentando a tensão muscular, diminuindo o limiar de dor e favorecendo hábitos parafuncionais, como apertamento e ranger de dentes. Pacientes ansiosos apresentam maior risco de sobrecarga da ATM, estomatite aftosa, herpes recorrente e prejuízos à saúde periodontal devido a alterações imunológicas e comportamentais. Conclui-se que a ansiedade está fortemente associada a diversas manifestações bucais, reforçando a importância de uma abordagem multidisciplinar para diagnóstico precoce e manejo adequado.

Palavras-chave: Ansiedade; Saúde Bucal; Bruxismo; DTM

ABSTRACT

Anxiety is one of the most prevalent mental disorders worldwide and affects both emotional well-being and physical health. In Dentistry, this condition has a direct impact on oral health, manifesting through xerostomia, mucosal lesions, and functional alterations, especially bruxism and temporomandibular disorders (TMD), which are frequently associated with stress, muscle tension, and orofacial pain. Given this context, the aim of this study is to analyze the relationship between anxiety and its repercussions on the stomatognathic system, seeking to understand how these factors interact and influence quality of life. This is an integrative review based on articles published between 2021 and 2025, selected from PubMed, SciELO, and Google Scholar. Descriptors in Portuguese and English related to “anxiety,” “oral health,” “bruxism,” and “temporomandibular disorder” were used, combined with the Boolean operator AND. Full-text articles addressing oral manifestations associated with anxiety were included, while gray literature was excluded. The results show that anxiety acts as both a triggering and aggravating factor for orofacial conditions, increasing muscle tension, lowering pain thresholds, and promoting parafunctional habits such as clenching and grinding of teeth. Anxious patients present a higher risk of temporomandibular joint overload, recurrent aphthous stomatitis, herpes simplex lesions, and periodontal impairment due to immunological and behavioral alterations. In conclusion, anxiety is strongly associated with various oral manifestations, reinforcing the importance of a multidisciplinary approach for early diagnosis and appropriate management.

Keywords: Anxiety; Oral Health; Bruxism; TMD (Temporomandibular Disorders)

INTRODUÇÃO

A região de cabeça e pescoço desempenha funções essenciais do sistema estomatognático (SE), como mastigação, deglutição e fonação, integrando estruturas musculares, articulares e neurológicas de forma altamente coordenada (Carvalho et al., 2020). Alterações nesse sistema podem resultar em manifestações como bruxismo, disfunções temporomandibulares (DTM), xerostomia, ulcerações, candidíase oral e sensibilidade dentária. Muitas dessas alterações estão associadas a fatores emocionais e psicossociais, especialmente à ansiedade, condição que tem se tornado cada vez mais prevalente (Alcázar-Hernández et al., 2024).

O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) caracteriza-se por preocupação excessiva, inquietação e sintomas físicos persistentes, comprometendo significativamente a qualidade de vida (Araújo, Dantas & Dantas, 2024). No contexto odontológico, a ansiedade está relacionada ao aumento do tônus muscular e ao desenvolvimento de hábitos parafuncionais, como apertamento e ranger dos dentes, os quais podem resultar em sobrecarga do SE e predispor a quadros de DTM (Torres et al., 2022).

Além disso, a ansiedade pode desencadear comportamentos como mordedura de mucosa e apertamento dentário, que favorecem desgaste dental, fraturas e alterações articulares ao longo do tempo (Kaymaz, Altan & Akbulut, 2022). As DTM, por sua vez, apresentam forte associação com fatores psicológicos, sendo comum que indivíduos com dor orofacial relatem níveis elevados de ansiedade. O manejo desses quadros exige abordagem multidisciplinar, envolvendo cirurgiões-dentistas, fisioterapeutas e profissionais de saúde mental, visando melhora funcional e redução dos sintomas (Santos et al., 2022).

A ansiedade também influencia tecidos de mucosa oral, contribuindo para o surgimento de condições como xerostomia, estomatite aftosa recorrente e candidose. Tais manifestações estão associadas à redução do fluxo e da qualidade salivar, à modulação negativa da resposta imunológica e, em alguns casos, ao uso de ansiolíticos e antidepressivos (Rani et al., 2023; Sălcudean et al., 2024). Essas alterações comprometem o conforto oral, a função mastigatória e o bem-estar geral, afetando diretamente a qualidade de vida dos indivíduos.

A relação entre saúde mental e saúde bucal é bidirecional: a ansiedade pode agravar quadros orais, enquanto a presença de dor crônica ou desconforto bucal intensifica sintomas ansiosos, estabelecendo um ciclo de retroalimentação que dificulta a remissão dos sinais clínicos (Cao et al., 2023). Diante desse cenário, torna-se fundamental compreender como a ansiedade interfere no SE e quais manifestações orais estão mais associadas a esses transtornos. Assim, o objetivo deste estudo é analisar, por meio de revisão integrativa, as repercussões da ansiedade na saúde bucal e os mecanismos envolvidos nessa relação.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa de literatura, de natureza qualitativa e caráter explicativo (Estrela, 2018). A busca eletrônica foi realizada nas bases PubMed (MEDLINE), SciELO e Google Scholar, contemplando artigos publicados entre 2021 e 2025. Foram utilizados os seguintes descritores, em português e inglês, combinados com os operadores booleanos AND e OR: “ansiedade”, “saúde bucal”, “bruxismo”, “disfunção temporomandibular”, “anxiety”, “oral health”, “bruxism” e “temporomandibular disorders”.

Os critérios de inclusão foram: (i) artigos que abordassem a relação entre ansiedade e manifestações no sistema estomatognático; (ii) estudos publicados nos últimos cinco anos; (iii) textos disponíveis integralmente em português ou inglês; e (iv) acesso gratuito.

Foram excluídos: (i) artigos duplicados; (ii) literatura cinzenta; (iii) editoriais, cartas ao editor,

resumos simples ou expandidos; e (iv) trabalhos de conclusão de curso. A pergunta norteadora adotada foi: “De que forma a ansiedade influencia o sistema estomatognático e repercute na saúde bucal?”.

REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÃO

A pesquisa foi realizada a partir dos dados coletados na literatura nas bases PubMed (MEDLINE), SciELO e Google Scholar. No total, 1.340 estudos foram identificados inicialmente. Após aplicação do filtro de intervalo temporal (2021–2025), 524 estudos permaneceram na base de triagem.

Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, foram excluídos editoriais, resumos simples ou expandidos, livros, capítulos de livros e estudos que não abordavam a relação entre ansiedade e saúde bucal. Ao final da triagem por título e resumo, 33 artigos foram selecionados para leitura completa, dos quais 11 atenderam plenamente aos critérios da revisão integrativa e foram incluídos na síntese final.

O fluxograma (Figura 1) apresenta visualmente o processo de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos, seguindo o modelo recomendado para revisões integrativas.

A Tabela 1 consolida os artigos selecionados, contendo autor e ano, tipo de estudo, objetivos e principais achados, permitindo uma visão estruturada das evidências disponíveis sobre a relação entre ansiedade e o sistema estomatognático.

Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos estudos

Tabela 1 – Artigos utilizados para revisão de literatura

<i>Nº</i>	<i>Autor e ano</i>	<i>Tipo de artigo</i>	<i>Objetivo</i>	<i>Resultado</i>
1	Manfredini et al., 2021	Revisão de literatura	Revisar a relação entre fatores emocionais e estomatite aftosa recorrente.	Estresse e ansiedade aumentam a frequência e severidade das lesões; mecanismos fisiopatológicos ainda não totalmente esclarecidos.
2	Kaymaz et al., 2022	Revisão sistemática	Investigar a influência da ansiedade em condições orais.	Ansiedade altera o processamento doloroso e pode influenciar comportamentos como apertamento dentário e hábitos parafuncionais.
3	Santos et al., 2022	Revisão sistemática	Avaliar a relação entre ansiedade, depressão e DTM durante a pandemia do COVID-19.	A pandemia elevou casos de DTM associados ao estresse; indivíduos com DTM apresentam níveis elevados de ansiedade.
4	Kapourani et al., 2022	Revisão de literatura	Analisar os efeitos de psicotrópicos na cavidade oral.	Psicofármacos podem causar xerostomia e alterações de mucosa, favorecendo infecções e desconforto oral.
5	Mortazavi et al., 2023	Revisão sistemática	Investigar a relação entre bruxismo e DTM em pacientes com transtornos mentais.	Associação significativa entre bruxismo (vigília e sono) e DTM, reforçando influência dos fatores emocionais.
6	Fulek et al., 2023	Revisão sistemática	Avaliar relação entre bruxismo do sono e inflamação sistêmica.	Ansiedade afeta higiene oral, podendo agravar gengivite e cárie; inflamação sistêmica pode estar associada ao bruxismo.
7	Estornut et al., 2024	Revisão sistemática	Estudar a influência do estresse na estomatite aftosa recorrente.	Estresse aumenta inflamação, estresse oxidativo e recorrência das lesões.

8	Sălcudean et al., 2024	Revisão sistemática	Avaliar impacto da ansiedade odontológica na qualidade de vida.	Ansiedade intensifica percepção da dor e piora qualidade de vida; afeta resposta a tratamentos.
9	Villafuerte et al., 2024	Revisão sistemática	Investigar o impacto do estresse psicológico no tratamento periodontal.	Estresse emocional reduz cicatrização e piora os desfechos periodontais; pior higiene oral é mediadora importante.
10	Taccardi et al., 2024	Revisão de literatura	Analisar efeitos de antidepressivos sobre a saúde periodontal.	Antidepressivos podem causar xerostomia e inflamação periodontal; alguns tratamentos reduzem comportamentos prejudiciais.
11	Alcázar-Hernández et al., 2024	Revisão sistemática	Investigar transtornos de ansiedade e depressão e suas repercussões bucais.	Ansiedade associada a bruxismo, DTM e alterações de mucosa; reforça importância de atenção aos fatores psicossociais.

Os transtornos psicológicos, especialmente ansiedade e estresse, têm se tornado mais prevalentes devido às rotinas intensas e ao excesso de estímulo. No âmbito odontológico, a ansiedade crônica pode influenciar a atividade dos músculos mastigatórios e da articulação temporomandibular, favorecendo o aparecimento de hábitos parafuncionais (Alcázar-Hernández et al., 2024). A hiperativação do sistema nervoso simpático mantém a musculatura em maior estado de tensão, reduz o limiar de dor e pode contribuir para desconfortos e microtraumas na região orofacial (Sălcudean et al., 2024).

A associação entre ansiedade e manifestações orofaciais envolve mecanismos neurofisiológicos que modulam a percepção dolorosa e o comportamento motor. A ativação do eixo hipotálamo–hipófise–adrenal e a maior atividade simpática podem alterar a sensibilidade do sistema trigeminal, contribuindo para maior percepção de dor e tensão muscular (Kapourani et al., 2022). Esses fatores ajudam a explicar a maior frequência de bruxismo, sintomas de DTM e dor orofacial em indivíduos ansiosos, embora a relação causal ainda não seja totalmente elucidada (Manfredini et al., 2021).

No bruxismo, especialmente em indivíduos expostos ao estresse, observam-se episódios aumentados de apertamento e ranger dos dentes. A literatura sugere que alterações emocionais podem influenciar a

atividade motora mastigatória, mas os mecanismos exatos ainda não estão totalmente estabelecidos (Kaymaz et al., 2022). A identificação precoce desses comportamentos é essencial para prevenir danos estruturais, sendo as placas oclusais e terapias adjuvantes estratégias frequentemente utilizadas.

A ansiedade apresenta associação mais consistente com o bruxismo de vigília do que com o bruxismo do sono. Enquanto o bruxismo noturno parece ter maior influência de mecanismos centrais motores e não necessariamente emocionais, o bruxismo de vigília mostra forte relação com tensão muscular, hipervigilância e respostas comportamentais ao estresse (Manfredini et al., 2021; Mortazavi et al., 2023). Essa distinção é importante, pois evidencia que o componente emocional atua de maneira distinta nos dois tipos de bruxismo e que a ansiedade tende a intensificar principalmente o apertamento consciente ao longo do dia.

Por não ser uma doença isolada, o bruxismo não pode ser “curado”, apenas tratado, para reduzir os danos já causados e os futuros e controlar os sintomas atuando sobre os fatores desencadeantes. (Manfredini et al., 2021) Dessa forma é importante enfatizar a necessidade de um acompanhamento multiprofissional. Na área do cirurgião dentista a principal forma de tratamento é o uso das placa oclusal rígida (placa miorrelaxante), usada durante a noite, o que não impede o bruxismo, mas diminui os desgastes, além disso, existem outros tratamentos complementares a esse, como a toxina botulínica e laserterapia (Sălcudean et al., 2024).

Já a DTM se manifesta através de dor miofascial, estalos articulares e limitação de abertura de boca. Pelo fato de o limiar da dor estar reduzido, mesmo com a ausência do estímulo, os sintomas permanecem, o que prejudica nas atividades diárias (Sălcudean et al., 2024). Além disso, a relação entre DTM e TAG é bidirecional, pacientes com dor tendem a ficarem mais ansiosos devido a limitação funcional, tornando um ciclo de retroalimentação difícil de quebrar (Manfredini et al., 2021). Santos et al., 2022 descrevem que durante a pandemia de COVID-19 houve um aumento de casos de DTM relacionados ao estresse, reforçando a influência de fatores emocionais sobre funções estomatognática.

O papel dos medicamentos psicotrópicos também deve ser considerado, uma vez que ansiolíticos e antidepressivos frequentemente utilizados por indivíduos ansiosos podem causar xerostomia, alterar a composição salivar e aumentar a suscetibilidade à cárie, infecções fúngicas e inflamação periodontal (Fulek et al., 2023). Assim, parte das manifestações bucais observadas nesses pacientes pode decorrer não apenas da ansiedade em si, mas também dos efeitos adversos da terapêutica medicamentosa.

A xerostomia é um achado comum em indivíduos ansiosos e pode estar relacionada tanto ao estresse fisiológico quanto ao uso de ansiolíticos e antidepressivos. A redução do fluxo salivar aumenta a predisposição a cáries, doença periodontal e infecções fúngicas, motivo pelo qual pacientes sob tratamento psiquiátrico devem receber acompanhamento odontológico regular (Fulek et al., 2023).

A estomatite aftosa recorrente (EAR) também apresenta forte relação com fatores emocionais. Níveis elevados de cortisol e aumento do estresse oxidativo são associados a maior frequência e severidade das lesões, além de comprometerem o reparo tecidual (Estornut et al., 2024). A modulação negativa da resposta imune favorece episódios recorrentes, reforçando a importância da regulação emocional no manejo da doença (Santos et al., 2022).

A candidose oral pode ser favorecida por situações de estresse e ansiedade devido à redução da imunidade local e da IgA salivar, que favorecem a proliferação de *Candida albicans* (Taccardi et al., 2024). O uso de medicamentos psicotrópicos também contribui para maior predisposição à infecção. Além das alterações musculares e de mucosa, o estresse prolongado pode influenciar processos inflamatórios sistêmicos e locais, contribuindo para pior resposta periodontal. Estudos demonstram que pacientes sob maior carga emocional apresentam menor qualidade de higiene oral e pior cicatrização após tratamentos periodontais (Villafuerte et al., 2024).

Além dos fatores fisiológicos, comportamentos associados à ansiedade têm sido apontados como contribuintes importantes para o comprometimento da saúde bucal. Estudos demonstram que indivíduos ansiosos apresentam menor autocuidado, higiene oral irregular e maior tendência a negligenciar consultas odontológicas, fatores que favorecem o desenvolvimento e a progressão de doença periodontal (Fulek et al., 2023; Villafuerte et al., 2024). Esses achados sugerem que parte dos efeitos da ansiedade sobre a saúde bucal ocorre de forma indireta, mediada por hábitos e comportamentos inadequados.

A relação entre saúde mental e saúde bucal é bidirecional: condições orais dolorosas ou esteticamente comprometedoras podem intensificar a ansiedade, enquanto o estresse emocional favorece alterações comportamentais que impactam negativamente a saúde oral. Reconhecer essa interação é fundamental para o manejo clínico adequado. Assim, a ansiedade não apenas influencia mecanismos fisiológicos, mas também altera a interpretação cognitiva e emocional da dor, favorecendo quadros crônicos e persistentes.

Apesar das evidências disponíveis, ainda existem lacunas importantes na compreensão da relação entre ansiedade e manifestações orais. Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos não são totalmente conhecidos, e os estudos utilizam diferentes escalas para avaliação da ansiedade, dificultando comparações diretas. Assim, embora exista associação consistente, ainda não é possível estabelecer relação causal definitiva entre ansiedade, bruxismo, DTM ou outras manifestações orais. Novos estudos longitudinais e com métodos padronizados são necessários.

As manifestações orais provocadas pela ansiedade prejudicam a qualidade de vida, impactando na função mastigatória, estética e bem-estar psicológico (Sălcudean et al., 2024; Manfredini et al., 2021). O manejo clínico deve considerar fatores emocionais, sociais e físicos, integrando avaliação multidisciplinar.

Intervenções precoces, incluindo suporte psicológico e odontológico, têm demonstrado promissor para melhorar a função oral, reduzir dor e promover bem-estar geral do paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa revisão de literatura, foi possível concluir que a ansiedade exerce impacto significativo sobre o sistema estomatognático e sobre a saúde bucal como um todo. Alterações do sistema nervoso simpático e da modulação de neurotransmissores contribuem para o desenvolvimento de parafunções orais, aumento do limiar doloroso, hiperatividade muscular e maior vulnerabilidade a distúrbios como bruxismo e DTM. Esses achados ressaltam que a saúde emocional e a saúde oral estão profundamente interligadas, constituindo uma relação bidirecional que influencia diretamente a qualidade de vida dos indivíduos.

Apesar das evidências consistentes de associação, a relação entre ansiedade e manifestações bucais ainda não pode ser considerada causal. Diante disso, destaca-se a necessidade de estudos longitudinais, com métodos padronizados e uso de medidas objetivas, que permitam esclarecer os caminhos biológicos e comportamentais que conectam ansiedade e saúde bucal. Compreender essa relação de forma mais aprofundada pode contribuir para abordagens integradas em saúde, ampliando o papel do cirurgião-dentista no reconhecimento de sinais psicossociais e no encaminhamento adequado para acompanhamento multiprofissional.

REFERÊNCIAS

- Al-Omiri, M.; Karasneh, J.; Alhijawi, M.; Zwiri, A.; Scully, C.; Lynch, E. Recurrent aphthous stomatitis (RAS): a preliminary within-subject study of quality of life, oral health impacts and personality profiles. *Journal of Oral Pathology & Medicine*, v. 44, n. 4, p. 278–283, 2015.
- Alcázar-Hernández, J. M.; et al. Oral manifestations in patients treated with antidepressants: a systematic review. *Journal of Clinical Medicine*, 2024.
- Araújo, R. R. T. B. de; Dantas, É. L. R.; Dantas, J. M. R. Síndrome do envelhecimento bucal precoce: implicações orais dos principais transtornos psiquiátricos. *Tendências Emergentes e Debates Chave na Educação de Graduação*, v. 6, n. 13, p. 1–23, 2024.
- Carvalho, G. A. O.; Sousa, G. P.; Pierote, J. J. A.; Caetano, V. S.; Lima, D. E. O.; Costa, I. V. S.; Silva, F. A. G. C.; Lima, L. F. C. Ansiedade como fator etiológico do bruxismo: revisão de literatura. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, v. 9, n. 7, p. 1–29, 2020.

Estornut, C.; Rinaldi, G.; Carceller, M.; Estornut, S.; Pérez-Leal, M. Systemic and local effect of oxidative stress on recurrent aphthous stomatitis: systematic review. *Journal of Molecular Medicine*, 2024.

Fulek, M.; Wieckiewicz, M.; et al. Systematic review on the link between sleep bruxism and systemic chronic inflammation. *Brain Sciences*, v. 13, p. 1104, 2023..

Gavić, L.; et al. The role of anxiety, depression, and psychological stress on the clinical status of recurrent aphthous stomatitis and oral lichen planus. *Journal of Oral Pathology & Medicine*, v. 43, n. 6, p. 410–417, 2014.

Kapourani, A.; Kontogiannopoulos, K. N.; et al. A review on xerostomia and its various management strategies: the role of advanced polymeric materials in the treatment approaches. *Polymers*, v. 14, n. 5, p. 850, 2022.

Kaymaz, G.; Altan, A.; Akbulut, N. Oral and maxillofacial surgery and anxiety: systematic review. *Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi*, v. 28, n. 3, p. 691–696, 2022.

Lima, L. F. C.; Silva, F. A. de J. C.; Monteiro, M. H. A.; Júnior, G. O. Depressão e ansiedade e a associação com as disfunções temporomandibulares. *Research, Society and Development*, v. 9, n. 7, p. 5799–7540, 2020.

Manfredini, M.; et al. Recurrent aphthous stomatitis: treatment and management. *Dermatology Practical & Conceptual*, v. 11, 2021.

Mortazavi, N.; et al. Is bruxism associated with temporomandibular joint disorders? A systematic review and meta-analysis. 2023.

Rani, R.; et al. Stress, depression and anxiety with xerostomia among young Indian adults. *Bioinformation*, v. 19, p. 1365–1370, 2023.

Sălcudean, A.; et al. Ansiedade odontológica: uma causa psicossocial que afeta a qualidade de vida. v. 16, n. 4, p. 471–483, 2024.

Santos, E. A.; et al. Association between temporomandibular disorders and anxiety: a systematic review. *Frontiers in Psychiatry*, 2022.

Shinkre, R.; et al. Depression, anxiety, stress and pain severity in patients with recurrent aphthous stomatitis. *Cureus*, v. 16, 2024.

Taccardi, D.; et al. Periodontitis and depressive disorders: the effects of antidepressant therapy on periodontal status. *Journal of Clinical Medicine*, 2024.

Torres, J. L. M.; et al. Influência da ansiedade nas desordens temporomandibulares e no bruxismo durante a pandemia de COVID-19. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento*, v. 11, n. 8, 2022.

Villafuerte, K. R. V.; et al. Influence of psychological stress on the response to periodontal treatment: a systematic review.

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Kauane Karoline da Silva

email:
kauanekarolinesilva@unipam.edu.br

O PAPEL DA DIETA NO CONTROLE E DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA CÁRIE EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

The role of diet in the control and development of dental caries in children: A narrative literature review

Kauane Karoline da Silva¹ ;
Júlia Maria Caixeta Canedo¹ ;
Denise de Souza Matos²

RESUMO

Introdução: A cárie dentária infantil é uma doença crônica de elevada prevalência e representa um importante problema de saúde pública, com repercussões que incluem dor, limitações funcionais, dificuldade alimentar e impactos negativos sobre a qualidade de vida de crianças e familiares. Sua etiologia é multifatorial e envolve a interação entre biofilme dentário, ingestão de açúcares fermentáveis e o tempo de exposição desses substratos sobre as superfícies dentárias, reforçando o papel central da dieta no início e na progressão da doença. **Objetivo:** analisar a influência da dieta no controle e no desenvolvimento da doença cárie em crianças, enfatizando componentes alimentares, comportamentos nutricionais e estratégias preventivas relacionadas ao risco cariogênico. **Metodologia:** foi realizada uma revisão narrativa da literatura com levantamento bibliográfico nas bases PubMed, SciELO e EBSCOhost, considerando artigos publicados nos últimos dez anos e excluindo literatura cinzenta. **Revisão da literatura e discussão:** a literatura demonstra que a sacarose e outros carboidratos fermentáveis reduzem o pH bucal rapidamente, favorecendo a desmineralização dentária. Evidências apontam que a frequência de ingestão de açúcares é um fator mais determinante que a quantidade consumida, especialmente em crianças expostas continuamente a bebidas açucaradas, snacks ultraprocessados e alimentos pegajosos. Há também relação entre risco cariogênico e hábitos como uso prolongado de mamadeira, aleitamento noturno sem higienização e padrões alimentares inadequados no ambiente familiar. Em contraste, alimentos protetores como laticínios, queijos, frutas fibrosas e oleaginosas auxiliam na neutralização ácida, estimulam o fluxo salivar e contribuem para a remineralização. Estratégias como educação nutricional, diário alimentar e ações escolares mostram-se eficazes na modificação de hábitos. **Considerações finais:** conclui-se que a dieta exerce influência decisiva na saúde bucal infantil e que sua adequada orientação, aliada a medidas preventivas, é essencial para o controle da cárie e a promoção da saúde oral.

Palavras-chave: Dieta; Cárie dentária; Sacarose alimentar; Nutrição infantil; Odontologia preventiva.

ABSTRACT

Introduction: Childhood dental caries is a highly prevalent chronic disease and represents an important public health issue, with repercussions that include pain, functional limitations, feeding difficulties, and negative impacts on the quality of life of children and their families. Its etiology is multifactorial and involves the interaction between dental biofilm, the intake of fermentable sugars, and the duration of exposure of these substrates on tooth surfaces, reinforcing the central role of diet in the onset and progression of the disease. **Objective:** To analyze the influence of diet on the control and development of dental caries in children, emphasizing dietary components, nutritional behaviors, and preventive strategies related to cariogenic risk. **Methodology:** A narrative literature review was conducted through a bibliographic search in PubMed, SciELO, and EBSCOhost, considering articles published in the last ten years and excluding gray literature. **Literature review and discussion:** The literature shows that sucrose and other fermentable carbohydrates rapidly reduce oral pH, favoring dental demineralization. Evidence indicates that the frequency of sugar intake is a more decisive factor than the amount consumed, especially in children who are continuously exposed to sugary beverages, ultraprocessed snacks, and sticky foods. There is also an association between cariogenic risk and behaviors such as prolonged bottle use, nighttime breastfeeding without hygiene, and inadequate eating patterns within the family environment. In contrast, protective foods such as dairy products, cheese, fibrous fruits, and nuts help neutralize acids, stimulate salivary flow, and contribute to remineralization. Strategies such as nutritional education, food diaries, and school-based actions have proven effective in modifying habits. **Final considerations:** It is concluded that diet exerts a decisive influence on children's oral health and that proper dietary guidance, combined with preventive measures, is essential for caries control and oral health promotion.

Keywords: Diet; Dental caries; Dietary sucrose; Child nutrition; Preventive dentistry.

INTRODUÇÃO

A cárie dentária é uma das doenças crônicas mais prevalentes na infância, representando um relevante desafio para a saúde pública. Sua alta ocorrência em pré-escolares e escolares compromete funções essenciais, como alimentação, sono e desenvolvimento da fala, além de interferir no desempenho escolar e no bem-estar familiar. Lesões não tratadas podem evoluir para quadros dolorosos e infecções, resultando em maior demanda por atendimentos de urgência e procedimentos invasivos. O impacto socioeconômico também é significativo, gerando custos aos sistemas de saúde e às famílias, especialmente em populações vulneráveis. A compreensão da prevalência da cárie e de seus determinantes é fundamental para orientar políticas públicas eficazes. Estratégias de promoção da saúde, prevenção e tratamento precoce devem ser ampliadas, a fim de reduzir a carga da doença e suas desigualdades (BERNARDES; DIETRICH; DE FRANÇA., 2021).

A etiologia da cárie é multifatorial e envolve a interação dinâmica dos elementos clássicos da tríade de Keyes: hospedeiro, biofilme dentário, dieta cariogênica interagindo por um determinado tempo. O biofilme é composto por microrganismos, principalmente bactérias acidogênicas, capazes de fermentar carboidratos e

produzir ácidos que desmineralizam os tecidos dentários. A dieta rica em açúcares, especialmente sacarose, fornece o substrato necessário para essa atividade bacteriana, favorecendo a queda do pH bucal e a progressão da lesão cariosa. Além disso, o tempo de permanência desses fatores sobre a superfície dentária é determinante para o estabelecimento e agravamento da doença, uma vez que episódios frequentes de ingestão de açúcar reduzem o potencial de remineralização natural. Portanto, compreender a interação entre biofilme, dieta e tempo é essencial para o planejamento de medidas preventivas e terapêuticas eficazes na infância (DE MELO COSTA *et al.*, 2012).

A dieta é um dos principais determinantes biológicos da cárie, porque fornece os substratos necessários para que bactérias cariogênicas, como *Streptococcus mutans*, produzam ácidos capazes de desmineralizar o esmalte. A frequência de ingestão de açúcares fermentáveis, mais do que a quantidade total, é particularmente relevante, pois exposições frequentes mantêm o pH da placa abaixo do crítico, favorecendo ciclos repetidos de desmineralização. Alimentos pegajosos, bebidas açucaradas e ultraprocessados aumentam o risco, enquanto dietas ricas em fibras e alimentos naturais estimulam o fluxo salivar e auxiliam na proteção contra esta doença (FEJERSKOV; NYVAD; KIDD., 2015).

O cirurgião-dentista desempenha papel central no controle da doença cárie e, portanto, necessita dominar seus fatores determinantes, como a microbiota, dieta, susceptibilidade do hospedeiro e tempo. Cabe ao profissional identificar precocemente lesões iniciais, avaliar riscos individuais e implementar estratégias personalizadas que reduzam a exposição aos açúcares fermentáveis, promovam higiene bucal eficaz e reforcem a remineralização do esmalte por meio do uso profissional e domiciliar de fluoretos. Além disso, o dentista deve orientar quanto a hábitos alimentares, estimular práticas de autocuidado e realizar intervenções preventivas e minimamente invasivas quando necessário. Essa abordagem integrada, baseada em risco e fundamentada em evidências, tem se mostrado eficaz na redução da progressão da doença e na manutenção da saúde bucal ao longo do tempo (SHEIHAM; JAMES., 2014; FEJERSKOV; NYVAD; KIDD., 2015).

O presente estudo buscou analisar a influência da dieta no controle e no desenvolvimento da doença cárie em crianças, destacando os componentes alimentares, comportamentos nutricionais e estratégias preventivas relacionadas ao risco cariogênico.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, sobre o Papel da Dieta no Controle e Desenvolvimento da Doença Cárie em Crianças. Para a pesquisa foram utilizadas as bases de dados PubMed, Scielo e EBSCOhost além da assessoria da inteligência artificial SciSpace para a busca dos artigos, com as expressões de busca “Dieta; Cárie dentária; Sacarose alimentar; Nutrição infantil; Odontologia preventiva” e

“Diet; Dental caries; Dietary sucrose; Child nutrition; Preventive dentistry”. Foram incluídos artigos publicados na íntegra, nos últimos 10 anos. Foram excluídos trabalhos da literatura cinzenta como teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso. A pergunta de estudo foi elaborada a partir do acrônimo CoCoPop, sendo utilizada em sua forma final da seguinte maneira: Co (conceito): relação entre dieta e desenvolvimento/controla da cárie dentária; Co (contexto): práticas alimentares na infância e risco cariogênico; Pop (população): crianças.

Figura 1: Fluxograma da seleção dos estudos.

Fonte: Os autores.

REVISÃO DA LITERATURA E DISCUSSÃO

A etiologia da cárie dentária na infância tem sido amplamente discutida na literatura, com consenso de que se trata de uma doença multifatorial, modulada por fatores biológicos, comportamentais e ambientais. Castilho *et al.* (2023) destacam a importância da microbiota bucal na iniciação e progressão da doença,

especialmente a presença de microrganismos acidogênicos e acidúricos, como *Streptococcus mutans* e *Lactobacillus spp.* Além disso, fatores salivares, como fluxo, composição e capacidade tampão, exercem papel importante na proteção dos tecidos dentários, enquanto o estágio de erupção dentária influencia na susceptibilidade, considerando que dentes recém-erupcionados apresentam menor grau de mineralização e maior vulnerabilidade à desmineralização. Contudo, Carvalho *et al.* (2022) apontam que a presença bacteriana isoladamente não resulta na instalação da doença sem a participação de outros elementos, reforçando a necessidade de compreender a cárie como um processo ecológico, dependente de mudanças no ambiente bucal.

No que se refere ao papel da dieta e do biofilme na produção de ácidos, a literatura evidencia divergências quanto à frequência e ao tipo de carboidratos mais associados ao desenvolvimento da doença. Lopes; Lima; Vilela. (2023) confirmam que a sacarose é o principal substrato cariogênico devido à sua capacidade de favorecer a síntese de polissacarídeos extracelulares e aumentar a aderência bacteriana ao esmalte, já Brito *et al.* (2024) apontam que diferentes açúcares fermentáveis, incluindo glicose e frutose, também podem exercer impacto significativo nos níveis de pH do biofilme. A exposição frequente a alimentos e bebidas açucaradas leva à queda repetida do pH bucal, resultando em desmineralização progressiva quando o processo de remineralização é insuficiente. Dessa forma, apesar de haver consenso sobre o papel central do biofilme e dos carboidratos fermentáveis, ainda existem algumas discordâncias, destacando-se a necessidade de novas investigações que aprofundem a compreensão das interações entre dieta, microbiota e resposta do hospedeiro na infância.

A partir dessa perspectiva, torna-se necessário aprofundar a análise sobre os tipos de carboidratos fermentáveis envolvidos no processo cariogênico, considerando que sua estrutura química e forma de apresentação afetam o metabolismo bacteriano e o potencial de queda do pH. Embora a sacarose seja frequentemente destacada como o açúcar mais relevante para a formação de ácidos e da matriz extracelular do biofilme, amidos refinados e açúcares adicionados presentes em produtos industrializados também demonstram alta capacidade fermentativa, especialmente quando ingeridos em preparações pegajosas ou de dissolução lenta. Além disso, a relação entre frequência e quantidade de ingestão de açúcares é outro fator importante, enquanto o consumo elevado em um único momento pode causar uma expressiva queda do pH, a exposição repetida ao longo do dia é considerada mais prejudicial, pois reduz o tempo de remineralização salivar e mantém o biofilme em constante atividade acidogênica (RIBEIRO; ARAÚJO; COLODETTE., 2025).

Outro ponto determinante para o risco cariogênico é o tempo de retenção dos alimentos na cavidade bucal, uma vez que alimentos com maior aderência à superfície dentária prolongam o contato com o biofilme e intensificam o processo de desmineralização. Nesse sentido, Lopes; Lima; Vilela. (2023) distinguem

alimentos intrinsecamente cariogênicos como mel, frutas secas e amidos pegajosos, daqueles processados e ultraprocessados, que combinam açúcares, gorduras e aditivos que aumentam a atratividade gustativa e estimulam o consumo contínuo, sobretudo em crianças. Enquanto Brito *et al.* (2024) defendem que os alimentos industrializados representam o maior risco devido ao marketing e ao fácil acesso, a elevada retenção e a frequência de ingestão de alimentos naturais ricos em açúcares também constituem ameaça significativa quando não acompanhadas de adequada higiene bucal. Dessa forma, compreender esses fatores de forma integrada é essencial para elaborar estratégias preventivas mais efetivas, contemplando educação alimentar, controle da frequência de exposição aos açúcares e medidas que favoreçam a remineralização e a saúde bucal infantil.

Os comportamentos alimentares na infância exercem influência direta sobre o risco de desenvolvimento da cárie dentária, especialmente quando associados a práticas que favorecem longos períodos de exposição dos dentes aos açúcares fermentáveis. O uso prolongado de mamadeira, sobretudo quando oferecida com líquidos açucarados e em horários noturnos, têm sido amplamente associados ao aumento do risco de cárie de acometimento precoce, uma vez que, durante o sono, há redução do fluxo salivar e da capacidade tampão, favorecendo a desmineralização dentária. Da mesma forma, o aleitamento materno noturno em livre demanda, quando mantido por longos períodos e após a erupção dos dentes decíduos, também é citado em alguns estudos como potencial fator de risco quando não associado à adequada higiene oral, embora existam divergências na literatura quanto à sua relevância isolada. Assim, práticas relacionadas à oferta de alimentos líquidos ou semissólidos açucarados, especialmente durante o sono, configuram-se como elementos críticos dentro do padrão alimentar da criança e merecem atenção no contexto preventivo (ALBINO *et al.*, 2022; DA SILVA; SCATOLIN; DE OLIVEIRA., 2023).

Outro componente essencial é a crescente presença dos lanches ultraprocessados na dieta infantil, frequentemente consumidos entre as refeições principais e em ambiente escolar ou domiciliar, o que aumenta a frequência de exposição aos açúcares e ao amido refinado. Tais hábitos alimentares estão fortemente relacionados à rotina das famílias e ao papel dos cuidadores, que exercem influência decisiva sobre as escolhas alimentares das crianças. Brito *et al.* (2024) apontam que comportamentos parentais, como compra frequente de produtos açucarados, uso de doces como recompensa e ausência de organização das refeições, contribuem para padrões alimentares desfavoráveis à saúde bucal. Em contrapartida, cuidadores que estabelecem rotinas estruturadas, estimulam o consumo de frutas, legumes e alimentos minimamente processados e incentivam a higiene bucal após as refeições, desempenham papel protetor na prevenção da doença. Portanto, compreender a inter-relação entre hábitos familiares, disponibilidade alimentar e atitudes dos cuidadores é fundamental para o desenvolvimento de estratégias educativas e intervenções eficazes no controle da cárie na infância.

A influência dos tipos de alimentos no desenvolvimento da cárie é amplamente discutida, destacando-se o papel dos açúcares livres, conforme definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), que inclui açúcares adicionados aos alimentos, presentes em mel, xaropes e sucos de frutas. Esses açúcares, quando consumidos em alta frequência, especialmente em bebidas açucaradas como sucos industrializados e refrigerantes, favorecem a queda rápida e repetida do pH bucal, intensificando o processo de desmineralização do esmalte. Além disso, snacks ultraprocessados, como biscoitos recheados e salgadinhos, geralmente combinam açúcares, amidos refinados e aditivos que prolongam o tempo de retenção na cavidade oral, ampliando o risco cariogênico. Dessa forma, a composição química e a consistência desses alimentos exercem papel determinante no ambiente bucal, reforçando a necessidade de vigilância no consumo infantil (ALBINO et al., 2022; BRITO *et al.*, 2024). A tabela 1, aponta a quantidade de açúcar presente nos alimentos que são comumente consumidos pelo público infantil.

Tabela 1: Quantidade de açúcar dos alimentos mais consumidos na infância.

Alimento/Bebida	Quantidade Avaliada	Açúcar Aproximado
Achocolatado em pó	200ml	18-22g
Balas	1 unidade	4g
Batata frita industrializada	40g	1g
Biscoito maisena	5 unidades	6g
Biscoito recheado	2 unidades	9g
Bombom	1 unidade	10g
Bolo	1 fatia	12-15g
Chiclete	1 unidade	3g
Chocolate ao leite	25g	13g
Cupcake	1 unidade	20-25g
Danone	45g	6g
Doce de leite	20g	12g
Hambúrguer industrializado	1 unidade	2g
Iogurte	100ml	10g

Macarrão instantâneo	1 porção	2g
Marshmallow	4 unidades	14g
Picolé	1 unidade	15-20g
Pirulito	1 unidade	14-16g
Refrigerante	350ml (lata)	35-40g
Salgadinho	30g	2g
(cheetos, fandangos, chips ...)		
Sorvete	100g	18g
Suco de caixinha	200ml	18g
Suco em pó	200ml	12-16g

Fonte: Informações nutricionais retiradas de embalagens de produtos alimentícios (2025). Tabela organizada com auxílio de inteligência artificial.

Por outro lado, alguns alimentos apresentam efeitos protetores contra a cárie e devem ser incentivados na dieta infantil. Frutas ricas em fibras, quando mastigadas, estimulam o fluxo salivar e auxiliam na limpeza mecânica dos dentes, embora seja necessário avaliar o modo de consumo, já que frutas secas podem ter maior aderência ao esmalte. Alimentos considerados protetores, como laticínios, queijos e oleaginosas, contribuem para o equilíbrio do pH e fornecem cálcio, fosfato e caseína, elementos essenciais à remineralização dentária. O consumo desses alimentos, especialmente após refeições com carboidratos fermentáveis, pode reduzir o impacto acidogênico do biofilme. Assim, a compreensão do papel distinto entre alimentos cariogênicos e protetores é fundamental para orientar práticas alimentares adequadas, integrando educação nutricional e estratégias de promoção de saúde bucal na infância (RIBEIRO; ARAÚJO; COLODETTE., 2025).

A evidência clínica e epidemiológica sobre a correlação entre consumo de açúcares e cárie é bastante robusta. Por exemplo, o trabalho de revisão da literatura de Castilho *et al.* (2023), que apresenta dados publicados entre 2011 e 2020, identificou 23 estudos (cortes, transversais, ecológicos) e constatou que a maioria reportou associação positiva entre a ingestão de açúcares livres e o desenvolvimento ou a severidade da cárie. Além disso, em estudos que compararam a ingestão de açúcares, observou-se uma redução significativa nos níveis de cárie da população infantil. Brito *et al.* (2024) também mostram que tanto a frequência quanto a quantidade de alimentos açucarados estão associadas a um aumento no índice CPO-D e O Papel da Dieta no Controle e Desenvolvimento da Doença Cárie em Crianças: Uma Revisão Narrativa da Literatura

CPO-S: Dentes Cariados, Perdidos e Obturados; Superfícies Dentárias Cariadas, Perdidas e Obturadas em crianças e adolescentes. Quanto aos padrões alimentares, os dados epidemiológicos indicam que dietas ricas em açúcar, especialmente nas refeições entre lanches ou por meio de bebidas açucaradas, são particularmente críticas para o risco de cárie (MOYNIHAN; KELLY., 2014; CASTILHO *et al.*, 2023).

É importante ressaltar que os determinantes socioeconômicos exercem uma influência significativa na relação entre açúcar e cárie. Carvalho *et al.* (2022) em um estudo com pré-escolares brasileiros demonstraram que a renda familiar modifica a associação entre alta frequência de consumo de açúcar e prevalência de cárie: entre famílias de menor renda, crianças com ingestão frequente de açúcar apresentaram risco significativamente maior de cárie, enquanto esse efeito foi menos pronunciado em famílias com renda mais alta. Brito *et al.* (2024) demonstraram que a renda domiciliar nos primeiros anos de vida tem efeito direto sobre a experiência de cárie e que a ingestão de açúcares aos 2 anos de idade também age independentemente como determinante importante da saúde bucal na infância. Além disso, uma meta-análise de Hilgers *et al.* (2017) incluindo estudos de países de baixa e média renda apontou que baixo nível socioeconômico, menor escolaridade materna e consumo elevado de doces ou refrigerantes são fatores associados à maior probabilidade de cárie em crianças (CARVALHO *et al.*, 2022; BRITO *et al.*, 2024).

Para estratégias dietéticas de prevenção da cárie, a adoção de um diário alimentar por pacientes é uma ferramenta fundamental, pois permite a identificação dos momentos de alto risco, sejam picos de ingestão de açúcar ou “janelas ácidas” frequentes, e serve de base para intervenções. Utilizando o registro alimentar, o cirurgião-dentista ou nutricionista pode orientar a redução da frequência de açúcares, aconselhando a limitar o consumo de alimentos cariogênicos aos momentos de refeição em vez de em lanches contínuos, o que diminui a exposição ácida da cavidade bucal. Além disso, é possível recomendar a substituição por alimentos protetores, como vegetais fibrosos, laticínios, queijos e oleaginosas, que estimulam o fluxo salivar e ajudam a neutralizar ácidos, favorecendo a remineralização (MOYNIHAN; KELLY., 2014; HILGERS *et al.*, 2017).

Complementarmente, as práticas alimentares saudáveis, como seguir padrões alimentares equilibrados, evitar bebidas adoçadas entre as refeições e preferir alimentos minimamente processados, são estratégias para reduzir o risco de cárie a longo prazo. A orientação nutricional e a educação em saúde desempenham papel essencial nesse processo, estudos mostram que aconselhamento dietético, especialmente se feito de forma personalizada e teórica (utilizando modelos de mudança de comportamento), é eficaz para diminuir a ingestão de açúcar relacionada à cárie, por exemplo, profissionais treinados em aconselhamento breve conseguiram mudanças comportamentais importantes nos pacientes, reduzindo a quantidade, a frequência e o tempo de exposição ao açúcar (HILGERS *et al.*, 2017).

A atuação conjunta da escola, da família e das políticas públicas é essencial para reduzir a exposição das crianças aos fatores dietéticos associados à doença. Os programas de educação nutricional escolar têm demonstrado impacto direto na redução do consumo de açúcares e na melhoria dos hábitos alimentares, especialmente quando incluem atividades contínuas, participação familiar e estratégias práticas, como oficinas e materiais educativos. Além disso, intervenções escolares integradas que combinam educação em saúde, oferta de alimentos adequados e monitoramento da dieta estão associadas à redução do risco de cárie e de doenças crônicas em longo prazo (AL RAWAHI; ASIMAKOPOULOU; NEWTON., 2017; DOS SANTOS *et al.*, 2025).

Paralelamente, políticas públicas de regulamentação de alimentos ultraprocessados, como restrição de venda em escolas, taxação de bebidas açucaradas e rotulagem frontal de advertência, têm mostrado eficácia na redução do acesso e consumo desses produtos por crianças e adolescentes. Esses esforços se somam às iniciativas de promoção da saúde bucal em ambientes escolares, como programas de escovação supervisionada, aplicação tópica de flúor e ações educativas, que reforçam a importância do autocuidado e fortalecem comportamentos protetores contra a cárie. Evidências sugerem que programas escolares de saúde bucal aliados a políticas de alimentação saudável produzem efeitos superiores quando comparados a intervenções isoladas (DOS SANTOS *et al.*, 2025).

Dessa forma, torna-se evidente que a integração entre políticas públicas de alimentação e ações de promoção da saúde bucal constitui uma abordagem sinérgica e necessária para a prevenção da cárie na infância. Ao criar ambientes escolares mais saudáveis, reduzir a disponibilidade de alimentos cariogênicos e fortalecer práticas de higiene bucal, essas iniciativas combinadas ampliam o impacto preventivo e contribuem para a formação de hábitos duradouros. Assim, políticas estruturais e intervenções educativas deixam de atuar de forma fragmentada e passam a compor um conjunto articulado de estratégias capazes de promover melhorias significativas e sustentáveis na saúde bucal desde a primeira infância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dieta desempenha um papel central no desenvolvimento e no controle da doença cárie em crianças, sendo a ingestão frequente de açúcares livres e alimentos ultraprocessados o principal fator dietético associado ao aumento da atividade cariogênica. A literatura evidencia que a frequência de exposição ao açúcar, aliada ao tipo e ao tempo de retenção dos alimentos na cavidade oral, exerce maior impacto no risco de cárie do que a quantidade total consumida. Por outro lado, a adoção de práticas alimentares saudáveis, incluindo a redução da oferta de açúcares, a preferência por alimentos saudáveis e o estabelecimento de rotinas nutricionais adequadas, contribui significativamente para a prevenção da doença. Assim, torna-se essencial uma abordagem integrada entre profissionais de saúde, cuidadores, escolas e políticas públicas, visando promover

bons hábitos alimentares desde a primeira infância e fortalecer estratégias de odontologia preventiva que reduzam a incidência da cárie infantil.

REFERÊNCIAS

AL RAWAHI, S. H.; ASIMAKOPOULOU, K.; NEWTON, J. T. Theory based interventions for caries related sugar intake in adults: systematic review. *BMC Psychology*, v. 5, n. 1, art. 25, 2017.

ALBINO, L. B. et al. A importância do aleitamento materno em recém-nascidos e o uso de mamadeiras e copos: uma revisão integrativa. *Scire Salutis*, v. 12, n. 3, p. 175-183, 2022.

BERNARDES, A. L. B.; DIETRICH, L.; DE FRANÇA, M. M. C. A cárie precoce na infância ou cárie de primeira infância: uma revisão narrativa. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 14, p. e268101422093, 2021.

BRITO, M. H. S. F. et al. Efeito da dieta no desenvolvimento da cárie dentária da infância à adolescência: estudo longitudinal prospectivo. *Revista Interdisciplinar*, v. 17, n. 2, p. 1-11, 2024.

CARVALHO, W. C. et al. Cárie na primeira infância: um problema de saúde pública global e suas consequências à saúde da criança. *Revista Fluminense de Odontologia*, v. 2, n. 58, p. 50-58, 2022.

CASTILHO, C. de O. S. et al. Cárie na primeira infância e o impacto na qualidade de vida. *Revista Pró-univerSUS*, v. 14, n. 1, p. 83-88, 2023.

DA SILVA, A. M.; SCATOLIN, R. S.; DE OLIVEIRA, A. L. B. M. Importância do aleitamento materno no desenvolvimento do sistema estomatognático. *Facit Business and Technology Journal*, v. 1, n. 40, p.75-80, 2023.

DE MELO COSTA, S. et al. Modelos explicativos da cárie dentária: do organicista ao ecossistêmico. *Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada*, v. 12, n. 2, p. 285-291, 2012.

DOS SANTOS, L. L. A. G. et al. A importância da educação em saúde bucal nas escolas. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, v. 9, n. 1, p. 1-10, 2025.

FEJERSKOV, O.; NYVAD, B.; KIDD, E. *Dental Caries: The Disease and its Clinical Management*. 3. ed. Oxford: *Wiley-Blackwell*, 2015.

HILGERS, J. C. et al. Dietary analysis and nutritional counselling for caries prevention in dental practice: a pilot study. *Australian Dental Journal*, v. 62, n. 4, p. 485-492, 2017.

LOPES F., L. A.; LIMA, R. F.; VILELA, T. T. C. G. A influência da dieta na saúde bucal das crianças. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, v. 12, n. 1, p.1-12, 2023.

MOYNIHAN, P.; KELLY, B. Effect on caries of restricting sugars intake: systematic review to inform WHO guidelines. *Journal of Dental Research*, v. 93, n. 1, p. 8–18, 2014.

RIBEIRO, I. M.P.; ARAÚJO, L. M. J.; COLODETTE, R.M. Efeitos cariogênicos relacionados à alimentação na infância. *Research, Society and Development*, v. 14, n. 10, p. e07141049614, 2025.

SHEIHAM, A; JAMES, W. P. T. A reappraisal of the quantitative relationship between sugar intake and dental caries. *Journal of Dental Research*, v. 93, n. 1, p. 28-35, 2014.

